

7
2019 (281)

Щомісячний науково-практичний
юридичний журнал
видається з 1 січня 1996 р.

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ГОСПОДАРСТВО і ПРАВО

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
ІМ. АКАДЕМІКА Ф. Г. БУРЧАКА НАПРН УКРАЇНИ

Головний редактор

Крупчан
Олександр
Дмитрович

Редакційна
колегія:

Беляневич О.А.
Бобрик В.І.
Бичкова С.С.
Вавженчук С.Я.
Галантич М.К.
Долницький Б.
Дрозд О.Ю.
Коструба А.В.
Кубічек П.
Кузнецова Н.С.
Луць В.В.
Майданик Р.А.
Махінчук В.М.
Мельник М.І.
Монаенко А.О.
Торгашин О.М.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Віталій Кулаков

Окремі питання проведення реорганізації товариства
з обмеженою відповідальністю..... 5

Тетяна Масло

Методологічне значення конкуруючих інтересів
у цивільному судочинстві.....10

Людмила Сапейко

Напрями розвитку інституту спрощеного позовного провадження.....15

Георгій Смірнов

Особливості переведення прав та обов'язків покупця як спосіб захисту
порушеного переважного права в корпоративних відносинах..... 20

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Олександр Безух

Приватне право і приватні відносини в умовах ринкової економіки.....27

Олена Гончаренко

Корпоративний акт як засіб саморегулювання господарської діяльності,... 34

Марина Кузьміна

Правове регулювання створення та функціонування
енергетичних кооперативів в Україні.....40

Аліна Подоляк

Захист прав на чуже майно у сфері господарювання.....45

Тетяна Швидка

Деолігархізація національної економіки
як необхідний напрям конкурентної політики держави..... 53

Тетяна Шемета

Про частку в статутному капіталі товариства з обмеженою
відповідальністю в разі виходу або виключення учасника..... 59

АГРАРНЕ ПРАВО

Христина Григор'єва

Співвідношення правових категорій державної підтримки
сільського господарства та державної аграрної політики..... 64

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

Олена Заєць Земельні права як об'єкт захисту.....	69
Людмила Кізюн Особливості суб'єктного складу відносин комунальної власності на землю.....	75

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Артур Замрига Система принципів адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні.....	79
Ернест Казміришин Адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України.....	84
Валерій Князьков Деякі теоретичні аспекти забезпечення якості правосуддя в Україні.....	93
Наталія Кондрашова Правове регулювання виявлення Службою безпеки України загроз економічній безпеці держави.....	99
Сергій Мельник Принципи військового управління: адміністративно-правовий аспект.....	104
Руслан Тополя Спірні питання щодо адміністративного регулювання у сфері експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів.....	108
Вадим Уложенко Правові засади реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти в Україні.....	113
Геннадій Шевчук Принципи та завдання діяльності Національної поліції України.....	120

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Артур Гільбурт Конституційно-правовий статус громадян та їхніх спільнот у політичній системі України.....	125
Андрій Деркач Нормативні механізми захисту прав і свобод людини в європейських країнах та конституційна юстиція.....	131

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Олександр Верголяс Перспективи вдосконалення правового забезпечення спеціальних інформаційних операцій.....	135
Євгенія Калішенко Правове забезпечення розвитку електронного урядування в Україні.....	140
Ірина Кушнір Інформаційні загрози в діяльності Державної прикордонної служби України.....	147

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Юрій Олійник Структура та керівництво Львівського апеляційного суду (1919–1939 рр.).....	151
--	-----

Михайло Пиртко
Реформа державного управління в Австрійській імперії за правління Марії Терезії.....156

Михайло Соф'їн
До проблеми визначення поняття фіскальної політики в Україні
в умовах євроінтеграції.....162

Віктор Чернілевський
Окремі питання вдосконалення правової системи України.....167

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Вікторія Аніщук
Вплив віку суб'єкта злочину на кримінальну відповідальність.....172

Інна Берднік
Заходи, які застосовуються поза межами кримінальної відповідальності особи,
за злочини, що посягають на водні ресурси.....176

Ірина Гриненко
Ознаки суб'єкта злочину як критерії класифікацій злочинів.....182

КРИМІНОЛОГІЯ

Єгор Назимко, Юрій Пайда, Марина Андріяшевська
Становлення ювенальної віктимології як окремого кримінологічного вчення.....188

Надія Носевич
Кримінологічне розуміння Державного бюро розслідувань
як суб'єкта протидії злочинності в Україні.....194

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Олександр Маленко
Відмежування заочної кримінальної процесуальної форми від суміжних категорій.....200

Сергій Шульгін
Поняття процесуального рішення слідчого, прокурора на стадії
досудового розслідування.....206

КРИМІНАЛІСТИКА

Людмила Літвін, Геннадій Мельник
Особливості криміналістичної характеристики порушень державного кордону.....211

Владислав Негребецький
Особливості фіксації результатів криміналістичної реконструкції
під час слідчого експерименту.....217

Артур Черенков
Криміналістична характеристика суб'єкта декларування
недостовірної інформації.....222

СУДОВУСТРІЙ

Сергій Циганок
Принцип незалежності суддів і прокурорів у країнах Європейського Союзу.....227

АДВОКАТУРА

Святослав Антонюк,
Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України
з нормами і стандартами Європейського Союзу.....232

На першій сторінці
обкладинки –
пам'ятник
Магдебурзькому
праву в м. Києві

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Вадим Попко

Кримінально-правова юрисдикція
та її принципи у транснаціональному кримінальному праві.....238

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Анастасія Сапарова

Правові запозичення як дискурс інтегративного праворозуміння.....248

Співзасновники:

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака
Національної академії правових наук України, ТОВ «Гарантія», Адвокатське об'єднання «Gestors»

Видавець: ТОВ «Гарантія»

ISSN 2663-5313 (print)

ISSN 2663-5321 (online)

**Журнал є фаховим виданням з юридичних наук
на підставі Наказу МОН України № 1328 від 21.12.2015 (додаток № 8).**

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази *Index Copernicus International* (Республіка Польща)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 15779-4251ПР від 02.11.2009 р.

**Журнал рекомендовано до друку та поширення через мережу Internet вченою радою
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
(Протокол № 7 від 24.07.2019 року)
Офіційний сайт: pgr-journal.kiev.ua**

Підписано до друку 29.07.2019. Формат 70x108 1/16. Папір офсетний.
Друк офсетний. Ум. друк. арк. 29,76. Обл.-вид. арк. 28,41.
Тираж – 255. Замовлення № 0719/163
Надруковано: Видавничий дім «Гельветика»
73021, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а, офіс 105.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 6424 від 04.10.2018 р.

© Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарантія», 2019.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 15779-4251 ПР від 02.11.2009 р.
Поштова адреса редакції: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 7-Б, оф. 4.
Тел./факс (044) 513-33-16.

УДК 347.72
DOI**Віталій Кулаков,**здобувач кафедри цивільного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

У статті досліджено сутність та процедурні моменти реорганізації товариства з обмеженою відповідальністю, проаналізовано правове регулювання даного інституту з урахуванням законодавчих змін. Вивчено підстави та форми проведення добровільного порядку реорганізації. Здійснено правовий аналіз реорганізації товариства з обмеженою відповідальністю, щодо якого розпочато процедуру банкрутства через можливість проведення його реорганізації в контексті реструктуризації його боргів. З огляду на сучасний стан правового забезпечення реорганізації юридичних осіб загалом та товариства з обмеженою відповідальністю безпосередньо, у статті звертається увага на те, що прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Кодексу України з процедур банкрутства свідчить про потребу приділення пильної уваги окремим питанням, що не отримали однозначної відповіді у правозастосуванні та доктрині права. Зроблено висновок, що юридична особа – правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи – правонаступника. Якщо юридичних осіб – правонаступників, що утворилися внаслідок поділу, більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно. На думку автора статті, реорганізація у судовому порядку є не примусовою (якщо порівнювати з ліквідацією), а добровільною процедурою, тобто такою, що за рішенням учасників (уповноваженого органу) спрямована на поліпшення фінансово-господарського стану товариства. Оскільки відповідна процедура буде доступною учасникам товариства лише в рамках судового провадження щодо банкрутства, то її слід визнати певною альтернативою для учасників товариства. Якщо відновлення платоспроможності боржника є неможливим, суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Ключові слова: юридична особа, припинення юридичної особи, товариство з обмеженою відповідальністю, реорганізація, банкрутство.

Постановка проблеми. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) є самостійним суб'єктом цивільних правовідносин, який має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від власного імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов'язки, здійснює виробничу, підприємницьку, посередницьку або іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству і його статуту.

Діяльність ТОВ спрямована на реалізацію певних стратегічних і тактичних цілей, для досягнення яких воно створюються і які дозволяють забезпечити його ефективну підприємницьку діяльність. Однак у разі досягнення цілей його діяльності або спливу строку, на який його було створено, або через майнову неплатоспроможність ТОВ його діяльність може бути припинена.

Правову основу реорганізації ТОВ становлять норми, закріплені у Цивільному

кодексі України, Господарському кодексі України, законах України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Однак прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Кодексу України з процедур банкрутства свідчить про потребу приділення пильної уваги окремим питанням, що не отримали однозначної відповіді у правозастосуванні та доктрині права. Одним із таких питань є проблематика процедури реорганізації ТОВ.

Стан дослідження теми. Визначення поняття реорганізації господарського товариства, як і, власне, змістове наповнення та сутність самої процедури, були та є предметом наукових дискусій та досліджень таких вчених, як: В. І. Бобрик, О. В. Бакуліна, О. М. Вінник, В. П. Ємельянцев,

А. П. Єфименко, Д. В. Жданов, О. М. Зубатенко, О. Р. Кібенко, А. В. Коровайко, І. М. Кучеренко, С. В. Мартишкін, В. В. Рябо-та, Л. В. Сіщук, І. В. Спасибо-Фатєєва, Н. В. Щербакова, В. С. Щербина та інші.

Більшість наукових праць присвячено вивченню реорганізації як певного результату, на який вона було націлена, а саме на припинення юридичної особи, процес зміни осіб, правонаступництво тощо. Говорячи про реорганізацію ТОВ, ми поставили за **мету у статті** у зв'язку з останніми законодавчими змінами здійснити наукове дослідження та правовий аналіз добровільного порядку припинення його підприємницької діяльності як самостійного суб'єкта цивільного права внаслідок правової видозміни шляхом поділу, наслідком якої є повна або часткова заміна власників корпоративних прав товариства.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до приписів ст. 104 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [1] одним зі способів припинення юридичної особи є її реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення), в результаті якої, за ч. 1 ст. 48 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [2], все майно, всі права та обов'язки переходять до інших господарських товариств – правонаступників.

Норми ст. 80 ЦК України закріплюють, що юридична особа створюється та припиняється в установленому законом порядку. Особливістю реорганізації є те, що в момент, коли припиняється одне ТОВ, відразу ж створюється інше ТОВ з відповідним занесенням відомостей про це в Єдиний державний реєстр. Таким чином, реорганізація поєднує у собі елементи як створення, так і припинення юридичної особи. Такі її форми, як злиття, поділ та перетворення, характеризуються і припиненням, і створенням юридичної особи. Щодо приєднання, то реорганізація у цьому разі відбувається лише шляхом припинення товариства, яке приєднується, а у разі виділу відбувається створення нового товариства. У цьому разі мова йде не про первісне створення юридичної особи, так би мовити «з нуля», а про вторинне (похідне) – оновлення шляхом реорганізації.

Реорганізація становить не одну, а низку юридично значущих дій, причому вчинення деяких із них пов'язане з власними самостійними цивільно-правовими наслідками. Тому реорганізація є не простою сукупністю юридичних фактів, а складним юридичним складом з дотриманням послідовності виникнення юридичних дій, визначених законом. Так, договір про злиття (приєднання) може бути укладений лише після прийняття рішення

про реорганізацію, а державна реєстрація юридичної особи – правонаступника може відбутися тільки після прийняття рішення на загальних зборах, укладення договору про злиття (приєднання), підписання передавального акта та розподільчого балансу. Недотримання цієї послідовності дій не призводить до виникнення правового результату [3, с. 35].

Отже, реорганізацію ТОВ можна визначити як процес, що не лише спрямований на припинення або зміну існуючої організації, зміну організаційно-правової форми, складу майна та учасників майнових та інших правовідносин, але й характеризується зміною комплексу їхніх прав і обов'язків та пов'язаний з правонаступництвом.

Юридична підстава проведення реорганізації – відповідна корпоративний правочин, в якому мають бути обумовлені організаційні та фінансові питання проведення реорганізації. Відповідно до положень ст. 53 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» товариства, що беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передачі майна, прав та обов'язків юридичним особам – правонаступникам, розмір часток кожного учасника у статутному капіталі кожної юридичної особи – правонаступника або коефіцієнти конвертації часток в акції (якщо правонаступниками є акціонерні товариства), склад органів юридичних осіб – правонаступників та інші умови припинення. Момент переходу майна та відповідних прав і обов'язків до нових суб'єктів визначається днем підписання передавального або розподільчого акта чи балансу, які є основними документами, що складаються під час реорганізації юридичної особи.

Мета проведення реорганізації може бути різною та залежати від конкретних обставин діяльності ТОВ, і не завжди реорганізація товариства спрямована на поліпшення його підприємницької діяльності. Зокрема, А. В. Коровайко під реорганізацією розуміє спосіб консолідації або розділу майна учасниками юридичної особи на основі їхніх суб'єктивних інтересів, іноді відмінних від цілей об'єкта, що реорганізується, як протилежність панівній думці про реорганізацію як про спосіб оптимізації бізнесу шляхом перерозподілу майна [4, с. 9]. У цьому контексті також є цікавою позиція К. Т. Трофімова, який пропонує розглядати види реорганізації залежно від волевиявлення власника та класифікує їх на: добровільні, примусові і вимушені; по відношенню до законності: законні та незаконні; за органами, які при-

ймають рішення про припинення діяльності суб'єкта господарювання: учасники, власники або уповноважений орган або інші владні органи [5, с. 16]. Саме класифікація реорганізаційних процедур дозволяє виявити особливості кожної з них не лише щодо їх правового забезпечення, але й особливостей здійснення, специфіки правового становища їх учасників та правових наслідків для них.

Враховуючи господарсько-правовий складник діяльності ТОВ, а також останні законодавчі зміни, що відбулися починаючи з 2018 року у сфері регулювання його створення та функціонування та, безумовно, завершальні зміни жовтня 2019 року, можна констатувати той факт, що реорганізація може бути розглянута як оптимальний, «найбезболісніший» спосіб проведення санації товариства, що перебуває у стадії банкрутства. Адже, відповідно до ч. 1 ст. 50 Кодексу України з процедур банкрутства [6], під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення у повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Слід погодитися з тим, що з позиції економічного складника ефективність проведення реструктуризації забезпечується заходами, які покладені в основу плану реструктуризації та спрямовані на вдосконалення організації й управління виробничо-господарською діяльністю, поліпшення фінансового стану підприємства [7, с. 125]. Проте виникає питання про правові наслідки проведення процедури реструктуризації.

Звернімо увагу на положення ч. 3 ст. 51 вказаного Кодексу, яка закріплює, що під реструктуризацією підприємства розуміється здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема, шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, підвищенню ефективності виробництва, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції та повному або частковому задоволенню вимог кредиторів.

Якщо ж розмірковувати з позиції права та виходячи з того, що до виду майнових відносин належать речові, зобов'язальні, виключні

та корпоративні відносини, слід зауважити, що корпоративне право (в об'єктивному розумінні) – це сукупність юридичних норм, які встановлюють та визначають правовий статус, порядок створення, реорганізації, ліквідації підприємницького товариства, а також порядок і правила здійснення операцій із частками в статутному капіталі юридичних осіб. Щодо таких часток, то маємо особливий об'єкт, оскільки, як зауважує Ю. М. Жорнокуй, корпоративне право (в суб'єктивному розумінні) не є правом вимоги, а його слід визнавати можливістю здійснення учасниками власних дій, що є складниками чужої діяльності господарського товариства [8, с. 95]. Також пропонується дискусійний підхід про те, що об'єктом корпоративних відносин як виду цивільних правовідносин є організація діяльності (забезпечена функціонуванням) юридичних осіб корпоративного типу. Одним із видів корпоративних відносин є відносини, пов'язані зі створенням, реорганізацією та ліквідацією корпорацій [9, с. 8].

Права та інтереси учасників ТОВ у процесі реорганізації захищаються тим, що вони беруть участь у вирішенні питання про реорганізацію і тим самим мають можливість відстоювати свої права. Рішення про реорганізацію ТОВ приймається лише усіма учасниками товариства одногосподарно, тому будь-який учасник, навіть який володіє незначною часткою, має право накладати вето на таке рішення, якщо вважає, що реорганізація товариства обмежує його права та інтереси [10, с. 103]. Таким чином, дії учасників чи уповноважених органів ТОВ, яке перебуває у стані банкрутства, мають бути спрямовані на поліпшення його становища саме шляхом поділу, що дасть такій особі можливість «юридично перетворитися» в інше підприємство, розподіливши тим самим свої борги з правонаступником.

Специфіка змісту суб'єктивного права полягає не у дозволі на певні дії, не у праві на власні дії, а у можливості цих дій, що виникають внаслідок забезпечення певної поведінки зобов'язаних осіб. Так, цивільно-правовими обов'язками наділені товариства, що реорганізуються, учасники і члени органів управління, зміст яких становить процес формування волі, питання участі, відповідальності, утримання від вчинення дій, які можуть завдати шкоди інтересам суб'єктів правовідносин тощо [11, с. 36].

Разом із тим не слід змішувати категорії «реструктуризація» та «реорганізація» юридичної особи. Перше поняття є ширшим за друге, оскільки реорганізація підприємства – один з етапів його реструктуризації. Реорганізація становить повну або часткову заміну

власників корпоративних прав підприємства, зміну організаційно-правової форми ведення бізнесу, ліквідацію окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступником [7, с. 125].

Так, рішення про припинення юридичної особи можуть прийняти її учасники, суд або орган, який прийняв рішення про припинення юридичної особи. Добровільний порядок означає прийняття рішення про припинення самим суб'єктом (а не кимсь іззовні), тобто відповідною юридичною особою, воно втілюється у рішеннях її вищого органу або рішення учасників.

За загальним правилом, суд приймає рішення про припинення юридичної особи лише у примусовому порядку, а учасники та уповноважені органи юридичної особи – у добровільному. Так, ч. 2 ст. 48 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» регламентовано лише добровільне припинення товариства, яке здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог, встановлених законодавством. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.

Відповідно до положень ст. 105-107 ЦК України, учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

Юридична особа – правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи – правонаступника. Якщо юридичних осіб – правонаступників, що утворилися внаслідок поділу, більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно.

Висновки

Вищенаведене дозволяє вести мову про реорганізацію у судовому порядку, але не як примусову (якщо порівнювати з ліквідацією), а як добровільну – таку, що за рішенням учасників (уповноваженого органу) спрямована на поліпшення фінансово-господарського стану товариства. Оскільки відповідна процедура буде доступною учасникам товариства лише в рамках судового провадження щодо банкрутства, то її слід визнавати певною альтернативою для учасників товариства. Якщо відновлення платоспроможності боржника є неможливим, суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України : Закон; Кодекс України від 16. 01.2003 № 435-IV. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435-15> (дата звернення: 17.04.2017).
2. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України від 06.02.2018 № 2275-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2275-19> (дата звернення: 20.03.2018).
3. Сіцук Л. В. Реорганізація юридичних осіб: теоретико-правові аспекти. *Приватне право і підприємництво*. 2015. Вип. 14. С. 32–36.
4. Коровайко А. В. Реорганизация хозяйственных обществ. Теория, законодательство, практика : учебное пособие. Москва : НОРМА, 2001. 112 с.
5. Трофимов К. Т. Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Ин-т зак-ва и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. Москва, 1995. 24 с.
6. Кодекс України з процедур банкрутства : Закон України від 18.10.2018 № 2597-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2597-19> (дата звернення: 05.04.2019).
7. Яцишин С.Р. Реорганізація підприємства: причини, передумови, форми. *Менеджмент, маркетинг, підприємництво: перспективні напрямки розвитку* : збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 20–21 лют., 2015 р.). ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». Одеса : ЦЕДР, 2015. 140 с.
8. Жорнокуй Ю. М. Цивилистическая основа реализации субъективного корпоративного права : монография. Харьков : Золотая миля, 2012. 186 с.
9. Зурабян А. А. Корпоративные правоотношения как вид гражданских правоотношений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Москва, 2008. 32 с.
10. Макаров С. А. Общество с ограниченной ответственностью как субъект гражданского права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Саратов, 2004. 207 с.
11. Галазова З. В. Институт реорганизации юридического лица : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Москва, 2015. 226 с.

The article examines the essence and procedural aspects of the reorganization of a limited liability company, analyzes the legal regulation of this institution, taking into account legislative changes. Studied the basis and forms of the voluntary order of reorganization. Reorganization is an important legal action not only for the legal entity itself, but also for other legal entities related to the entity being reorganized, which can significantly affect their corporate and property status. The process of reorganization involves not only legal entities being reorganized or created as a result of reorganization, but also other participants between whom different legal relations arise (of a binding, corporate nature), including those that constitute a succession relationship between reorganized and created by legal entities. The rights and interests of participants in a limited liability company in the reorganization process are protected by the fact that they are involved in resolving the issue of reorganization and, thus, have the opportunity to assert their rights. In particular, the decision on the reorganization of a limited liability company is made only by all members of the company unanimously. We are investigating the reorganization of a limited liability company on the basis of the will of its owners or participants regarding the future fate of the company. Since the law provides for a voluntary and compulsory procedure for termination of legal entities, based on the characteristics and structure of a limited liability company, we conclude that the reorganization can be considered as the optimal «most painless» way to reorganize a company in bankruptcy. Accordingly, the reorganization was investigated as one of the stages of restructuring, relating it to the voluntary order of termination of a limited liability company.

Key words: legal entity, termination of a legal entity, limited liability company, reorganization.

УДК 347.92/347.93

DOI

Тетяна Масло,*здобувач кафедри цивільного права та процесу**факультету № 6**Харківського національного університету внутрішніх справ*

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОНКУРУЮЧИХ ІНТЕРЕСІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

У статті досліджується сутність та роль публічного та приватного інтересів у визначенні напрямів оптимізації цивільної процесуальної форми. Аналізується диспозитивний метод правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин. Визначається сутність диспозитивності як методу та принципу цивільного процесуального права через відображення приватного інтересу у визначенні порядку здійснення судочинства. Відстежується функціональний зв'язок диспозитивності та публічності як елементів методу правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин зумовлена наявністю конкуруючих приватних інтересів та публічного інтересу, що повинно враховуватись у визначенні критеріїв пропорційності цивільного судочинства, та у зв'язку із цим виправданістю певних прийомів і способів регулювання судових процедур. Аналізуються конкуруючі юридичні інтереси у цивільному судочинстві. Зазначається, що межі диспозитивності у визначенні порядку здійснення провадження у справі визначаються: правовою визначеністю як матеріально-правовим складником права на справедливий суд, що зумовлює широке застосування публічних прийомів та способів регулювання цивільних процесуальних правовідносин; конкуруючими приватними інтересами учасників справи; судовою дискрецією. Висвітлюється роль урахування можливості зміни фактичного інтересу під час провадження у цивільній справі для подальшого удосконалення цивільного судочинства, яка полягає у врахуванні та збалансованості приватних фактичних інтересів. Значний ступінь імовірності розбіжності або збігу юридичного чи фактичного інтересів учасників справи у певних процесуальних ситуаціях може стати важливим критерієм для подальшого розроблення та впровадження у судочинство договірних способів регулювання цивільних процесуальних правовідносин.

Ключові слова: диспозитивність, приватні інтереси, публічні інтереси, конкуренція інтересів, фактичний інтерес.

Постановка проблеми. Метою звернення учасників приватних правовідносин до системи судочинства є задоволення їхніх приватних юридичних інтересів. Опосередковано через усю систему судочинства як виду юридичної процедури досягається правовий результат, який полягає в упорядкуванні відносин, що є відображенням публічного інтересу. Цивільні процесуальні відносини виникають, змінюються і припиняються, головним чином, за ініціативою безпосередніх учасників спірних матеріальних правовідносин, інтереси яких за правилами справедливої процедури повинні бути збалансованими. Приватноправові засади в системі цивільної юрисдикції є стимулом для учасників приватних правовідносин у виборі оптимального способу та процесуальних засобів захисту своїх прав та інтересів, у попередженні правових конфліктів, їх врегулюванні до або під час провадження справи в суді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти сутності та значення

публічного та приватного інтересу у визначенні порядку здійснення цивільного судочинства досліджувались такими вченими, як І. Берестова, О. Борисова, І. Венедіктова, Р. Гукасян, О. Дем'янова, Р. Перінг, І. Ізарова, С. Курочкін, С. Короєд, М. Першин, О. Піменова, Я. Романюк, С. Савченко, Є. Царегородцева, та іншими. Утім напрям удосконалення судових процедур через урахування конкуруючих інтересів, у тому числі фактичних інтересів учасників справи, не стали предметом окремого наукового дослідження у сучасній вітчизняній процесуальній науці. Можливість здійснення актів саморегуляції поведінки сторін, їхній вплив на підготовку справи до розгляду, формування доказового матеріалу, закінчення провадження у справі без ухвалення рішення, вирішення ряду інших процесуальних питань повинна гарантуватись не тільки з метою дотримання пропорційності інтересів у судочинстві, а й як напрям оптимізації цивільної процесуальної форми.

Метою статті є визначення теоретичних засад та практичних напрямів оптимізації цивільного судочинства на засадах урахування збігу юридичних та фактичних конкуруючих інтересів приватного та публічного характеру.

Виклад основного матеріалу. Приватноправові засади в цивільному судочинстві визначають можливості учасників справи за своєю волею визначати юридично значимі умови вчинення процесуальних дій та вступати у відносини, що регулюються процесуальним правом. Свобода, відповідно до позиції Р. Лукасяна, означає, що особа автономно, незалежно від волі інших суб'єктів цих відносин, свідомо і цілеспрямовано керує своїми вчинками, визначає поведінку з метою досягнення правового результату [1, с. 93]. Свобода у виборі реалізації процесуальних засобів судового захисту є одним зі способів задоволення приватного інтересу. Тому, як зазначав дослідник, соціальна цінність свободи волі в судочинстві полягає в її здатності задовольняти приватний інтерес [1, с. 93].

Стосовно сутності диспозитивності як методу цивільного процесуального права слід зазначити, що він є похідним від приватного інтересу та визначає принцип диспозитивності цивільного процесуального права. І. Комісаров відзначав, що про диспозитивність як про метод цивільного процесуального регулювання можна говорити у разі визначення правового статусу суб'єктів процесуальних відносин, де кожен із них має свободу розумної дії, внаслідок чого має можливість впливати на судочинство. Диспозитивність як принцип гарантує учасникам справи можливість розпоряджатися своїми суб'єктивними правами [2, с. 249-250], в розумних межах, визначених законом. Отже, відстежити функціональний зв'язок диспозитивності та публічності як елементів методу правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин можна через встановлення їхніх взаємних меж. О. Красавчиків виділяв імперативне обмеження диспозитивності, коли законодавством заборонено вчинення певних юридичних дій приватною особою на свій розсуд, та диспозитивне обмеження: явище, яке дослідник назвав конкуренцією диспозитивності. Вона реалізується шляхом встановлення правил, відповідно до яких реалізація автономії однією приватною особою поставлена законом в залежність від розсуду інших приватних суб'єктів [3, с. 69]. Принципи диспозитивності та законності також можуть конкурувати [4, с. 166] через необхідність вибирати між забезпеченням публічного інтересу та обґрунтованим при-

ватним інтересом. Відповідне явище є очевидним, оскільки законність не завжди може свідчити про пропорційність урахування інтересів.

Зважаючи на велике ціннісне значення приватного інтересу, дослідники та міжнародні організації згадували й про перешкоди, що створюють диспозитивні та змагальні засади на шляху до мети судочинства [5, с. 7]. Свобода учасників справи у визначенні порядку її розгляду не може бути безмежною, оскільки не дозволить забезпечити публічний інтерес. Держава для гарантування балансу приватних і публічних інтересів встановлює імперативи, які й призначені реалізувати ті завдання та мету, які поставлені перед судочинством [6]. У цьому аспекті диспозитивність збалансована з публічними способами регулювання правовідносин та визначає наявність різних забезпечувальних заходів, ініціативу суду у витребуванні доказів у разі, коли він має сумніви у добросовісній поведінці учасників справи тощо.

Чинне цивільне процесуальне законодавство визначає правила з вирішення проблем, що виникають у разі конкуренції публічних і приватних інтересів, та випадки, коли перевага відається публічним, у зв'язку з чим застосовуються публічні прийоми регулювання цивільних процесуальних відносин. Наприклад, сторони мають право на підставі взаємних поступок укласти мирову угоду (ст. 207 ЦПК України), яка може бути прийнята судом тільки у разі, якщо відповідає імперативним приписам. Законодавством обмежується можливість оскарження певних ухвал суду окремо від оскарження судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті, випадками, прямо передбаченими законодавством (ст. 353 ЦПК України), а також умовою, що така ухвала перешкоджає подальшому руху справи. Ці та схожі положення законодавства (зокрема, надання дозволу на примусове виконання рішення третейського суду – ст. 482-487 ЦПК України) зумовлені тим, що правовідносини, що залишаються під охороною держави, повинні відповідати імперативним нормам як втіленням найбільш важливих правил, дотримання яких буде характеризувати судову діяльність через виконання її основного призначення – реалізації публічного інтересу в забезпеченні належної судової процедури навіть за умови впливу на неї засобами, що визначаються приватними інтересами.

В інших випадках конкуренції інтересів у цивільному судочинстві перевагу мають диспозитивні засади, надаючи учасникам справи юридичну свободу (вільну можливість у рамках закону) розпоряджатися своїм

матеріальним або процесуальним правом на власний розсуд, якщо відповідні дії не порушують будь-якого іншого юридичного інтересу чи суб'єктивних прав. У цьому сенсі диспозитивність відображає пріоритет інтересів приватних осіб перед публічними інтересом. Можна навести приклад щодо права позивача закінчити справу без ухвалення судового рішення на підставі заяви про залишення заяви без розгляду, відмови від позову.

Аналізуючи прояви конкуренції інтересів, не можна не зазначити розсуд суду як уособлення публічного інтересу, який поряд із цим також створює конкуренцію приватному. Законодавством встановлені випадки дискреційного обмеження процесуальної диспозитивності – правила, відповідно до яких здійснення диспозитивності учасника справи ставиться в залежність від розсуду суду. Примітним є те, що судової дискреції, як прояв публічного інтересу, у разі її застосування може конкурувати з одним із приватних та публічних інтересом одночасно, оскільки вибір суду поміж декількома варіантами поведінки може обмежити процесуальне право певної особи, а у більш системному розумінні створювати потенційний ризик для забезпечення гарантій права на справедливий суд.

У зв'язку із сутністю процесуальних правовідносин, що зумовлена наявністю конкуруючих приватних інтересів та публічного інтересу, необхідно визначити й критерії пропорційності цивільного судочинства та виправданість прийомів і способів регулювання певних судових процедур забезпеченням верховенства права. У правовій доктрині їх співвідношення знайшло відображення в різних позиціях. Цікавою у цьому контексті є позиція Л. Масленнікової, згідно з якою існування диспозитивних засад можливе лише через забезпечення публічними засадами, але при цьому вони не втрачають своєї автономії [7, с. 24]. Слід підтримати висловлену в науці позицію, що принципово вся диспозитивність, її межі базуються на дискреційній волі законодавця [8, с. 291], у чому й знаходить своє вираження обов'язок держави підтримувати та забезпечувати розвиток приватного інтересу [9, с. 44]. Отже, диспозитивність у цивільному процесі – це властивість, якою наділяє учасників справи процесуальний закон. Без нормативно-правового закріплення відповідних процесуальних засобів жоден учасник у процесі не може впливати своїми діями на виникнення, розвиток та припинення цивільних процесуальних правовідносин. Відповідна побудова цивільного процесу лише підтверджує його особливу роль в охороні та забезпеченні публічного інтересу

і належній реалізації приватних, особливо зважаючи на їх очевидну конкуренцію.

Свобода вибору приватних суб'єктів у визначенні варіантів поведінки може призвести до формування у них цілей, які не збігаються чи суперечать меті та завданням системи цивільного судочинства, що викликає необхідність узгодження таких приватних цілей, а також засобів їх досягнення між собою і з метою всієї системи. Оптимізувати цивільну процесуальну форму, окрім інших способів, можливо через урахування конкуруючих інтересів у судочинстві та не просто не допускати їх конфлікту, а, навпаки, враховувати їхні спільні аспекти, встановлювати процедури з переведення стану протистояння до спільної чи погодженої процесуальної дії або процедури. Яскравим прикладом є згода сторін про врегулювання спору за участю судді (ст. 201 ЦПК України), обрання сторонами за взаємною згодою експерта або експертної установи у разі призначення експертизи судом (ч. 3 ст. 103 ЦПК України) тощо.

Для зменшення випадків негативного прояву конкуренції інтересів у здійсненні судочинства договірні чи консенсуальні способи регулювання порядку вчинення провадження у справі можуть його оптимізувати. На сучасному реформаційному етапі розвитку цивільного судочинства, глобалізації процесуальних правил частка договірних засад у національному цивільному судочинстві є невинуватно незначною. Договірні, погоджувальні процедури є одним із найбільш перспективних напрямів розвитку цивільного процесу, які вимагають, на наш погляд, пильної уваги вчених і законодавця, тим більше зважаючи на їх позитивний досвід у правових системах інших країн [10; 11; 12; 13; 14]. Саме за допомогою процесуальних угод чи консенсуальних процедур може бути забезпечено процесуальними засобами підвищення ефективності судочинства за рахунок максимального врахування інтересів учасників справи як осіб із конкуруючими процесуально-правовими інтересами.

Різноманітність засобів контролю учасників справи над судом також може бути забезпечена договірними способами. Останнє є особливо актуальним, оскільки чинне цивільне процесуальне законодавство характеризується розширенням меж розсуду суду та його контрольних функцій над діями сторін, але не забезпечує достатньою мірою стимуляцію активності сторін [6, с. 127]. У цьому сенсі збіг на різних етапах судочинства мети та інтересів учасників справи, чия ініціатива пов'язана з підставами виникнення, розвитку та припинення цивільних процесуальних правовідносин, може визначати напрями

врахування конкуруючих інтересів, впровадження способів регулювання цивільних процесуальних правовідносин, які засновані на взаємному волевиявленні сторін цивільної справи не тільки на припинення процесу. Правова природа суб'єктивних матеріальних прав визначає залежність руху цивільної справи від волі матеріально заінтересованих осіб, забезпечення можливості й припинити провадження у справі, й застосовувати консенсуальні процедури [15, с. 61-62; 16, с. 94], укладати процесуальні договори, взаємним волевиявленням впливати на порядок здійснення судочинства.

Основні тези щодо сутності процесуального інтересу сторін зводяться до твердження про їх постійне конкурування, і методологічно зумовленим є пошук спільних аспектів, які можна відшукати в їхньому фактичному інтересі. Випадки розбіжності матеріально-правового, процесуального та фактичного інтересу учасників справи не вичерпуються ситуаціями, в яких позивач, пред'являючи позов, помиляється щодо наявності у нього реальної правової потреби у захисті права. Зокрема, таку розбіжність можна виявити у випадку визнання позову відповідачем. Вчинення відповідної процесуальної дії може зумовлюватись відсутністю у відповідача реальної заінтересованості в отриманні рішення про відмову у задоволенні позову, що більш властиво його процесуально-правовому положенню. Відмова позивача від позову (у тому числі пред'явленим в інтересах позивача уповноваженими законом особами) може свідчити про втрату фактичного інтересу в ухваленні рішення про задоволення його вимог при реальному існуванні суб'єктивного матеріального права чи інтересу. Також подання сторін на затвердження судом мирової угоди свідчить про відсутність у сторін юридичного інтересу, який властивий їм через їхнє процесуальне положення. Отже, зміна фактичного інтересу сторони має наслідком вчинення процесуальної дії, яка має і процесуальне, і матеріально-правове значення. Причиною зміни інтересу в процесі може бути втрата матеріально-правової заінтересованості, усвідомлення під час підготовчого провадження чи розгляду справи по суті своєї негрунтовної процесуальної позиції (у випадку пропуску без поважних причин строку подання доказів, відсутності допустимих засобів доказування) та інше.

Втрата юридичного інтересу в ухваленні рішення по суті справи може бути причиною залишення заяви без розгляду у випадках, коли належним чином повідомлений позивач повторно не з'явився в судові засідання або не повідомив про причини неявки, крім

випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності та його неявка не перешкоджає розгляду справи (п. 3 ч. 1 ст. 257 ЦПК України); позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду (п. 5 ч. 1 ст. 257 ЦПК України); позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору (п. 5 ч. 1 ст. 257 ЦПК України). Вибір особою наказного провадження для захисту своїх майнових прав є ще одним прикладом реалізації розумного спрощення цивільної процесуальної форми з урахуванням відсутності у матеріально заінтересованих осіб фактичного інтересу в застосуванні більш формальних та складних правил позовного провадження.

Оптимізація цивільного судочинства через впровадження договірних способів не припускає просту відмову від дотримання звичних, апробованих та загально визнаних правил цивільного судочинства з метою забезпечення публічного інтересу, виконання завдань судочинства. Утім така оптимізація передбачає відмову від судових процедур, які не мають практичного значення, і розробку додаткових, ґрунтуючи їх на рисах гнучкості [17, с. 7]. До останніх можна віднести, наприклад: договірну підсудність; можливість передачі судом справи, у якій провадження відкрито, в інший суд на підставі спільного клопотання сторін; погодження строків розгляду справи; сумісне клопотання учасників справи про прискорення провадження чи визначення строків; угода про визнання фактів, угода про розмір забезпечення позову чи судових витрат та інше. Впровадження відповідних правил у рамках суворої диференційованої цивільної процесуальної форми повинна гарантувати можливість вибору в конкретній ситуації найбільш оптимальних процесуальних засобів, враховуючи фактичні потреби матеріально та процесуально заінтересованої особи.

Висновки

Досягнення розумного балансу приватних та публічних інтересів у судочинстві є визначальним критерієм справедливої процедури. Приватний інтерес у судочинстві може мати матеріально-правовий, процесуальний і фактичний та забезпечується диспозитивними прийомом та способами правого регулювання. Цивільне процесуальне законодавство має достатньо прикладів покладення в основу оптимізації процесуальної форми збігу фактичних інтересів конкуруючих осіб. Виявлення у цивільному судочинстві ситуацій, в яких існує значний ступінь імовірності розбіжності або збігу юридичного

чи фактичного інтересів, дозволяли б найбільш раціональними способами досягти мети та виконувати завдання цивільного судочинства, забезпечити гнучкість цивільної процесуальної форми.

Список використаних джерел:

1. Гукасян Р. Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве : монография / отв. ред.: Викут М.А. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1970. 190 с.
2. Комиссаров К. И. Диспозитивность как принцип и черта метода гражданско-процессуального права. *Краткая антология уральской процессуальной мысли. 55 лет кафедре гражданского процесса Уральской государственной юридической академии*. Екатеринбург, Изд-во Гуманит. ун-та. 2004. С. 245-250.
3. Красавчиков О. А. Диспозитивность в гражданско-правовом регулировании. *Категории науки гражданского права*. Избранные труды : в 2 т. Москва, 2005. С. 57-70.
4. Фурсов Д. А., Харламова И. В. Теория правосудия в кратком трехтомном изложении по гражданским делам. Теория и практика организации правосудия. Москва, 2009. 524 с.
5. Завгородня А. О. Встановлення істини у цивільному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2016. 214 с.
6. Бортник О. Г. Процесуальні угоди як елемент договірному способу правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин. *Проблеми цивільного права та процесу* : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті О.А.Пушкіна, Харків, 24 травня 2019 р. Харків : ХНУВС, 2019. С. 126-130.
7. Масленникова Л. Н. Методология познания публичного и частного (диспозитивного) начал в уголовном судопроизводстве. Москва, 2000. 179 с.
8. Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс. Москва, 2004. 496 с.
9. Красавчиков О. А. Диспозитивность в гражданско-правовом регулировании. *Советское государство и право*. 1970. № 1. С. 41-49.
10. Прусенко Г. Є. Види процесуальних договорів у цивільному судочинстві. *Підприємництво, господарство та право*. 2018. № 12. С. 61-64. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/12/11.pdf>.
11. Притика Ю. Д. До питання про сутність процесуальних договорів (угод). *Право України*. 2014. № 2. С. 197-210.
12. Щербак С. В. Контрактualізація виконавчого процесу. *Правовий вісник Української академії банківської справи*. 2014. № 2. С. 38-41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuabs_2014_2_11
13. Коробка О. С. До питання про договірне регулювання цивільних процесуальних відносин. *Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право»*. 2016. № 1. С. 101-103. URL: http://www.pap.in.ua/1_2016/29.pdf
14. Рожкова М. А. Теория процессуального договора и сделки, направленные на защиту прав. *Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса*. 2007. № 6. 208 с.
15. Короед С. О. Процесуальне забезпечення ефективності цивільного судочинства : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03. НДППіП ім. академіка Ф.Г. Бурчака. Київ : Б.в., 2014. 489с.
16. Коханська М. Л. Ефективність процесуальних засобів захисту права у цивільному судочинстві України: окремі аспекти розвитку. *Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»*. 2018. № 2. С. 92-95. URL : http://pap.in.ua/2_2018/25.pdf
17. Царегородцева Е. А. Способы оптимизации гражданского судопроизводства автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15. Екатеринбург, 2006. 22 с.

In article the essence and a role of public and private interests in determination of the directions of optimization of a civil procedural form is investigated. The dispositive method of the right regulation of civil procedural legal relationship is analyzed. The essence of permission as method and the principle of civil procedural law are defined by private interest in determination of a procedure of legal proceedings. There are established functional connection of disposition and publicity as elements of the method of legal regulation of civil procedural legal relations, which is manifested through the establishment of their mutual borders. The competing legal interests in civil legal proceedings are analyzed. It is noted that essence of procedural legal relationship it is caused by availability of the competing private interests and public interest. This has to be considered at determination of criteria of proportionality of civil legal proceedings and in these justification certain techniques and methods of regulation of legal proceedings. There are limits of permissive principle in determination of a judicial procedure are defined: legal definiteness as component of the right to fair trial broad application of public acceptances and methods of regulation of civil procedural legal relationship also causes; the competing private interests of participants of business; judicial discretion. There are lit the role of identification of change of the actual interest within the competition of interests in time production on a civil case for further improvement of civil legal proceedings which consists in accounting and balance of private actual interests. Considerable confidence figure of disagreements or confluence of legal or actual interests of participants of legal proceedings at certain procedural situations can become the defining criterion for further development and deployment in legal proceedings of contractual methods of regulation of civil procedural legal relationship.

Key words: permissive principle, private interests, public interests, competition of interests, actual interest.

УДК 347.919.3(477)
DOI

Людмила Сапейко,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття присвячена дослідженню основних проблем інституту спрощеного позовного провадження в цивільному процесуальному праві. В роботі критично оцінюється закріплений в процесуальному законі поділ справ позовного провадження на такі, які обов'язково розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження, ті, що можуть вирішуватися в такому порядку за розсудом суду, а також ті, які взагалі не підлягають розгляду в спрощеному провадженні. Набула подальшого розвитку позиція щодо надання суду дискреційних повноважень під час вирішення питання про розгляд цивільної справи у порядку спрощеного провадження. Акцентовано увагу, що оскільки безпосередньо на суд покладено обов'язок винесення законного та обґрунтованого рішення у справі, то саме він повинен визначати, в якому порядку – загальному чи спрощеному – доцільніше розглядати конкретну справу задля досягнення завдань цивільного судочинства, серед яких є не тільки своєчасний, але й об'єктивний розгляд справи. У цьому зв'язку запропоновано внести зміни до ЦПК України та передбачити, що будь-яка справа позовного провадження на розсуд суду, з урахуванням належного виконання завдань цивільного судочинства та виходячи з особливостей спірних правовідносин, може розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження. Наголошено, що визначаючи форму позовного провадження, суд передусім має керуватися такими критеріями, як складність справи (сукупність обставин, які підлягають встановленню), обсяг та характер доказової бази, суб'єктивний склад в справі. Крім того, суд має також враховувати таку особливість спрощеного провадження, як відсутність в ньому підготовчого засідання, а отже, неможливість вчинення процесуальних дій, передбачених ст. 197 ЦПК України, що може ускладнити розгляд та вирішення справи. Автором також обґрунтовується думка, що тільки суд, без звернення до нього сторін з відповідним клопотанням, враховуючи лише специфіку конкретної справи, має визначати необхідність проведення по ній судового засідання в рамках спрощеного провадження.

Ключові слова: цивільна справа, суд, спрощене провадження, цивільне процесуальне законодавство, судові засідання.

Постановка проблеми. Новою редакцією Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) [1] передбачається впровадження такої процедури, як розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження. Даний порядок має прискорювати розгляд цивільних справ та постановлення по них рішень, а також полегшувати роботу судів, які у своїй більшості є надмірно перевантаженими кількістю справ, що перебувають у їх провадженні. Водночас в судовій практиці виникають певні проблеми, пов'язані із застосуванням окремих норм, що складають даний правовий інститут. Неоднозначно сприймаються деякі положення законодавства, що регулюють питання проведення спрощеного позовного провадження, й у науці цивільного процесуального права. Тому вбачається необхідність теоретичного дослідження названого інституту та пошуку шляхів вирішення наявних проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженню питань спрощеного позовного провадження приділялася увага в роботах А. Грушицького, І.О. Ізарової, Н.Ю. Панича, М.Ю. Тітова та Т.Ф. Коротенко, О. Угриновської та Г. Гембара, О.В. Циркуненко та інших науковців. Доктринальні розробки цих вчених мають вагомий науковий цінність. Водночас деякі проблемні аспекти спрощеного позовного провадження спонукають до подальшого вивчення зазначеного напрямку та вироблення правових позицій щодо підвищення дієвості норм чинного цивільного процесуального законодавства.

Метою статті є системний аналіз норм цивільного процесуального законодавства, що формують інститут спрощеного позовного провадження, виявлення проблематики законодавчого регулювання та вироблення пропозицій з удосконалення положень ЦПК України щодо окреслених питань.

Виклад основного матеріалу. Розгляду справ у порядку спрощеного провадження в цивільному процесуальному законодавстві відведено окреме місце – глава 10 розділу III ЦПК України. В ст. 274 ЦПК, де перераховані справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження, насамперед зазначаються малозначні справи; справи, що виникають з трудових відносин; справи про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, у якого відсутня заборгованість зі сплати аліментів та якому відмовлено другим із батьків у наданні нотаріально посвідченої згоди на такий виїзд (пункти 1–3 частини 1 названої статті). Простежуючи категоричність законодавчого формулювання, вбачається, що спрощений порядок розгляду цих справ є обов'язковим.

Даний перелік справ відображений і в ст. 19 ЦПК, яка має назву «Справи, що належать до юрисдикції загальних судів». Разом з тим в п. 4 ч. 4 цієї статті передбачається, що спрощене позовне провадження призначене також для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. При цьому справи незначної складності для їх розгляду в спрощеному позовному провадженні мають бути визнані судом малозначними.

В цьому контексті слід звернути увагу на нормативне визначення малозначних справ. За ч. 6 ст. 19 ЦПК малозначними є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справи, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно, справи, в яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, автоматично належать до малозначних. Крім того, суд на власний розсуд може віднести до цієї категорії й інші справи, які він оцінює як справи незначної складності. Тобто в останньому випадку справа визнається малозначною не за об'єктивними критеріями, визначеними в законі, а за суб'єктивним сприйняттям її характеру суддею.

Окремої уваги заслуговує сам термін «малозначні справи». Науковцями слушно зауважується, що він є доволі своєрідним. Значення справи для заявника не залежить від ціни позову чи складності розгляду справи, тому навряд чи треба ділити справи на значні та малозначні [2, с. 28]. Для кожної людини справа, що її стосується, є значною [3, с. 80].

На думку А. Грушицького, виходячи з рівня добробуту більшості громадян, позов в розмірі ста прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а тим більше п'ятисот, для них навряд чи є малозначним. Для суду, який розглядає десятки тисяч справ на рік, одна справа – це статистична одиниця, а для сторін навіть справа про розірвання шлюбу має важливе значення [4].

Правознавцями проводився також порівняльний аналіз сутності малозначних справ за вітчизняним та зарубіжним законодавством. Так, Н.Ю. Панич зазначає, що сьогодні український процесуальний закон встановлює істотно ширші порівняно з німецьким процесуальним законом межі для віднесення відповідної справи до категорії малозначних. Крім того, якщо врахувати повноваження українського суду визнавати малозначними також і справи незначної складності, ціна позову в яких складає приблизно 28 850 євро, стають очевидними відмінності у межах малозначних справ згідно з українським та німецьким правом. І лише порівняно з нормами права ЄС, зокрема, з ч. 1 ст. 2 Регламенту (ЄС) № 861/2007 щодо аспекту меж малозначності, ці відмінності втрачають свій істотний характер [5, с. 131].

Цілоком погоджуючись з наведеними позиціями, зауважимо, що дефініція малозначних справ є соціально некоректною та конфліктуючою з економічною реальністю нашої країни. Причому такий законодавчий підхід може сприйматися неоднозначно будь-якими верствами населення, не лише малозабезпеченими, оскільки під згадану категорію може підпадати як позов з ціною, наприклад, тисяча гривень, так і з ціною більше дев'ятисот тисяч. Тому є потреба термінологічного та змістовного корегування даного питання на законодавчому рівні.

Крім вище перелічених справ, згідно з ч. 2 ст. 274 ЦПК у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду, за винятком справ, які не можуть розглядатися за спрощеною процедурою.

В такому випадку ініціатором спрощеного провадження є позивач, який у письмовій формі має подати відповідне клопотання, що приєднується до позовної заяви або може міститися у ній. Розглянувши це клопотання, суд може задовольнити його та визначити строк відповідачу для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження або відмовити в задоволенні клопотання та розглянути справу за правилами загального позовного провадження.

Під час подання відповідачем заперечень щодо розгляду справи в порядку спрощеного провадження суд залежно від обґрунтованості заперечень відповідача може постановити

ухвалу про залишення заяви відповідача без задоволення чи про розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Цивільний процесуальний закон не дозволяє розглядати в спрощеному порядку справи у спорах, що виникають з сімейних відносин, крім спорів про стягнення аліментів та поділ майна подружжя; щодо спадкування; щодо приватизації державного житлового фонду; щодо визнання необґрунтованими активів та їх витребування; в яких ціна позову перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; інші вимоги, об'єднані з вимогами у спорах, вказаних у п. п. 1-5 ч. 4 ст. 274 ЦПК.

Необхідно зауважити, що положення ч. 4 ст. 274 ЦПК є доволі дискусійними, оскільки не простежуються чіткі критерії віднесення перелічених категорій справ до таких, які не можуть розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження. В літературі зазначається, що справи, наприклад, про розлучення можуть бути розглянуті лише за правилами загального позовного провадження, а справи про поділ майна подружжя можуть розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження. При цьому, якщо ціна позову у справах про поділ майна подружжя не перевищує ста прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то вони обов'язково розглядаються в спрощеному позовному провадженні. Однак справи про розірвання шлюбу зазвичай є нескладними через невеликий обсяг обставин у предметі доказування, а під час поділу майна подружжя, враховуючи майновий інтерес кожного з них, набагато складніше встановити дійсні обставини справи. Тому науковцями пропонується надати суду право за наявності клопотання позивача та з урахуванням заперечень відповідача вирішувати питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження щодо тих категорій справ, які визначені в ч. 4 ст. 274 ЦПК України [6, с. 87–88].

Водночас окремими авторами піднімається питання доцільності розгляду в порядку спрощеного позовного провадження таких категорій справ, як трудові. Зокрема, М.Ю. Тітов та Т.Ф. Коротенко, провівши узагальнення судової практики на прикладі Оболонського районного суду м. Києва, звертають увагу, що на практиці виникають такі проблеми, коли ЦПК України чітко визначає, що певні справи слід розглядати в порядку спрощеного позовного провадження, однак з урахуванням деяких особливостей, на думку суду, їх слід призначати до розгляду у порядку загального позовного провадження, приміром трудові спори [7, с. 175]. Висловлена також думка, що положення про

розгляд справ, що виникають із трудових відносин, лише в порядку спрощеного провадження не враховує, що право на працю є невіддільним природним правом людини й, відповідно, судовий захист має бути найефективніший. У таких справах зазвичай є декілька позовних вимог, велика кількість доказів і вирішення такої справи в строк 60 днів є ускладненим, а то й неможливим. Тому пропонується надати суду дискреційні повноваження щодо визначення, чи може справа, що виникла з трудових відносин, бути розглянута в спрощеному позовному провадженні, враховуючи її обставини, чи ні [6, с. 86–87].

Наведені позиції без сумніву мають свою раціональну основу та свідчать про наявну проблематику окреслених питань. Водночас слід звернути увагу й на інші аспекти розглядуваної тематики.

Законодавець, хоча й не досить чітко, але передбачає, що більшість цивільних справ може розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження. Однак окремі категорії справ, передбачені в ч. 1 ст. 274 ЦПК, як було зазначено вище, обов'язково вирішуються в спрощеному порядку, інші справи підлягають такому вирішенню за розсудом суду. Вважаємо, що дане розмежування є недоцільним та може перешкоджати належному здійсненню правосуддя в цивільних справах.

Слід виходити з того, що спрощене позовне провадження в сучасних умовах є як ніколи актуальним та конче потрібним інструментом здійснення судової влади, оскільки забезпечує швидкість розгляду цивільних спорів. Водночас швидкість має незмінно поєднуватися з правильністю вирішення справи. Якщо така збалансованість є сумнівною, спрощене провадження є нераціональним.

Зважаючи, що безпосередньо на суд покладено обов'язок винесення законного та обґрунтованого рішення у справі, як уявляється, саме він повинен визначати, в якому порядку – загальному чи спрощеному – доцільніше розглядати конкретну справу задля досягнення завдань цивільного судочинства, серед яких є не тільки своєчасний, але й об'єктивний розгляд справи.

В цьому зв'язку, на наш погляд, вбачається необхідність відступити від законодавчого визначення категорій справ, які імперативно підлягають розгляду за правилами спрощеного позовного провадження, та тих справ, що не можуть бути розглянутими в такому порядку. Відповідно, в ЦПК України має бути передбачено, що будь-яка справа позовного провадження на розсуд суду, з урахуванням належного виконання завдань цивільного судочинства та виходячи з особливостей спірних правовідносин, може розглядатися в порядку спрощеного

позовного провадження. Вирішення питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження має бути прерогативою суду, який повинен оцінювати всі переваги та недоліки такого порядку, враховуючи свою відповідальність за постановлене рішення. Тому звернення позивача із клопотанням про застосування спрощеної процедури розгляду спору є недоречним.

Визначаючи форму позовного провадження, суд насамперед має керуватися такими критеріями, як складність справи (сукупність обставин, які підлягають встановленню), обсяг та характер доказової бази, суб'єктний склад в справі. Водночас суд має також враховувати таку особливість спрощеного провадження, як відсутність в ньому підготовчого засідання, а отже, неможливість вчинення процесуальних дій, передбачених ст. 197 ЦПК України, що може ускладнити розгляд та вирішення справи.

Питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження має вирішуватися, як це передбачено у чинному процесуальному законодавстві, в ухвалі про відкриття провадження.

Водночас суд має визначити, чи потребує справа проведення судового засідання з повідомленням (викликом) сторін. В цьому випадку так само мають враховуватися різні аспекти – від множинності обставин справи до характеру досліджуваних доказів. Так, якщо сторони на підтвердження своїх вимог та заперечень посилаються лише на письмові докази, то розгляд справи може відбуватися без судового засідання і виклику сторін. За необхідності ж дослідження речових та електронних доказів, висновку експерта, показань свідків, враховуючи специфіку таких доказових джерел, з нашої точки зору, завжди має призначатися судове засідання з викликом всіх заінтересованих осіб та залученням інших учасників судового процесу.

Відповідно, якщо позовні вимоги ґрунтуються лише на письмових доказах, і при цьому суд вважає за доцільне розглядати справу в спрощеному провадженні без судового засідання та повідомлення сторін, то в ухвалі про відкриття провадження має бути відображена дана інформація.

Поряд із цим після відкриття провадження може виникнути проблема зміни позивачем предмета чи підстави позову, збільшення розміру позовних вимог, подання додаткових доказів, що може суттєво вплинути на порядок вирішення справи й зробити неможливим застосування спрощеної процедури її розгляду, або ж в рамках спрощеного провадження постає необхідність проведення судового засідання. Для впорядкування цих питань слід

передбачити в ЦПК України, що позивач може реалізувати зазначені права шляхом подання відповідної заяви протягом п'яти днів з моменту отримання ним ухвали про відкриття провадження. За результатами розгляду такої заяви суд приймає рішення щодо подальшої доцільності вирішення справи в спрощеному позовному провадженні чи проведення в його межах судового засідання.

В спрощеному позовному провадженні мають бути гарантовані й права відповідача. Йому так само має надаватися право протягом п'яти днів від моменту отримання ухвали суду про відкриття провадження із повідомленням про розгляд справи за спрощеною процедурою подати відзив на позовну заяву та всі наявні докази, що можливо доставити до суду, або послатися на докази, які можуть підтвердити заперечення проти позову, та які мають досліджуватися винятково в судовому засіданні (наприклад, показання свідків). Виходячи з наданих відповідачем матеріалів, суд вирішує питання про проведення в порядку спрощеного позовного провадження судового засідання чи про недоцільність останнього. Подібний підхід має застосовуватися і в разі вступу чи залучення в справу третіх осіб.

Водночас видається правильним законодавчий підхід, закріплений в ч. 4 ст. 193 ЦПК України, згідно з яким у випадку подання зустрічного позову у справі, яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, суд постановляє ухвалу про перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Висновки

На підставі викладеного вбачається, що застосоване в ЦПК України розмежування цивільних справ позовного провадження на такі, які обов'язково розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження; ті, що можуть вирішуватися в такому порядку за розсудом суду, а також ті, які взагалі не підлягають розгляду в спрощеному провадженні, є недоцільним. Такий поділ може заважати належному здійсненню правосуддя в цивільних справах, оскільки не враховує індивідуальних особливостей конкретного спору. Вважаємо, що цивільним процесуальним законодавством має передбачатися, що будь-яка справа позовного провадження на розсуд суду, з урахуванням належного виконання завдань цивільного судочинства та виходячи з особливостей спірних правовідносин, може розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження. Вирішення питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження має бути прерогативою суду, який повинен оцінювати всі переваги та недоліки такого

порядку, враховуючи свою відповідальність за постановлене рішення.

Поряд із цим суд має визначити, чи потребує справа, що розглядається у порядку спрощеного позовного провадження, проведення судового засідання з повідомленням (викликом) сторін. В цьому випадку мають враховуватися такі аспекти, як множинність обставин справи, характер досліджуваних доказів тощо. Так, якщо сторони на підтвердження своїх вимог та заперечень посилаються лише на письмові докази, то розгляд справи може відбуватися без судового засідання і виклику сторін. За необхідності ж дослідження речових та електронних доказів, висновку експерта, показань свідків, враховуючи специфіку таких доказових джерел, як уявляється, завжди має призначатися судове засідання з викликом всіх заінтересованих осіб та залученням інших учасників судового процесу.

Список використаних джерел:

1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2004. № 40-41, 42. Ст. 492. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (дата звернення: 07.07.2019).

2. Ізарова І.О. Реформи цивільного процесуального законодавства в незалежній Україні: 1991–2017. *Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства* : Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 7 липня 2017 р.) : зб. наук. праць. Київ : ВД Дакор, 2017. С. 18–35.

3. Циркуненко О.В. Особливості розгляду цивільних справ у порядку спрощеного позовного провадження. *Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія «Право»*. 2018. Вип. 28. С. 77–84.

4. Грушицький А. Розгляд «по-спрощеному». *Закон і бізнес*. 2018. № 37 (1387). 15.09-21.09.2018. URL: https://zib.com.ua/ua/print/134471-koli_spravi_neznachnoi_skladnoschi_stayut_maloznachnimi_.html (дата звернення: 27.05.2019).

5. Панич Н.Ю. Малозначні справи згідно ч. 6 ст. 19 ЦПК України у порівнянні з § 495a ЦПК Німеччини і ч. 1 ст. 2 Регламенту (ЄС) № 861/2007: чи вдалась реформа? *Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення* : збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2018 р., Київ, Україна / за заг. ред. І. Ізарової, Р. Флейшара, Р. Ханик-Посполітак. Київ : Дакор, 2018. С. 120–133.

6. Угриновська О., Гембара Г. Спрощене позовне провадження: законодавча регламентація та проблеми судової практики. *Підприємництво, господарство і право* : науково-практичний господарсько-правовий журнал. 2018. № 12. С. 85–89.

7. Тітов М.Ю., Коротенко Т.Ф. Спрощене позовне провадження: новий досвід. Узагальнення судової практики на прикладі Оболонського районного суду міста Києва. *Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення* : збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2018 р., Київ, Україна / за заг. ред. І. Ізарової, Р. Флейшара, Р. Ханик-Посполітак. Київ : Дакор, 2018. С. 172–186.

The article is devoted to the study of the main problems of the institute of simplified production in civil procedural law. The work critically evaluates the articles of the law, which specify civil cases, which are necessarily considered in summary order; cases that can be solved in this order at the discretion of the court, as well as cases that are not to be considered in the simplified proceedings. The position on the provision of discretionary powers to the court when deciding on the consideration of a civil case in summary procedure has been further developed. Attention is drawn to the fact that since the court is directly responsible for making a lawful and reasonable decision on the case, it is he who must determine in what order – general or simplified – it is more expedient to consider a particular case to achieve the tasks of civil proceedings, among which there is not only timely but objective consideration of the case also. In this regard, it was proposed to make changes to the Code of Civil Procedure of Ukraine and to provide that any civil case under the lawsuit, at the discretion of the court, taking into account the proper fulfillment of the tasks of civil proceedings, as well as the peculiarities of controversial legal relations, can be considered in a simplified lawsuit procedure. It is noted that when determining the form of a court proceeding under a lawsuit, the court, first of all, should be guided by such criteria as the complexity of the case (multiplicity of circumstances to be established), the volume and nature of evidence in a civil case and the subjective composition of the case. In addition, the court must also take into account such a feature of the simplified proceedings as the absence of a preparatory meeting in it, and therefore the impossibility of carrying out the procedural actions provided for in Art. 197 Code of Civil Procedure of Ukraine, which may complicate the consideration and resolution of the case. The author also substantiates the opinion that it is the court, without the petition of the parties, taking into account only the specifics of a particular case, should determine the need for holding a court session in the framework of simplified production.

Key words: civil case, court, simplified proceedings, civil procedural law, court session.

УДК 347.122
DOI

Георгій Смірнов,

студент магістратури юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕВЕДЕННЯ ПРАВ ТА ОBOB'ЯЗКІВ ПОКУПЦЯ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНОГО ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА В КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИНАХ

Стаття присвячена аналізу особливостей національного законодавства в частині регулювання такого способу захисту переважного права в корпоративних відносинах, як переведення прав та обов'язків покупця. Наведений у статті аналіз нормативних положень та судової практики спрямований на виявлення особливостей здійснення захисту переважного права та наведення власних пропозицій щодо вдосконалення захисту переважного права. Зокрема, автором встановлено неузгодженість корпоративного законодавства щодо регулювання переведення прав та обов'язків покупця. Залежно від господарського товариства, чинне законодавство демонструє різний підхід до регулювання умов та процедури захисту порушеного переважного права. Встановлено недоліки юридичної техніки під час формулювання законодавчих положень. Зокрема, чинне законодавство демонструє неточність формулювання реалізації принципу пропорційності щодо переведення прав та обов'язків покупця в корпоративних відносинах; спеціальна норма щодо переважного права структурно передувє загальній нормі тощо. Наголошено на надмірному застосуванні аналогії закону під час подолання законодавчих прогалин та недостатності законотворчої діяльності з боку законодавця. Незважаючи на реформування корпоративного законодавства, захист переважного права учасників командитних господарських товариств все ще позбавлений безпосереднього правового регулювання, і в разі порушення переважного права здійснення захисту можливо винятково на підставі аналогії закону. Автор пропонує перевести з правозастосовної площини в площину законодавчого регулювання обов'язок суду щодо залучення інших учасників (акціонерів) господарського товариства до розгляду справи за позовом про переведення прав та обов'язків покупця. Зазначено про необхідність імплементації відповідних нормативних положень до процесуального законодавства в частині регулювання розгляду справ про переведення прав та обов'язків покупця в корпоративних правовідносинах. Зокрема, на думку автора, варто передбачити для даної категорії спорів обов'язок позивача зарахувати на депозитний рахунок суду грошову суму, що дорівнює ціні договору, а також правові наслідки в разі невиконання даного обов'язку.

Ключові слова: переважне право, переведення прав та обов'язків покупця, пропорційність, учасник, акціонер, господарські товариства, депозитний рахунок.

Постановка проблеми. В корпоративних відносинах, з огляду на їхній майновий та економічний складник, однією з найбільш поширених підстав для виникнення спору є саме порушення переважних прав учасників товариств щодо купівлі часток, акцій чи паїв. Не дивлячись на те, що цей аспект корпоративних спорів постійно перебуває в центрі уваги як наукової, так і правозастосовної діяльності, все ще залишається невирішеним коло питань, пов'язаних із захистом порушених переважних прав під час звернення з позовом про переведення прав та обов'язків за договорами купівлі-продажу акцій, часток чи паїв.

Аналіз останніх досліджень та публікацій з даної теми. Дослідженню переведення прав та обов'язків покупця в корпоративних відносинах присвячені праці О.В. Кологой-

ди, К.К. Лебедева, М.К. Богуш, Н.А. Сліпенчука, В.Г. Оцела та інших.

Метою статті є встановлення особливостей переведення прав та обов'язків покупця як способу захисту порушеного переважного права в корпоративних відносинах; визначення недоліків чинного законодавства в частині регулювання вказаного способу захисту; наведення пропозицій щодо подолання недоліків та вдосконалення правового регулювання захисту переважних прав в корпоративних відносинах.

Під час захисту корпоративних прав переведення прав та обов'язків покупця як спосіб захисту застосовується тоді, коли було допущено порушення права учасника (акціонера) товариства на переважне пра-

во купівлі частки (акції) при їх відчуженні іншим учасником (акціонером) третій особі. Слід зазначити, що переважне право реалізується в двох формах – право першої відмови (англ. – “right of first refusal”, далі – “ROFR”) та право першої пропозиції (англ. – “right of first offer”, далі – “ROFO”). Різниця між цими формами переважного права полягає в наступному:

– за ROFR учасник (акціонер) товариства, який бажає продати належну йому частку (пакет акцій), має право звернутися до третьої особи, обумовити ціну і потім звернутися до інших учасників (акціонерів) з пропозицією купити належну йому частку (акції) на таких же умовах, що було запропоновано третій особі. Якщо учасники (акціонери) відмовляться реалізувати своє переважне право, лише за таких умов частку (акції) може бути відчужено третій особі;

– за ROFO учасник (акціонер) товариства зобов'язаний спочатку звернутися з пропозицією до інших учасників (акціонерів) товариства і лише потім, у разі їх відмови, контактувати з третіми особами. За такої форми переважного права особа, яка має намір укласти договір купівлі-продажу, перебуває в не вигідному для себе становищі, оскільки ціна, за якою така особа запропонує викупити належну їй частку (акції), може бути нижчою за ту, яку можуть запропонувати на ринку [1].

Переведення прав та обов'язків покупця є не тільки найбільш ефективним, але й практично єдиним способом захисту порушеного переважного права. Відповідно до п. 4.27 Постанови Пленуму Вищого Господарського суду України № 4 від 25.02.2016 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних відносин» (далі – ППВГСУ «Про практику вирішення корпоративних спорів») продаж акцій з порушенням переважного права не є підставою для визнання такого правочину недійсним і зумовлює лише право будь-якого акціонера протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій [2].

До внесення змін до корпоративного законодавства переведення прав та обов'язків покупця у корпоративних спорах щодо порушення переважного права купівлі частки (акцій) в статутному капіталі товариства здійснювалося за аналогією закону, на підставі ч.4 ст. 362 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) [3]

Зокрема, про це йшлося в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про

практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24.10.2008 № 13, в якій ВСУ роз'яснив, що у випадку продажу акціонером закритого акціонерного товариства акцій з порушенням переважного права будь-який акціонер закритого акціонерного товариства вправі вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця за аналогією з нормою частини четвертої статті 362 ЦК України [4].

Сьогодні право звернутися до суду з позовом про переведення прав та обов'язків покупця частки (акцій) в статутному капіталі передбачено ч.4 ст. 7 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – ЗУ «Про АТ») [5] та ч. 5 ст. 20 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – ЗУ «Про ТОВ») [6]. Тому для цих видів господарських товариств аналогія закону не підлягає застосуванню (з огляду на спеціальні норми законодавства), однак її застосування все ще є необхідним у випадках, коли йдеться про командитні товариства: відповідно до ст. 79 Закону України «Про господарські товариства» (далі – ЗУ «Про товариства») передбачено право вкладників командитного товариства переважно перед третіми особами набувати відчужувану частку (її частину) в складеному капіталі товариства [7].

Однак в самому ЗУ «Про товариства» жодним чином не згадується право на звернення особи з позовом про переведення на неї прав та обов'язків покупця в разі порушення її переважного права. Таким чином, якщо позов про переведення прав та обов'язків покупця буде пред'явлено учасником командитного товариства, то звернення з позовом про переведення прав та обов'язків покупця може бути реалізовано лише на підставі ч. 4 ст. 362 ЦК України.

Звісно, подібну прогалину в законодавчому регулюванні можна і надалі долати за допомогою застосування ст. 362 ЦК України, однак з формально-юридичної точки зору, аналогія закону – це тимчасове вирішення проблеми недоскональності законодавства і не має сприйматися як належне. Отже, пропонується внести зміни до ЗУ «Про товариства» шляхом доповнення ст. 79 Закону пунктом «ж» наступного змісту: «право звертатися до суду з позовом про переведення прав та обов'язків покупця в разі порушення переважного права на придбання частки».

Характерним також для переведення прав та обов'язків покупця як способу захисту є те, що він застосовується лише в тих випадках, коли покупцем є третя особа – не співвласник і не учасник (акціонер) товариства. Згідно з п. 4.5 ППВГСУ «Про

практику вирішення корпоративних спорів», якщо особа бажає продати свою частку кому-небудь іншому із числа учасників товариства, то в такому разі ми не можемо вести мову ані про наявність, ані про можливість реалізації переважного права іншими учасниками товариства, оскільки воно застосовується лише при продажу (а не будь-якому іншому відчуженні) частки чи акцій саме третій особі, яка не перебуває з товариством у відносинах участі.

Окрім цього, необхідно зробити акцент на тому, що йдеться про порушення переважного права шляхом продажу, а не будь-якого іншого відчуження. Про це йдеться як в ч.4 ст. 362 ЦК України, так і в ст. 21 ЗУ «Про ТОВ», згідно з якою учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства, оплатно або безоплатно, іншим учасникам товариства або третім особам. Таким чином, якщо учасник (акціонер) уклав договір дарування частки (акцій), то в такому випадку переважне право відсутнє, а отже, і відсутня правова підстава для звернення з позовом про переведення прав та обов'язків покупця.

При цьому законодавцем допущено недолік юридичної техніки, оскільки в ЗУ «Про ТОВ» першою йде спеціальна норма (стаття 20 Закону), якою регулюється порядок оплатного відчуження за договором купівлі-продажу, а за нею йде загальна норма (стаття 21 Закону), згідно з якою законодавцем констатується право учасника товариства на оплатне чи безоплатне відчуження частки в статутному капіталі та виняток із правила, передбачений ч.2 ст. 21 ЗУ «Про ТОВ» – можливість встановлення в статуті положення, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

Щодо особливостей реалізації такого способу захисту, як переведення прав та обов'язків покупця в корпоративних відносинах, слід зазначити, що чинним корпоративним законодавством передбачено принцип пропорційності, за умови, якщо бажання реалізувати своє переважне право виявило декілька учасників (акціонерів). Зокрема, дане положення передбачено ч.2 ст. 20 ЗУ «Про ТОВ». Принцип пропорційності під час реалізації переважного права та переведення прав та обов'язків покупця передбачено і ч.3 ст. 7 ЗУ «Про АТ». Однак в даному аспекті правового регулювання є доволі серйозні недоліки, пов'язані з самою реалізацією цього принципу пропорційності, на які варто звернути увагу.

Обидва закони передбачають пропорційність під час реалізації переважного

права, однак кожен закон містить різне формулювання. Якщо ч.2 ст. 20 ЗУ «Про ТОВ» однозначно містить вказівку на застосування принципу пропорційності лише під час реалізації переважного права декількома учасниками, то ч.2 ст. 7 ЗУ «Про АТ» такої вказівки не містить і зазначає про набуття акцій під час звернення з позовом про переведення прав та обов'язків пропорційно кількості акцій, що належать кожному з акціонерів. Формулювання «кожному з акціонерів» при цьому не тотожне формулюванню про застосування пропорційності під час реалізації переважного права кількома учасниками, продемонстрованому в ч.2 ст. 20 ЗУ «Про ТОВ».

За таких умов виникає запитання: якщо з позовом про переведення прав та обов'язків покупця звернувся один акціонер, чи має він право набути всі акції за договором купівлі-продажу, яким порушено його переважне право, чи законодавець обмежує його лише правом отримання тієї частини зазначених акцій, які пропорційно відповідають тій кількості акцій в статутному капіталі, якими він володіє на даний момент? Окрім цього, якщо з позовом про переведення прав та обов'язків покупця звернуться декілька акціонерів, то чи потрібно при застосуванні принципу пропорційності враховувати розміри акцій в статутному капіталі інших акціонерів? Адже, наприклад, в цьому аспекті ч.2 ст. 20 ЗУ «Про ТОВ» дозволяє однозначно стверджувати, що принцип пропорційності стосується лише тих осіб, які вирішили скористатися своїм переважним правом.

Через дещо некоректне формулювання ч.3 ст. 7 ЗУ «Про АТ», з формально-юридичної точки зору, можна сказати, що йдеться про застосування принципу пропорційності при кожному випадку звернення з позовом про переведення прав та обов'язків покупця, незалежно від того чи даний позов подано одним акціонером, чи групою акціонерів. Однак, з іншого боку, ч.3 ст. 7 ЗУ «Про АТ» зазначає про набуття акцій за ціною та на умовах, запропонованих третій особі, що не дозволяє говорити про набуття лише частини з цих запропонованих акцій, оскільки в такому випадку порушується умова про предмет договору купівлі-продажу з третьою особою, права та обов'язки за яким мають бути переведені на акціонера, що звернувся з відповідним позовом.

К.К. Лебедєв вважає, що в разі пред'явлення позову про переведення прав та обов'язків покупця лише одним учасником (акціонером), він в будь-якому випадку має право на купівлю лише тієї частки (акцій), яка пропорційно відповідає його

частині власності в статутному капіталі. Підхід же правозастосовної практики, за яким за наявності лише однієї особи, яка звернулася з позовом про переведення прав та обов'язків покупця, така особа має право набути в повному обсязі частку (акції), які було відчужено з порушенням її переважного права, вчений рішуче заперечує та критикує [8].

О.В. Кологойда, розмірковуючи над тим, який зміст закладений в поняття «пропорційність» під час переведення прав та обов'язків покупця в корпоративних відносинах, частково погоджуючись з К.К. Лебедєвим, відмічає, що подібний підхід дозволив би захистити права та інтереси не тільки осіб, які звернулися до суду з відповідним позовом, але й інших учасників (акціонерів), які будуть звертатися пізніше. При цьому автор наголошує і на проблемах такого підходу – наприклад, неможливість акціонерів протидіяти вступу до складу товариства третьої особи [9].

Також вчена наголошує, що особливістю даного способу захисту є той факт, що відбувається заміна сторони в договорі купівлі-продажу: покупцем стає учасник (акціонер), чие переважне право порушено і який звернувся з відповідним позовом. До нього переходить весь комплекс прав та обов'язків за оспорюваним договором. Говорити про їх перехід лише щодо частини предмету договору суперечить самій природі переведення прав та обов'язків.

Якщо ж звернутися до правозастосовної практики, то переведення прав та обов'язків за договором купівлі акцій та питання його пропорційності було предметом розгляду судової справи № 917/280/15, рішення в якій прийнято Господарським судом Полтавської області від 22.12.2015. Чим характерна ця справа, так це тим, що судом було виконано вимогу щодо залучення інших акціонерів до справи, а також зроблено посилання на ч.3 ст. 7 ЗУ «Про АТ», якою передбачено пропорційність під час реалізації переважного права [10]. Однак суд обмежився цитуванням законодавства і коментарів щодо даної норми не навів.

Відповідно до п. 4.26 ППВГСУ «Про практику вирішення корпоративних спорів», в тих випадках, коли в статуті акціонерних товариств не передбачено особливостей відчуження акцій та реалізації переважного права, суд задовольняє заявлені вимоги акціонерів про переведення на них прав покупців акцій пропорційно кількості акцій, якими вони володіють. При цьому знову ж таки відбувається цитування правової норми, жодного уточнення її змісту. Можна зробити висновок, що правозастосовна практика

не тлумачить ч.3 ст. 7 ЗУ «Про АТ» таким чином, що пропорційність підлягає застосуванню і в тих випадках, коли з позовом про переведення прав та обов'язків покупця акцій звертається лише один акціонер.

Подолати дану ситуацію планується шляхом запровадження в ЗУ «Про АТ» того ж підходу, який продемонстровано законодавцем щодо товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Зокрема, внести зміни до ч.3 ст. 7 ЗУ «Про АТ», доповнивши її таким змістом: «Якщо кілька акціонерів товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають акції пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства». При цьому згадку про пропорційність в інших випадках слід вилучити з ч.3 ст. 7 ЗУ «Про АТ».

Наступним аспектом дослідження є обов'язок суду під час розгляду справи про переведення прав та обов'язків покупця за позовом учасника (акціонера) залучити до справи інших учасників (акціонерів). Даний обов'язок передбачено п. 4.26 ППВГСУ «Про практику вирішення корпоративних спорів», в якому суд обмежується вказівкою лише щодо акціонерів, залишаючи учасників інших господарських товариств, в яких існує переважне право, поза увагою. Вважається, що з огляду на природу переважного права купівлі-продажу в господарських товариствах дане положення ППВГСУ «Про практику вирішення корпоративних спорів» слід тлумачити поширювально, тобто застосовувати в тому числі і до товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, командитних товариств. Однак в Постанові не зазначається, в якості кого – третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, чи третьої особи, яка таких вимог не заявляє, – такі акціонери мають бути залучені.

Варто відмітити, що чинне господарське процесуальне законодавство передбачає необхідність залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог, у випадках, коли прийняття судом рішення у справі сторона може набути право стосовно третьої особи, або третя особа може пред'явити вимоги до сторони. Зокрема, такий обов'язок позивача передбачено ст. 51 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) [11]. Однак наслідком недодержання вимоги законодавства є лише те, що згідно з ч.2 ст. 51 ГПК України обставини справи, встановлені судовим рішенням, не мають юридичних наслідків під час розгляду позову, пред'явленого стороною, яка брала участь у цій справі, до цієї третьої особи або позову, пред'явленого цією третьою особою до такої сторони. Таким чином, ця норма не спонукає

учасника (акціонера) юридичної особи під час звернення з позовом про переведення прав та обов'язків покупця повідомляти та залучати решту акціонерів товариства.

Позиція Вищого господарського суду України щодо необхідності залучення до справи інших учасників (акціонерів) під час розгляду вказаної категорії спорів викликає питання, чи можуть залучені судом акціонери змінити свій статус в процесі розгляду справи, якщо суд залучив їх як третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, однак самі акціонери бажали б вступити у справу в статусі третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору, чи навпаки. Адже одна частина акціонерів може не заперечувати набуття позивачем прав та обов'язків за договором купівлі-продажу акцій та задовольнитись вступом в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог, на боці позивача, тоді як інша частина акціонерів бажали б вступити у справу як треті особи, що заявляють самостійні вимоги.

Якщо звернутися до ст. 49 ГПК України, то даною нормою передбачено можливість вступу у справу третьої особи, що заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, до закінчення підготовчого провадження або ж до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, шляхом подання відповідного позову. Вищезазначене положення на практиці застосовується і щодо бажання третіх осіб, що не заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору, змінити свій статус.

Зокрема, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалою від 11 квітня 2019 року в справі № 308/11607/17 прийняв позов третьої особи, яка не заявляла самостійних вимог щодо предмету спору, змінивши її процесуальний статус, відповідно, на третю особу, що заявляє самостійні вимоги. [12]

Однак на мою думку, здійснення учасниками провадження подібних процесуальних дій під час розгляду справ про переведення прав та обов'язків покупця акцій є зайвим і потреби в їх здійсненні можна уникнути, якщо підійти до даного питання дещо з іншої точки зору. Решта учасників (акціонерів) товариства повинні мати можливість визначитися зі своїм правовим статусом до подання відповідного позову.

Для цього пропонується внести зміни до ЗУ «Про АТ» та ЗУ «Про ТОВ» шляхом передбачення в них обов'язку особи, яка звертається із позовом про переведення прав та обов'язків покупця, надати суду доказ

того, що нею повідомлено решту акціонерів про свій намір звернутися з позовом до суду. В такий спосіб решта акціонерів будуть поінформовані про факт порушення їх переважних прав, а також отримають можливість вступити у справу як співпозивачі, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, чи треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Своєю чергою неподання такого доказу, аналогічно із невнесенням грошової суми на депозитний рахунок суду, повинно бути підставою для залишення позову без розгляду.

Раніше в ми зазначали про застосування ст. 362 ЦК України за аналогією закону до корпоративних відносин. Зокрема, дана стаття, регулюючи порядок переведення прав та обов'язків покупця, містить вимогу щодо внесення грошової суми в розмірі ціни договору купівлі-продажу, на рахунок суду. Однак ч.4 ст. 362 ЦК України, окрім закріплення вимоги внесення грошової суми на депозитний рахунок суду, не передбачає жодних правових наслідків.

Відповідь на останнє питання можна знайти в Постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав» (далі – ППВССУ «Про практику захисту речових прав»), згідно з п. 18 якої, якщо за позовом про переведення прав та обов'язків покупця при порушенні переважного права на підставі статті 362 ЦК України, особа не внесе одночасно з пред'явленням позову на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за укладеним договором повинен був сплатити покупець, суд зобов'язаний відмовити в задоволенні позову [13].

Проте, коли йдеться про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю чи акціонерні товариства, то, як було встановлено раніше, застосуванню підлягає спеціальне законодавство, а отже, посилення на вищезазначену позицію не є можливим. Отже, яким чином врегульовано це питання безпосередньо в корпоративному законодавстві? Саме на встановленні відповіді на це питання і хотілося б зупинитися надалі.

Сьогодні єдина норма, якою регулюється питання внесення грошової суми на рахунок суду під час розгляду справ про переведення прав та обов'язків, що стосується переважного права в господарських товариствах, є п.п. 2 п. 4 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про ТОВ». Зокрема, правовим наслідком невиконання обов'язку із внесення суми на депозитний рахунок суду є залишення позову без розгляду. Цією ж нормою також передбачено, що вона підлягає застосу-

ванню доки не буде внесено відповідних змін до ГПК України. При цьому закон передбачає, що ці зміни стосуватимуться винятково розгляду справ, порушених за позовною вимогою, передбаченою ч. 5 ст. 20 ЗУ «Про ТОВ», – переведення прав та обов'язків покупця частки в статутному капіталі.

Однак, якщо звернутися до чинного ГПК України, то він не містить вимоги щодо необхідності внесення грошової суми на депозитний рахунок суду при переведенні прав та обов'язків покупця частки (чи акцій) в статутному капіталі – обов'язок із внесення грошової суми на депозитний рахунок пов'язується лише із забезпеченням судових витрат (ч. 4 ст. 125 ГПК України) та зустрічним забезпеченням, в разі подання заяви про забезпечення позову (ч. 2 ст. 141 ГПК України). Отже, п.п. 2 ч. 4 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про ТОВ» все ще підлягає застосуванню на практиці.

Щоправда, якщо для товариств з обмеженою відповідальністю ця проблема вирішена чітко та однозначно, то ситуація з акціонерними товариствами належної уваги з боку законодавця не отримала. Чинний Закон «Про АТ», на жаль, не містить ані норми, якою б передбачався обов'язок із внесення суми на депозитний рахунок суду, ані норми, яка б за своїм змістом була аналогічна нормі, зазначеній в Законі «Про ТОВ».

Пропонується внести зміни до ЗУ «Про АТ», доповнивши ч. 5 ст. 7, аналогічно з ЗУ «Про ТОВ», абзацом 2, в якому передбачити: «позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошові кошти в розмірі, сплаченому покупцем на виконання договору купівлі-продажу акцій, визначеному в ухвалі суду».

Окрім цього, оскільки наступні питання стосуються процесуального права, а не матеріального, то слід якомога швидше внести до ГПК України зміни щодо розгляду судових справ за позовами про переведення прав та обов'язків покупця не тільки частки в статутному капіталі (як це передбачено Прикінцевими та перехідними положеннями ЗУ «Про ТОВ»), але й акцій та паїв, передбачивши, зокрема, що: 1) невиконання вимоги про внесення грошових коштів на депозитний рахунок суду є підставою для залишення позову без розгляду; 2) суд у своєму рішенні вирішує питання про перерахування грошових коштів, внесених на депозитний рахунок суду, покупцю або про їх повернення

Висновки

Сьогодні стан правового регулювання захисту переважного права в корпоративних відносинах потребує вдосконалення та переосмислення. Спеціальні закони, що

регулюють корпоративні відносини, мають бути приведені у відповідність між собою. Необхідно подолати стан, за якого механізм захисту переважного права учасників одних господарських товариств прописаний законодавцем краще, порівняно з захистом переважного права учасників інших. Окрім цього, деякі аспекти захисту переважного права в корпоративних відносинах, зокрема, питання правових наслідків невиконання вимоги щодо внесення суми, яка дорівнює ціні договору купівлі-продажу, повинні бути якомога швидше перенесені до процесуального законодавства, з чим законодавець безпідставно зволікає.

Список використаних джерел:

1. Viner M. Shareholders' agreements: right of first refusal versus right of first offer. *Deal Law Wire*. 2017. URL: <https://www.deallawwire.com/2017/11/14/shareholders-agreements-right-of-first-refusal-versus-right-of-first-offer/>.

2. Постанова Пленуму Вишого Господарського Суду України в редакції від 25.02.2016 №4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин». Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-16>.

3. Цивільний кодекс: Закон України в редакції від 04.02.2019 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2003, № 40–44, ст. 356;

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 року №13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів». Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08>.

5. Про акціонерні товариства: Закон України в редакції від 1.10.2018 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2008, № 50-51, ст.384.

6. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України в редакції від 06.02.2018 року. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2018, № 13, ст.69;

7. Про господарські товариства: Закон України в редакції від 17.06.2018 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1991, N 49, ст. 682.

8. Лебедев К.К. Защита прав обладателей бездокументарных ценных бумаг (материально- и процессуально-правовые аспекты разрешения споров, связанных с отчуждением бездокументарных ценных бумаг). Москва : Волтерс Клувер, 2007.

9. Кологойда О.В. Судова практика у спорах, пов'язаних із захистом переважних прав акціонерів на придбання акцій. *Господарське судочинство. Судова практика в господарських справах*. 2015. №2. С. 100–113.

10. Рішення Господарського суду Полтавської області від 22.12.2015 у справі № 917/280/15. Платформа Liga.Zakon. Verdictum. URL: <https://verdictum.ligazakon.net/document/54598415>.

11. Господарський процесуальний Кодекс: Закон України в редакції від 28.08.2018 року. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1992. № 6. ст. 56.

12. Ухвала Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11.04.2019 в справі № 308/11607/17.

13. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ №5 від 07.02.2014 року «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав». Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14>.

The article is devoted to analysis of peculiarities of national legislation regarding regulation of such remedy in corporate legal relations as transfer of buyer's rights and obligations. Analysis of legislative provisions and judicial practice, given in the article, is directed on discovery peculiarities of performing the protection of preemptive right, as well as discovery of shortcomings, and bringing of author's own suggestions for the improvement of preemptive right's protection. In particular, author has established incoherence of corporate legislation in regard to conditions and procedure of buyer's rights and obligations transfer. Depending on the type of business entity, current legislation shows different approach towards regulation of terms and procedure of violated preemptive right's protection. Shortcomings of legislative provisions' legal writing have been established. In particular, current legislation shows inaccuracy of wording in the regulation of the principle of proportionality regarding transfer of buyer's rights and obligations in corporate legal relationships; special provision structurally precedes the general provision, etc. Attention is drawn towards excessive application of analogy of the law in overcoming of legislative gaps and also lack of legislative activity on legislator's behalf. In spite of corporate legislation being reformed, preemptive right's protection of members of limited partnership is still deprived of direct legal regulation and in case of preemptive right's violation, protection can be performed through analogy of the law. The author suggests to reconsider the approach towards court's obligation to involve other members (shareholders) of business entity in taking part in hearings regarding lawsuits on the transfer of buyer's rights and obligations. In particular, in order to provide protection of rights and interests of other members (shareholders), opinion has been expressed regarding imposing on the claimant the duty to provide evidence of him informing other members (shareholders) about his decision to apply to the court for protection of violated preemptive right. Necessity for implementation of corresponding norms into procedural legislation regarding regulation of litigation in cases of the transfer of the rights and obligations of the buyer in corporate legal relations has been noted. In particular, according to author, for such type of disputes, claimant's obligation to transfer money, equal to contract's price, on the court's deposit account should be contemplated, as well as legal consequences of not performing this obligation.

Key words: preemptive right, transfer of buyer's rights and obligations, proportion, member, shareholder, business entity, deposit account.

УДК 346.1
DOI

Олександр Безух,

докт. юрид. наук,
провідний науковий співробітник
відділу правового забезпечення ринкової економіки
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

ПРИВАТНЕ ПРАВО І ПРИВАТНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Стаття відображає авторський погляд на приватне право і приватні відносини у сфері ринкової економіки, де індивідуальні майнові і немайнові відносини не мають особистого характеру та підкоряються низці суспільних явищ та закономірностей, які не досліджуються цивільним правом України. У статті доводиться, що на відміну від приватних відносин, що регулюються цивільним правом та характеризуються виключно розсудом (волею) та диспозитивністю сторін, приватні ринкові відносини містять додаткові чинники, які не враховуються в цивільноправовому регулюванні, а саме: наявність конфлікту між суб'єктами ринку щодо їхніх економічних інтересів, який керується та перманентно вирішується за допомогою економічної конкуренції (саморегулювання) або владними приписами держави з міркувань суспільних інтересів та з проблем спотворення економічної конкуренції; наявність суспільних інтересів на ринку, що забезпечуються імперативними приписами держави, які зобов'язані виконувати всі учасники приватних економічних відносин; наявність економічних закономірностей (наприклад, закон попиту і пропозиції, економічна конкуренція, захист споживачів як асиметрична відповідь держави на прояви економічної влади), які забезпечують баланс і саморегулювання ринку (суспільний інтерес) та підтримуються правовими засобами; наявність феномену економічної влади, через який певні суб'єкти ринку можуть диктувати іншим учасникам ринкових відносин умови обороту товарів на ринку або здійснювати інший вплив на економічну поведінку учасників ринку. Це потребує іншого окремого режиму правового регулювання та визначення іншого правового статусу учасників ринкових відносин. Автором робиться висновок, що відмінність між приватними особистими та ринковими відносинами полягає в тому, що в приватних цивільних відносинах головним є забезпечення особистої волі та диспозитивності сторін у реалізації приватних прав, у приватних ринкових відносинах головним є забезпечення виконання економічної функції кожного суб'єкта права як учасника таких відносин. Констатується, що мета правового регулювання в приватних цивільних відносинах і приватних економічних відносинах є різною. У першому випадку – це забезпечення реалізації особистих прав, у другому – це забезпечення стабільності ринкових відносин і ринку як системи, забезпечення економічного добробуту суспільства в цілому.

Ключові слова: приватне право, приватні відносини, економічна конкуренція.

Постановка проблеми. З розвитком громадянського суспільства в Україні на новий рівень поставлені дослідження в галузі права, зокрема, місця та значення приватного права та його співвідношення з публічним правом. Повністю підтримуючи погляди українських цивілістів щодо регулювання особистих майнових та немайнових відносин серед приватних фізичних осіб та певних приватних юридичних осіб, зазначимо, що такі підходи не можуть бути тотально застосовані до суб'єктів господарювання в умовах ринкової економіки. Ототожнення узагальненого у ст. 1 ЦК України поняття цивільних відносин як особистих майнових і немайнових відносин, що формуються на засадах юридичної рівності і вільного волевиявлення

з усім приватним правом [1, с. 8], на думку автора, є помилковим.

Аналіз публікацій. Незважаючи на те, що дослідженню приватного права і відносин присвячені чисельні праці, серед яких «Доктрина приватного права України» за заг. редакцією Н.С. Кузнецової, «Розвиток приватного права України» Р.А. Майданика та багато інших, закономірності приватних відносин у сучасних ринкових умовах не досліджувалися.

Метою статті є дослідження закономірностей приватних економічних відносин в умовах ринкової економіки та розуміння приватного права в країнах з розвинутою ринковою економікою.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ключовим для розуміння необхідності різних підходів до правового регулювання відносин приватних фізичних та окремих приватних юридичних осіб та відносин за участю суб'єктів господарювання є розуміння та розмежування для застосування: 1) поняття особистих (індивідуальних) відносин, які застосовуються в цивільному приватному праві з часів Римського права, та 2) ринкових відносин, поняття яких у цивільному праві (так само як і в приватному праві часів Риму) не згадується, коли всі суб'єкти діють в умовах ринку та його закономірностей.

Особистість – відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин [2].

Усім зрозуміло, що суб'єкти господарювання не можуть розглядатися у контексті природи людини, яка характеризується системою психічних якостей індивіда. Тому поняття особистості та особистих (індивідуальних) відносин в цивільному праві, що притаманно фізичним особам, не може бути повною мірою застосовано до юридичних осіб, тим більше як суб'єктів ринку в умовах суспільного характеру виробництва. Будь-яка воля пов'язана з особою (індивідом), але в ринковій економіці загальноприйнятою є думка, що прийняття рішень відбувається (повинні відбуватися) у зв'язку з дією ринкових сил, а не волі сторін. Тому автором розділяється розуміння цивільних відносин як особистих і ринкових відносин, де дії визначаються не лише волею, а насамперед дією ринкових сил та закономірностей.

Другим ключовим пунктом є розуміння відносин за участю суб'єктів господарювання як економічних ринкових відносин. Ринкові відносини – це відносини і зв'язки, які складаються між продавцями і покупцями в процесі купівлі продажу товарів. Держава також виступає найбільшим продавцем та покупцем товарів на ринку. Ці відносини, оскільки вони є приватними за змістом, підкоряються певній низці економічних законів та суспільних закономірностей, які жодним чином не враховуються в цивільному праві, але підлягають урахуванню у правовому регулюванні відповідних приватних відносин як ринкових за допомогою спеціальних правових інструментів. Продавець може виступати як виробник, що вводить товар у господарський ринковий обіг, та як підприємець, який займається роз-

повсюдженням товарів. На ринку кожний учасник відносин виконує певну функцію, а іноді й не одну. Наприклад, споживач є «арбітром» економічної конкуренції. Суб'єкт господарювання може бути як підприємцем, так і споживачем. Збій у виконанні певних функцій може призводити до руйнування відносин як ринкових.

Усі відносини на ринку підкоряються суспільному розподілу праці. Усі учасники (суб'єкти) виконують різні економічні функції та внаслідок цього мають відмінні економічні інтереси, які конфліктують між собою. Рух товару на ринку часто-густо знеособлений на відміну від особистих відносин в цивільному праві, оскільки головним чинником є певні економічні закономірності та функції, а не особи учасників відносин. Тобто фактичні відносини та зв'язки за участю суб'єктів господарювання в умовах ринку можуть суттєво принципово відрізнятися від особистих майнових і немайнових відносин за участю лише фізичних осіб та визначаються тією економічною функцією, яку виконує учасник відносин в умовах ринку.

Незважаючи на те, що рішення щодо встановлення правових економічних відносин в умовах ринку є децентралізованими, тобто такими, що приймаються незалежними суб'єктами або їх групами, сам ринок є соціально-економічною системою, яка передбачає наявність суспільних інтересів. Зміст суспільних інтересів конкретизується в конкретних нормах права. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» суспільні інтереси – безпека життя та здоров'я людей, безпечні умови праці, захист прав споживачів (користувачів), захист довкілля [3]. Ці інтереси забезпечуються спеціальними правовими інструментами – правовими приписами, які зобов'язують учасників ринку у приватних відносинах діяти у порядку, визначеному правовою нормою.

Другим прикладом наявності суспільних інтересів на ринку та у приватних відносинах, які на ньому відбуваються, є регулювання відносин, що виникають у зв'язку з прийняттям технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, їх застосуванням стосовно продукції, яка вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію в Україні. Технічні регламенти можуть створювати перешкоди у встановленні правових економічних відносин між учасниками ринку – «бар'єри в торгівлі». Згідно з п. 2.2 Угоди про бар'єри в торгівлі технічні регламенти не можуть розроблятися, прийматися і застосовуватися у спосіб, метою або наслідком якого є створен-

ня невинуватих перепон для міжнародної торгівлі. Для цього технічні регламенти не повинні мати більш обмежувального впливу на торгівлю, ніж це є необхідним для виконання законних завдань, з урахуванням ризиків, які б виникли в результаті їх невиконання. Такими законними завданнями є, *inter alia*: вимоги національної безпеки; запобігання шахрайським діям; захист життя або здоров'я людини, тварин або рослин, а також захист навколишнього середовища. Для оцінки таких ризиків до уваги беруться, *inter alia*, такі елементи: наявна наукова та технічна інформація, відповідна технологія обробки або очікуване кінцеве використання товарів [4].

Таким чином, вимоги національної безпеки; запобігання шахрайським діям; захист життя або здоров'я людини, тварин або рослин, а також захист навколишнього середовища можуть передбачати та передбачають встановлення імперативних перешкод та обмежень в реалізації приватних відносин і інтересів, не змінюючи їхню сутність як приватних. Але в таких приватних відносинах не все залежить від волі учасників відносин. Сам принцип свободи договору, а саме можливість укласти будь-які договори та визначити їх умови на свій розсуд, є обмеженим вищезазначеними економічними та суспільними чинниками. Зміст принципу свободи договору в особистих відносинах і в приватних ринкових відносинах є різним. У своїх приватних відносинах учасники зобов'язані або вимушені підкорятися волі (приписам) держави або інших суб'єктів правового регулювання, а також тих осіб, які домінують на ринку.

Окремо необхідно зупинитися на питаннях безпеки. Згідно із Законом України «Про основи національної безпеки України» національна безпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, охорони дитинства, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, кібербезпеки та кіберзахисту, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної

та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та інших сферах державного управління у разі виникнення негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам [5].

Автором курсивом виділено сфери діяльності, які мають безпосереднє відношення до ринків та ринкових відносин. Їх набагато більше, ніж інших сфер діяльності, що входять до національної безпеки.

Окрім цього існує ще економічна безпека. Економічна безпека – це такий стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби особи, сім'ї, суспільства та держави.

Загрози економічній безпеці України – це сукупність наявних та потенційно можливих явищ і чинників, що створюють небезпеку для реалізації національних інтересів у економічній сфері. Вичерпний перелік цих явищ і чинників законодавством не визначено, лише встановлено, що складниками економічної безпеки є: макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна, енергетична, виробнича, демографічна, соціальна, продовольча безпека [6].

Приватні інтереси, як життєво важливі інтереси людини і громадянина, є важливим складником національної безпеки, але вони є лише певним складником, який підкоряється загальному, що включає інтереси суспільства і держави (публічні інтереси). Особисті відносини стосуються лише осіб, які в них вступили, та не повинні впливати на інших осіб. Наявність публічних інтересів у відносинах суб'єктів ринкових відносин не змінює приватного характеру таких відносин, але підпорядковує такі відносини вимогам публічного господарського правопорядку. Приватні економічні відносини втрачають свій особистісний характер, оскільки в умовах ринку можуть так чи інакше зачіпати інтереси інших учасників та впливати на рівновагу ринку, тобто на економічну безпеку і національні інтереси. Наприклад, укладення суб'єктами господарювання приватних договорів щодо реалізації товару породжує таке публічне явище, як економічна конкуренція.

Приділення уваги в оцінці та характеристиці приватних відносин переважно диспозитивності та рівності сторін як головних чинників, без урахування інших суттєвих чинників часто-густо вводить в оману та самооману щодо справжнього характеру таких відносин. По-перше, сучасний ринок – це система, а приватні економічні правові відносини можуть існувати лише в межах такої системи та є залежними від такої системи. По-друге, в приватних ринкових відносинах, коли відкинути економічні складники, завжди існує феномен влади (не йдеться про державну владу), коли одні учасники ринкових відносин можуть мати та мають владу над іншими учасниками. Як слушно зазначив Г.В. Атаманчук, владою в широкому сенсі є взаємозв'язки між особами, за яких одні суб'єкти в силу різноманітних причин, умов і факторів підкоряються інтересам і волі інших осіб або створених суспільних інститутів: звичаям, традиціям, релігіям, моралі, праву і таке інше [7]. У ринкових відносинах діє економічна влада, коли певні суб'єкти господарювання в силу економічного стану, доступу до матеріальних ресурсів, реклами, наявності певних ексклюзивних благ (наприклад, патенти, промислові зразки, технології та ін.) можуть диктувати власну волю іншим суб'єктам ринкових відносин та впливати на їхню поведінку (прийняття тих чи інших рішень в тому числі на невігідних для суб'єкта умовах).

Також суб'єктами влади є органи державної та місцевої влади або інші суб'єкти економічної діяльності, в тому числі держава, які спроможні домінувати на ринку або впливати на економічну поведінку її учасників.

Влада у ринкових відносинах реалізується у власних економічних інтересах, які є різними, а іноді діаметрально протилежними у різних учасників таких відносин. Об'єктивно різні інтереси учасників ринку породжують конфлікт у відносинах, та вся система реальних приватних економічних відносин існує в умовах фактичного конфлікту економічних інтересів та юридичних прав різних учасників ринку. Одним із головних завдань правового регулювання є усунення конфліктів між учасниками відносин. Цивільне право України, яке претендує на домінуюче положення у регулюванні всіх різновидів приватних відносин, не дає відповіді на питання: які конфлікти існують у ринкових приватних відносинах (загальні та окремі для певних сфер) та які правові інструменти необхідно застосувати для їх подолання, окрім судового захисту порушених прав та інтересів.

У таких умовах постає завдання визначення змісту приватного права в умовах рин-

кових економічних відносин. «У вітчизняній юридичній науці приватне право визначається як сукупність правил та норм, що стосуються визначення статусу і захисту інтересів окремих осіб, які не є фігурантами держави, не перебувають у відносинах влади і підпорядкованості один одному, рівноправно і вільно встановлюють собі права і обов'язки у відносинах, що виникають за їхньою ініціативою» [1, с. 166-167].

Не заперечуючи наведені підходи в особистих відносинах, спробуємо дослідити, чи відповідає такий підхід реаліям сучасних економічних відносин. Аналіз чинного законодавства свідчить, що з метою забезпечення стабільності ринкових відносин держава імперативними приписами покладає на суб'єктів господарювання певні зобов'язання. Наприклад, згідно зі ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів» виробник (виконавець) зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт продукції, а також її випуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт, у необхідному обсязі та асортименті запасних частин протягом усього строку її виробництва, а після зняття з виробництва – протягом строку служби, в разі відсутності такого строку – протягом десяти років [8]. Тобто незалежно від волі приватної особи не неї законом покладено додаткове зобов'язання по відношенню до інших учасників приватних відносин, що не узгоджується зі змістом ст. 1, 6 ЦК України.

Іншим прикладом відсутності особистої волі в приватних правочинах є феномен публічних договорів. Незважаючи на те, що ст. 633 ЦК України задекларовано поняття публічного договору для певних сфер діяльності, дослідження цього явища з позицій цивільного права не здійснюється. Зрозуміло, що поняття публічного є об'єктивним антагоністом поняттю приватного. В усіх приватноправових працях поняття публічного і приватного чомусь протиставляються, хоча, як зазначалося вище, приватні інтереси об'єктивно є частиною публічних явищ. Публічні договори укладаються між приватними особами, але вони позбавлені більше чи менше свободи волі та рівності у визначенні умов таких відносин. Коли ми кажемо, що свобода договору є принципом, як це визначено ст. 3 ЦК України, то принцип не може мати різний зміст в однакових приватних відносинах. Насправді зміст цього принципу в особистих приватних відносинах і ринкових приватних відносинах є різним [9].

Взагалі, сфера публічних договорів є набагато ширшою, ніж це передбачено ЦК України. Наприклад, ст. 26 Закону України «Про

зерно та ринок зерна в Україні» встановлено, що договір складського зберігання зерна є публічним договором, типова форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України [10]. Тобто ознакою публічного договору між приватними особами є не воля сторін, а імперативні приписи нормативного акта, який і визначає умови договору між приватними особами, їхні права на розсуд держави.

Саме вимоги національної безпеки, запобігання шахрайським діям, захист життя або здоров'я людини, тварин або рослин, захист навколишнього середовища, а також забезпечення життєво важливих інтересів людини спонукають державу корегувати певні види приватних відносин залежно від негативних чинників, що на них впливають. Залежно від сфери приватних відносин, зокрема сфери ринкових відносин, такі чинники є різними, що породжує різні режими правового регулювання, тобто застосування в різних сферах різних правових інструментів, різного порядку виникнення та формування конкретних прав і обов'язків, їх здійснення, юридичної відповідальності та санкцій, дії єдиних принципів та загальних положень тощо. Саме специфічність юридичного режиму пов'язують із характеристикою галузі права [11, с. 172].

Загальноприйнятною є думка, що «правовий режим сфери приватного права являє собою цілісну систему регулятивного впливу, яка створює загальнодозвільний тип регулювання майнових та особистих немайнових відносин, заснований на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників, забезпечує можливість самовизначення і власних активних дій, спрямованих на виникнення та здійснення суб'єктивних прав і обов'язків у межах встановлених договором або законом, з метою досягнення певних приватних цілей та інтересів» [12].

Разом із тим аналіз сучасних ринкових приватних відносин свідчить, що, окрім загальнодозвільного типу регулювання відносин, залежно від специфіки сфери правового регулювання, застосовується і загальнозаборонний тип регулювання, а в межах загальнодозвільного типу регулювання застосовуються різні, відмінні між собою режими правового регулювання, коли разом із дозволами приписами встановлюються позитивні зобов'язання.

Наприклад, Закон України «Про захист економічної конкуренції» забороняє всі приватні ринкові відносини, що можуть призвести або призводять до спотворення, недопущення або порушення економічної конкуренції. Це загальне правило поширюється на всі приватні ринкові відносини, але

жодним чином не стосується особистих приватних майнових відносин. Закон України «Про захист прав споживачів» забороняє встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів, які перебувають у приватних відносинах із суб'єктами господарювання. Порушення правових заборон тягне передбачену законом юридичну відповідальність. Необхідно також підкреслити, що в межах загальнодозвільного типу правового регулювання особистих приватних відносин і ринкових приватних відносин застосовуються різні режими правового регулювання. Наприклад, у ринкових договірних відносинах застосовується правовий режим публічного договору, який встановлює правові зобов'язання учасників приватних відносин, від яких, у супереч ст. 6 ЦК України, такі учасники не можуть відступити, правові режими захисту економічної конкуренції, технічного регулювання введення в обіг та обороту товарів на ринку. Це пов'язано якраз із суспільними інтересами у приватних відносинах і наявністю різних сфер і центрів впливу на них.

Автори монографії «Доктрина приватного права України» вважають такий підхід прикладом «надмірно спрощеного розуміння системи права як сукупності правових утворень з невизначено великою кількістю юридичних центрів, поділених не за дихотомічним правилом – публічного і приватного права, а за принципом автономності сфери правового регулювання, що відповідає поняттю галузі законодавства [1, с. 166]. З таким підходом не можна погодитися, оскільки він не відповідає правовим реаліям. Як вже зазначалося, галузева належність права визначається насамперед специфічністю юридичних режимів правового регулювання, а не дихотомічним поділом на приватне і публічне. Також необхідно звернути увагу на поняття цілісності правового впливу. Як можливо уявляти регулювання приватних ринкових відносин, наприклад, без публічних правових заборон щодо порушень економічної конкуренції або публічних зобов'язань суб'єктів господарювання виконувати вимоги технічних регламентів під час введення товару в обіг та його обороту, щоб забезпечити права споживачів? Конкурентне право є складовою частиною договірного права в умовах ринку, регулює відносини між приватними особами, але воно відокремлено від сучасного приватного права. Може, необхідно припинити рецепцію в сучасне приватне право принципів римського права, а дивитися на сучасні правові реалії та законірності?

Водночас приватне право в країнах континентальної Європи «розглядається як система джерел права, що регулюють відносини між їх учасниками як приватними особами» [1, с. 166]. Саме правовий статус особи є визначальним у регулюванні відносин. Як слушно зазначив С.С. Алексєєв, хоча галузеві методи і механізми, що їм відповідають, за своїми початковими елементами побудовані на двох простих початках – централізованому і диспозитивному регулюванні, останні в кожній галузі у поєднанні зі всією сукупністю способів правового впливу (дозволами, заборонами, позитивним зв'язуванням) отримують своєрідний вираз. Це відображається насамперед у правовому статусі суб'єктів – головній рисі кожної основної галузі під кутом зору властивих їй методу і механізму регулювання [11, с. 173].

Необхідно констатувати, що правовий статус суб'єкта господарювання відрізняється від правового статусу фізичної особи в однакових, наприклад, договірних відносинах. В умовах ринкової економіки конкурентне право є частиною договірної права, але для регулювання особистих приватних відносин воно не застосовується. Правовий статус учасника приватних ринкових відносин визначається насамперед тією функцією, яку він виконує як учасник відповідних відносин в ринковій системі, що визначає мету правового регулювання та правові інструменти, які застосовуються. За таких умов було би помилково говорити, наприклад, про суперечність певних норм ЦК України та ГК України, оскільки мета та завдання регулювання особистих немайнових і майнових відносин та сучасних ринкових відносин є різними. Наведені кодекси будуються на різних принципах правового регулювання. За таких умов з яких підстав вимагають тотожності правових інструментів у різних механізмах правового регулювання?

Висновки

У приватних цивільних відносинах, які фактично мають особистий характер (тобто регулюють відносини між певними особами без урахування наявності економічних інтересів і прав інших осіб), головними чинниками є воля особи та її особистий економічний інтерес, які вирішуються на основі диспозитивності сторін, тоді як головними чинниками приватних економічних відносин у ринковій сфері є:

воля осіб, які на свій розсуд вступають у відносини або відмовляються від них в тому числі внаслідок встановлених імперативних правил у певній сфері відносин (принцип автономії прийняття рішень);

наявність конфлікту між суб'єктами ринку щодо їхніх економічних інтересів, який керується та перманентно вирішується за допомогою економічної конкуренції (саморегулювання) або владними приписами держави з міркувань суспільних інтересів та з проблем спотворення економічної конкуренції;

наявність суспільних інтересів на ринку, що забезпечуються імперативними приписами держави, які зобов'язані виконувати всі учасники приватних економічних відносин;

наявність економічних закономірностей (наприклад, закон попиту і пропозиції, економічна конкуренція, захист споживачів як асиметрична відповідь держави на прояви економічної влади), які забезпечують баланс і саморегулювання ринку (суспільний інтерес) та підтримуються правовими засобами;

наявність феномену економічної влади, в силу якого певні суб'єкти ринку можуть диктувати іншим учасникам ринкових відносин умови обороту товарів на ринку або здійснювати інший вплив на економічну поведінку учасників ринку.

Для регулювання особистих приватних відносин та ринкових приватних відносин застосовуються різні режими правового регулювання.

У разі вступу учасників ринкових відносин у правові приватні договірні відносини вони об'єктивно породжують публічні явища (наприклад, економічну конкуренцію, стан національної та економічної безпеки, охоронні відносини та ін.) та певні юридичні наслідки, які неможливі у разі здійснення особистих майнових або немайнових відносин. Правові наслідки у приватних відносинах настають у разі суперечності вимогам національної та економічної безпеки, економічної конкуренції, вимогам технічного регулювання, прав споживачів, екологічної безпеки та інших випадках.

Відмінність між приватними особистими та ринковими відносинами полягає в тому, що в приватних цивільних відносинах головним є забезпечення особистої волі та диспозитивності сторін в реалізації приватних прав, у приватних ринкових відносинах головним є забезпечення виконання економічної функції кожного суб'єкта права як учасника таких відносин. Необхідно констатувати, що мета правового регулювання в приватних цивільних відносинах і приватних економічних відносинах є різною. У першому випадку – це забезпечення реалізації особистих прав, у другому – це забезпечення стабільності ринкових відносин і ринку як системи, забезпечення економічного добробуту суспільства в цілому.

Список використаних джерел:

1. Правова доктрина України: у 5 т. Т. 3: Доктрина приватного права України / Н.С. Кузнецова, Є.О. Харитонов, Р.А. Майданик та ін. ; за заг. ред. Н. С. Кузнецової. Харків : Право, 2013.
2. Особистість. URL. <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C>. (дата звернення: 10.05.2019).
3. Про загальну безпечність нехарчової продукції: Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 22. Ст. 145.
4. Угода про технічні бар'єри у торгівлі. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_008 (дата звернення: 11.04.2019).
5. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 № 964-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 39. Ст. 351.
6. Про затвердження методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. URL. <https://zakon.rada.gov>

ua/rada/show/v1277731-13 (дата звернення: 19.05.2019).

7. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления : учебник. Москва : изд-во «Омега – Л», 2014. С. 21.
8. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1991. № 30. Ст. 379.
9. Безух О.В. Господарський (комерційний) та цивільний обороти: сутність та відмінності в умовах ринкової економіки. *Приватне право і підприємництво*: збірник наукових праць. 2016. Вип. 16. Київ : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. С. 35–41.
10. Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України від 04.07.2002 № 37-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 35. Ст. 258.
11. Алексеев С. С. Общая теория права: учебник. Москва : ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. 275 с.
12. Правова система України: історія стан та перспективи: у 5-т. Т. 3: цивільно-правові науки. *Приватне право / за заг. ред. Н.С. Кузнецової*. Харків : Право, 2008. С. 34.

The article reflects the author's view on private law and private relations in the sphere of market economy, where individual property and non-property relations are not personal in nature and are subject to a number of social phenomena and laws that are not investigated by the civil law of Ukraine. The article argues that, unlike private relations governed by civil law and characterized exclusively by discretion (will) and dispositivity of the parties, private market relations contain additional factors that are not taken into account in the civil law regulation, namely: the existence of a conflict between the subjects of the market in relation to their economic interests, which is guided and permanently resolved by means of economic competition (self-regulation) or state imperatives of the public interest and of the problems of distortion of competition; presence of social interests on the market, provided by imperative requirements of the state, which are obliged to fulfill all participants of private economic relations; the existence of economic laws (for example, the law of supply and demand, economic competition, consumer protection as an asymmetric response of the state to the manifestation of economic power) that ensure the balance and self-regulation of the market (public interest) and supported by legal means; the presence of the phenomenon of economic power, by virtue of which certain market actors can dictate to other market participants the conditions for the circulation of goods in the market or have a different influence on the economic behavior of market participants. This requires another separate legal regime and the definition of another legal status of market participants. The author concludes that the distinction between private personal and market relations lies in the fact that in private civil relations the main thing is to secure personal freedom and dispositivity of the parties in the realization of private rights, in the private market relations the main thing is to ensure the fulfillment of the economic function of each subject as party to such relationships. It is stated that the purpose of legal regulation in private civil relations and private economic relations is different. In the first case, it is the provision of the realization of personal rights, in the second, it is ensuring the stability of market relations and the market as a system, ensuring the economic well-being of society as a whole.

Key words: private law, private relations, economic competition.

УДК 346.1
DOI

Олена Гончаренко,

канд. юрид. наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу
правового забезпечення ринкової економіки
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

КОРПОРАТИВНИЙ АКТ ЯК ЗАСІБ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Досліджено особливості корпоративного акта як засобу саморегулювання господарської діяльності. Корпоративний акт визначає, формалізує «правила гри» для учасників та членів корпоративної спільноти (корпорації), спрямований на деталізацію упорядкування відносин. Встановлено, що окремі види корпоративних актів є елементами у системі «м'якого права», які створюються та формуються суб'єктами господарювання та їх об'єднаннями (транснаціональними компаніями, саморегулювними організаціями та окремими суб'єктами господарювання). До засобів «м'якого» права відносять публічні документи, акти спільного регулювання та приватного саморегулювання, які носять здебільшого рекомендаційний характер або стають обов'язковими унаслідок домовленостей між сторонами або одностороннього волевиявлення. Визначено, що корпоративний акт як засіб саморегулювання господарської діяльності – це документ, незалежно від назви, форми, структури та змісту, який самостійно приймається, ухвалюється певною корпоративною спільнотою, організацією (господарським товариством, господарським об'єднанням, саморегулювальною організацією) з питань упорядкування певної сфери, галузі, виду господарської діяльності або внутрішньогосподарської діяльності, у межах чинного законодавства та міжнародних договорів. Корпоративні акти є більш гнучкими порівняно із законодавчими нормами, мають відмінний механізм прийняття, володіють ознакою нормативності. Корпорації можуть приймати індивідуальні акти, які не містять норм, а є результатом функціонування їхніх органів. Корпоративні акти можуть бути певною альтернативою державному нормативному регулюванню (у разі дозволу) або ж бути додатковим регулюванням до основного. Корпоративні акти можуть мати транскордонний, транснаціональний характер, виходячи за межі певної держави. Слід доповнити статтю 7 ГК України частиною 2 такого змісту: «Відносини у сфері господарювання регулюються нормативними актами суб'єктів господарювання, саморегулювних організацій. До таких актів можуть бути віднесені: принципи корпоративного управління, етичні кодекси, регламенти, добровільні угоди, стандарти, кодекси ustalenoї практики. Перелік не є вичерпним та не залежить від назви нормативного акта. Суб'єкти господарювання, саморегулювні організації можуть приймати нормативні акти у межах, визначених законодавством України та міжнародними договорами».

Ключові слова: саморегулювання, саморегулювання господарської діяльності, саморегулювні організації, корпоративна спільнота, корпоративний акт, засіб саморегулювання, «м'яке» право.

Постановка проблеми. Дослідження питання саморегулювання господарської діяльності не буде повним без вивчення особливої природи корпоративного акта як засобу саморегулювання. Корпоративні акти відносять до нормативних інструментів саморегулювання. Коло їх різновидів доволі широке: правила етичної поведінки представників корпорацій, кодекси корпоративної етики на рівні як окремої юридичної особи, так і певної асоціації, до якої входять суб'єкти господарювання, статут, «добра» практика тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику саморегулювання госпо-

дарської діяльності в Україні досліджували такі вчені: О. Бакалінська, О. Беляневич, В. Кочин, В. Махінчук, В. Полухович. Особливість корпоративного акту вивчали: В. Антошкіна, О. Тичкова, М. Томашевська, П. Пальчук та інші. Однак в українській науці недостатньо визначені питання корпоративного акта через призму саморегулювання.

Метою статті є визначення корпоративного акта як засобу саморегулювання господарської діяльності.

Виклад основного матеріалу. Говорячи про корпоративні акти, слід зазначити, що

низка учених відносить їх до джерел «м'якого права». Так, А. Петер відносить право, яке сформульоване приватними (в основному економічними) організаціями до м'яко-правових інструментів. Найбільш характерними суб'єктами (спільного) регулювання, що функціонують в Європі, є транснаціональні компанії і торгово-промислові асоціації. Ці приватні (комерційні) актори беруть все більшу участь в «автономії» саморегулювання [1]. Тому багато саморегулювальних засобів («self-regulation tool») відображені у документах урядових та неурядових організацій, які функціонують у бізнес-середовищі. Прикладом цього може слугувати діяльність Міжнародної торгової палати, яка є універсальним майданчиком для кодифікації звичаєвих норм та розробки документів, які є саморегулювальними. Система «м'якого» права доволі складна та може бути розподілена на кілька рівнів – від універсального, регіонального до локального.

В узагальненому вигляді можна говорити про транснаціональну систему «м'якого права», до якої і відносять доробок Міжнародної Торгової Палати, регіональну та локальну (акти окремих суб'єктів господарювання та їхніх саморегулювальних організацій). Тому і нормативні акти на рівні таких організацій у різних державах будуть мати свою специфіку.

Ланкою між суто «публічними м'якими» актами та «саморегулювальними м'якими» актами є «м'які акти співрегулювання». Фактично сьогодні вони набувають найбільш комплексного характеру та задовольняють інтереси як органів публічної влади, так і представників приватного сектора. А. Петерс наводить приклади роздержавлення м'якого права – появи змішаних приватно-державних актів, які іноді називають «гібридними» або «багатосторонніми» діями або спільним правовим регулюванням (co-regulation). Наприклад, соціальний діалог, у рамках якого ініціатива з внесення законопроектів надається соціальним партнерам (представникам роботодавців і працівників). Вони вправі вступати в добровільні угоди, які надалі приймаються Радою в формі Директив [1]. М'яко-правові засоби допомагають заповнити прогалини нормативного регулювання.

Водночас слід зазначити, що до засобів «м'якого» права відносять і суто «публічні» документи, зокрема рекомендації Єврокомісії, інтерпретаційні інструкційні документи тощо. Отже, до засобів «м'якого» права відносять публічні документи, акти спільного регулювання та приватного саморегулювання, які мають здебільшого рекомендаційний характер або стають обов'язковими

унаслідок домовленостей між сторонами або одностороннього волевиявлення. Наперед імперативної сили вони не мають, однак можуть перетворюватися із норм «м'якого права» на норми «твердого» права (ставати обов'язковими).

Корпоративні акти є елементом у системі «м'якого права». Однак на відміну від інших «публічних м'яких», «м'яких актів співрегулювання» вони мають свою специфіку, оскільки створюються та формуються недержавними акторами (транснаціональними компаніями, торговими асоціаціями, саморегулювальними організаціями та окремими суб'єктами господарювання). Водночас статут, засновницький договір суб'єкта господарювання є корпоративними актами, які складно віднести до «м'якого» права, адже їх створення та в окремих випадках реєстрація є обов'язковою імперативною вимогою законодавства. На думку О. Бакалінської, «особливістю корпоративних актів саморегулювання є те, що вони містять самозобов'язання осіб щодо виконання правил і принципів корпорації, закріплюють спільну позицію учасників, передбачають добровільність виконання приписів та відповідальність за їх виконання. До корпоративних актів саморегулювання відносять кодекси корпоративної етики, правила етичної поведінки представників корпорацій, а також акти про нерозголошення корпоративних таємниць та ноу-хау» [2, с. 246]. Корпоративні акти є засобом саморегулювання господарської діяльності [3, с. 69].

У науковій літературі зазначається, що корпоративні акти є нормами локальної правотворчості [4, с. 160; 5, с. 139], мають нормативну природу [6, с. 13], локальний характер [7, с. 310]; це форма самоорганізації корпорацією своїх внутрішньоорганізаційних відносин [4, с. 159]; це виражена назовні форма рішення засновників або органу управління юридичної особи, що містить певне правило поведінки суб'єктів корпоративних відносин [8, с. 24]; вони спрямовані на регулювання внутрішніх корпоративних відносин, мають більш зручну форму викладу змісту, легший спосіб внесення коригувань і контролю за виконанням, видавники мають більше можливостей порівняно з іншими нормотворцями [4, с. 160]; є самостійним джерелом права, яке встановлюється шляхом здійснення прямого правотворення колективними приватно-правовими суб'єктами в рамках реалізації наданого їм законодавством права, що є складником їхньої правосуб'єктності [7, с. 310]; це документ встановленої форми, виданий від імені юридичної особи її компетентним органом згідно з встановленою

процедурою з метою регулювання відносин, що складаються у процесі регулювання діяльності цієї юридичної особи, містить обов'язкові для виконання правила та встановлює, змінює та припиняє правовідносини [9, с. 120].

Усі вказані характеристики доволі урізноманітнюють характеристику корпоративних актів та показують дискусію щодо правової природи, механізму прийняття. Тому у межах роботи важливо з'ясувати, які ознаки корпоративного акта характеризують його як засіб саморегулювання. Корпоративні акти є більш гнучкими порівняно із законодавчими нормами, мають відмінний механізм прийняття, володіють ознакою нормативності. Корпорації можуть приймати індивідуальні акти, які не містять норм, а є результатом функціонування її органів, зокрема правозастосовної діяльності (порядок доступу до експлуатації певного обладнання, користування базами даних). Тому корпоративні акти у широкому сенсі можна класифікувати, виходячи з їхньої двоякої природи, на: нормативні та індивідуальні.

Ця стаття присвячена саме корпоративним актам, які включають нормативний зміст, оскільки вони є найвищою формою саморегулювання. У підґрунтя корпоративного акта як формалізованого вияву закладена корпоративна норма, яка є «цеглинкою» цього документа.

Корпоративний акт визначає, формалізує «правила гри» для учасників та членів корпоративної спільноти (корпорації), спрямований на деталізацію упорядкування відносин між суб'єктами створення, погодження. Такі корпоративні акти можуть мати різну назву, структуру, зміст, включати санкції за їх порушення, альтернативні методи врегулювання спорів.

Корпоративні акти можуть бути певною альтернативою державному нормативному регулюванню (у разі дозволу) або ж бути додатковим регулюванням до основного. Корпоративні акти водночас не суперечать чинному законодавству, незважаючи на те, що багато положень приймається за власним розсудом членів організації, виходячи з їх бачення та перспектив.

Процедура прийняття корпоративних актів залежно від сфери, галузі, виду господарської діяльності може визначатися, узгоджуватися органами державної влади (спільна позиція) або ж безпосередньо самою корпоративною спільнотою (корпорацією), процедура ж виконання переважно добровільна, «м'яка» (свідомого саморегулювання), однак за винятком делегованого саморегулювання.

Положення корпоративних актів не поширюються на третіх осіб. Юридичну силу корпоративні акти набувають через їх санкціонування державою шляхом реєстрації або затвердження (наприклад, засновницьких документів акціонерного товариства) [4, с. 159], водночас М. Томашевська вказує ще й на легітимацію корпоративних актів [9, с. 49] в аспекті відповідності положень корпоративного акта вимогам закону та верховенству права. Зокрема, органи державної влади здійснюють державну реєстрацію корпоративних актів (статут), внесення інформації про них, змін тощо до офіційних реєстрів (положення про філії, представництва). Корпоративні акти суб'єкта господарювання, їх види та зміст можуть прийматися на основі правового припису уповноважуючого (дозвільного) характеру, який встановлюється на рівні законів та, відповідно, врегульовує (дозволяє упорядковувати) питання самостійного визначення окремих аспектів корпоративних відносин (наприклад, правила біржової торгівлі). Крім того, органами державної влади можуть надаватися певні зразки корпоративних актів, наприклад типових або примірних (модельних) статутів, які суб'єкт господарювання має імплементувати у свою діяльність.

Доволі часто у працях учених спостерігаємо ототожнення локальної та корпоративної правотворчості. Низка дослідників також вказує на проблематику вирішення локальних і корпоративних норм та актів [10, с. 86], М. Томашевська наголошує на неможливості їх ототожнення з причини належності до різних правових доктрин [9, с. 48], О. Тичкова вказує, що корпоративні норми – це ті, що регулюють корпоративні відносини (причому на різних рівнях – на загальному і локальному), а локальні діють в обмеженому колі осіб [11, с. 51]. Водночас проблема ускладнюється наявністю транснаціональних організацій, які також мають свої корпоративні акти і які набувають транснаціонального характеру. В. Антошкіна зазначає, що «розвиток транснаціональних стосунків, поширення форм і видів цивільних відносин обумовлює перехід від державно-правового регулювання до саморегуляції, до приватноправового регулювання через вироблення індивідуальних, внутрішніх, локальних актів та правочинів» [4, с. 160].

Вважаємо, що локальне регулювання не слід ототожнювати із корпоративним регулюванням, а локальний акт – із корпоративним актом. Локальність – це прив'язка до певного територіального рівня регулювання, тоді як корпоративний акт може мати транснаціональний характер. Водночас О. Тичкова

ззначає: «Локальне регулювання як форма саморегуляції – це регулювання, здійснюване власними силами і власними засобами: корпоративними механізмами, на наданих законом підставах, у межах повноважень/компетенції органів корпорацій через різні організаційно-правові форми безпосередньої і опосередкованої, прямої і непрямої участі учасників в управлінні» [6, с. 9]. В. Форманюк підтверджує: «Можливість ліквідації правових прогалин локальними нормативно-правовими актами обумовлена вже самим фактом визнання локального регулювання самостійним видом нормотворчості та наданням суб'єктам права визначати зміст зазначених актів» [12, с. 188]. Тому локальні акти – це не тільки корпоративні акти, а й акти органів місцевого самоврядування. Звичайно, як слушно зазначає М. Руденко, «локальне регулювання внутрішньогосподарських відносин за своєю сутністю є однією з форм саморегулювання» [13, с. 178-179], «є одним із проявів саморегулювання на мікрорівні» [13, с. 179]. Однак рівні саморегулювання суб'єктів господарювання можуть бути різними. Тому локальне і корпоративне регулювання має більшість спільних ознак, оскільки належать до недержавного регулювання та інтерпретуються за різними критеріями: суб'єктного складу та ступеня регулювання. І. Кучеренко щодо юридичних осіб приватного права зазначає: «Вони діють на засадах саморегулювання, а їх правовий статус регулюється правовими нормами, які мають загальнодозвільний характер, і державою (територіальна громада не відповідає за їх зобов'язаннями [14, с. 15-16]. На засадах саморегулювання діють не тільки юридичні особи приватного права – усі юридичні особи мають більший чи менший ступінь саморегулювання.

Локальний, який не виходить за певні межі; місцевий [15, с. 542]. Водночас корпоративний акт може мати ознаку локальності. Корпоративний акт вказує на суб'єкта походження, від кого він виходить. У буквальному тлумаченні – від корпорації, бо корпоративний. А корпорації можуть бути і транснаціональними. Корпоративні норми можуть бути інтернаціональним правовим явищем [16, с. 136], транснаціональні компанії та міжнародні професійні об'єднання почали формувати власну міжнародну культуру [16, с. 136]. Слід додати, що мета діяльності корпорації визначається її власним баченням, що часом не збігається з нормами національного права.

Корпоративні акти не є суто локальними актами у територіальному аспекті. Корпоративні акти можуть мати транскордон-

ний, транснаціональний характер, виходячи за межі певної держави, особливо якщо це стосується саморегулювних організацій, які відкривають свої представництва в інших державах. Тобто локальність відбиває характеристику більше внутрішньої координації, упорядкування діяльності між самими суб'єктами господарювання або суб'єктом господарювання у межах своєї компетенції, що може здійснюватися як у межах певної держави, тобто мати національний характер, так і виходити за її межі. Багато в чому це залежить від характеристики самої юридичної особи, наявності іноземного елемента. Зазначимо, що локальність корпоративних актів притаманна у разі їх створення окремим суб'єктам господарювання або саморегулювним організаціям як особливим формам об'єднань суб'єктів господарювання. Однак саморегулювні організації можуть створюватися на різних рівнях і, відповідно, формувати такого ж рівня корпоративні акти. І. Кириленко зазначає «субординаційний аспект, що характеризує процес локальної нормотворчості як такий, що походить від процесу правотворчості законодавчого та підзаконного загальнодержавного рівня, оскільки результати законодавчої та підзаконної загальнодержавної діяльності визначатимуть процес і зміст локальної нормотворчості, результати якої мають відповідати положенням актів вищої юридичної сили та прийматися на виконання їх положень» [17, с. 28]. Корпоративні акти можуть мати локальний характер, оскільки створюються, перш за все, суб'єктами господарювання та їх об'єднаннями у межах певної держави. До ознак корпоративних актів відносять їх внутрішній, внутрішньогосподарський характер, тобто вони врегульовують питання у межах певної корпорації у широкому сенсі. Оскільки це можуть бути саморегулювні організації, то їхня дія поширюється на їхніх членів, а також асоційованих членів (на основі договору).

Стаття 7 Господарського кодексу України (далі – ГК України) передбачає положення щодо нормативно-правового регулювання господарської діяльності, до якого віднесено Конституцію України, ГК України, закони, нормативно-правові акти Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також інші нормативні акти. Однак про нормативні акти саморегулювання не йдеться взагалі, не кажучи вже про корпоративні акти. Звичайно, можна вказати, що у статті передбачені «інші нормативні акти», однак виходячи з розуміння «духу» цієї статті,

можна розуміти під цим терміном акти, які виходять від органів державної влади та місцевого самоврядування (публічних органів), але аж ніяк від приватних суб'єктів. Тому враховуючи місце актів саморегулювання, яке вони стали займати у сучасному українському суспільстві, слід доповнити статтю 7 ГК України частиною 2 такого змісту: «Відносини у сфері господарювання регулюються нормативними актами суб'єктів господарювання, саморегулювних організацій. До таких актів можуть бути віднесені: принципи корпоративного управління, етичні кодекси, регламенти, добровільні угоди, стандарти, кодекси усталеної практики. Перелік не є вичерпним та не залежить від назви нормативного акта. Суб'єкти господарювання, саморегулювні організації можуть приймати нормативні акти у межах, визначених законодавством України та міжнародними договорами». Зрозуміло, що частина визначених видів нормативних актів передбачена галузевим законодавством, однак закріплення цього базового положення у Господарському кодексі України надасть ваги процесам саморегулювання, які відбуваються в Україні.

Висновки

Отже, корпоративний акт як засіб саморегулювання у господарському праві – це документ, незалежно від назви, форми, структури та змісту, який самостійно приймається, ухвалюється певною корпоративною спільнотою, організацією (господарським товариством, господарським об'єднанням, саморегулювальною організацією) з питань упорядкування певної сфери, галузі, виду господарської діяльності або внутрішньогосподарської діяльності у межах чинного законодавства та міжнародних договорів. Така дефініція допомагає конкретизувати суб'єктний склад та визначати видові особливості корпоративного акта.

Список використаних джерел:

1. Peters, Anne and Pagotto, Isabella, Soft Law as a New Mode of Governance: A Legal Perspective (February 28, 2006). NEWGOV: New Modes of Governance. URL: <https://ssrn.com/abstract=1668531> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1668531> (дата звернення: 20.05.2019).

2. Бакалінська О.О. Правове забезпечення добросовісної конкуренції в Україні: проблеми теорії і практики : дис... докт. юрид. наук: 12.00.04. / Київ: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака. 510 с.

3. Гончаренко О. Види саморегулювання господарської діяльності. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. № 11. С. 68-72.

4. Антошкіна В.К. Роль правочину, корпоративних актів у процесі саморегуляції цивільно-правових відносин. *Часопис Київського університету права*. 2015. № 4. С. 156-161.

5. Шуба Б.В. Корпоративне право і законодавство: поняття і систематизація. *Європейські перспективи*. 2013. № 5. С. 137-140.

6. Тичкова О.Ю. Локальні корпоративні норми у цивільно-правовому регулюванні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2009. 20 с.

7. Звонков Є.Є. Корпоративні акти: природа, сутність та значення. *Часопис Київського університету права*. 2014. № 3. С. 307-309.

8. Пальчук П. М. Корпоративне право : навчальний посібник. Київ : КНТЕУ, 2015. 315 с.

9. Томашевська М.О. Корпоративні акти в системі джерел права України. *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. 2002. Вип. 18. С. 47-50.

10. Соляр С. Корпоративна нормотворчість інститутів громадянського суспільства. *Вісник Академії правових наук України*. 2010. № 4(63). С. 80-89.

11. Тичкова О.Ю. Локальні корпоративні норми у цивільно-правовому регулюванні : дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2009. 227 с.

12. Форманюк В. В. Реалізація локальних нормативно-правових актів. *Актуальні проблеми держави і права*. 2012. Вип. 68. С. 184-189.

13. Руденко М.П. Правове регулювання внутрішньогосподарських відносин : дис... канд. юрид. наук: 12.00.04. Харків, 2017.

14. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права. Київ : ДП «Юридичне видавництво «Аста», 2004. 248 с.

15. Словник української мови: в 11 томах. Том 4, 1973. С. 542.

16. Ісаков М.Г., Паркулаб В.Г. Тенденції і перспективи становлення корпоративної нормотворчості: зарубіжний досвід. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2017. Випуск 5. Т. 1. С. 133-138.

17. Кириленко І.С. Локальна нормотворчість в системі юридичного процесу. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»*. 2013. Випуск 3. Том 1. С. 25-28.

The features of corporate act as a tools of self-regulation of economic activity are investigated. A corporate act defines, formalizes "rules of the game" for participants and members of the corporate community (corporation), aimed at detailing the ordering of relationships. It has been established that certain types of corporate acts are elements in the system of "soft law", which are created and formed by economic entities and their associations (transnational companies, self-regulatory organizations and separate economic entities). It is set that separate types of corporate acts are elements in the system "soft right", that is created and formed by the subjects of menage and their associations (by transnational companies, self-regulatory

ry organizations and separate subjects of economic activity). To means of «soft» law take public documents, acts of the general co-regulation and private self-regulation, which carry mostly recommendation character or become obligatory as a result of agreements between sides or one-sided will. Certainly, that corporate act as a mean of self-regulation of economic activity is a document, regardless of the name, form, structure and maintenance which is independently accepted, accepted a certain corporate association, organization (by economic society, economic association, self-regulatory organizations), on questions arrangement of certain sphere, industry, type of economic activity, within the limits of current legislation and international agreements. Corporate acts are more flexible in compared to the legislative norms, have an excellent mechanism of acceptance, own the sign of normativeness. Corporations can accept individual acts, which do not contain norms, but are the result of functioning of their organs. Corporate acts can be alternative government normative control (in the case of permission) or to be the additional adjusting to basic. Corporate acts can have transfrontal, transnational character, going out outside the certain state. It follows to complement the article 7 of Economic Code of Ukraine part 2 such maintenance: «Relations in the field of menage are regulated the normative acts of subjects of economic activity, self-regulatory organizations. To such acts can be taken: principles of corporate management, ethics codes, regulations, voluntarily agreements, standards, codes of a withstand practice. The subjects of economic activity, self-regulatory organizations, can accept normative acts within the limits of certain the legislation of Ukraine and international agreements».

Key words: self-regulation, self-regulation of economic activity, self-regulatory organizations, corporate community, corporate act, self-regulation tool, soft law.

УДК 34:346.27
DOI

Марина Кузьміна,

канд. юрид. наук, доцент,

доцент кафедри господарського права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ

У статті досліджено особливості правового регулювання створення та функціонування енергетичних кооперативів. Тема є актуальною, адже в сучасних умовах ключовим фактором розвитку стає співпраця та горизонтальна взаємодія на рівні територіальних громад у різних сферах, особливо в енергетиці. Кооператив у багатьох країнах виступає правовою формою самоорганізації населення у сфері відновлюваної енергетики. Німеччина є однією з країн, що має успішний досвід створення та функціонування енергетичних кооперативів, тому в статті наводяться ключові пункти правового статусу енергетичного кооперативу в Німеччині. Активізації розвитку енергетичних кооперативів в Україні сприятиме вдосконалення законодавства у цій сфері. Особливістю правового регулювання є те, що, окрім господарського законодавства, має бути удосконалене й муніципальне законодавство, адже важливу роль в активізації створення енергетичних кооперативів відіграють територіальні громади та органи місцевого самоврядування. Так, енергетичні кооперативи дають можливість громадам забезпечувати свої потреби в енергоресурсах, використовувати місцеві види палива, ставати енергонезалежними і бути активними учасниками енергетичного ринку. Запропоновано форми участі органів місцевого самоврядування у кооперативному русі. Крім цього, необхідні відповідні зміни у Законі України «Про кооперацію» щодо визначення правового статусу енергетичного кооперативу або прийняття окремого Закону «Про енергетичні кооперативи». Проаналізовано деякі складники правового статусу енергетичного кооперативу: поняття, види, кількість засновників, джерела формування майна, загальні засади державної підтримки. Енергетичний кооператив визначається як юридична особа, що створюється шляхом добровільного об'єднання фізичних, юридичних осіб будь-якої форми власності, а також органів місцевого самоврядування на основі членства для ведення підприємницької діяльності у сфері заготівлі, виробництва та реалізації енергетичних ресурсів для задоволення власних потреб та потреб третіх осіб за рахунок членських внесків та інших джерел фінансування.

Ключові слова: кооператив, енергетика, відновлювана енергетика, відновлювані джерела енергії, енергетична кооперація.

Постановка проблеми. У промислову епоху ключовими факторами розвитку були дисципліна, важка праця, вертикальна організація, фінансовий капітал, ринковий механізм і приватна власність. В умовах третьої промислової революції та Промисловості 4.0 одним із ключових факторів розвитку стає співпраця, горизонтальна взаємодія, децентралізація, соціальний капітал, доступ до глобальних мереж. Інформаційно-комунікаційні технології мають розподілений характер, зливаються воедино з розподіленими відновлюваними джерелами енергії, утворюють нову інфраструктуру та дають початок новому виду екологічної свідомості. Енергія все більше починає сприйматися не через її централізований розподіл та засіб шаптажування з боку деяких енергетичних країн, а як те, чим можна забезпечити себе самостійно, і ключовим у цьому стає самоорганізація на рівні територіальних громад. Дедалі більшого розвитку набувають

різноманітні правові форми самоорганізації населення, а у сфері енергетики це енергетичні кооперативи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В. Ю. Уркевич аналізує правові проблеми становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України. А. О. Пантелеймоненко досліджує зарубіжний досвід створення енергетичних кооперативів. Однак дослідження проблем правового регулювання створення енергетичних кооперативів з метою розвитку виробництва енергії з відновлюваних джерел не проводилось.

Метою статті є визначення особливостей та проблем створення та функціонування енергетичних кооперативів у сфері відновлюваної енергетики в зарубіжних країнах та в Україні.

Виклад основного матеріалу. Стрімкий розвиток енергетичних кооперативів у зару-

біжних країнах відбувається завдяки поєднанню ініціативи громадян, які прагнуть «децентралізації енергетичних послуг», що в основному зосереджені в руках крупного бізнесу, та підтримки з боку держави, яка вирішує енергетичну проблему за рахунок стимулювання запровадження використання відновлюваних джерел енергії. Збільшення кількості енергетичних кооперативів відповідає завданням місцевих та регіональних програм [1, с. 36].

Енергетичні кооперативи є об'єднаннями громадян, підприємств та організацій, метою яких є реалізація різноманітних локальних проектів у сфері відновлювальної енергетики, формою так званої громадської активності в окремих політичних процесах. Так, кооператив Friedrich-Wilhelm Raiffeisen Energie з Баварії побудував сонячну електростанцію для своїх членів. У США Piedmont Biofuels Cooperative у місті Пітсборо забезпечує своїх членів біодизелем, який виготовляють із харчових відходів – масла, яке залишається від смаження продуктів у фастфудах. Поширені енергетичні кооперативи також в Австрії, Данії, Нідерландах, Швеції, Великобританії. Вони надають можливість зробити свій внесок у переході від неекологічного використання невідновлювальних енергоресурсів до енергозабезпечення шляхом використання відновлювальних джерел енергії, створюють можливість для розвитку регіональних енергетичних проектів.

Можна виділити такі види енергетичних кооперативів у Німеччині: споживачів енергії (спеціалізуються на закупівлі і розподілі електроенергії та газу); з виробництва енергії (виробляють екологічно чисту енергію, одержану від вітру, сонця, біопалива); з виробництва та споживання енергії (здійснюють комплексне вирішення енергетичної проблеми для своїх членів); енергетично-сервісні (поєднують виробництво та споживання енергії з іншими, зокрема консалтинговими, послугами) [1, с. 38].

Відповідно до законодавства Німеччини кооперативом вважається товариство з необмеженою кількістю членів, мета якого полягає в сприянні отриманню доходів або веденню господарської діяльності його членами або реалізації їхніх соціальних та культурних інтересів на основі спільно налагодженого комерційного підприємства. Кооператив має бути внесений до спеціального державного реєстру юридичних осіб у встановленому законодавством порядку. Крім того, з метою забезпечення прав членів та кредиторів створюються кооперативні (аудиторські) союзи. Новий кооператив має бути членом одного із законодавчо визнаних кооперативних

(аудиторських) союзів, який надає висновок про економічну спроможність кооперативу. Кооператив має бути створений не менше ніж трьома фізичними або юридичними особами, проте загальна кількість членів кооперативу не обмежена. Порядок вступу та виходу з кооперативу визначається статутом [2, с. 8].

Особливості діяльності енергетичних кооперативів у Німеччині:

1. Фінансування: пайові членські внески (спрямовуються для придбання необхідної техніки й обладнання), кредити кооперативних банків, позики «на цілі розвитку» від спеціалізованих державних установ (зокрема, KfW), кредити комерційних банків, інші позики [1, с. 41].

2. Розмір паю. Внесок у середньому становить менше 500 євро, що робить доступною участь у кооперативі для осіб з різним рівнем доходів.

3. Учасники: 1) фізичні особи (90 %); 2) суб'єкти господарювання; 3) банки; 4) муніципалітети; 5) фермерські господарства; 6) церковні громади.

4. Кількість засновників. Більшість кооперативів мають менше ніж п'ятдесят засновників, але вже у перший рік діяльності кількість зростає у два рази (а в окремих випадках і у п'ять разів). Найбільші німецькі енергетичні кооперативи об'єднують до 4 тис. [1; 2].

Прикладом енергетичного кооперативу може бути об'єднання фінансових зусиль мікрогромади для: спільної заготівлі енергетичної сировини (закупівля дров, пелет, виробництво брикетів / пелет із соломи та деревини, вирощування енергетичної лози); оптової закупівлі послуг, пов'язаних з енергоефективністю (послуги енергоаудиту, термомодернізації житлових і промислових або офісних об'єктів); фінансування придбання членами кооперативу енергетичних установок (котлів, акумуляторів, сонячних батарей тощо); виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (зокрема, встановлення сонячних і вітроелектростанцій, біоТЕС на соломі і тирсі); виробництва тепла (як для членів кооперативу, так і для опалення цілих вулиць або районів у селах і містах): у селі установки з видобутку біогазу з відходів тваринництва, в місті – котли на твердому паливі; автономне нагрівання і постачання гарячої води від геліоколекторів; охолодження і централізоване кондиціонування приміщень (наприклад, як у Барселоні) [3].

При цьому створюються кооперативи не тільки для задоволення соціальних потреб, а й з метою отримання прибутку.

Встановлені державні гарантії для енергетичних кооперативів: законодавче регулювання правового статусу енергетичного

кооперативу шляхом визначення їхніх прав, обов'язків та відповідальності; законодавчо закріплений демократичний характер внутрішніх процедур; широка автономія кооперативу щодо формування власного статуту; вимога до кооперативів бути учасниками кооперативних союзів та обов'язкові регулярні перевірки кооперативними союзами; державне регулювання діяльності кооперативних союзів; спрощений порядок щодо дозвільних процедур. Оподаткування в загальному порядку, однак можуть бути винятки, наприклад звільнення від сплати податку на прибуток юридичних осіб кооперативів, що займаються виключно обробкою власної сільськогосподарської продукції у формі виробництва біогазу з рослинних та тваринних відходів, якщо членами такого кооперативу є фізичні особи. Отримання дозволів або ліцензій залежить не від організаційно-правової форми, а від виду діяльності, що планує здійснювати кооператив. Так, наприклад, якщо кооператив планує здійснювати експлуатацію енергомережі, він повинен отримати дозвіл. Окремої підтримки для енергетичних кооперативів не існує, однак держава в цілому підтримує розвиток відновлювальної енергетики, і кооперативи мають рівні права з іншими суб'єктами господарювання [2, с. 16].

В Україні вже є перший досвід енергетичної кооперації. Так, у місті Славутич створено енергетичний кооператив, який будуватиме та експлуатуватиме сонячні електростанції. Проектом передбачено будівництво першої в Україні краудфандингової сонячної електростанції потужністю близько 350 кВт, яку планується розмістити на дахах кількох будинків у центрі міста. Інвесторами стануть жителі міста. У проєкті бере участь і міська влада, яка надасть кооперативу для встановлення сонячних батарей дахи кількох муніципальних будівель. Уся вироблена електроенергія буде реалізована за зеленим тарифом для дахових сонячних електростанцій. При цьому та частина прибутку, яка буде надходити на рахунки міської влади, буде використана для підвищення енергоефективності громадських будівель [4].

Для того, щоб пришвидшити розвиток енергетичних кооперативів в Україні, передусім необхідне вдосконалення законодавства у цій сфері.

Перш за все, необхідна підготовка та реалізація комплексної державної програми, що поєднуватиме широку пропаганду таких кооперативів (роз'яснення переваг для населення), методичну і фінансову підтримку ініціативних груп, розробку механізму залучення заощаджень населення для реалізації кооперативних проєктів енергозабезпечення

та професійний супровід енергетичних кооперативів (наприклад, навчання працівників та представників виборних органів управління) [1, с. 43].

Наступним кроком є визначення правового статусу енергетичного кооперативу. Закон України «Про кооперацію» визначає кооператив як юридичну особу, утворену фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

За напрямками діяльності кооперативи можуть бути сільськогосподарськими, житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо. Тобто перелік видів кооперативів невичерпний.

У 2017 році в Державному агентстві енергоефективності та енергозбереження презентовано концепцію законопроекту «Про споживчі енергетичні кооперативи», положення якої однак так і не набули продовження в законодавстві [5].

В 2019 році в Законі України «Про альтернативні джерела енергії» шляхом внесення змін надане визначення енергетичного кооперативу як юридичної особи, заснованої відповідно до Закону України «Про кооперацію» або Закону України «Про споживчу кооперацію» для здійснення господарської діяльності з виробництва, заготівлі або транспортування паливно-енергетичних ресурсів, а також для надання інших послуг з метою задоволення потреб його членів або територіальної громади, а також з метою отримання прибутку, відповідно до вимог законодавства. Встановлено також особливості нарахування та диференціації «зеленого» тарифу для енергетичних кооперативів, що виробляють енергію з різних відновлюваних джерел (вітер, сонце, біогаз).

Для врегулювання правового статусу цього нового особливого суб'єкта господарювання необхідним є визначення наступних його складових:

1) статусу засновників та членів кооперативу, особливостей внесення та повернення паїв, прав спадкоємців, а також передбачення мінімальної кількості членів – дві особи. У Законі «Про кооперацію» мінімальна кількість учасників – три особи. На наш погляд, має бути не менше десяти засновників, адже суть кооперативу – саме в об'єднанні мікрогромади щодо вирішення енергетичних питань. Законом України «Про альтернативні джерела» встановлено, що умовою нарахування «зеленого» тарифу є кількість учасників не

менше десяти осіб. Крім цього, у відносинах кооперативів з органами місцевого самоврядування, наприклад державно-приватного партнерства, може бути встановлено вимогу, що кооператив має складатися не менше як із десяти членів, що мають постійне місце проживання у певній територіальній громаді;

2) правового статусу майна кооперативу та джерел його надходження. Так, на наш погляд, це можуть бути кредити кооперативних банків, позики від спеціалізованих державних установ, кредити комерційних банків, інші позики, а також міжнародні гранти в тому числі на розвиток територіальної громади, якщо остання в особі органів місцевого самоврядування виступить одним із засновників. Взагалі, чим більша кількість учасників кооперативу, тим більше гарантії незалежності його функціонування від інвестора, одним із завдань кооперативу є постійне збільшення кількості учасників;

3) загальних засад державної підтримки, що може здійснюватися шляхом надання державних гарантій, фінансування за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, гарантування придбання надлишків енергії за «зеленим тарифом».

4) можливість органів місцевого самоврядування брати участь у діяльності кооперативів. Енергетичні кооперативи дають можливість громадам забезпечувати свої потреби в енергоресурсах, використовувати місцеві види палива, ставати енергонезалежними і, що цікаво, бути активними учасниками енергетичного ринку. Завдяки фінансовій децентралізації, що здійснюється в рамках реформи місцевого самоврядування, місцева влада отримує достатньо фінансування, яке варто спрямувати на необхідні для громад потреби, особливо на стале забезпечення енергоресурсами. Органи місцевого самоврядування в рамках своїх організаційно-господарських повноважень можуть брати активну участь у кооперативному русі. По-перше, вони можуть бути учасником споживчого кооперативу, що створюється з метою задоволення потреб територіальної громади без мети отримання прибутку. По-друге, органи місцевого самоврядування можуть укладати договір державно-приватного партнерства з виробничим кооперативом на умовах конкурсу.

Аналізуючи зарубіжний досвід функціонування енергетичних кооперативів, можна виділити такі його ознаки: 1) створюється фізичними і юридичними особами в тому числі комунальної форми власності; 2) має на меті отримання прибутку та досягнення соціального ефекту; 3) здійснює свою діяльність не тільки для задоволення власних потреб, але й для задоволення потреб третіх осіб;

4) сфера діяльності: заготівля, виробництво та реалізація енергетичних ресурсів; 5) фінансування: членські внески та інші джерела; 6) кількість учасників необмежена.

Таким чином, енергетичний кооператив – це юридична особа, що створюється шляхом добровільного об'єднання фізичних, юридичних осіб будь-якої форми власності, а також органів місцевого самоврядування на основі членства для ведення підприємницької діяльності у сфері заготівлі, виробництва та реалізації енергетичних ресурсів для задоволення власних потреб та потреб третіх осіб за рахунок членських внесків та інших джерел фінансування.

На наш погляд, енергетичний кооператив може бути двох видів: виробничий та споживчий. Виробничий енергетичний кооператив створюється лише фізичними особами з метою одержання прибутку. Наприклад, фізичні особи, спільними зусиллями будуючи сонячну електростанцію на дахах своїх будинків, задовольняють власні потреби в енергії, але також можуть її продавати третім особам, у тому числі територіальній громаді в особі органів місцевого самоврядування для задоволення місцевих потреб. Споживчий енергетичний кооператив може створюватися як фізичними, так і юридичними особами, але основною його метою є задоволення власних потреб та досягнення соціального ефекту.

Висновки

Для успішного функціонування енергетичних кооперативів в Україні має бути створена відповідна правова база. Правове регулювання цього питання має здійснюватися одночасно як господарським, так і муніципальним законодавством.

Окрім внесення відповідних змін до Закону України «Про альтернативні джерела» необхідні відповідні зміни у Законі України «Про кооперацію», щодо визначення правового статусу енергетичного кооперативу, або у майбутньому навіть прийняття окремого Закону «Про енергетичні кооперативи», адже енергетичний кооператив має особливий правовий статус, пов'язаний з тим, що це юридична особа, що створюється шляхом добровільного об'єднання фізичних, юридичних осіб будь-якої форми власності, а також органів місцевого самоврядування на основі членства для ведення підприємницької діяльності у сфері заготівлі, виробництва та реалізації енергетичних ресурсів для задоволення власних потреб та потреб третіх осіб за рахунок членських внесків та інших джерел фінансування. На наш погляд, енергетичний кооператив може бути двох видів: виробничий та споживчий.

Щодо муніципального законодавства, необхідно передбачити можливість органів місцевого

го самоврядування в рамках своїх організаційно-господарських повноважень брати активну участь у кооперативному русі, що може здійснюватися в таких формах: 1) бути учасником споживчого кооперативу, що створюється з метою задоволення потреб територіальної громади без мети отримання прибутку; 2) укласти договір державно-приватного партнерства з виробничим кооперативом на умовах конкурсу.

Список використаних джерел:

1. Пантелеймоненко А. О. Енергетичні кооперативи: досвід Німеччини. *Наукові праці Полтав-*

ської державної аграрної академії. 2013. № 1(6). С. 36-45.

2. Байко Р. Енергетичні кооперативи: досвід Німеччини та Австрії. URL: http://feao.org.ua/wpcontent/uploads/2017/02/FEAO_Energy_cooperatives.pdf

3. Енергетичні кооперативи для бізнесу. URL: <http://msb.aval.ua/news/?id=26721>.

4. Сонячна електростанція у складчину. URL: <http://panorama.cn.ua/content/sonyachna-elektrostantsiya-u-skladchinu/>

5. Концепція законопроекту «Про споживчі енергетичні кооперативи». URL: <http://energycooperative.org.ua/2017/02/09/>

The article is devoted the features of the legal regulation of the creation and functioning of energy cooperatives. The topic is relevant, because cooperation and horizontal interaction at the level of territorial communities in various spheres, especially in the energy sector, is a key factor in development. The cooperative in many countries acts as a legal form of self-organization of the population in the field of renewable energy. Germany is one of the countries with successful experience in the creation and operation of energy cooperatives, therefore, the article gives the key points of the legal status of the energy cooperative in Germany. Improvement of legislation in this area of energy cooperatives in Ukraine is necessary. In addition to the economic legislation, municipal legislation must be improved, as territorial communities and local authorities play an important role in activating the creation of energy cooperatives. Energy cooperatives enable communities to meet their energy needs, use local fuels, become energy independent, and be active members of the energy market. The forms of participation of local self-government bodies in the cooperative movement are proposed. In addition, appropriate changes are required in the Law of Ukraine "On Cooperation", regarding the definition of the legal status of the energy cooperative, or the adoption of a separate Law "On Energy Cooperatives". Some components of the legal status of the energy cooperative are analyzed: concepts, types, number of founders, sources of property formation, general principles of state support. The Energy Cooperative is defined as a legal entity created through the voluntary association of individuals, legal entities of all forms of ownership, as well as local self-government bodies based on membership for conducting entrepreneurial activities in the field of procurement, production and sales of energy resources to meet their own needs and the needs of third parties at the expense of membership fees and other sources of funding.

Key words: cooperative, energy, renewable energy, renewable energy sources, energy co-operation.

УДК 346.56
DOI

Аліна Подоляк,

здобувач кафедри господарського права

*Донецького національного університету імені Василя Стуса,
адвокат Адвокатського об'єднання «ЕТЕРНА ЛО»*

ЗАХИСТ ПРАВ НА ЧУЖЕ МАЙНО У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті досліджено та проаналізовано наявні в доктрині господарського та цивільного права наукові підходи до поняття захисту речових прав та захисту прав на чуже майно; встановлено, що визначальними для розкриття змісту поняття захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання є підходи, сформовані у науці господарського права щодо поняття захисту прав суб'єктів господарювання. Авторкою сформульовано поняття захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання. Вказано, що сукупність захисних заходів, способів та форм становить господарсько-правовий механізм захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання, який виступає гарантією можливості реалізації права на захист. Окрема увага приділяється виявленню та дослідженню особливостей захисту права господарського відання та оперативного управління через їхню господарсько-правову природу. У статті розкриваються особливості різних способів захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання з поєднанням у кваліфікаційні групи певних способів захисту речових та зобов'язальних прав суб'єктів господарської діяльності. Зроблено висновок, що права оперативного управління та господарського відання є абсолютними й у разі порушення дають право для більш ефективного захисту – користування одним або кількома способами, передбаченими законом або договором. Наголошено, що домінуючою ознакою захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання є забезпечення свободи вибору суб'єктом господарської діяльності, права якого порушено, найбільш ефективного способу, передбаченого законом або договором, з урахуванням правової природи суб'єктивного права, яке виступає об'єктом захисту. На підставі порівняльного аналізу чинного законодавства виявлено наявність певної колізії між нормами матеріального та процесуального права, які регламентують основні положення захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання. Визначено основні напрями їх вирішення шляхом внесення відповідних змін та доповнень до окремих нормативно-правових актів.

Ключові слова: захист прав, способи захисту, використання чужого майна, сфера господарювання, суб'єкт господарської діяльності, речові права, зобов'язальні права.

Постановка проблеми. Одним із важливих чинників, які справляють суттєвий вплив на стан економіки і соціальної сфери в Україні, є наявність великого масиву майнових об'єктів, які використовуються суб'єктами господарювання. При цьому специфіка сучасних засобів виробництва зумовлює той факт, що їх використання (експлуатація) здійснюється, як правило, не самим власником, а іншими суб'єктами, яким власники передають ці засоби на певній правовій основі (титулі) [1, с. 161].

В об'єктивному розумінні використання чужого майна у сфері господарювання сьогодні становить інститут господарського права, який охоплює сукупність норм, які не тільки надають уповноваженому суб'єкту господарської діяльності обмежене, точно визначене законом або договором право господарського панування над певною річчю або сукупністю речей для використання від-

повідно до визначеної мети та у певних межах, а й забезпечують ефективний правовий механізм захисту таких прав.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У сучасній господарській та цивілістичній науці зроблено ряд кроків у дослідженні прав на чуже майно не лише з теоретичної точки зору, а й в напрямі розроблення механізму їх практичної реалізації та захисту. Зокрема, окремим проблемам прав використання чужого майна присвячено низку спеціальних досліджень таких юристів-науковців, як А.Г. Бобкова, О.М. Вінник, О.П. Подцерковний, І.Ф. Коваль, Р.А. Майданик, Н.В. Майка, М.В. Мороз, В.І. Нагнибіда, А.М. Захарченко, Г.Г. Харченко, К.Е. Шахназарян та ін.

Основна увага в цих роботах приділяється теорії речових прав на чуже майно, співвідношенню речових і зобов'язальних правовідносин, проблемам реалізації та захисту таких прав, як право оперативного управління

та право господарського відання, право користування (сервітут), право користування земельною ділянкою (емфітевзис) тощо. Проте комплексне теоретико-правове дослідження проблем захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання не проводилось.

Слід також зазначити, що в основному дослідження, що здійснювались стосовно окремих аспектів, зокрема стосовно форм та способів захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання, мають фрагментарний характер, висвітлені переважно з цивільно-правової точки зору. Наслідком чого є відсутність теоретичної моделі, яка б охоплювала всі складники правового механізму захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання.

Викладене вище вказує на актуальність проведення комплексного дослідження питання захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання з метою конкретизації теоретичних положень та обґрунтування пропозицій щодо удосконалення правового регулювання використання чужого майна у сфері господарювання.

Метою статті є наукове опрацювання таких питань: по-перше, визначення поняття та особливостей захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання; по-друге, уточнення способів захисту речових та зобов'язальних прав суб'єктів господарської діяльності, розробка на цій основі пропозицій з удосконалення господарського законодавства та підвищення ефективності захисту.

Виклад основного матеріалу. Захист прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання здійснюється нормами господарського та цивільного законодавства, які забезпечують нормальний розвиток господарських відносин у ринкових умовах з використання різних видів майна. Зокрема, правова основа захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання представлена положеннями Господарського кодексу України (далі – ГК України), Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про управління об'єктами державної власності», Законом України «Про концесії», Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та значною кількістю інших нормативно-правових актів і їх окремих положень.

Серед нормативно-правових актів, що регламентують окремі аспекти захисту прав

щодо використання чужого майна, визначальне місце належить ГК України. Так, наприклад, у ст. 147 ГК України закріплено, що майнові права суб'єктів господарювання захищаються законом. При цьому ця норма передбачає, що право власності та інші майнові права суб'єкта господарювання захищаються у спосіб, зазначений у ст. 20 ГК України [2].

Вагоме значення для характеристики захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання також мають положення ГК України, які визначають такі речові права суб'єктів господарювання, як право оперативного управління (ст. 137), право господарського відання (ст. 136) та ін. Відповідно до вказаних норм положення закону, встановлені для права власності, застосовуються до захисту права господарського відання та оперативного управління.

Певне закріплення прав на захист щодо використання чужого майна має місце в окремих нормах ЦК України. Так, наприклад, ст. 396 ЦК України закріплює положення, відповідно до яких особа, яка має речове право на чуже майно, має право на захист цього права у тому числі від власника майна відповідно до положень глави 29 ЦК України [3].

Водночас варто підкреслити, що законодавець, закріплюючи правові підстави використання суб'єктами господарювання чужого майна в різних нормативно-правових актах, не забезпечив повною мірою змістовний та уніфікований підхід щодо такого важливого питання, як захист прав на чуже майно. Як наслідок, у господарській та судовій практиці мають місце помилки, які певною мірою спричинені відсутністю фундаментальних основ законодавчого регулювання та доктринального підходу до питання захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання.

Оцінюючи такий підхід законодавця, Ю.О. Чубарева аргументовано зазначає, що у разі виникнення спору між власником майна та суб'єктом права господарського відання або оперативного управління виникає проблема захисту прав, оскільки такий захист регламентується одними і тими самими нормами, встановленими для захисту права власності. Тобто складною є реалізація положення законодавства про право суб'єкта права господарського відання або оперативного управління на захист свого права від власника майна [4, с. 49].

У зв'язку із зазначеним видається, що для забезпечення ефективного захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання необхідною умовою є пра-

вильне розкриття змісту такого широкого поняття, як захист прав на чуже майно, на основі розуміння юридичної сутності та особливостей захисту таких прав, яке ґрунтується на застосуванні правового інструментарію, притаманного зобов'язальному та речовому праву.

Саме такий підхід щодо захисту речових прав та захисту прав на чуже майно в тому числі суб'єктів господарської діяльності отримав підтримку серед представників науки цивільного та господарського права. Так, наприклад, питання захисту речових прав та інтересів одержало поглиблену розробку у працях Р. А. Майданіка, який пропонує захист речових прав та інтересів розглядати як сукупність правових засобів, що застосовуються у зв'язку з порушенням речових прав та інтересів і які спрямовані на відновлення або захист порушеного суб'єктивного права чи охоронюваного законом інтересу компетентними державними органами, іншими суб'єктами права [5, с. 867].

У свою чергу К. Е. Шахназарова визначає захист прав на чуже майно як систему активних заходів, що застосовуються уповноваженою особою (особою, яка володіє правом на чуже майно, іншою уповноваженою особою), спрямованих на усунення порушень прав на чуже майно, покладання виконання обов'язку щодо порушеного права на особу, яка порушує зазначене право. При цьому науковець пропонує розмежовувати такі правові категорії, як «захист прав на чужі речі», «захист прав на чужу річ» та «захист прав та інтересів особи, яка має право на чужу річ». Якщо у першому випадку йдеться про те, що захисту підлягає реально існуюче в уповноваженої особи суб'єктивне право на чужу річ (на конкретне майно), у другому – про те, що захисту підлягає існуюче в особи право на одержання майна в користування, у третьому – про законні права та охоронювані інтереси уповноваженої особи у разі втрати майна [6, с. 4]. Частково погоджуючись із таким підходом, треба зазначити, що визначальним для визначення змісту поняття захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання повинні стати підходи, сформовані у науці господарського права щодо такого поняття, як захист прав суб'єктів господарювання.

У контексті порушеного аспекту варто зазначити, що у представників господарсько-правової науки немає єдності у характеристичні цього складного правового явища. Так, А. Г. Бобкова та І. Ф. Коваль констатують, що під захистом прав і законних інтересів суб'єктів господарювання слід розуміти діяльність суб'єкта господарювання або упо-

вноваженого державою компетентного органу щодо застосування до особи, яка порушує, не визнає, оспорує право, у встановленому законом порядку забезпечених державним примусом заходів з метою припинення правопорушення, відновлення (визнання) порушеного (оспоруваного) права [7, с. 325].

Викликає інтерес судження В. В. Петруні, яка пропонує розділити поняття «захист прав» та «захист інтересів» суб'єктів господарювання і, відповідно, робить висновок, що під «захистом прав» слід розуміти сукупність взаємопов'язаних правових засобів, способів та форм, за допомогою яких у разі потреби забезпечується відновлення чи визнання порушених чи оспоруваних прав, створюються умови для запобігання їх порушенню, усунення перешкод здійснення прав, притягнення правопорушників до відповідальності [8, с. 7].

Аналізуючи положення національного законодавства на предмет врегулювання порушеного питання, можна констатувати, що прямої відповіді на нього господарське та цивільне законодавство не містить.

У зв'язку із зазначеним та з урахуванням вищевказаних наукових підходів видається можливим розглядати захист прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання у двох основних значеннях.

У широкому розумінні – як діяльність суб'єктів господарювання або уповноваженого державою компетентного органу щодо застосування до особи, яка порушує, не визнає, оспорує право на використання чужого майна, у встановленому законом порядку забезпечених державним примусом заходів (організаційно-технічних та правових) з метою припинення правопорушення, відновлення (визнання) порушеного (оспоруваного) права.

У вузькому розумінні захист прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання можна визначити як сукупність правових засобів, способів та форм, що застосовуються до відносин щодо порушень у сфері використання чужого майна, суб'єктивних прав та інтересів.

Така сукупність захисних заходів, способів та форм становить господарсько-правовий механізм захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання, який виступає гарантією можливості реалізації права на захист у разі порушення суб'єктивних прав, законних інтересів щодо використання чужого майна у сфері господарювання.

У контексті порушеного аспекту варто підкреслити важливість розуміння права на захист прав щодо використання чужого

майна у сфері господарювання в матеріальному і процесуальному значенні, оскільки реалізація права на захист вищезазначеного права в суді здійснюється в межах самостійного процесуального правовідношення, яке виникає з моменту звернення особи до суду по захист порушеного права, а право на захист прав на чужу річ у матеріальному значенні є складовою частиною суб'єктивного права на чуже майно.

Матеріально-правовий аспект захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання насамперед полягає у з'ясуванні, чи має суб'єкт господарювання таке право та чи було воно порушено або було необхідним його правове визначення. Відповідно, подальше опрацювання характеристик захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання має ґрунтуватися на розумінні його похідного характеру від захисту як такого та від правової природи конкретного суб'єктивного права, що є об'єктом захисту.

Варто зазначити, що чітке розмежування різних видів суб'єктивних прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання як об'єкта захисту є необхідною умовою для ефективного застосування того чи іншого масиву норм права для припинення правопорушення, відновлення (визнання) порушеного (оспорюваного) права.

Сьогодні у науковій літературі є досить поширеним поділ господарських прав на речові та зобов'язальні, що пов'язано з їх регламентацією у нормах ГК України та ЦК України. Поряд із цим зберігається та продовжується застосовуватися поділ прав на абсолютні (до них належать, серед іншого, речові права) та відносні права (серед яких – зобов'язальні права) [9, с. 81].

У зв'язку із зазначеним видається необхідним дослідити особливості захисту речових прав щодо використання чужого майна, які мають абсолютний характер, та, відповідно, зобов'язальних прав, які мають відносний характер.

Серед представників науки цивільного та господарського права щодо характеристики речових прав були висловлені різні думки. Так, наприклад, О. В. Дзера зазначає, що, вирішуючи питання про можливість визнання того чи іншого права речовим, необхідно враховувати сформовані цивілістичною наукою критерії речового права, зокрема: воно є абсолютним правом, яке обмежується законом або договором [10, с. 200].

У свою чергу О. О. Манько пише, що в межах речових прав можуть існувати як абсолютні, так і відносні правовідносини. Виникнення відносних правовідносин під

час реалізації речового права зовсім не свідчить про те, що це право слід відносити до зобов'язального: воно не втрачає своїх речових властивостей: безпосереднього отримання корисних властивостей від речі шляхом активних дій [11, с. 74].

Цікавим є підхід Г. Г. Харченко, який підкреслює, що саме абсолютне право стосовно кожної конкретної ситуації може розглядатися і як відносне, при цьому за такого перетворення воно не втрачатиме притаманних йому ознак, адже воно є сумою таких відносних прав [12, с. 60-61].

Вищевказані аргументи науковців є досить переконливими і можуть бути покладені в основу характеристики захисту речових прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання як абсолютних прав. Підтвердженням такого підходу є положення законодавства, зокрема ч. 3 ст. 136 ГК України, яка прямо передбачає, що суб'єкт підприємництва, який здійснює господарську діяльність на основі господарського відання, має право на захист своїх майнових прав також від власника.

Додатковим аргументом на користь розгляду речових прав на використання чужого майна у сфері господарювання як абсолютних прав є досвід інших країн. Оскільки Україна належить до романо-німецької правової сім'ї, слід вказати, що у Німеччині, як і у Франції, речові права є різновидом абсолютних і водночас майнових прав. За ними визнається право переваги (*droit de preference*) перед зобов'язальними правами, право слідування (*droit de suite*) за об'єктом (речами), вони підлягають абсолютному захисту і можуть бути захищені спеціальними речовими позовами [12, с. 243].

Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти загального висновку, що речові права суб'єктів господарювання щодо використання чужого майна у сфері господарювання мають абсолютний характер і їх захист визначається формулою – захист щодо «будь-кого і кожного», оскільки поширюється на необмежене коло осіб, включаючи і самого власника майна.

На відміну від абсолютних, відносні права суб'єктів господарювання стосуються чітко визначених осіб (наприклад, боржника або кредитора у зобов'язанні). У сучасній теорії права правовідносини, в яких реалізація суб'єктивних прав однієї особи можлива лише через виконання обов'язків іншою особою, називаються відносними [9, с. 82].

Отже, коло суб'єктів господарської діяльності, які мають відносні права щодо використання чужого майна у сфері господарювання, завжди чітко визначено. Відповідно,

захист зобов'язальних прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання має відносний характер, оскільки є чітко визначена особа, що порушила право, є також чітко визначена особа, право якої порушено.

Розмежування суб'єктивних прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання як об'єкта захисту на речові та зобов'язальні має визначальний характер для вибору того чи іншого способу захисту прав. При цьому захист прав щодо використання чужого майна відбувається у спосіб, визначений законом або договором.

У контексті опрацювання наступного питання, а саме способів захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання, слід звернути увагу на положення ст. 20 ГК України та інших нормативно-правових актів, які закріплюють основні способи захисту прав суб'єктів господарювання. До таких способів можна віднести визнання наявності або відсутності прав, визнання недійсними актів органів державної влади тощо. При цьому вказана норма передбачає, що права та законні інтереси суб'єктів господарювання можуть захищатися іншими способами, передбаченими законом.

У подальшому дослідженні питання вибору способу захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання важливо вказати на новели ст. 5 Господарського процесуального кодексу (у редакції, що діє з 28.08.2018), яка передбачає, що у разі, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону [13].

На основі порівняльного аналізу вищевказаних норм можна дійти висновку про наявність певної колізії між положенням матеріального та процесуального права. Якщо у першому випадку ГК України надає суб'єктам господарювання право вибору того чи іншого способу тільки серед способів, передбачених законом, то у другому випадку Господарський процесуальний кодекс України закріплює положення, відповідно до якого ефективний спосіб може визначитися не тільки законом, а й договором.

Вважаючи підхід, коли спосіб захисту права може визначитися договором або законом, таким, що найбільш відповідає інтересам суб'єктів господарювання в тому числі у захисті права щодо використання чужого майна у сфері господарювання, пропонується доповнити ч. 2 ст. 20 ГК України словами «або договором» і викласти її у такій редакції:

«... іншими способами, передбаченими законом або договором».

Згадані вище способи захисту мають універсальний характер, вони можуть застосовуватись до всіх чи більшості відповідних суб'єктивних прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання. Однак серед науковців питання щодо того, які саме способи захисту необхідно застосовувати у разі порушення речових прав на чуже майно, завжди викликало певну дискусію.

Так, наприклад, М. В. Мороз вказує, що формулювання ст. 396 ЦК України дозволяє зробити висновок, що у разі порушення права особи на чуже майно (право володіння або ж користування) його власником слід застосовувати речові способи захисту порушеного права. Між тим відносини між зазначеними особами є зобов'язально-правовими, а відповідно, у разі порушення права особи на чуже майно (право володіння або ж користування) власником цього майна вона має право застосовувати зобов'язально-правові засоби захисту для відновлення свого порушеного права [14, с. 104].

Погоджуючись із наявністю проблем щодо певної конкуренції позовів під час захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання, слід вказати, що у науці цивільного та господарського права сьогодні відсутній єдиний підхід до цього питання та уніфікованих критеріїв класифікації способів захисту.

З урахуванням вищевказаного доцільно взяти для подальшого дослідження позицію І. О. Дзери, яка зазначає, що у доктрині права України поширена класифікація способів захисту речових прав та інтересів, що виділяє речово-правові, зобов'язально-правові, такі що впливають із різних інститутів цивільного права і не належать ні до речових, ні до зобов'язальних [15, с. 7].

Беручи за основу такий підхід, слід визначити, що речово-правові способи захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання спрямовані на захист суб'єктивного права як абсолютно-го права суб'єкта, який на момент порушення права не перебуває у договірних чи інших зобов'язальних відносинах з порушником.

У свою чергу зобов'язально-правові способи захисту мають на меті захист прав суб'єкта господарювання щодо використання чужого майна як учасника зобов'язальних відносин. До них, зокрема, можна віднести: відшкодування збитків, завданих майну; повернення майна, наданого в тимчасове користування; виправлення недоліків у майні, що є предметом договору; відшкодування шкоди в деліктних зобов'язаннях тощо.

Зобов'язально-правові способи захисту речових прав характеризуються тим, що такі вимоги впливають із речового права, але їх безпосередньою підставою є інші правові інститути і зумовлені ними суб'єктивні права (договірні і недоговірні зобов'язання), вони пов'язані з конкретними зобов'язаннями.

Узагальнюючи вищевказане, можна зробити такий висновок: якщо суб'єктивне право використання чужого майна суб'єктом господарювання існує у межах зобов'язального правовідношення, слід застосовувати зобов'язально-правові способи захисту (наприклад, відшкодування збитків, заподіяних невиконанням або неналежними виконанням умов договору, на підставі якого майно передано у володіння та користування), коли ж воно існує у межах речового правовідношення – речово-правові (наприклад, усунення перешкод у здійсненні суб'єктом господарювання права щодо володіння та користування майном, яке було передано йому власником (уповноваженим ним органом)).

Варто також наголосити на певних особливостях вибору способів захисту прав суб'єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність на основі таких речових прав, як право господарського відання або оперативного управління, в тому числі від їх порушення з боку власника.

Як показує аналіз судової практики щодо розгляду спорів про витребування власником свого майна із чужого незаконного володіння, необхідно враховувати, що позивачем за таким позовом може бути власник майна (фізичні, юридичні особи, держава і територіальні громади в особі уповноважених ними органів), який на момент подання позову не володіє цим майном, а також особа, яка хоча і не є власником, але в якій майно перебувало у володінні за законом або договором, зокрема, в оперативному управлінні, на праві повного господарського відання, а також на інших підставах, установлених законом.

Так, наприклад, відповідно до вимог ст. 26, 29 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» уповноваженим органом приймається рішення про закріплення та передачу в оперативне управління комунального майна, на підставі якого укладається договір оперативного управління. Таким чином, внутрішні зв'язки між власником майна та суб'єктом господарювання, який отримує право оперативного управління, виникають не на базі їхніх зобов'язальних прав, а з їхнього речового права власності та права оперативного управління, які як різновид речових прав мають абсолютний характер.

У зв'язку із зазначеним слід підкреслити, що у законодавстві України, яке регламентує питання забезпечення абсолютного захисту речових прав на використання чужого майна у сфері господарювання, є певні прогалини. Так, ст. 137 ГК України, визнаючи, що право оперативного управління захищається законом відповідно до положень, встановлених для захисту права власності, не передбачає права суб'єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим органом) на праві оперативного управління, на захист своїх майнових прав від власника.

Видається, що такий підхід не відповідає сучасним вимогам захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання на праві оперативного управління. З урахуванням цього пропонується доповнити ч. 3 ст. 137 ГК України словами «суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність на основі оперативного управління, має право на захист своїх майнових прав також від власника (уповноваженого ним органу)».

Узагальнюючи вищевказане, можна зробити висновок, що такі речові права, як право оперативного управління та господарського відання, які є суб'єктивним правом на використання чужого майна у сфері господарювання та виступають об'єктом захисту за своєю правовою природою, є абсолютними й у разі порушення дають право для більш ефективного захисту користуватися одним або кількома способами, передбаченими законом або договором.

Серед способів захисту права оперативного управління та господарського відання, а також інших прав щодо використання чужого майна можна виокремити таку групу, яка не може бути віднесена лише до речових і зобов'язально-правових. Така група отримала у науці назву «спеціальних» [16, с. 510].

З урахуванням такого підходу видається можливим віднести до спеціальних способів захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання такі:

(1) визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які є власниками майна (уповноваженими ним органами), якщо вони суперечать законодавству, порушують права та законні інтереси суб'єктів господарювання щодо використання ними чужого майна у своїй господарській діяльності (наприклад, вилучення або передавання майна, яке належить суб'єкту господарювання на праві господарського відання або оперативного управління, третім особам з порушенням встановленого порядку та вимог);

(2) визнання недійсними господарських договорів, укладених власником майна з третіми особами, у разі порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання щодо використання ними чужого майна у своїй господарській діяльності;

(3) превентивний спосіб захисту речових прав, у тому числі оперативного управління та господарського відання.

Висновки

Домінуючою ознакою захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання є забезпечення свободи вибору суб'єктом господарської діяльності, права якого порушено, найбільш ефективного способу, передбаченого законом або договором, з урахуванням правової природи суб'єктивного права, яке виступає об'єктом захисту.

Піділ суб'єктивних прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання як об'єкта захисту на речові та зобов'язальні має визначальний характер для вибору того чи іншого способу захисту прав. Відповідно, якщо суб'єктивне право використання чужого майна суб'єктом господарювання існує у межах зобов'язального правовідношення, слід застосовувати зобов'язально-правові способи захисту (наприклад, відшкодування збитків, заподіяних невиконанням або неналежними виконанням умов договору, на підставі якого майно передано у володіння та користування), коли ж воно існує у межах речового правовідношення – речово-правові (наприклад, усунення перешкод у здійсненні суб'єктом господарювання права щодо володіння та користування майном, яке було передано йому власником (уповноваженим ним органом)).

На основі порівняльного аналізу норм, які регламентують основні положення захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання, можна дійти висновку про наявність певної колізії між положенням матеріального та процесуального права. Якщо у ст. 20 ГК України законодавець надає суб'єктам господарювання право вибору того чи іншого способу тільки серед способів, передбачених законом, то ст. 5 Господарського процесуального кодексу України закріплює положення, відповідно до якого ефективний спосіб може визначатися не тільки законом, а й договором.

Вважаючи підхід, коли спосіб захисту права може визначатися договором або законом, таким, що найбільш відповідає інтересам суб'єктів господарювання в тому числі у захисті права щодо використання чужого майна у сфері господарювання, пропону-

ється внести відповідні зміни та доповнити ч. 2 ст. 20 ГК України словами «або договором» і викласти її у такій редакції: «... іншими способами, передбаченими законом або договором».

У законодавстві України, яке регламентує питання забезпечення абсолютного захисту речових прав на використання чужого майна у сфері господарювання, є певні прогалини. Так, ст. 137 ГК України, визнаючи, що право оперативного управління захищається законом відповідно до положень, встановлених для захисту права власності, не передбачає права суб'єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим органом) на праві оперативного управління, на захист своїх майнових прав від власника.

Видається, що такий підхід не відповідає сучасним вимогам захисту прав щодо використання чужого майна у сфері господарювання на праві оперативного управління. З урахуванням цього пропонується доповнити ч. 3 ст. 137 ГК України словами «суб'єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність на основі права оперативного управління, має право на захист своїх майнових прав також від власника (уповноваженого ним органу)».

Список використаних джерел:

1. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій (загальна частина). Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. 240 с.
2. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 18-22. Ст. 144. (зі змінами).
3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40-44. Ст. 356. (зі змінами).
4. Чубарева Ю.О. Право господарського відання та оперативного управління як речові права юридичних осіб. *Тенденції та пріоритети реформування законодавства України* : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 2-3 жовтня 2015 року). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. 112 с.
5. Майданик Р.А. Речове право : підручник. Київ : Алерта, 2019. 1102 с.
6. Шахназарян К.Е. Захист прав на чужі речі за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2017. 20 с.
7. Господарське право: практикум / А.Г. Бобкова (кер.авт.кол.), Ю.О. Моїсєєв, Ю.М. Павлюченко та ін.; за заг. ред. А.Г. Бобкової. Харків: Право, 2018. 592 с.
8. Петруня В.В. Поняття та система способів захисту прав суб'єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Одеса, 2019. 20 с.

9. Мічурін Є.О. Абсолютні та відносні цивільні права. *Форум права*: електрон. наук. фахове вид. 2018. № 1. С. 81–87. URL: <http://nbuv.gov.ua> (дата звернення: 10.06.2019).

10. Дзера О.В. Вибране. Збірник наукових праць. Київська школа цивілістики. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 872 с.

11. Манько Е. А. Признаки ограниченных вещных прав. *Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Право»*. 2008. № 2. С. 70–79. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/pravo/2008/02/2008_02_07.pdf.

12. Харченко Г.Г. Речові права у законодавстві, доктрині та судовій практиці України : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2018. 506 с.

13. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 16 листопада 1991 р. № 1798-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 6. (зі змінами).

14. Мороз М.В. Способи захисту речових прав особи на чуже майно у разі порушення їх його власником. *Порівняльно-аналітичне право*. 2014. № 5. С. 103-104.

15. Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2001. 23 с.

16. Право власності в Україні : навчальний посібник / О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, О.А. Підпригора та ін.; за заг. ред. О.В. Дзери, Н. С. Кузнєцовой. Київ : Юрінком Інтер, 2000. 816 с.

The article covers and analyzes existing in commercial and civil law approaches to the definition of the protection of proprietary interests in property as well as the protection of right with respect to other owner's assets. It has been founded that existing in commercial legal science approaches in relation to the definition of protection of rights of business entities are the determining factors to define the protection of rights with respect to usage of other owner's assets in course of doing business. The author formulates the definition of the protection of right with respect to usage of other owner's assets. It is specified that the bundle of protective measures, methods and forms composes the commercial and legal mechanism of protection of rights with respect to usage of other owner's assets. Particular attention is paid to revealing and studying the peculiarities of protection of the right of economic management and operational management through their commercial and legal nature. The article reveals the main features of different remedies for usage of other owner's assets in course of doing business with the coverage of certain remedies for right in rem and right in personam of business entities in the qualification groups. It is concluded that the right of operational management and economic management are absolute and, in case of violation, give the right to use one or more of the methods provided by law or contract for more effective protection. It is stressed that the dominant feature of protection of rights with respect to usage of other owner's assets in course of doing business is to ensure freedom of choice by the business the most effective way provided for by law or contract. Based on a comparative analysis of the current legislation, there was a certain conflict between the provisions of material and procedural law, which regulate the main provisions of the protection of rights usage of other owner's assets in course of doing business. The main directions of this solution are determined by making corresponding amendments and supplemented with the provisions of normative and legal acts.

Key words: protection of rights, remedies, usage of other owner's assets, in course of doing business, business entity, right in rem, right in personam.

УДК 346.546
DOI

Тетяна Швидка,
канд. юрид. наук, адвокат,
асистент кафедри господарського права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК НЕОБХІДНИЙ НАПРЯМ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Стаття присвячена розгляду теоретичних і практичних аспектів механізмів реалізації конкурентної політики держави, однією з основних цілей та спрямувань якої є деолігархізація економіки та забезпечення нормального функціонування ринкової економіки на основі чесних методів конкурентної боротьби. В умовах сьогодення ступінь олігархізації та монополізації національної економіки є вкрай високим та потребує радикальних методів з точки зору запровадження дієвих механізмів державної конкурентної політики. Забезпечення нормального функціонування ринку та боротьба з монополями утвореннями є однією з основних цілей конкурентної політики держави, яка реалізується через дієві механізми боротьби з конкурентними правопорушеннями антимонопольними органами. Актуальність цього питання зумовлена надвисоким рівнем монополізації багатьох ринків як в середині країни, так і на світовому ринку, що, безумовно, потребує дієвих механізмів реалізації конкурентної політики. Особливу небезпеку складають олігополії на суміжних із природними монополіями ринках, що потребують особливого механізму регулювання та контролю. На жаль, низька якість та конкурентоспроможність вітчизняних товарів, великі витрати на виробництво через застарілість основних фондів (особливо на державних підприємствах), в сферах, де діють суб'єкти природних монополій та відсутня конкуренція, створюють ситуацію, через яку споживачі змушені отримувати життєво необхідні послуги за завищеними цінами і водночас такої якості, яка не відповідає вимогам світового ринку. Концентрація економічної потужності, зосередження цілих ланцюгів виробництва (від видобування, переробки, транспортування та постачання кінцевому споживачу) в одних руках є небезпечним та потребує дієвих механізмів регулювання, одним із яких є анбандлінг, тобто процес розподілення етапів ланцюжка створення вартості в вертикально інтегрованих нафтових компаніях (ВІНК) між різними підприємствами. Анбандлінг передбачений в Третньому енергопакеті ЄС, до якого приєдналася Україна, взявши на себе певні зобов'язання, зокрема, стосовно нафтогазової та енергетичної промисловості.

Ключові слова: економічна конкуренція, економічна концентрація, антимонопольне регулювання, конкурентне законодавство, анбандлінг.

Постановка проблеми. Забезпечення нормального функціонування ринку та боротьба з монополями утвореннями є одними з головних цілей конкурентної політики держави, яка реалізується через дієві механізми боротьби з конкурентними правопорушеннями антимонопольними органами. Актуальність даного питання зумовлена надвисоким рівнем монополізації багатьох ринків як в середині країни, так і на світовому ринку, що, безумовно, потребує дієвих механізмів реалізації конкурентної політики. Все це може бути реалізоване лише через реформування норм законодавства з теоретичної і практичної точки зору.

Метою статті є розгляд теоретичних і практичних аспектів механізмів реалізації конкурентної політики держави, однією з основних цілей та спрямувань якої є деолігархізація економіки та забезпечення

нормального функціонування ринкової економіки на основі чесних методів конкурентної боротьби.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі забезпечення конкурентної політики держави та аналізу конкурентного законодавства було присвячено увагу у працях багатьох вчених економістів і правників. Автором було проаналізовано наукові праці Д.В. Задохайла [1; 2], О.С. Верещагіної [3], С. Валітова [4], Г.М. Філюк [5], О.М. Стороженка [6] та інших вчених.

Виклад основного матеріалу. Конкурентна політика держави являє собою складник економічної політики держави, основною направленістю якого є оптимізація функціонування ринків, в тому числі стимулювання змагання учасників ринку. Основною ціллю конкурентної політики держави є забезпечення нормального функціонування

ринкової економіки, що передбачає змагання між учасниками ринку, що своєю чергою дає позитивний результат як для окремих споживачів, так і для суспільства в цілому.

Конкурентна політика держави за своєю спрямованістю націлена на: забезпечення загального режиму змагальності в сфері господарювання щодо оптимізації рівноваги між попитом і пропозицією, а також обмеження монополізму в сферах, де його існування суспільно обґрунтоване; виконання завдань інших напрямів економічної політики держави шляхом використання нормативів економічної конкуренції, нормативів економічної концентрації, адміністративно-господарських санкцій за конкретні правопорушення.

О.С. Верещагіна визначає антимонополюльно-конкурентну політику як окремий напрям економічної політики держави, який є системою законодавчо закріплених принципів, положень, ідей щодо розвитку та забезпечення конкуренції в сфері господарювання, усунення передумов, що сприяють зловживанню монополієм (домінуючим) становищем, з метою розвитку в економіці України конкурентоздатного середовища та реалізації основних завдань економічної політики держави, які втілюються у життя через системну діяльність органів державної влади зі спеціальними організаційно-господарськими повноваженнями [3, с. 4].

З часів побудови незалежної держави та запровадження курсу демонополізації економіки передбачалося реальне формування і розвиток конкурентного середовища, але досягнути бажаного ефекту не вдалося. Як зазначає Д.В. Задихайло, в Україні сформувався олігархічно-монополістичний капіталізм, який, завдяки своїй близькості до влади, створює монополіні вертикально інтегровані структури [1; с. 5]. Адже з розвитком ринкової економіки відбулася приватизація цілісних майнових комплексів, які сьогодні складають домінуючі економічні групи і являють собою олігополістичну модель економіки.

Тенденцію до монополізації шляхом вертикального і горизонтального злиття і поглинання, концентрації капіталу і суб'єктів господарювання можна спостерігати майже у всіх галузях економіки

Найбільш монополізованими є ринки металургії, електроенергетики, хімічних добрив, авіаперевезень тощо. Олігопольна модель та розподілення ринку між трьома-чотирма основними суб'єктами спостерігаємо на ринку телекомунікацій (мобільного зв'язку, ефірного телебачення), на ринках курятини, курячих яєць, соняшникової олії,

солі, кондитерських виробів, нафтопродуктів тощо.

Монополізм погіршує стан вільної конкуренції і заважає розвитку конкурентного середовища, обмежуючи права деяких суб'єктів господарювання. Тому в цьому сенсі дуже важливі застосування дієвих механізмів конкурентної політики держави, основним напрямом якої стане саме стимулювання і розвиток економічної конкуренції, поряд з функцією контролю і покарання за конкурентні правопорушення. Правоохоронна функція господарського права є невіддільною частиною правового господарського порядку. [2; с. 30] Актуальність вдосконалення системи боротьби з монополізованими ринками і механізму притягнення до відповідальності за порушення конкурентного законодавства очевидна.

Сьогодні боротьба із зловживаннями з боку монополістичних і олігополістичних структур потребує ретельного перегляду та удосконалення як на законодавчому рівні, так і з практичної точки зору, що передбачає перегляд функцій АМКУ як органу, відповідального за забезпечення конкурентності на ринку та недопущення монополізації.

Монополізм як явище шкодить нормальному функціонуванню економіки і несе в собі набагато більше негативних рис, ніж позитивних, і в кінцевому підсумку може завдати шкоди економіці в глобальному масштабі. Аналіз конкурентної ситуації в Україні дозволяє стверджувати, що монополюльно-олігопольні структури багатьох секторів економіки не дають можливості конкурувати малому і середньому бізнесу ні всередині країни, ні виходити на міжнародні ринки.

Сьогодні ми маємо ситуацію, коли закріплені в діючих законах норми не мають ефективного використання, породжуючи при цьому певні негативні наслідки діяльності ринку, зниження конкурентоспроможності товарів власного виробництва, зростання олігопольних і монопольних ринків, зростання бар'єрів входу і виходу з ринку тощо.

Олігархічні структури домінують в багатьох секторах економіки, а в багатьох випадках можна спостерігати цілі ланцюги олігопольних структур на ринках. В Україні можна перелічити крупніші монополії та олігархічні структури, які безумовно шкодять нормальному функціонуванню ринку та створюють певні бар'єри. Особливу небезпеку складають олігополії на суміжних із природними монополіями ринках, що потребують особливого регулювання. Регулювання конкуренції на суміжних ринках повинно бути спрямоване на розмежування та недопущення концентрації, що передбачає осо-

близького закріплення норм на законодавчому рівні.

Як зазначає Г. Филюк, ступінь монополізації ринків в Україні є майже тотальним: монополізованими є не тільки окремі ринки, а цілі галузі й сфери економіки. Науковець зазначає, що основну масу монопольних утворень в Україні складають інституційні монополії, які реалізуються через домінування певних соціально-економічних інтересів, через контроль за самими «правилами гри»; та ресурсні монополії (більшість вітчизняних монополістів зосереджена у сировинних та енергозатратних галузях економіки), монопольну ренту які отримують завдяки експлуатації трудових ресурсів, матеріальних ресурсів, які були приватизовані за мізерні суми на початку дев'яностих років; та природні монополії [5].

С.С. Валітов наполягає на розмежуванні понять «монопольне положення» і «домінуюче положення», які, з його точки зору, не є синонімами. Монопольне положення є виключним правом однієї особи на виробництво чи торгівлю, а домінуюче – передбачає переважне право на виробництво чи торгівлю за наявності на ринку дрібних конкурентів [4; с. 4]. Такої ж точки зору щодо розмежування цих понять дотримується О.М. Стороженко [6; с. 7].

Розглянемо сьогоденний стан олігополізації вітчизняних ринків. Серед більш найкрупніших гравців, які тримають свій напрям до повної монополізації ринків в Україні, необхідно зазначити компанію Мегаполіс, доля якої складає 98% ринку дистрибуції тютюнових виробів, компанія Авангард (49% ринку яєць), Миронівський хлібопродукт (52% ринку курятини), Приватбанк, Епіцентр, Київстар, Укртелеком, ДТЕК, МАУ, Ostchem та інші, діяльність яких якщо не буде контрольована, то постає питання національної безпеки держави. Зокрема, притягнути багатьох із цих компаній за зловживання монопольним становищем не вдається можливим.

Розглянемо як приклад підприємства групи SCM (System Capital Management), що належать Ренату Ахметову. В корпорацию СКМ входять два великі холдинги, які безумовно займають домінуюче положення на ринках металургії (Метінвест) і електроенергетики (ДТЕК). Окрім домінуючого положення, компанії мають ще й повну вертикальну інтеграцію. ДТЕК видобуває вугілля, спалює його на своїх ТЕС для виробництва електроенергії, а електроенергію продає через свої постачальні компанії – «Київенерго», «Дніпрообленерго» та «Донецькобленерго». Однак за діючою методикою визна-

чення монопольного положення довести факт займання монопольного положення неможливо. По-друге, ми можемо стверджувати про можливість диктування правил гри для держави, встановлюючи завищені тарифи, а отже, і населення змушене платити високі тарифи за електроенергетику та інші сфери комунальних послуг.

На ринку авіаперевезень безумовним монополістом є компанія МАУ. Проте довести, що МАУ монополіст, вбачається неможливим. Взаємозамінність авіаперевезень можлива тільки з точки зору перевезення різними авіакомпаніями. Звідси виникає питання домінування на ринку послуг авіаперевезень компанією МАУ, яка не допускає інші авіакомпанії на український ринок за деякими сполученнями, створюючи бар'єри через тиск та лобіювання своїх інтересів. Компанія МАУ, проте, заперечує визнання її монополістом, аргументуючи це тим, що присутні й інші авіакомпанії, які можуть безперешкодно заходити на ринок. При цьому монопольне становище потрібно визначити не просто на ринку авіаперевезень, а за конкретними маршрутами. І хоча компанія займає близько 60% ринку авіаперевезень, притягнути до відповідальності за зловживання монопольним становищем доводиться вкрай рідко.

До того ж згідно з українським законодавством займати монопольне становище не є правопорушенням. Ще складніша ситуація з притягненням до відповідальності цієї компанії за зловживання монопольним становищем. Поряд із компанією МАУ, співвласником якої є Ігор Коломойський, необхідно зазначити і холдинг «Приват», в структуру якого входить «Приватбанк» як лідер на ринку фінансових послуг. У 2016 році «Приватбанк» був націоналізований і переданий у власність держави, проте судові спори з цього питання ще досі тривають. Холдингу «Приват» належать 40% акцій державного підприємства «Укрнафта» (50% + 1% належить державі). При цьому Коломойський контролює єдиний в країні нафтопереробний завод – Кременчуцький НПЗ, який входить в «Укртатнафту». У цій компанії контрольний пакет акцій належить «Приватбанку».

Говорячи про олігархічні структури, не можна залишити поза увагою фігуру Дмитра Фірташа, бізнес якого зосереджений на розподілі газу («Регіональна газова компанія») і виробництві добрив хімічними підприємствами Ostchem Holding. Всі ці групи компаній об'єднані в керуючий холдинг Group DF. Природний газ, який розподіляють компанії Фірташа, є основною сировиною для виробництва азотних добрив,

яким займається його компанія Ostchem. До війни у нього була впевнена монополія в цій галузі – більше 65% виробничих потужностей аміаку [8].

Велика доля монополізованих ринків в Україні належить державним підприємствам. Одна з найбільших українських монополій – державна група «Нафтогаз України», яку очолює Андрій Коболєв. Її компанії займаються видобутком, транспортуванням, зберіганням та торгівлею газом, видобутком і транспортуванням нафти, а також нафтопродуктів. До групи «Нафтогаз» входить «Укргазвидобування» – найбільша в країні газовидобувна компанія, а також згадана вище «Укрнафта», яка також видобуває газ.

Після націоналізації Приватбанку держава стала найбільшим фінансовим гравцем в Україні. Зараз у його власності знаходяться Приватбанк, Ощадбанк, Укресімбанк і Укргазбанк.

Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» є монополістом у сфері виробництва електроенергії в країні. Компанія об'єднує чотири атомні станції: Запорізьку, Південноукраїнську, Хмельницьку і Рівненську.

Є сфери, де держава законодавчо встановила монополії. Держпідприємство «Укрспирт» має виняткове право на виробництво харчового спирту в країні.

Українська ж економіка успадкувала від колишнього Радянського Союзу невиправдано високий рівень концентрації виробництва в багатьох галузях господарства, який неминуче вступає в суперечність з умовами використання сучасних технологій, що своєю чергою тягне за собою низьку ефективність.

На жаль, низька якість та конкурентоспроможність вітчизняних товарів, великі витрати на виробництво через застарілість основних фондів (особливо на державних підприємствах), в сферах, де діють суб'єкти природних монополій та відсутня конкуренція, створюють ситуацію, через яку споживачі змушені отримувати життєво необхідні послуги за завищеними цінами, до того ж такої якості, яка не відповідає вимогам світового ринку.

Важливим кроком в ході боротьби із зловживаннями монополієм положенням є анбандлінг (розділення unbundling), що означає процес розподілення етапів ланцюжка створення вартості в вертикально інтегрованих нафтових компаніях (ВІНК) між різними підприємствами.

В електроенергетиці це поділ на генерації потужності, передачі, розподілу і продажу.

У Нафтогазі цей такий поділ: розвідка, видобуток, транспортування, розподіл. У нафтопереробці: первинна і вторинна переробка. Цілі поділу: полегшити контроль над монополіями областями; створити більш ефективні структури.

Анбандлінг передбачений в Третьюму енергопакеті ЄС, до якого приєдналася Україна, взявши на себе певні зобов'язання, зокрема, стосовно нафтогазової та енергетичної промисловості. Сьогодні «Нафтогаз України» є монополістом транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни. При цьому для того, щоб виконати взяті на себе зобов'язання по Третьюму енергетичному пакету Європейського Енергоспівтовариства, в Україні збираються провести анбандлінг – відділення від «Нафтогазу» діяльності з транспортування природного газу.

Для цього в листопаді 2016 року в Україні був формально створений незалежний оператор ГТС – «Магістральні газопроводи України». Україна впроваджує європейський підхід та зобов'язалось відділити оператора ГТС в незалежну структуру.

До основних вимог щодо відокремлення операторів системи розподілу в Україні належать: відокремлення органів управління операторів системи розподілу від органів управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання; незалежність прийняття рішень оператором системи розподілу; зміна назви, яка відрізняє розподільчу компанію від електропостачальника вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання; забезпечення справедливого, прозорого та недискримінаційного доступу до інформації для всіх учасників ринку.

Суть анбандлінга полягає в повному відділенні тих видів діяльності в енергетичній сфері, що є конкурентними (виробництво і постачання електроенергії), від тих, що є неконкурентними (передача і розподіл електричної енергії через електромережі). Йдеться про створення різних і незалежних один від одного компаній з розподілу і постачання енергетики. Тобто оператор системи не має права її продавати. Його діяльність жорстко обмежується Постановою НКРЕКП №1406 від 27.12.2017 [7], згідно з якою оператор не може займатися виробництвом і постачанням електроенергії, не повинен перешкоджати конкуренції на ринку, а також зобов'язаний надавати вільний недискримінаційний доступ до мережі для всіх постачальників без винятку.

Поділ за власністю при цьому не передбачено – обидві компанії можуть залиша-

тися в межах однієї вертикально-інтегрованої структури, але за умови обмеженого впливу материнської компанії на енергомонополіста і моніторингу цього впливу з боку регулятора. Материнська компанія може затверджувати стратегію або річний фінансовий план монополіста, але не має права втручатися в його поточну операційну діяльність або питання управління персоналом.

Отже, концентрація економічної потужності, зосередження цілих ланцюгів виробництва (від видобування, переробки, транспортування та постачання кінцевому споживачу) в одних руках є небезпечним та потребує дієвих механізмів регулювання, бо це є питання передусім національної безпеки країни.

Висновки

1. Конкурентна політика держави за своєю спрямованістю націлена на забезпечення загального режиму змагальності в сфері господарювання щодо оптимізації рівноваги між попитом і пропозицією, а також обмеження монополізму в сферах, де його існування суспільно обґрунтоване.

2. Важливо розуміти, що для забезпечення реальної конкурентності на ринку, механізми реалізації конкурентної політики повинні бути спрямовані не лише на покарання за правопорушення, а й на стимулювання та розвиток економічної конкуренції.

3. Сьогодні боротьба із зловживаннями з боку монополістичних і олігополістичних структур потребує ретельного перегляду та удосконалення як на законодавчому рівні, так і з практичної точки зору, що передбачає перегляд функцій АМКУ як органу, відповідального за забезпечення конкурентності на ринку та недопущення монополізації.

4. Особливу небезпеку складають олігополії на суміжних із природними монополіями ринках, що потребують особливого механізму регулювання та контролю.

5. На жаль, низька якість та конкурентоспроможність вітчизняних товарів, великі витрати на виробництво через застарілість основних фондів (особливо на державних підприємствах), в сферах, де діють суб'єкти природних монополій та відсутня конкуренція, створюють ситуацію, через яку споживачі змушені отримувати життєво необхідні послуги за завищеними цінами, до того ж такої якості, яка не відповідає вимогам світового ринку.

6. Концентрація економічної потужності, зосередження цілих ланцюгів виробництва (від видобування, переробки, транспортування та постачання кінцевому споживачу)

в одних руках є небезпечним та потребує дієвих механізмів регулювання, одним із яких є анбандлінг, що означає процес розподілення етапів ланцюжка створення вартості в вертикально інтегрованих нафтових компаніях (ВІНК) між різними підприємствами. Анбандлінг передбачений в Третньому енергопакеті ЄС, до якого приєдналася Україна, взявши на себе певні зобов'язання, зокрема, стосовно нафтогазової та енергетичної промисловості.

Список використаних джерел:

1. Задахайло Д.В. Правові засади формування та реалізації економічної політики держави : автореферат дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Харків, 2013. 38 с.

2. Задахайло Д.В. Господарсько-правове забезпечення економічної політики держави : монографія. Харків : Юрайт, 2012. 456 с.

3. Верещагіна О.С. Господарсько-правове забезпечення антимонопольно-конкурентної політики в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.04. Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого». Харків, 2014. 20 с.

4. Валітов С.С. Становлення та розвиток антимонопольно-конкурентного законодавства України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук : 12.00.04 Національна академія України інститут економіко-правових досліджень. Донецьк, 2010. 34 с.

5. Филок Г. Високий рівень монополізації української економіки – бар'єр на шляху підвищення її конкурентоспроможності. *Сучасний економічний розвиток*. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjU0bDZuuLiAhUBlYsKHZtYDpQQFjAAegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Ffirbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Ffirbis_nbuv%2Fcgiiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fvkpnuen_2015_10_19.pdf&usg=AOvVaw2PNmh08MQiLJsl-VLhzbL.

6. Стороженко О.М. Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монополієм (домінуючим) становищем на ринку. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.07. Національний аграрний університет. Київ, 2007. 23 с.

7. Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406 «Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності» URL: <http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=29918>.

8. Скільки в Україні монополій. *Журнал Бізнес цензор*. Електронний ресурс. URL: <https://biz.censor.net.ua/r3038352>.

The article is devoted to the theoretical and practical aspects of the mechanisms for the implementation of state competition policy, one of the main aims and orientation of which is de-oligarchization of the economy and ensuring the normal functioning of a market economy based on honest methods of competition. In today's conditions, the degree of oligarchization and monopolization of the national economy is extremely high and requires radical methods in terms of the implementation of effective mechanisms of state competition policy. Ensuring the normal functioning of the market and the struggle against monopoly entities is one of the main objectives of state competition policy, implemented through effective mechanisms to combat competition offenses by antimonopoly authorities. The urgency of this issue is due to the ultra-high level of monopolization of many markets both within the country and in the world market, which certainly requires effective mechanisms for the implementation of competition policy. At particularly risk are oligopolies in markets adjacent to natural monopolies that require a special mechanism of regulation and control. Unfortunately, the low quality and competitiveness of domestic goods, high production costs due to the depreciation of fixed assets (especially in state enterprises), in areas where natural monopolies operate and there is no competition create a situation through which consumers are forced to receive essential services for overpricing and at the same time low quality prices that do not meet the requirements of the world market. The concentration of economic power, the concentration of whole production chains (from extraction, processing, transportation and delivery to the end consumer) in one hands is dangerous and requires effective regulation mechanisms, one of which is unbundling, which means the process of distributing the stages of the value chain in vertically integrated oil companies (VIK) between different enterprises. Unbundling is provided for in the third energy package of the EU, which Ukraine has joined, having assumed certain obligations, in particular for the oil and gas and energy industries.

Key words: economic competition, economic concentration, antimonopoly regulation, competition law, unbundling.

УДК 346:347.724
DOI

Тетяна Шемета,

аспірантка кафедри цивільного права і процесу
Донецького національного університету імені Василя Стуса

ПРО ЧАСТКУ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В РАЗІ ВИХОДУ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА

У статті проаналізовано правові наслідки щодо частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю в разі виходу або виключення учасника з нього. Автором встановлено, що в юридичній літературі не існує єдиного підходу щодо вирішення питання про необхідність зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю в разі виходу учасника. Доведено, що, за загальним правилом, в разі виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю його частка в статутному капіталі нікому не передається, приймається рішення про зменшення розміру статутного капіталу, про що виконавчий орган товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою. Під час проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виключення або виходу учасника товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки в статутному капіталі. Аргументовано, що товариство може не зменшувати розмір статутного капіталу в разі виходу учасника або його виключення, може прийняти рішення про набуття товариством частки у своєму статутному капіталі, яка належала учаснику, що вибув з товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю разом із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виключення або виходу учасника товариства з обмеженою відповідальністю має надати довідку про формування резервного капіталу в розмірі, який відповідно до закону допускає володіння часткою у своєму статутному капіталі. З урахуванням зарубіжного досвіду правового регулювання відносин в разі виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю запропоновано внести зміни до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та передбачити, що з моменту виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю частка цього учасника може переходити до самого товариства за рішенням загальних зборів учасників.

Ключові слова: товариство з обмеженою відповідальністю, частка в статутному капіталі, вихід учасника, виключення учасника, зменшення розміру статутного капіталу, набуття частки в статутному капіталі.

Постановка проблеми. З набранням чинності з 17 червня 2018 року Закону України від 06 лютого 2018 року № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [1] істотно змінилися підходи законодавця до правового регулювання відносин, що виникають у зв'язку з виходом або виключенням учасника з товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ). Якщо раніше, за чинним до 17 червня 2018 року законодавством, відповідно до ч. 1 ст. 148 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року [2], учасник ТОВ мав право вийти з товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом, то сьогодні дещо ускладненим є вихід з ТОВ учасника, який володіє

часткою у розмірі 50% статутного капіталу або більше. Відсутнє й чітке правове регулювання наслідків виходу або виключення учасника з ТОВ, зокрема, щодо правової «долі» частки в статутному капіталі ТОВ, що ставить багато питань у правозастосовній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання виходу учасника з ТОВ досліджувалися такими вченими, як А. Залеська, О. Кібенко [3], О.В. Просянюк [4], Г.О. Уразова [5], В. Цікало [6], та іншими. В більшості своїй дослідження стосувалися здійснення саме суб'єктивного права учасника на вихід із ТОВ, питання правової «долі» частки в статутному капіталі ТОВ в разі виходу або виключення учасника з ТОВ досліджувалися фрагментарно.

Метою статті є визначення правової «долі» частки в статутному капіталі ТОВ в разі виходу учасника з ТОВ або в разі його виключення з розробкою пропозицій з удосконалення чинного законодавства України в цій сфері.

Вклад основного матеріалу. Частина 1 ст. 88 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року [7] передбачає, що учасники господарського товариства мають право вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу товариства. Відповідно до частин 1–5 ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишається жодного учасника, забороняється [1].

Частина 13 ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачає, що положення частин восьмої – одинадцятої цієї статті застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства [1].

У пояснювальній записці до проекту Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» зазначається, що, встановлюючи регулювання для виходу учасника з товариства (стаття 23 проекту), розробники проекту виходили з того, що право на вихід є одним з фундаментальних

прав, яке забезпечує захист прав та інтересів учасника, сама лише загроза виходу учасника із необхідністю виведення частини активів товариства з обороту для виплати вартості його частки слугує потужним стримуючим фактором від зловживань. У ч. 3 ст. 23 зазначено: «Намагаючись усунути ситуацію невідзначеності та ризики, пов'язані із спотворенням мотивації учасника, який подав заяву про вихід, проектом передбачається, що учасник, який подав заяву про вихід, вважається таким, що вийшов, з дня державної реєстрації зменшення розміру статутного капіталу на розмір частки учасника». Це має запобігти негативному впливу такого учасника на рішення, що приймаються загальними зборами у період до остаточних розрахунків із ним. Від цієї дати починається відлік місячного строку, який відводиться виконавчим органом товариству на здійснення розрахунків вартості частки та повідомлення своєї оцінки учаснику, що вийшов [8].

Бачиться, що положення законопроекту щодо реалізації права учасника на вихід із ТОВ та положення Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» не співпадають. Зокрема, законодавець відмовився від того, що учасник, який подав заяву про вихід, вважається таким, що вийшов, з дня державної реєстрації зменшення розміру статутного капіталу на розмір частки учасника, оскільки за чинним законодавством учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Отже, в разі виходу учасника з ТОВ законодавець не вимагає обов'язкового зменшення розміру статутного капіталу ТОВ на розмір частки учасника, який вийшов з ТОВ.

З 18 червня 2019 року набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності» [9], якою затверджено Модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю. Згідно з п. 18 Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю для виходу з ТОВ учасник (його спадкоємець, правонаступник) у встановленому законом порядку подає державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань заяву про вихід з ТОВ та інші документи, передбачені законом. Протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виходу учасника (його спадкоємця або правонаступника) колишній учасник ТОВ (його спадкоємець, правонаступник) зобов'язаний звернутися до ТОВ із письмовою заявою про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шля-

хом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення.

Учасник ТОВ, частка якого у статутному капіталі ТОВ становить менше 50 відсотків, може вийти з ТОВ у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник ТОВ, частка якого у статутному капіталі ТОВ становить 50 або більше відсотків, може вийти з ТОВ за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід з ТОВ учасника, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, або про відмову в її наданні приймається іншими учасниками протягом: 1) одного місяця з дня подання учасником заяви про намір вийти з ТОВ; 2) 15 днів з дня подання учасником заяви про намір вийти з ТОВ (п. 19 Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю [9]).

Отже, Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» не містить чіткої відповіді щодо того, що відбувається з часткою в статутному капіталі учасника, який виходить з ТОВ, та чи необхідно зменшувати статутний капітал ТОВ в разі виходу учасника з ТОВ. В юридичній літературі також немає єдиного підходу щодо вирішення цього питання.

О. Кібенко, А. Залеська звертають увагу на те, що, якщо учасник виходить із товариства, не може йтися про відступлення частки будь-якій особі, вихід учасника – це припинення участі у товаристві без правонаступництва відносно прав та обов'язків учасника. Вихід учасника є дією, в результаті якої повинен бути зменшений статутний капітал. Відповідно, необхідно отримувати дозвіл на це кредиторів. Це може істотно ускладнити процедуру виходу, а отже, ТОВ часто припускаються помилки, зазначаючи у протоколі, що статутний капітал не зменшується, а частка учасника переходить до товариства. Такий «перехід» може розглядатись як безпідставне набуття майна товариством. Навіть більше, на практиці трапляються випадки, коли учасник і частку залишає товариству, і компенсацію за цю частку отримує, як у разі виходу. Для того, щоб не зменшувати статутний капітал у разі виходу учасника, інші учасники можуть: 1) прийняти рішення про збільшення своїх часток шляхом внесення додаткових вкладів (щоб розмір капіталу залишився таким, який був до виходу учасника); 2) прийняти рішення про викуп частки учасника самим ТОВ чи його учасниками (однак у такому разі означені відносини перестають регулюватися нормами законодавства про вихід учасника, а до них застосовуються норми про відступлення частки) [3, с. 22].

Аналогічного підходу дотримується й І. Спасиво-Фатєєва, зазначаючи, що необхід-

ність у зменшенні статутного капіталу ТОВ виникає з різних причин, зокрема, внаслідок проведення з учасником ТОВ, що вибув, розрахунків. Адже, якщо учасник вибуває з ТОВ, це неминуче відбивається на розмірі його статутного капіталу, в якому вже не буде частки такого учасника. Разом із тим інші учасники можуть одночасно прийняти рішення про поповнення статутного капіталу шляхом внесення додаткових вкладів з додержанням пропорційності, передбаченої статутом, або ж ні [10, с. 13].

Є й інший підхід щодо дій ТОВ у разі виходу учасника з нього. На практиці вихід учасника не завжди стає приводом для зменшення статутного капіталу. Так, окремі фахівці вважають, що цілком можливо пропорційно розподілити частку учасника, який вийшов, у статутному капіталі між учасниками, які залишилися. Тоді вони повинні довести вклади у статутний капітал у розмірі, що дозволяє покрити частку учасника, який вийшов; передати її новому учаснику; частину частки поділити між учасниками, а залишок передати третім особам [11].

Натомість ч. 3 ст. 25 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачає, що у разі проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виключення або виходу учасника (спадкоємця або правонаступника) товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, а також пов'язаних з переданням (набуттям) частки (частини частки) у статутному капіталі самому товариству з обмеженою або додатковою відповідальністю, «державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки (частини частки) у статутному капіталі. Ця частина не застосовується, якщо товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, яке набуває частку (частину частки) у своєму статутному капіталі, разом із заявою про державну реєстрацію надасть довідку про формування резервного капіталу у розмірі, який відповідно до закону допускає володіння часткою (частиною частки) у своєму статутному капіталі [12].

Р. Кобець, аналізуючи порядок виходу учасника з ТОВ за новим Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», зазначає, що учасник вважається таким, що вийшов, з дня державної реєстрації його виходу. При цьому закон не вимагає ані скликання та проведення загальних зборів для прийняття відповідного рішення про вихід, ані внесення змін до статуту товариства. Для державної реєстрації

виходу сам учасник, який виходить з товариства, подає державному реєстратору заяву про вихід з товариства, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально. У разі виходу учасника із часткою 50% і більше додатково подається письмова згода інших учасників, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально. Одночасно з реєстрацією виходу державний реєстратор вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки у статутному капіталі. У день реєстрації реєстратор надсилає товариству та іншим учасникам виписку за результатами реєстрації виходу [13].

Відносини щодо зменшення статутного капіталу ТОВ врегульовані ст. 19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», частини 1–3 якої передбачають, що товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства його виконавчий орган протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення [1].

Таким чином, ТОВ має право зменшити статутний капітал, а не зобов'язане зменшувати статутний капітал товариства. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства зобов'язує його виконавчий орган протягом 10 днів письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Зазначене надає підстави для висновку, що ТОВ може не зменшувати розмір статутного капіталу в разі виходу учасника з ТОВ або його виключення, проте ТОВ може прийняти рішення про набуття частки у своєму статутному капіталі, яка належала учаснику, що вибув з товариства, і разом із заявою про державну реєстрацію має надати довідку про формування резервного капіталу в розмірі, який відповідно до закону допускає володіння часткою у своєму статутному капіталі.

Варто зазначити, що за законодавством іноземних держав чітко передбачається, що в разі виходу учасника з ТОВ його частка в статутному капіталі переходить до ТОВ. Так, пункт 1 ст. 23 Закону Республіки Армєнія від 21 листопада 2001 року ЗР-252 «Про товариства з обмеженою відповідальністю» передбачає, що з моменту подачі учасником товариства заяви про вихід з товариства його частка передається товариству [14].

Згідно з ч. 4 ст. 103 Закону Республіки Білорусь від 09 грудня 1992 року № 2020-ХІІ «Про господарські товариства», в разі виходу (виключення) учасника з товариства з обмеженою відповідальністю частка цього учасника переходить до самого товариства з моменту його виходу (виключення) з нього, а учаснику, який вийшов (якого виключено), виплачуються дійсна вартість його частки в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю, а також частина прибутку, що припадає на його частку, яка отримана цим товариством з моменту вибуття цього учасника до моменту розрахунку. За домовленістю учасника, який виходить (виключається), з рештою учасників товариства з обмеженою відповідальністю виплата дійсної вартості частки в статутному фонді цього товариства може бути замінена видачею йому майна в натурі, відповідного такій вартості [15].

Висновки

Таким чином, у разі виходу учасника з ТОВ або його виключення за чинним законодавством України можливими є такі правові наслідки щодо частки в статутному капіталі ТОВ. По-перше, в разі виходу учасника з ТОВ його частка в статутному капіталі нікому не передається, товариством приймається рішення про зменшення розміру статутного капіталу ТОВ, про що виконавчий орган товариства протягом 10 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою. Під час проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виключення або виходу учасника товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки в статутному капіталі.

По-друге, ТОВ може не зменшувати розмір статутного капіталу в разі виходу учасника з ТОВ або його виключення, може прийняти рішення про набуття частки у своєму статутному капіталі, яка належала учаснику, що вибув з товариства, і разом із заявою про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виключення або виходу учасника товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю має надати довідку про формування резервного капіталу в розмірі, який відповідно до закону допускає володіння часткою у своєму статутному капіталі.

З урахуванням зарубіжного досвіду правового регулювання відносин у разі виходу учасника з ТОВ доцільно частину 5 ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та

додатковою відповідальністю» доповнити реченням такого змісту: «З моменту виходу учасника з товариства з обмеженою відповідальністю частка цього учасника може переходити до самого товариства за рішенням загальних зборів учасників».

Список використаних джерел:

1. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України від 06 лютого 2018 року № 2275-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 13. Ст. 69.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40–44. Ст. 356.
3. Кібенко О., Залеська А. Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю: проблемні питання та практичні рекомендації. *Українське комерційне право*. 2012. № 12. С. 20–29.
4. Просянюк О.В. Правове регулювання виходу з товариства з обмеженою відповідальністю. *Університетські наукові записки*. 2013. № 1. С. 148–152.
5. Уразова Г.О. Право учасника на вихід із товариства з обмеженою відповідальністю. *Проблеми законності*. 2015. Вип. 129. С. 129–138.
6. Цікало В. Здійснення права на вихід із товариства з обмеженою відповідальністю. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 4. С. 39–43.
7. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
8. Пояснювальна записка від 13 травня 2016 року до проекту Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відпові-

дальністю». URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59093 (дата звернення: 10.06.2018).

9. Деякі питання дерегуляції господарської діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 367. *Офіційний вісник України*. 2019. № 36. Ст. 1260.

10. Спасибо-Фатеева І. Права учасників товариства з обмеженою відповідальністю. *Українське комерційне право*. 2012. № 12. С. 7–13.

11. Вороная Н., Білова Н., Дзюба Н., Чернишова Н. Статутний капітал ТОВ. Вихід учасника з товариства: юридичні аспекти. *Податки та бухгалтерський облік*. 2015. № 77. URL : <https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2015/september/issue-77/article-11754.html> (дата звернення: 01.06.2019).

12. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань : Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 31–32. Ст. 263.

13. Кобець Р. Новий закон по ТОВ: порядок виходу учасника з товариства. URL: <https://delo.ua/economyandpoliticsinukraine/povij-zakon-pro-tov-mozhливosti-ta-riziki-339557/> (дата звернення: 10.06.2019).

14. Об обществах с ограниченной ответственностью : Закон Республики Армения от 21 ноября 2001 года ЗР-252. URL: spm.am/ckfinder/userfiles/files/OOO_закон.doc (дата обращения: 04.06.2019).

15. О хозяйственных обществах : Закон Республики Беларусь от 09 декабря 1992 года № 2020-XII. URL : http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_hozyajstvennyh_obwestvah/download.htm (дата обращения: 10.06.2019).

The author of the article has analyzed the legal consequences of the share in charter capital of a limited liability company because of the withdrawal or exclusion of a participant. The author has established that the legal literature does not contain the single approach to solving the issue of the need to reduce charter capital of a limited liability company because of the participant's withdrawal. It has been proved that according to the general rule the share of a participant in charter capital is not transferred to anybody because of the withdrawal of a participant from a limited liability company; in this case there is a decision to reduce charter capital. The executive body of the company within 10 days must notify each creditor, whose requirements to the company are not secured with a pledge, guarantee or surety, in a written form. The state registrar shall simultaneously enter a record on the reduction of charter capital by the size of the corresponding share in charter capital while the state registration of changes to the information of the Unified State Register regarding the exclusion or withdrawal of a participant of a limited liability company. It has been argued that the company may not reduce the size of charter capital because of the withdrawal of a participant or his exclusion, may decide to acquire a share in charter capital of a company, which belonged to a shareholder, who left the company. A limited liability company together with the statement on the state registration of changes to the information of the Unified State Register regarding the exclusion or withdrawal of a participant of a limited liability company, must provide a certificate on the formation of reserve capital at a rate, which according to the law allows the ownership of a share in its charter capital. Taking into account international experience of legal regulation of relations at the withdrawal of a party from a limited liability company, the author has offered to amend the Law of Ukraine "On Limited Liability Companies" and to provide that the share of the participant, since the withdrawal from a limited liability company, may be transferred to the very company by the decision of the general meeting of the participants.

Key words: limited liability company, share in charter capital, withdrawal of a party, exclusion of a shareholder, reduction of charter capital, acquisition of a share in charter capital.

УДК 349.422
DOI

Христина Григор'єва

канд. юрид. наук, докторант,

доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

У статті досліджуються теоретично-правові та законодавчі проблеми співвідношення аграрно-правових категорій державної підтримки сільського господарства та державної аграрної політики. У зв'язку з відсутністю легальних дефініцій аналізованих термінів запропоновано їх авторські визначення. Під державною аграрною політикою розуміється комплекс взаємопов'язаних цілеспрямованих заходів уповноважених органів держави, що має на меті здійснювати стратегічний вплив та формувати певну парадигму розвитку аграрних відносин, відповідно до якої відбувається гарантування продовольчої безпеки, підтримання стабільності доходів товарних виробників сільськогосподарської продукції, охорона навколишнього природного середовища під час здійснення сільськогосподарської діяльності, соціальний розвиток села. Державна підтримка сільського господарства визначається автором як закріплена у законодавстві система заходів організаційного, фінансового та інформаційно-консультативного характеру, що здійснюються уповноваженими державними органами та іншими суб'єктами стосовно суб'єктів аграрного господарювання на виконання основних завдань аграрної політики з метою гарантування продовольчої безпеки, утворення стабільного середовища існування товарних виробників сільськогосподарської продукції, охорони навколишнього природного середовища під час здійснення сільськогосподарської діяльності, соціального розвитку села. Виявлено плюралізм наукових підходів до розуміння співвідношення аналізованих категорій державної аграрної політики та державної підтримки сільського господарства. Запропоновано власне бачення співвідношення вказаних понять, відповідно до якого державна підтримка сільського господарства розуміється автором як спосіб реалізації державної аграрної політики. При цьому доводиться, що законодавче забезпечення правових засад державної аграрної політики та державної підтримки сільського господарства мають бути розмежовані.

Ключові слова: державна підтримка сільського господарства, аграрний протекціонізм, державна аграрна політика, аграрне право, продовольча безпека.

Постановка проблеми. Реєстрація законопроекту «Про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку» № 9162 від 04.10.2018 [1] вкотре актуалізує питання щодо правового регулювання агрополітичних відносин в Україні. Вивчення змісту запропонованого законопроекту демонструє значну увагу його авторів до питань державної підтримки сільського господарства, однак при цьому чіткого і зрозумілого співвідношення цих понять не містять ні чинне законодавство, ні представлений законопроект. У зв'язку з цим виникає гостра потреба у своєчасному науковому дослідженні відповідного питання з метою оцінки досконалості положень законопроекту, а також доповнення теоретичного доробку вітчизняної аграрно-правової науки.

Аналіз останніх досліджень. Слід визнати, що правовій проблематиці законодавчо-

го забезпечення державної аграрної політики присвячено значну кількість наукових робіт. Зокрема, у цьому напрямі працювали О. В. Білінська, В. М. Єрмоленко, С. О. Костенко, Т. В. Курман, В. В. Носік, А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич та інші учені. Дослідженню правових питань державної підтримки сільського господарства присвячено ще більшу кількість публікацій. Найбільш відомими дослідниками цих правових проблем можна назвати О. В. Гафурову, А. В. Духневича, В. П. Жушмана, Т. О. Коваленко, П. Ф. Кулиничу, С. І. Марченко, І. П. Сафонова, В. І. Семчика, С. І. Сиволюцьку та інших науковців. Однак при цьому зазначені та інші вчені у своїх наукових розвідках часто не зупиняються окремо на питанні щодо співвідношення понять державної підтримки сільського господарства та державної аграрної політики, вживаючи ці поняття як

дещо апіорі зрозуміле. Проте аналіз наукових позицій із цього приводу вказує на значний плюралізм думок та потребу у більш спеціалізованому дослідженні.

Метою свого дослідження ми бачимо встановлення співвідношення правових категорій державної підтримки сільського господарства та державної аграрної політики у контексті їх законодавчого забезпечення.

Виклад основного матеріалу. Обидва аналізовані нами поняття – державна підтримка сільського господарства та державна аграрна політика – позбавлені легальних дефініцій, що суттєво впливає на якість правового регулювання відповідних відносин в Україні. Незважаючи на те, що у фаховій літературі сформульовано досить значну кількість визначень державної аграрної політики, здебільшого така дефініція будується на двох основних ознаках: а) це діяльність, комплекс заходів, вплив, тобто активні та цілеспрямовані дії уповноважених органів; б) спрямовані на гарантування продовольчої безпеки та сталого розвитку сільських територій [2, с. 191; 3, с. 13; 4, с. 4], соціального розвитку села [5, с. 30] або сталого розвитку агросфери [6, с. 7]. На нашу думку, державна аграрна політика як стратегічна парадигма державного впливу на аграрні відносини в країні не може обмежуватися лише вирішенням проблем продовольчого забезпечення та розвитку сільських територій, незважаючи на їхню глобальність та важливість для сучасної України. Якщо розуміти аграрну політику так вузько, то вона втрачає свою особливість та відокремленість, перетворюючись на політику продовольчого забезпечення (частина економічної політики) та складову частину політики регіонального розвитку. На нашу думку, державна аграрна політика є комплексним явищем, а її визначення повинно відображати це.

Ми вважаємо, що під *державною аграрною політикою* має розумітися комплекс взаємопов'язаних цілеспрямованих заходів уповноважених органів держави, що має на меті здійснювати стратегічний вплив та формувати певну парадигму розвитку аграрних відносин, відповідно до якої відбувається гарантування продовольчої безпеки, підтримання стабільності доходів товарних виробників сільськогосподарської продукції, охорона навколишнього природного середовища під час здійснення сільськогосподарської діяльності, соціальний розвиток села. Якщо детальніше розглядати запропоноване нами визначення, помітно, що основна мета державної аграрної політики – це або підтримання наявної, або запровадження нової парадигми розвитку аграрних відносин у країні. Для нашої держави нині актуальними та найбільш важ-

ливими ознаками бажаної парадигми розвитку аграрних відносин є:

- забезпечення населення доступним продовольством у необхідній кількості та якості (гарантування продовольчої безпеки). Цей аспект відображає споживчі потреби населення країни та необхідність задоволення базових життєвих потреб громадян;

- формування стабільного середовища існування та функціонування для виробників сільськогосподарської продукції, оскільки саме вони є найбільш вразливими, а їхня діяльність завжди зберігає ризиковий характер. Треба підкреслити, що ця ознака нової парадигми розвитку аграрних відносин не може ототожнюватися лише з державною підтримкою, адже полягає у формуванні такого правового забезпечення, таких організаційних та інституційних зв'язків, які б могли автономно підтримувати стабільність виробника. Йдеться, наприклад, про поширення сільськогосподарської кооперації, утворення ефективних аграрних кластерів тощо;

- екологічнобезпечна діяльність в аграрному секторі економіки. Ця ознака покликана урівноважувати економічну і продовольчу потреби, оскільки останні спрямовані на активне використання природних ресурсів;

- соціально розвинуті сільські території, що формують комфортне місце проживання та праці для сільського населення держави. Соціальний складник державної аграрної політики є необхідною і невід'ємною її частиною, оскільки без гуманістичного вектору розвитку вона перетворюється у звичайний напрям економічної політики держави. У цьому аспекті нам дуже імponує запроваджене в науку поняття агросфери, яке підкреслює органічну єдність виробничих, просторових та соціальних складників аграрних відносин. Державна аграрна політика, яка забуває про цю єдність, приречена на провал.

Досягнення вищевказаних завдань аграрної політики та набуття нею відповідних рис вимагає значних зусиль та системної дії. Саме тому насамперед з аграрною політикою асоціюється саме державна підтримка сільського господарства. *Державна підтримка сільського господарства* визначається нами як закріплена у законодавстві система заходів організаційного, фінансового та інформаційно-консультативного характеру, що здійснюються уповноваженими державними органами та іншими суб'єктами стосовно суб'єктів аграрного господарювання на виконання основних завдань аграрної політики з метою гарантування продовольчої безпеки, утворення стабільного середовища існування товарних виробників сільськогосподарської продукції, охорони навколишнього природного середовища під

час здійснення сільськогосподарської діяльності, соціального розвитку села.

Якщо характеризувати представлені у науці співвідношення понять державної аграрної політики та державної підтримки сільського господарства, то необхідно вказати на значний спектр різноманітних варіантів такого співвідношення. Найбільш поширеними є такі:

– *державна підтримка сільського господарства як принцип державної аграрної політики*. Наприклад, основними принципами, на яких базується сучасна аграрна політика, пропонується визначати: законність, державний протекціонізм сільського господарства, пільгове оподаткування та кредитування, удосконалення ціноутворення на сільськогосподарську продукцію [7, с. 12]. На нашу думку, такий підхід є досить спірним у тому числі тому, що перераховані правові заходи не однопорядкові. Наприклад, пільгове кредитування, оподаткування та удосконалення ціноутворення можна розглядати як різновиди державної підтримки (державного протекціонізму);

– *ототожнення державної підтримки та державної аграрної політики*. Справді, оскільки більшість цілей аграрної політики досягається за допомогою активної державної підтримки, виникає спокуса звести усю аграрну політику до системи державної підтримки сільського господарства. Однак це не відповідає сутності державної аграрної політики, позаяк на досягнення її цілей та реалізацію її завдань спрямовані усі зусилля держави, що включають не лише засоби стимулювання, але й обмеження, заборони, юридичну відповідальність тощо;

– *державна підтримка сільського господарства як самостійний напрям державної аграрної політики*. Наприклад, у ч. 3 ст. 4 проекту Закону України «Про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку» № 9162 від 04.10.2018 зазначається, що державна аграрна політика та державна політика сільського розвитку спрямовані, окрім іншого, на надання ефективної державної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції. На нашу думку, такий підхід є зовсім неправильним, адже відповідно до нього державна аграрна політика підпорядковується державній підтримці сільськогосподарського виробництва. Це неправильне співвідношення, позаяк державна підтримка не є явищем у собі – вона надається не заради самого надання, а для досягнення низки важливих суспільних завдань, що стоять перед аграрною політикою.

У зв'язку з вищезазначеним ми робимо висновок про те, що державна підтримка сільського господарства *виступає способом* досягнення цілей та реалізації завдань державної аграрної політики. Причому особливістю тако-

го способу є його універсальність, адже за його допомогою реалізується державна аграрна політика і стосовно гарантування продовольчої безпеки (підтримка вітчизняних виробників продовольства, що насичують споживчий ринок необхідною кількістю якісного товару), і стосовно формування стабільного середовища для виробників сільськогосподарської продукції (державна підтримка виробників утворює міцні підвалини для сталого розвитку, зменшує ризиковість сільськогосподарської діяльності, підвищує її привабливість), і стосовно охорони навколишнього природного середовища під час сільськогосподарської діяльності (державна підтримка, що спрямована на стимулювання природоохоронної діяльності в сільському господарстві, екологізацію виробничих процесів, ощадливе використання природних ресурсів, має великий потенціал), і стосовно соціального розвитку села (державна підтримка сільського господарства неминуче зачіпає і соціальні відносини, оскільки за виробництвом та іншою сільськогосподарською діяльністю стоять звичайні люди, які здебільшого представляють сільське населення та мають можливість завдяки державній підтримці покращити умови свого існування).

Значною мірою проблеми у сфері реалізації державної аграрної політики України породжені недосконалим законодавчим забезпеченням. Довгий час центральним законодавчим актом, який регулював довгострокові агрополітичні відносини, був Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» від 18.10.2005 [8]. Сам факт прийняття такого Закону був позитивно оцінений у науковій літературі [9, 10, 11], однак до його змісту та ефективності учені висували низку зауважень [9, с. 36; 12, с. 55]. Головною проблемою все ж слід визнати той факт, що Закон виявився нежиттєздатним, оскільки державні органи практично повністю його ігнорували [13, с. 109]. Оскільки Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» мав чітко визначені строки дії, уже 2015 році були активізовані нормотворчі процеси щодо підготовки наступних програмних документів у цій сфері. Зокрема, були видані розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій» від 23 вересня 2015 року, а пізніше – «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року» [14]. Як вдало зазначає С. О. Костенко, неможливо перебільшити значення та роль законодавчого закріплення відповідних концепцій, оскільки саме за їх допомогою забезпечується стабільність, послідовність та прозорість здійснення державної аграрної політики. Однак,

на жаль, їх змістове наповнення не відповідає функціональному призначенню концепції як такої. Також викликає сумніви доцільність існування двох окремих вказаних концепцій [15, с. 364].

Якщо розглядати ці програмні документи з позицій державної підтримки сільського господарства, то вони дещо відрізняються. Концепцією розвитку сільських територій передбачається, що її реалізація дасть змогу перемістити фокус аграрної політики держави з підтримки аграрного сектору економіки на підтримку сільського розвитку – поліпшення якості життя та економічного благополуччя населення. На наш погляд, така благородна мета є прямою калькою європейської програмної лексики і повністю відповідає потребам та стану розвитку європейського суспільства та економіки. В умовах України декларування пріоритетного розвитку сільських територій як протиставлення підтримці виробництва є пустою фікцією, яка використовується для «виправдання» зниження або відсутності державної підтримки сільського господарства. У Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року, яку було продовжено до 2022 року, оптимальним варіантом розвитку передбачено врахування досвіду держав із розвиненою аграрною економікою, який свідчить, що аграрна політика реалізується переважно через заходи економічного стимулювання та державної підтримки аграрного виробництва.

Наявність великої кількості програмних документів та численних концепцій неприємно контрастує з реаліями розвитку як виробничого, так і соціального складників сільського господарства в Україні. Науковцями вказується, що загалом особливостями нормативно-правового забезпечення реалізації державної аграрної політики натеper є те, що, по-перше, названі та інші закони і нормативно-правові акти мають занадто загальний характер, не містять конкретних механізмів, за допомогою яких держава чітко впливала б на процес функціонування аграрного сектору економіки, який гарантує продовольчу безпеку країни; по-друге, відсутнє у повному обсязі фінансове забезпечення прийнятих нормативно-правових актів; по-третє, має місце невиконання законів та інших нормативно-правових актів, тобто низька виконавча дисципліна [16, с. 156]. У контексті проведеного аналізу законодавчого забезпечення державної аграрної політики важливою подією є реєстрація законопроекту «Про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку» № 9162 від 04.10.2018. Вивчення змісту цього законопроекту дозволяє виокремити певні його негативні та позитивні риси. Осно-

вними недоліками даного законопроекту, на наш погляд, є: а) високий ступінь декларативності положень, що пропонується винести на рівень закону; б) формування дивної термінології, а саме: надання визначень понять, які недоречні у такому законі (наприклад, середній виробник сільськогосподарської продукції, агропродовольчі ланцюги створення доданої вартості), а натомість – відсутність необхідних дефініцій. При цьому аналіз положень законопроекту вказує на намагання заповнити давно наявні прогалини термінологічного характеру, наприклад, надання адекватного визначення виробників сільськогосподарської продукції. Ми не впевнені у тому, що такі терміни мають знайти своє закріплення в законі такого роду; в) не визначена роль державної підтримки сільського господарства в процесі реалізації державної аграрної політики та співвідношення цих понять. При цьому у законопроекті трапляється велика кількість положень агропротекційного характеру, які не завжди узгоджуються із чинним законодавством про державну підтримку; г) розмежування державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку. Останнє, на наш погляд, є найбільш вагомим недоліком законопроекту, оскільки такий підхід штучно роз'єднує єдине ціле – об'єкт агрополітичного впливу. Серед позитивних аспектів представленого законопроекту необхідно відзначити, зокрема, сам факт його розробки та опрацювання законодавцем проблеми законодавчого забезпечення державної аграрної політики. Як бачимо, зміст аналізованого законопроекту не відповідає повною мірою потребам законодавчого забезпечення державної аграрної політики, а його ухвалення у такій редакції призведе лише до множення аграрно-правових проблем на практиці. На нашу думку, потреба у розробці та прийнятті Закону України «Про державну аграрну політику» нині досить гостра, і тому наукові пошуки у цьому напрямі мають бути активізовані.

Висновки

Отже, проведений науковий аналіз довів необхідність чіткого розмежування аграрно-правових понять державної підтримки сільського господарства та державної аграрної політики. Ми дійшли висновку, що державна підтримка сільського господарства є способом реалізації державної аграрної політики, а не її окремим напрямом тощо.

Список використаних джерел:

1. Проект Закону про основні засади державної аграрної політики та державної політики сільського розвитку від 04.10.2018 № 9162.

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webpr0c4_2?id=&pf3516=9162&skl=9 (дата звернення: 28.06.2019).

2. Курман Т.В. Сталий розвиток сільських територій як засіб забезпечення продовольчої безпеки. *Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки* : матер. Міжн. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 19-20 вер. 2013 р.). Дніпропетровськ: ДДУВС, 2013. С. 189-192.

3. Державна аграрна політика України: проблеми правового забезпечення : монографія / за ред.: В. Ю. Уркевича, М. В. Шульги; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Київ : Вид. О. М. Ешке, 2014. 268 с.

4. Білінська О. В. Правові засади державної аграрної політики України : автореф. дис. .. канд. юрид. наук. Харків, 2013. 20 с.

5. Єрмоленко В.М. Державна аграрна політика: поняття і принципи. *Правова політика Української держави* : матер. Міжн. наук.-практ. конф., присв. 70-річчю Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Т. 1. Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т імені В. Стефаника, 2010. С. 28–32.

6. Курман Т. В. Теоретико-методологічні засади правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. .. докт. юрид. наук. Харків, 2019. 40 с.

7. Жушман В. П., Корнієнко Г. С. Опорно-логічні схеми з навчальної дисципліни «Аграрне право» та аграрне законодавство України : навчальний посібник. Харків : Одиссей, 2009. 400 с.

8. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року : Закон України від 18.10.2005 № 2982-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. № 1. Ст. 17.

9. Уркевич В.Ю. Правове забезпечення державної аграрної політики. *Законодательное обеспечение экономической политики государства и*

юридическое образование : матер. Межд. науч.-практ. конф. (Донецк-Святогорск, 16-17 апреля 2009 г.) / МОН України, Дон. нац. університет; ред. кол. А.Б. Бобкова и др. Донецк: Юго-Восток, 2009. С. 39.

10. Ришко П. О. Порівняльно-правовий аналіз форм аграрного підприємництва за законодавством ФРН та України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2012. 20 с.

11. Гаєцька-Колотило Я. З. Аграрна політика Української держави у контексті її побудови як соціальної та правової держави та інтеграції до ЄС. *Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та екологічного права* : зб. матер. круг. столу (24 травня 2013 року) Харків, 2013. С. 80–81.

12. Скидан О. В. Законодавче забезпечення аграрної політики в Україні: проблемні питання. *Право України*. 2006. № 4. С. 52–56.

13. Щуревич Л. М. Пріоритети аграрної політики України в контексті європейської інтеграції. *Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президенті України* / за заг. ред. А. П. Савкова. Київ : НАДУ, 2017. Вип. 2. С. 105–122.

14. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1437-р. Урядовий кур'єр. 2016. № 60.

15. Костенко С. О. Аналіз правового забезпечення здійснення аграрної політики в Україні. *Держава і право. Юридичні науки*. 2016. Вип. 72. С. 362–372.

16. Роздайбіда О. В., Білінська О. В. Економіко-правові аспекти державної аграрної політики України. *Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого*. 2010. № 3. С. 152–161.

In the article, the author investigates theoretical-legal and legislative problems of the correlation of agrarian-legal categories of state support of agriculture and state agrarian policy. Due to the lack of legal definitions of the analyzed terms, their author's definitions are proposed. Under the state agrarian policy is understood the complex of interrelated targeted measures of authorized state bodies, which is intended to carry out strategic influence and form a certain paradigm of development of agrarian relations under which guarantees of food security, maintenance of stability of incomes of commodity producers of agricultural products, protection of the environment under time of agricultural activity, social development of the village. The state support for agriculture is determined by the author as a system of organizational, financial and informational and consultative measures fixed by the legislation, which are carried out by the authorized state bodies and other entities in relation to the subjects of agrarian business, in order to fulfill the main objectives of agrarian policy in order to guarantee food security, formation a stable environment for the existence of commodity producers of agricultural products, and the protection of the environment and during the implementation of agricultural activities, the social development of the village. The author analyzes the pluralism of scientific approaches to understanding the ratio of the analyzed categories of state agricultural policy and state support of agriculture. The author proposes an own vision of the correlation of these concepts, according to which the state support to agriculture is understood by the author as a way of implementing the state agricultural policy. At the same time, the author proves that the legislative provision of legal principles of state agricultural policy and state support to agriculture should be delimited.

Key words: state support of agriculture, agrarian protectionism, state agrarian policy, agrarian law, food safety.

УДК 349.412
DOI

Олена Заєць,
канд. юрид. наук,
доцент кафедри земельного та аграрного права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВА ЯК ОБ'ЄКТ ЗАХИСТУ

У сучасних умовах категорія земельних прав впевнено займає своє законне місце як об'єкт наукових досліджень. Земельні права та обов'язки – це ті права та обов'язки, які випливають із норм земельного права та земельного законодавства і становлять зміст земельних правовідносин. Але в науці земельного права немає єдності думки щодо змісту категорії «земельні права», їх видів і особливостей судового захисту. Земельне законодавство не оперує поняттям «земельні права». На думку вчених, земельне законодавство пішло шляхом застосування поняття «права на землю», що значно звужує правові можливості суб'єктів земельних правовідносин у тому числі щодо захисту порушених земельних прав. Судова практика намагається надолужити ці прогалини, подекуди не досить вдало. Питання земельних прав та їх захисту досліджували такі вчені, як С.В. Гринько, А.М. Мірошниченко, Ю.В. Мягкоход та інші. У статті викладено авторське бачення поняття та видів земельних прав, а також проаналізовано судову практику захисту їх окремих різновидів. Вважаємо, що категорія «земельні права» повинна включати в себе права на землю. Класифікація земельних прав можлива: 1) залежно від обсягу і характеру повноважень правоволодільця та ступеня їх конкретизації; 2) залежно від форми об'єктивації у законодавстві; 3) за характером зв'язку між суб'єктом права і таким об'єктом, як земля (земельна ділянка); 4) за сферою реалізації; 5) абсолютні та відносні земельні права; 6) виключні і переважні земельні права; 7) за характером поведінки правоволодільця; 8) залежно від правового статусу правоволодільця. У статті представлено та проаналізовано приклади судової та адміністративної практики щодо реалізації та захисту окремих видів земельних прав. Науці відомі й інші критерії класифікації земельних прав, які дають можливість досягнути всю багатоманітність цього правового явища. Також досить актуальними є питання науково-правового обґрунтування існування фактичного володіння землею як правового стану, який має визнаватися правом і захищатися. З метою їх реалізації та вибору у разі потреби належного способу, форми та засобу захисту достатньо визначитися з видом земельного права, яке порушене.

Ключові слова: земельне право, захист земельних прав, права на землю, виключні і переважні земельні права, фактичне володіння землею.

Постановка проблеми. У сучасних умовах категорія земельних прав впевнено займає своє законне місце як об'єкт наукових досліджень. Аналогічно до визначення цивільних прав [1, с. 17] земельні права та обов'язки – це ті права та обов'язки, які випливають із норм земельного права та земельного законодавства і становлять зміст земельних правовідносин. Водночас у науці земельного права немає єдності думки щодо змісту категорії «земельні права», їх видів і особливостей судового захисту.

Земельне законодавство не оперує поняттям «земельні права» [2, с. 19]. На думку вчених, земельне законодавство пішло шляхом застосування поняття «права на землю», що значно звужує правові можливості суб'єктів земельних правовідносин у тому числі щодо захисту порушених земельних прав. Судова практика намагається надолужити ці упущення, подекуди не досить вдало.

Аналіз останніх досліджень. С.В. Гринько вказує на те, що поняття «суб'єктивні земельні права» більш широке за своїм змістом порівняно з поняттям «права на землю». Зазначені поняття відрізняються насамперед характером зв'язку з таким об'єктом, як земля. Якщо йдеться про право на землю, то зв'язок між суб'єктом та об'єктом такого права більш тісний та неопосередкований, оскільки земля виступає безпосереднім об'єктом суб'єктивного права на землю, тоді як суб'єктивне земельне право передбачає опосередкований зв'язок із цим об'єктом [3, с. 23]. З таким підходом в цілому погоджуються такі вчені, як А.М. Мірошниченко, Ю.В. Мягкоход та інші.

Метою цієї статті є викладення авторського бачення поняття та видів земельних прав, а також аналіз судової практики захисту їх окремих різновидів.

Виклад основного матеріалу. Загалом погоджуючись із зазначеним вище критерієм розмежування земельних прав і прав на землю, вважаємо, що категорія «земельні права» повинна включати в себе права на землю. Таким чином, до поняття «земельні права» (в суб'єктивному розумінні) ми відносимо всю багатоманітність нормативно закріплених або таких, що випливають зі змісту земельного законодавства шляхом його тлумачення, суб'єктивних правових можливостей, за допомогою яких фізичні особи та їх організації задовольняють потреби у сфері використання та охорони земель.

Класифікуємо земельні права за різними критеріями з метою їх науково-теоретичного та практичного аналізу.

1. Залежно від обсягу і характеру повноважень правоволодільця та ступеня їх конкретизації: 1) земельні права як юридичні титули та інші земельні права непроцедурного характеру (право власності на землю, право землекористування різних видів, право на земельну частку (пай) тощо); 2) земельні права процедурного характеру: оскільки згідно зі ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, вона стала об'єктом численних процедурних правовідносин (як матеріальних, так і процесуальних), за допомогою яких суб'єкти земельних правовідносин в тому числі можуть реалізувати свої права. Це, наприклад, права у сфері землеустрою, контролю за дотриманням земельного законодавства, планування використання земель, ведення Державного земельного кадастру, трансакцій із земельними ділянками тощо. 3) окремі земельні повноваження (найнижча ланка конкретизації), прикладом яких є глави 2, 3 ст. 90 «Права власників земельних ділянок», ст. 95 «Права землекористувачів» Земельного кодексу України (далі – ЗКУ).

2. Залежно від форми об'єктивації у законодавстві: 1) земельні права, які прямо передбачені у законодавстві (тобто можна послатися на конкретну статтю закону), наприклад право власності на землю (ч. 1 ст. 78 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р. (далі – ЗКУ)), право оренди земельної ділянки (ч. 1 ст. 93 ЗКУ) тощо; 2) земельні права, які можна виокремити шляхом тлумачення законодавства (право набути земельну ділянку, в тому числі право на приватизацію (Розділ 4 ЗКУ), права на землю зобов'язального характеру (наприклад, ст. 97 ЗКУ) тощо). Доречно зазначити, що зміни до ст. 97 ЗКУ від 1 березня 2018 р. ще раз підтверджують можливість і необхідність використовувати землю не тільки на

речових титулах, а й на зобов'язальних, про що наголошувалося в земельно-правових джерелах [4, с. 171].

3. За характером зв'язку між суб'єктом права і таким об'єктом, як земля (земельна ділянка): 1) *права на землю*, тобто права, які реалізуються суб'єктом безпосередньо стосовно певної земельної ділянки або земельного масиву; 2) *інші земельні права*, тобто права, в процесі реалізації яких земельна ділянка є об'єктом опосередкованим. У таких правовідносинах безпосередніми об'єктами можуть бути земельно-правова та земельно-технічна документація, грошові кошти, матеріально-технічні засоби, права на землю тощо. Наприклад, право набути земельну ділянку реалізується через низку процедурних (матеріальних або процесуальних) правовідносин, правові засади яких закладені у Розділі IV «Набуття та реалізація прав на землю» ЗКУ. Тому перш ніж особа отримує бажану земельну ділянку, об'єктами її інтересу можуть стати рішення уповноважених органів, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічні матеріали, що підтверджують розмір земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру, висновок державної землевпорядної експертизи тощо. Але оскільки все це стосується земельної ділянки, яка і є, власне, кінцевою метою цієї діяльності, право набути земельну ділянку набуває характеру земельного права.

Так, об'єктом неодноразового розгляду Верховного Суду стали справи про захист права на отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Причому, як видається, Верховний Суд неоднаково оцінює наслідки таких відмов, пов'язані з недотриманням належної форми їх викладення та доведення до заявників.

У справі № П/811/7/18 від 19 вересня 2018 р. за касаційною скаргою ОСОБА_3 на рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 26 березня 2018 року та постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2018 року [5] Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення. Підставою для такого висновку стало таке. Як встановлено судами попередніх інстанцій, заява ОСОБА_3 про надання їй дозволу на розроблення проекту землеустрою від 15 червня 2017 року була зареєстрована в автоматизованій системі діловодства ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області. За наслідками розгляду цієї заяви позивачу 13 липня 2017 року, в межах місячного строку, встановленого ч. 7 ст. 118 ЗК України, надано відмову у задоволенні його заяви, мотиви якої викла-

дені у листі № К-12583/0-9440/0/6-17 від 13 липня 2017 року (не оформлено наказом про відмову – О.З.).

Листом від 02 жовтня 2017 року за № К-18052/0-12757/0/6-17 ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області повідомило позивача, що його повідомлення від 04 вересня 2017 року не може вважатися належним виконанням вимоги статті 118 ЗК України та мало бути подане у місячний строк з дня замовлення розробки проекту землеустрою. Позивач просив суд визнати проти-правними дії Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області щодо визнання неналежним виконання позивачем вимог ст. 118 ЗК України щодо письмового повідомлення про замовлення розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання роз'яснення щодо їх застосування, оформлених зазначеним листом від 02 жовтня 2017 року.

На нашу думку, Верховний Суд досить формально поставився до винесення рішення про відмову у задоволенні касаційної скарги лише на тій підставі, що оскаржується лист від 02 жовтня 2017 року, який має суто інформаційний характер, жодних прав та обов'язків не породжує. Водночас на те, що відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою оформлена листом, а не наказом як документом, яким оформлюється владна воля уповноваженого державного органу, жодна із судових інстанцій уваги не звертає. У такому підході суду не вбачається захист земельного права набути земельну ділянку. Особа змушена буде знову звертатися до суду і оскаржувати лист про відмову у наданні дозволу.

В іншій справі Верховного Суду № 806/2254/15 від 24 липня 2018 року [6] громадянину відмовлено у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки теж листом, надісланим ГУ Держгеокадастром у Житомирській області. Оскільки позовні вимоги сформульовані більш вдало – про визнання протиправною відмови, визнання протиправним наказу, зобов'язання вчинити дії, суди всіх інстанцій розглядають лист про відмову з точки зору його протиправності.

Зрештою, суд апеляційної інстанції, рішення якого підтримав і Верховний Суд, прийняв рішення визнати протиправною відмову Головного управління Держгеокадастру в Житомирській області, що міститься у листі від 20 квітня 2015 року за вих. № 19-6-0.21-6428/2-15, у наданні ОСОБА_5 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду строком на 49 років земельної ділянки сільськогос-

подарського призначення для ведення фермерського господарства із земель запасу та резерву Водотівської сільської ради Брусилівського району загальною орієнтовною площею 128,6143 га, що знаходиться за межами населених пунктів, за його заявою (клопотанням) від 12 березня 2015 року та зобов'язати Головне управління Держгеокадастру в Житомирській області видати наказ щодо розгляду заяви (клопотання) ОСОБА_5 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до ч. 3 ст.123 ЗК України.

На нашу думку, судом знову не забезпечено належного й ефективного захисту права громадянина на отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки: допоки він буде чекати розгляду і видачі наказу, земельна ділянка буде надана (а може, і вже надана) іншій особі.

Цікаво, що в період до 01 січня 2018 року практика розгляду подібних справ була якраз протилежною: позови задовольнялися з формулюванням «зобов'язати відповідача видати зазначений дозвіл» (Ухвала ВАС України від 19.05.2016 № К/800/32729/15).

4. За сферою реалізації: 1) *земельні права приватно-правового характеру*, тобто земельні права, що реалізуються у приватно-правових відносинах, таких як відносини власності на землю, землекористування, іпотеки, права на земельну частку (пай), набуття земельної ділянки тощо. Це, як правило, права майнового характеру, які у свою чергу можуть бути поділені на речові та зобов'язальні. Такі земельні права захищаються переважно приватно-правовими способами, передбаченими цивільним та земельним законодавством, у порядку і цивільного, і господарського судочинства; 2) *земельні права публічно-правового характеру*, які реалізуються у публічних правовідносинах (учасником яких є орган публічної влади), таких як відносини управління у сфері використання та охорони земель, правової охорони земель тощо, і захищаються в порядку адміністративного судочинства.

Так, Верховний Суд по суті визнав публічним право на отримання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. У Постанові Верховного Суду по справі № 380/624/16-ц [7] від 17 жовтня 2018 року за позовом ОСОБА_3 до Головного управління Держгеокадастру в Київській області, відділу Держгеокадастру в Тетіївському районі Київської області, третя особа – ОСОБА_4, про визнання незаконним розпорядження та скасування наказу про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою на підставі аналізу аналогічних справ зроблено висновок про те, що спір як щодо рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, так і оскарження дій суб'єкта владних повноважень щодо надання чи відмови у наданні такого дозволу є публічно-правовим і підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.

Хоча суб'єктом владних повноважень прийнято «рішення про передачу земельної ділянки у власність (тобто ненормативного акта, який вичерпує свою дію після його реалізації), подальше оспорування правомірності набуття фізичною чи юридичною особою спірної земельної ділянки має вирішуватися у порядку цивільної (господарської) юрисдикції, оскільки виникає спір про цивільне право» (Постанова ВС від 30.01.2018 № 461/10630/15-а). Тобто право на розгляд проекту землеустрою і прийняття уповноваженим органом вмотивованого рішення про надання або про відмову в наданні земельної ділянки є правом приватно-правового характеру. Є про що поміркувати, адже обидва рішення приймаються в одному процесі набуття права на земельну ділянку.

5. Земельні права можна поділити на *абсолютні* та *відносні*. В абсолютних земельних правах, нагадаємо, земельному праву особи протистоїть обов'язок невизначеного кола осіб цього права не порушувати. Щодо відносних земельних прав уповноважена і зобов'язана сторона, як правило, конкретні. Традиційно абсолютний характер мають речові права на землю. Водночас абсолютним називають, наприклад, право на приватизацію. У судовій практиці у разі складання позовів про захист права на приватизацію особи позиваються до різних суб'єктів, яких вони вважають порушниками, найчастіше до уповноважених приймати рішення про приватизацію органів, а також до сусідів, які не дають письмової згоди на приватизацію, до органів державної реєстрації прав на нерухоме майно тощо. Формулювання позовних вимог, які при цьому закладаються, теж різноманітні: про визнання права на приватизацію земельної ділянки, про усунення перешкод у приватизації земельної ділянки, про поновлення права на приватизацію земельної ділянки тощо.

6. *Виключні* і *переважні* земельні права теж існують у нашому правовому полі. Так, виключне право власності держави і територіальних громад на землю закріплене у ч. 2, 3 ст. 117 ЗКУ і безпосередньо залежить від власності на об'єкти нерухомості або правового статусу юридичних осіб, які на них розташовані. Виключне право постійного корис-

тування можуть бути особи, перелічені у ч. 2 ст. 92 ЗКУ.

Найчастіше право виключної власності на землю держави захищається в суді за зверненням органів прокуратури. Але за Ухвалою ВС від 19.07.2018 № 822/1169/17 необхідність судового захисту інтересів держави саме прокурором від імені суб'єкта владних повноважень має бути обґрунтована і підтверджена належними доказами [8].

За відсутності належних підстав для звернення прокурора до суду скарга підлягає поверненню. Таким є висновок Верховного Суду в результаті перевірки касаційної скарги прокурора на постанови судів нижчих інстанцій за позовом фізичної особи до районної державної адміністрації про визнання протиправним та скасування розпорядження стосовно земельної ділянки. У рішенні зазначено, що участь прокурора в судовому процесі в адміністративних судах (зокрема, касаційне оскарження судових рішень) можливе за умови, крім іншого, обґрунтування підстав для звернення до суду, а саме повинно бути доведено здійснення або неналежне здійснення захисту інтересів держави у спірних правовідносинах суб'єктом влади, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, або підтверджено відсутність такого органу (частини 3, 4 ст. 53 КАС України, ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру»). Суд пояснює, що прокурор не може вважатися альтернативним суб'єктом звернення до суду і замінювати належного суб'єкта владних повноважень, який може і бажає захищати інтереси держави. Щоб інтереси держави не залишилися незахищеними, прокурор виконує субсидіарну роль, замінює в судовому провадженні відповідного суб'єкта владних повноважень, який відсутній або всупереч вимогам закону не здійснює захист чи робить це неналежно. У кожному такому випадку прокурор повинен навести (а суд перевірити) причини, які перешкоджають захисту інтересів держави належним суб'єктом і які є підставами для звернення прокурора до суду. Суд врахував, що, відповідно до усталеної практики ЄСПЛ, сторонами судового розгляду є позивач і відповідач, які мають рівні права, включаючи право на юридичну допомогу. Підтримка прокуратурою однієї зі сторін може бути виправдана за певних умов, наприклад, з метою захисту вразливих осіб, які вважаються не здатними захистити свої інтереси самостійно, або в разі, якщо правопорушення зачіпає велику кількість людей, або якщо вимагають захисту реальні державні інтереси або майно. ЄСПЛ неодноразово звертав увагу на участь прокурора в суді на боці однієї

зі сторін як обставину, що може впливати на дотримання принципу рівності сторін [8].

Переважне право передбачене, наприклад, на першочергову приватизацію земельних ділянок таким категоріям громадян, як ветерани війни, потерпілі від Чорнобильської катастрофи, ветерани, праці, молоді сім'ї, інваліди із захворюваннями опорно-рухового апарату (спеціальні закони про кожну з цих категорій) [4, с. 129-130]. Але реалізація цього переважного права натепер є процедурно незабезпеченою, а тому важко захищуваною.

Певний виняток становлять сьогодні ветерани війни, а саме учасники антитерористичної операції, першочергове надання земель яким контролюється Кабміном разом з іншими державними органами (Постанова КМУ від 7 червня 2017 року № 413 «Деякі питання удосконалення управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними») [9].

За характером поведінки правоволодільців: 1) *земельні права, що реалізуються переважно шляхом активної поведінки самого правоволодільця*, як, наприклад, право оренди земельної ділянки, емфітевзис, суперфіцій, земельний сервітут; 2) *земельні права, що реалізуються переважно шляхом вимоги правоволодільця до зобов'язаної особи*, як, наприклад, право добросусідства, право на отримання інформації з Державного земельного кадастру, з Державного фонду документації із землеустрою, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень тощо. Наприклад, згадане раніше право на приватизацію земельної ділянки, яке найчастіше захищається позовом про визнання цього права, по суті, в тому числі є правом вимоги до суду зобов'язати надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, визнати рішення про відмову у приватизації недійсним, зобов'язати надати земельну ділянку тощо.

Залежно від правового статусу правоволодільця: 1) земельні права фізичних осіб (громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства); 2) земельні права юридичних осіб (резидентів і нерезидентів);

3) земельні права територіальних громад, у тому числі об'єднаних територіальних громад; 4) земельні права держави.

Висновки

Зрештою, науці відомі й інші критерії класифікації земельних прав, які дають можливість досягнути всю багатоманітність цього правового явища. Більше того, сьогодні досить актуальними є питання науково-правового обґрунтування існування фактичного володіння землею не як права, а як правового стану, який існує в житті, має визнаватися правом і захищатися [10]. Але надати вичерпний перелік земельних прав не уявляється можливим, та й потрібним. З метою їх реалізації та вибору у разі потреби належного способу, форми та засобу захисту досить визначитися з видом земельного права, яке порушене.

Список використаних джерел:

1. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Москва : «Статут», 2000. 411 с.
2. Мягкоход Ю.В. Способы защиты земельных прав : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2014. 195 с.
3. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2003. 181 с.
4. Мірошніченко А.М. Земельне право України : підручник. 3-тє видання. Київ :Алерта, 2013. 512 с.
5. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76613989>
6. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/75510722>
7. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77361939>
8. URL: <https://www.yurfact.com.ua/praktyka/vs-uchast-prokurora-v-sudi-na-botsi-odniiei-zistorin-ie-obstavynoiu-shcho-mozhe-vplyvaty-nadotrymanna-pryntsypu-rivnosti-storin>
9. URL: <http://www.mil.gov.ua/news/2018/01/29/zmini-do-postanovi-kmu-%E2%84%96-413-vidnovlyuyut-pravo-uchasnikiv-ato-na-pershochergove-otrimannya-zemelnih-dilyanok/>
10. Заєць О.І. Законодавчо-правові засади володіння землею в Україні. *Часопис Київського Університету Права*. 2018. № 2. С. 257-260.

In modern conditions, the category of land rights confidently holds its legitimate place as an object of scientific research. Land rights and obligations are those rights and obligations that derive from the norms of land law and land legislation, and constitute the content of land legal relations. But in the science of land law there is no unity of thought regarding the content of the category "land rights", their types and features of judicial protection. Land legislation does not deal with the concept of "land rights". According to scientists, land legislation went through the use of the concept of "the right to land", which significantly reduces the legal possibilities of subjects of land legal relationships, including the protection of violated land rights. Litigation tries to catch these gaps, sometimes not enough. Issues of land rights and their protection were researched by such scientists as Grinko S.V., Miroshnichenko A.M., Miagkohod U.V. and other. The purpose of this article

is to lay out the author's vision of the concept and types of land rights, as well as analysis of judicial practice in the protection of their individual varieties. We believe that the category of "land rights" should include the rights to land. Classification of land rights is possible: 1) depending on the volume and nature of the powers of the rightholder and the degree of their concretization; 2) depending on the form of objectification in the legislation; 3) by the nature of the connection between the subject of the right and such an object as the land (land plot); 4) by the sphere of realization; 5) absolute and relative land rights; 6) exclusive and prevailing land rights; 7) by the nature of the behavior of the rightholders; 8) depending on the legal status of the rightholder. The article presents and analyzes examples of judicial and administrative practice in the realization and protection of certain types of land rights. Science also knows other criteria for the classification of land rights, which give an opportunity to comprehend the diversity of this legal phenomenon. Also relevant are the issues of scientific and legal rationale for the existence of actual possession of land as a legal status, which should be recognized by the law and protected. In order to realize them and to choose, if necessary, the appropriate method, form and means of protection, it is enough to determine the type of land right that is violated.

Key words: land law, protection of land rights, rights to land, prevailing land rights, actual possession of land.

УДК 349.41
DOI

Людмила Кізюн,

аспірант кафедри аграрного, земельного та екологічного права
імені академіка В. З. Янчука

Національного університету біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ СУБ'ЄКТНОГО СКЛАДУ ВІДНОСИН КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

У статті розглянуто суб'єктний склад права комунальної власності на землю та з'ясовано його особливості порівняно з іншими формами власності на землю. На основі аналізу існуючих доктринальних і законодавчих підходів до визначення територіальної громади виокремлено кваліфікаційні ознаки територіальної громади, зокрема легальна закріплює розуміння територіальної громади як об'єднання жителів у межах адміністративно-територіальної одиниці, а доктринальна декларує останню первісним носієм прав на землі комунальної власності. Як наслідок, констатовано існування специфічної дволанкової конструкції кола суб'єктів права комунальної власності на землю, у якій первісним суб'єктом є територіальна громада, а похідним (вторинним) суб'єктом є створені територіальною громадою органи місцевого самоврядування, наділені за законом делегованими повноваженнями здійснювати власницькі правомочності щодо земель комунальної власності. Наголошено на необхідності конституційного закріплення безпосередності здійснення прав власності на природні ресурси українським народом, а також перенесення центра уваги в бік первісного власника з подальшим доповненням кола потенційних суб'єктів набуття і реалізації прав на землю таким суб'єктом, як «територіальна громада», і його закріпленням у чинному законодавстві. Поставлено питання щодо форми участі територіальної громади у реалізації права власності на належні їй землі. Зроблено висновок про референдум як найвідповіднішу форму народного волевиявлення на тлі констатації факту законодавчого закріплення унеможливлення його проведення. Народні законодавчі ініціативи, мирні зібрання, місцеві ініціативи, консультативні референдуми та інші заходи, що пропонуються конституційно-правовою наукою, через відсутність юридичних наслідків для подальших владних рішень нівелюють будь-яку реалізацію територіальною громадою повноважень власника. Зроблено пропозицію щодо необхідності визначення і законодавчого закріплення всіх можливих форм безпосередньої участі територіальної громади у здійсненні прав власності на майно, зокрема землі комунальної власності, і розроблення порядку оперативної реалізації громадських волевиявлень органами місцевого самоврядування.

Ключові слова: право комунальної власності на землю, територіальна громада, суб'єкти права власності на землю, органи місцевого самоврядування.

Постановка проблеми. У відносинах власності саме їх суб'єктам належать основоположні місце і роль, адже виникають вони виключно з приводу необхідності задоволення матеріальних інтересів останніх щодо конкретних об'єктів. Таким чином, суб'єкт виступає рушійною силою відносин власності, носієм матеріальних інтересів, тобто їх динамічною основою на відміну від об'єкта, якому відводиться пасивна роль збудника таких інтересів. Звідси цілком логічним є підхід І.В. Спасибо-Фатеевої, яка наголошує на суб'єктному критерії диференціації власності на приватну, державну і комунальну [1, с. 60], причому всі суттєві відмінності для визначення права приватної, державної або комунальної власності зводяться до відмінностей у суб'єкті цього права [2, с. 108]. З цим, безумов-

но, слід погодитись, адже роль суб'єкта права у правових явищах складно переоцінити. За образним висловом С.І. Архипова, «не суб'єкт існує для права, а право існує для суб'єкта і визначається ним». У цьому, на його думку, полягає суть відношення суб'єкта до всього правового. Не правові норми чи правовідносини, права чи обов'язки є вихідними моментами, підставами, які пояснюють сутність суб'єкта права, а сам суб'єкт є пояснюючим началом для всього правового. Він є системою правових координат, вихідною точкою відліку для всіх правових явищ [3, с. 105–106]. Тому немає нічого дивного у суб'єктному критерії диференціації форм власності. Але зі сказаного випливає, що кожен із формоутворювальних суб'єктів повинен бути наділений власною специфікою.

Разом з тим теорією сучасного земельного права у контексті сучасних процесів децентралізації влади з'ясуванню особливостей суб'єктів права комунальної власності на землю не приділено належної уваги, що зумовлює **мету цієї статті** – розкриття зазначених особливостей.

Виклад основного матеріалу. Земельне законодавство розглядає землі комунальної власності передусім як землю територіальних громад (ст. 83 ЗК України). Зі змісту ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» випливає, що територіальною громадою є жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Із цього визначення І.І. Каракаш робить висновок, що територіальна громада – це не адміністративно-територіальна одиниця і не створені нею органи місцевого самоврядування, а об'єднання жителів у межах адміністративно-територіальної одиниці. При цьому територіальні громади виступають первинними носіями прав місцевого самоврядування і суб'єктами повноважень щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами, розміщеними на їхній території [4, с. 223].

Зі сказаного випливають дві кваліфікаційні ознаки територіальної громади, з яких одна легальна (це об'єднання жителів у межах адміністративно-територіальної одиниці), а інша доктринальна (це первісний носій прав на землі комунальної власності). Продовжуючи логічний ланцюжок, цілком слушно припустити, що похідними (вторинними) суб'єктами виступатимуть створені територіальними громадами органи місцевого самоврядування, наділені делегованими повноваженнями.

Деяко інше визначення містить термінологічний словник Концепції адміністративної реформи в Україні (розд. VII), у якому під територіальною громадою розуміється спільнота мешканців, жителів населених пунктів (сіл, селищ, міст), об'єднана загальними інтересами власного життєзабезпечення, самостійного, в межах законів, вирішення питань місцевого значення як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування [5].++ З наведеного визначення випливає ще одна важлива легальна об'єднувальна ознака територіальної громади – загальні інтереси її членів.

Натомість специфічними правовими ознаками саме комунальної власності на землю, які належать до її суб'єкта, визнаються такі: 1) територіальна громада як суб'єкт права

комунальної власності на землю, здійснює це право як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування; 2) в особі територіальної громади «збігається» суб'єкт права комунальної власності на землю і суб'єкт управління цими землями; 3) наявність специфічної підстави формування об'єкта права комунальної власності на землю, такої як розмежування земель державної та комунальної власності, що має одноразовий характер [6, с. 8–9]. Отже, безпосереднім власником земель комунальної власності і законодавство, і земельно-правова доктрина визнають територіальну громаду.

Але територіальна громада як власник земель за земельним законодавством України не наділена жодним повноваженням у сфері земельних відносин. Натомість відповідними повноваженнями наділені органи місцевого самоврядування, тобто сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (ст. 12 ЗК України). Таке становище прямо суперечить Конституції України та нормам муніципального законодавства. Відповідно до положень ч. 3 ст. 140 Конституції України, дубльованих у ч. 2 ст. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», місцеве самоврядування здійснюється насамперед безпосередньо територіальною громадою, а лише потім – органами місцевого самоврядування.

Проте в Україні спостерігається деяко інша земельно-правова реальність, яку ілюструє вислів В.В. Цветкова про небезпідставність думки, що демократія, яку ми спостерігаємо не тільки в Україні, а й у багатьох інших державах, не є в прямому розумінні правлінням народу. Останній вибирає відповідний політичний режим, який існує сам по собі, прямує власним курсом до наступних виборів [7, с. 49]. Аналогічного висновку можна дійти і щодо місцевого самоврядування, керівні органи якого існують і приймають рішення щодо розподілу суспільної (громадської) землі у відриві і незалежно від волі громади протягом періоду, на який вони обрані. Розбазарювання землі органами місцевого самоврядування навіть одержало у народному лексиконі відповідну назву «дерібан». Засоби масової інформації вже десятки років висвітлюють це негативне явище, однак воно існує й досі, причому по всій території країни, про що свідчить чергове звернення до Інтернет-видань [8; 9; 10]. При цьому не допомагають ні втручання народних депутатів, ні звернення до правоохоронних органів, ні протестні перекриття центральних автотрас тощо. Ось яскраве свідчення реалізації органами місцевого самоврядування прав власника на землю від імені Українського народу. Тоді про яку власність на землю Українського народу, яка до того ж,

на переконання І.О. Костяшкіна, є «первинною формою права власності» [11, с. 23], може йтися, якщо сам народ не вирішує долі землі, а за нього від його імені права власника здійснюють органи держави і місцевого самоврядування? Крім того, мимоволі напрашується аналогія з правом державної і комунальної власності, де органи державної влади і місцевого самоврядування також є безпосередніми «реалізаторами» правомочностей власника.

Звідси виникає питання щодо форми участі територіальної громади у реалізації права власності на належній їй землі. Стаття 69 Конституції України формами народного волевиявлення визначає вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Змістовно найвідповіднішим з наведеного переліку є референдум. Однак місцеві референдуми та порядок їх проведення, визначені Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» [12], втратили свою чинність на підставі прийняття у 2012 р. Закону України «Про всеукраїнський референдум» [13], який, у свою чергу, також було визнано неконституційним [14]. Таким чином, унеможливлено волевиявлення територіальної громади навіть шляхом референдуму.

У конституційно-правовій науці існує позиція, згідно з якою іншими формами волевиявлення можуть бути народні законодавчі ініціативи, мирні зібрання, місцеві ініціативи, консультативні референдуми та інші заходи, які не мають своїм наслідком ухвалення імперативних для органів влади рішень [15, с. 504]. Однак відсутність юридичних наслідків для подальших владних рішень у разі проведення зазначених заходів унеможливує будь-яку реалізацію територіальною громадою повноважень власника.

Декларативність здійснення територіальною громадою права власності на землю детермінується передусім недосконалістю ст. 13 Конституції України, яка прямо делегувала здійснення права власності Українського народу на землю органам державної влади та місцевого самоврядування. Зазначене положення автоматично переноситься на територіальну громаду як частину Українського народу. Іншим колізійним моментом є встановлення у ст. 14 Конституції України переліку суб'єктів набуття права власності на землю, у якому відсутня територіальна громада.

Таким чином, слід визначити і закріпити законодавчо всі можливі форми безпосередньої участі територіальної громади у здійсненні прав власності на майно, зокрема землі комунальної власності, і розробити порядок оперативної реалізації таких громадських волевиявлень органами місцевого самоврядування. Наступним кроком має бути закрі-

плення у ч. 1 ст. 13 Конституції України двоярусної конструкції суб'єктів права публічної власності на природні ресурси, виклавши її у такій редакції: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу, який здійснює його безпосередньо або через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (курсив мій – Л.К.) в межах, визначених цією Конституцією». Далі необхідно доповнити коло потенційних суб'єктів набуття і реалізації прав на землю таким суб'єктом, як «територіальна громада» (ч. 2 ст. 14 Конституції України).

Взаємовідносини територіальної громади і обраного нею органу місцевого самоврядування переконливо демонструють слова Н.О. Прохорової, висловлені на адресу державних органів: «Вони як такі не є власниками державного майна, а покликані здійснювати адміністративні, управлінські функції, тобто слугувати «руками і ногами» держави-власника, подібно до того, як органи юридичної особи виступають в цивільному обороті від її імені» [16, с. 93]. Аналогічною є роль і органів місцевого самоврядування, які не є власниками, а мають лише слугувати «руками і ногами» громади як власника землі, виступаючи від її імені, тоді як остання повинна бути передусім «головою» у відносинах власності на землю.

Висновки

Таким чином, вимальовується специфічна дволанкова конструкція кола суб'єктів права комунальної власності на землю: первинний суб'єкт, яким є територіальна громада, і похідний (вторинний) суб'єкт в особі створених територіальною громадою органів місцевого самоврядування, наділених за законом делегованими повноваженнями здійснювати власницькі правомочності щодо земель комунальної власності.

Поряд із цим у теорії земельного права існує пропозиція навіть триланкової диференціації суб'єктів права комунальної власності на землю, коли територіальні громади визнаються первинними суб'єктами, обрані ними ради – вторинними, а виконавчі комітети рад – третинними суб'єктами [17, с. 9]. Відмінність між наведеними класифікаціями полягає лише у детальнішій диференціації вторинних суб'єктів на місцеві ради та їх виконавчі органи, що загалом є цілком прийнятним з боку теоретичних підходів, але потребує подальшого більш поглибленого розгляду.

Список використаних джерел:

1. Спасибо-Фатеева И.В. Подходы к понятию форм, типов и видов права собственности. *Харьковская цивилистическая школа: право собственности* : монография / под. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2012. С. 57–68.
2. Первомайский О.А. Публичная собственность: основные проблемы правопонимания. *Харьковская цивилистическая школа: право собственности* : монография / под. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2012. С. 99–112.
3. Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2004. 469 с.
4. Каракаш І.І. Коментар до ст. 83 «Право власності територіальних громад». Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / кол. авт.: Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; за заг. ред. В.В. Медведчука. Київ: Юрінком Інтер, 2004. С. 222–225.
5. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22.07.1998 № 810. *Офіційний вісник України*. 1999. № 21. Ст. 943.
6. Воскобійник М.В. Правове забезпечення формування комунальної власності на землю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. Харків, 2007. 20 с.
7. Цветков В.В. Демократія і державне управління: теорія, методологія, практика : монографія. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. 336 с.
8. Дерибан землі под Києвом: чиновникам поставили жесткий ультиматум. URL: <https://www.obozrevatel.com/kiyany/pod-kievom-zhiteli-vyidvinuli-ultimatum-korumpirovannym-chinovnikam.htm> (дата звернення: 12.03.2018).
9. Москаленко Я. Вишгородський дерибан землі під революційним покровом. URL: <https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3374594/> (дата звернення: 12.03.2018).
10. «Дерибан» землі по-лугьки: як це було. Волинське агентство розслідувань. URL: <https://ar.volyn.ua/2018/03/01/deryban-zemli-po-lutsky-yak-tse-bulo-foto-video/> (дата звернення: 12.03.2018).
11. Костяшкін І.О. Проблеми правового забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.06. Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. 36 с.
12. Про всеукраїнський та місцеві референдуми : Закон України від 03.07.1991 № 1286-XII. *Відомості Верховної Ради УРСР (БВР)*. 1991. № 33. Ст. 443.
13. Про всеукраїнський референдум : Закон України від 06.11.2012 № 5475-VI. *Відомості Верховної Ради (БВР)*. 2013. № 44-45. Ст. 634.
14. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про всеукраїнський референдум» від 26.04.2018 № 4-р/2018. *Офіційний вісник України*. 2018. № 41. Ст. 1460.
15. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відп. секретар), Ю.Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2011. 1128 с.
16. Прохорова Н.А. Поняття «управління» в земельно-правовому. *Государство и право*. 2003. № 6. С. 90–95.
17. Кулинич А.П. Правовий режим земель міських територіальних громад в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. Київ, 2019. 18 с.

The article considers the subject structure of the right of communal ownership of land and clarifies its peculiarities in comparison with the other forms of ownership of land. Based on the analysis of existing doctrinal and legislative approaches to the definition of a territorial community, the qualification attributes of the territorial community are singled out, in particular, the legal definition of the territorial community as an association of inhabitants within the administrative-territorial unit, while the doctrinal declares the last original bearer of rights on the land of communal property. As a result, the existence of a specific two-lane construction of the circle of subjects of the right of communal ownership to land, in which the primary subject is a territorial community, and the derivative (secondary) entity are created by a territorial community, are local self-government bodies entrusted with the law by the delegated authority to exercise proprietary rights with respect to communal land. The necessity of the constitutional strengthening of the direct realization of ownership rights to natural resources by the Ukrainian people is emphasized, as well as the transfer of the focus of attention to the original owner with the further addition of a range of potential subjects of acquiring and realizing rights to land by such subject as "territorial community" and its consolidation in the current legislation. It was arisen the issue about the form of participation of the territorial community in the realization of the right of ownership to its own land. The conclusion about the referendum as the most appropriate form of people's will was made on the background of establishing the fact of the legislative consolidation of the impossibility of its holding. People's legislative initiatives, peaceful gatherings, local initiatives, consultative referenda, and other measures proposed by constitutional and legal science, due to the lack of legal consequences for further government decisions, weakening any realization by the territorial community of the powers of the owner. It was made the proposal on the necessity of defining and legislative consolidation of all possible forms of direct participation of the territorial community in the realization of property rights to property, in particular the land of communal property, and the development of a procedure for the prompt implementation of public expressions of will by local self-government bodies.

Key words: right of municipal ownership of land, territorial community, subjects of ownership of land, bodies of local self-government.

УДК 342.951: 346.21/346.9
DOI

Артур Замрига,
канд. екон. наук,
докторант Науково-дослідного інституту публічного права

СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті розкрито систему принципів адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні. З'ясовано, що основними організаційними принципами діяльності публічної адміністрації в аналізованій сфері є: незалежності, що полягає у наявності автономії у конкретного суб'єкта щодо прийняття рішення, а також відсутності будь-якого суб'єктивного зацікавлення у ході його діяльності, яка забезпечується достатнім матеріально-фінансовим забезпеченням з боку держави; взаємодії з іншими органами влади з метою координування спільної діяльності, а також структурованості та узгодженості нормативно-правового забезпечення господарської діяльності; наявності вичерпного кола повноважень та сфери відання щодо визначених об'єктів владного впливу, який полягає у конкретизації прав та обов'язків конкретного представника публічної адміністрації актами законодавства; належного забезпечення матеріальними, технічними, фінансовими та інформаційними ресурсами для виконання повноважень, у тому числі безперервного та своєчасного доступу до них; невідворотності покарання за порушення встановлених законодавчих вимог щодо діяльності публічної адміністрації, а також права звернення до органів влади у разі необхідності здійснення захисту її представників; публічного виконання своїх обов'язків, окрім випадків, коли така діяльність становить державну таємницю. Наголошено, що основна місія принципів адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні полягає у керівництві структурою нормативно-правових актів в аспекті визначення їх спрямування та формулювання меж впливу. Зроблено висновок, що до основоположних принципів адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні належать: принцип сталого розвитку та прогнозованості майбутніх рішень, у тому числі інвестиційних ризиків; принцип структурованості та узгодженості нормативно-правового забезпечення господарської діяльності; принцип акомодатії; принцип ефективності, пропорційності та виваженості прийнятих рішень; принцип визначеного спрямування; ієрархічності та підзвітності.

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, господарство, господарська діяльність, економіка, принципи, публічна адміністрація, система.

Постановка проблеми. Однією з фундаментальних основ адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні є принципи реалізації такої діяльності. Це зумовлено тим, що будь-яке правове, економічне чи суспільне явище має свої витоки. Йдеться про його формування та розвиток, про те, що лежить в його основі. За допомогою категорії «принципи» розкривається ядро, базис, першооснова. Однак, що це за «фундамент», нам і потрібно з'ясувати.

Праця вчених, присвячених саме цій тематиці, є досить багато. Доволі часто провідні «світила науки» оперують термінами «принципи», «засади», «основа» та деякими суміжними. Більше того, їх використовують у спеціалізованих словосполученнях, таких як «принципи права», «принципи адміністративної діяльності», «засади реалізації» тощо.

Відповідно, нашою основною метою є виокремлення та аналіз системи принципів адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні.

Огляд останніх досліджень. Основи змістового розуміння та застосування терміна «принципи» як категорії юридичної, зокрема і адміністративної науки, заклали напрацювання таких вчених, як: В. Авер'янова, Н. Армаш, О. Бандурки, А. Басова, В. Бевзенка, Ю. Битяка, В. Галуцька, В. Зуя, А. Комзюка, Р. Мельника, та інших. Для аналізованого дослідження також визначальне значення мають праці О. Беляєва, І. Коліушка, Т. Кравцової, О. Скупінського, А. Солонара, В. Тимошука, Ю. Тихомирова. Однак дослідники вивчали загальні аспекти заявленої до розгляду проблематики, або ж суміжні чи

дотичні до неї, не зосереджуючи свої пошуки на аналізі принципів адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні.

Виклад основних положень. Передусім зауважимо, що Конституція не стільки санкціонує чи встановлює певні правила поведінки суб'єктів економічної системи, скільки визначає її засади та проголошує принципи державної політики у цій сфері життєдіяльності суспільства. Правове закріплення названих засад передбачає, що для цього використовуються здебільшого не докладні правила, а норми, що відрізняються високим ступенем генералізації: норми-принципи, норми-цілі, норми-дефініції, установчі норми [1; 2, с. 197].

Найголовнішими економічним принципом, що лежить в основі державної політики, є порівняння граничної вигоди і граничної витрати (і насамперед вигоди і витрати, пов'язані з прийняттям рішень) [3]. Окрім того, значення мають принцип органічного поєднання юридичних законів та економічних програм в єдине ціле; принцип формування цілеспрямованого на основі наявних проблем, що вимагають вирішення; принцип пропорційного й сукупного застосування економічних та адміністративних інструментів.

З приводу цього О. Беляєв [3] зазначає, що аналізована державна політика ґрунтується на загальних принципах – основних положеннях, які слід брати до уваги під час її розроблення та реалізації. Зокрема, це:

1) принцип науковості, що виявляється в об'єктивності та прагненні максимально «очиститись» від суб'єктивних підходів, які базуються на інтересах окремих партій та їхніх лідерів;

2) принцип комплексного здійснення економічних заходів, урахування механізму взаємодії базису і надбудови, економіки та соціальної сфери;

3) принцип реалізму у встановленні співвідношення цілей та засобів їх реалізації, тобто реальна оцінка наявного економічного потенціалу;

4) принцип конкретного історичного підходу до розроблення економічної політики: вона не може бути єдиною за своїм змістом як «для всіх часів і народів», так і навіть для окремої країни на різних етапах її розвитку;

5) принцип урахування різних варіантів економічного розвитку країни, тобто принцип альтернативності економічної політики;

6) принцип економічної політики – це чітка постановка довгострокової мети та визначення основного напрямку, форм і методів її досягнення.

Не менш вагоме значення в окресленій для дослідження сфері мають принципи стратегічного розвитку економічних відносин в Україні (регіонального розвитку) [4]. До таких принципів належать:

– популяризації інвестиційного потенціалу України у світі;

– стратегічного планування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізацій з урахуванням світових ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспроможних напрямів економічної діяльності;

– тісної співпраці між суб'єктами підприємства та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і закладами вищої освіти;

– державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки підприємства;

– відшкодування суб'єктам господарювання витрат на реалізацію окремих інвестиційних проектів;

– сприяння розвитку транскордонного співробітництва українських регіонів із сусідніми державами, та інші.

Зрозуміло, що всі вище перераховані принципи стосуються, по-перше, діяльності публічної адміністрації, по-друге, окремих спеціалізованих її представників, по-третє, деяких аспектів діяльності суб'єктів господарювання.

Якщо говорити про діяльність публічної адміністрації, то зрозуміло, що вона має ґрунтуватися на певних принципах [5, с. 524].

До прикладу, І. Коліушко та В. Тимошук виділяють такі принципи діяльності публічної адміністрації: 1) верховенства права як пріоритету прав та свобод людини і громадянина, гуманізму та справедливості в діяльності публічної адміністрації; 2) законності як діяльності публічної адміністрації відповідно до повноважень і в порядку, визначених законом; 3) відкритості як оприлюднення та доступності для громадян інформації про діяльність та рішення публічної адміністрації, а також надання публічної інформації на вимогу громадян; 4) пропорційності як вимоги щодо обмеження рішень публічної адміністрації метою, якої необхідно досягти, умовами її досягнення, а також обов'язку публічної адміністрації зважати на наслідки своїх рішень, дій та бездіяльності; 5) ефективності як обов'язку публічної адміністрації забезпечувати досягнення необхідних результатів у вирішенні покладених на неї завдань при оптимальному використанні публічних ресурсів; 6) підконтрольності як обов'язкового внутрішнього та зовнішнього контролю за діяльністю публічної адміністрації, в тому числі

судового; 7) відповідальності як обов'язку публічної адміністрації нести юридичну відповідальність за прийняті рішення, дії та бездіяльність [6, с. 26–27; 5, с. 524].

На наш погляд, основними організаційними принципами діяльності публічної адміністрації в аналізованій сфері є:

1) незалежності, що полягає у наявності автономії у конкретного суб'єкта щодо прийняття рішення, а також відсутності будь-якого суб'єктивного зацікавлення у ході його діяльності, яка забезпечується достатнім матеріально-фінансовим забезпеченням з боку держави;

2) взаємодії з іншими органами влади з метою координування спільної діяльності, а також структурованості та узгодженості нормативно-правового забезпечення господарської діяльності;

3) наявності вичерпного кола повноважень та сфери відання щодо визначених об'єктів владного впливу, який полягає у конкретизації прав та обов'язків конкретного представника публічної адміністрації актами законодавства;

4) належного забезпечення матеріальними, технічними, фінансовими та інформаційними ресурсами для виконання повноважень, у тому числі безперервного та своєчасного доступу до них;

5) невідворотності покарання за порушення встановлених законодавчих вимог щодо діяльності публічної адміністрації, а також права звернення до органів влади у разі необхідності здійснення захисту її представників;

6) публічного виконання своїх обов'язків, окрім випадків, коли така діяльність становить державну таємницю.

У свою чергу, функціональні принципи діяльності публічної адміністрації, що реалізовує адміністративно-правове забезпечення господарської діяльності в Україні, полягають у встановленні правил здійснення окремої дії чи функціонування певної системи в межах аналізованої сфери. Як приклад, систему принципів дозвільної системи у сфері господарської діяльності становлять:

– принцип надання адміністративних послуг у сфері господарської діяльності спеціальною публічно адміністрацією – представниками дозвільних органів;

– принцип ініціативності заявника у разі вступу до відносин, які виникають між дозвільними органами, державними адміністраторами та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру, переоформленням, видачею дублікатів, анулюванням документів дозвільного характеру [7];

– принцип мовчазної згоди, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не надіслано [7];

– принцип провадження господарської діяльності тільки за наявності дозвільних документів;

– принцип організаційної єдності, згідно з яким видача документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання здійснюється у встановленому законодавством порядку у дозвільному центрі державним адміністратором шляхом взаємодії з представниками місцевих дозвільних органів [7];

– принцип децентралізації (територіальності) дозвільних органів (місцеві та регіональні);

– принцип законодавчого визначення об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру;

– принцип понесення відповідальності за провадження господарської діяльності без наявності дозвільних документів чи у разі їх недійсності, та ін.

Окремим різновидом принципів в аналізованій сфері є принципи адміністративного захисту, зокрема, це: 1) принцип гарантування адміністративного захисту, що полягає у розумінні суб'єктом господарювання факту порушення його прав, інтересів чи законних вимог або наявності у суб'єкта публічної адміністрації достатніх доказів щодо порушення господарюючим суб'єктом встановлених законодавчих правил провадження такої діяльності; 2) принцип ініціативності – звернення до органу, що уповноважений на захист інтересів суб'єкта господарювання чи публічних благ, із відповідною заявою; 3) принцип процесуальності – дотримання процесуальних вимог щодо розгляду справи; 4) принцип доказування – відстоювання своєї позиції суб'єктом публічного адміністрування; 5) принцип невідворотності покарання – понесення відповідальності винних суб'єктів за протиправні діяння.

Узагальнюючи, варто зазначити, що принципи адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні мають свою ціль та спрямованість. Перш за все, це

утвердження у свідомості громадян важливості діяльності публічної адміністрації і її прихильність до сприяння розвитку економічної сфери країни, створення привабливого інвестиційного клімату та прагнення стабілізувати, утвердити найсприятливішу модель її функціонування. По-друге, встановлення рамок для забезпечення більшої ясності ролі публічної адміністрації в господарській діяльності країни, прогнозування майбутніх подій та оцінки їх впливу на економічний ринок країни. Окрім того, публічна адміністрація встановлює ряд гарантій та зобов'язань високого рівня щодо забезпечення реалізації таких принципів із застосуванням розподілу повноважень між відомствами, службами та агентствами різних функціональних спрямувань [8].

Основана місія таких принципів полягає у керівництві структурою нормативно-правових актів в аспекті визначення їх спрямування та формулювання меж впливу. До числа основоположних слід віднести:

1) принцип сталого розвитку та прогнозованості майбутніх рішень, у тому числі інвестиційних ризиків, який полягає у прозорості сприйняття та функціонування економічного ринку, де у господарюючих суб'єктів наявна вся необхідна інформація для прогнозування довгострокових кроків розвитку діяльності;

2) принцип структурованості та узгодженості нормативно-правового забезпечення господарської діяльності, що полягає у логічній структурі нормативно-правової бази та чіткості її формулювання нормотворцями з унеможливленням колізій та протиріч між актами різної чи однакової юридичної сили;

3) принцип акомодатії, що означає можливість пристосування важелів регулюючого впливу до умов і потреб сьогодення;

4) принцип ефективності, пропорційності та виваженості прийнятих рішень;

5) принцип визначеного спрямування, що означає наявність у суб'єктів публічного адміністрування чітко сформованих повноважень та сфери впливу на конкретні об'єкти;

6) ієрархічності та підзвітності – наявність виконавчих та контролюючих органів влади, які в сукупності зобов'язані прозоро виконувати свої функції та звітувати про хід своєї діяльності публічно.

Висновки

Усе вищенаведене дає можливість сформулювати висновок про те, що систему принципів адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні складають:

1) принципи державної економічної політики: порівняння граничної вигоди і гранич-

ної витрати; органічного поєднання юридичних законів та економічних програм в єдине ціле; принцип формування цілеспрямування на основі наявних проблем, що вимагають вирішення; принцип пропорційного й сукупного застосування економічних та адміністративних інструментів, та інші;

2) принципи стратегічного розвитку економічних відносин в Україні (регіонального розвитку): популяризації інвестиційного потенціалу України у світі; стратегічного планування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації з урахуванням світових ринкових та технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспроможних напрямів економічної діяльності; тісної співпраці між суб'єктами підприємництва та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і закладами вищої освіти; державної допомоги суб'єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки підприємництва, та інші;

3) організаційні принципи діяльності публічної адміністрації, що реалізовує адміністративно-правове забезпечення господарської діяльності в Україні: незалежності; взаємодії з іншими органами влади з метою координування спільної діяльності, а також структурованості та узгодженості нормативно-правового забезпечення господарської діяльності; наявності вичерпного кола повноважень та сфери відання щодо визначених об'єктів владного впливу; належного забезпечення матеріальними, технічними, фінансовими та інформаційними ресурсами для виконання повноважень, у тому числі безперервного та своєчасного доступу до них; невідворотності покарання за порушення встановлених законодавчих вимог щодо діяльності публічної адміністрації, та інші;

4) функціональні принципи діяльності публічної адміністрації, що реалізовує адміністративно-правове забезпечення господарської діяльності в Україні, які полягають у встановленні правил здійснення окремої дії чи функціонування певної системи в межах аналізованої сфери: принципи дозвільної системи у сфері господарської діяльності; принципи регулювання зовнішньоекономічної діяльності; принципи реалізації захисту прав споживачів, та інші;

5) принципи адміністративного захисту: принцип гарантування адміністративного захисту; принцип ініціативності; принцип процесуальності; принцип доказування; принцип невідворотності покарання, та інші.

До основоположних принципів адміністративно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні належать: принцип сталого розвитку та прогнозованості майбут-

ніх рішень, у тому числі інвестиційних ризиків; принцип структурованості та узгодженості нормативно-правового забезпечення господарської діяльності; принцип акомодатції; принцип ефективності, пропорційності та виваженості прийнятих рішень; принцип визначеного спрямування; ієрархічності та підзвітності.

Список використаних джерел:

1. Тихомиров Ю. А. Конституционное право: уроки прошлого и взгляд в будущее. *Правоведение*. 1992. № 6. С. 6.
2. Скупінський О. Конституційно-правові принципи економічної системи України. *Вісник Академії правових наук України*. 2010. № 2. С. 196-206.
3. Беляєв О. О. Економічна політика : навчальний посібник. 3-тє вид., без змін. Київ : КНЕУ, 2007. 288 с.

4. Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 733. *Офіційний вісник України*. 2018. № 75. С. 26. Ст. 2513.

5. Кравцова Т. М. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації. *Форум права*. 2010. № 4. С. 522-525.

6. Коліушко І., Тимоцук В. Ефективна публічна адміністрація : довідник для міністрів. Київ, 2006. 32 с.

7. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. № 48. С. 2537. Ст. 483.

8. Principles for Economic Regulation. Department for Business, Innovation and Skills. 2011. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31623/11-795-principles-for-economic-regulation.pdf

The article describes the system of principles of administrative and legal support of economic activity in Ukraine. It is revealed that the main organizational principles of public administration activity in the analyzed area are: independence, which consists in the presence of autonomy in a concrete subject for decision-making, as well as the absence of any subjective interest in the course of its activity, which is provided by sufficient material and financial support by the state; interaction with other authorities in order to coordinate joint activities, as well as the structuring and coherence of regulatory and legal support for economic activity; the existence of an exhaustive range of powers and areas of jurisdiction regarding certain objects of power influence, which consists in specifying the rights and obligations of a particular representative of a public administration by legislative acts; proper provision of material, technical, financial and information resources for the fulfillment of powers, including uninterrupted and timely access to them; inevitability of punishment for violation of established legislative requirements regarding the activity of public administration, and also the right to apply to the authorities if necessary to protect the protection of its representatives; public execution of their duties, except in cases where such activity constitutes a state secret. It was emphasized that the mission of the principles of administrative and legal support of economic activity in Ukraine is to guide the structure of normative legal acts in the vector of determining their direction and formulating the boundaries of the space of influence. It is concluded that among the basic principles of administrative and legal support of economic activity in Ukraine are: the principle of sustainable development and predictability of future decisions, including investment risks; principle of structuring and coherence of normative-legal support of economic activity; the principle of accommodation; the principle of efficiency, proportionality and judgment of the decisions taken; the principle of a certain direction; hierarchy and accountability.

Key words: administrative-legal provision, economic activity, economy, principles, public administration, system.

УДК 342.9
DOI

Ернест Казміришин,
аспірант
Університету сучасних знань

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню сутності та структури адміністративно-правового механізму державної політики у сфері європейської інтеграції України. У статті проаналізовані наукові дослідження українських та німецьких вчених, які присвячені аналізу сутності та будови механізму реалізації державної політики. Констатовано те, що вітчизняне вчення про механізм реалізації державної політики поступається німецькому. Перевагами останнього є те, що німецькі вчені пропонують чіткий, логічно побудований механізм реалізації будь-якого напрямку державної політики. Такий механізм включає послідовне проходження таких стадій реалізації державної політики: розробка та схвалення стратегії державної політики; розробка та схвалення плану реалізації стратегії державної політики; реалізація плану; звітування про наслідки реалізації плану. Кожен із названих елементів механізму реалізації державної політики перебуває у причинно-наслідковому зв'язку з іншими елементами названого механізму. Крім того, єдність елементів механізму державної політики забезпечується єдиною метою та завданнями державної політики, які є орієнтирами у реалізації як стратегії державної політики, так і плану. Запропоновано застосувати такий механізм для реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. Оскільки реалізація названого напрямку зовнішньої політики України не може здійснюватися у позаправових формах, то запропоновано низку змін і доповнень до законодавства України з метою впорядкування нормативного забезпечення механізму державної політики у сфері європейської інтеграції України. Так, запропоновано прийняти відповідно до Національну стратегію європейської інтеграції України, яка має визначити: мету, завдання та принципи реалізації відповідного напрямку зовнішньої політики України. На підставі названої Національної стратегії запропоновано прийняти План реалізації національної стратегії європейської інтеграції України. Враховуючи те, що механізм реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України регулюється нормами публічного права, які регламентують управлінські та публічно-сервісні відносини, що виникають у процесі реалізації цього напрямку зовнішньої політики України як між суб'єктами публічної адміністрації України, так і між суб'єктами національної публічної адміністрації та інститутами громадянського суспільства, то цей механізм можна ідентифікувати саме як адміністративно-правовий. Доведено те, що адміністративно-правовий механізм реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України займає пріоритетне місце серед усіх інших механізмів та чинників, які зумовлюють реалізацію цього напрямку державної політики України.

Ключові слова: державна політика, європейська інтеграція, механізм, сутність, структура.

Постановка проблеми. Ефективна реалізація будь-якого напрямку державної політики України неможлива без існування чіткого, злагодженого механізму її реалізації. Це повною мірою стосується державної політики у сфері європейської інтеграції України. Отже, для реалізації цього напрямку зовнішньої політики України необхідний ефективний механізм, який має призвести до досягнення мети та виконання завдань цього напрямку державної політики України.

Вітчизняні дослідження механізму державної політики не дають конкретного уяв-

лення про механізм реалізації державної політики. Існує лише сукупність наукових поглядів вітчизняних спеціалістів, які, з одного боку, констатують необхідність існування механізму реалізації державної політики, а з іншого боку, визначають його як сукупність умов та факторів, які впливають на реалізацію відповідного напрямку державної політики [1, с. 31; 2, с. 55]. Такий підхід не наближає нас до вироблення чіткого алгоритму реалізації державної політики у тому числі у сфері європейської інтеграції України. Отже, є необхідність провести

дослідження для з'ясування сутності та структури механізму державної політики у сфері європейської інтеграції України. Крім того, враховуючи те, що такий механізм урегульований саме нормами публічного права, необхідно охарактеризувати його публічно-правову (адміністративно-правову) природу.

Метою цієї статті є дослідження адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. Для досягнення поставленої дослідницької мети необхідно вирішити такі завдання: 1) проаналізувати вітчизняні дослідження, присвячені аналізу механізму реалізації державної політики; 2) визначити місце адміністративно-правового механізму у переліку умов та чинників, які визначають реалізацію названого напрямку зовнішньої політики України; 3) визначити структуру адміністративно-правового механізму реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України; 4) виробити пропозиції щодо вдосконалення нормативного регулювання адміністративно-правового механізму реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Під час проведення наукового дослідження нами були проаналізовані наукові дослідження українських та німецьких вчених. Серед переліку вітчизняних спеціалістів, які досліджували названу тематику, нами була приділена особлива увага дослідженням: Л. Л. Приходенко, К. В. Муравйова, М. О. Назаренко, Ю. В. Ковбасюка та ін. [1, 2, 3, 4].

Визначальну роль у проведенні цього дослідження мали також напрацювання німецьких вчених, таких як Б. Доби, П. Шрьодер та ін. [5, 6].

Виклад основного матеріалу. Розпочати хотілося б із того, що категорія «механізм реалізації державної політики» є, передусім, науковою категорією. Зважаючи на це, ми маємо шукати підходи до розуміння її сутності та складових елементів саме у межах наукових досліджень. Аналіз вітчизняної наукової літератури дозволяє констатувати те, що, попри активне використання терміна «механізм реалізації державної політики» щодо окремих різновидів державної політики України, таких як економічна політика, політика у сфері туризму, політика у сфері науки [7, 8, 9] тощо, досить мало конкретних визначень цієї категорії. Інакше кажучи, ця категорія використовується як загальновідома. Хоча, як показує практика, така загальновідомість є умовною.

Аналіз вітчизняної наукової літератури дозволяє констатувати відсутність єдиного підходу до розуміння категорії «механізм реалізації державної політики».

Окремі вчені вважають, що механізм реалізації державної політики є різновидом політичних механізмів. Так, на думку М. О. Корнева, механізм державної політики є засобом реалізації державної політики, конкретних завдань державного управління, сукупністю певних управлінських процедур, прийомів, об'єднаних на основі дотримання принципів, серед яких визначальними, такими, що формують їх характер, є відповідальність, легітимність, законність, гласність, відкритість, науковість та ін. [10].

О. Ф. Шабаров під механізмом державної політики розуміє сукупність видів діяльності суб'єктів, гарантованих законом і включених у динаміку практично-політичних відносин, які охоплюють усі стадії розвитку та функціонування політичної системи [11, с. 90].

Л. Л. Приходенко розглядає названий механізм як практику реалізації управлінських процедур: розробку, прийняття та реалізація рішень; регулювання політичних криз і конфліктів; аналіз та оцінку результатів і наслідків прийнятих рішень [3, с. 10].

Ю. В. Ковбасюк констатує те, що складовою частиною здійснення державної політики є визначення механізму її реалізації, що передбачає сукупність засобів, методів і ресурсів, які забезпечать вжиття запланованих заходів відповідно до поставлених завдань [1, с. 31].

К. В. Муравйов розглядає механізм реалізації державної політики як систему організаційно-правових та інших засобів і заходів, а також інституцій (установ, організацій тощо), якими вони втілюються (впроваджуються, реалізуються) у життя, спрямованих на забезпечення виконання завдань і досягнення цілей державно-управлінської діяльності у певній сфері [2, с. 55].

Можна знайти і конкретніші визначення, прив'язані до тематики нашого дослідження. Так, М. О. Назаренко у своєму дисертаційному дослідженні розглядає механізм реалізації євроінтеграційної політики України як сукупність засобів, методів ресурсів, що забезпечують виконання заходів, запланованих відповідно до поставлених завдань [4, с. 57]. Крім того, вчена пропонує розглядати механізм реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України не як єдину категорію, яка визначає алгоритм реалізації цього напрямку зовнішньої політики України, а як органічне поєднання політичного, економічного, правового, інформаційного та інституційно-організаційного

механізмів реалізації євроінтеграційної політики України [4, с. 59]. Якщо говорити конкретніше про названі механізми, то цілком справедливим є зауваження вченої про те, що функціональне призначення політичного механізму європейської інтеграції України виявляється у формуванні євроінтеграційної політики; функціональне призначення інституційно-організаційного механізму виявляється у забезпеченні інституціями, органами з метою організації реалізації євроінтеграційної політики; функціональне призначення економічного механізму виявляється у фінансовому забезпеченні реалізації євроінтеграційної політики; функціональне призначення правового механізму виявляється у нормативно-правовому забезпеченні реалізації євроінтеграційної політики та функціональне призначення інформаційного механізму виявляється у забезпеченні відкритості та прозорості під час реалізації євроінтеграційної політики, проведення інформаційно-аналітичної діяльності в даному напрямі [4, с. 59, 60].

До переліку механізмів, які забезпечують реалізацію державної політики, окремі спеціалісти також додають: психологічний механізм, ціннісно-орієнтаційний; соціальний механізм тощо [12, с. 188, 189].

Висловлюючи власне ставлення до запропонованих у вітчизняній науковій літературі підходів щодо розуміння категорії «механізм реалізації державної політики», «механізм реалізації євроінтеграційної політики України» та відповідних його елементів, ми все ж таки хотіли б звернути увагу на те, що ці підходи, скоріше, окреслюють коло складників механізму реалізації цього напрямку зовнішньої політики України, коло умов та чинників, які впливають на її реалізацію. Однак наведені формулювання не наближають нас, власне, до самого механізму реалізації цього напрямку державної політики України. Інакше кажучи, вони не конкретизують того, якою є мета, принципи, завдання цього напрямку зовнішньої політики України, що необхідно зробити, аби вони реалізувалися на практиці. Отже, не відкидаючи значення економічних, політичних, інформаційних та інших чинників у державній політиці України у сфері європейської інтеграції, ми все ж таки хотіли акцентувати увагу на двох принципових, на наш погляд, моментах.

По-перше, має бути чітка модель (механізм) реалізації цього напрямку державної політики, а не сукупність чинників та умов, які більшою чи меншою мірою впливають на реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції України. Саме застосування цієї моделі на практиці має призвести

до досягнення мети та виконання завдань цього напрямку зовнішньої політики України.

По-друге, не всі із виокремлених у науковій літературі механізмів євроінтеграційної політики є рівноцінними. Якщо говорити про реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції України, то центральне місце серед економічного, політичного, інформаційного, інституційно-організаційного та інших механізмів займає саме правовий механізм. При цьому йдеться не просто про правовий механізм забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, а саме про адміністративно-правовий механізм забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. Підставою для віднесення правового механізму реалізації названого напрямку зовнішньої політики України саме до адміністративно-правового є насамперед те, що він регулюється нормами публічного права. Ці публічно-правові норми регулюють управлінські відносини, які виникають із приводу реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України з обов'язковим залученням суб'єктів публічної адміністрації України. Ця обставина дозволяє ідентифікувати такі публічно-правові норми, як адміністративно-правові норми. Такий підхід цілком узгоджується із науковим осмисленням предмета адміністративного права, яке сформувалося у вітчизняній науковій літературі. Так, на думку В. Б. Авер'янова, під предметом адміністративного права необхідно розуміти управлінські відносини, проте не всі, а лише ті, які виникли у зв'язку з виконанням органами публічної, насамперед державної, влади своїх виконавчо-розпорядчих функцій. Особливістю вказаних відносин, зазначає автор, є те, що: вони виникають лише внаслідок владної діяльності, діяльності від імені держави; в них завжди бере участь відповідний виконавчо-розпорядчий орган. Зазначені відносини виникають у різних сферах державного управління – економічній, соціальній, політичній, але всі вони поєднані захистом публічного інтересу [13, с. 81]. Аналогічну позицію займає Ю. П. Битяк, який під предметом адміністративного права розуміє широкий комплекс суспільних відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією функцій державного управління, з приводу виконавчої та розпорядчої діяльності [14, с. 22]. В. К. Колпаков та О. В. Кузьменко під предметом адміністративного права розуміють сукупність правових відносин, що виникають у сфері публічного (державного і громадського) управління [15, с. 34]. Як ми бачимо із наведених позицій вітчизняних

вчених, управлінські відносини, які виникають між суб'єктами публічної адміністрації, чітко належать до предмета адміністративного права. Отже, публічно-правові норми, які регулюють реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції України, є нормами адміністративного права. Ця обставина, на наш погляд, має принципове значення для характеристики правовідносин, які виникають у процесі реалізації названого напрямку державної політики України. Загальновизнаним на рівні теорії права є характеристика певної групи правовідносин залежно від належності таких норм права до певної галузі права [16, с. 397; 17, с. 225; 18, с. 232]. Отже, якщо правовідносини регулюються нормами адміністративного права, вони є адміністративно-правовими. Таким чином, зважаючи на те, що механізм реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, з одного боку, регулюється нормами адміністративного права, а з іншого боку, правовідносини, які виникають у процесі його функціонування є адміністративно-правовими, то цілком логічно визначити такий механізм саме як адміністративно-правовий механізм реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України.

Важливим аргументом на користь пріоритетного значення адміністративно-правового механізму реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України є те, що до реалізації цього напрямку зовнішньої політики України залучені суб'єкти публічної адміністрації України. Варто наголосити на тому, що суб'єкти публічної адміністрації України є обов'язковими учасниками адміністративно-правових відносин, які виникають із приводу реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. При цьому маємо обов'язково зважати на те, що діяльність суб'єктів національної публічної адміністрації має здійснюватися виключно у правових формах. Ця вимога прямо впливає зі змісту абз. 2 ст. 19 Конституції України, згідно з якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [19]. Очевидно те, що до переліку нормативних актів, які є юридичною основою діяльності публічної адміністрації у частині реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, варто також віднести підзаконні нормативно-правові акти за умови, що вони не суперечать Конституції та законам України. Отже, будь-яка діяльність суб'єктів публічної адміністрації України з реалізації державної політики у сфері євро-

пейської інтеграції України не може здійснюватися у позаправових формах. Інакше кажучи, суб'єкти національної публічної адміністрації мають реалізовувати державну політику у сфері європейської інтеграції України виключно у межах і у спосіб, визначені законодавством України. Враховуючи це, економічні, політичні, психологічні, інституційно-організаційні фактори впливають на діяльність суб'єктів публічної адміністрації України у контексті реалізації цього напрямку державної політики лише тією мірою, якою вони нормативно закріплені на рівні законодавства України. Фактично названі фактори можуть знаходити своє відображення у нормативно-правових актах різної юридичної сили, які регулюють державну політику у сфері європейської інтеграції України. Так, наприклад, економічні або політичні чинники можуть знайти відображення як завдання державної політики у сфері європейської інтеграції України на рівні завдань запропонованої нами Національної стратегії європейської інтеграції України.

Повертаючись до моделі реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, маємо зазначити те, що наразі досконалої моделі реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції в Україні немає. Як справедливо наголошує у своєму дослідженні О. Ковальова, «європейські прагнення України досі залишаються в основному стратегічними лозунгами. Реальні перетворення, здатні створити Україні передумови для вступу в ЄС, ще не набули необхідної інтенсивності. На сучасному етапі Україна не відповідає більшості критеріїв членства в Євросоюзі і не має справжніх перспектив досягти їх найближчим часом» [20, с. 7]. Враховуючи сказане, необхідно продовжувати пошук варіантів для побудови ефективного адміністративно-правового механізму реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. Певним орієнтиром у цьому плані має стати стратегічне планування реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. Як справедливо зазначає С.О. Мосьбоднз, «стратегічне планування на рівні державної політики – це ключовий елемент стратегічного управління розвитком країни, який скеровує органи публічної адміністрації щодо напрямів їхньої діяльності та досягнення цілей розвитку країни» [21, с. 138]. На наш погляд, найкраще втілили модель стратегічного планування державної політики у своїх дослідженнях німецькі вчені. Йдеться про згаданий нами раніше алгоритм реалізації державної політики: стратегія → план → реалізація плану → звітування про результати

реалізації плану [5, s. 15–17]. На наш погляд, саме така логічна структура визначає послідовне втілення будь-якого напрямку державної політики. Фактично це фундамент реалізації будь-якого напрямку державної політики, у тому числі і державної політики у сфері європейської інтеграції України. Хотілося б звернути увагу на те, що кожен елемент цього механізму логічно пов'язаний з іншими елементами. Крім того, усі названі елементи механізму реалізації державної політики перебувають у причинно-наслідковому зв'язку один з одним. Кожен попередній елемент є причиною наступного. Саме такий зв'язок забезпечує органічну єдність цих елементів.

Тепер хотілося б докладніше зупинитися на названих елементах механізму адміністративно-правового забезпечення державної політики у сфері європейської інтеграції України. Розпочнемо зі стратегії. Одразу ж виникає питання про те, чому названий механізм має починатися саме зі стратегії. Аналізуючи німецьку фахову літературу, можна знайти відповідь на це питання. Річ у тому, що така структура організації реалізації державної політики прийшла з військової сфери. Сам термін «стратегія» грецького походження і застосовувався давньогрецькими військовими для позначення плану дій у разі наступальної чи оборонної війни [6, s. 22]. Пізніше, за доби індустріалізації у Європі, ця ідея була запозичена в економічну та інші сфери, зокрема у сферу публічного управління. Функціональне призначення стратегії у механізмі реалізації будь-якого напрямку державної політики полягає у комплексному закріпленні мети, принципів та завдань відповідного напрямку державної політики. Це ж повною мірою стосується державної політики у сфері європейської інтеграції України. Стратегія є центральним орієнтиром у реалізації відповідного напрямку державної політики. Вона буде братися за основу під час розробки тактичних заходів із реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, а зокрема під час проєктування плану реалізації стратегії на відповідний період. Саме на неї будуть орієнтуватися суб'єкти публічної адміністрації, реалізуючи державну політику у сфері європейської інтеграції України. Саме до стратегії будуть звертатися суб'єкти публічної влади, наділені контролюючими повноваженнями, а також інститути громадянського суспільства, оцінюючи ступінь досягання мети та виконання завдань у результаті реалізації відповідного напрямку зовнішньої політики України. Зважаючи на це, стратегія державної політики у сфері європейської інтеграції України має

бути чітко сформульованою та нормативно закріпленою на рівні законодавства України. Тому ми пропонуємо розробити і прийняти Національну стратегію європейської інтеграції України, яку необхідно затвердити відповідним указом Президента України.

Наступним елементом механізму реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України є план. План займає центральне місце у переліку тактичних заходів із реалізації будь-якого напрямку державної політики. Це повною мірою стосується державної політики у сфері європейської інтеграції України. Функціональне призначення плану – стати інструментом досягнення мети та завдань, які визначені на рівні стратегії відповідного напрямку державної політики. Порівнюючи стратегію та плани, можна визначити таку специфіку їх взаємодії.

По-перше, плани мають менші за тривалістю часові межі їх реалізації, ніж стратегії. Як правило, плани реалізації відповідного напрямку державної політики орієнтовані на календарний рік. Для прикладу можемо взяти План заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018–2021 роки, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 272-р [22]. У свою чергу стратегії мають триваліший термін їх реалізації – три і більше років.

По-друге, плани мають визначати конкретні заходи з реалізації завдань, визначених на рівні стратегії відповідного напрямку державної політики. Інакше кажучи, вони конкретніше визначають перелік заходів, які мають здійснити виконавці плану протягом відповідного звітного періоду. Таким чином, на рівні стратегії мають визначитися загальні завдання реалізації відповідного напрямку державної політики, а на рівні планів мають визначитися ті конкретні заходи, які виконавці мають здійснити у процесі їх виконання за визначений звітний період.

По-третє, плани чітко фіксують адресата або групу адресатів тих заходів, які у них передбачені. Якщо порівнювати стратегію та план, то на рівні стратегії державної політики її виконавці визначаються загальною. Як правило, відповідальним виконавцем визначається найвищий орган, який очолює систему виконавчої влади, зокрема Уряд. Що ж стосується планів, то тут визначається конкретний відповідальний виконавець або їх група. Як правило, такими виконавцями є: профільні міністерства, центральні органи виконавчої влади та інші суб'єкти публічної адміністрації. При цьому перелік таких відповідальних виконавців визначає основний виконавець – Уряд. Він контролює вико-

нання плану реалізації відповідної стратегії. Саме перед ним звітують відповідні відповідальні виконавці про результати реалізації плану за звітний період.

Якщо говорити про державну політику у сфері європейської інтеграції України, то нині в Україні є два нормативно-правових акти, які фактично є планами її реалізації. Йдеться про Указ Президента України «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції» від 20 квітня 2019 року № 155/2019 [23], яким нормативно закріплені План заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, а також про Постанову Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [24], якою нормативно закріплені План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Ці документи *de facto* регулюють різні аспекти реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. У першому випадку йдеться про заходи, спрямовані на реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України, зокрема, у Європейському Союзі. У другому випадку йдеться про реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції України через виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Ми переконані у тому, що повинна бути чітка внутрішня будова державної політики у сфері європейської інтеграції України, яка має бути запорукою ефективності її реалізації. Для цього ми пропонуємо прийняти Національну стратегію європейської інтеграції України. Для визначення тактичних заходів із реалізації цієї стратегії має бути прийнятий План реалізації Національної стратегії європейської інтеграції України, який варто затвердити на рівні постанови Уряду України. У цьому плані необхідно визначити: детальні заходи для досягнення мети та завдань названої Національної стратегії; строки виконання таких заходів; визначити коло суб'єктів публічної адміністрації України, відповідальних за їх виконання; визначити інструменти для контролю за ефективністю виконання таких заходів тощо.

Наступним елементом механізму реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України є, власне, реалізація плану. У цій частині йдеться про багатоманітні адміністративно-правові відносини, які виникають, як правило, між суб'єктами публічної адміністрації України, суб'єктами національної публічної адміністрації та інститутами громадянського суспільства, суб'єктами публічної адміністрації та приватними особами з приводу реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. Ідентифікація цих суспільних відносин саме як адміністративно-правових є можливою з огляду на те, що загальновизнаним у вітчизняній юридичній літературі є підхід, згідно з яким, адміністративні правовідносини як вид суспільних відносин поділяються на управлінські та публічно-сервісні [25, 26, 27]. Говорячи про адміністративні правовідносини, які виникають із приводу реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, маємо зазначити те, що основна частина таких правовідносин є управлінськими. Ці правовідносини виникають між суб'єктами публічної адміністрації України та будуються за характерним для адміністративних правовідносин принципом, згідно з яким зв'язки між суб'єктами управлінських відносин будуються за принципом влади та підпорядкування [28, с. 88]. Крім управлінських відносин, у процесі реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України виникають також публічно-сервісні з приводу інформування інститутів громадянського суспільства та приватних осіб щодо результатів європейської інтеграції України. Такі відносини також є адміністративно-правовими.

Останнім елементом адміністративно-правового механізму реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України є звітування про результати реалізації плану. Як правило, звіти бувають проміжними та заключними. Таким чином, звітування може бути як за певний проміжний етап реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, так і за весь період реалізації відповідного напрямку державної політики України. Звітування – це певний підсумок, який визначає ефективність планування відповідного напрямку державної політики України та якість тих заходів, які зробили суб'єкти публічної адміністрації з метою втілення її «у життя».

Говорячи про звітування у контексті реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, варто зазначити, що натепер є вісім офіційних звітів про результати реалізації цього напрямку

державної політики у контексті виконання Угоди про асоціацію [29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36]. Ці звіти готувалися спільно Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Офісом Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Хоча основна увага у названих звітах приділена виконанню Угоди про асоціацію, однак вони також розкривають загальний процес європейської інтеграції України.

Названі нами елементи адміністративно-правового механізму реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України, на наш погляд, утворюють її фундамент. Інакше кажучи, без існування усіх із названих елементів ефективна реалізація державної політики у сфері європейської інтеграції України не можлива. Зважаючи на це, ми пропонуємо привести реалізацію державної політики у сфері європейської інтеграції України до цієї логічної моделі.

Висновки

Унаслідок проведеного дослідження адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України можна зробити такі висновки.

Констатовано те, що вітчизняна наука та практика не запропонувала чіткого та логічного механізму реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України. Нині існують лише окремі наукові позиції, які з різних точок зору намагаються визначити те, яким має бути цей механізм та з яких елементів він складається.

Доведено, що пріоритетне місце серед умов та чинників, які визначають державну політику у сфері європейської інтеграції України, належить адміністративно-правовому механізму забезпечення її реалізації.

Запропоновано запровадження німецької моделі адміністративно-правового механізму реалізації названого напрямку зовнішньої політики України. Ця модель передбачає зумовлену метою та завданнями цього напрямку державної політики України послідовну взаємодію таких його елементів, як: стратегія, план, реалізація плану та звіт про реалізацію плану державної політики у сфері європейської інтеграції України. Ця модель є фундаментом реалізації цього напрямку державної політики України.

Для реалізації названої моделі адміністративно-правового механізму реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України необхідне відповідне нормативне

забезпечення. Враховуючи це, запропоновано прийняти Національну стратегію європейської інтеграції України та розробити на її основі План реалізації Національної стратегії європейської інтеграції України.

Список використаних джерел:

1. Державна політика : підручник / ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. Київ: НАДУ, 2014. 448 с.
2. Муравйов К. В. Поняття механізму реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. *Вісник пенітенціарної асоціації України*. 2017. № 1. С. 48–56.
3. Приходченко Л. Л. Політичний та інституційний механізми державного управління: узгодження інтересів. *Теорія та практика державного управління*. 2010. Вип. 4. С. 9–16.
4. Назаренко М. О. Комплексний механізм реалізації євроінтеграційної політики України : дис... канд. юрид. наук: 25.00.02. Одеса : Одес. регіон. інст-т держ. упр-ня Нац. акад. держ. упр-ня при Президентіві України, 2014. 238 с.
5. Dobiey B. Die politische Planung als verfassungsrechtliches Problem zwischen Bundesregierung und Bundestag. *Schriften zum öffentlichen Recht*, Vol. 284.1975. 170 s.
6. Schr der P. Politische Strategien. .2. Auflage. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. 2011. 499 s.
7. Третяк Г. С., Бліщук К. М. Державне регулювання економіки та економічна політика : навчальний посібник. Львів : РІДУ НАДУ, 2011. 128 с.
8. Татаринцева А. С. Концептуальні підходи до формування державної політики планування й регулювання партнерських відносин у сфері туризму. *Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво»*. 2009. № 2. С. 204–208.
9. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. Київ: Грамота, 2005. 448 с.
10. Корнев М. О. О политических механизмах регулирования общественной жизни. URL: <http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/st/2005/kornevs.pdf> (дата звернення : 13.06.2019).
11. Шабаров О. Ф. Политическое управление. Проблемы стабильности и развития. Москва: ИНТЕЛЛЕКТ, 1997. 200 с.
12. Марчук В. М., Ніколаєва Л. В. Нариси з теорії права : навчальний посібник. Київ: Істина, 2004. 304 с.
13. Авер'янов В. Б. Виконавча влада і адміністративне право. Київ: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.
14. Битяк Ю. П., Зуй В. В. Административное право Украины : учебное пособие. Общая часть. Харьков: Одиссей, 1999. 224 с.
15. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України : підручник. Київ. : Юрінком Інтер, 2003. 543 с.
16. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник. Харків : Консум, 2001. 656 с.

17. Теорія держави і права : навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін. ; за заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копейчикова. Київ: Юрінком Інтер, 2002. 368 с.

18. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права : навчальний посібник. Київ: Істина, 2004. 304 с.

19. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.

20. Ковальова О. Методологія Європейського Союзу з оцінки демократичності політичних інститутів держав-кандидатів на вступ. *Людина і політика*. 2003. № 1. С. 3-9.

21. Мосьондз С. О. Адміністративно-правові засади державної політики України в сфері науки : дис. ... д-ра юрид. наук. : 12.00.07. Київ, 2012. 452 с.

22. Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018–2021 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 272-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/pras/pro-zatverdzhennya-plan> (дата звернення: 14.06.2019).

23. Питання європейської та євроатлантичної інтеграції: Указ Президента України від 20 квітня 2019 року № 155/2019. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1552019-26586> (дата звернення: 24.04.2019).

24. Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF> (дата звернення: 15.05.2019).

25. Бевзенко В. М. Публічно-правові відносини: сутність та ознаки. *Право і Безпека*. 2009. № 1. С. 6–12.

26. Бевзенко В. М. Сутність та поняття адміністративно-правового регулювання. *Вісник господарського судочинства*. 2006. № 3. С. 162–167.

27. Адміністративне право України. Повний курс : підручник / Галунько В., Діхтєвський П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.

28. Моргунов О. А. Адміністративно-спортивне право як підгалузь адміністративного права України : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.07. Запоріжжя, 2012. 207 с.

29. Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та Євро-

пейським Союзом вересень 2014 року – квітень 2015 року. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/aaaag-goei-report-26-04-15-ua-website.pdf> (дата звернення: 24.04.2019).

30. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вересень 2014 року – січень 2015 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/AA_impl_report_02_2015_GOEI.pdf (дата звернення: 24.04.2019).

31. Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом січень – жовтень 2015 року. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/aaaag-goei-report-january-october-2015-final-version011215071215.pdf> (дата звернення: 24.04.2019).

32. Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2015 рік. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/AA_GOEI_REPORT_Dec_2015_final_February_ukr.pdf (дата звернення: 24.04.2019).

33. Звіт про виконання Порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за січень – травень 2016 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/AA_GOEI_REPORT_%205%20m%202016_final_060616.pdf (дата звернення: 24.04.2019).

34. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в 2016 році. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/zviti-pro-vikonannya/zvit-pro-assotsiatsiyu-2016.pdf> (дата звернення: 24.04.2019).

35. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в 2017 році. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/pro-vikonannya-ugodi-pro-asotsiatsiyu-mizh-ukrainoyu-ta-evropeyskim-soyuzom-za-2017-rik.pdf> (дата звернення: 24.04.2019).

36. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в 2018 році. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEI/AA_report_UA.pdf (дата звернення: 24.04.2019).

The article is devoted to the study of the essence and structure of the administrative and legal mechanism of state policy in the field of European integration of Ukraine. The article analyses the scientific researches of Ukrainian and German scientists, which are devoted to the analysis of the essence and structure of the mechanism of implementation of state policy. It is stated that the domestic doctrine of the mechanism of implementation of state policy is inferior to German. The advantages of the latter are that the German scientists offer a clear, logically constructed mechanism for the implementation of any direction of state policy. Such a mechanism includes the sequential passing of the following stages of the implementation of the state policy: development and approval of the state policy strategy; development and approval of the plan for implementation of the state policy strategy; implementation of the plan; reporting on the implications of plan implementation. Each of these elements of the mechanism for implementing state policy is in a causal relationship with other elements of the mechanism. In addition, the unity of the elements of the state policy mechanism is ensured

by the sole purpose and objectives of the state policy, which are guiding principles for the implementation of both the strategy of the state policy and the plan. It is proposed to apply such a mechanism when implementing the state policy in the field of European integration of Ukraine. Since the realization of this direction of foreign policy of Ukraine can not be carried out in non-legal forms, a number of amendments and additions to the legislation of Ukraine are proposed in order to streamline the regulatory framework of the state policy in the field of European integration of Ukraine. Thus, it is proposed to adopt the existing, for today, National Strategy of European Integration of Ukraine, which should define: the purpose, tasks and principles of the implementation of the relevant direction of Ukraine's foreign policy. On the basis of the mentioned National Strategy, it is proposed to adopt the Plan of Implementation of the National Strategy of European Integration of Ukraine. Taking into account that the mechanism of realization of the state policy in the sphere of European integration of Ukraine is regulated by the rules of public law that regulate the administrative and public service relations arising in the process of realization of this direction of the foreign policy of Ukraine both between the subjects of public administration of Ukraine and between sub National public administration and civil society institutions, then this mechanism can be identified as an administrative-legal one. It is proved that the administrative and legal mechanism of realization of the state policy in the field of European integration of Ukraine occupies a priority place among all other mechanisms and factors that determine the realization of this direction of the state policy of Ukraine.

Key words: public policy, European integration, mechanism, essence, structure.

УДК 340.12:342.56(477)
DOI

Валерій Князьков,
голова Господарського суду м. Києва

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів ефективності забезпечення якості правосуддя в Україні відповідно до принципу незалежності судової влади, визначенню критеріїв призначення та кар'єрного просування судді (кваліфікаційного оцінювання), аналізу процедури призначення та кар'єрного просування судді (кваліфікаційного оцінювання). Підкреслено, що наявність гарантій справедливої процедури призначення та кар'єрного просування судді сприяє незалежності та неупередженості суддів. Констатовано, що сучасний стан правосуддя в Україні характеризується зниженням загального рівня суспільної довіри до суду, корупцією в органах судової влади, порушеннями принципу незалежності суду. А відсутність детального регулювання процедури призначення та кар'єрного просування судді компенсується імперативними вимогами до оцінювання судді: незалежністю органів, що здійснюють оцінювання суддів, від інших гілок влади; визначенням критеріїв оцінки та відбору залежних від кваліфікації кандидатів; справедливою та прозорою процедурою оцінки суддів. Визначено, що згідно із законодавством України відповідність судді визначеним критеріям оцінюється за 34 якісними і кількісними показниками – допоміжними статистичними даними. Такий підхід неповною мірою відповідає принципу незалежності судової влади. Автор зазначає, що наявність кількісних показників скасованих і змінених судових рішень, підстави їх скасування та зміни для визначення критеріїв компетентності судді дає підстави стверджувати, що процедура кваліфікаційного оцінювання суддів в Україні є необ'єктивною та такою, що обмежує індивідуальну незалежність та суб'єктивну неупередженість судді, забезпечену міжнародним правом на справедливий суд. Обґрунтовано, що обмеження підстав проведення такої процедури лише якісними критеріями, безпосередньо пов'язаними з моральними якостями та професійними здібностями судді, а також законодавчо закріплені межі та статус інформації про кваліфікаційне оцінювання суддів, яка підлягає оприлюдненню на офіційних веб-ресурсах, сприятиме забезпеченню здійснення ефективного та якісного правосуддя в Україні. Підсумовано, що процедура кваліфікаційного оцінювання діяльності судді є необхідним інструментом для підвищення та забезпечення якості правосуддя та широко використовується у світовій практиці. Разом із тим огляд норм вітчизняного законодавства дає підстави стверджувати, що чинна процедура призначення та кар'єрного просування судді не позбавлена суттєвих недоліків. Тому з метою вдосконалення чинного законодавства та підвищення ефективності здійснення правосуддя запропоновано: обмежити підстави проведення кваліфікаційного оцінювання суддів лише якісними критеріями, безпосередньо пов'язаними з моральними якостями та професійними здібностями судді, та нормативно визначити межі і статус інформації, яка підлягає оприлюдненню.

Ключові слова: довіра до суду, кваліфікаційне оцінювання, незалежність судової влади, процедура призначення та кар'єрного просування.

Постановка проблеми. Забезпечення ефективного та якісного правосуддя є пріоритетним завданням будь-якої правової держави, яка визнає захист прав та законних інтересів людини і громадянина найвищою соціальною цінністю.

Актуальність проведеного дослідження зумовлена тим, що сучасний стан правосуддя в Україні, на жаль, характеризується зниженням загального рівня суспільної довіри до суду, корупцією в органах судової влади, порушеннями принципу незалежності суду та іншими, в тому числі суб'єктивними, соці-

альними та політичними факторами. Таким чином, з метою відновлення довіри суспільства до судівництва України та забезпечення принципу незалежності судової влади в 2015 році було запроваджено судову реформу, цілі та завдання якої визначені Законом України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII «Про забезпечення права на справедливий суд» [1], Законом України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» [2] та Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки,

схваленою Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 [3].

Аналіз вищезазначених нормативно-правових актів дав підстави для висновків, що їхні положення спрямовані на забезпечення першочергової потреби України в кваліфікованому та професійному судовому корпусі шляхом впровадження нової процедури відбору кандидатів на посаду судді на підставі посиленних кваліфікаційних вимог для них (кваліфікаційне оцінювання судді). При цьому встановлено, що в межах реалізації судової реформи також кардинально вдосконалено правові засади діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів, завданням якої визначено забезпечення максимально об'єктивного та транспарентного для суспільства процесу кваліфікаційного оцінювання суддів.

Метою статті стало дослідження деяких теоретичних аспектів процесу (процедури) кваліфікаційного оцінювання судді за законодавством України на відповідність фундаментальному принципу незалежності судової влади, в тому числі міжнародним стандартам, як необхідної умови проведення судової реформи.

Стан дослідження. Хоча на тепер порушена у статті тема мало досліджена, але в наукових працях В.С. Каменкова [4], В.М. Кравчук [11] розглядалась тематика визначення критеріїв призначення суддів та ефективності застосування таких критеріїв.

Виклад основного матеріалу. На думку більшості зарубіжних вчених, сьогодні у світовій практиці відсутній єдиний підхід у сфері дослідження правової природи процедури, що забезпечує призначення та кар'єрне просування судді [4, с. 101]. Такий висновок зумовлений специфікою та особливістю формування судустрою кожної держави та її приналежністю до правової системи в цілому. Тобто кваліфікаційне оцінювання судді (оцінка роботи судді) в одних країнах є обов'язковою умовою забезпечення принципу незалежності судової влади, і такою, що зовсім йому не відповідає – в інших.

Різноманітність національних судових систем визнають і міжнародні стандарти щодо незалежності та побудови судової влади, положення яких не містять імперативних вимог до визначення процедур призначення та кар'єрного просування судді. Разом із тим правники констатують, що відсутність детального регулювання процедури призначення та кар'єрного просування судді на рівні загальнообов'язкових для всіх країн міжнародних стандартів компенсується іншими, імперативними, вимогами до оцінювання

судді, а саме: 1) компетентні органи, на які покладено обов'язок здійснювати професійну оцінку судді, мають бути незалежними від інших гілок влади; 2) критерії оцінки та відбору мають забезпечувати визначення найбільш кваліфікованих кандидатів; 3) процедура призначення та кар'єрного просування судді повинна бути справедливою, прозорою та такою, що не дискримінує [4, с. 105].

В основі перелічених імперативних вимог, які встановлюються для професійної оцінки судді, лежать обов'язкові міжнародно-правові норми, що регулюють, зокрема, право на справедливий судовий розгляд, яке гарантує розгляд справи незалежним і неупередженим судом або трибуналом. Відповідно до статті 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод практична реалізація вимоги щодо незалежності та неупередженості суду забезпечується шляхом створення інституційної та правової бази.

Згідно з практичним досвідом Комітету Організації Об'єднаних Націй (ООН) та Європейського Суду з прав людини, незалежність суду або трибуналу, відповідно до права на справедливий судовий розгляд, забезпечується також процедурою призначення суддів та їх кар'єрного просування.

Так, здійснюючи тлумачення норм права, які регулюють право на справедливий судовий розгляд, та застосовуючи цю норму на практиці, Європейський Суд з прав людини у справі Кемпбел і Фелл проти Сполученого Королівства рішенням від 28.06.1984 постановив, що, оцінюючи незалежність судових органів, особливо від виконавчої влади та від сторін у справі, Суд зобов'язаний враховувати: а) спосіб призначення його членів та строк їхніх повноважень, б) наявність гарантій захисту від тиску та зовнішніх атрибутів незалежності.

Аналогічна позиція щодо процесу оцінювання судових органів була висловлена Комітетом ООН з прав людини у Зауваженні загального порядку № 32 щодо права на справедливий судовий розгляд. З положень Зауважень вбачається вказівка на те, що вимоги «незалежності» належать до: 1) порядку (процедури) та умов призначення суддів; 2) гарантій незмінюваності судді; 3) процедур, які регулюють просування по службі, переведення до іншого суду, зупинення та припинення діяльності судді [5].

Європейський Суд з прав людини також постановив, що під поняттям «неупереджений суд», за змістом статті 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слід розуміти наявність

достатньо завірених гарантій, які не залишають правомірних об'єктивних сумнівів щодо неупередженості судді, для того щоб суди вселяли довіру як обвинуваченому, так і громадськості [6].

Таким чином, резюмуючи, варто зазначити, що наявність гарантій справедливої процедури призначення та кар'єрного просування судді сприяє незалежності та неупередженості суддів.

Критерії призначення та кар'єрного просування судді (кваліфікаційного оцінювання).

Міжнародними стандартами, серед яких, зокрема: Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки від 17.11.2010 [7] та висновки Консультативної ради європейських суддів (далі – КРЕС) з питань статусу суддів та здійснення судьями своїх функцій [8], встановлено, що оцінювання судді під час його призначення або просування по службі має здійснюватися на підставі чітких, об'єктивних та прозорих критеріїв, безпосередньо пов'язаних з моральними якостями та професійними здібностями судді; критерії оцінювання не можуть бути дискримінаційними. Відповідно до Основних принципів ООН щодо незалежності судових органів будь-який метод добору суддів повинен гарантувати недопустимість призначення судді на підставі неправомірних мотивів, а просування суддів необхідно здійснювати виключно з урахуванням об'єктивних факторів, у тому числі особистих здібностей, моральних якостей та досвіду [9].

Відповідно до чинного законодавства України призначення та просування судді по службі здійснюється у формі нормативно визначеної процедури на підставі оцінки: 1) компетентності (професійної, особистої, соціальної); 2) професійної етики; 3) доброчесності. Перелічені критерії включають у себе в сукупності 34 якісних показника та статистичні дані, які є допоміжними та досліджуються виключно у сукупності з якісними показниками [10]. Отже, відповідність судді визначеним критеріям в Україні оцінюється як за якісними, так і за кількісними показниками, що, на нашу думку, неповною мірою відповідає принципу незалежності судової влади.

Так, Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженим рішенням ВККС № 143/зп-16 від 03.11.2016 (далі – Положення; Положення про кваліфікаційне оці-

нювання суддів), встановлено, що одним із показників відповідності судді критерію професійної компетентності є ефективність здійснення правосуддя [10].

Пунктом 4 Глави 2 Положення визначено, що ефективність здійснення правосуддя оцінюється шляхом дослідження даних, отриманих на підставі інформації, яка міститься у суддівському досьє, та співбесіди, серед яких, зокрема, показники: а) кількості скасованих судових рішень та підстави їх скасування; б) інформації про рішення, постановлені за участю судді, що стали підставою для винесення рішень міжнародними судовими установами та іншими міжнародними організаціями, якими встановлено порушення Україною міжнародно-правових зобов'язань; в) кількості змінених судових рішень та підстави їх зміни.

Досліджуючи показники ефективності здійснення правосуддя, В.М. Кравчук зазначає, що кількість скасованих і змінених судових рішень, підстави їх скасування та зміни відповідають за так звану якість судочинства. При цьому, враховуючи факт того, що немає таких суддів, рішення яких не скасовувалися, вчений доходить висновку, що показник кількості скасованих і змінених рішень є відносним та потребує порівняння з умовною нормою – середнім показником скасування по конкретному суду, регіону та Україні [11]. Тобто видається, що такий показник не є досить прозорим та об'єктивним.

Негативний відзив щодо визначення кількісних показників скасованих і змінених судових рішень як критеріїв компетентності судді був наданий у Рекомендаціях Київської конференції з питань незалежності судової влади в державах Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії. Так, пунктом 28 зазначених Рекомендацій встановлено, що «ні за яких обставин не варто оцінювати суддів за змістом їхніх рішень або приписів (як напряму, так і за допомогою статистики їх скасованих рішень). Те, як суддя вирішує справу, ніколи не має бути підставою для його покарання. Статистика щодо ефективності судової діяльності повинна використовуватися в основному з адміністративною метою та слугувати лише одним із факторів оцінки роботи судді. Інакше така оцінка професійної компетентності судді обмежує його індивідуальну незалежність» [12].

Підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, що наявність кількісних показників скасованих і змінених судових рішень, підстави їх скасування та зміни для визначення критеріїв компетентності судді дає підстави стверджувати, що процедура кваліфікаційного оцінювання суддів в Україні

видається досить необ'єктивною та такою, що обмежує індивідуальну незалежність та суб'єктивну неупередженість судді, забезпечену міжнародним правом на справедливий суд.

Для прикладу, найвищого схвалення у світовому юридичному співтоваристві отримав фінський проект «Оцінка якості роботи суддів», реалізований в окрузі Апеляційного суду Рованіємі у 1999-2005 рр., згідно з яким критерії якості роботи суддів складаються з 6 аспектів, що включають в сукупності 40 якісних показників: 1) судовий процес; 2) рішення; 3) ставлення до сторін процесу та громадськості; 4) швидкість розгляду справ; 5) компетентність та професійні навички судді; 6) організація та управління процесом розгляду справ. Перелічені критерії мають методичне спрямування на оцінювання не безпосередньої діяльності судді (суду), а лише визначають якість вирішення справ [12, с. 105].

Отже, з метою вдосконалення чинного вітчизняного законодавства, що регулює процедуру кваліфікаційного оцінювання судді, вважаємо за доцільне обмежити підстави проведення такої процедури лише якісними критеріями, безпосередньо пов'язаними з моральними якостями та професійними здібностями судді.

Процедура призначення та кар'єрного просування судді (кваліфікаційного оцінювання).

Як було визначено раніше, міжнародні стандарти не встановлюють єдиного порядку (процедури) призначення та кар'єрного просування судді у зв'язку з природним існуванням різних національних правових систем, однак зобов'язують, щоб національні правові системи гарантували незалежність – як інституційну, так і особисту – призначених суддів, а також їхню неупередженість – як об'єктивну, так і суб'єктивну.

Положенням про кваліфікаційне оцінювання судді встановлено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться прозоро та публічно, з урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації. Інформація про проведення кваліфікаційного оцінювання розміщується на офіційному веб-сайті Комісії [10].

Так, ознайомившись із регламентованим порядком проведення кваліфікаційного оцінювання судді в Україні та інформацією про проведення такого оцінювання, яка розміщується на офіційному веб-сайті ВККС, зокрема інформацією щодо: списків осіб, щодо яких відкрито процедуру про призначення або просування по службі; часу і місця проведення оцінювання; етапів оцінювання та іншою інформацією, наданою в порядку,

визначеному підзаконними нормативно-правовими актами, вважаємо, що, з одного боку, наведене відповідає принципу прозорості процедури добору кандидатів на посаду судді, а з іншого – потребує подальшого розвитку та зміцнення в ході продовження судової реформи, особливо в частині визначення меж та статусу такої інформації.

Так, згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 19-рп/2004 забезпечення державою особистої безпеки суддів та їхніх сімей є однією із конституційних гарантій незалежності суддів.

Гарантування державою належного рівня захисту прав та інтересів суддів у зв'язку зі здійсненням ними правосуддя є однією із складових частин незалежності суддів відповідно до міжнародних стандартів. Згідно з пунктом 11 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, безпека суддів та їхня незалежність повинні належним чином гарантуватися законом.

Комітет Міністрів Ради Європи у Рекомендації № 94 (12) «Незалежність, дієвість та роль суддів» також відзначив, що держава має вживати всіх належних заходів для гарантій безпеки суддів, зокрема, правоохоронні органи мають охороняти суддів, яким можуть погрожувати або вже погрожують.

Пунктом 38 Рекомендації СМ/Рес 2010 (12) Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки закріплено, що державам слід вживати всіх необхідних заходів для гарантування безпеки суддів. До цих заходів належить захист судів і суддів, які можуть стати чи вже стали жертвами погроз або актів насильства.

Таким чином, обмеження інформації про проведення кваліфікаційного оцінювання судді зумовлюється в тому числі тим фактом, що останнім часом набули значного поширення випадки незаконного втручання в діяльність судових органів, тиску на суддів, застосування погроз та насильства у зв'язку зі здійсненням ними правосуддя, посягання на життя суддів, у тому числі вбивства. Така ситуація є неприпустимою і вказує на недостатність наявних механізмів захисту безпеки суддів, членів їхніх сімей та близьких родичів. У зв'язку з викладеним вважаємо за доцільне вдосконалити та доповнити законодавство, що регулює питання прозорості проведення процедури кваліфікаційного оцінювання суддів, зокрема, в частині визначення меж та статусу інформації щодо кваліфікаційного оцінювання, яка розміщується на офіційному веб-сайті ВККС.

Висновки

Підсумовуючи викладене, доходимо висновку, що процедура кваліфікаційного оцінювання діяльності судді є необхідним інструментом для підвищення та забезпечення якості правосуддя та широко використовується у світовій практиці. Разом із тим, здійснивши огляд норм вітчизняного законодавства, вважаємо, що чинна процедура призначення та кар'єрного просування судді, з одного боку, відповідає принципу незалежності судової влади та гарантує якість процедури, а з іншого – не позбавлена суттєвих недоліків. Тому з метою удосконалення чинного законодавства та підвищення ефективності здійснення правосуддя вважаємо за доцільне: 1) обмежити підстави проведення кваліфікаційного оцінювання суддів лише якісними критеріями, безпосередньо пов'язаними з моральними якостями та професійними здібностями судді; 2) нормативно визначити межі та статус інформації щодо кваліфікаційного оцінювання, яка розміщується на офіційному веб-сайті ВККС.

Список використаних джерел:

1. Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України від 12.02.2015 № 192-VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1507-17>. (дата звернення: 25.06.2019).
2. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>. (дата звернення: 25.06.2019).
3. Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки : схвалена Указом Президента України від 20.05.2015 № 276/2015. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015> (дата звернення: 25.06.2019).
4. Каменков В.С. Важнейшие критерии оценки результативности деятельности судебной системы. *Евразийская адвокатура*. 2012. № 1-1 (1). Том 1. 234 с.
5. Замечание общего порядка № 32, CCPR/C/GC/32, 23 августа 2007 года, § 19.
6. Рішення Європейського Суду з прав людини від 09.06.1998 у справі Інгал проти Туреччини.
7. Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки від 17.11.2010. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38. (дата звернення: 25.06.2019).
8. Consultative council of european judges (ccje) opinion n° 17 (2014) on the evaluation of judges' work, the quality of justice and respect for judicial independence URL: [https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE\(2014\)2&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD C864&direct=true](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CCJE(2014)2&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD C864&direct=true). (дата звернення 25.06.2019).
9. Основные принципы ООН, касающиеся независимости судебных органов, одобренные Резолюциями Генеральной ассамблеи № 40/32 от 29 ноября 1985 г. и № 40/146 от 13 декабря 1985 г.
10. Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення : затверджене рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03.11.2016 № 143/зп-16. URL: <https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/polozhennia.pdf>. (дата звернення: 25.06.2019).
11. Кравчук В.М. Плюси й мінуси атестації Які ризики містять методи та критерії кваліфікаційного оцінювання суддів? *Закон і бізнес*. 2015. № 12 (1206). URL: https://zib.com.ua/ua/print/115203-yaki_riziki_mistyat_metodi_ta_kriterii_kvalifikacijnogo_ocin.html. (дата звернення: 25.06.2019).
12. Рекомендації Київської конференції з питань незалежності судової влади в державах Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії. Київ, 23-25 червня 2010. URL: <https://www.osce.org/uk/odihr/86319?download=true>. (дата звернення: 25.06.2019)
13. Отчет Венецианской комиссии о Европейских стандартах независимости судебной системы: часть I – Независимость судей, утв. на 82-м пленарном заседании 12-13 марта 2010 г. URL: [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2010\)004-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)004-e). (дата звернення: 25.06.2019).
14. Европейская хартия о статуте для судей (Страсбург, 8-10 июля 1998 г.) : принята Европейской ассоциацией судей, опубликована Советом Европы [DAJ/DOC (98)23].
15. Международные принципы, касающиеся независимости и подотчетности судей, адвокатов и прокуроров – практическое руководство, МС ООН, Женева (Швейцария), 2007.

The article investigates theoretical aspects of effectiveness of ensuring the quality of justice in Ukraine in accordance with the principle of independence of the judiciary, defines the criteria for the appointment and promotion of judges (qualification assessment), analysis of the procedure for appointment and career development of judges (qualification assessment). It was stressed that guarantees of a fair procedure for the appointment and promotion of judges contribute to the independence and impartiality of judges. It is stated that the current state of justice in Ukraine is characterized by a decrease in the general level of public confidence in the court, corruption in the judiciary and violations of the principle of independence of the court. The lack of detailed regulation of the procedure for appointment and career advancement of judges is compensated for by the mandatory requirements for the evaluation of judges: the independence of the

bodies carrying out evaluations of judges from other branches of government; the definition of criteria for the evaluation and selection of candidates' dependent on the qualifications of candidates; and a fair and transparent procedure for the evaluation of judges. It is determined that according to the legislation of Ukraine the compliance of judges with certain criteria is assessed in 34 qualitative and quantitative indicators - auxiliary statistical data. This approach is not fully consistent with the principle of judicial independence. The author notes that the existence of quantitative indicators of cancelled and amended court judgments, the grounds for their cancellation and amendment to determine the criteria of competence of a judge, gives grounds to assert that the procedure of qualification assessment of judges in Ukraine is not objective and such that limits the individual independence and subjective impartiality of a judge, secured by the international right to a fair trial. It is justified that limiting the grounds for such a procedure only to qualitative criteria directly related to the moral qualities and professional abilities of a judge, as well as the legislatively defined boundaries and status of information on the qualification assessment of judges, which is to be published on official web resources, will contribute to ensuring the implementation of effective and high-quality justice in Ukraine. The procedure for assessing the qualifications of judges is a necessary tool to improve and ensure the quality of justice and is widely used in international practice. At the same time, having reviewed the norms of domestic legislation, it gives grounds to assert that the current procedure of appointment and career advancement of a judge is not devoid of essential drawbacks. Therefore, in order to improve the current legislation and increase the efficiency of justice, it is proposed to limit the grounds for the qualification assessment of judges only to qualitative criteria directly related to the moral qualities and professional abilities of a judge and to define the boundaries and status of information to be made public.

Key words: trust in court, qualification assessment, independence of the judiciary, appointment and promotion procedure.

УДК 342.97:351.746.1(477)

DOI

Наталія Кондрашова,аспірант відділу аспірантури і докторантури
Національної академії Служби безпеки України

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕННЯ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

У статті досліджується правове регулювання діяльності Служби безпеки України з виявлення загроз економічній безпеці держави. Важлива роль у системі національної безпеки будь-якої країни відводиться саме економічній безпеці. Економічну безпеку можна визначити як загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на постійний і стабільний розвиток економіки держави, що включає механізм протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам. Для забезпечення економічної безпеки держави важливо своєчасно виявляти реальні і потенційні загрози та оцінювати їх рівень. Водночас низька результативність зусиль національного сектору безпеки у цьому напрямі зумовлюється недосконалістю чинного законодавства й інституційної системи, неефективністю використовуваних підходів теорії та практики до організації процесу реагування на реальні і потенційні загрози економічній безпеці держави, що досягається насамперед їх своєчасним виявленням СБ України. Виявлення як ефективного інструменту своєчасного викриття і реагування на потенційні загрози економічній безпеці та запобігання їх трансформації в реальні необхідне для розроблення і реалізації нової парадигми діяльності СБ України у сфері забезпечення економічної безпеки як сучасної спеціальної служби. Не менш важливим є також питання удосконалення практичних засад діяльності СБ України, яка, зважаючи на сучасні загрози економічній безпеці, потребує вироблення принципово інших підходів до тактики їх виявлення, орієнтації діяльності СБ України на викриття потенційних загроз безпеці держави. Аналіз змісту законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про контрольно-розшукову діяльність» та «Про Службу безпеки України» свідчить, що СБ України повинна спрямовувати свою діяльність на попередження, виявлення і припинення розвідувально-підривної та іншої протиправної діяльності спецслужб іноземних держав, окремих організацій, груп та осіб. Вказане є основними функціональними завданнями, вирішення яких є запорукою результативної нейтралізації СБ України загроз життєво важливим інтересам України. При цьому ми бачимо встановлений законодавством пріоритет попередження загроз у діяльності СБ України перед іншими функціональними завданнями (виявлення і припинення). Водночас з урахуванням концепції реформування СБ України як сучасної спецслужби виявлення загроз має посідати пріоритетне місце в діяльності СБ України у сфері забезпечення економічної безпеки держави, що потребує подальшої наукової дискусії.

Ключові слова: економічна безпека держави, загрози економічній безпеці, виявлення загроз економічній безпеці держави, правове регулювання, юридична сила закону.

Постановка проблеми. В умовах наявного комплексного характеру агресії та широкого спектра впливу зовнішніх і внутрішніх негативних чинників на державну безпеку України особливого значення набуває забезпечення ефективного функціонування сектору безпеки та оборони, здатного своєчасно та адекватно реагувати на кризові ситуації, застосовувати протидію сучасним загрозам державній безпеці України. Безумовно, зазначене насамперед стосується СБ України як державного правоохоронного органу спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України.

При цьому важлива роль у системі національної безпеки будь-якої країни відводиться саме економічній безпеці, яку можна визначи-

ти як загальнонаціональний комплекс заходів, спрямованих на постійний і стабільний розвиток економіки держави, що включає механізм протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам.

Натепер агресивні дії Росії, що здійснюються для виснаження вітчизняної економіки та підриву суспільно-політичної стабільності з метою знищення держави Україна і захоплення її території, негативні явища в економіці та несприятлива зовнішня кон'юнктура погіршили стан економічної безпеки України. Вказане свідчить про те, що нормативно-правове, організаційне, інституційне забезпечення економічної безпеки у нашій країні не є досконалими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань економічної безпеки

присвячені праці багатьох провідних вітчизняних вчених, таких як Й. Шумпетер, Л. Акімова, О. Барановський, О. Білорус, З. Варналій, О. Власюк, В. Геєць, М. Єрмошенко, О. Жихор, С. Кіреєв, К. Крамаренко, В. Малишко, В. Мунтян, В. Рудніцький, В. Шлемко, Т. Цвігун та ін.

Загальні питання адміністративно-правового регулювання діяльності правоохоронних органів, у тому числі органів Служби безпеки України, були предметом наукових досліджень таких науковців, як: В. Авер'янов, О. Андрійко, О. Бандурка, О. Безпалова, Ю. Битяк, М. Бурбика, В. Галунько, В. Гарашук, І. Голосніченко, М. Грек, О. Грідін, Т. Кагановська, Л. Коваль, Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, А. Куліш, В. Ліпкан, Д. Лук'янець, Д. Лученко, А. Мельник, О. Музичук, В. Олефір, В. Пилипчук, В. Плішкін, О. Полковниченко, С. Пономарьов, Н. Рибалка, А. Стародубцев та ін. Однак, незважаючи на широкий спектр досліджень, присвячених різним аспектам діяльності Служби безпеки України, залишається ще багато дискусійних питань. Зокрема, це стосується розуміння системи та змісту правового регулювання діяльності Служби безпеки України з виявлення загроз економічній безпеці держави.

Метою статті є аналіз правового регулювання діяльності СБ України з виявлення загроз економічній безпеці держави.

Виклад основного матеріалу. Національна економіка виявила низьку здатність протидіяти внутрішнім та зовнішнім загрозам, серед яких основними слід назвати: монопольно-олігархічну, низькотехнологічну, ресурсовитратну економічну модель; відсутність чітко визначених стратегічних цілей, пріоритетних напрямів і завдань соціально-економічного, воєнно-економічного та науково-технічного розвитку України, а також ефективних механізмів концентрації ресурсів для досягнення таких цілей; високий рівень «тінізації» та криміналізації національної економіки, кримінально-кланову систему розподілу суспільних ресурсів; деформоване державне регулювання і корупційний тиск на бізнес; надмірну залежність національної економіки від зовнішніх ринків; неефективне управління державним боргом; спотворення ринкових механізмів в енергетичному секторі; недостатній рівень диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та технологій; недієву політику енергоефективності та енергозабезпечення тощо.

Для забезпечення економічної безпеки держави важливо своєчасно виявляти реальні і потенційні загрози та оцінювати їх рівень.

Водночас низька результативність зусиль національного сектору безпеки у цьому напрямі зумовлюється недосконалістю чинного законодавства й інституційної системи, неефективністю використовуваних підходів теорії та практики до організації процесу реагування на реальні і потенційні загрози економічній безпеці держави, що досягається насамперед їх своєчасним виявленням Службою безпеки України.

Незважаючи на те, що виявлення загроз державній безпеці, насамперед економічній, як теоретична, правова і практична категорія вживається у нормативно-правових актах, наукових доробках та практичних матеріалах контррозвідувальної й оперативно-розшукової діяльності, його теоретичне і правове визначення не знайшло відповідного закріплення. Зазначене породжує неоднозначність розуміння сутності, змісту, мети, завдань та основоположних засад теорії і практики виявлення Службою безпеки України загроз економічній безпеці, що істотно може впливати на здійснення протидії протиправним посяганням у вказаній сфері.

Наукове усвідомлення феномену виявлення як ефективного інструменту своєчасного викриття і реагування на потенційні загрози економічній безпеці та запобігання їх трансформації в реальні необхідне для розроблення і реалізації нової парадигми діяльності СБ України у сфері забезпечення економічної безпеки як сучасної спеціальної служби, визначення її сутності, мети та завдань. Не менш важливим є також питання удосконалення практичних засад діяльності СБ України, яка, зважаючи на сучасні загрози економічній безпеці, потребує вироблення принципово інших підходів до тактики їх виявлення, орієнтації діяльності Служби не на майбутню кримінальну процесуальну перспективу, а на викриття потенційних загроз безпеці держави.

Таким чином, виявлення загроз економічній безпеці має посідати важливе місце у системі оперативно-службової діяльності органів та підрозділів СБ України і потребує ґрунтовного наукового осмислення, багатодисциплінарного аналізу в контексті забезпечення державної безпеки, а також розвитку теоретичних поглядів, здатних відповідним чином відобразити у наукових категоріях уявлення про сучасні процеси, пов'язані з діяльністю спеціальних служб і правоохоронних органів з протидії загрозам економічній безпеці України.

У теорії права натепер не вироблено єдиного підходу до розуміння змісту правового регулювання. Наприклад, такі відомі вчені, як

С. Кечек'ян, Л. Янович та інші, вважають, що під правовим регулюванням потрібно розуміти лише встановлення правових норм і забезпечення засобів їх реалізації. Інший погляд на окреслене питання має група науковців (серед них О. Лукашова), які вважають, що розуміння правового регулювання не можна обмежувати правовими відносинами, а в його зміст потрібно включати усі форми впливу права на суспільні відносини. Саме до таких форм впливу права на суспільні відносини прихильники окресленої теорії відносять: 1) інформаційний; 2) ідеологічний; 3) ціннісно-орієнтаційний; 4) виховний; 5) культурологічний; 6) правовий впливи [1, с. 169].

На думку А. Берлача, С. Бичкова, А. Колодія та інших вчених, висловлену у підручнику «Правознавство», найбільш близьким до істини є розуміння правового регулювання як: а) здійснення за допомогою юридичних засобів правового впливу на суспільні відносини; б) виникнення на основі правової норми суб'єктивних прав і юридичних обов'язків; в) реалізацію останніх у повсякденних життєвих відносинах [1, с. 170].

Отже, варто звернутися до найбільш широкого розуміння правового регулювання, яке розглядається як специфічна діяльність держави, її органів і посадових осіб з упорядкування суспільних відносин шляхом встановлення правових норм, що визначають межі дозволеної поведінки, і прийняття відповідно до них індивідуально-регламентуючих рішень з юридично значимих питань, які виникають під час таких відносин. Особливості правового регулювання залежать від сфери регламентованих суспільних відносин, проте воно завжди має функціональну, управлінську сутність [1, с. 261].

Правове регулювання діяльності СБ України є сукупністю нормативних актів, які закріплюють правові норми, що регулюють групи однорідних суспільних відносин. Зазначені відносини виникають між державою і особою у процесі діяльності із забезпечення державної безпеки, а також захисту прав, законних інтересів та забезпечення безпеки людини, суспільства, держави шляхом застосування спеціальних методів, сил і засобів, якщо в інший спосіб попередити чи усунути загрози неможливо. У такій діяльності через застосування правових норм регламентуються відносини між державою в особі уповноважених законом суб'єктів проведення оперативної та контррозвідувальної діяльності та окремими особами і групами осіб, які посягають на державну безпеку України.

Зважаючи на викладене, ми можемо говорити про існування певного роду правовідно-

син, дослідження яких мають значення для розвитку теорії будь-якої правової науки. Адже без пізнання зазначеної правової категорії неможливо пізнати специфіку: механізму правового впливу на суспільні відносини; прав та обов'язків уповноважених державних органів, а також відповідних посадових осіб та громадян; гарантії непорушності зазначених прав, а також гарантії дотримання законності.

Говорячи про правове регулювання будь-якої діяльності, ми не можемо оминути питання юридичної сили закону, що являє собою основну властивість правових актів діяти і породжувати правові наслідки – виникнення, зміни, припинення правовідносин.

Існує чітка ієрархія, тобто система підпорядкованості правових актів, яка означає, що кожний акт займає своє місце в загальній системі правових актів. Іншими словами, чим вище місце акта в такій ієрархії, тим вища його юридична сила.

Природно, що найвищу юридичну силу має Конституція України – Основний Закон держави, яка стоїть на найвищому щаблі ієрархічної системи актів. Потім розміщуються закони, якими Верховна Рада України дала згоду на обов'язковість дії на території України міжнародних договорів, ухвалених відповідно до Конституції (ратифікаційні закони); далі кодифіковані закони (кодекси, основи законодавства); звичайні (ординарні) закони; постанови Верховної Ради України; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України, а також накази, розпорядження, рішення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та накази, постанови, розпорядження інших органів державної влади.

Так, відповідно до Конституції України найважливішими функціями держави є захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, при цьому забезпечення державної безпеки України покладається на відповідні правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом [2].

Законом України «Про національну безпеку України» на СБ України як державний правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України, покладено: протидію розвідувально-підривній діяльності проти України; боротьбу з тероризмом; контррозвідувальний захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності, оборонного і науково-технічного потенціалу, кібербезпеки, економічної та інформаційної

безпеки держави, об'єктів критичної інфраструктури; охорону державної таємниці [3].

Аналіз змісту законів України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про контррозвідальну діяльність» та «Про Службу безпеки України» свідчить, що СБ України повинна спрямовувати свою діяльність на попередження, виявлення і припинення розвідально-підривної та іншої протиправної діяльності спецслужб іноземних держав, окремих організацій, груп та осіб. Вказане є основними функціональними завданнями, вирішення яких є запорукою результативної нейтралізації СБ України загроз життєво важливим інтересам України.

Так, ч. 1 ст. 2 Закону України «Про контррозвідальну діяльність» попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, припинення розвідальних, терористичних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на державну безпеку України, усунення умов, що їм сприяють, та причин їх виникнення віднесено до мети контррозвідальної діяльності (далі – КРД) [4]. Водночас, на нашу думку, у визначенні на законодавчому рівні мети КРД є помилка, оскільки саме на виявленні, а не попередженні має бути сконцентрована увага органів контррозвідки.

Схожа тенденція має місце у положеннях ст. 2 Закону України «Про Службу безпеки України», де до завдань СБ України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління й економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України [5].

Зміст ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає, що одним із першочергових обов'язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, є вжиття у межах своїх повноважень відповідно до законів, що становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності, необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів [6].

Вищевикладене свідчить про встановлений законодавством пріоритет попередження загроз у діяльності СБ України перед такими функціональними завданнями, як виявлення та припинення. Зазначене частково можна пояснити домінуванням за радянських часів у діяльності контррозвідальних підрозділів концепції запобігання (попередження) посягань на державну без-

пеку, оскільки радянські науковці розглядали виявлення виключно як спосіб створення інформаційного підґрунтя для проведення попередження та припинення підривної діяльності іноземних спецслужб. Отже, ми можемо констатувати, що вказана застаріла концепція міститься у положеннях законів України «Про Службу безпеки України», «Про контррозвідальну діяльність» та «Про оперативно-розшукову діяльність».

Таким чином, окреслене визначає обов'язковість виявлення уповноваженими оперативними підрозділами СБ України проявів протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України. Водночас, зважаючи на концепцію реформування СБ України як сучасної спецслужби, виявлення загроз має бути пріоритетним завданням діяльності СБ України у сфері забезпечення економічної безпеки держави. Важливість результатів виявлення загроз економічній безпеці полягає у створенні необхідної інформаційної основи для вироблення тактики їх нейтралізації та своєчасного відвернення, особливо в нинішній складній геополітичній обстановці.

Висновки

Виявлення є одним з основних функціональних завдань, вирішення яких є запорукою результативної нейтралізації Службою безпеки України загроз життєво важливим інтересам держави. Разом із тим законодавче закріплення пріоритету виявлення загроз перед іншими функціональними завданнями СБ України (попередження і припинення) потребує подальшої наукової дискусії.

Список використаних джерел:

1. Копейчиков В.В. Правознавство : підручник. Київ : «Юрінком Інтер», 2006. 584 с.
2. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
3. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 31. Ст. 241.
4. Про контррозвідальну діяльність : Закон України від 03.04.2003 № 374-IV / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 12. Ст. 89.
5. Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 № 2229-XII / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 27. Ст. 38.
6. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 22. Ст. 303.

The article examines the legal regulation of the activities of the Security Service of Ukraine in identifying threats to the economic security of the state. An important role in the national security system of any country is given to economic security. Economic security can be defined as a nationwide set of measures aimed at a permanent and stable development of the state's economy, which includes a mechanism to counter the internal and external threats. To ensure the economic security of the state, it is important to identify and assess the real and potential threats in a timely manner. At the same time, the low effectiveness of the efforts of the national security sector in this direction is conditioned by the imperfection of the current legislation and institutional system, the ineffectiveness of the applied theory and practice approaches to the organization of the process of responding to real and potential threats to the state's economic security, which is achieved first of all by their timely detection of the Security Service of Ukraine (SSU). Detection as an effective tool for timely disclosure and response to potential threats to economic security and to prevent their transformation in real is necessary for the development and implementation of a new paradigm of the SSU in the field of providing economic security as a modern special service. Equally important is the issue of improving the practical principles of the SSU, which, taking into account modern threats to economic security, requires the development of fundamentally different approaches to the tactics of their detection, orientation of the SSU's activities to reveal potential threats to the security of the state. The analysis of the content of the laws of Ukraine "On Operational Investigative Activity," "On Counterintelligence" and "On the Security Service of Ukraine" indicates that the SSU should direct its activities to prevent, detect and terminate intelligence, subversion and other illegal activities of special services of foreign states, individual organizations, groups and individuals. These are the main functional tasks, the solution of which is the key to the effective neutralization by the Security Service of Ukraine threats to the vital interests of Ukraine. At the same time, we see the priority of prevention of threats in the activities of the Security Service of Ukraine against the other functional tasks (detection and termination) established by the legislation. At the same time, taking into account the concept of reforming the Security Service of Ukraine as a modern security intelligence service, detection of threats should occupy a priority place in the activities of the SSU in the field of ensuring the economic security of the state, which requires further scientific discussion.

Key words: economic security of the state, threats to the economic security, identification of threats of the economic security, legal regulation, legal force of law.

УДК 342.7
DOI

Сергій Мельник,

кандидат юридичних наук, полковник юстиції,
начальник військово-юридичного факультету
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
здобувач юридичного факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ПРИНЦИПИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Статтю присвячено дослідженню принципів військового управління в адміністративно-правовому аспекті. Встановлено, що правові принципи військового управління дозволяють зробити діяльність його різноманітних суб'єктів більш планою, виваженою, чіткою й конкретною. Визначено, що серед них є такі фундаментальні принципи, як законність, об'єктивність, системність, повнота, комплексність, розумна ініціатива і гласність, у поєднанні з принципами єдиноначальності й суворості військової дисципліни. Аргументовано, що всі ці принципи прямо або опосередковано впливають з права, з окремих правових норм, а тому їх можна вважати правовими (адже принцип централізації керівництва військового управління реалізується й забезпечується виключно за допомогою правових засобів). Проаналізовано, що у військово-юридичних джерелах виділяють загальні принципи, тобто ті загальнообов'язкові й беззаперечні вимоги, якими мають керуватися всі суб'єкти управління незалежно від свого статусу, і принципи управління на рівні галузі (галузеві принципи) або на статусно-му рівні – інституційному, організаційному, груповому. Із найбільш загальних виділяють принципи законності управлінської діяльності, соціальної спрямованості, об'єктивності, комплексності, системності і гласності. До специфічних принципів військового управління належать принципи централізації керівництва, єдиноначальності й суворості військової дисципліни. Встановлено, що наведений перелік принципів військового управління у статті не є вичерпним, оскільки військове управління є багатогранною діяльністю і не може ними обмежитись. Підкреслено, що існують також принципи, безпосередньо пов'язані з діяльністю суб'єктів, які реалізують військове управління (вони пронизують своїм впливом повноваження вищих органів державної влади у сфері військового управління). Акцентовано увагу на тому, що в межах військового управління досить важливо забезпечити стабільність основних процесів при можливості існування відповідної динаміки, скажімо, щодо змін, пов'язаних із новими управлінськими стандартами й використанням новітніх технологій. Визнано, що принципи військового управління мають відповідати розвитку права, його системі, в тому числі й тієї її частини, що спрямована на унормування питань військового управління.

Ключові слова: військовослужбовець, військове управління, військова служба, принципи, сектор безпеки та оборони, національна безпека, обороноздатність, законність управлінської діяльності, соціальна спрямованість, об'єктивність, комплексність, системність, гласність, єдиноначальність, військова дисципліна.

Постановка проблеми. Військове управління як складне соціально-правове явище, що виникає в межах організації й функціонування Збройних Сил та інших військових формувань, деяких правоохоронних органів, у яких запроваджено проходження військової служби, безпосередньо пов'язано з дуже важливими і складними завданнями, що покладаються на державу, – забезпечення її національної безпеки й обороноздатності. У зв'язку із цим діяльність різних суб'єктів, які здійснюють військове управління, повинна бути чітко й доволі детально врегульованою різноманітними соціальними нормами, причому за безумовного домінування норм

права. Серед правових норм можна виділити правові принципи, які акумулятивно відбивають найважливіші правові ідеї й цінності й мають складний політико-правовий характер.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми. Загалом питаннями військового управління займалися такі українські вчені, як В. В. Богущкий, Є. І. Григоренко, С. Ю. Поляков та ін. Однак окремої уваги принципам військового управління не було приділено.

Мета статті. Виходячи з наведеної нами постановки проблеми у загальному вигляді у статті ми ставимо за мету на підставі аналізу наукових поглядів надати теоре-

тико-правову характеристику принципів військового управління. Зазначена мета передбачає виконання таких завдань: надання визначення принципам військового управління, відстеження специфіки реалізації принципів військового управління.

Виклад основного матеріалу. Як зауважує Т. Є. Кагановська, право – це особливий соціальний регулятор, що відіграє найсуттєвішу роль у всіх сегментах суспільного й державного життя, оскільки воно встановлює засади нормативної регламентації всіх значущих сфер суспільних відносин. Це забезпечується передусім завдяки тому, що у праві сконцентровано правові принципи як основні й найсуттєвіші керівні ідеї, ключові засади, на яких ґрунтується вся правова система України. При цьому під принципами права вчена розуміє системоутворюючі засади, узагальнені керівні положення й ідеї, безумовні й абсолютні правові вимоги, які чинять спрямовуючий вплив як на процес правотворчості, так і на процес реалізації права і які повинні беззастережно й неухильно застосовуватись у всіх царинах державного й суспільного життя [1, с. 102].

Є сенс наголосити, що це загальне формулювання доволі влучно підходить для тлумачення специфіки реалізації і принципів військового управління. Адже в межах військового управління може мати місце процес як правотворчості, так і реалізації права в тому числі і шляхом правозастосування: суб'єкти військового управління здійснюють його за допомогою видання правових актів військового управління. До того ж, як стверджується в наукових джерелах, деякі з принципів управління передбачають поглиблене вивчення об'єктивної потреби в ухваленні управлінських рішень, у правильному виборі засобів виконання завдань, в оптимальному визначенні змісту й форми ухваленого рішення з обов'язковим прогнозуванням можливих наслідків [2, с. 46].

Доволі точно підходить до трактування принципів з точки зору науки загальної теорії держави і права О. Ф. Черданцев, указуючи, що знання й цілепокладання – це основа принципів. Принципи, оскільки вони є положеннями, що мають нормативний характер директив, спрямовують діяльність людей у тій чи іншій сфері суспільного життя [3, с. 32]. У межах військового управління велике значення має правильне її спрямування за допомогою сукупності принципів управління діяльності військослужбовців з виконання завдань, що покладаються на військове управління.

Змістовно характеризуючи основоположні принципи права, С. П. Погребняк стверджує,

що вони становлять собою систему найбільш загальних і стабільних імперативних вимог, закріплених у праві, які є концентрованим вираженням найважливіших сутнісних рис і цінностей, притаманних цій системі права, й визначають її характер і напрями подальшого розвитку [4, с. 37]. У цьому визначенні варто звернути увагу на те, що принципи виступають стабільними засобами загальної регламентації суспільних відносин. Цілком очевидно, що в межах військового управління доволі важливо забезпечити стабільність основних процесів при можливості існування відповідної динаміки, скажімо, щодо змін, пов'язаних з новими управлінськими стандартами й використанням новітніх технологій. Крім того, важливим слід визнати те, що ці принципи мають відповідати розвитку права, його системи, в тому числі й тієї її частини, що спрямована на унормування питань військового управління.

Наведені загальнотеоретичні підходи й визначення можуть бути використані й у конструюванні дефініції принципів військового управління. Так, автори вже згаданого навчального посібника принципами військового управління назвали системоутворюючі базові засади, керівні положення й ідеї з найвищим рівнем узагальнення, безумовні й абсолютні вимоги, чітко зафіксовані в чинному законодавстві, які беззаперечно й неухильно повинні реалізовуватись в усіх сферах управлінської діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань [5, с. 70].

Як зауважує І. О. Остапенко, військове управління здійснюється на підставі загальних принципів управління і специфічних принципів, зумовлених суттю й особливостями військово-управлінської діяльності. Принципи цього управління забезпечують інтеграцію окремих видів управлінської діяльності в різних підрозділах системи управління, їх взаємну узгодженість і загальну спрямованість на реалізацію поставлених цілей. На їх підставі організовується процес управління, тобто науково обґрунтоване впровадження дій для виконання управлінських функцій, вибір методів і прийомів управлінського впливу [6, с. 59]. Потрібно звернути увагу й на ту частину наведеного вище визначення, де абсолютно правильно підкреслюється: (а) принципи військового управління можна поділити на загальні і специфічні, і (б) вони забезпечують узгодженість діяльності суб'єктів військового управління і спрямування їх усіх у сукупності на виконання стратегічних завдань із забезпечення національної безпеки й обороноздатності держави.

За рекомендацією деяких науковців, принципи військового управління треба розглядати як загальні пропозиції щодо дій та

ухвалення рішень, за умови дотримання яких забезпечуються ефективне управління й розвиток об'єкта цього управління. При цьому, зауважують учені, ці принципи склалися (формулювалися) й перевірялися на практиці протягом усього періоду розвитку як армії, так і людства в цілому. Саме тому вони повинні враховуватися й виконуватися у практичній діяльності командирами й органами на всіх рівнях [7, с. 44]. Інакше кажучи, принципи виступають найважливішими керівними засадами, які повинні беззастережно реалізовуватися у діяльності всіх без винятку суб'єктів військового управління для досягнення максимальних результатів у сфері військового управління з виконання поставлених завдань. Вони є найбільш універсальними, виваженими й адекватними ідеями, оскільки були апробовані тривалим досвідом військової діяльності в різних історичних умовах.

Також варто враховувати й те, що більшість принципів військового управління зафіксовано безпосередньо у правових нормах. Це зумовлено тим, що військове управління, як діяльність суб'єктів військового управління з реалізації державної правової політики у сфері національної безпеки й оборони України, реалізується в межах відповідних правових форм, тобто чітко регламентується правом. А це означає, що основні базові й беззаперечні вимоги, які стосуються військового управління, є принципами саме правовими.

У межах військового управління існують також принципи, які хоча прямо й не зафіксовані в чинному законодавстві, але відпрацьовані багаторічною практичною діяльністю суб'єктів з його реалізації. Вони не суперечать законодавству і стосуються переважно ефективності цього управління, застосування тих чи інших управлінських технологій. У разі їх порушення матиме місце зниження ефективності, а завдання, що стоять перед військовим управлінням, не будуть вирішені або будуть виконані неналежно, у зв'язку з чим норми права, які встановлюють конкретні завдання перед суб'єктом військового управління із забезпечення національної безпеки й оборони України, не будуть реалізовані. Відповідно, може постати питання про притягнення винних військовослужбовців до юридичної відповідальності. З огляду на це, можна говорити про те, що принципи військового управління передбачені як прямо (безпосередньо) нормами права, так і впливають з їх приписів, ґрунтуючись на досвіді військового управління.

Саме тому ми не можемо повною мірою погодитися з позицією Г. О. Пономаренко, яка, аналізуючи принципи управління щодо забезпечення внутрішньої безпеки держави, стверджує, що вони завжди закріплені у

правових нормах, а їх невиконання тягне за собою юридичну відповідальність [8, с. 49]. Її вищевказана позиція є не зовсім зрозумілою, оскільки далі за текстом учена стверджує, що тільки частина управлінських принципів, що стосуються відносин із забезпечення внутрішньої безпеки держави, регулюється правом, тобто лише ті, в упорядкуванні яких виникає об'єктивна потреба. Більша ж частина принципів, не втілюючись у правову форму, не породжує нових, не змінює й не припиняє свого існування в будь-яких правовідносинах [8, с. 50]. Виникає закономірне запитання: а чи існують взагалі принципи, які стосуються цієї частини управління? Якщо так, то чи можна їх розглядати як правові? Приміром, у роботі з інформацією, що надійшла до командира з неформальних каналів, чи варто використовувати принцип її достовірності, правдивості, а також чесності й неупередженості тієї особи, яка її повідомила? Отже, в роботі поза межами правових форм, яка є елементом повсякденної діяльності суб'єктів військового управління, враховуються принципи, які безпосередньо в чинному законодавстві не зафіксовані, а значить, вони не можуть розглядатися як правові.

Військове управління, як складова частина державного управління, має свої особливості порівняно з управлінням, що реалізується в інших державних сферах. Разом із тим воно здійснюється на підставі загальних і специфічних принципів державного управління, а найбільш характерними для військового управління є принципи централізації, єдиноначальності й військової дисципліни [9, с. 95].

Погоджуючись у цілому з тим, що названі принципи притаманні військовому управлінню, слід наголосити, що військова дисципліна може бути різною, тобто вона може бути низькою або високою, її рівень може бути задовільним або незадовільним. Саме тому говорити про те, що принципом військового управління є просто військова дисципліна, не зовсім коректно. Варто підкреслити, що така дисципліна повинна бути суворою, оскільки тільки так військове управління зможе досягати відповідних результатів. Дисциплінарний статут Збройних Сил України (ст. 1), наводячи тлумачення поняття «військова дисципліна», підкреслює, що вона є бездоганим і неухильним додержанням усіма військовослужбовцями порядку і правил, установлених військовими статутами й іншим законодавством України. Значить, формулюючи військову дисципліну як принцип, слід указувати на те, що він повинен мати високий рівень.

Правові принципи військового управління дозволяють зробити діяльність його різноманітних суб'єктів більш планомірною, виваженою, чіткою й конкретною. Серед них

є такі фундаментальні принципи, як законність, об'єктивність, системність, повнота, комплексність, розумна ініціатива і гласність, у поєднанні з принципами єдиноначальності й суворой військової дисципліни. Усі ці принципи прямо або опосередковано впливають із права, з окремих правових норм, а тому їх можна вважати правовими. Наприклад, принцип централізації керівництва військового управління реалізується й забезпечується виключно за допомогою правових засобів.

У військово-юридичних джерелах виділяють загальні принципи, тобто ті загальнообов'язкові й беззаперечні вимоги, якими мають керуватися всі суб'єкти управління незалежно від свого статусу, і принципи управління на рівні галузі (галузеві принципи) або на статусному рівні – інституційному, організаційному, груповому. Із найбільш загальних виділяють принципи законності управлінської діяльності, соціальної спрямованості, об'єктивності, комплексності, системності і гласності. До специфічних принципів військового управління відносять принципи централізації керівництва, єдиноначальності й суворой військової дисципліни.

Висновки

Наведений перелік принципів не є вичерпним, оскільки військове управління є багатогранною діяльністю і не може ними обмежитись. Існують також принципи, безпосередньо пов'язані з діяльністю суб'єктів, які реалізують військове управління. Вони пронизують своїм

впливом повноваження вищих органів державної влади у сфері військового управління.

Список використаних джерел:

1. Кагановська Т. Є., Григоренко Є. І. Основи загальної теорії права : навчальний посібник. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 144 с.
2. Пономаренко Г. О. Управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави: адміністративно-правові засади : монографія. Харків: Вид. ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. 246 с.
3. Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции : монографія. Москва: Норма ИНФРА-М, 2012. 247 с.
4. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) : монографія. Харків: Право, 2008. 240 с.
5. Тищенко М. М., Богущкий В. В., Григоренко Є. І. Військова адміністрація : навчальний посібник. / за заг. ред. М. М. Тищенко. 2-ге вид., переробл. та допов. Харків: Право, 2014. 172 с.
6. Остапенко І. О. Адміністративно-правовий статус начальника військового гарнізону в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2018. 23 с.
7. Основи військового управління : навчальний посібник / за заг. ред. С. Ю. Полякова. Харків: НУ ЮАУ, 2014. 240 с.
8. Пономаренко Г. О. Управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави: адміністративно-правові засади : монографія. Харків: Вид. ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. 240 с.
9. Основы военного права : учебное пособие / под общ. ред.: Н. А. Горбатка, С. Б. Матвийчука, О. В. Шелкова. Минск: ИВЦ Минфина, 2011. 373 с.

The article is devoted to the study of the principles of military management in the administrative-legal aspect. It is established that the legal principles of military management allow the activities of its various entities more systematic, balanced, precise and concrete. It is determined that among them there are such fundamental principles as legality, objectivity, systemicity, completeness, complexity, reasonable initiative and publicity, in combination with the principles of united command and strict military discipline. It is argued that all these principles directly or indirectly derive from the law, from certain legal norms, and therefore they can be considered legal (in fact the principle of centralization of the leadership of military management is realized and provided exclusively by means of legal means). Among the most general features of the legality of management activity, social orientation, objectivity, complexity, systemicity and transparency. The specific principles of military management include the principles of centralization of leadership, united command and strict military discipline. It is established that the above list of principles of military management in the article is not exhaustive, since military management is a multi-faceted activity and can not restrict them. It is emphasized that there are also principles directly related to the activities of entities that implement military management (they permeate their influence of the powers of the highest bodies of state power in the field of military management). The emphasis is placed on the fact that within the military management it is important to ensure the stability of the main processes, if possible, of the appropriate dynamics, for example, regarding changes related to new management standards and the use of the latest technologies. It is recognized that the principles of military governance should correspond to the development of law, its system, including that part, aimed at regulating issues of military governance.

Key words: military serviceman, military service, military service, principles, security and defense sector, national security, defense capability, legality of management activity, social orientation, objectivity, complexity, systemicity, transparency, unity, military discipline.

УДК 342.9
DOI

Руслан Тополя,
докторант Науково-дослідного інституту публічного права

СПІРНІ ПИТАННЯ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Стаття присвячена проблемним питанням адміністративного регулювання у сфері експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів. З'ясовано, що в історії судової експертизи України вже неодноразово виникали питання щодо єдиної підпорядкованості державних судово-експертних установ. Подальший розвиток системи установ судової експертизи відбувався в напрямку розвитку їх структури та функцій. Створювалися підрозділи для виконання нових видів експертиз, а створення відділень при інститутах давало можливість територіально наблизити експертні установи до органів розслідування та судів. Наголошено, що експертне дослідження документів здійснюється в певній послідовності: перевірка дійсності документа; перевірка належності документа пред'явнику; виявлення ознак підробки документів. У країнах ЄС існують також обов'язкові державні інспекції транспортних засобів. Перевірка придатності до експлуатації не тільки дозволяє переконатися у правильності роботи автомобіля, вона важлива як з екологічних причин, так і для забезпечення чесної конкуренції в транспортному секторі. Визначено, що завдання недопущення обігу нелегальних транспортних засобів повинно вирішуватися шляхом залучення експерта, який не лише досліджує ідентифікаційні номери вузлів і агрегатів автомобіля під час проходження його реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку, але й може встановити факт фальсифікації реквізитів його супровідних документів. Зроблено висновок, що удосконалення законодавства та адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів у цілому зводиться до таких основних положень: у країнах – членах ЄС питання щодо можливості набуття статусу судового експерта певною особою належить до компетенції суду; повернення обов'язкового експертного огляду транспортного засобу під час проведення реєстраційних операцій; внесення відповідних змін до чинної редакції Постанови Кабінету Міністрів України щодо поновлення обов'язкового експертного огляду транспортних засобів; враховуючи напрацьований досвід України у створенні та розвитку установ судової експертизи, є всі підстави для втілення концепції єдиної системи судової експертизи в Україні.

Ключові слова: адміністративне регулювання, експерт, висновок експерта, країни ЄС, експертно-криміналістичне дослідження, транспортні засоби.

Постановка проблеми. Згідно з п. 1 ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС «важливою умовою для зміцнення економічних зв'язків між Україною та Співтовариством є зближення чинного і майбутнього законодавства України із законодавством ЄС. Україна вживає заходів для забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене відповідно до законодавства Співтовариства». Тому вивчення та аналіз норм права країн ЄС, які регламентують судово-експертну діяльність, є значущими для законотворчої діяльності в нашій державі. Ці норми розкривають принципові підходи до організації судово-експертної діяльності у країнах ЄС і можуть бути орієнтирами в побудові системи правового забезпечення судової експертизи в Україні [1, с. 634–635].

Метою статті є аналіз адміністративних нормативно-правових актів країн – учасниць ЄС та України, що регулюють експертно-криміналістичні дослідження транспортних засобів.

Виклад основного матеріалу. У законодавстві країн ЄС утворено норми та процедури процесуального законодавства, спрямовані на встановлення інституту сучасного змагального кримінального процесу. У більшості цих країн професійна підготовка експерта, наявність у нього необхідних знань і досвіду є вирішальними в оцінці його кваліфікації. У цих країнах питання щодо можливості набуття статусу судового експерта певною особою належить до компетенції суду. «Відомча підпорядкованість» судових експертів у країнах – членах ЄС не має вирішального зна-

чення під час їх обрання для проведення судової експертизи [1, с. 634–635].

На відміну від країн ЄС, сьогодні в Україні пропонуються зміни законодавства в галузі судової експертизи, які не повною мірою відповідають законодавству країн ЄС. Так, відповідно до проекту Закону «Про судово-експертну діяльність в Україні», поданого народним депутатом Лапіним Ігорем Олександровичем, статусу судового експерта може набути лише та особа, яка має відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшла відповідну підготовку, отримала кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

Особи, що мають намір отримати кваліфікацію судового експерта, проходять спеціальну професійну підготовку, що завершується здаванням кваліфікаційного іспиту. Порядок проходження спеціальної професійної підготовки встановлюється Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України [2].

Велике значення для створення принципово єдиних підходів до питань нормативно-правового регулювання судової експертизи має практика Європейського суду з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі держави – члени Ради Європи (Україна є членом з 1995 р.), що ратифікували Європейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Відповідно до ст. 42 Регламенту Європейського Суду з прав людини суд може заслухати будь-яку особу як експерта або запросити незалежних експертів [1, с. 634–635]. Однак у зазначеному вище проекті Закону «Про судово-експертну діяльність в Україні» регламентовано лише діяльність державних спеціалізованих судово-експертних установ, а судово-експертна діяльність у вищих навчальних закладах, наукових інститутах та організаціях проектом не передбачена, незважаючи на те, що сьогодні в трьох вищих навчальних закладах України ліцензовано підготовку магістрів за спеціальністю «Судова експертиза» (НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», «Національна академія внутрішніх справ» та «Львівська політехніка») [1, с. 636].

У вищих навчальних закладах України, в яких ліцензовано діяльність з підготовки магістрів за спеціальністю «Судова експертиза», 95 відсотків викладачів-лекторів мають наукові ступені і вчені звання. Однак такі заклади вищої освіти не мають права проводити сертифікацію судових експертів і видавати їм свідоцтва на право проведення судових експертиз (на відміну від державних спеціалізованих експертних установ, які не

мають ліцензії на надання освітніх послуг) [1, с. 637]. Тобто у проекті Закону «Про судово-експертну діяльність в Україні» вже закладені протиріччя, які необхідно усунути.

Наступна проблема, яку необхідно вирішити, це поновлення обов'язкового експертного огляду під час проведення будь-яких реєстраційних операцій у сервісних центрах МВС України. Пропонуємо вирішити її шляхом внесення змін до чинної редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» [3]. У цій Постанові експертний огляд був обов'язковим протягом 14 років, поки іншою Постановою Уряду «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» № 600 від 27.06.2012 р. були внесені зміни, якими обов'язковий огляд для усіх транспортних засобів було скасовано [4]. Залишили суб'єктами обов'язкового огляду тільки комерційний транспорт, тобто це транспортні засоби, що здійснюють перевезення пасажирів чи вантажу з метою отримання прибутку.

У країнах ЄС наявні також обов'язкові державні інспекції транспортних засобів. Перевірка придатності до експлуатації не тільки дозволяє переконатися у правильності роботи автомобіля, вона важлива і з екологічних причин, і для забезпечення чесної конкуренції в транспортному секторі. Існує два види перевірки: огляд на узбіччі дороги і періодичні перевірки, коли власники повинні доставити автомобіль у спеціалізований центр [5].

Законодавство ЄС гарантує: більшість транспортних засобів і причепів перевіряються на регулярній основі; транспортні засоби на всій території ЄС знаходяться в придатному до експлуатації стані та відповідають тим же стандартам безпеки, що і під час їх першої реєстрації. Перевірки на узбіччі дороги дорожніми інспекціями комерційних транспортних засобів можуть проводитися в будь-якій країні ЄС, незалежно від того, де зареєстровано транспортний засіб – в ЄС чи ні. Ці перевірки охоплюють гальма, викиди і

загальний стан автомобіля. Від водіїв також можуть вимагати надати останні звіти про перевірку або підтвердження того, що транспортний засіб пройшов обов'язковий тест на придатність до експлуатації [6].

Потребують удосконалення положення законодавства і в аспектах посилення адміністрування у сфері експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів шляхом внесення пропозицій щодо повернення обов'язкового експертного огляду транспортного засобу під час проведення реєстраційних операцій, оскільки останніми роки збільшився потік надходження викрадених автотранспортних засобів на внутрішній ринок.

Тому сьогодні завдання недопущення обігу нелегальних транспортних засобів повинно вирішуватися шляхом залучення експерта, який не лише досліджує ідентифікаційні номери вузлів і агрегатів автомобіля під час проходження його реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку, але й може встановити факт фальсифікації реквізитів його супровідних документів.

Тематика адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів має надто актуальне сьогодні значення ще й тому, що серед документів можна виділити групу особливо важливих, підробка яких становить підвищену небезпеку для держави. До них належать водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, тимчасові реєстраційні талони, посвідчення митниці та інші документи. Усі ці документи мають спеціальні захисні засоби, які ускладнюють їх підробку.

Експертне дослідження документів здійснюється в певній послідовності: 1) перевірка дійсності документа; 2) перевірка належності документа пред'явнику; 3) виявлення ознак підробки документів.

Під час перевірки дійсності документа вивчають наявність і зміст відбитків печаток і штампів, наявність підписів, перевіряють термін дії документа, а також вивчають його логічний зміст. Наприклад, під час дослідження водійського посвідчення старого зразка було встановлено, що відкрито чотири категорії «Дозволено». Однак на момент видачі документа вік власника, згідно з датою народження, зазначеною в документі, становив 16 років, що логічно суперечить справжності відкритих категорій, оскільки у віці 16 років може бути відкрита лише категорія «А» [7, с. 159].

Значна роль у виконанні покладених на експертну службу МВС України завдань залежить від кадрового забезпечення підрозділів. Зазначимо, що обсяги виконува-

ної судовими експертами МВС роботи з експертного забезпечення правоохоронної діяльності завжди становили значну частку від загальнодержавних, адже щорічно фахівцями служби виконується понад 350 тисяч досліджень, висновки яких є підставою для вирішення питання щодо порушення кримінальної справи або відмови в порушенні кримінальної справи, а також до 200 тисяч експертиз (що становить 90% криміналістичних експертиз), які проводяться всіма судово-експертними установами України та визначаються слідчими й судовими органами як докази в кримінальній справі [8, с. 12; 9, с. 9].

Для ефективного забезпечення Експертної служби МВС України кадрами необхідно вбачається організація їх підготовки. З цією метою створено відомчі спеціалізовані вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку висококваліфікованих експертних кадрів [8, с. 12].

Важливе значення для вдосконалення законодавства та адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів мають форми співробітництва і координації, які полягають в участі працівників експертної служби в роботі Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України на правах членів секцій цієї Ради; взаємна участь у проведенні науково-практичних конференцій і семінарів; проведення міжвідомчих комплексних експертиз; стажування та інше. З метою створення умов для міжвідомчого контролю налагоджено систему проведення взаємного рецензування висновків експертиз, розгляду матеріалів повторних експертиз тощо [8, с. 12].

Варто зауважити, що на необхідність створення єдиної, дійсно незалежної інституції судової експертизи звернули увагу В. Палій та Н. Корчан, які зазначили, що наявність у різноманітних міністерствах і відомствах відомчої експертизи створює організаційні умови для втрати експертами незалежності [10, с. 24–25; 11, с. 21–24].

В історії судової експертизи України вже неодноразово виникали питання щодо єдиної підпорядкованості державних судово-експертних установ. Подальший розвиток системи установ судової експертизи відбувався в напрямку розвитку їх структури та функцій. Створювалися підрозділи для виконання нових видів експертиз, а створення відділень при інститутах давало можливість територіально наблизити експертні установи до органів розслідування та судів.

Таким чином, урахувавши напрацьований досвід України у створенні та розвитку

установ судової експертизи, є всі підстави для активного обговорення та втілення в життя концепції єдиної системи судової експертизи в Україні.

Висновки

Удосконалення законодавства та адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів у цілому зводиться до таких основних положень:

1) у країнах – членах ЄС питання щодо можливості набуття статусу судового експерта певною особою належить до компетенції суду. «Відомча підпорядкованість» судових експертів не має вирішального значення під час їх обрання для проведення судової експертизи;

2) повернення обов'язкового експертного огляду транспортного засобу під час проведення реєстраційних операцій;

внести зміни до чинної редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» шляхом поновлення обов'язкового експертного огляду транспортних засобів;

3) урахуваючи напрацьований досвід України у створенні та розвитку установ судової експертизи, є всі підстави для втілення в життя концепції єдиної системи судової експертизи в Україні.

Список використаних джерел:

1. Авдеева Г. Проблемы гармонизации законодательства Украины в области судебной экспертизы из законодательством стран Европейского Союза. *Гармонизация законодательства*. 27 березня 2015. URL: http://www.ares21.vk.kharkov.ua/stream/123456789/7223/1/Avdeeva_634.pdf.

2. Проект Закону про судово-експертну діяльність в Україні : № 6264 від 30.03.2017. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61469.

3. Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів,

мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-p>.

4. Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів : Постанова Кабінету Міністрів України № 600 від 27.06.2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-2012-p>.

5. Directive 2014/45/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on periodic road worthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC Text with EEA relevance. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32014L0045>.

6. MOBILITY AND TRANSPORT URL: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/vehicles/inspection_en.

7. Тополя Р.В. Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів : дис... канд. юрид. наук : 12.00.07. Відкритий міжнародний університет «Україна». 2015, 220 с.

8. Судовий експерт: психологічні аспекти практичної діяльності: методичний посібник / Міністерство внутрішніх справ України; Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України [автори-упоряд. : С.О. Шевцов, С.М. Лозова]. Київ : 2011. 332 с.

9. Красюк І.П. Експертна служба МВС України сьогодні. *Криміналістичний вісник*: науково-практичний збірник / ДНДЕКЦ МВС України ; НАВСУ ; Редколегія Я.Ю. Кондратьєв та ін. Київ : Чайка, 2004. № 2 (2). С. 5–10.

10. Корчан Н.С. Организационные вопросы судебной экспертизы в свете борьбы с преступностью. *Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы* : сб. науч.-практ. материалов / Министерство юстиции Украины; Харьковский НИИСЭ; Ред. кол.: М.Л. Цымбал, Э.Б. Ефремян, А.Ф. Дьяченко и др. Харьков : Право, 1998. С. 24–25.

11. Палий В.М. Судебная экспертиза должна быть беспристрастной. *Актуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы*: сб. науч.-практ. материалов / М-во юстиции Украины; Харьковский НИИСЭ; Ред. кол.: М.Л. Цымбал, Э.Б. Ефремян, А.Ф. Дьяченко и др. Харьков : Право, 1998. С. 21–24.

The article is devoted to the problem issues of administrative regulation in the field of expert-forensic research of vehicles. It was found out that in the histories of the judicial examination of Ukraine there was already an uneasy nature of the nature of one of the only subordinates of state-owned court-expert writings. A further development of the system of verdicts of the judicial examination went into the direction of the

development of the structure and functions. Strouvaly subdivisions for the elimination of new types of expertise, and the establishment of branches at the institute, the dual ability of territorial audiences to bring expert opinions to the authorities during the investigation and the courts. It was emphasized that expert examination of documents is carried out in a certain way: verification of the validity of the document; verification of the validity of the document to the bearer; Detection of sign subtraction of documents. There are also compulsory state inspections of means of transport in EU countries. Checking the suitability for operation not only allows you to verify the correctness of the car, it is important for environmental reasons, and to ensure fair competition in the transport sector. It has been determined that the failure to prevent the collision of non-light vehicles should be solved by involving an expert who not only explores the identity of the nodes and aggregates of the automobile under the control of its registration, re-registration, withdrawal from the public, but may also stipulate the fact of the phishing of the requisites and its supportive documents. It is concluded that improvement of the legislation and administrative activity of public administration in the field of expert-forensic research of vehicles in general is reduced to the following basic provisions: in EU member states, the question of the possibility of obtaining the status of a judicial expert by a certain person falls within the jurisdiction of the court; return of compulsory expert review of a vehicle during registration operations; to amend the effective version of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine regarding the renewal of mandatory expert review of transport facilities; Taking into account the experience of Ukraine in creating and developing institutions of forensic expertise, there are all grounds for the implementation of the concept of a single system of forensic examination in Ukraine.

Key words: administrative regulation, expert, expert opinion, EU countries, expert-forensic research, transport vehicles.

УДК 351.851:[378.014.6](477)

DOI

Вадим Уложенко,

старший викладач кафедри фінансового права

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Україна черговий раз проголосила про намір стати державою з сильною економікою та передовими інноваціями. Як відомо, в сучасному світі одним з головних інструментів економічного і соціального розвитку суспільства, яке прагне зростання на інноваційних засадах, є вища освіта. Тому побудова національної економіки як інноваційної безпосередньо залежить від якості освіти в країні, а в частині продукування інновацій – від якості вищої освіти. Саме тому якість вищої освіти має увійти до пріоритетів державної політики. Питання формування правових засад реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти в Україні ще недостатньо вивчені науковцями, проте активно обговорюються представниками закладів вищої освіти, здобувачами вищої освіти, роботодавцями, у Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти. Тому видається актуальним проведення аналізу правових аспектів реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вітчизняної вищої освіти. У статті досліджено становлення правових засад реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти в Україні впродовж 1991–2019 рр. Визначена участь Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, закладів вищої освіти, наукових установ, здобувачів вищої освіти, роботодавців в реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. Наголошено на особливій ролі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в системі забезпечення якості вищої освіти та в системі управління у сфері вищої освіти. На основі проведеного дослідження обґрунтовано розуміння поняття «державна політика у сфері забезпечення якості вищої освіти» як головного складника державної політики у сфері вищої освіти, систематизовані органи та інші суб'єкти, які залучені до її реалізації, сформульовані висновки та пропозиції щодо удосконалення відповідного законодавства.

Ключові слова: вища освіта, якість вищої освіти, якість освітньої діяльності, Закон України «Про вищу освіту» 2014 р., державна політика у сфері вищої освіти, державна політика у сфері забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Постановка проблеми. У 2015 р. Україна вкотре поставила перед собою амбітну мету стати державою з сильною економікою та передовими інноваціями [1]. Однак за Індексом глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI), за допомогою якого Всесвітній економічний форум вимірює готовність країн до четвертої промислової революції, наша країна у 2018 р. посіла лише 83-тє місце серед 140 країн (хоча й покращила свій результат порівняно з 2017 р., піднявшись з 89-ї позиції з-поміж 135 країн на шість щаблів). Зважаючи на зміну методології розрахунку GCI, ми не будемо заглиблюватися в питання коректності порівняння нинішнього рейтингового місця України з результатами попередніх років, проте зазначимо наступне: для визначення GCI кожну країну оцінюють за 12-ма основними компонентами, які охоплюють 98 індикаторів. Серед них є компонент,

9 індикаторів якого оцінюють рівень знань та вмінь, за яким Україна посідає 46-тє місце (Pillar 6 “Skills”) [2, с. 575]. Без сумніву, GCI красномовно доводить, що побудова інноваційної економіки на пряму залежить від якості освіти в країні, а в частині продукування інновацій – від якості вищої освіти. Саме тому якість вищої освіти має посісти чільне місце серед пріоритетів державної політики України.

Аналіз останніх публікацій дозволяє зробити висновок про те, що питання формування правових засад реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти в Україні юристами-науковцями ще недостатньо вивчені, переважно їх увага сфокусована на окремих правових аспектах забезпечення якості вищої освіти (С. Кушнір, М. Легенький, О. Мельничук, І. Орловська, І. Шаркова та інші). Водночас спостерігається поживлення в обговоренні цієї проблематики

представниками закладів вищої освіти (далі – ЗВО), здобувачами вищої освіти, роботодавцями, у Міністерстві освіти і науки України (далі – МОН України), Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО), що, зокрема, пояснюється довгоочікуваним початком роботи НАЗЯВО, якому надалі належить реалізувати державну політику у сфері забезпечення якості вищої освіти в Україні. В контексті зазначеного вивчення цих питань видається актуальним.

Метою статті є аналіз становлення правових засад реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти як складника державної політики у сфері вищої освіти та обґрунтування висновків і пропозицій щодо удосконалення відповідного галузевого законодавства.

Виклад основного матеріалу. Як показує аналіз об'єктивності взаємозв'язку «якісна вища освіта – інноваційний розвиток економіки», комплексне правове забезпечення його реалізації в Україні відбулося не відразу. Правові засади державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти поступово закладалися в програмних документах, що визначають принципи стратегічного розвитку вищої освіти в Україні, її відповідних законодавчих актах. Так, в Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття») 1993 р. [3] до основних напрямів реформування вищої освіти було включено «розроблення системи діагностики якості освіти та системи тестів для визначення відповідності рівня освіти державним стандартам». Майже через десять років у Національній доктрині розвитку освіти 2002 р. [4] якість освіти визнано національним пріоритетом, її постійне підвищення віднесено до пріоритетних напрямів державної політики у сфері освіти, держава зобов'язалася забезпечувати якість освітніх послуг та підтримувати розвиток системи моніторингу якості освіти на усіх її рівнях. І не менш важливе – рівень якості освіти має визначатися на основі державних стандартів освіти та громадської оцінки освітніх послуг, а державна політика у сфері освіти – прагнути зростання ролі органів місцевого самоврядування, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації та інших осіб, зацікавлених в оцінці якості освітніх послуг.

Розроблення сучасної Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [5], як зазначається в тексті документа, зумовлено нагальністю докорінних змін задля підвищення якості освіти, її здатності конкурувати в нових економічних

і соціокультурних умовах та прискоренням інтеграції України у міжнародний освітній простір. Якісна освіта визнана необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства. Водночас в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року наголошується на недосконалості системи національного моніторингу та оцінювання якості освіти (напрямам розв'язання цієї проблеми присвячено окремий Розділ VII) та необхідності створення гнучкої, цілеспрямованої, ефективної системи державно-громадського управління освітою, яка здатна забезпечувати інтенсивний розвиток та якість освіти, її спрямованість на задоволення потреб держави і особистості.

Незважаючи на поступову позитивну динаміку в модернізації уявлень про важливість забезпечення якості освіти, у тому числі й вищої, без сумніву, першочергове значення для реалізації означеної проблеми мають відповідні законодавчі норми, адже згідно з ч. 1 ст. 92 Конституції України засади регулювання освіти визначаються виключно законами України. Так, у Законі України «Про освіту» 1991 р. [6] (втратив чинність) питання забезпечення якості освіти фрагментарно отримали розвиток лише завдяки прийняттю у 2014 р. нової редакції Закону України «Про вищу освіту» [7], в якому в контексті його предмета регулювання, в окремому Розділі V вперше визначена система забезпечення якості вищої освіти, побудова якої є необхідною для подальшої інтеграції України до Європейського простору вищої освіти, активізації співробітництва з ЄС у сфері вищої освіти, зокрема, щодо підвищення її якості згідно зі ст. 431 Угоди про асоціацію 2014 р. [8].

Нині, відповідно до ч. 1 ст. 5 нової редакції Закону України «Про освіту» 2017 р. [9], освіта нарешті на законодавчому рівні визнана «державним пріоритетом, що забезпечує інноваційний, соціально-економічний і культурний розвиток суспільства», а серед засад державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності названі: забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності, державно-громадське управління та партнерство (ст. 6). Водночас в законах України «Про вищу освіту» 2002 р. [10] та 2014 р. в схожій редакції визначено, що одним зі шляхів забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері вищої освіти є збереження і розвиток системи вищої освіти та підвищення якості вищої освіти (ст. 3). Проте у Законі України «Про вищу освіту» 2014 р. запропоновано новий механізм реалізації поставленого завдання

щодо забезпечення якості вищої освіти – через створення системи забезпечення якості вищої освіти на чолі зі спеціалізованою інституцією – НАЗЯВО.

На наш погляд, ефективність та результативність будь-якої державної політики насамперед зумовлюється розумінням змісту кінцевої мети, у даному випадку це «якість вищої освіти». Зважаючи на це, видається доцільним проаналізувати зміни у законодавчому підході до розуміння змісту понять «якість освіти» та «якість вищої освіти» на основі законів України «Про освіту» 1991 р., 2017 р. та «Про вищу освіту» 2002 р., 2014 р. (див. табл. 1).

Як видно з наведених у табл. 1 дефініцій, станом на 28.09.2017 р., із набранням чинності новою редакцією Закону України «Про освіту» в законодавстві про освіту та про вищу освіту нарешті з'явилось нове розуміння понять «якість освіти» і «якість вищої освіти» однакового конкретного змісту, що є важливим для запровадження дієвої системи забезпечення та оцінювання якості вищої освіти, яка виступатиме рушієм реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

Як уже зазначалося, в сучасному законодавстві України про вищу освіту визначені правові засади започаткування системи забезпечення якості вищої освіти, яка містить системи внутрішнього (на рівні ЗВО) і зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти та систему забезпечення якості діяльності НАЗЯВО і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. Нарешті з третьої спроби створена центральна спеціалізова-

на інституція цієї системи – НАЗЯВО як постійно діючий колегіальний орган (Розпорядженням № 1063-р від 27.12.2018 р. Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) затвердив його новий склад, а Розпорядженням № 71-р від 13.02.2019 р. – призначив голову НАЗЯВО), що уповноважений реалізовувати державну політику у сфері забезпечення якості вищої освіти спільно з іншими суб'єктами, визначеними законодавством.

Варто уточнити, що у попередні роки питаннями якості вищої освіти опікувалося МОН України, підпорядковані йому інституції та галузеві державні органи, до сфери управління яких належать ЗВО, складаючи в сукупності централізовану систему державного управління у сфері вищої освіти, у тому числі щодо забезпечення її якості. Водночас цікавим може видатися наступне спостереження: в повноваженнях МОН України, визначених у Законі України «Про вищу освіту» 2002 р., на відміну від повноважень міністерств (відомств), у підпорядкуванні яких знаходяться ЗВО, відсутні згадки про поняття «якість вищої освіти» за його наявності серед основних термінів у ст. 1, хоча зрозуміло, що діяльність галузевого міністерства загалом спрямована на її забезпечення.

Відтепер, з появою НАЗЯВО, а надалі й незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, залученням до оцінювання якості вищої освіти споживачів освітніх послуг – здобувачів вищої освіти та організацій роботодавців завдяки їх членству в НАЗЯВО закладаються основи для створення системи державно-громадського управління якістю вищої освіти. До суб'єктів, які залучаються до реалізації державної політики у

Таблиця 1

Порівняльний аналіз розуміння базових понять в законодавстві

Закон України «Про освіту» 1991 р. (втратив чинність)	Закон України «Про освіту» 2017 р. (набув чинності 28.09.2017 р.)
Визначення поняття «якість освіти» закон не містить	Якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг (ст. 1).
Закон України «Про вищу освіту» 2002 р. (втратив чинність)	Закон України «Про вищу освіту» 2014 р., в першій редакції
Якість вищої освіти – сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і зумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства (ст. 1).	Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти (ст. 1).
	Закон України «Про вищу освіту» 2014 р., в чинній редакції
	Якість вищої освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом вищої освіти та/або договором про надання освітніх послуг (ст. 1).

сфері забезпечення якості вищої освіти, належать ЗВО усіх форм власності (наукові установи), адже здійснення підготовки здобувачів вищої освіти передбачає створення ними системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. ЗВО, Національна академія наук України (далі – НАН України) та п'ять національних галузевих академій наук також причетні до реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти через своїх представників в НАЗЯВО. Крім того, згідно зі ст. 12 Закону України «Про вищу освіту» 2014 р., до системи управління у сфері вищої освіти, а отже, й управління її якістю належить КМУ, який через систему органів виконавчої влади забезпечує реалізацію державної політики у сфері вищої освіти. Таким чином, в чинному галузевому законодавстві закладено основи для реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти на засадах державно-громадського управління та партнерства з елементами децентралізації.

На підставі ст. ст. 13, 18 Закону України «Про вищу освіту» 2014 р. в табл. 2 наведені повноваження МОН України, галузевих державних органів, до сфери управління яких належать ЗВО та НАЗЯВО, які, на нашу думку, безпосередньо стосуються реалізації

державної політики у сфері вищої освіти та забезпечення її якості.

Як видно з табл. 2, повноваження МОН України спрямовані на його участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері вищої освіти, у тому числі щодо забезпечення її якості. Однак головним суб'єктом реалізації цього складника державної політики у сфері вищої освіти є новий спеціально створений орган – НАЗЯВО, а основним його засобом – акредитація. Загалом, як виходить зі ст. ст. 12, 16-18 Закону України «Про вищу освіту» 2014 р., НАЗЯВО має відігравати особливу роль в системі забезпечення якості вищої освіти та в системі управління у сфері вищої освіти. Водночас зазначимо, що за галузевими державними органами, до сфери управління яких належать ЗВО, в Законі України «Про вищу освіту» 2014 р. залишилися повноваження щодо аналізу якості освітньої діяльності підпорядкованих їм ЗВО, а отже, й щодо забезпечення якості вищої освіти, передбачені ще Законом України «Про вищу освіту» 2002 р. Звісно, за належної якості освітньої діяльності ЗВО рівень якості вищої освіти має бути адекватним вимогам, що встановлені законодавством, відповідним стандартом вищої освіти та/або договором про надан-

Таблиця 2

Основні повноваження МОН України, галузевих державних органів, до сфери управління яких належать ЗВО та НАЗЯВО, щодо реалізації державної політики у сфері вищої освіти та забезпечення її якості

Закон України «Про вищу освіту» 2014 р. (чинна редакція)	
МОН України (ст. 13):	НАЗЯВО (ст. 18):
<p>1) розробляє стратегію та програми розвитку вищої освіти і подає їх на затвердження КМУ;</p> <p>2) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері вищої освіти, науки, підготовки фахівців з вищою освітою;</p> <p>9) здійснює ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та контроль за дотриманням вимог ліцензійних умов відповідно до законодавства;</p> <p>16) розробляє та затверджує стандарти вищої освіти та стандарти освітньої діяльності за погодженням із НАЗЯВО, оприлюднює їх на своєму офіційному вебсайті;</p> <p>20) видає нормативно-правові акти з питань вищої освіти у випадках, передбачених цим Законом;</p> <p>21) за поданням НАЗЯВО затверджує положення про акредитацію освітніх програм та порядок проведення інституційної акредитації;</p> <p>22) розробляє ліцензійні умови провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та подає їх на затвердження КМУ.</p>	<p>1) формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, розробляє положення про акредитацію освітніх програм і подає його на затвердження МОН України;</p> <p>2) аналізує якість освітньої діяльності ЗВО;</p> <p>3) проводить інституційну акредитацію;</p> <p>6) проводить акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;</p> <p>7) формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, у тому числі наукових здобутків, ЗВО України, за якими можуть визначатися рейтинги ЗВО України;</p> <p>9) розробляє положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад (спеціалізованих рад з присудження ступеня доктора мистецтва) та подає його на затвердження МОН України, акредитує спеціалізовані вчені ради (спеціалізовані ради з присудження ступеня доктора мистецтва) та контролює їх діяльність;</p> <p>10) акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, веде їх реєстр.</p>
Державні органи, до сфери управління яких належать ЗВО (ст. 13):	
<p>1) беруть участь у реалізації державної політики у сфері вищої освіти, науки, професійної підготовки фахівців; у ліцензуванні освітньої діяльності, що провадиться ЗВО;</p> <p>5) аналізують якість освітньої діяльності закладів вищої освіти, що належать до сфери їх управління.</p>	

ня освітніх послуг. Оскільки питання щодо запровадження єдиного підходу до підпорядкування державних ЗВО МОН України залишилося невирішеним, надання окремих повноважень щодо реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти міністерствам (відомствам), до сфери управління яких належать ЗВО, видається логічним, особливо зважаючи на їх чисельність. Так, за даними Державної служби статистики України, станом на 2016–2017 навчальний рік [11, с. 21] з 657 ЗВО в управлінні міністерств (відомств) перебувало 94 ЗВО або 14,3% (на початок 2018–2019 навчального року аналогічні дані не оприлюднені, однак загальна кількість ЗВО майже не змінилася й становила 652 установи – прим. Авт.). Найбільше ЗВО підпорядковано Міністерству охорони здоров'я України (35), Міністерству культури України (26), Міністерству аграрної політики та продовольства України (11) та Міністерству внутрішніх справ України (7 ЗВО).

Таким чином, з боку держави основними суб'єктами, що реалізують державну політику у сфері забезпечення якості вищої освіти, є МОН України, галузеві державні органи, до сфери управління яких належать ЗВО та НАЗЯВО. Останнє уповноважене акредитувати незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти та вести їх реєстр. Водночас через представництво в НАЗЯВО до реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти долучаються всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців, здобувачі вищої освіти першого або другого рівня, ЗВО усіх форм власності, НАН України та національні галузеві академії наук. Такий склад суб'єктів, залучених до реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти, відповідає Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та враховує європейський досвід в частині запровадження системи державно-громадського управління з елементами децентралізації. Серед вищеназаних суб'єктів ключовою спеціалізованою інституцією є НАЗЯВО – державний колегіальний орган з основним джерелом фінансування діяльності, яким є Державний бюджет України. Оскільки НАЗЯВО запрацювало порівняно недавно (наразі маємо лише 100 днів роботи замість чотирьох (!) років), емпіричної бази ще недостатньо для ґрунтовних висновків. Однак, виходячи з норм чинного законодавства, можна висловити припущення, що НАЗЯВО бракуватиме інституційної незалежності від КМУ та МОН України.

Відкритим також лишається питання розуміння змісту державної політики

у сфері забезпечення якості вищої освіти як складника державної політики у сфері вищої освіти. Варто зазначити, що останнє поняття введено Законом України «Про вищу освіту» 2002 р., проте однойменний закон 2014 р., окрім цього поняття (ст. 3), також запровадив вживання поняття «державна політика у сфері забезпечення якості вищої освіти» в контексті визначення статусу НАЗЯВО (ст. 17). Щодо першого поняття в Законі України «Про вищу освіту» 2014 р. визначені система принципів та шляхів забезпечення. Суб'єкти, через діяльність яких забезпечується формування та реалізується державна політика у сфері вищої освіти, попередньо вже були нами систематизовані [12, с. 119–120]. Другому поняттю уваги в цьому Законі не приділено. Вважаємо, що державна політика у сфері забезпечення якості вищої освіти є визначальним складником державної політики у сфері вищої освіти, оскільки якість вищої освіти є її пріоритетом. Інші елементи державної політики – щодо фінансового забезпечення діяльності ЗВО, їх фінансової автономії, доступності вищої освіти, розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності ЗВО, формування системи дослідницьких університетів, працевлаштування випускників ЗВО тощо, безпосередньо залежать від якості вищої освіти.

Сьогодні відсутні нормативні дефініції понять «державна політика у сфері вищої освіти» та «державна політика у сфері забезпечення якості вищої освіти», як і немає визначення поняття «державна політика у сфері освіти», яке для перших є родовим. Зазвичай під державною політикою розуміють діяльність держави в особі уповноважених органів. Однак щодо сфери вищої освіти, беручи до уваги запровадження принципів державно-громадського управління та партнерства, стверджуватимемо, що у реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти беруть участь представники громадськості – здобувачі вищої освіти, організації роботодавців, а також ЗВО (наукові установи), враховуючи засади децентралізації. Порівнюючи їх суб'єктний склад, зазначимо, що до реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти залучене звужене коло суб'єктів, серед яких є спеціально утворені, що мають виключну компетенцію. За змістом державну політику у сфері забезпечення якості вищої освіти можна розглядати як цілеспрямовану діяльність уповноважених законодавством органів, організацій (установ) та інших суб'єктів з властивою їй сукупністю заходів, засобів та узгоджених дій.

Висновки

Проведене дослідження дозволило сформулювати наступні висновки: 1) державна політика у сфері забезпечення якості вищої освіти є визначальним складником державної політики у сфері вищої освіти; 2) державна політика у сфері забезпечення якості вищої освіти – це діяльність, що охоплює систему цілей, заходів, засобів та узгоджених дій КМУ, МОН України, міністерств (відомств), в управлінні яких перебувають ЗВО, НАЗЯВО, незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, організацій роботодавців та їх об'єднань, здобувачів вищої освіти, ЗВО (наукових установ), НАН України та національних галузевих академій наук й інших суб'єктів, визначених законодавством; 3) серед суб'єктів, що реалізують державну політику у сфері забезпечення якості вищої освіти, провідною є роль спеціально утворених інституцій з виключною компетенцією – НАЗЯВО, та незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.

Список використаних джерел:

1. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. Дата оновлення: 12.01.2015. URL: <https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015> (дата звернення: 25.06.2019).
2. The Global Competitiveness Report 2018 / K. Schwab; World Economic Forum: Insight Report. 2018. 657 р. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/?doing_wp_cron=1562270843.24022293090820312_50000 (дата звернення: 25.06.2019).
3. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.1993 р. № 896. Дата оновлення: 29.05.1996. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/896> (дата звернення: 25.06.2019).
4. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002. *Офіційний вісник України*. 2002. № 16. Ст. 860.
5. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013. *Офіційний вісник України*. 2013. № 50. Ст. 1783.
6. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-XII Дата оновлення: 28.09.2017 (втратив чинність). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12> (дата звернення: 25.06.2019).
7. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 01.01.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> (дата звернення: 25.06.2019).
8. Про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода від 27.06.2014 р. Дата оновлення: 30.11.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 25.06.2019).
9. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 19.01.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 25.06.2019).
10. Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 р. № 2984-III. Дата оновлення: 06.09.2014. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14> (дата звернення: 25.06.2019) (втратив чинність).
11. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2016/17 навчального року : статистичний бюлетень / Державна служба статистики України ; відп. за вип. О.О. Кармазіна. Київ, 2017. 208 с. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 25.06.2019).
12. Уложенко В.М. Державна політика у галузі вищої освіти: правові засади формування в Україні. *Eurasian Academic Research Journal*. 2017. № 1 (07). С. 113–121.

Ukraine once again announced its intention to become a state with strong economy and advanced innovation. It is commonly known that in the modern world higher education is one of the main instruments of economic and social development of a society which aims to develop using innovative principles. Therefore the formation of the innovative national economy depends on the quality of education in the country, and in terms of producing innovations - on the quality of higher education. That is why the quality of higher education should be among the priorities of state policy. The issues of the formation of the legal basis for the implementation of state policy concerning quality assurance of higher education in Ukraine is still not well researched by scholars, but is actively discussed by representatives of higher education institutions, university students, employers, the Ministry of Education and Science of Ukraine, and the National Agency for Higher Education Quality Assurance. Therefore, it seems relevant to conduct an analysis of legal aspects of the implementation of state policy concerning quality assurance of domestic higher education. The article examines the formation of legal basis for the implementation of state policy concerning quality assurance of higher education in Ukraine during 1991–2019. It estimates the participation of the National Agency for Higher Education Quality Assurance, independent institutions dealing with the assessment and quality assurance of higher education, higher education institutions, research institutions, university students, and employers in implementing state policy concerning quality assurance in higher education. It emphasizes the special role of the National Agency for Higher Education Quality Assurance in the system of quality assurance in higher education and

in the management system in higher education. The conducted research substantiates the understanding of the concept of “the state policy concerning quality assurance in higher education” as the main component of the state policy concerning higher education, systematizes state agencies and other entities involved in its implementation, formulates conclusions and suggestions on the improvement of the applicable legislation.

Key words: higher education, higher education quality, quality of educational activity, Law of Ukraine “On Higher Education” 2014, state policy concerning higher education, state policy concerning quality assurance in higher education, National Agency for Higher Education Quality Assurance.

УДК 351.741(477)
DOI

Геннадій Шевчук,

канд. юрид. наук,
доцент кафедри поліцейського права
Національної академії внутрішніх справ

ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

У статті визначено та досліджено основні принципи та завдання Національної поліції України, які відображені у чинному Законі України «Про національну поліцію». Основні принципи включають: верховенство права; законність; дотримання прав і свобод людини; відкритість і прозорість; політичний нейтралітет; взаємодія з населенням на основі партнерства; безперервність. Визначено, що принципи діяльності Національної поліції України слід розуміти як сукупність фундаментальних, керівних ідей, викладених в сутності діяльності поліції як державного органу, на підставі якої формується діяльність у сфері діяльності поліції. Підкреслюється, що основи діяльності поліції закладають основи для визначення основних завдань поліції. Сьогодні законодавцем визначені такі завдання надання поліцейських послуг у таких сферах: забезпечення громадської безпеки і порядку; захист прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; попередження злочинності; надання допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги в межах, встановлених законом. Взаємозв'язок принципів і завдань поліції, в якому зазначається, що реалізація завдань Національної поліції в Україні означає, що діяльність поліції здійснюється на основі принципів, закріплених у чинному законодавстві, з урахуванням поточних дій. Наголошується на тенденціях європейської інтеграції. Наголошено на необхідності внесення змін і доповнень шляхом законодавчого роз'яснення таких понять, як «принцип взаємодії поліції з населенням на основі партнерства», «оцінка рівня довіри», розширення прав людини самостійних соціологічних досліджень і визначення сутності категорії «поліцейська служба». Зроблено висновок, що Національна поліція України сьогодні, завершуючи черговий етап свого функціонування та розвитку, повинна весь час будувати свою діяльність на основі тих демократичних цінностей та керівних принципів, які покладені в основу їхньої діяльності. Водночас передумовою успішної та ефективної реалізації поліцією своїх завдань є досконале законодавство, що має бути більш точним, зрозумілим та доступним.

Ключові слова: принципи діяльності, завдання, правоохоронна функція, Національна поліція, Україна.

Постановка проблеми. Створення Національної поліції України у 2015 році ознаменувало нову історичну епоху правоохоронних органів з принципово новими підходами у практичній діяльності як поліції в цілому, так і окремого працівника. На цей час вже 5 років Національна поліція України функціонує як повноцінний орган державної влади, який надає сервісні послуги населенню, що дає можливість говорити як про позитивні зрушення, так і про виявлені недоліки (чи то законодавчого, чи то організаційного характеру).

Загальновідомо, що діяльність будь-якого державного органу повинна реалізовуватися відповідно до покладених на нього завдань, а ті своєю чергою повинні базуватися на осно-

вних ідеях (принципах) функціонування органу державної влади. Чинне законодавство України у сфері поліцейської діяльності закріпило ряд принципів, що в ідеальному задумі повинні були стати орієнтиром на поліцію європейського зразка, на їх основі повинна була базуватися вся діяльність поліції як органу, що покликаний надавати сервісні послуги населенню. Водночас практика сьогодення показує дещо іншу реальність та подекуди неефективність закріплених у Законі України «Про Національну поліцію» принципів її діяльності.

Вказане знову й знову зумовлює наукові дослідження, що присвячені аналізу реалізації принципів та завдань діяльності поліції як одного із основних складників адміні-

стративно-правового статусу Національної поліції України. Оскільки від правильності застосування кожного принципу залежить ефективність усієї системи поліції, рівень довіри населення до їх практичної роботи та головне – можна сміливо вести мову про успішність реформування Міністерства внутрішніх справ.

Метою статті є аналіз принципів та завдань Національної поліції України як суб'єкта реалізації правоохоронної функції держави, а також надання практичних пропозицій та рекомендацій вдосконалення порядку їх реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення основних принципів діяльності та завдань Національної поліції України весь час перебувають у полі наукових досліджень вітчизняних науковців. Серед останніх можна виділити праці таких науковців, як О.М. Бандурка, О.К. Безсмертний, В.М. Бурденюк, С.М. Гусаров, М.П. Гурковський, О.В. Ковальов, А.Т. Комзюк, С.Л. Курило, Р.С. Мельник, О.М. Музичук, О.С. Проневич, О.П. Рябченко, В.В. Сокурченко, В.В. Чумак, В.І. Шамрай та деякі інші. Наукові праці вказаних дослідників безумовно мають теоретичне та практичне значення, однак, враховуючи умови сьогодення, необхідно переглянути концептуальні підходи до розуміння сутності принципів діяльності поліції та їх завдань, особливостей їх реалізації.

Виклад основного матеріалу. Першочергово слід наголосити, що реформування Міністерства внутрішніх справ свідчить про те, що система змінюється відповідно до реалій, що притаманні суспільству на певних етапах його розвитку, та відповідно до європейських стандартів. В таких процесах діяльність Національної поліції України визначена шляхом прийняття основного поліцейського нормативно-правового акту – Закону України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 580-VIII [1]. Вказаний нормативно-правовий акт закріпив принципово нові, керівні основоположні ідеї, які, як слушно вказує М.П. Гурковський, є сполучною ланкою між нормативними приписами різної галузевої належності, на яких повинна ґрунтуватися робота поліції [2, с. 173].

В. Шатіло вказує, що загальновідомим є положення про те, що в конституціях та законах, які юридично визначають основи конституційного ладу та його взаємодію із суспільством, чітко викристалізовується тенденція до формального визначення як принципів, так і методів впливу держави на

суспільство [3, с. 66]. У зв'язку з цим доцільно визначити сутність такої категорії, як «принцип».

Загалом категорія «принцип» походить від французького слова “principe” і латинського – “principium” [4, с. 60]. За змістом ці категорії є тотожними та означають початок чогось; те, що лежить в основі деякої сукупності фактів або знань зі збереженням первинного відтінку [5, с. 214]; основне, вихідне положення будь-якої теорії, вчення, наукової системи [6, с. 439]; правило, покладене в основу діяльності якої-небудь організації, товариства [7, с. 941].

У сучасному розумінні «принципи організації й діяльності органів державної влади» – це законодавчі, відправні засади, ідеї, положення, які виступають основою формування, організації та функціонування органів публічної влади [3, с. 66]. Визначаючи сутність категорії «принцип», деякі дослідники виділяють кілька груп значень його як юридичної категорії:

- принцип як основоположна правда (істина), закон, доктрина або припущення;
- принцип як загальне правило або стандарт;
- принцип як сукупність моральних та етичних стандартів;
- принцип як визначена наперед політика або спосіб дії;
- принцип як основа або необхідний якісний складник або елемент, що визначає внутрішню природу або окремі характеристики поведінки [8, с. 74].

Таким чином, під принципами діяльності Національної поліції України слід розуміти сукупність основоположних, керівних ідей, що закладені в сутність діяльності поліції як державного органу, та на основі яких формуються певні правила поведінки у сфері поліцейської діяльності.

Національна поліція України відповідно до чинного законодавства у ході реалізації своєї діяльності керується такими принципами: верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, безперервності. Оскільки ж служба в поліції прирівнюється до державної служби, слід вказати принципи державної служби, що закріплені у Законі України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII: 1) верховенства права; 2) законності; 3) професіоналізму; 4) патріотизму; 5) добросовісності; 6) ефективності; 7) забезпечення рівного доступу до державної служби; 8) політичної неупередженості; 9) прозорості; 10) стабільності [9]. Останні ж є

визначальними не лише для Національної поліції України, але й для усіх органів державної влади. Саме тому слід виокремити спеціальні принципи діяльності, що притаманні винятково органам та підрозділам Національної поліції України.

Так, Закон України «Про Національну поліцію» закріплює наступні принципи:

1) Верховенства права – вказаний принцип знайшов своє втілення із Конституції України, яка у статті 3 закріпила, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави [10]. Тобто принцип верховенства права визначає пріоритет забезпечення реалізації прав людини, діяльність поліції повинна бути спрямована на утвердження демократичних тенденцій розвитку цінності людини.

2) Принцип дотримання прав і свобод людини тісно пов'язаний із попереднім та передбачає забезпечення реалізації прав та свобод людини відповідно до вимог законів. Закон визначає, що поліція має право обмежувати права та свободи людини лише у виключних та передбачених чинним законодавством випадках, на підставі та у спосіб, що визначені законом. Забороняється терпимо ставитися до будь-яких форм жорстокого, нелюдського або такого, що принижує честь і гідність людини, поводження чи покарання. В той же час, на наш погляд, з урахуванням положень чинної Конституції України вбачаємо за доцільне розширити редакцію цього принципу, додавши до «прав і свобод людини» формулювання «законні інтереси», що в цілому відповідає концепції правової та соціально орієнтованої держави.

3) Законність як принцип діяльності поліції не є новим: загальноприйнятним є положення про те, що поліція зобов'язана діяти відповідно до вимог закону, тобто дотримуватися і виконувати закон.

4) Відкритість та прозорість – вказаний принцип є визначальним, коли йдеться про рівень довіри населення до поліції, оскільки вказаний принцип повною мірою розкривається під час висвітлення діяльності поліції до громадськості через засоби масової інформації або на офіційному веб-порталі центрального органу управління поліції.

5) Політична нейтральність передбачає заборону здійснення у поліції політичної діяльності, під час виконання службових

обов'язків забороняється висловлювати власні політичні думки та переконання. Ми погоджуємося з позицією Д.С. Денисюка, який вказує, що, враховуючи особливості реалізації принципу політичної нейтральності, доречним вбачається більш деталізувати цей принцип, тому що неякісне його застосування призведе до погіршення загальної ефективності роботи. Потрібно розробити системи менеджменту та механізми виконавчого контролю (розмежування компетенції, усунення дублювання повноважень), які зведуть до мінімуму можливість прийняття керівництвом рішень безпосередньо під впливом політичних сил або ж під впливом власних політичних уподобань [11, с. 68].

6) Новелою як для поліцейського законодавства, так і практичної діяльності поліції стало запровадження нового принципу – взаємодії з населенням на засадах партнерства, сутність якого полягає у налагодженні тісної співпраці поліції з місцевими органами та територіальними громадами, міським населенням або окремими громадянами. Закон України «Про Національну поліцію» у статті 11 визначає, що діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними соціологічними службами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [1]. Тобто йдеться про так звану концепцію «Community Policing», де поліція та громада спільно вирішують нагальні питання місцевого рівня. В той же час виникають питання до механізму визначення оцінки рівня довіри населення до поліції. Постановою Кабінету Міністрів України було затверджено Порядки проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції від 7 лютого 2018 року № 58 (далі – Постанова) [12]. Відповідно, вказана Постанова визначає механізм оцінки рівня довіри населення до поліції, де визначає завдання, які стоять перед Національною поліцією. Своєю чергою незалежна соціологічна служба, яка проводить оцінку, готує:

- програму проведення дослідження;
- опитувальник за визначеними Національною поліцією питаннями;
- проводить дослідження рівня довіри населення до Національної поліції;
- узагальнює та аналізує результати дослідження, оцінює рівень довіри населення до Національної поліції;

– готує підсумкову аналітичну інформацію про результати проведення оцінки;

– надає Національній поліції підсумкову аналітичну інформацію про результати проведення оцінки [12].

Тобто можна зробити висновок, що незалежна соціологічна служба позбавлена функції репрезентативної вибірки та можливості вибору питань для проведення соціологічного опитування. Викладене дає підстави говорити про необхідність законодавчого врегулювання вказаних вище питань з метою усунення деяких суперечних законодавчих положень та надання незалежним соціологічним службам більш широких прав з проведення соціологічного дослідження, що є необхідною умовою успішної реалізації принципу “CommunityPolicing”.

7) Останній принцип діяльності поліції – це безперервність, стосовно якого на практиці виникає безліч питань, а саме: Чи буде нести працівник поліції відповідальність у випадку ненадання допомоги у позаслужбовий час? Надання допомоги під час відпустки є правом чи обов'язком поліцейського? Та інше. Вказане зумовлено досить розмитим законодавчим формулюванням – поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань. Кожен має право в будь-який час звернутися за допомогою до поліції або поліцейського. Поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти розгляд звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини, юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань з посиланням на вихідний, святковий чи неробочий день або закінчення робочого дня [1]. Враховуючи викладене, вважаємо, що наразі є потреба у більш чіткому врегулюванні питання визначення сутності принципу безперервності.

Своєю чергою принципи як підґрунтя поліцейської діяльності закладають підвалини для визначення основних завдань поліції. Сьогодні законодавець визначає такі завдання:

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;

2) охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

3) протидія злочинності;

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [1].

Ключовим у викладеному є нова законодавча конструкція «поліцейські послуги», визначення сутності якого не врегульовано на законодавчому рівні. В той же час, ведучи мову про надання «поліцейських послуг», ми

маємо змогу говорити про зміну парадигми системи поліції – від карального органу до органу європейського зразка.

Ми приєднуємося до позиції Д.М. Ластович, що впровадження терміну «поліцейські послуги» та введення його в правовий обіг спрямовано на те, щоб: по-перше, зробити поліцію захисником прав і свобод людини, а також прав і законних інтересів суспільства, як це, власне кажучи, і повинно бути у сучасній демократичній державі; по-друге, повернути довіру населення, насамперед шляхом наближення правоохоронців до громадян через їх максимальне залучення до роботи на вулицях, а не в кабінетах; по-третє, підвищити якість та ефективність взаємодії правоохоронців з усіма інститутами громадськості, а також з іншими органами влади та місцевого самоврядування; по-четверте, забезпечити високий рівень мобільності та оснащення поліцейських; по-п'яте, оптимізувати організаційно-функціональну та штатну структуру поліцейських сил, а також витрати на їх утримання. Все вищезазначене повинно сприяти створенню поліції саме як сервісної служби, що відображає прагнення влади змусити правоохоронну систему служити інтересам громадян і суспільству в цілому, захищати та сприяти їх нормальній реалізації [13, с. 142].

Таким чином, реалізація завдань Національної поліції в Україні означає, що поліцейська діяльність відбувається на основі закріплених у чинному законодавстві принципів з урахуванням сучасних тенденцій європейської інтеграції. Принципи як керівні ідеї, що покладені в основу функціонування кожного органу та підрозділу поліції, покликані сприяти подальшій розбудові поліції як інституту європейського зразка. Своєю чергою завдання поліції визначають засоби здійснення поліцейської діяльності, що базуються на відповідних принципах.

Висновки

Національна поліція України сьогодні, завершуючи черговий етап свого функціонування та розвитку, повинна весь час будувати свою діяльність на основі тих демократичних цінностей та керівних принципів, які покладені в основу їхньої діяльності. Водночас передумовою успішної та ефективної реалізації поліцією своїх завдань є досконале законодавство, що наразі повинно бути більш точним, зрозумілим та доступним. У зв'язку з цим, на наш погляд, є нагальним внести зміни та доповнення шляхом законодавчого роз'яснення таких понять, як «принцип взаємодії поліції з населенням на засадах партнерства» та «оцінка рівня довіри», та

розширити права незалежних соціологічних досліджень й визначити сутність категорії «поліцейські послуги».

Реалізація вказаних законодавчих пропозицій значною мірою вплине на ефективність роботи поліції, наблизить громадськість до їхньої діяльності, що в кінцевому підсумку буде сприяти більш високим показникам рівня довіри населення до поліції.

Вказане зумовлює подальші наукові дослідження з питань визначення принципів та завдань поліції з урахуванням успішного міжнародного досвіду з метою його подальшої імплементації в практичний складник діяльності органів та підрозділів Національної поліції України.

Список використаних джерел:

1. Про Національну поліцію : Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19?lang=en> (дата звернення: 02.06.2019).

2. Гурковський М.П., Єсімов С.С. Основні принципи діяльності поліції щодо забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні. *Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2017. № 1. С. 171–184.

3. Шатіло В. Принципи діяльності державної влади і методи їх здійснення. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. 2014. № 1 (99). С. 66–70.

4. Грушевський В.А. Адміністративно-правовий статус регіональних управлінь державної фіскальної служби України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2016. 212 с.

5. Гринчишин Д.Г., Гумецька Л.Л., Карпова В.Л. Короткий тлумачний словник української мови. Київ : Рад. школа, 1978. 421 с.

6. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка. Москва : Русский язык, 1990. 456 с.

7. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. 1051 с.

8. Грищенко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. Адміністративне право України : підручник / під ред. І. С. Грищенка. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 568 с.

9. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19> (дата звернення: 02.06.2019).

10. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 02.06.2019).

11. Денисюк Д.С. Принципи діяльності національної поліції України : теорія та практика реалізації. *Митна справа*. 2015. №5(101). С. 63-68.

12. Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лют. 2018 р. № 58. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npras/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-ocinki-rivnya-doviri-naseleण्या-donacionalnoyi-policiyi> (дата звернення: 02.06.2019).

13. Ластович Д.М. Місце та значення поліцейських послуг в діяльності національної поліції. *Форум права*. 2016. № 1. С. 141–146. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_1_25.pdf (дата звернення: 02.06.2019).

The article defines and investigates the main principles and tasks of the National Police of Ukraine, which are reflected in the current Law of Ukraine "On National Police". The basic principles include: the rule of law; legality; observance of human rights and freedoms; openness and transparency; political neutrality; interaction with the population on the basis of partnership; continuity. It is determined that the principles of the activities of the National Police of Ukraine should be understood as a set of fundamental, guiding ideas outlined in the essence of the activity of the police as a state body, on the basis of which certain rules form activities in the field of police activity. It is emphasized that the foundations of police activities lay the foundations for defining the main tasks of the police. Today, the legislator identified the following tasks for the provision of police services in the following areas: public security and order provision; the protection of human rights and freedoms, as well as the interests of society and the state; crime prevention; Assistance to persons who, because of personal, economic, social or emergencies, need such assistance within the limits established by law. The interrelation of the principles and objectives of the police, which states that the realization of the tasks of the National Police in Ukraine means that the activities of the police are carried out on the basis of the principles enshrined in the current legislation, taking into account current actions. The tendencies of the European integration are emphasized. The necessity of making changes and additions by means of legislative explanation of such concepts as "the principle of interaction of the police with the population on the basis of partnership", "assessment of the level of trust", the expansion of the human rights of independent sociological research and definition of the essence of the category "police service" are stressed. It is concluded that the National Police of Ukraine today, completing its next stage of its functioning and development, must at all times build its activities on the basis of the democratic values and guidelines that underlie their activities. At the same time, the precondition for the successful and effective implementation by the police of its tasks is perfect legislation, which at the moment should be more precise, understandable and accessible.

Key words: principles of activity, task, law enforcement function, National Police, Ukraine.

УДК 323.2+342.413
DOI

Артур Гільбурт,
аспірант кафедри загальноправових дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН ТА ЇХНІХ СПІЛЬНОТ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Людина здатна стати дієвим суб'єктом політичних відносин тільки у демократичному суспільстві, де не тільки проголошуються широкі політичні права і свободи, але й створюються реальні можливості для реалізації важливих соціально-політичних потреб людей. Це залежить від того, яка частина простору політичного й соціального життя належить самій людині та наскільки зрілим є політична система та всі її елементи. Істотною роллю у забезпеченні «суб'єктності» людини у політичній системі відіграє право, передусім право конституційне, яке регулює найбільш суттєві, фундаментальні політичні відносини, формуючи нормативний каркас поведінки всіх суб'єктів таких відносин. Однак основи правового статусу особи в аспекті конституційно-правових засад політичної системи України досі залишаються поза межами уваги дослідників. У статті розкрито конституційно-правовий статус громадян та їхніх спільнот як елемент конституційно-правових засад політичної системи України, визначено сучасний стан і перспективи розвитку політичної правосуб'єктності громадян з точки зору їхніх реальних правових можливостей щодо участі в політичному житті суспільства. Конституційно-правовий статус громадян та їхніх спільнот розкрито через систему політичних прав і свобод, їх юридичних гарантій, а також політичних обов'язків. Досліджено систему індивідуальних і колективних політичних прав і свобод громадян України, акцентовано увагу на юридичних гарантіях їх реалізації. Пояснюється відсутність у Конституції України права на повстання, права на народну законодавчу ініціативу та права на відкликання депутатів. Обґрунтовано висновок, що Конституцією України створено нормативні підвалини для демократичної, плюралістичної (конкурентної) політичної системи, орієнтованої на забезпечення прав і свобод людини, що відкриває широкі можливості для розбудови інклюзивної демократії. Водночас відзначено, що нинішні конституційні засади політичної системи залишають досить широке «вікно можливостей» для її подальшого розвитку як у бік мажоритаризму (демократії більшості), так і в бік консенсусної демократії (консенсусної демократії).

Ключові слова: конституційні засади політичної системи, політична конституція, конституційний статус особи, політичні права особи.

Постановка проблеми. Конкретно-історичний носій багатоманітної активності, спрямованої на захист і використання влади для задоволення своїх соціальних потреб та інтересів, визнається політичним суб'єктом. Реальними суб'єктами політики можуть стати тільки ті учасники політичного життя, котрі здатні не тільки усвідомити й сформулювати свої цілі, але й реалізувати їх. Тривалий час суб'єктами політики, тобто носіями політичної діяльності, визнавалися органи державної влади, соціальні групи, класи, політичні партії, громадські організації тощо. Окрема ж людина в політичних процесах нерідко вважалася малозначущою одиницею, нездатною вплинути на їхній розвиток. Справді, роль звичайної людини, не причетної до прийняття політичних рішень, у практичній політиці не слід перебільшувати;

вона може змінюватися залежно від рівня розвитку демократії, типу держави, історичного періоду, часом доходячи до дуже малих величин. Але в будь-якому разі окрема людина не може бути повністю виключена зі сфери політичних відносин, оскільки вона є не тільки їх об'єктом, але й суб'єктом.

Про людину як суб'єкта політики дедалі частіше почали говорити з другої половини ХХ ст., особливо на хвилі популярності «людського виміру» міжнародної та внутрішньодержавної політики. За сучасних умов демократизації суспільного життя, що тісно переплітається з процесами глобалізації та інформатизації, роль людини в політичній системі суттєво зростає. При цьому варто ще раз зауважити, що дієвим суб'єктом політичних відносин людина здатна стати тільки в демократичному суспільстві, де не

тільки проголошуються широкі політичні права і свободи, але й створюються реальні можливості для реалізації важливих соціально-політичних потреб людей. Це залежить від того, яка частина простору політичного й соціального життя належить самій людині та наскільки зрілим є політична система та всі її елементи. Суттєву роль у забезпеченні «суб'єктності» людини у політичній системі відіграє право, передусім право конституційне, яке регулює найбільш суттєві, фундаментальні політичні відносини, формуючи нормативний каркас поведінки всіх суб'єктів таких відносин.

У правовій літературі чимало уваги приділено питанням нормативного закріплення та реалізації політичних прав громадян та їхніх спільнот, ролі права у формуванні демократичного режиму тощо. У вітчизняній юриспруденції дослідженню цих питань приділяли увагу Ю.Г. Барабаш, А.А. Єзеров, Т.М. Заворотченко, А.М. Колодій, В.В. Кравченко, М.І. Мельник, А.А. Нечитайленко, А.Ю. Олійник, В.Ф. Опришко, В.Ф. Погорілко, І.М. Погрібний, А.О. Селіванов, Ю.М. Тодика, В.Л. Федоренко, М.І. Хавронюк, В.М. Шаповал та інші. Однак основи правового статусу особи в аспекті конституційно-правових засад політичної системи України досі залишаються поза межами уваги дослідників.

Мета статті полягає в тому, щоб розкрити конституційно-правовий статус громадян та їхніх спільнот як елемент конституційно-правових засад політичної системи України, визначити сучасний стан і перспективи розвитку політичної правосуб'єктності громадян з точки зору їхніх реальних правових можливостей щодо участі в політичному житті суспільства.

Виклад основного матеріалу. Конституція України у ч. 2 ст. 5 чітко визначила, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, тобто саме народ є первинним сувереном, а державний суверенітет є похідним від народного [1]. Однак за Преамбулою Основного Закону Український народ є спільнотою громадян України всіх національностей, а тому кожен громадянин України як повноправний член цієї політичної спільноти має право брати участь у реалізації народного суверенітету в тих формах, що передбачені Конституцією та законами України. У юридичній площині це втілюється в політичних правах і свободах. При цьому ч. 1 ст. 24 Основного Закону закріпила, що громадяни України мають рівні конституційні права і свободи у тому числі у політичній сфері.

Політичні права і свободи є непорушними, невід'ємними й невідчужуваними правами, котрі визначають правовий статус людини як громадянина, члена політичного спілкування й учасника політичних процесів, що відбуваються в державі; це гарантована нормами міжнародного й внутрішньодержавного права можливість особи індивідуально та/або колективно брати участь у здійсненні державної влади, у політичних процесах, у діяльності держави та всієї політичної системи суспільства [2, с. 243]. Вони ґрунтуються на політичній свободі та являють собою встановлені конституційно-правовими нормами можливості (правомочності) щодо активної участі певних осіб (як правило, громадян) в управлінні державним і суспільним життям, спрямовані на забезпечення впливу носіїв таких прав на діяльність суб'єктів політичної системи [3, с. 285].

До політичних прав і свобод людини і громадянина традиційно відносять право на участь в управлінні державними і суспільними справами, суб'єктивне виборче право (активне й пасивне), право на участь у референдумі, право на об'єднання (свободу асоціацій), право на участь у масових акціях (свободу мирних зборів), право на звернення (свободу петицій), а також право на рівний доступ до публічної (державної й муніципальної) служби [4, с. 80-81]. Окремі автори доповнюють цей перелік правами на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, а також на інформацію [5, с. 95-103; 6, с. 76]. На наш погляд, такий розширений підхід до переліку політичних прав і свобод є не досить обґрунтованим, оскільки всі «долучені» права виходять далеко за межі політичної системи і мають дещо інше цільове призначення: їхньою головною метою є не забезпечення участі у процесах публічного володарювання і навіть не вплив на органи публічної влади чи їхніх посадових осіб, а збереження, розвиток і самовираження людської особистості.

У Конституції України, як і в конституціях багатьох інших держав (Анголи 2010 р., Білорусі 1996 р., Бразилії 1988 р., Венесуели 1999 р., Вірменії 1995 р., Гамбії 1996 р., Казахстану 1995 р., КНР 1982 р., Молдови 1994 р., Португалії 1976 р., Росії 1993 р., Тунісу 2014 р., Туркменістану 1992 р. та ін.) розділ про основи правового статусу особи слідує одразу за розділом про засади конституційного ладу. Це розділ II «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина». При цьому в загальному переліку конституційних прав і свобод політичні права і свободи (ст. 36-40) слідують за особистими (громадянськими) і передують економічним та соціальним.

Це не можна вважати свідченням «другорядності» чи «меншовартості» політичних прав і свобод порівняно з особистими (громадянськими), адже серед конституційних прав і свобод відсутня аксіологічна ієрархія; скоріше, це є даниною традиції та слідуванням тому підходу, що відображений у частині III Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 р. [7]. У переліку політичних прав і свобод, закріплених у Конституції України, у повній відповідності до традиційного підходу містяться: право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36); право громадян України брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати та бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 38); право на рівний доступ до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 38); право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації (ст. 39); право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування (ст. 40). До цього переліку варто також додати право Українського народу на самовизначення, згадане у Преамбулі, а також право територіальних громад на місцеве самоврядування, передбачене ст. 140. Принагідно слід відзначити намагання вітчизняного конституцієдавця максимально відтворити увесь перелік політичних прав і свобод, передбачених Загальною декларацією прав людини [8], Міжнародним пактом про громадянські і політичні права [7], а також конституціями провідних зарубіжних держав, і навіть дещо розширити його.

Водночас заслуговує на увагу той факт, що деякі колективні політичні, тобто ті, що стосуються не окремих осіб, а певних груп чи колективів, не отримали закріплення в Конституції України. Передусім йдеться про право народу на повстання чи опір гнобленню, право на народну законодавчу ініціативу, право на відкликання депутатів представницьких органів.

У вітчизняній державознавчій літературі, особливо на тлі політичних подій 2013–2014 років, неодноразово висловлювалась думка про те, що відсутність у тексті Конституції 1996 р. статті про право народу на повстання є її недоліком [9; 10]. При цьому оминається увагою той факт, що згідно із Загальною декларацією прав людини на повстання тлумачиться як «останній засіб проти тиранії і гноблення» [8], а прийняття Конституції знаменує собою встановлення

конституційного ладу, а отже, відсутність у державі тиранії чи гноблення. Річ у тім, що повстання є правомірним тоді, коли у народу немає можливостей для реалізації свого невдоволення у конституційно-правових формах, а конституційний лад якраз і передбачає інституціоналізацію конституційного ладу, у тому числі створення правових процедур і механізмів вирішення тих спорів і конфліктів, що виникають у суспільстві, зокрема, й у процесі здійснення публічної влади. То ж закріплення права на повстання у тексті Конституції суперечило б самій суті названого права.

До речі, ст. 12 проекту Конституції України, опублікованого 26 жовтня 1993 р., передбачала право громадян «чинити опір і перепони будь-кому, хто здійснює спробу насильницької ліквідації української державності, конституційного ладу, встановленого цією Конституцією, порушення територіальної цілісності чи чинить дії, спрямовані на захоплення державної влади» [11]. Проте до остаточного тексту ця норма не увійшла. Розробники Конституції України чітко розуміли те, що закріплення права на повстання в тексті Основного Закону заклало б «міну тривалої дії» під конституційний лад, надаючи потужний юридичний інструмент для різного роду деструктивних і авторитарних угруповань для повалення демократичних інституцій під прикриттям високих гасел «спротиву тиранії».

Відсутність у Конституції України права на народну законодавчу ініціативу виглядає цілком закономірним. Натепер це право не є загально визнаним; воно передбачене конституціями Австрії (ст. 41), Італії (ст. 71), Швейцарії (ст. 139), окремих штатів США (Іллінойсу, Колорадо, Флориди та ін.). Натомість право на відкликання депутатів представницьких органів хоч і не отримало в Україні конституційного закріплення, але детально регламентоване в розділі V Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» [12].

Варто зауважити, що ст. 69 Конституції України проголошує, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Тож конституційний перелік форм безпосередньої демократії в Україні є відкритим, що дає змогу запроваджувати дедалі нові форми без внесення змін і доповнень до тексту Основного Закону. Так, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», крім місцевих виборів і референдумів, передбачено такі локальні форми безпосередньої демократії, як загальні збори громадян за місцем проживання (ст. 8), місцеві ініціативи (ст. 9) та громадські слухання (ст. 13) [13].

За загальним правилом, участь іноземців та апатридів у політичному житті України не допускається, але окремі права, що належать до категорії політичних (адже будь-яка класифікація є умовною), за ними визнаються. Зокрема, йдеться про право на об'єднання у громадські організації, професійні спілки, релігійні організації, право на звернення неполітичного характеру, а також право на участь у неполітичних масових акціях.

Більше того, конституційний розвиток останніх десятиліть характеризується розширенням політичних можливостей для іноземців та осіб без громадянства. Зокрема, Європейська конвенція про участь іноземців у громадському житті на місцевому рівні (1992 р.) передбачає, що держава повинна забезпечити іноземцям, які проживають на законних підставах, на тих самих умовах, що і власним громадянам, «класичні права» – свободи слова та асоціацій, у тому числі право на створення дорадчих органів при органах місцевого самоврядування. Також передбачається можливість надавати право обирати та бути обраним до органів місцевого самоврядування іноземцям, які на законних підставах проживають на території держави понад п'ять років [14]. Тож після ратифікації цієї конвенції Україна повинна буде внести відповідні зміни до свого конституційного законодавства, надавши більш широке коло політичних прав для іноземців на муніципальному рівні.

Конституції багатьох країн встановлюють, що права і свободи, у тому числі політичні, є безпосередньо діючими. Це означає, що норми конституцій про політичні права і свободи мають безпосередньо застосовуватись органами держави та іншими суб'єктами правовідносин без будь-яких додаткових циркулярів та інструкцій. Чинна Конституція України такої норми не містить, натомість у ч. 3 ст. 8 проголошує, що нормами прямої дії є норми Конституції, і гарантує звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України. Звідси випливає, що й основні права та свободи, закріплені нормами Конституції, є такими, що діють безпосередньо. Однак такий підхід, дуже демократичний і гуманістичний з філософсько-теоретичної точки зору, виявляються абсолютно неспроможними на практиці, бо конституційні норми потребують деталізації свого змісту через відповідні матеріальні норми, а також створення відповідних механізмів реалізації, а отже, цілої низки процесуальних норм. З урахуванням вимог п. 1 ч. 1 ст. 92 Конституції усі ці конкретизуючі-розвиваючі норми мають бути закрі-

плені в законах, що покладає на Верховну Раду України всю повноту відповідальності за розробку належного організаційно-правового механізму реалізації основних (у тому числі й політичних) прав і свобод громадян. На жаль, така законодавча база подекуди досі не створена. Так, якщо виборче законодавство України є досить деталізованим як у матеріальному, так і в процесуальному аспектах, то законодавство про референдуми та масові акції (збори, мітинги, вуличні походи, демонстрації) взагалі відсутнє.

Важливо, що Конституція України не обмежується декларуванням тих чи інших політичних прав і свобод, але й містить додаткові положення, спрямовані на створення відповідних юридичних гарантій для їх реалізації, зокрема на захист існуючої політичної системи. Передусім, йдеться про ст. 5 Конституції, де, з одного боку, встановлено, що право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами, а з іншого – що ніхто не може узурпувати державну владу. Крім того, згідно з ч. 4 ст. 15 держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України. Суттєвою гарантією демократичного ладу є заборона створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом (ч. 6 ст. 17), а також заборона розташування іноземних військових баз на території України (ч. 7 ст. 17). Нарешті, важливою в контексті гарантування політичних цінностей та ідеалів є заборона внесення змін до Конституції України, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України (ч. 1 ст. 157).

На відміну від широкого переліку політичних прав і свобод, перелік політичних обов'язків у чинній Конституції України є доволі вузьким. Деякі автори до цього переліку відносять обов'язок додержуватися конституції і законів, а також обов'язок захищати Батьківщину [15, с. 200]. На наш погляд, зі змісту Основного закону можна виокремити чотири основні політичні обов'язки: захищати Вітчизну, незалежність і територіальну цілісність України (ст. 65); шанувати державні символи України (ст. 65); неухильно додержуватися Конституції України та законів України (ст. 68), не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (ст. 68). При цьому перші два обов'язки стосуються тільки громадян України, тоді як два останні – усіх осіб незалежно від громадянства.

Усі ці обов'язки перебувають у системному зв'язку з усією сукупністю основних прав і свобод людини і громадянина, однак насамперед – з політичними, утворюючи «політичне ядро» конституційно-правового статусу особи.

Висновки

Загалом, широкий перелік політичних прав і свобод громадян у поєднанні з принципами верховенства права, законності, політичного плюралізму та визнання міжнародно-правових стандартів надає змогу стверджувати, що Конституцією України створено нормативні підвалини для демократичної, плюралістичної (конкурентної) політичної системи, орієнтованої на забезпечення прав і свобод людини. Це відкриває широкі можливості для розбудови демократії участі або інклюзивної демократії (англ. Inclusive Democracy), що передбачає «скасування нерівномірного розподілу політичної та економічної влади та пов'язаних з нею товарно-майнових відносин, а також ієрархічних структур у побуті, за місцем роботи, навчання та у більш широкому соціальному просторі» [16, р. x]. З іншого боку, наявні конституційні засади політичної системи залишають досить широке «вікно можливостей» для її подальшого розвитку як у бік мажоритаризму (демократії більшості), так і в бік консенсусної демократії (консенсусної демократії). Визначення переваг і недоліків кожного з напрямів розвитку політичної системи України та ролі конституційного права у цьому розвитку є перспективним напрямом подальших наукових досліджень.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28.06.1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.
2. Хозиева М.М. Политические права и свободы и их место в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина. *Научный альманах*. 2018. № 5-1(43). С. 238-244.
3. Езеров А. А. Понятие и содержание политических прав и свобод человека и гражданина. *Правове життя сучасної України*: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу

(м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.). Одеса: Фенікс, 2013. Т. 1. С. 283-285.

4. Федоренко В.Л. Політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: поняття, види, характеристика. *Історико-правовий часопис*. 2016. № 1(7). С. 80-87.

5. Заворотченко Т.М. Політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації: монографія. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. 424 с.

6. Гончарова І.А. Політичні права громадян та їх місце у правовому статусі громадянина України. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»*. 2014. Вип. 6-1. Том 1. С. 75-77.

7. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

8. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

9. Погребняк С.П., Уварова Е.А. Сопротивление угнетению. Восстание. Революция (теоретико-правовой анализ в свете доктрины прав человека). *Право і громадянське суспільство*: електронне видання. 2013. № 2. URL: <http://lclaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-3-2013/item/102-soprotivlenie-ugneteniyu-vosstanie-revolyutsiya-teoretiko-pravovoj-analiz-v-svete-doktriny-pravcheloveka-pogrebnyak-s-p-uvarova-e-a>.

10. Волошина В.В., Діордіца І.В. Право на повстання. *Молодий вчений*. 2017. № 10 (50). С. 686-689. URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/157.pdf>.

11. Проект Конституції України. *Голос України*. 1993. 26 жовтня.

12. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11.07.2002 № 93-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15>.

13. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр>.

14. Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні від 05.02.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_318.

15. Скакун О.Ф. Теория государства и права : учебник. Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.

16. Fotopoulos T. Towards An Inclusive Democracy: The Crisis of the Growth Economy and the Need For a New Liberatory Project. London, New York: Cassell, 1997. 402 p.

Human can become an active subject of political relations only in a democratic society, where not only broad political rights and freedoms are proclaimed, but also create real opportunities for realizing the important socio-political needs of people. It depends on which part of the space of political and social life belongs to the person himself and to what extent the political system and all its elements are mature. An essential role in ensuring the "subjectivity" of a person in the political system is played by the right, first of all, the constitutional right which regulates the most essential, fundamental political relations, forming the normative framework of the behavior of all subjects of such relations. However, the bases of the legal status of a person in the aspect of the constitutional and legal principles of the political system of Ukraine still remain outside the attention of researchers. The article reveals the constitutional and legal status of citizens and their communities as an element of the constitutional and legal principles of the political system of Ukraine, defines the current state and

prospects of development of political personality of citizens in terms of their real legal possibilities regarding participation in the political life of society. The constitutional and legal status of citizens and their communities is disclosed through the system of political rights and freedoms, their legal guarantees, as well as political responsibilities. The system of individual and collective political rights and freedoms of Ukrainian citizens is investigated, attention is focused on legal guarantees of their implementation. The absence of the right to an insurrection, the right to a people's legislative initiative and the right to recall deputies in the Constitution of Ukraine is explained. It is substantiated that the Constitution of Ukraine established normative foundations for a democratic, pluralistic (competitive) political system oriented to the protection of human rights and freedoms, which offers wide opportunities for the development of inclusive democracy. At the same time, it was noted that the existing constitutional principles of the political system leave a rather broad "window of opportunity" for its further development, both in the direction of majoritarianism (majority democracy) and in the direction of consociationalism (consensus democracy).

Key words: constitutional principles of the political system, political constitution, constitutional status of the person, political rights of the person.

УДК 342.7
DOI**Андрій Деркач,**канд. юрид. наук, народний депутат України,
докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

НОРМАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ ТА КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ

У статті аналізується становлення окремих європейських нормативних механізмів захисту прав і свобод людини і громадянина та їх співвідношення з конституційною юстицією. Досліджено відповідні договірні та доктринальні положення та їх розвиток у рамках становлення механізмів забезпечення захисту прав людини в системі ОБСЄ, Ради Європи та ЄС. З'ясовано, що права людини та основні свободи з найбільшою долею вірогідності можуть забезпечуватися в умовах, коли громадяни мають можливість індивідуально чи колективно притягнути до відповідальності власний уряд; що кожна людина має право на ефективний недискримінаційний доступ (на індивідуальних чи колективних засадах) до участі в публічному управлінні та громадських справах. Визначено, що приписи акта ОБСЄ мають безумовне величезне значення для формування та реалізації національних процедур індивідуальних звернень до структур конституційної юстиції й для використання відповідних механізмів для захисту індивідуальних прав. Наголошено, що питання формування в європейських державах механізмів конституційної юстиції, спроможних захистити права людини, залишається предметом значної уваги Ради Європи та відображається у нормативних стандартах, створених під егідою цієї організації, зокрема й у рамках діяльності Венеційської комісії та ЄСПЛ. Важливою для становлення й удосконалення національних моделей захисту прав людини стає практика роботи бюро демократичних інститутів і прав людини в аспекті підтримки законотворчої діяльності, за запитами від державних органів країн-учасниць ОБСЄ, а також від місії та інших інституцій ОБСЄ у зв'язку з їх мандатом та проектами. Зроблено висновок, що діяльність ОБСЄ у сфері демократичних інститутів та прав людини має вагоме значення для формування міжнародних стандартів щодо захисту прав людини в системі конституційної юстиції. Попре те, що серед документів ОБСЄ натеper відсутні акти, прямо присвячені питанням конституційної юстиції, в окремих резолюціях Парламентської асамблеї ОБСЄ з прав людини та в окремих Керівних принципах, опрацьованих бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ з питань діяльності правозахисників, містяться стандарти відповідної поведінки державних органів, які можуть бути застосованими й для правозахисту в системі конституційного правосуддя та судочинства.

Ключові слова: ОБСЄ, Рада Європи, ЄС, ефективні засоби правового захисту, захист прав людини, конституційна юстиція.

Постановка проблеми. Особливу увагу необхідно звернути на взаємний вплив національних та європейських механізмів захисту прав людини в рамках аналізу Організації з безпеки та співробітництва в Європі (далі – ОБСЄ), Ради Європи (далі – РЕ), Європейського Союзу (далі – ЄС) та органів, утворених в рамках діяльності цих наднаціональних структур.

Метою статті є дослідження правового регулювання захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина органами європейських міжнародних організацій і визначення шляхів удосконалення національного законодавства у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Так, діяльність ОБСЄ видається вкрай важливою для

змісту сучасних конституційних механізмів захисту прав людини. З часу утворення Парламенту з безпеки та співробітництва у Європі, які пізніше стали системою ОБСЄ, питанням національних механізмів захисту прав людини у документах ОБСЄ та у публікаціях, здійснених під егідою ОБСЄ, приділялася неабияка увага. Хоча окремих, спеціальних стандартів ОБСЄ щодо розбудови та діяльності національних систем конституційної юстиції натеper немає; для відповідного правозахисного виміру важливими є стандарти ОБСЄ щодо механізмів захисту прав людини та діяльності правозахисників, такі як резолюція Парламентської асамблеї ОБСЄ від 9 липня 2007 р. про посилення уваги ОБСЄ щодо правозахисників та національних правозахисних інституцій (далі – Резолюція 2007 р.) [1].

Резолюція 2007 р. нагадує про те, що схвалені в галузі людського виміру ОБСЄ зобов'язання становлять безпосередній та прямий інтерес для усіх держав-учасниць та не належать виключно до сфери їхніх внутрішніх справ. У ст. 3 цього акта зазначено, що захист та заохочення прав та основних свобод людини є одним із найважливіших обов'язків держав та що свобода, справедливість та мир засновані та визнанні та повазі цих прав та свобод. У ст. 11 Резолюції 2007 р. констатується роль національних законів як базису для дотримання та здійснення прав та свобод людини, а також для будь-якої діяльності щодо заохочення, захисту та ефективної реалізації цих прав та свобод; водночас підкреслюється потреба відповідності цих актів Статуту ООН та міжнародним зобов'язанням держав у сфері прав людини [1].

Відповідно, у ст. 12 та 13 Резолюції 2007 р. вказано, що права людини та основні свободи з найбільшою долею вірогідності можуть забезпечуватися в умовах, коли громадяни мають можливість індивідуально чи колективно притягти до відповідальності власний уряд; що кожна людина має право на ефективний недискримінаційний доступ (на індивідуальних чи колективних засадах) до участі в публічному управлінні та громадських справах [1]. Ці приписи акта ОБСЄ мають безумовне величезне значення для формування та реалізації національних процедур індивідуальних звернень до структур конституційної юстиції й для використання відповідних механізмів для захисту індивідуальних прав.

Ключовою структурою ОБСЄ з питань становлення стандартів у сфері прав людини вбачається Бюро демократичних інститутів та прав людини (далі – БДІПЛ). Саме БДІПЛ нині здійснює підтримку правових реформ у державах-учасниках, аналізує запити щодо конкретних компонентів законопроектів та чинних законів з питань їхньої ясності та послідовності, їхньої відповідності зобов'язанням ОБСЄ, міжнародним стандартам у сфері прав людини та визнаній добрій практиці [2]. Важливими у цьому аспекті є приписи Керівних принципів щодо захисту правозахисників, оприлюднених БДІПЛ ОБСЄ у 2014 р. Цей документ ґрунтувався на тривалому процесі розвитку відповідних приписів засадничих документів ОБСЄ, істотним етапом якого було проведення Додаткової наради з людського виміру БДІПЛ ОБСЄ у березні 2006 р. «Правозахисники та Національні правозахисні інституції»: правові, державні та недержавні аспекти» та іншої Додаткової наради з людського виміру БДІПЛ ОБСЄ «Забезпечення

та захист прав людини» 12–13 червня 2007 р. [3].

Зокрема, у п. 10 Керівних принципів «Сприятливі правові, адміністративні та інституційні системи» вказано, що національні правові, адміністративні та інституційні системи мають сприяти створенню та зміцненню безпечних і сприятливих умов, у яких правозахисники користуються захистом, підтримкою і можливостями для здійснення своєї законної діяльності. При цьому внутрішнє законодавство, правила, політика та практика мають бути сумісні із зобов'язаннями ОБСЄ та з міжнародними стандартами у сфері прав людини; вони мають бути досить чіткими для забезпечення правової певності, запобігання їх свавільному застосуванню, а відповідна інституційна база має гарантувати дотримання основоположного принципу справедливості належної правової процедури. Наведені у п. 11, п. 23, п. 37, п. 40 та 41 Керівних принципів стандарти межі відступу від зобов'язань у сфері прав людини, вимоги стосовно юридичного та політико-правового захисту осіб, що звертаються по захист прав, налагодження конструктивної взаємодії правозахисників та державних органів у сфері правозахисту [4] мають істотне значення й для діяльності конституційної юстиції.

Важливою для становлення й удосконалення національних моделей захисту прав людини стає практика роботи БДІПЛ в аспекті підтримки законотворчої діяльності (включаючи аналіз законодавства та оцінку процесу підготовки законів), за запитами від державних органів країн-учасниць ОБСЄ, а також від місій та інших інституцій ОБСЄ у зв'язку з їх мандатом та проектами. У рамках аналізу законів чи проектів БДІПЛ взаємодіє з підрозділами інших міжнародних організацій, насамперед із Європейською комісією за демократію через право Ради Європи (Венеціанською комісією), зокрема, шляхом видання спільних висновків та рекомендацій [2].

Хоча БДІПЛ доці не аналізував законодавство про конституційну юстицію, в окремих наявних висновках цієї інституції містяться важливі для формування відповідних міжнародних стандартів тези. Слід навести Спільний висновок БДІПЛ та Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії, далі – ВК) щодо закону Тунісу про Вищий комітет з прав людини та фундаментальних свобод № 724/2013 від 17 червня 2013 р. У цьому висновку БДІПЛ прямо констатує, що аналіз окремого закону про інституцію, яка має повноваження у сфері захисту прав людини, є неповним без системного огляду усього національного законодавства

окремої країни з питань захисту та реалізації прав людини [5]. В іншому Спільному висновку від 21 грудня 2013 р. щодо редакції 2005 р. закону Тунісу № 29/1967 про судову систему, вищу раду правосуддя та статус суддів міститься пряма пропозиція включити в закон вимоги до впорядкування судових справ на базі об'єктивних критеріїв, встановлених заздалегідь [6]. Також варто вказати на Висновок БДПЛ ОБСЄ щодо проекту закону Республіки Казахстан про адвокатську діяльність та юридичну допомогу від 28 лютого 2018 р. FT-KAZ/316/2017, який вказує на потребу врахування законодавцем норм ст. 14 МПГПП та права Ради Європи щодо організації правової допомоги під час захисту індивідом власних прав [7].

Крім надання висновків на закони чи законопроекти, діяльність БДПЛ ОБСЄ у сфері формування відповідних стандартів полягає у стимулюванні розвитку відповідної правової доктрини. Це можна побачити на прикладі підтримки видання науково-практичних публікацій разом з іншими структурами ОБСЄ, такими як Координатор проектів ОБСЄ в Україні, зокрема, щодо удосконалення судочинства, спрямованого на захист прав людини, ефективного застосування в Україні відповідного прецедентного права Ради Європи [8, с. 224].

Сам комплекс діяльності Ради Європи з питань конституційних механізмів захисту прав людини охоплює встановлення наднаціональних стандартів захисту прав людини, відображених у Конвенції про права людини та основоположні свободи 1950 р. [9] та протоколах до неї, розвинутих у діяльності Європейської комісії з прав людини та Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), втілених в інших договорах щодо прав людини, схвалених під егідою Ради Європи (таких як Європейська соціальна хартія 1996 р. тощо), висвітлених у резолютивних актах органів Ради Європи та доктринально розвинутих в рамках діяльності Венеціанської Комісії та спеціальних структур під її егідою.

Власне, Конвенція 1950 р. містить лише опосередковані відсилання до питань конституційної юстиції, адже питання застосування до конституційних проваджень її ст. 6, яка гарантує низку складників права особи на справедливий суд, залишається відкритою. Водночас у ст. 13 Конвенції 1950 р. прямо гарантується право кожного, чий конвенційні права були порушені, на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, включаючи ситуації, коли порушення було вчинене особами з офіційними повноваженнями. З іншого боку, ч. 1 ст. 35 Конвен-

ції 1950 р. дозволяє ЄКПЛ брати до розгляду скарги осіб щодо порушення їхніх конвенційних прав державами лише після того, як було вичерпано всі національні засоби юридичного захисту, згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права [9]. Таким чином практика реалізації та застосування вказаних норм не може оминати аспекти захисту прав осіб КС як у вимірі оцінки ефективності такого захисту через ст. 35 Конвенції, так і щодо оцінки релевантності порушень цього права стосовно ст. 13 та інших норм Конвенції 1950 р.

Відповідні питання призвели до накопичення з перших років ХХІ ст. відповідної практики ЄСПЛ, одним із перших прецедентів якої стало рішення.

Втім, питання захисту прав людини на європейському рівні підіймається не тільки у форматі актів ОБСЄ та Ради Європи, певне значення у цьому вимірі має й Європейський Союз (далі – ЄС). Варто навести положення Хартії основоположних прав людини ЄС від 7 грудня 2000 р., за ст. 47 якої кожен, чий права та свободи, гарантовані правом ЄС, були порушені, має право на ефективний правовий захист перед судовим органом (англ. «effective remedy before a tribunal»). На розвиток цього права ч. 2 та 3 зазначеної статті Хартії гарантували кожному право на справедливий та відкритий розгляд його справи у розумний термін, із реалізацією можливостей на захист, отриманням порад та представленням особи в судовому органі (англ. «being advised, defended and represented»). Крім того, ч. 2 ст. 48 Хартії окремо гарантувала особі право на правовий захист.

Висновки

Отже, підсумовуючи, слід дійти таких висновків. Діяльність ОБСЄ у сфері демократичних інститутів та прав людини має вагомe значення для формування міжнародних стандартів щодо захисту прав людини в системі конституційної юстиції. Попре те, що серед документів ОБСЄ натеper відсутні акти, прямо присвячені питанням конституційної юстиції, в окремих резолюціях Парламентської асамблеї ОБСЄ з прав людини та в окремих Керівних принципах, опрацьованих БДПЛ ОБСЄ з питань діяльності правозахисників, містяться стандарти відповідної поведінки державних органів, які можуть бути застосованими й для правозахисту в системі конституційного правосуддя та судочинства. Крім того, питання організації в європейських державах механізмів конституційної юстиції, спроможних захистити права людини, залишається предметом значної уваги Ради Європи та відображається у

нормативних стандартах, створених під егідою цієї організації, зокрема, в рамках діяльності Венеційської комісії та ЄСПЛ.

Список використаних джерел:

1. OSCE Parliamentary Assembly Resolution on Strengthening OSCE Engagement with Human Rights Defenders and National Human Rights Institutions, 5-9 July 2007, Kyiv. URL: <https://www.oscepa.org/documents/all-documents/annual-sessions/2007-kyiv/declaration-8/250-2007-kyiv-declaration-eng/file>
2. БДИПЧ и содействие законотворческой деятельности / БДИПЧ ОБСЕ. URL: <https://www.osce.org/ru/odihr/147261?download=true>
3. Human Rights Defenders in the OSCE Region: Our Collective Conscience / OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights ; des. by Leigh Mathews. Warsaw : Poligrafus Andrzej Adamiak, 2007. 92 p.
4. Guidelines for the treaty-specific document to be submitted by States parties under article 40 of the International Covenant on Civil and Political Rights / UN Human Rights Committee CCPR/C/2009/1, 22 November 2010 URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f2009%2f1&Lang=en

5. Joint Opinion on the Law № 2008-37 of 16 June 2008 relating to the Higher Committee for Human Rights and Fundamental Freedoms of the Republic of Tunisia / European Commission for Democracy through Law ; OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (Opinion 724 /2013) Strasbourg, Warsaw, 17 June 2013. URL: www.legislationline.org/documents/id/17976

6. Opinion on the Law 29/1967 concerning the Judicial System, the Supreme Council of the Judiciary, and the Status of Judges in Tunisia (as amended up to 12 August, 2005) : OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (Opinion Nr.: JUD-TUN/214/2012 [LH]), 21 December 2012. URL: <http://www.legislationline.org/documents/id/17846>

7. Заключение по проекту закона Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи Варшава, 28 февраля 2018 г. Opinion-Nr.: FT-KAZ/316/2017 [YM] / Н. Хриптуевски, М. Ахлер, Э. Томас и др.; Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. URL: <https://www.osce.org/ru/odihr/376192?download=true>

8. Куйбіда Р. Сироїд О. Посібник із написання судових рішень. Київ : Дрім Арт, 2013. 224 с.

9. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Rome, 4th September, 1950 amended by Protocol № 14. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

The article analyzes the formation of separate European normative mechanisms for the protection of human and citizen rights and freedoms and their relationship with constitutional justice. The relevant contractual and doctrinal situations and their development within the frameworks of the establishment of mechanisms for the protection of human rights in the OSCE, Council of Europe and the EU have been investigated. It has been determined that human rights and fundamental freedoms with the greatest probability of probability can be ensured in conditions where citizens have the opportunity to call their own government individually or collectively; that everyone has the right to effective non-discriminatory access, individually or collectively, to participate in public administration and public affairs. It is determined that the requirements of the OSCE act are of unquestionable importance for the formation and implementation of national procedures for individual appeals to the structures of constitutional justice and for the use of appropriate mechanisms for the protection of individual rights. It was pointed out that the issue of the organization of constitutional justice mechanisms in European countries that are capable of protecting human rights remains a subject of considerable attention of the Council of Europe and is reflected in the normative standards established under the auspices of this organization, in particular within the framework of the activities of the Venice Commission and the ECtHR. The practice of the Bureau of Democratic Institutions and Human Rights in the measure of support for legislative activity, as requested by the state authorities of the OSCE participating States, as well as from missions and other OSCE institutions, in terms of their mandate, is important for the establishment and improvement of national models of human rights protection and projects. It is concluded that OSCE activities in the field of democratic institutions and human rights are of great importance for the formation of international standards for the protection of human rights in the system of constitutional justice. The fact is that among the documents of the OSCE, there are currently no acts directly devoted to issues of constitutional justice, in separate resolutions of the OSCE Parliamentary Assembly on Human Rights, and in separate Guidelines, worked out by the OSCE Human Rights Defenders Bureau of Democratic Institutions and Human Rights, contain standards of appropriate behavior which can also be applied to the protection of human rights in the system of constitutional justice and justice.

Key words: OSCE, Council of Europe, EU, effective remedies, protection of human rights, constitutional justice.

УДК 327.325 : 681.3
DOI

Олександр Верголяс,
аспірант Науково-дослідного інституту інформатики і права
Національної академії правових наук України,
виконавчий директор Інформаційного агентства «Петро і Мазепа медіа»

ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ

Стаття присвячена визначенню проблемних аспектів та перспектив вдосконалення інформаційно-правового забезпечення спеціальних інформаційних операцій (далі – СІО), адже наразі відсутнє достатнє нормативно-правове підґрунтя для розробки методологічних засад їх проведення. СІО в системі засобів протидії загрозам національній безпеці України посідають особливе місце як самостійний засіб реалізації заходів інформаційно-психологічного спрямування і як допоміжний засіб у реалізації політичних, економічних, військових та інших заходів. При цьому СІО можуть реалізовуватись під час забезпечення не лише інформаційного, але й інших складників національної безпеки, яка є складним та багатоаспектним феноменом. Оскільки спеціальні операції в цілому, в тому числі СІО, нині розглядаються за законодавством України як форма воєнних дій, фактично унеможливується проведення СІО захисного спрямування, в тому числі контррозвідальних СІО на території України. Так, чинним законодавством не передбачено проведення СІО стосовно громадян України (крім тих, які є членами терористичних угруповань та незаконних збройних формувань), а також проведення СІО на території України поза межами території, на якій введено правовий режим воєнного стану, поза межами району проведення антитерористичної операції або інших місць (районів) підготовки та застосування Збройних Сил. Втім як розвідальний, так і контррозвідальний аспект СІО проявляється на всіх етапах СІО незалежно від їх спрямування, наступального або оборонного характеру. Тож питанням нагальної потреби є надання повноважень щодо проведення СІО Службі безпеки України з одночасним позбавленням її статусу військового формування, що забезпечить дотримання вимог ст. 17 Конституції України, а також ефективного проведення СІО в інтересах не лише оборони, але й антитерористичної, антикримінальної, інформаційної та інших складових частин національної безпеки України. Аналогічні повноваження мають також бути надані і розвідальним органам України, а також іншим суб'єктам сектору безпеки і оборони відповідно до їхньої компетенції. Не менш важливим моментом є й власне нормативне закріплення визначення СІО на рівні закону та побудова сучасної моделі СІО та формування алгоритму проведення СІО.

Ключові слова: спеціальні інформаційні операції, інформаційний вплив, національна безпека, стратегічні комунікації, синергетична модель.

Постановка проблеми. Спеціальні інформаційні операції (далі – СІО) в системі засобів протидії загрозам національній безпеці України посідають особливе місце як самостійний засіб реалізації заходів інформаційно-психологічного спрямування і як допоміжний засіб у реалізації політичних, економічних, військових та інших заходів. При цьому СІО можуть реалізовуватись не лише під час забезпечення інформаційного, але й інших складників національної безпеки, яка є складним та багатоаспектним феноменом. Втім, незважаючи на виняткову актуальність проблематики СІО, а отже їх інформаційно-правового забезпечення, у цій сфері наразі існує значна кількість проблемних питань. Основною проблемою інформаційно-правового забезпечення СІО в умовах сьогодення

є відсутність достатнього правового унормування їх проведення. Відповідно, відсутнє й достатнє нормативне підґрунтя для розробки методологічних засад інформаційного забезпечення СІО. Це передусім зумовлює потребу у нормативно-правовому визначенні заборон під час здійснення інформаційного впливу, в тому числі в ході проведення СІО, які визначатимуть межі їх проведення, адже в Україні, як у демократичній правовій державі, діяльність державних органів влади, відповідальних за забезпечення національної безпеки, має організовуватись відповідно до правових норм, які забезпечують конституційні права та свободи громадян.

Стан дослідження. Дослідженню проблематики СІО у своїх працях приділяли увагу Н. Іванова, Ю. Лапутіна, В. Ліпкан,

О. Литвиненко, А. Марущак, Ю. Мороз, О. Морозов, В. Остроухов, В. Панченко, В. Петрик, В. Пилипчук, Г. Почепцов, М. Присяжнюк, Є. Скулиш, І. Слосарчук, М. Стрельбицький, Д. Фролов, М. Чеховська, М. Шилін та інші вітчизняні й зарубіжні науковці. Водночас актуальність цієї статті зумовлюється тим, що шляхи вдосконалення інформаційно-правового забезпечення СІО наразі окреслені не досить чітко.

Мета статті полягає у визначенні проблемних аспектів та перспектив удосконалення інформаційно-правового забезпечення спеціальних інформаційних операцій.

Виклад основного матеріалу. Основна проблема проведення СІО сектором безпеки і оборони України полягає передусім у слабкій нормативній урегульованості, а точніше, у відсутності належних правових засад для проведення СІО іншими, окрім Збройних Сил, складниками сектору безпеки і оборони України.

Слід підкреслити, що поняття СІО тісно пов'язане із поняттям інформаційного впливу та протидії інформаційному впливу, які наразі не отримали нормативного визначення. Втім, наведені терміни вживаються у Доктрині інформаційної безпеки України, метою якої є уточнення засад формування та реалізації державної інформаційної політики насамперед щодо протидії руйнівному інформаційному впливу Російської Федерації в умовах розв'язаної нею гібридної війни. При цьому створення з урахуванням норм міжнародного права системи і механізмів захисту від негативних зовнішніх інформаційно-психологічних впливів, передусім пропаганди, визначено Доктриною інформаційної безпеки України як один із національних інтересів України в інформаційній сфері [1].

Загалом Стратегія національної безпеки України та Доктрина інформаційної безпеки, виходячи з актуальних загроз національній безпеці України, передбачають необхідність протидії: веденню інформаційної війни проти України; поширенню закликів до радикальних дій, пропаганди ізоляціоністських та автономістських концепцій співіснування регіонів в Україні; здійсненню СІО, спрямованих на підрив обороноздатності, деморалізацію особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань, провокування екстремістських проявів, підживлення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в Україні; проведенню державою-агресором спеціальних інформаційних операцій в інших державах з метою

створення негативного іміджу України у світі; інформаційній експансії держави-агресора та контрольованих нею структур, зокрема, шляхом розширення власної інформаційної інфраструктури на території України та в інших державах [2].

При цьому п. 6 Доктрини інформаційної безпеки України передбачає, що Служба безпеки України у межах компетенції має здійснювати моніторинг спеціальними методами і способами вітчизняних та іноземних засобів масової інформації та мережі Інтернет із метою виявлення загроз національній безпеці України в інформаційній сфері. Крім того, Служба безпеки України у межах компетенції має здійснювати протидію проведенню проти України СІО, спрямованих на підрив конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, загострення суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації. Нагадаємо також, що Доктрина інформаційної безпеки України передбачає, що Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України відповідно до компетенції забезпечують протидію СІО, спрямованим проти Збройних Сил України та інших військових формувань, супроводження інформаційними засобами виконання завдань оборони України [1].

У Законі України «Про оборону України» спеціальна операція визначена як сукупність узгоджених і взаємопов'язаних за метою, завданнями, місцем та часом спеціальних дій підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, спрямованих на створення умов для досягнення стратегічних (оперативних) цілей, які проводяться за єдиним задумом самостійно або у взаємодії з військовими частинами, іншими підрозділами Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів України та інших складових сил оборони для виконання завдань [3]. Це визначення цілком може застосовуватись щодо СІО.

Ч. 2 ст. 4 вказаного Закону передбачає, що органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії, у тому числі проведення спеціальних операцій (розвідувальних, інформаційно-психологічних тощо) у кіберпросторі. Отже, виходячи зі змісту наведеного положення, спеціальні операції, в тому числі СІО, розглядаються як форма воєнних дій.

Відповідно до Концепції стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України [4], під інформа-

ційними операціями розуміють узгоджене за метою, завданнями, місцем і часом з іншими діями військ (сил) інтегроване використання можливостей з інформаційного впливу для порушення, зриву, перехоплення або іншого деструктивного впливу на процеси прийняття рішень противником при одночасному захисті власного інформаційного простору. Одночасно Концепція визначає й поняття психологічних операцій, під якими розуміють психологічні операції – сукупність узгоджених і взаємопов'язаних за метою, завданнями, місцем і часом психологічних акцій (дій) та інших дій суб'єктів психологічних операцій, які проводяться за єдиним замислом і планом для здійснення впливу на емоційний стан, мотивацію, раціональне мислення визначених цільових аудиторій та зміни моделей їхньої поведінки у спосіб, що сприятиме досягненню політичних і військових цілей України.

Розгляд СІО як форми воєнних дій та фактично як монополії Збройних Сил унеможливує проведення СІО контррозвідального характеру на території України, зокрема, й щодо злочинних угруповань і перетворює їх суто на елемент нападу, який застосовується на території супротивника – іноземної держави. Так, ч. 4 ст. 17 Конституції України [5] передбачає, що Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож на виконання відповідного конституційного положення п. 2.7 Концепції стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України [4] визначає, що у ході реалізації стратегічних комунікацій відповідно до компетенції Міністерства оборони та Збройних Сил інформаційні та психологічні операції як складники стратегічних комунікацій (тобто СІО) не проводяться стосовно громадян України (крім тих, які є членами терористичних угруповань та незаконних збройних формувань). Також вони не проводяться на території України поза межами території, на якій введено правовий режим воєнного стану, поза межами району проведення антитерористичної операції або інших місць (районів) підготовки та застосування Збройних Сил.

У листопаді 2017 року до Верховної Ради України було внесено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оборону України» щодо деяких питань підготовки держави до оборони» (реєстр. № 7272). Його головна ідея – розширення правового поля держави щодо застосування Сил спеціальних операцій ЗС України. Передбачається створення правових підстав для ведення спеціальної розвідки та військових інформаційно-психологічних операцій не тільки в умовах дії правового режиму воєнного стану, але і в

мирний час в інтересах підготовки держави до оборони, тобто йдеться про проведення СІО «захисного» характеру, метою яких є забезпечення безпеки [6], а відповідно, така законодавча новація є не позбавленою сенсу умовах гібридної війни. Водночас це не вирішує проблему фактичної відсутності належного правового підґрунтя для проведення СІО силами безпеки відповідно до їхньої компетенції в тому числі й з метою протидії деструктивним СІО. Так, у масиві чинного законодавства України нині відсутні нормативно-правові акти або конкретні норми, які б регламентували порядок правової реалізації зазначеної функції. Наприклад, Закон України «Про Службу безпеки України» [7] не передбачає в числі повноважень вітчизняної спецслужби правообов'язку щодо проведення СІО. Водночас надання відповідних повноважень Службі безпеки України з одночасним позбавленням її статусу військового формування забезпечило б і дотримання згаданих вище конституційних вимог, і ефективне проведення СІО в інтересах не лише оборони, але й антитерористичної, антикримінальної, інформаційної та інших складових частин національної безпеки України. Аналогічні повноваження мають також бути надані і розвідувальним органам України, а також іншим суб'єктам сектору безпеки і оборони відповідно до їхньої компетенції.

Усе це є, безперечно, актуальним та необхідним, адже слід враховувати той факт, що негативні інформаційні впливи можуть проводити поряд зі спецслужбами іноземних держав і терористичні організації, тож слід звернути увагу й на положення п. 3 Резолюції Організації Об'єднаних Націй 51/210 «Заходи щодо ліквідації міжнародного тероризму», якими державам пропонувалось, здійснюючи заходи з боротьби з тероризмом, у тому числі створюючи відповідне законодавство, «звернути увагу на ризик використання терористами електронних або дротових комунікацій для вчинення кримінальних дій і необхідність знайти засоби, погоджені з національним законодавством, для попередження подібної злочинності, розвитку відповідної співпраці» [8]. Виконання зазначених вимог, зауважимо, потребує передусім проведення СІО, причому йдеться про проведення СІО в рамках так званої «контрмережної боротьби», зважаючи на мережевий характер сучасного тероризму.

Отже, нині є потреба у нормативно-правовому визначенні заборон під час здійснення інформаційного впливу, в тому числі в ході проведення СІО, які визначатимуть межі їх проведення. Крім того, у національному законодавстві необхідно наділити повноваженнями щодо проведення СІО не лише Збройні сили, але й інші структури, що входять до

сектору безпеки і оборони, відповідно до їхньої компетенції, що дозволить розширити потенційне коло об'єктів СІО та, відповідно, сферу їх застосування з метою забезпечення національної безпеки. Насамперед відповідними повноваженнями мають бути наділені Служба безпеки України та розвідувальні органи. Не менш важливим моментом є й власне нормативне закріплення визначення СІО на рівні закону, що надалі дасть можливість розробити ефективну модель та алгоритм СІО й закріпити його на рівні відомчих нормативно-правових актів.

З цією метою пропонується:

– визначити серед функцій Служби безпеки України, розвідувальних органів «участь у забезпеченні загальнодержавної системи стратегічних комунікацій»;

– при внесенні змін до Закону України «Про Службу безпеки України» (в тому числі в разі викладення його у новій редакції) передбачити серед повноважень Служби безпеки України таке:

«проводити спеціальні інформаційні операції; протидіяти проведенню проти України спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, загострення суспільно-політичної та соціально-економічної ситуацій»;

– під час розроблення Закону України «Про Службу безпеки України» передбачити серед повноважень розвідувальних органів України таке:

«проводити спеціальні інформаційні операції з метою сприяння реалізації національних інтересів України та протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України у визначених законом сферах»;

– наділити спецслужби України повноваженнями щодо:

використання добровільної допомоги фізичних та юридичних осіб;

використання гласних і негласних позаштатних працівників, а також співробітників під прикриттям;

використання структур прикриття.

– розробити загальнодержавну Концепцію стратегічних комунікацій, у якій закріпити таке визначення СІО:

«Спеціальні інформаційні операції – сукупність узгоджених і взаємопов'язаних дій розвідувального та/або контррозвідувального спрямування, здійснюваних державними органами, що входять до складу сил безпеки і сил оборони сектору безпеки і оборони України, з використанням можливостей інформаційного простору та/або спрямованих на досягнення стратегічних (оперативних) цілей в інформаційному просторі, які проводяться за єдиним задумом самостійно або у взаємодії з інши-

ми складниками сектору безпеки і оборони з метою забезпечення національної безпеки України».

Такі першочергові заходи дозволять створити належне правове підґрунтя для проведення СІО в цілому та для інформаційно-правового забезпечення їх проведення, зокрема побудови моделі та формування алгоритму проведення СІО. Зокрема, в сучасних умовах необхідним є формування з використанням принципів тензорної методології синергетичної моделі СІО, яка поєднуватиме традиційні моделі, орієнтовані на зміну ставлення до об'єкта, зміну поведінки та зміну світоглядної картини [9]. Синергетична модель СІО призначена для вирішення таких основних завдань стосовно визначеної цільової аудиторії: зміни ставлення до певного об'єкта або дій; зміни поведінки; зміни світосприйняття та світоглядної картини (з одночасним унеможливленням досягнення щодо населення України аналогічних цілей іноземними державами, їхніми спецслужбами, окремими організаціями й спільнотами (в тому числі такими, що здійснюють терористичну або іншу злочинну діяльність), окремими особами, що діють на шкоду національній безпеці України тощо). Використання принципів тензорної методології також дозволить інтегрувати до синергетичної моделі проведення СІО досвід контрмережної боротьби, який передбачає використання у проведенні СІО низки підмереж: підмережі датчиків (сенсорів), підмережі комунікації, підмережі аналітичної обробки інформації, підмережі вузлів прийняття рішень і підмережі «виконавчих вузлів».

Висновки

Оскільки спеціальні операції в цілому, в тому числі СІО, нині розглядаються за законодавством України як форма воєнних дій, фактично унеможливується проведення СІО захисного спрямування, в тому числі контррозвідувальних СІО на території України. Так, чинним законодавством не передбачено проведення СІО стосовно громадян України (крім тих, які є членами терористичних угруповань та незаконних збройних формувань), а також проведення СІО на території України поза межами території, на якій введено правовий режим воєнного стану, поза межами району проведення антитерористичної операції або інших місць (районів) підготовки та застосування Збройних Сил. Втім як розвідувальний, так і контррозвідувальний аспект СІО проявляється на всіх етапах СІО незалежно від їх спрямування, наступального або оборонного характеру. Тож питанням нагальної потреби є надання повноважень щодо проведення СІО Службі безпеки України з одночасним позбавленням її статусу військового формування, що

забезпечить дотримання вимог ст. 17 Конституції України, а також ефективне проведення СІО в інтересах не лише оборони, але й анти-терористичної, антикримінальної, інформаційної та інших складових частин національної безпеки України. Аналогічні повноваження мають також бути надані і розвідувальним органам України, а також іншим суб'єктам сектору безпеки і оборони відповідно до їхньої компетенції. Не менш важливим моментом є й власне нормативне закріплення визначення СІО на рівні закону. Такі першочергові заходи дозволять створити належне правове підґрунтя для проведення СІО в цілому та для інформаційно-правового забезпечення їх проведення зокрема. Наступним важливим питанням щодо вдосконалення інформаційно-правового забезпечення СІО є побудова сучасної моделі СІО та формування алгоритму проведення СІО. У свою чергу, побудова адекватної сучасним потребам національної безпеки України моделі СІО забезпечуватиме вибір найбільш ефективного спектру методів проведення СІО. Загалом системний підхід до планування та підготовки СІО не лише дозволить підвищити ефективність їх інформаційного забезпечення, але й сприятиме найбільш успішному виконанню алгоритму проведення СІО.

Список використаних джерел:

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»: Указ Президента України від 25.02.2017. URL:

<http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374> (дата звернення: 28.11.2018).

2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26.05.2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015> (дата звернення: 09.04.2019)

3. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12> (дата звернення 18.04.2019).

4. Про затвердження Концепції стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України: Наказ Міністерства оборони України від 22.11.2017 № 612. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0612322-17> (дата звернення: 18.04.2019).

5. Конституція України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 21.11.2018)

6. Попова Т. Правове поле для спецназу. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/28373318.html> (дата звернення: 12.05.2019).

7. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12> (дата звернення: 12.05.2019).

8. Декларація, що доповнює Декларацію про заходи щодо ліквідації міжнародного тероризму 1994 року: Резолюція 51/210 Генеральної Асамблеї ООН. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_370 (дата звернення: 14.05.2019).

9. Почепцов Г. Три моделі побудови інформаційних операцій. URL: https://ms.detector.media/ethics/manipulation/tri_modeli_postroeniya_informatsionnykh_operatsiy/ (дата звернення: 29.04.2019).

The article is devoted to the definition of problem aspects and prospects for improving the information and legal support of special information operations (SIO), as there is currently no sufficient legal and regulatory framework for the development of methodological principles for their implementation. SIO in the system of national security of Ukraine occupy a special place – as an independent means of realization of events of informational and psychological purpose and as an auxiliary means in the implementation of political, economic, military and other measures. SIO can be implemented not only with the information provided, but also other components of national security, which is a complex and multidimensional phenomenon. Since special operations in general, including SIOs are currently being considered under the legislation of Ukraine as a form of military action, in practice it is impossible to carry out a SIO of protection, including counter-intelligence SIO on the territory of Ukraine. Thus, the current legislation does not stipulate conducting of the SIO against Ukrainian citizens (except the members of terrorist groups and illegal armed formations), as well as conducting the SIO in the territory of Ukraine outside the area of the anti-terrorist operations or other places (areas) of the preparation and use of the Armed Forces. However, both the reconnaissance and the counter-intelligence aspect of the SIO is manifested at all stages of the SIO, regardless of their direction, offensive or defensive character. The urgent need is to empower the SIO of the Security Service of Ukraine with the simultaneous deprivation of its status of military formation, which will ensure compliance with the requirements of the Constitution of Ukraine, as well as the effective conduct of the SIO not only in the interests of defense, but in the interests of anti-terrorist, anti-criminal, informational and other components of the national security. Similar powers should be given to all intelligence agencies of Ukraine accordance with their competence. Not less important is the actual regulation of the definition of SIO I at the level of law and the construction of a modern SIO model and the formation of SIO algorithm.

Key words: special informational operations, information influence, national security, strategic communications, synergetic model.

УДК 351/354:004
DOI

Євгенія Калішенко,

аспірант кафедри адміністративного і фінансового права
Національного університету біоресурсів і природокористування України,
заступник начальника юридичного відділу
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Упровадження електронного урядування в Україні регулюється великою кількістю нормативних актів у сфері розвитку інформаційного суспільства, електронного урядування та інформатизації. Причому електронне урядування розглядається здебільшого не як окрема сфера, а як складова частина сфери інформатизації. Аналіз низки законодавчих та інших нормативно-правових актів інформаційного законодавства свідчить, що саме на державу покладається головна організуюча, координуюча та контролююча роль у відносинах, що виникають у процесі впровадження електронного урядування між основними її суб'єктами: державою та бізнесом, міжнародними та громадськими організаціями, громадянами. А тому проаналізовані джерела інформаційно-правових норм дозволяють підтвердити висновок про належність до інформаційного законодавства також положень, статей із нормативно-правових актів адміністративного законодавства. І навпаки, в адміністративному законодавстві містяться інформаційно-правові норми. Однак, незважаючи на значну нормативно-правову базу з питань електронного урядування, відсутність єдиної державної політики з упровадження електронного урядування, її концептуальних засад та стратегії, відсутність дієвого контролю з боку держави за виконанням заходів із впровадження електронного урядування, а також відсутність чітко визначеної системи критеріїв їх реалізації призвели до того, що Україна відстає за темпами впровадження електронного урядування від інших європейських країн. З огляду на досвід цих країн, необхідною є низка документів, що встановлюють загальні рамки, стратегії і конкретні стандарти щодо електронного урядування та сфери створення і використання інформаційно-комунікаційних технологій у державному управлінні, між суб'єктами господарювання і громадянами. Таким чином, вважаємо, що нормативно-правова база щодо впровадження електронного урядування має бути не лише гармонізована із загально визначеними нормами і принципами міжнародного права, а й розроблюватися та прийматися в контексті адаптованих Україною Цілей сталого розвитку до 2030 року, орієнтованих на виведення нашої країни на траєкторію сталого та життєстійкого розвитку. У зв'язку з цим необхідно прийняти документ, який би окреслював стратегічні орієнтири розвитку та впровадження електронного урядування в Україні до 2030 року. Крім того, розробка цього документа має здійснюватися у тісному зв'язку з розробкою Стратегії сталого розвитку «Україна – 2030».

Ключові слова: сталий розвиток, стратегія сталого розвитку, державне управління, інформаційне суспільство, інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології, Цілі сталого розвитку.

Постановка проблеми. Однією з передумов ефективного впровадження електронного урядування в будь-якій країні є нормативно-правове забезпечення. В Україні загалом створена відповідна законодавча і нормативно-правова база з питань електронного урядування, однак, на думку вітчизняних науковців, їй притаманна низка недоліків, а саме: неповнота, декларативність, несистемність, нечіткість, недостатня взаємоузгодженість документів та відповідність міжнародним нормам. Крім того, є проблема якості підготовки нормативно-правових актів на рівні держави: у багатьох випадках акти розробляються без проведення ретельного аналізу проблеми, що потребує право-

вого регулювання та урахування ризиків їх запровадження, врахування необхідності їх взаємодії з іншими актами, проведення якісної соціально-економічної та правової експертизи, громадського обговорення тощо. Усе це призводить до того, що Україна значно відстає за темпами розвитку електронного урядування від інших європейських країн, у тому числі пострадянських.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми. Фундаментальні основи та окремі аспекти нормативно-правового регулювання електронного урядування в органах виконавчої влади є предметом дослідження І.В. Арістової, В.Б. Авер'янова, С.М. Алфьорова, О.А. Баранова, Ю.П. Битяка, В.М. Гаращу-

ка, Н.В. Грицяк, М.С. Демкової, С.В. Дзюби, Д.В. Дубова, П.С. Клімушина, І.Б. Коліушка, В.І. Курила, В.Я. Малиновського, В.В. Марченка, П.М. Рабіновича, А.І. Семенченка, А.О. Серенок, С.А. Чукот, Ю.С. Шемшученка та інших науковців.

Тим не менше вважаємо, що дослідження, присвячені питанням нормативно-правового регулювання впровадження електронного урядування в усі сфери суспільного життя, досі потребують ґрунтовного аналізу.

Мета статті – на засадах системного підходу провести аналіз чинного законодавства щодо впровадження електронного урядування в Україні та визначити основні проблеми нормативного регулювання електронного урядування в контексті досягнення Україною сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку суспільно-правових відносин в Україні значущість електронного урядування вимагає забезпечення достатнього рівня його ефективності, що, у свою чергу, прямо залежить від якості, обґрунтованості, адекватності та своєчасності нормативно-правового регулювання електронного урядування. Вітчизняні науковці в цілому погоджуються з тим, що законодавство України, безпосередньо пов'язане з упровадженням та використанням технологій електронного урядування, незважаючи на його фрагментарність і хаотичність, створює правові підстави для широкого використання в державному управлінні ІТ-технологій, електронного документообігу та електронної взаємодії органів державної влади.

Як зазначає вітчизняний науковець А.О. Серенок, законодавство України, що безпосередньо пов'язане з упровадженням та використанням технологій електронного урядування, нараховує кілька десятків нормативно-правових актів. Причому електронне урядування розглядається здебільшого не як окрема сфера, а як складова частина сфери інформатизації [1].

Зокрема, концептуальні засади державної політики у сфері інформатизації, розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування визначено насамперед у низці законодавчих актів, таких як: Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII, Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 № 3322-XII, Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 № 537-V, Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 №74/98-ВР, Закон України «Про Концепцію Націо-

нальної програми інформатизації» від 04.02.1998 №75/98-ВР, Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 № 1280-IV, Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 № 80/94-ВР, Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV, Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII та інші.

Згідно з цими та низкою інших актів інформаційного законодавства саме на державу покладається головна організуюча, координуюча та контролююча роль у відносинах, що виникають у процесі впровадження електронного урядування між основними її суб'єктами: державою та бізнесом, міжнародними та громадськими організаціями, громадянами. А тому вказані вище джерела інформаційно-правових норм дозволяють підтвердити висновок про належність до інформаційного законодавства положень статей ііз нормативно-правових актів адміністративного законодавства. І навпаки, в адміністративному законодавстві містяться інформаційно-правові норми.

Адміністративне законодавство є зовнішньою формою вираження адміністративно-правового регулювання та займає вагомe місце в системі нормативно-правового регулювання електронного урядування.

На думку науковця В.В. Марченка, система нормативно-правового регулювання електронного урядування в органах виконавчої влади України ще потребує подальшого дослідження, зважаючи на фрагментарність висвітленого питання і необхідність врахування змін у вітчизняному правовому полі. Особливої уваги потребує адміністративне законодавство, місце якого в системі нормативно-правового регулювання електронного урядування в органах виконавчої влади залишається малодослідженим [2].

До адміністративного законодавства у сфері електронного урядування можемо віднести такі законодавчі акти: Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» від 23.02.2006 № 3475-IV; Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР [3], в який, окрім інших змін, Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015 № 577-VIII були внесені важливі, в контексті розвитку електронного урядування, зміни щодо розширення можливостей реалізації права

громадян на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування із застосуванням ефективних новітніх методів, зокрема електронної петиції та електронного звернення; Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI [4], в який також, окрім інших змін, Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» від 09.04.2015 № 319-VIII було внесено зміни щодо доступу осіб до публічної інформації у формі відкритих даних. Цей Закон від 09.04.2015 № 319-VIII був прийнятий з метою забезпечення реалізації права особи на доступ до інформації, що становить суспільний інтерес, забезпечення прозорості в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом упровадження механізму оприлюднення публічної інформації у вигляді відкритих даних. Закон зобов'язав розпорядників інформації надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

Крім того, не можемо не згадати про такий важливий закон, як Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI [5], який визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII до Закону України «Про адміністративні послуги» та інших законів були внесені, на наш погляд, революційні зміни щодо можливості подання заяви на отримання адміністративної послуги, крім письмової та усної, також в електронній формі. Адміністративні послуги, у свою чергу, надаються в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

Крім того, питання розвитку інформаційного суспільства та інформаційної сфери в цілому, впровадження електронного урядування регулюються низкою підзаконних нормативних актів, зокрема, актами Верховної Ради України (далі – ВРУ) (Постанова ВРУ «Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006–2008 роки» від 04.11.2015 № 3075-IV;

Постанова ВРУ «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України» від 31.03.2016 № 1073-VIII, тощо); актами Кабінету Міністрів України (далі – КМУ), а саме: постановами КМУ (Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів» від 17.03.2004 № 326; Постанова КМУ «Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства» від 28.11.2012 № 1134; Постанова КМУ «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» від 31.08.1998 № 1352; Постанова КМУ «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» від 24.02.2003 № 208; Постанова КМУ «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» від 30.11.2016 № 867; тощо) та розпорядженнями КМУ (Розпорядження КМУ «Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів» від 05.05.2003 № 259-р; Розпорядження КМУ «Про затвердження заходів з реалізації Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів» від 31.12.2003 № 828-р; Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» від 15.08.2007 № 653-р; Розпорядження КМУ «Питання реалізації пілотного проекту впровадження технологій електронного урядування» від 01.03.2010 № 360-р; Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» від 15.05.2013 № 386-р; Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» від 13.12.2010 № 2250; Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні» від 26.09.2011 № 1014; Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» від 20.09.2017 № 649-р; Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні» від 22.08.2018 № 617-р; Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на

2019 – 2020 роки» від 30.01.2019 № 37-р; тощо); актами Президента України, що видаються Президентом України у межах його повноважень на основі та на виконання Конституції і законів України (Указ Президента України «Про Положення про технічний захист інформації в Україні» від 27.09.1999 № 1229/99; Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 31.07.2000 № 928/2000; Указ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» від 20.10.2005 № 1497/2005; Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"» від 12.01.2015 № 5/2015; тощо) та іншими підзаконними нормативними актами.

Таким чином, впровадження електронного урядування в Україні регулюється великою кількістю нормативних актів. Причому в цих актах тісно переплітаються адміністративно-правові та інформаційно-правові норми.

Однак відсутність єдиної державної політики з упровадження електронного урядування, її концептуальних засад та стратегії, відсутність чітко визначеної системи критеріїв їх реалізації, а також дієвого контролю з боку держави та виконанням заходів із впровадження електронного урядування призвели до того, що Україна значно відстає за темпами впровадження електронного урядування від інших європейських країн.

Інтеграція України в європейський простір є незворотнім вибором країни, що закріплений в Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [6]. Більшість країн – членів Європейського Союзу мають великий досвід законодавчого і проектного супроводу розвитку електронного урядування. Національні програми інформатизації цих країн перетинаються з Цифровим порядком денним для Європи¹ [7], що водночас є інтегральним складником Стратегії розвитку Європейського Союзу «Європа 2020»² [8]. Тож, з огляду

на досвід європейських країн, необхідно є низка документів, що встановлюють загальні рамки, стратегії і конкретні стандарти щодо електронного урядування та сфери створення і використання інформаційно-комунікаційних технологій у державному управлінні, між суб'єктами господарювання і громадянами.

Запровадження механізмів та інструментів електронного урядування було започатковано ще у 1998 році із прийняттям Закону України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 № 74/98-ВР [9], у статті 5 якого закріплено, що головною метою Національної програми інформатизації є створення необхідних умов для забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки держави, та Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 №75/98-ВР [10], що визначає стратегічні цілі та основні принципи інформатизації, очікувані наслідки її реалізації. Крім того, відповідними рішеннями Уряду, прийнятими ще у 2003–2005 роках, передбачалось: створення та інтеграція електронних інформаційних систем і ресурсів у Єдиний веб-портал органів виконавчої влади та надання інформаційних та інших послуг через електронну інформаційну систему «Електронний Уряд» (2004-2005 роки); створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» (2004-2005 роки); забезпечення дотримання вимог щодо захисту інформації, доступної через Єдиний веб-портал органів виконавчої влади та інтегровані в нього веб-сайти, електронні інформаційні системи і ресурси органів виконавчої влади (2004-2005 роки); розроблення та затвердження переліку і порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» (2003 рік) тощо [11].

Однак, закріплюючи низку заходів, спрямованих на впровадження електронного урядування, ці нормативно-правові акти не містили чіткого визначення етапності робіт, їх взаємозв'язку, ресурсного забезпечення, кінцевих очікуваних результатів тощо.

На жаль, прийнятий Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 09.01.2007 № 537-V [12], що визначив розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів місцевого

¹ Цифровий порядок денний для Європи є однією із семи фланганських ініціатив Стратегії «Європа 2020». Його мета – визначити ключову роль, яку може відіграти використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення пріоритетів та амбіцій Європи до 2020 року.

² «Європа 2020» – стратегія соціально-економічного розвитку Європейського Союзу на період до 2020 року.

самоврядування одним із пріоритетних напрямів державної політики, та схвалена розпорядженням КМУ від 13.12.2010 № 2250-р Концепція розвитку електронного урядування в Україні, що була спрямована на розвиток електронного урядування, мають більш загальний, декларативний характер. З огляду на те, що план заходів щодо реалізації цієї Концепції розвитку електронного урядування, затверджений Розпорядженням КМУ від 26.09.2011 р. №1014-р, так і не було виконано, КМУ на своєму засіданні 20 вересня 2017 року затвердив нову Концепцію розвитку електронного урядування в Україні [13], яка визначає головні цілі, пріоритетні напрями та заходи розвитку до 2020 року.

Крім того, є проблема якості підготовки нормативно-правових актів на рівні держави: у багатьох випадках акти розробляються без проведення ретельного аналізу проблеми, що потребує правового регулювання та урахування ризиків їх запровадження; врахування необхідності їх взаємодії з іншими актами, проведення якісної соціально-економічної та правової експертизи, громадського обговорення тощо. Тому першою проблемою можна назвати відсутність цілісного механізму правового забезпечення виконання завдань щодо впровадження електронного урядування. А інша проблема – недосконала практика правозастосування та правовий нігілізм громадян та бізнесу, навіть державних службовців [14].

Довгострокові пріоритети Уряду визначаються Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, який є рамковим документом і зміст якого розкривається через стратегії – для довгострокового планування; концепції – для короткострокового планування окремих дій або визначення напрямку роботи у вузькій сфері; програми – для реалізації проектів, які фінансуються з держбюджету.

Вважаємо, що проблемою повільного впровадження електронного урядування в Україні є відсутність відповідної стратегії розвитку електронного урядування та плану заходів з її реалізації.

Концепція не може замінити Стратегію, адже, як ми зазначали вище, є документом короткострокового планування. Таким чином, впроваджуючи електронне урядування, що стосується абсолютно всіх сфер життя, Уряд не бачить комплексної картини та не має чіткого бачення на довгострокову перспективу.

Вітчизняні науковці не раз наголошували на необхідності розробки Стратегії розвитку електронного урядування в Україні, програмних документів з питань впровадження електронного урядування та проекту Зако-

ну України «Про розвиток електронного урядування». Зокрема, на законодавчому рівні мають бути чітко визначені: режими функціонування електронного урядування; обмеження на електронне урядування для кожного з його режимів; критерії переходу електронного урядування з одного режиму на інший режим тощо [15].

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що Уряду обов'язково слід прийняти базовий документ, який би окреслював стратегічні орієнтири розвитку та впровадження електронного урядування до 2030 року. Крім того, розробка Стратегії розвитку електронного урядування та, відповідно, плану заходів повинна відбуватись у контексті адаптованих Україною Цілей сталого розвитку³ та мати на меті досягнення конкретних цілей та показників. Стратегія електронного урядування до 2030 року має узгоджуватись з положеннями Стратегії сталого розвитку України до 2030 року, яка поки що не прийнята. Вважаємо, що це лише питання часу, адже вже підготовлений проект Закону України про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року (законопроект № 9015 від 07.08.2018) та альтернативний Проект Закону про Стратегію впровадження моделі збалансованого розвитку України до 2030 року (законопроект № 9015-1 від 20.08.2018).

Надалі, відповідно до затвердженої Стратегії електронного урядування до 2030 року, мають прийматись відповідні державні програми розвитку електронного урядування з конкретними завданнями, виконавцями, індикаторами виконання завдань та обсягами фінансування на конкретний термін. Як показує досвід зарубіжних країн, тільки міцна політична воля, спрямована на досягнення чітких завдань, закріплених у відповідних стратегіях, програмах, законах з питань розвитку та впровадження електронного урядування, з відповідними обсягами фінансових ресурсів, здатна підняти країну на провідні позиції у світі за рівнем розвитку електронного урядування.

Висновки

Підсумовуючи наведені результати дослідження нормативно-правових актів щодо впровадження електронного урядування в Україні, необхідно зазначити таке.

По-перше, проведений аналіз нормативно-правових актів урегулювання відповід-

³ Цілі сталого розвитку (ЦСР, відомі також як Глобальні цілі) - це ключові напрями розвитку країн, що були ухвалені 25 вересня 2015 року на Саміті Організації Об'єднаних Націй зі сталого розвитку на період до 2030 року. 17 Глобальних цілей, яким відповідають 169 завдань, орієнтовані на виведення світу на траєкторію сталого розвитку.

них суспільних відносин показав наявність різномірної моделі правового забезпечення впровадження електронного урядування, яка об'єднує правові норми різної юридичної сили, що знайшли своє зовнішнє закріплення в актах інформаційного та адміністративного законодавства, а також ілюструє взаємовплив і взаємодію цих галузей права в умовах сьогодення.

По-друге, питання про розробку державної цільової програми розвитку електронного урядування в Україні чи державної Стратегії з чіткими строками, обсягами фінансування та призначенням як замовника програми, так і виконавців також залишається відкритим. Крім того, розробка цієї Стратегії повинна здійснюватись у тісному зв'язку з розробкою Стратегії сталого розвитку «Україна – 2030», що має встановлювати цілісну систему стратегічних та операційних цілей переходу до інтегрованого економічного, соціального та екологічного розвитку нашої країни до 2030 року.

Крім того, План дій із реалізації Стратегії електронного урядування в Україні до 2030 року має розроблятися в контексті Цілей сталого розвитку до 2030 року. До того ж цей документ має узгоджуватись із національним планом дій щодо впровадження «Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року».

Список використаних джерел:

1. Серенко А.О. Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування в Україні: ініціативи Президента України. *Державне будівництво*. 2015. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2015_1_7 (дата звернення: 02.07.2019).
2. Марченко В.В. Електронне урядування в органах виконавчої влади: адміністративно-правові засади: монографія. Харків: Панов, 2016. 444 с.
3. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. Дата оновлення: 11.10.2018. URL: <https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр> (дата звернення: 02.07.2019).
4. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. Дата оновлення: 01.05.2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17> (дата звернення 02.07.2019).
5. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI. Дата оновлення: 04.04.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17/ed20180404> (дата звернення 02.07.2019).
6. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р. № 2411-VI. Дата оновлення: 08.07.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17/ed20180708> (дата звернення: 03.07.2019).
7. A Digital Agenda for Europe (COM(2010)0245): adopted by European Commission 26.08.2010. URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=EN) (дата звернення: 03.07.2019).
8. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth (COM(2010)2020): adopted by European Commission 03.03.2010. URL: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF> (дата звернення: 03.07.2019).
9. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР. Дата оновлення: 01.08.2016. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр/ed20160801> (дата звернення 02.07.2019).
10. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 04.02.1998 № 75/98-ВР. Дата оновлення: 11.08.2013. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр> (дата звернення 02.07.2019).
11. Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд»: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 208. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2003-%D0%BF> (дата звернення: 02.07.2019).
12. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки: Закон України від 09.01.2007 № 537-V. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16> (дата звернення: 02.07.2019).
13. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124> (дата звернення: 02.07.2019).
14. Семенченко А.І., Коновал В.О. Організаційно-правові механізми державного управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування: проблеми та шляхи розв'язання. *Управління сучасним містом*. Київ. 2012. № 1-4/1-12 (45-48). С. 1-27. URL: https://ueuzi.kyivcity.gov.ua/files/2014/12/1/konoval_ST_1.pdf
15. Концепція розвитку електронного урядування в Україні / Баранов О.А., Демкова М.С., Дзюба С.В., Єфанов А.В. та ін.; за ред. А.І. Семенченка. Київ, 2009. 16 с.
16. Електронне урядування: підручник / В.П. Горбулін, Н.В. Грицяк, А.І. Семенченко, О.В. Карпенко та ін.; за заг. ред. проф. Ю.В. Ковбасюка; наук. ред. проф. Н.В. Грицяк, проф. А.І. Семенченка. Київ: НАДУ, 2014. 352 с.
17. Електронне урядування: підручник / А.І. Семенченко, Н.В. Грицяк, О.Б. Кукарін та ін.; за заг. ред. проф. Н.В. Грицяк, А.І. Семенченка. Київ: НАДУ, 2016. 128 с.

Implementation of electronic government (e-government) in Ukraine is governed by a large number of regulations in the area of information society development, e-government and informatization. Moreover, e-government is considered not as a separate sphere, but as a component of the sphere of informatization. The analysis of a number of legislative and other legal acts of information law testifies that the main organizing, coordinating and controlling role in the relations that arise in the process of implementation of e-government between its main subjects: state and business, international and public organizations, citizens, is performed by the state. Therefore, analyzed sources of information and legal norms allow to confirm a conclusion about belonging to the information legislation also provisions and articles of legal acts of administrative legislation. And conversely, the administrative legislation contains information and legal norms. However, the lack of a single state policy on the implementation of e-government, its conceptual framework and strategy, the lack of effective government control over the implementation of e-government measures, and the lack of a well-defined system of criteria for their implementation, led to Ukraine lagging behind the pace of implementation of e-government from other European countries. Taking into account the experience of these countries, a number of documents that establish common frameworks, strategies and specific standards for e-government and the area of creating and using information and communication technologies in public administration, between business entities and citizens are required. Thus, we consider that the regulatory framework for the implementation of e-government should not only be harmonized with generally accepted norms and principles of international law, but also should be developed and adopted in the context of Sustainable Development Goals, adopted by Ukraine to 2030. The main aim of these Goals is to bring our country on the way of sustainable development. In connection with this, it is necessary to adopt a document that would outline the strategic guidelines for the development and implementation of e-government in Ukraine by 2030. In addition, the development of this document should be made in close connection with the development of the Sustainable Development Strategy "Ukraine-2030".

Key words: sustainable development, sustainable development strategy, state governance, information society, informatization, information and communication technologies, Sustainable Development Goals.

УДК 007-049.5:356.13
DOI

Ірина Кушнір,
канд. юрид. наук,
старший викладач кафедри теорії та історії
держави і права та приватно-правових дисциплін
Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького

ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Сучасне інформаційне суспільство потребує всебічного захисту інформації, інформаційних прав та потреб усіх учасників прикордонних відносин. Обмежити негативний вплив на інформаційні відносини в діяльності Державної прикордонної служби України можливо завдяки оцінці та своєчасному виявленню інформаційних загроз. Сьогодні своєчасне недооцінювання інформаційних загроз для України призвело до втрати де-факто частини території, а форма загроз трансформована в «інформаційну війну». Тому для своєчасного виявлення та ефективної протидії такому характеру загроз необхідно розуміти її сутність, зміст і конкретні форми прояву (види). Проблемність даного питання полягає в тому, що сьогодні не вироблено єдиного підходу до переліку інформаційних загроз, які мають загальні та спеціальні особливості для кожної окремої сфери, зокрема і для охорони державного кордону. Загрози інформаційній безпеці мають системний характер і включають загрози безпеці інформації та інформаційній інфраструктурі; загрози безпеці суб'єктів інформаційної сфери й соціальних зв'язків між ними від інформаційних впливів; загрози належному порядку реалізації прав та інтересів суб'єктів інформаційної сфери. Розглянуті наукові підходи до видової різноманітності інформаційних загроз дозволили сформулювати критерії для їх розмежування у діяльності Державної прикордонної служби України, а саме: за локалізацією; за наміром; залежно від процесу інформаційної діяльності; за характером прояву; за способом впливу; за способом заподіяння шкоди, а також визначити поняття «інформаційні загрози у діяльності Державної прикордонної служби України». Інформаційні загрози у діяльності Державної прикордонної служби України мають комплексний характер та створюють небезпеку прикордонній безпеці як складовій частині державної безпеки. Поняття «загроза» є спорідненим із поняттям «небезпека», яка створює умови заподіяння або реально завдає шкоду не лише інформаційним відносинам досліджуваної діяльності, але й усій прикордонній безпеці: це може бути як порушення цілісності інформації, подання невідповідної інформації, так і викрадення службової інформації, що спричиняють конкретну шкоду, наприклад, у вигляді прийняття неправильного управлінського рішення, ведення інформаційної війни чи дезінформацію.

Ключові слова: інформація, безпека, національна безпека, інформаційний складник, охорона державного кордону, прикордонна сфера.

Постановка проблеми. Інформаційні загрози у сфері охорони державного кордону, за яку відповідальна Державна прикордонна служба України (далі – ДПСУ), завжди були, є і будуть, деякі з них змінюються та удосконалюються. Завдання ДПСУ полягає в тому, щоб реально оцінювати нинішні та передбачати майбутні небезпеки, у зв'язку із цим планувати свою подальшу діяльність, ґрунтовану на попередженні, недопущенні та своєчасному усуненні цих загроз. Недооцінювання чи ігнорування інформаційних загроз може призвести до серйозних проблем і прогалин у цілісній системі прикордонної безпеки, адже інформаційний складник як інтегроване явище відіграє одну із фунда-

ментальних ролей. У результаті своєчасно не виявленої та неочікуваної інформаційної загрози з боку Російської Федерації відбулася втрата частини української території (Автономна Республіка Крим, частина Донецької та Луганської областей). Інформаційні загрози завдають суттєву шкоду не тільки суто інформаційного, але й матеріального і психологічного характеру, можуть негативно впливати на стан охорони державних кордонів, діяльність ДПСУ, на морально-психологічну стійкість персоналу відомства, імідж прикордонного відомства тощо.

Аналіз останніх досліджень. Зважаючи на те, що сьогодні узагальнено інформаційні загрози в діяльності ДПСУ не розглядалися,

теоретичною основою для нашого дослідження стали напрацювання, пов'язані з інформаційними загрозами державній безпеці, таких науковців, як: Ю. Васильєв, Л. Євдоченко, О. Золотар, О. Кузьменко, В. Ліпкан, О. Литвиненко, О. Олійник, В. Остроухов, В. Петрик, М. Присяжнюк, А. Погребняк, Т. Ткачук, І. Трубін, Р. Хмелєвський, та інших.

Виходячи з мети нашого дослідження – проаналізувати інформаційні загрози у сфері охорони державного кордону, сформульовані такі завдання: розкрити характер і зміст інформаційних загроз; запропонувати поняття інформаційних загроз та класифікувати їх у діяльності ДПСУ.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні не вироблено єдиного підходу до переліку інформаційних загроз, хоча вони мають як загальні, так і спеціальні особливості для кожної окремої сфери, зокрема і для охорони державного кордону. Саме тому загрози інформаційній безпеці мають комплексний, системний характер і містять загрози безпеці інформації та інформаційній інфраструктурі; загрози безпеці суб'єктів інформаційної сфери й соціальних зв'язків між ними від інформаційних впливів; загрози належному порядку реалізації прав та інтересів суб'єктів інформаційної сфери [1, с. 183]. При цьому джерелами загроз можуть бути людина, технічні пристрої, моделі, алгоритми, програми, технологічні схеми обробки; зовнішнє середовище тощо [2, с. 67].

Поняття «загроза» розкривається у Словнику сучасної української мови як: груба, зухвала обіцянка заподіяти яке-небудь зло, неприємність; погрожування, нахваляння; можливість або неминучість виникнення чогось небезпечного, прикрого, важкого для кого-, чого-небудь; те, що може заподіювати яке-небудь зло, якусь неприємність [3, с. 387]. Отже, справедливою є думка О. О. Золотар та І. О. Трубіна про те, що інформаційні загрози створюють інформаційну небезпеку, яка поширюється в інформаційному просторі [4, с. 107]. Інформаційні загрози породжують інформаційну небезпеку або посягають на безпеку. При цьому небезпека зумовлює можливість якогось лиха, нещастя, якоїсь катастрофи, шкоди і т. ін., стан, коли кому-, чому-небудь щось загрожує [5]. Загроза та небезпека породжують настання негативних наслідків для інформаційних та інших суспільних відносин, тобто мають однакові наслідки, а отже, їх можна ототожнювати. В. А. Ліпкан зазначає, що інформаційна війна, інформаційне протиборство й інформаційна боротьба є проявами одного, більш

широкого поняття – загрози національним інтересам та національній безпеці в інформаційній сфері [6].

Інформаційні загрози безпеці держави розглядають як сукупність умов і факторів, які становлять небезпеку життєво важливим інтересам держави, суспільства й особи у зв'язку з можливістю негативного інформаційного впливу на свідомість і поведінку громадян, а також інформаційні ресурси та інформаційно-технічну інфраструктуру [7, с. 89].

Отже, інформаційні загрози знаходяться поміж площинами безпеки та небезпеки і є межею для розмежування правового чи протиправного впливу на інформаційні відносини. Усе залежить від того, була чи не була конкретна інформаційна загроза втілена, заподіяла чи створила загрозу заподіяння шкоди інформації, інформаційним правам суб'єктів відповідних відносин.

В. О. Олійник зазначає у своєму дисертаційному дослідженні, що інформаційна безпека, яка є складовою частиною національної безпеки в узагальненому вигляді, ґрунтується на таких базових елементах: національні інтереси – загроза – захист [8, с. 8].

О. О. Золотар запропонувала ширшу систему елементів інформаційної безпеки: правова та наукова (доктринальна) основа; об'єктно-суб'єктний склад, тобто об'єкти інформаційної безпеки, а також система органів (підрозділів), що здійснюють забезпечення; політика інформаційної безпеки; засоби і способи забезпечення інформаційної безпеки. Системний підхід є необхідною умовою для визначення загроз, а також пошуку оптимальних шляхів їх нейтралізації [9, с. 4–5]. Вважаємо, що необхідно комплексно та системно підходити до інформаційних загроз та визначення їх місця у системі інформаційних відносин, з урахуванням інформаційних потреб у сфері охорони державних кордонів у сучасному інформаційному суспільстві.

Інформаційна загроза потребує своєчасного державно-правового передбачення, визнання та закріплення її у законодавстві як дії суб'єктів, що у разі вчинення будуть осуджені та тягнуті за собою настання юридичної відповідальності, а також унеможливлення створення небезпеки під час організації інформаційної діяльності.

Більш конкретно розкрити інформаційні загрози у досліджуваній сфері можуть її конкретні види. У доктрині інформаційного права сформувались такі підходи:

загрози впливу неякісної інформації (недостовірної, фальшивої, дезінформації) на особистість, суспільство, державу; загрози несанкціонованого й неправомірного впливу

сторонніх осіб на інформацію і інформаційні ресурси (їх виробництво, системи формування й використання); загрози інформаційним правам і свободам особистості (праву на виробництво інформації, її поширення, пошук, одержання, передавання та використання; праву на інтелектуальну власність на інформацію, у тому числі й речову) [10];

дані навмисно перехоплюються, читаються або змінюються; користувачі ідентифікують себе неправильно (з шахрайською метою); користувач отримує несанкціонований доступ з однієї мережі до іншої [11, с. 188];

загрози порушення конфіденційності інформації, у результаті реалізації яких інформація стає доступною суб'єкту, що не володіє повноваженнями для ознайомлення з нею; загрози порушення цілісності інформації, до яких належить будь-яке зловмисне створення інформації, оброблюваної з використанням автоматизованих систем; загрози порушення доступності інформації, що виникають у тих випадках, коли доступ до деякого ресурсу автоматизованих систем для легальних користувачів блокується [12, с. 6–7];

загроза витоку інформації із серверів і мережі пристроїв інформаційних систем, де концентрується великий обсяг інформації; інформаційні системи (відомчі, міжвідомчі – авт.), у яких здійснюється перетворення (можливо через відкриті, незашифровану форму подання) даних при узгодженні протоколів обміну в різних ділянках мережі [13, с. 57];

за способом впливу на об'єкти інформаційної безпеки (інформаційні, фізичні, програмно-математичні, організаційно-правові); за джерелами надходження (внутрішні та зовнішні); за характером вияву (політичні, економічні, організаційно-технічні) [14, с. 8].

випадкові загрози: а) помилки обслуговуючого персоналу і користувачів; б) втрата інформації внаслідок неправильного її збереження; в) випадкове знищення або заміна; г) збій у роботі устаткування, електроживлення, дискових систем, комплектуючих елементів мережі; д) некоректна робота програмного забезпечення, зокрема, внаслідок зараження комп'ютерними вірусами тощо [15, с. 46–47]; та навмисні загрози: а) несанкціонований доступ до інформації і мережевих ресурсів; б) розкриття і модифікація даних і програм, їх копіювання; в) розкриття, модифікація або підміна трафіка обчислювальної мережі; г) розробка і поширення комп'ютерних вірусів, введення в програмне забезпечення логічних бомб; д) крадіжка магнітних носіїв і розрахункових документів; е) руйнування архівної інформації або

навмисне її знищення; ж) фальсифікація повідомлень, відмова від факту одержання інформації або зміна часу його прийому; з) перехоплення та ознайомлення з інформацією, яка передана по каналах зв'язку [15, с. 50].

Отже, розглянута видова різноманітність інформаційних загроз дозволила нам виокремити такі її види в діяльності ДПСУ за такими критеріями:

за локалізацією: зовнішні (ведення інформаційної війни РФ проти України); внутрішньодержавні (надання представникам ДПСУ неправдивої, недостовірної інформації); внутрішньовідомчі (витікання інформації через персонал ДПСУ);

за наміром: навмисні (розголошення конфіденційної чи службової інформації); ненавмисні (помилки збереження інформації, втрата носія інформації);

залежно від процесу інформаційної діяльності – під час: створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони та захисту інформації;

за характером прояву: відомчі (посягають на прикордонну безпеку держави), корпоративні (зазіхають на безпеку окремого підприємства), особисті (стосовно окремих громадян, посадових осіб ДПСУ);

за способом впливу: інтелектуальні (дезінформація); програмні (хакерські атаки); організаційні (порушення режиму інформації); організаційно-технічні (використання ПК для роботи з обмеженою інформацією, на якому така робота заборонена);

за способом заподіяння шкоди: прослуховування, розголошення, викрадення інформації, хакерські атаки, перекручування даних, порушення режиму інформації, спостереження за діями прикордонних нарядів (з метою з'ясування їхньої тактики та способів дій, щоб надалі планувати порушення прикордонного законодавства, чи здійснення диверсійних операцій); стихійні лиха (пожежі, повені тощо).

Отже, інформаційні загрози у діяльності ДПСУ – це створені людиною умови чи події, що не залежать від людини (стихійні лиха), які утворюють небезпеку чи заподіюють шкоду інформаційним відносинам, інформаційним правам, інформаційним ресурсам ДПСУ та посягають на прикордонну безпеку.

Висновки

Інформаційні загрози у діяльності ДПСУ мають комплексний характер і створюють небезпеку прикордонній безпеці як складовій частині державної безпеки. Поняття «загроза» є спорідненим із поняттям «небезпека», яка створює умови заподіяння або

реально заподіює шкоду не лише інформаційним відносинам досліджуваної діяльності, але й усій прикордонній безпеці: це може бути як порушення цілісності інформації, подання невідповідної інформації, так і викрадення службової інформації, що спричиняють конкретну шкоду, наприклад, у вигляді прийняття неправильного управлінського рішення, ведення інформаційної війни чи дезінформації. Тому питання збереження, охорони та захисту інформації набуває неабиякої актуальності й важливості в діяльності ДПСУ та є перспективним для подальших наукових досліджень.

Список використаних джерел:

1. Ткачук Т. Сучасні загрози інформаційній безпеці держави: теоретико-правовий аналіз. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 10. С. 182–186.
2. Хмелевський Р. М. Дослідження оцінки загроз інформаційній безпеці об'єктів інформаційної діяльності. *Сучасний захист інформації*. 2016. № 4. С. 65–70.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIII, 1728 с.
4. Золотар О. О., Трубін І. О. Класифікація загроз інформаційній безпеці. *Інформація і право*. 2013. № 3. С. 105–112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infprg_2013_3_12.
5. Словник української мови: в 11 томах. Т. 5, 1974. С. 246. URL: <http://sum.in.ua/s/nebezpeka>.
6. Ліпкан В. А. Національна безпека України: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2009. 576 с. URL: <http://politics.ellib.org.ua/pages-8283.html>.
7. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти) / Остроухов В. О. та ін.; за ред. Є. Д. Скулиша. Київ: КНТ, 2010. 776 с.
8. Олійник О. В. Організаційно-правові засади захисту інформаційних ресурсів України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2006. 20 с.
9. Золотар О. О. Правові основи інформаційної безпеки людини: дис. ... д-ра. юрид. наук. Київ, 2018. 479 с.
10. Литвиненко О. Проблема інформаційної безпеки в контексті міграційних процесів. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_7_35. С. 116.
11. Макарова М. В. Електронна комерція: посібник для студентів вищ. навч. закладів. Київ: Видавничий центр «Академія», 2002. 272 с.
12. Кузьменко Б. В., Чайковська О. А. Захист інформації: навчальний посібник. Ч. 2. Київ: Видавничий відділ КНУКіМ, 2009. 69 с.
13. Васильєв Ю. Класифікація та аналіз загроз інформаційній безпеці в ключових системах інформаційної інфраструктури. *Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні*. 2015. Вип. 1 (29). С. 56–61.
14. Євдоченко Л. О. Удосконалення системи державного забезпечення інформаційної безпеки України в умовах глобалізації: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. Львів, 2011. 24 с.
15. Погребняк А. В. Технології комп'ютерної безпеки: монографія. Рівне: МЕРУ, 2011. 117 с.

Modern information society needs comprehensive protection of information, information rights and needs of all participants in border relations. The negative influence on information relations in the activities of the State Border Guard Service of Ukraine can be limited by evaluating and timely detecting the information threats. Today, underestimation of information threats to Ukraine has led to the loss of the part of territory de facto, and the form of threats has transformed into an "information warfare." Therefore, to timely detect and effectively counteract threats of such a nature, it is necessary to understand its essence, content and concrete forms of manifestation (types). The problem character of this issue lies in the fact that today there is no single approach developed to the list of information threats with common and special features for each separate sphere, including for the field of border guarding. The system of information security threats is systemic and includes threats to the security of information and information infrastructure; threats to the security of the subjects of the information sphere and the social ties between them from information influences; threats to the proper order of realization of rights and interests by the subjects of information sphere. The scientific approaches to the variety of information threats were considered, and it allowed to formulate criteria for their differentiation in the activities of the SBGS, namely: by localization; by intent; depending on the process of information activity; by the nature of manifestation; by way of influence; by way of causing harm as well as defining the concept of "information threats in the activities of the SBGS of Ukraine." Information threats in the activities of the SBGS are complex and pose a threat to border security as a component of state security. The concept of information threat is related to the concept of danger that creates conditions for causing or actually inflicts damage not only on the information relations of the investigated sphere but also on the whole border security. This may be a violation of integrity, the submission of inappropriate information to subordinates to its superiors, and the theft of official information which do specific harm, for example, in the form of making the wrong management decision, conducting information warfare or misinformation.

Key words: information, danger, national security, information component, state border guarding, sphere of border guarding.

УДК 340.15
DOI**Юрій Олійник,**аспірант кафедри історії держави, права та політико-правових учень
Львівського національного університету імені Івана Франка

СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО ЛЬВІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ (1919–1939 РР.)

У статті проаналізовано структуру та керівництво Львівського апеляційного суду (1919-1939 рр.). Здобуття польською державою незалежності в листопаді 1918 р. стало вирішальною умовою для встановлення і розвитку польського судоустрою та судочинства. Зазначено, що функціонування інституту судівництва в Польщі безпосередньо залежало від юридичних традицій, суспільних змін, рівня правової культури і впливу законодавства країн, які свого часу були учасниками поділу Речі Посполитої. Відновлена Польська держава з перших днів свого існування розпочала діяльність, спрямовану на формування органів судової влади, на її території деякий час залишилися чинними іноземні джерела права (австрійські, німецькі і російські). У міжвоєнний період у Польській державі на суди поклали особливу місію, адже вони виступали виразником суспільної справедливості. У діяльності судів важливу роль відігравали їх структура та керівництво. Проаналізовано структуру та керівництво апеляційних та окружних судів у судовій системі Другої Речі Посполитої та розкрито характерні риси структури та керівництва Львівського апеляційного суду. Апеляційний суд у Львові був відповідальним за адміністрування у своєму судовому окрузі, здійснення перевірки в судах нижчих інстанцій, притягнення до відповідальності суддів і судових службовців через дисциплінарні порушення, організацію та реорганізацію судових органів першої і другої інстанцій. Апеляційний суд також займався номінуванням і переведенням суддів з одного в інший суд, стежив за дотриманням законодавства судами нижчих інстанцій, регулював території судових округів (остаточне рішення все ж було за Найвищим судом у Варшаві і Міністерством юстиції), приймав звіти про кількість розглянутих справ судами нижчих інстанцій. Апеляційний суд у Львові був колегіальним органом, структуру якого визначено, як і інших подібних судових органів, законодавством, розпорядженнями президента і Міністерства юстиції Польщі. Структура Апеляційного суду у Львові передбачала посади президента, віце-президента (теоретично допускалася можливість і двох віце-президентів), судових радників, секретарів, ад'юнктів-секретарів, помічників, канцеляристів. Кількість суддів у різні роки існування Апеляційного суду була неоднаковою (більше 20-ти), так само як і коливалася кількість допоміжних судових працівників (канцеляристів, урядників, помічників, офіціалів).

Ключові слова: структура, керівництво, суд, Львівський апеляційний суд, Друга Річ Посполита.

Постановка проблеми. У сучасних умовах утвердження Української держави одним із важливих завдань є реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів для практичної реалізації принципів верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справ незалежним та неупередженим судом. Для виконання цього завдання необхідно привести чинне законодавство до міжнародних стандартів, відновити довіру до судової влади в Україні. У сучасних умовах реформування судової системи і судочинства в Україні, серед іншого, важливо використати як національний, так і міжнародний історичний досвід. Значне зацікавлення викликає історико-правовий аналіз структури судової влади в Західній Україні в складі Другої Речі Посполитої (1919-1939 рр.) на прикладі Львівського апеляційного суду.

Стан дослідження. Деякі питання щодо організації структури та керівництва Львівського апеляційного суду (1919-1939 рр.) вивчали такі українські вчені, як В. І. Калинович, В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик, Л. Т. Присташ, О. В. Липитчук та інші.

|| **Метою статті** є розкриття характерних рис структури та керівництва Львівського апеляційного суду (1919-1939 рр.).

Виклад основного матеріалу. Вагому роль у судовій системі Другої Речі Посполитої відігравали апеляційні та окружні суди, які були організовані та діяли, зокрема, й у Західній Україні. У судовій системі Другої Речі Посполитої важливу роль відігравав Львівський апеляційний суд, який було утворено на базі Львівського вищого крайового суду 14 травня 1919 р. Правовою основою його утворення було спільне розпорядження міністра внутрішніх справ та міністра справедливості

№ 47866 від 14 травня 1919 р. Сфера його юрисдикції поширювалася на такі окружні суди: Бережанський окружний суд охоплював своєю діяльністю Бережанський, Підгаєцький, Рогатинський і частину Бібрського і Перемишлянського повітів (гродські суди – в Більшівцях, Бережанах, Бурштині, Ходорві, Козові, Підгайцях, Перемишлянах і Рогатині); Чортківський окружний суд охоплював Борщівський, Бучацький, Чортківський, Копичинський і Заліщицький повіти (гродські суди – в Борщові, Будзанові, Чорткові, Золочеві, Товстому і Заліщиках); Коломийський окружний суд поширював свою діяльність на Городенківський, Коломийський, Косівський і Снятинський повіти (гродські суди – в Городенці, Яблуневі, Коломії, Кутах, Косові, Обертині, Снятині, Заболотіві); Львівський окружний суд діяв на території Сокальського, Рава-Руського, Жовківського, Любачівського, Городецького, Львівського повітів, міста Львова і частини Бібрського повіту (гродські суди – в Белзі, Бібрці); Станіславський окружний суд розповсюджував свою компетенцію на Калуський, Надвірнянський, Станіславський повіти (гродські суди – в Богородичанах, Делятині, Галичі, Калущі, Станіславі, Тисмениці); Стрийський окружний суд охоплював Тернопільський, Теревовлянський, Сокальський, Збарзький повіти (гродські суди – в Микулинцях, Новому Селі, Підволочиську, Тернополі, Теревовлі, Збаражі); Золочівський окружний суд діяв на території Бродівського, Каменецького, Радехівського, Золочівського, Зборівського і Перемишлянського повітів (гродські суди – в Бродах, Буську, Глинянах, Лопатині, Олеську, Підкамені, Радехові, Зборові, Залізцях, Золочеві).

Апеляційний суд у Львові був колегіальним органом, структуру якого визначено, як й інших подібних судових органів, законодавством, розпорядженнями президента і Міністерства юстиції Польщі. Структура Апеляційного суду у Львові передбачала посади президента, віце-президента (теоретично допускалася можливість і двох віце-президентів), судових радників, секретарів, ад'юнктів-секретарів, помічників, канцеляристів [1, с. 18]. Кількість суддів у різні роки існування Апеляційного суду була неоднаковою (більше 20-ти), так само як і коливалася кількість допоміжних судових працівників (канцеляристів, урядників, помічників, офіціалів) [2, с. 7-9].

Апеляційний суд у Львові поділявся на відділи: 1) президіальний, який керував діяльністю суду і розглядав загальні питання (у складі президії працювало чимало службовців та суддів, які отримували завдання відповідно до їхньої компетенції – правила внутрішнього трудового розпорядку, охорона праці,

охорона суду тощо); 2) перший цивільний відділ розглядав справи, що стосувалися державної скарбниці, апеляції на вироки Львівського, Золочівського і певний час Станіславського окружних судів; 3) другий цивільний відділ розглядав апеляції на вироки окружних судів Львівського апеляційного округу та справи господарських монополій; 4) відділ кримінальних справ; 5) дисциплінарний відділ для суддів і прокурорів; 6) дисциплінарна комісія для службовців, допоміжного персоналу; 7) дисциплінарна комісія для службовців в'язниці; 8) судовий слідчий відділ у справах особливого значення; 9) персональне бюро [3, с. 75-85].

При Апеляційному суді діяв колегіальний орган – Загальні збори суддів, на яких обирався дисциплінарний суд для суддів, вносилися рекомендації стосовно рекомендацій на посади суддів [4, с. 62]. Значну роль у структурі апеляційного суду відіграла канцелярія, працівники якої стежили за документообігом. Після звершення термінів оскарження апеляції окружні суд передавали до канцелярії апеляційного суду у Львові розглянуті справи (згідно з вимогою ст. 405 Цивільного кодексу) [5, с. 402-403].

При Апеляційному суді у Львові, як і при інших апеляційних судах Польської держави, функціонувала прокуратура (*Prokuratura sądu apelacyjnego we Lwowie*), заснована декретом польського уряду від 8 лютого 1919 р. Прокурорів при апеляційних судах призначав президент Польщі, і вони підпорядковувалися Міністрові юстиції, який одночасно виступав генеральним прокурором. Повноваження прокуратури регулював Закон від 31 липня 1919 р. До компетенції прокурорів належав захист приватно-правових і публічних інтересів держави, церковного майна тощо [6, с. 119]. Прокуратура Апеляційного суду стежила за виконанням законів в інтересах Польської держави, а її організація була врегульована в результаті ухвалення Закону про судоустрій 1928 р. Здебільшого прокурорами призначали осіб польської національності, про що красномовно свідчить статистика: станом на 1923 р. із 304 прокурорів в Польщі тільки 12 були не римо-католицького віросповідання і були закріплені лише при окружних судах; при апеляційних судах призначалися лише поляки [7, с. 70].

Крім прокуратури при Апеляційному суді у Львові, 28 серпня 1919 р. було створено окремий відділ Генеральної прокуратури по вул. Романовича (інший створений у Кракові). Відділом керував начальник, а згодом президент. Першим керівником відділу Генеральної прокуратури Польщі у Львові був Кароль Мар'ян Енгель (1919–1922), а його наступником – випускник юридичного факультету

Львівського університету Віктор Гамерський (1923–1939) [8, с. 123]. Створенням окремих відділів Генеральної прокуратури – не при апеляційних судах – польська влада намагалася поставити собі їх на службу і використовувати для політичних цілей.

1 травня 1919 р. Міністерство юстиції Польщі видало загальну інструкцію, якою впроваджувала 6-годинний робочий день – від понеділка до п'ятниці (з 9.00 до 15.00) і в суботу 4-годинний робочий день (з 9.00 до 13.00). Зважаючи на такий розпорядок дня, суди не встигали розглянути вчасно справи, не кажучи вже про підготовчу бюрократичну роботу. Це зумовило звернення Президента Львівського апеляційного округу до Міністерства юстиції із закликом врегулювати це питання [9, с. 38]. Тільки 23 березня 1928 р. Рада Міністрів затвердила попередній припис Міністерства юстиції, який дозволяв там, де існувала відповідна традиція (землі колишньої Австро-Угорщини), суддям працювати 7 годин у робочі дні і 5,5 годин у суботу. Отже, Президент Апеляційного суду у Львові додатково регулював питання робочого дня в судах підзвітному йому округу і прокуратурі своїми обіжниками [10, с. 2-7].

Кандидат на посаду президента апеляційного суду повинен був мати стаж щонайменше дев'ять років суддівської або прокурорської роботи чи тринадцять із половиною років в адвокатурі. Президентом апеляційного суду могли обрати також особу, яка щонайменше три роки очолювала окружний суд [11, с. 18]. Президент апеляційного суду зі стажем не менше дванадцяти років міг претендувати на посаду президента Найвищого суду Польщі [12, с. 85].

Спосіб обрання кандидатів на посади президента і віце-президента апеляційних (подібно й окружних) судів регулювало окреме розпорядження Міністра юстиції від 4 березня 1930 р. [13, с. 134]. Згідно з цим документом кандидатів на вакантні посади віце-президентів апеляційних судів (на тих самих умовах і президентів окружних судів) Міністрові юстиції представляв президент апеляційного суду. Подання на посаду президента апеляційного суду безпосередньо вносив Міністр юстиції. Призначений віце-президент апеляційного суду зобов'язувався упродовж 14-ти днів зголоситися до призначеного суду і приступити до роботи (починаючи з 1932 р. термін міг бути скорочений) [14, с. 661]. Якщо з певних причин цього не відбулося, Міністерство юстиції володіло правом уневажнити попереднє рішення. Обіймаючи керівну посаду, суддя Апеляційного суду обов'язково складав присягу [15, с. 51].

Президент Апеляційного суду забезпечував організаційне керівництво судом. До

обов'язків президента апеляційного суду належало: забезпечення належного і своєчасного розгляду справ, рівномірний і предметний розподіл праці поміж суддями. Президент Апеляційного суду також складав план роботи на рік і відсилав його до Варшави [16, с. 21-23]. Президент відповідав також за розгляд кореспонденції, роботу допоміжного апарату, передання розглянутих справ в архів. За виконану роботу президент звітував перед Найвищим судом [17, с. 1-5].

Президент апеляційного суду здійснював адміністративний контроль над гродськими й окружними судами у підвладному окрузі [18, с. 23]. Він також володів правом вимагати усунення невідповідностей в їхній роботі. У разі виявлення правових відхилень у роботі судді нижчої інстанції президент апеляційного суду міг ініціювати дисциплінарне розслідування [19, с. 100].

Водночас Президент Апеляційного суду був ключовою фігурою в комунікації з Міністерством юстиції. 8 серпня 1935 р. Міністр юстиції звернувся до очільників апеляційних судів у Польщі щодо необхідності вивчення ситуації навколо практичних недоліків ухваленого цивільного кодексу: «Міністерство просить <...> про зібрання із судів підлеглому йому округу відповідного матеріалу, який становить істотну вагу» [20, с. 251]. В окремих випадках Президент Апеляційного суду видавав роз'яснення (*okolniki*) щодо трактування тих чи інших юридичних норм. Кількість таких роз'яснень суттєво зросла з упровадженням нових кодексів – цивільного і кримінального. Наприклад, 25 вересня 1936 р. М. Збровський видав роз'яснення щодо винесення судами вироків [21, с. 325].

Процесуальні повноваження Президента апеляційного суду були прописані в кримінальному і цивільному кодексах. Президент апеляційного суду визначав суддю, який розглядатиме ту чи іншу справу, і встановлював терміни розгляду згідно із законодавством. Стаття 403 Цивільного кодексу передбачала право для Президента суду повертати на доопрацювання апеляційну скаргу (в межах тижня) або ж відмовляти у її прийнятті у разі порушення часових термінів [22, с. 397].

Відзначимо, що після призначення нового Президента Апеляційного суду відбувалося формальне передання справ новому керівникові – Президент Апеляційного суду складав план роботи рік і відсилав його до Варшави [23, с. 1-3].

Отже, основними структурними одиницями Апеляційного суду у Львові були відділи (президіальний, перший цивільний, другий цивільний, кримінальних справ, дисциплінарний, дисциплінарна комісія для службовців,

допоміжного персоналу і для службовців в'язниць, судовий слідчий відділ у справах особливо значення). Також при суді функціонував прокуратура. Апеляційний суд у Львові очолював Президент, а в штаті суду значилися віце-президент, судові радники, секретарі, ад'юкти-секретарі, помічники, канцеляристи тощо. Упродовж 1919–1939 рр. Президентом Апеляційного суду у Львові по чергову були п'ятеро суддів, які займалися організацією роботи суду, забезпеченням належного і своєчасного розгляду справ, рівномірним і предметним розподілом праці поміж судьями.

Висновки

Система права і правових відносин у Польській державі після Першої світової війни певний час залишалася еkleктичною, оскільки у різних регіонах держави функціонували норми німецького, російського і австрійського права. Зокрема, у Галичині впродовж десяти років послуговувалися австрійськими нормами права і судочинства. У процесі кодифікації права у Польщі починаючи з 1919 р. помітну роль відіграли львівські правники, професори Львівського університету (як у цивілістиці, так і в криміналістиці). Становлення і розвиток власне польської судової системи було врегульовано в двох польських Конституціях 1921 і 1935 рр. Велике значення мало видання у 1928 р. Закону про судоустрій (набув чинності 1929 р.), який уніфікував судову систему міжвоєнної Польщі. Саме цей закон остаточно встановив судову систему в державі: гродські (повітові), окружні, апеляційні суди та Найвищий суд у Варшаві.

Апеляційний суд у Львові як колегіальний орган був створений у 1919 р., будучи правонаступником Вищого крайового суду. Він складався з декількох структурних частин, зокрема президії, цивільного сенату, кримінального сенату, дисциплінарної комісії для судових службовців, фінансового відділу з канцелярією. До структури суду належала також прокуратура, керівник якої звітував перед Апеляційним судом у Львові. Його повноваження поширювалися на судовий округ, один із найбільших у державі, що охоплював три воєводства – Львівське, Тернопільське і Станіславівське. За час існування Апеляційного суду у Львові територія його правочинності майже не змінилася, за винятком того періоду, коли відбувалося розділення наявних окружних та повітових судів і створення нових судів. Утім, юрисдикція окружних й апеляційних судів не завжди збігалася з межами адміністративних одиниць. Загалом, підзвітними Апеляційному суду у Львові виступали сім окружних судів.

Структура Апеляційного суду у Львові передбачала посади президента, віце-президен-

та, судових радників, секретарів, секретарів-ад'юктів-канцеляристів тощо. У керівництві суду, як, зрештою, і серед усіх працівників Апеляційного суду у Львові, абсолютно переважали поляки. Під час формування суддівського корпусу Львівського апеляційного суду важливим критерієм була політична благонадійність, що проявлялося у призначенні та переведенні суддів на інше місце роботи (або відправлення на пенсію). Суддів Апеляційного суду, до яких існували чіткі кваліфікаційні вимоги, за поданням міністерства юстиції призначав особисто президент держави.

Апеляційний суд у Львові був відповідальним за адміністрування у своєму судовому окрузі, здійснення перевірки в судах нижчих інстанцій, притягнення до відповідальності суддів і судових службовців через дисциплінарні порушення, організацію та реорганізацію судових органів першої і другої інстанцій. Апеляційний суд також займався номінуванням і переведенням суддів з одного в інший суд, стежив за дотриманням законодавства судами нижчих інстанцій, регулював території судових округів (остаточне рішення все ж було за Найвищим судом у Варшаві і Міністерством юстиції), приймав звіти про кількість розглянутих справ судами нижчих інстанцій.

Список використаних джерел:

1. Czerwiński A. Ustrój sądów powszechnych wedle rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6-go lutego 1928 r. Lwów: Nakł. Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów R. P. we Lwowie, 1928. S. 18.
2. Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі - ЦДІА України у м. Львові), ф. 205, оп. 1, спр. 2442 (Штатний розподіл у Львівському апеляційному суді, 1930–1931 рр.), арк. 7–9.
3. Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином Украинском Советском Социалистическом Государстве. Справочник. Львов: Издательство Львовского государственного университета, 1955. С. 75–85.
4. Гловацький І. Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921–1939 рр.). – Львів: Тріада Плюс, 2003. – С. 62.
5. Kodeks postępowania cywilnego z orzecznictwem Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych nowymi ustawami, okólnikami i rozporządzeniami Min. Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Skarbu / Ukl. Bronisław Feller. Kraków: Nakł. Wyd-wa Ustawy Stemplowej i Kodeksu Postępowania Cywilnego, 1938. S. 402–403.
6. Buczyński K., Sosnowski P. Prokuratoria generalna. 200 lat tradycji jchrony dobra publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016. S. 119.
7. Гловацький І. Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921–1939 рр.). Львів: Тріада Плюс, 2003. С. 70.

8. Buczyński K., Sosnowski P. Prokuratoria generalna. 200 lat tradycji ochrony dobra publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016. S. 123.

9. ЦДІА України у м. Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 6 (Відозва Президента Апеляційного суду у Львові від 6.V.1919 р.), арк. 38.

10. ЦДІА України у м. Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 6 (Обіжники Міністерства юстиції і голови Апеляційного суду про встановлення робочого дня в судах і прокуратурі, 1919–1939 рр.), арк. 2–7.

11. Czerwiński A. Ustrój sądów powszechnych wedle rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6-go lutego 1928 r. Lwów: Nakł. Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów R. P. we Lwowie, 1928. S. 18.

12. Materniak-Pawłowska M. Zawód sędziego w Polsce w latach 1918–1939. *Czasopismo prawno-historyczne*. 2011. Tom LXIII. Zeszyt 1. S. 85.

13. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości, 1930 r. Nr 17. Poz. 134.

14. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości, 1932 r. Nr 73. Poz. 661.

15. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu pięćdziesięcioletniego jubileuszu pracy sędziowskiej Prezesa Lwowskiego Sądu Apelacyjnego Adolfa Czerwińskiego. Lwów, 1926. S. 51.

16. ЦДІА України у м. Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 341 (Касація Львівського апеляційного суду у Верховний суд у Варшаві на вирок цивільних і кримінальних справ у 1935–1939 рр.), арк. 21–23.

17. ЦДІА України у м. Львові, ф. 205, оп. 1, спр. 296 (План роботи Апеляційного суду у Львові на 1933 р.), арк. 1–5.

18. Ustawa o postępowaniu karnem obowiązująca w ziemiach Rzeczypospolitej należących przedtem do B. zaboru austriackiego z 23 maja 1873: Z wszystkimi uzupełniającymi ją ustawami tak B. zaboru jak i Rzeczypospolitej Polskiej; Z powołaniem orzeczeń Sądu najwyższego w Warszawie, jak i B. Najwyższego trybunału kasacyjnego w Wiedniu / Oprac. Kazimierz Konstanty Angerman. Warszawa: Nakł. Księg. Hoesicka, 1924. S. 23.

19. Materniak-Pawłowska M. Zawód sędziego w Polsce w latach 1918–1939 // *Czasopismo prawno-historyczne*. 2011. Tom LXIII. Zeszyt 1. S. 100.

20. Łyszczek R. Wpływ regulacji prawnych państw zaborczych dotyczących organów egzekucji sądowej na zunifikowane ustawodawstwo polskie w okresie II Rzeczypospolitej – wybrane zagadnienia // *Krakowskie studia z historii państwa i prawa / pod redakcją W. Uruszczaka i D. Malec*. Tom 2. Kraków: W-wo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. S. 251.

21. *Czasopismo sędziowskie*. Organ oddział Lwowskiego zrzeszenia sędziów i prokuratorów Rzpłtej Polskiej. Listopad-grudzień 1936. S. 325.

22. Kodeks postępowania cywilnego z orzecznictwem Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych nowymi ustawami, okólnikami i rozporządzeniami Min. Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Skarbu / ukl. Bronisław Feller. Kraków: Nakł. Wyd-wa Ustawy Stemplowej i Kodeksu Postępowania Cywilnego, 1938. S. 397.

23. ЦДІА України у м. Львові, ф. 205, оп. 1а, спр. 4669 (Акт передачі справ при зміні керівництва Апеляційного суду у Львові, 1935–1937 рр.), арк. 1–3.

The article analyzes the structure and leadership of the Court of Appeal of Lviv (1919-1939). The acquisition of the Polish independence state in November 1918 was a decisive condition for the establishment and development of the Polish judicial system and legal proceedings. It is noted that the functioning of the institution of the judiciary in Poland directly depended on legal traditions, social changes, the level of legal culture and the influence of the legislation of the countries that at one time participated in the division of the Second Commonwealth of Poland. The restored Polish state from the very first days of its existence began the activities aimed at the formation of judicial authorities, for some time foreign sources of law (Austrian, German, and Russian) remained in force in its territory. During the interwar period in the Polish state a special mission was assigned to the courts, because they were the spokesman for social justice. The role of courts played an important role in their structure and leadership. The structure and management of the appellate and district courts in the judicial system of the Second Commonwealth of Poland and the characteristic features of the structure and leadership of the Court of Appeal of Lviv have been analyzed. The Court of Appeals in Lviv was responsible for administering in its judicial district, carrying out inspections in lower courts, and bringing to justice judges and court officials through disciplinary violations, organization and reorganization of the courts of first and second instance. The Court of Appeals also dealt with the nomination and transfer of judges from one court to another, followed the law by lower courts, regulated the territory of the judicial districts (the final decision was nevertheless at the highest court in Warsaw and the Ministry of Justice), took reports on the number of cases considered by the lower courts authorities. The Court of Appeal in Lviv was a collegiate body whose structure is defined, as well as other similar judicial bodies, legislation, orders of the president and the Ministry of Justice of Poland. The structure of the Court of Appeal in Lviv provided for the office of president, vice president (theoretically, the possibility of two vice-presidents), court advisers, secretaries, adjunct secretaries, assistants, clerks. The number of judges in different years of the Court of Appeal's existence was uneven (more 20), as well as the number of auxiliary court employees (stationers, officers, assistants, officers) varied.

Key words: structure, leadership, court, Court of Appeal of Lviv, Second Commonwealth of Poland.

УДК 340.15
DOI

Михайло Пиртко,

аспірант кафедри історії держави, права та політико-правових учень
Львівського національного університету імені Івана Франка

РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В АВСТРІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ЗА ПРАВЛІННЯ МАРІЇ ТЕРЕЗІЇ

Стаття присвячена аналізу реформ державного управління в Австрійській імперії за правління Марії Терезії (1740–1780 рр.). Зокрема, проаналізовано історико-правове підґрунтя та регіональні особливості формування системи управління в державі, причини створення та компетенцію нових адміністративних органів. Простежено процес поступової інтеграції Галичини в державно-правову структуру монархії Габсбургів. Визначено, що основними напрямками реформ у рамках політики освіченого абсолютизму були уніфікація та централізація системи адміністрування. Державно-правова система Австрії формувалася еволюційно, а її ключовими ознаками до середини XVIII ст. були абсолютна влада монарха та становий характер суспільства. Монарх зосереджував у своїх руках усю повноту влади і вважався єдиним джерелом права. Стани з часів Середньовіччя володіли значними привілеями і впливали на ухвалення державних рішень. Однак у модерну епоху в Західній Європі відбувався процес обмеження станових прав і привілеїв. Зокрема, ленні норми втратили юридично-державне значення, залишившись лише юридично-приватними приписами, що регламентували спосіб посідання і набуття маєтків. Станом на XVIII ст. в монархії Габсбургів проживало 14 етнічних груп, які розмовляли 17 мовами і практикували 9 різних релігій. Землі Габсбурзької монархії на початок правління Марії Терезії склалися з таких частин: 1) австрійські провінції (Верхня і Нижня Австрія, Штирія, Карінтія, Карніола, Тіроль, Воральберг) – землі фамілії Габсбургів; 2) території Богемської корони (Богемія, Моравія і Сілезія); 3) королівство Угорщина; 4) князівство Трансільванія; 5) австрійські Нідерланди (бельгійські провінції); 6) італійські землі (Тоскана, Ломбардія). Станом на 1748 р. територія монархії поділялася на дванадцять провінцій (губерній), на чолі яких стояли призначені імператрицею губернатори, котрі безпосередньо підпорядковувалися центральній владі. Провінції поділялися на округи (циркули) на чолі зі старостами.

Ключові слова: реформи, управління, освічений абсолютизм, державна влада, правова сфера, Австрійська монархія.

Постановка проблеми. Сучасні процеси європейської інтеграції України зумовлюють актуальність формування оптимальних за структурою і ефективних за змістом діяльності органів державного управління. Важливим чинником визначення ефективності функціонування органів державного управління має стати досягнення стандартів забезпечення прав і свобод людини з урахуванням сучасних реалій розвитку сучасного українського суспільства. Тому у суспільстві зростає інтерес до європейського зразка, до історії формування європейських традицій і тенденцій, які історично поширювалися на українських землях. У зв'язку з цим великої наукової цінності, пізнавального і практичного значення набуває історичний досвід державно-правового розвитку Австрії. Особливий інтерес викликає історико-правова характеристика реформ державного управління в Австрійській монархії за правління Марії Терезії (1740–1780 рр.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі аспекти історико-правового аналізу реформи державного управління в Австрійській монархії за правління Марії Терезії (1740–1780 рр.) висвітлювали такі українські вчені, як В. Кульчицький, І. Бойко, Б. Тищик, І. Настасяк, В. Гончаренко, М. Никифорак та інші, а також зарубіжні вчені, зокрема П. Андерсон, О. Бальцер, К. Воцелка, Е. Прістер, Е. Цольнер та ін.

Метою статті є історико-правовий аналіз реформи державного управління в Австрійській монархії за правління Марії Терезії (1740–1780 рр.).

Виклад основного матеріалу. Державно-правова система Австрії формувалася еволюційно, а її ключовими ознаками до середини XVIII ст. були абсолютна влада монарха та становий характер суспільства [1, с. 168]. Монарх зосереджував у своїх руках усю повноту влади і вважався єдиним джерелом права. Стани з

часів Середньовіччя володіли значними привілеями і впливали на ухвалення державних рішень. Однак у модерну епоху у Західній Європі відбувся процес обмеження станових прав і привілеїв. Зокрема, ленні норми втратили юридично-державне значення, залишившись лише юридично-приватними приписами, що регламентували спосіб посідання і набуття маєтків [2, с. 69]. Станом на XVIII ст. в монархії Габсбургів проживало 14 етнічних груп, які розмовляли 17 мовами і практикували 9 різних релігій [3, с. 103]. Землі Габсбурзької монархії на початок правління Марії Терезії склалися з таких частин: 1) австрійські провінції (Верхня і Нижня Австрія, Штирія, Карінтія, Карніола, Тіроль, Воральберг) – землі фамілії Габсбургів; 2) території Богемської корони (Богемія, Моравія і Сілезія); 3) королівство Угорщина; 4) князівство Трансильванія; 5) австрійські Нідерланди (бельгійські провінції); 6) італійські землі (Тоскана, Ломбардія). Станом на 1748 р. територія монархії поділялася на дванадцять провінцій (губерній), на чолі яких стояли призначені імператрицею губернатори, котрі безпосередньо підпорядковувалися центральній владі. Провінції поділялися на округи (циркули) на чолі зі старостами [4, с. 44].

В імперії станом на середину XVIII ст. не існувало єдиної системи адміністрації, оскільки провінційні стани створювали власні паралельні урядові інституції. Щорічні асамблеї станів були зорганізовані в чотири курії, які контролювали збір податків, рекрутування чоловіків до війська тощо. Централізація й уніфікація імперії перетворилися на державну ідею (*Österreichischen Gesamtstaatsidee*) [5, с. 159]. Вона здійснювалася Марією Терезією поступово, оскільки на заваді стояли різні географічні, соціальні релігійні, політичні, культурні обставини.

Перша серія адміністративних реформ в Австрії пов'язана з іменем графа Фрідріха Вільгельма фон Гаугвіца (1700–1765) – учня камераліста В. фон Шредера. Ф. Гаугвіц був сином саксонського генерала, котрий оселився у Сілезії. Після втрати імперією Габсбургів частини цього регіону Гаугвіц у 1742 р. очолював місцевий уряд, де передусім впорядкував фінансові справи провінції [6, с. 113]. Як і його вчитель, Ф. фон Гаугвіц поділяв ворожі погляди стосовно ролі станів у провінціях, намагаючись обмежити їхню владу і накласти на них податки. Водночас пропозиції адміністративних змін базувалися на ідеях Й. Юсті. Зрівняння статусу окремих земель через обмеження їхньої автономії мало створити центральний державний апарат Австрійської монархії (включно з Угорщиною та Чехією).

Початок адміністративним змінам поклали військові та податкові зміни, котрі перед-

бачали уніфікацію системи набору до війська та новий принцип збору податків. Імперію поділили на 37 округів, куди скерували урядових чиновників замість колишніх комісарів від земельних громад. Нічим не пов'язані з місцевими інтересами, але досить щедро оплачувані, вони сповна репрезентували волю й інтереси центру. Таким чином, початок податкової реформи спричинив адміністративні зміни, спрямовані на остаточну інтеграцію габсбурзьких земель в єдину імперію [7, с. 64].

Спершу у середині XVIII ст. у спадкових землях імперії центральна влада створила колегіальні уряди – Репрезентації (*Representationen*) на чолі з президентами. При репрезентаціях, які відали усіма справами управління землями і фінансовими питаннями, були створені Сенати юстиції (*Justizsenat*), очолювані губернаторами, котрі вважалися вищою апеляційною інстанцією тієї чи іншої провінції. Із місцевих управ були створені суди першої інстанції (*Landrecht*) [2, с. 78].

Репрезентації діяли від імені і в інтересах монарха, однак задля більшої централізації їх 1763 р. замінили коронні губернаторства (*Gubernium*). Щоправда, в деяких землях функції Репрезентацій перебрати на себе земельні старости (*Landeshauptmannschaft*) або крайові уряди (*Landesregierung*). Втім, до всіх них здебільшого вживали термін «губернаторства». Їх очолювали губернатори, котрих призначав імператор, а тому вони не підпорядковувалися місцевим сеймам і представляли інтереси Відня [6, с. 128]. Ба більше, губернатори отримали право головувати на сеймах, скасовувати їхні рішення, а у разі потреби і розпускати ці представницькі установи. Головною функцією губернаторів був нагляд за «правильним» надходженням податків, підтримка порядку, контроль за громадськими установами, захист селян від ущемлень поміщиків. Чергова адміністративна реформа відбулася у 1782 р., вже за правління імператора Йосифа II [8, с. 6].

У результаті першого поділу Речі Посполитої у 1772 р., здійсненого Австрійською, Пруською і Російською імперіями, до складу монархії Габсбургів увійшли етнічні польські й українські землі, на яких створили окрему провінцію – Королівство Галичини і Лодомерії (*Königreich Galizien und Lodomerien*) з великим князівством Краківським та князівствами Освенцімським і Заторським. До його складу включено землі колишнього Руського, Белзького, окраїн Подільського і Волинського воєводств, а також південні частини Краківського і Сандомирського та частину Люблінського воєводств. У цій штучно створеній адміністративній одиниці

були об'єднані етнічні українські (східна частина Галичини, центр Львів) та польські землі (західна частина Галичини, центр Краків). Королівство Галичини і Лодомерії поділялося на 19 округів (циркулів), 12 з яких становили українські землі Східної Галичини [9, с. 34].

Загалом, Королівство Галичини і Лодомерії стало територіально найбільшою (82 тис. км. кв.) провінцією імперії, в якій (провінції) проживало понад 2,65 млн. осіб [5, с. 163]. Після територіальних втрат 1740–1750-х років імперія Габсбургів помітно розширила свої межі. Та, навіть попри це, імператриця Марія Терезія була схильна розглядати Галичину як тимчасове надбання, котре можна використати при нагоді для обміну на «більш корисну» для Австрії провінцію. У меморіалі губернаторства, надісланому 1773 р. на ім'я Марії Терезії, йшлося про значні проблеми в господарському розвитку регіону і зловживання з боку місцевих чиновників [10, с. 7–8].

В австрійській офіційній термінології приєднання Галичини (*Galizien*) отримало назву «ревіндикації» («прийняття») [11, с. 87]. Юридичною основою такого визначення був історичний факт короткочасного князювання в Галицько-Волинській державі представників угорської династії Арпадів (Андраш II) і короткочасна приналежність Галицько-Волинського князівства до Угорщини – складової частини імперії Габсбургів [12, с. 14].

11 вересня 1772 р. імператриця Марія Терезія видала декрет «*Occupantur Regna Galliciae et Lodomeriae*», згідно з яким землі колишнього Галицького князівства проголошувалися частиною Австрії як «поверненої землі з відновленими правами». У документі йшлося: «Ми, Марія Терезія, королева Угорщини, Чехії, Далмації, Хорватії, Славонії, Галичини і Лодомерії <...>, розглянувши теперішній стан Польщі, разом з двором російської цариці і прусського короля з'ясували, що деякі провінції цього королівства, на які кожному з нас окремо належать здавна права, необхідно відокремити та забрати цей край як частину належної від давна нам території <...>» [13, с. 1–3].

У травні 1773 р. в Галичині створено центральний орган управління – Крайове губернаторство (*Landesgubernium*) на чолі з губернатором. Першим очільником губернаторства став граф Йоганн Антон Перген (до 1774 р.), котрого Відень наділив досить широкими повноваженнями. Кожному громадянину гарантувалося право звертатися з апеляцією до губернатора з приводу оскарження судових вироків [14, с. 155–157].

Губернське правління складалось з окремих департаментів (станом на 1773 р. – шість), що відали окремими галузями господарства. Департамент I був відповідальним за організаційну роботу, залагодження прикордонних конфліктів, дотримання санітарного стану та збирання податків; Департамент II курував судові справи; Департамент III регулював питання господарської монополії і стежив за функціонуванням державних маєтків; Департамент IV видав справами загальної і спеціальної крайової поліції; Департамент V займався справами королівських державних маєтків (доміній) і нормуванням панцинних повинностей; Департамент VI стежив за питаннями функціонування пошти та військової служби [15, с. 9–10].

Унаслідок підписання 7 травня 1775 р. Константинопольського договору між Туреччиною та Австрією до останньої відійшла Буковина (до 1775 р. стосовно неї вживався здебільшого термін Чернівецький генералітет). Відень скористався можливістю встановити свою владу над цим невеликим, але стратегічно важливим регіоном після ослаблення Османської імперії в результаті воєн з Росією. Упродовж 1775–1786 рр. Буковина становила окрему адміністративну одиницю імперії Габсбургів, однак 1787 р., зважаючи на те, що ця земля межувала на півночі й заході з Галичиною, їх об'єднали [16, с. 11].

Центральними органами управління на початок правління Марії Терезії виступали чотири ради: 1) Таємна рада (*Geheimer Rat*), яка займалася вирішенням найважливіших державних питань; 2) Надвірна рада (*Hofrat*), котра курувала внутрішньодержавні питання, у тому числі судові; 3) Надвірна палата (*Hofkammer*), або, іншими словами, фінансова рада; 4) Надвірна військова рада (*Hofkriegsrat*) [17, с. 109]. Чіткого розмежування компетенції між зазначеними органами не було, а відносини між ними характеризувалися конкуренцією і навіть конфронтацією.

У 1742 р. під час реформи державного управління Марія Терезія виділила з компетенції Надвірної канцелярії зовнішньополітичні питання (*politica*), створивши для цього новий орган – Державну канцелярію (*Staatskanzlei*; проіснувала до 1848 р.) [6, с. 119]. До її складу увійшли по три державні міністри і радники та один референт (очолював канцлер). Державна канцелярія опікувалася багатьма справами, у тому числі зовнішніми, проте її компетенція не поширювалася на фінансові та судові питання. Протягом другої половини XVIII ст. з неї виокремлено Чесько-австрійську канцелярію (1749 р.; замість чеської), Директоріум

у суспільних і фінансових справах для чеських і австрійських земель (1752 р.; через п'ять років він поширив свої повноваження на справи Нідерландів й Італії), Об'єднану придворну чесько-австрійську канцелярію (1761 р.; управління спадковими землями), Об'єднану придворну палату (1782 р.), Камеральну та суспільно-політичну дирекцію (1792 р.).

За Надвірною канцелярією (*Hofkanzlei*), очолюваною канцлером, залишили питання внутрішньої політики (*provincialia*) і вище судочинство (*judicialia*); для фінансових і військових справ створили окремі органи управління. Варто зазначити, що між австрійською Державною канцелярією й імперською Надвірною канцелярією, а також між Кауніцом і віце-канцлером імперії, князем Коллередо існували розбіжності, які інколи виливалися у відкрите протистояння [18, с. 155]. У 1765 р. Марія Терезія впровадила для вищих чинів імперії звання надвірного радника, яке стало символом того, що носій цього звання володіє владою, здатною протистояти протекції [19, с. 63].

У меморандумі від 9 грудня 1760 р. В. Кауніц запропонував Марії Терезії створити Державну раду (*Staatsrat*), покликану піклуватися про координацію роботи усіх офіційних установ спадкових земель (Австрія, Богемія), а також у Нідерландах та Італії [6, с. 119]. Вона почала своє функціонування у 1761 р. як найвища над усіма надвірними установами дорадча колегія. До складу Державної ради, яка розглядала проекти імператорських указів і стежила за їх виконанням, належали три міністри, секретар і державний канцлер. До першої Державної ради увійшли: Кауніц, Гаугвіц, фельдмаршал Даун (у ранзі міністрів), граф Блюмеген, барон Борі і А. Ступан (у ранзі державних радників). Секретарем ради став Кьоніг – протеже Кауніца. Таким чином, всі члени Державної ради були австро-богемцями, що посилювало вагу спадкових земель в державному апараті. Цей вищий дорадчий орган сприяв подальшому посиленню централізму. Наприкінці XVIII ст. Державна рада отримала право здійснювати за відсутності (чи важкої хвороби) монарха регентські функції [9, с. 35].

У 1774 р. була створена Галицька надвірна канцелярія (*Galizische Hofkanzlei*), яка однак певний час не мала чітко визначених повноважень, займаючись втіленням у життя австрійської загальнодержавної політики на приєднаних землях. Через два роки Галицьку надвірну канцелярію ліквідували, а відання справами Галичини перейшло до

Об'єднаної надвірної чесько-австрійської канцелярії [20, с. 48].

Управління у містах здійснювали магістрати, представники яких були переважно вихідцями з патриціату. Магістрати склалися з обраних на чотири роки райців (радників) на чолі з бургомістром. Вибори проводилися з дозволу старост і за їхньої безпосередньої присутності. Структурно магістрат поділявся на три сенати: цивільний, кримінальний (обидва виконували функцію судочинства) і політичний (займався господарськими справами). На прикладі Львівського магістрату, який розпочав свою роботу 1 грудня 1787 р. (імператорський патент з'явився ще раніше), можемо проаналізувати структуру цього органу. Отже, магістрат складався з президента, віце-президента, дванадцятьох радників у цивільно-кримінальних справах, чотирьох у політичних справах, чотирьох секретарів, чотирьох протоколістів та 24-х службовців. Крім того, допоміжні функції виконували 20 осіб – судові слуги (возні), сторожі, доглядчі за в'язнями і один кат [21, с. 66]. Згідно з «Описом прав і привілеїв міста Львова» (кінець XVIII ст.) львівський магістрат поділявся на п'ять урядів (*subsellium*): 1) уряд бурмістра; 2) уряд райців; 3) війтівський уряд; 4) міський суд, на якому засідали війт і лавники; 5) вірменський суд [22, с. 113]. Така структура існувала напередодні ліквідації австрійським урядом магдебурзького права.

Імператорським патентом від 13 червня 1775 р. Марія Терезія поширила на Галичину систему станової організації провінцій Австрійської імперії, передбачивши формування Галицького станового сейму (*Landstände*) як представницького органу трьох станових груп краю (магнатів, шляхти та міщанства). Цьому кроку передували звернення галицької шляхти та духовенства до імператриці Марії Терезії з проханням зберегти їхні дотеперішні привілеї [23, с. 1–6]. Цей орган, юрисдикція якого поширювалася і на Буковину, повинен був збиратися щороку, згідно з відповідним патентом імператора, і виконувати дорадчу роль у вирішенні станових і місцевих питань. Депутати сейму, призначувані імператором, висловлювали монархові свою лояльність і зверталися до Відня з відповідними «адресами». За потреби імператор міг розпустити сейм. Галицький становий сейм замінив колишній державно-правовий інститут шляхетських сеймиків, що існував напередодні входження Галичини до складу монархії Габсбургів. На нашу думку, залучення Королівства Галичини та Володимирії до станової організації імперії мало спростити інкорпорацію нової провінції до складу Австрії.

Висновки

Таким чином, зі вступу на австрійський престол Марії Терезії у державі Габсбургів розпочиналася епоха «освіченого абсолютизму». Їй передувала невдала зовнішня політика – Габсбурги втратили частину володінь в Італії та Сілезію. Ці події та часті повстання переконали австрійську ерцгерцогиню у необхідності реформ. Окрім того, Австрія економічно відставала від провідних європейських держав; особливо гальмувало розвиток країни кріпосне право. Марія Терезія, вступаючи на австрійський трон під гаслом «справедливості та м'якості», намагалася використовувати окремі ідеї Просвітництва для зміцнення центральної влади, але одночасно уникали радикальних перетворень і побоювалася торкатися інтересів дворянства. Вона започаткувала реформи у дусі політики «освіченого, або просвітницького абсолютизму». Це була епоха державних реформ, спрямованих на комплексні зміни у всіх сферах суспільства. Реформи мали на меті через посилення державної централізації та встановлення контролю правлячої династії за всіма сферами суспільного життя залучити імперію до нових історичних процесів і не допустити її відставання від основного суперника – сусідньої Пруссії. Епоха «освіченого абсолютизму» характеризувалася ліквідацією деяких станових привілеїв, реформами, спрямованими на розвиток торгівлі й мануфактур, на ліквідацію феодальної роз'єднаності, спробами звільнення селян від особистої залежності. В Австрії, як і в деяких європейських країнах, використовували популярність ідей французьких просвітителів, проголосивши «союз філософів і монархів».

Список використаних джерел:

1. Maciejewski T. Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI–XX w.). Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. 392 s.
2. Jaworski I. Historia ustroju państw zachodnioeuropejskich (Francja, Anglja. Niemcy). Wilno: Nakładem sekcji wydawniczej koła prawników studentów U.S.B., 1931. 140 s.
3. Wess M. A. The Grand Strategy of the Habsburg Empire 1700–1866. A Study in Interstitial Time-Management. A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Dr. Phil. to the Department of Political and Social Sciences Freie Universität Berlin. Berlin, 2017. 410 p.
4. Hubert S. Poglądy na prawo narodów w Polsce czasów Oświecenia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960. 295 s.
5. Grodziski S. Habsburgowie. Dzieje dynastii. Wydanie drugie poszerzone. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2013. 343 s.

6. Szabo F. Haugwitz, Kaunitz, and the Structure of Government in Austria under Maria Theresia, 1745 to 1761. *Historical Papers*. 1979. No 141. P. 111–130.

7. Berenger J. A History of the Habsburg Empire, 1700–1918. White Plains: Longman, 1997. 342 p.

8. Bartoszewicz K. Dzieje Galicyi: jej stan przed wojną i “wyodrębnienie”. Warszawa: W-wo Gebethner i Wolf, 1917. 216 s.

9. Эдер П. Реформы Марии-Терезии в Австрийской империи 1740–1780 гг. и их распространение на украинских землях (Галиции, Буковине и Закарпатье). *Legea și viața*. Iulie 2014. S. 33–37.

10. ЦДІА України у м. Львові, ф. 146 (Галицьке намісництво), оп. 1, спр. 241 (Меморіал губернатора про політичне і соціально-економічне становище Галичини в час її приєднання до Австрійської імперії, 1773–1774 рр.), 60 арк.

11. Настасяк І. Історико-правовий аналіз входження Галичини до складу Австрійської імперії. *Вісник Львівського університету. Серія «Юридична»*. Львів. 2003. Вип. 38. С. 84–89.

12. Кульчицький В. Утворення коронного краю Галичини в складі Австрії. *Проблеми правознавства*. 1969. Вип. 13. С. 14–21.

13. Occupantur Regna Galliciae et Lodomeriae, die 11 septembris Anno Domini 1772 // Edicta et mandata universalis Regnis Galliciae et Lodomeriae. A die 11 Septembris 1772 in aet possessionis promulgata. Leopoli: Typis Viduae Josephae Piller, 1773. S. 1–3.

14. Бойко І. Галичина у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918): навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 312 с.

15. ЦДІА України у м. Львові, ф. 146, оп. 7, спр. 4795 (Матеріали про компетенцію окремих департаментів Галицького губернаторства і Намісництва, 1773 р.), 507 арк.

16. Никифорак М. Державний лад і право на Буковині в 1774–1918 рр.: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01.02. Київ, 2004. 37 с.

17. Jaworski I. Zarys Powszechnej historii ustrojów państwowych i prawa. Wrocław: Nakładem sekcji wydawniczej koła prawników Wrocławskiego Uniwersytetu, 1947. 223 s.

18. Huber A. Österreichische Reichsgeschichte: Geschichte der Staatsbildung und des Öffentlichen Rechts. Prag; Wien: F. Tempsky; Leipzig: G. Freytag, 1895. 280 s.

19. Джонстон У. Австрійський Ренесанс. Интеллектуальная и социальная история Австро-Венгрии 1848–1938 гг. / пер. с англ. Москва: Московская школа политических исследований, 2004. 634 с.

20. ЦДІА України у м. Львові, ф. 181 (Графи Лянскоронські), оп. 2, спр. 615 (Циркулярі Марії Терезії у зв'язку з приєднанням до Австрії Галичини й Володимирії), 50 арк.

21. Schnür-Pepłowski S. Z przeszłości Galicyi (1772–1862). Lwów: Jakubowski&Zadurawicz, 1895. 627 s.

22. Капраль М. Функціонування органів влади Львова у XIII–XVIII ст. (нарис історії інститутів магдебурзького права). *Український історичний журнал*. 2006. № 5. С. 111–130.

23. ЦДІА України у м. Львові, ф. 146, оп. 1, спр. 104 (Прохання галицької шляхти і і духовенства до імператриці про збереження привілеїв, 1773–1775 рр.), 26 арк.

The article is devoted to the analysis of the reforms of governance in the Austrian Empire under the rule of Maria Theresia (1740–1780). In particular, the historical-legal background and regional peculiarities of the formation of a management system in the state, reasons for the creation and competence of new administrative bodies are analyzed. The process of gradual integration of Galicia into the state-legal structure of the Habsburg monarchy is traced. It was determined that the main directions of reforms within the framework of the policy of enlightened absolutism were the unification and centralization of the administration system. The Austrian legal system was evolutionary, and its key features until the middle of the eighteenth century, were the absolute power of the monarch and the status of the character of society. The monarch concentrated in his hands all full power and was considered the only source of law. States since the Middle Ages had significant privileges and influenced the adoption of state decisions. However, in the modern era in Western Europe, the process of limiting the status of rights and privileges took place. In particular, a number of norms lost their legal and state significance, remaining only legally-private regulations governing the way of occupation and acquisition of estates. However, in the modern era in Western Europe, the process of limiting the status of rights and privileges took place. In particular, a number of norms lost their legal and state significance, remaining only legally-private regulations governing the way of occupation and acquisition of estates. As of the XVIII century. In the Habsburg monarchy, there were 14 ethnic groups who spoke 17 languages and practiced 9 different religions. The lands of the Habsburg monarchy at the beginning of the reign of Mary Theresia consisted of the following parts: 1) the Austrian provinces (Upper and Lower Austria, Styria, Carinthia, Carniola, Tyrol, Vorarerg) - land of the Habsburg family; 2) the territory of the Bohemian Crown (Bohemia, Moravia and Silesia); 3) the kingdom of Hungary; 4) the principality of Transylvania; 5) the Austrian Netherlands (Belgian provinces); 6) Italian land (Tuscany, Lombardy). As of 1748, the territory of the monarchy was divided into twelve provinces (provinces), headed by Empress appointed governors, who directly subordinated to the central government. Provinces were divided into districts (compasses), headed by chiefs.

Key words: reforms, management, enlightened absolutism, state power, legal sphere, Austrian monarchy.

УДК 347.73
DOI**Михайло Соф'їн,**

канд. юрид. наук, докторант

Науково-дослідного інституту публічного права

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Курс України на європейську інтеграцію зумовлює необхідність приведення ключових напрямів державної політики у відповідність до європейських норм і стандартів. Зокрема, це стосується фінансової політики, яка в нашій державі має ряд проблем. Вдосконалення даного напрямку державної політики вимагає перегляду її основних, в тому числі сутнісних аспектів. Це зумовило необхідність вивчення чинного українського законодавства, а також відповідних наукових позицій, та дослідження поняття фінансової політики в Україні в умовах Євроінтеграції. Наголошено, що під політикою розуміється: цілеспрямована діяльність у галузі взаємовідносин між різними суспільними групами, державами й народами, яка пов'язана із боротьбою за здобуття або утримання державної влади як знаряддя регулювання і формування цих взаємовідносин; певна частина, програма або напрям такої діяльності; сукупність засобів (інструментів) та методів (технік) для реалізації певних інтересів, тобто для досягнення певних цілей. Доведено, що у загальному розумінні фінансова політика – це курс діяльності органів публічної влади щодо управління відносинами і процесами з питань наповнення державного бюджету та здійснення видатків із нього. З'ясовано, що у провідних європейських країнах фінансова політика виступає не лише засобом фінансування державних інститутів та механізмів з метою забезпечення їх нормального функціонування, але є також важливим інструментом забезпечення належного економічного розвитку держави, як в цілому, так і її окремих регіонів та засобом зменшення залежності рівня життя, соціального благополуччя населення від коливань економічної активності. Зроблено висновок, що у правовому сенсі фінансова політика в Україні в умовах Євроінтеграції має розумітися як сукупність правових, а також інших (організаційно-управлінських, фінансово-економічних, інформаційних тощо) заходів, здійснюваних компетентними суб'єктами в межах правового поля і спрямованих на врегулювання відносин та процесів з питань формування державного бюджету та здійснення фінансування, витрат із нього з метою забезпечення життєздатності механізму держави, її помірного, стабільного та рівномірного соціально-економічного розвитку на рівні країн ЄС.

Ключові слова: фінансова політика, державна політика, Євроінтеграція, законодавство, заходи.

Постановка проблеми. Благополуччя та авторитет держави, як на внутрішньому, так і зовнішньому рівнях залежать від цілого ряду факторів, одним із головних серед яких є стан її економічного розвитку, який зумовлює як конкурентоспроможність держави на міжнародній арені, так і рівень життя її населення. Економічна стабільність держави своєю чергою безпосередньо пов'язана з ефективністю та дієвістю фінансової політики у ній, основним складником якої є фінансова політика. З моменту проголошення незалежності влада намагається виробити оптимальну державну політику у сфері оподаткування і в деяких важливих аспектах в останні роки досягла успіхів. Однак водночас зарано говорити про те, що в Україні сформована та реалізується ефективна та дієва фінансова політика, яка повною мірою відповідає потребам суспільно-економічного розвитку нашої держави, а також європейським стандартам.

Стан дослідження. Державна фінансова політика в нашій державі все ще має цілий ряд проблем, на які у своїх дослідженнях звертали увагу такі дослідники, як М. Кучерявенко, Г. Бех, В. Андрущенко, Т. Меркулова, М. Гридчина, Д. Кобильнік, В. Тропина, Н. Вдовиченко, В. Білоцерківець, Я. Жаліло, О. Дмитрик, А. Крисоватий, С. Маслюченко, Я. Литвиненко та багато інших. Останніми роками представники і наукових, і політичних кіл наголошують на тому, що більше уваги в ході удосконалення української фінансової політики має приділятися її приведенню у відповідність до провідних європейських норм і стандартів, що є цілком справедливим, враховуючи активний курс нашої держави на європейську інтеграцію. Зокрема, у Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року № 2411-VI закріплено, що пріоритетними напрямками зовнішньої політики нашої держави є: забез-

печення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі; підтримка розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва України з іноземними державами на засадах взаємної вигоди; забезпечення з метою повноцінного економічного розвитку, підвищення добробуту народу інтеграції економіки України у світову економічну систему [1]. Загалом підтримуючи необхідність реформування української фінансової політики з огляду на європейські стандарти та принципи її здійснення, водночас вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що науково-теоретичному обґрунтуванню мають бути піддані не лише окремі проблемні аспекти зазначеної політики, але й її основоположні, сутнісні питання.

Метою статті є дослідження поняття фінансової політики в Україні в умовах Євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу. Розпочинаючи аналіз поняття фінансової політики, слід зазначити, що дана термінологічна конструкція використовується у тексті ряду офіційних актів, проте її безпосереднього тлумачення у них немає. Так, наприклад, у Постанові Верховної Ради України «Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік» від 13 травня 2011 р. № 3358-VI зазначається, що інвестиційна активність підтримуватиметься шляхом поліпшення фінансового стану підприємств в умовах зміцнення банківської системи та проведення фінансової політики, спрямованої на зниження податкового навантаження та створення умов для покращення інвестиційного клімату [2]. У рішенні Ради Національного банку України «Про Основні засади грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу» від 12.09.2017 № 37-рд зазначається, що економічному зростанню значною мірою сприятимуть поступове пом'якшення фінансової та монетарної політики, що стимулюватиме споживчий попит, а також зростання обсягів експорту на тлі поліпшення умов торгівлі, високого врожаю та вирішення проблем із поставками сировини [3]. У розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки» від 8 лютого 2017 р. № 142-р закріплено, що чітке розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, окрім іншого, потребує також запровадження на постійній основі консультацій між центральними органами виконавчої влади та всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування

щодо завдань фінансової політики, делегованих повноважень, їх фінансового забезпечення у коротко- та середньостроковій перспективі [4]. Задля з'ясування сутності понятійно-термінологічної конструкції «фінансова політика» розглянемо зміст її окремих складників. Так, термін «фінансовий» походить від латинського слова «фіскус» (fiscus), що у буквальному розумінні означає кошик. У Стародавньому Римі – військова каса, орган управління імператорськими помістями і конфіскованим майном, а також загальнодержавний фінансовий і податковий центр [5, с. 616]. Ж.В. Піскова з цього приводу пише, що з кінця I ст. до н. е. фіском стала називатися приватна скарбниця імператора, що знаходилася у веденні чиновників і наповнювалася доходами з імператорських провінцій. З IV ст. н. е. фіск – єдиний загальнодержавний центр Римської імперії, куди стікалися всі види доходів, податків і зборів, вироблялися державні витрати тощо (звідси позначення терміном «фіск» державної скарбниці) [6]. У тлумачних словниках сучасної української мови термін «фінансовий» визначається як такий, що пов'язаний із оподаткуванням, видатками та витратами, надходженнями та видатками із бюджету [7, с. 1538]. Далі щодо терміну «політика», який походить від грецького слова «politikos» (πολιτικός), що означає державна діяльність [5, с. 451]. К.О. Ващенко та В.О. Корнієнко у своїх працях пишуть, що термін «політика» походить від давньогрецького слова polis (місто-держава) та пов'язаних з ним слів politeia (конституція), politike (мистецтво управління), politicas (державний діяч), polites (громадянин) [8]. Сьогодні під політикою розуміється: цілеспрямована діяльність у галузі взаємовідносин між різними суспільними групами, державами й народами, яка пов'язана із боротьбою за здобуття або утримання державної влади як знаряддя регулювання і формування цих взаємовідносин; певна частина, програма або напрям такої діяльності; сукупність засобів (інструментів) та методів (технік) для реалізації певних інтересів, тобто для досягнення певних цілей (звичайно, в певному соціальному [9, с. 531]; діяльність з керівництва та управління суспільством на основі публічної влади [8]. О.В. Воронянський, Т.Ю. Кулішенко зазначають, що політика – це конкурентна боротьба за захоплення, здійснення і утримання політичної влади. Автори підкреслюють, що політика передбачає не просто здійснення публічної влади, а конкурентну боротьбу між претендентами на панування за право прийняття владних рішень та за панівний статус у суспільстві, де боротьба за владу відсутня, відсутня і політика як форма суспільної діяльності. Метою політики, так само як і метою соціальної влади, є контроль

над розподілом ресурсів, доступних для цього суспільства. Встановлення такого контролю передбачає підпорядкування суб'єкту політичної влади центрів прийняття владних рішень – як державних, так і недержавних [10, с. 13]. Аналіз доктринальних джерел свідчить про те, що політика тлумачиться і як боротьба за владу, і як певний курс в управлінні суспільними справами. З цього приводу слід відмітити дослідження Г.В. Музиченка, який пише, що слід розрізняти такі терміни, як “politics” та “policy”. “Politics” – це сфера взаємовідносин різних соціальних груп та індивідів у використанні інститутів публічної влади задля реалізації своїх суспільно значущих інтересів і потреб; суспільна наука, що вивчає політичні інституції і принципи та поведінку влади. “Policy” – це план, курс дій або напрям дій, прийнятий і дотримуваний владою, керівником, політичною партією та інше; певний курс дій, обраний заради вигідності, зручності тощо. Саме в такому контексті, як наголошує дослідник, розуміється термін «державна політика» загалом чи її відповідний напрям – зовнішня, внутрішня, економічна, соціальна, культурна тощо. Близькими за змістом (але не синонімами) є терміни «програма» і «стратегія». Відповідно, політика як курс або напрям дій є предметом аналізу політики, який здійснюють політичні аналітики [11, с. 370; 12, с. 262; 13]. «Державна політика, – відмічають В. Ребкала, В. Тертички, – це відносно стабільна, організована й цілеспрямована діяльність / бездіяльність державних інституцій, здійснювані безпосередньо чи опосередковано щодо певної проблеми або сукупності проблем, яка впливає на життя суспільства» [14, с. 6]. Схожу позицію висловлює В.Є. Романов, який вважає, що державна політика являє собою відносно стабільну, організовану та цілеспрямовану діяльність уряду стосовно певної проблеми або предмета розгляду, яка здійснюється ним безпосередньо або опосередковано через уповноважених агентів і впливає на життя суспільства» [15, с. 12]. З точки зору В.Д. Бакуменка, дана політика – це діяльність держави щодо визначення та досягнення соціально значущих цілей розвитку суспільства чи його окремих сфер» [16, с. 35].

Враховуючи вищевикладене стосовно розуміння змісту понять «фіскальний», «політика» та «державна політика», можемо дійти висновку, що у загальному розумінні фіскальна політика – це курс діяльності органів публічної влади щодо управління відносинами і процесами з питань наповнення державного бюджету та здійснення видатків із нього. На сторінках спеціальної літератури висловлюються різні думки з приводу тлумачення поняття фіскальної політики. Так, наприклад, Т.В. Меркулова

вважає, що фіскальна політика у сучасному її розумінні являє собою сукупність фінансових заходів держави у сфері управління бюджетом, податками і витратами з метою регулювання ділової активності, стримування коливань сукупного попиту, впливу на рівень зайнятості, інфляції та інших макроекономічних показників економіки. Крім того, наголошує дослідниця, фіскальна політика разом із кредитно-грошовою політикою є чи не головним макроекономічним інструментом регулювання ринкової економіки і спирається на здатність урядових закупівель, податків і трансфертних платежів впливати на національний дохід і реальний ВВП [9, с. 739]. М.І. Небава визначає фіскальну політику як регулювання доходів і витрат держави. Заходи фіскальної політики, як зазначає автор, визначаються поставленою метою (боротьба з інфляцією, згладжування циклічних коливань економіки, зниження рівня безробіття). Держава регулює сукупний попит і реальний національний дохід за допомогою державних витрат, трансфертних виплат і оподаткування [17]. П.В. Круш вважає, що фіскальна (бюджетно-податкова) політика – це заходи уряду, спрямовані на забезпечення повної зайнятості та виробництво неінфляційного ВВП шляхом зміни державних видатків, системи оподаткування та підходів до формування державного бюджету в цілому. Це дії уряду, спрямовані на формування оптимального обсягу і структури державних витрат для забезпечення належного рівня зайнятості, обмеження і запобігання інфляції та інших негативних економічних явищ [18]. В.Д. Базилевич характеризує фіскальну політику як особливий вид діяльності держави щодо вилучення за допомогою податків та інших джерел, які мають допоміжний характер доходів економічних суб'єктів для забезпечення тих видів діяльності, які не мають власних джерел доходів або мають недостатні для забезпечення належного рівня розвитку джерела фінансування [19, с. 172]. С.О. Масліченко пише, що фіскальна політика являє собою суб'єктивну форму прояву об'єктивної дії фіскального механізму як сукупність методологічних принципів, практичних форм організації та методів використання державних фінансів [20, с. 8]. В.Г. Чепінога зазначає, що серед складників сукупного попиту значне місце відведено витратам держави та податкам. Маніпулювання цими елементами дає можливість державі впливати як на сукупний попит, так і на сукупну пропозицію, а також регулювати макроекономічну рівновагу. Система заходів регулювання державою цих процесів за допомогою податків та різного роду державних витрат і називається фіскальною, або бюджетною, політикою, в рамках якої держава

приймає рішення щодо своїх витрат та податків. До державних витрат належать витрати держави на утримання своїх органів, а також на закупку товарів та послуг [21]. О.В. Ракул, проаналізувавши низку підходів до визначення сутності фіскальної політики держави, дійшла висновку, що цю категорію розуміють як: заходи держави щодо формування, наповнення та регулювання державного бюджету з використанням податкових важелів; діяльність держави щодо формування й реалізації оптимальної політики витрат із державного бюджету, спрямована на формування ефективної національної економіки; діяльність держави щодо формування та реалізації політики надходжень і витрат державного бюджету, що має на меті створення належних умов для продуктивного розвитку національної економіки. Сама дослідниця пропонує визначати зазначену політику як сукупність заходів, які проводять органи державної влади щодо формування й реалізації дохідного та видаткового складників державного бюджету з метою ефективного виконання державою своїх функцій [22].

Отже, з вищевикладеного видно, що серед дослідників немає єдності щодо розуміння поняття фіскальної політики: одні її тлумачать у більш вузькому сенсі, зводячи суто до справляння податків, інші значно ширше характеризують сутність означеної політики, ведучи мову про весь обсяг джерел наповнення державного та місцевих бюджетів, а також про управління видатками із них. На наше переконання, саме другий підхід є більш справедливим, адже не можна запровадити ефективну та стабільну фіскальну політику, якщо її реалізація не враховує усіх джерел наповнення бюджету, напрямів та обсягів фінансування із нього, можливі податкові ризики тощо. Історія становлення і розвитку фіскальної політики в Україні (особливо на ранніх етапах) має багато прикладів, коли відсутність належної уваги з боку влади по відношенню до управління видатками, призводила до кризових явищ. Далі, розмірковуючи про сутність фіскальної політики в умовах Євроінтеграції, слід звернути увагу на те, на що спрямовується дана політика, які її пріоритети. А.І. Крисоватий з цього приводу зазначає, що важливою особливістю фіскальної сфери у більшості високорозвинутих країн ЄС є те, що вони, з одного боку, використовують потенціал доволі ефективного (у них) ринкового саморегулювання і регуляторні можливості податків, а з іншого – прагнуть покращити динаміку та якість соціально-економічного розвитку шляхом формування надійної фінансової бази задля усунення державою «провалів ринку» і структурних диспропорцій. Причому дедалі більше ускладнення соціально-економічних систем вимагає постійного розширення сфери

втручання держави у відтворювальні процеси за рахунок оптимізації видатків бюджету в умовах обмежень щодо розширення експансії фіску [23, с. 64]. Тобто у провідних європейських країнах фіскальна політика виступає не лише засобом фінансування державних інститутів та механізмів з метою забезпечення їх нормального функціонування, але водночас є важливим інструментом забезпечення належного економічного розвитку держави, як в цілому, так і її окремих регіонів, та зменшення залежності рівня життя, соціального благополуччя населення від коливань економічної активності.

Висновок

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що у правовому сенсі фіскальна політика в Україні в умовах Євроінтеграції має розумітися як сукупність правових, а також інших (організаційно-управлінських, фінансово-економічних, інформаційних тощо) заходів, здійснюваних компетентними суб'єктами в межах правового поля і спрямованих на врегулювання відносин та процесів з питань формування державного бюджету та здійснення фінансування, витрат із нього з метою забезпечення життєздатності механізму держави, її помірному, стабільному та рівномірному соціально-економічному розвитку на рівні країн ЄС.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року № 2411-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17>.
2. Постанова ВРУ «Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік» від 13 травня 2011 р. № 3358-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3358-17>.
3. Рішення НБУ «Про Основні засади грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу» від 12.09.2017 № 37-рл. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr037500-17>.
4. Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки» від 8 лютого 2017 р. № 142-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249797370>.
5. Словник іншомовних слів / Уклад. : С.М. Морозов, Л.М. Шкарапуга. Київ : Наук. думка, 2000. 680 с.
6. Формування системи показників фіскальної ефективності податків: теорія і практика. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2016. Вип. 2. С. 174–180. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_2_32.
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов.

ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005, 1728 с.

8. Політологія для вчителя : навч. посібн. для студ. Педагогічних ВНЗ / за заг. ред. : К.О. Ващенко, В.О. Корнієнка. Київ : Вид-во імені М.П. Драгоманова, 2011. 406 с. URL: https://web.posibnyku.vntu.edu.ua/fmib/13vashenko_politologiya_dlya_vchitelya/2..htm.

9. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін. ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.

10. Воронянський О.В., Кулішенко Т.Ю., Скубій І.В. Політологія: підручник. Харків, ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2017. 180с.

11. Економічний розвиток і державна політика : навч. посібник / [Бажал Ю., Кілієвич О., Мертенс О. та ін. ; за заг. ред. Ю.Єханурова, І.Розпутенка]. Київ : Вид-во УАДУ, 2001. 480 с.

12. Кілієвич О. Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. 510 с.

13. Визначення державної політики в сучасній політичній науці / Г. В. Музиченко. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія «Політологія». 2011. Т. 155, Вип. 143. С. 104–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrpdupol_2011_155_143_22.

14. Державна політика: аналіз та механізми її впровадження в Україні : навч. посіб. / кол. авт. ; за заг. ред. В. Ребкала, В. Тертички. Київ : Вид-во НАДУ, 2000. 232 с.

15. Романов В.Є. Державна політика: аналіз та механізми її впровадження / В.Є. Романов, О.М. Рудік, Т.М. Брус. Дніпропетр. : ДРІДУ НАДУ, 2003. 72 с.

16. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління : навч. пос. Київ : Міленіум, 2003. 256 с.

17. Небава М.І. Теорія макроекономіки / Навч. посіб. Київ : Слово, 2005. 536 с. URL: https://web.posibnyku.vntu.edu.ua/fmib/14nebava_teoriya_makroekonomiki/7.htm

18. Круш П.В. Гроші та кредит : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 216 с. URL: https://pidruchniki.com/13331222/finansifiskalna_politika_derzhavi.

19. Базилевич В.Д. Макроекономіка : навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. Київ : Атіка, 2002. 368 с.

20. Масліченко С.О. Фіскальний механізм у системі державного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.01.01 «Економічна теорія». Київ, 2002. 19 с.

21. Економічна теорія: підручник / В.Г. Чепінога. Київ : Юрін-ком Інтер, 2011. 656 с. Бібліогр.: с. 645–647. URL: https://pidruchniki.com/1854051639857/politekonomiya/fiskalna_politika_derzhavi.

22. Фіскальна політика держави: проблеми розуміння. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2015. № 1. С. 44–50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknvvs_2015_1_8.

23. Крисоватий А.І. Податкові трансформації в ЄС та податкова політика України в контексті євроінтеграції : моногр. / А.І. Крисоватий, В.М. Мельник, Т.В. Кошук ; за ред. д.е.н., проф. А.І. Крисоватого. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 236 с.

The course of Ukraine on European integration necessitates bringing the key directions of the state policy in line with European norms and standards. In particular, this concerns the fiscal policy that has a number of problems in our country. Improving this direction of state policy requires revision of its main, including essential aspects. In this regard, in this article, on the basis of the study of the current Ukrainian legislation, as well as the relevant scientific positions, the concept of fiscal policy in Ukraine under the conditions of Eurointegration is researched. It is emphasized that the policy means: purposeful activity in the field of relations between different social groups, states and peoples, which is connected with the struggle for gaining or maintaining state power as an instrument of regulation and formation of these mutual relations; a certain part, program or direction of such activity; a set of tools (tools) and methods (techniques) for the realization of certain interests, that is, to achieve certain goals (of course, in a certain social state.) It is proved that in general terms fiscal policy is a course of activity of public authorities in managing relations and processes for filling issues the state budget and expenditures from it. It is found that in the leading European countries fiscal policy is not only a means of financing state institutions and mechanisms in order to ensure their normal but also an important tool: ensuring proper economic development of the state as a whole and its individual regions; reducing the level of living and social well-being of the population from fluctuations of economic activity. It is concluded that in the legal sense of the fiscal policy in Ukraine conditions of European integration should be understood as a set of legal, as well as other (organizational, managerial, financial, economic, informational, etc.) activities carried out by competent entities within the legal field, and aimed at the regulation of relations and processes on the formation of the state budget and the implementation of financing, expenditures from it in order to ensure the viability of the mechanism of the state, its moderate, stable and uniform socio-economic development at the level of the EU countries.

Key words: fiscal policy, state policy, eurointegration, legislation, measures.

УДК 34(477)

DOI

Віктор Чернілевський,

дипломований інженер, підприємець,

президент Української ліги підприємств з іноземним капіталом (УЛПІК)

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Пропонується аналіз трансформації Правових Систем пострадянських країн, що виникли після розвалу Радянського Союзу і Варшавського договору. Проводиться дослідження чинників, які відіграли вирішальну роль у розвитку Правових Систем двох груп країн, в одну з яких входять країни, що вже давно стали членами ЄС, а в другу – колишні республіки СРСР, які, хоча й декларували перехід до ринкової економіки, європейських цінностей, досягнення членства ЄС, однак з різних причин виявились далекими від цієї мети. Аналіз досліджень і публікацій з вказаної теми показує, що дослідження причин негативних наслідків реформ українського законодавства, пошук шляхів їх оптимізації в Україні, на жаль, відсутні. Є поодинокі дослідження досвіду окремих країн Східної Європи, зокрема Польщі, які зачіпають окремі галузі економіки та проведення децентралізації влади. Розкрито основну відмінність трансформації Правових Систем цих груп, що спричинила відповідні наслідки. Запропоновано підхід до сприйняття Правової Системи країни як структури, яку слід віднести до складної Системи, яка підпорядковується теорії складних систем. Автор доводить, що, виходячи з теорії складних систем, практично неможливо трансформувати Правову Систему радянського типу в Правову Систему, що відповідає сучасним вимогам, а тим більше критеріям Європейського Союзу. Звичайно основна увага приділена Україні. Висновок – численні реформи складної системи – Правової Системи України – це глухий кут. Необхідно повністю замінити діючу Правову Систему України на Правову Систему, що діє в одній з успішних країн – членів Європейського Союзу. Запропонована технологія швидкої зміни Правової Системи України через Всеукраїнський референдум. У такому разі народ України самостійно зможе обрати модель Правової Системи, яка успішно діє в одній з країн – членів ЄС. Впровадження такого підходу дозволить Україні швидкими темпами рухатись в напрямку НАТО і ЄС, скорочуючи той відрив, який утворився за роки незалежності.

Ключові слова: трансформація, пострадянські країни, законодавчі системи, теорія складних систем, інженерія реформ.

Постановка проблеми. Чому ряд найбільш економічно розвинутих і багатих ресурсами колишніх республік СРСР не змогли навіть наблизитися до результатів пострадянських країн Східної Європи, яким вистачило 11–16 років, щоб вступити до НАТО і ЄС?

Чому 28 років Україна не може навіть наблизитися до результатів, які демонструють наші західні сусіди? І цей розрив збільшується. В ситуації, що склалась після 2014 року, коли частина території анексована Російською Федерацією, йде неоголошена війна, а великий сегмент економіки залишається орієнтованим на ринки країни-агресора, завдання швидкої перебудови Правової Системи України відповідно до найкращих зразків, які функціонують в передових країнах світу, а саме в країнах – членах Європейського Союзу, є невідкладним. Тим більше, що є Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка досягнута доро-

гою ціною з боку українського народу. Варто зазначити, що ця Угода, яка розроблялась і узгоджувалась урядом Януковича, була сформована таким чином, щоб не постраждали тісні економічні зв'язки з Російською Федерацією.

|| **Метою статті** є обґрунтування вибору правової системи для України.

Виклад основного матеріалу. Після розвалу Радянського Союзу, а отже, і всієї системи його сателітів, почалися глобальні перетворення в ряді країн Східної і Південної Європи і країн, що виникли в межах колишнього Радянського Союзу.

Слід зазначити, що Правові Системи СРСР і його складових частин-республік були створені на підставі припущень теорії марксизму-ленінізму і докорінно відрізнялися від Правових Систем цивілізованого світу, які є наслідком проб і помилок багатьох поколінь.

Законодавчі системи Великобританії, США, Німеччини, Швеції чи Швейцарії та інших передових країн відрізняються за формою, але ідентичні за змістом, як сучасні нові автомобілі різних марок. Хоча вони за конструкцією і не тотожні, але у будь-якому з них можна їхати безпечно і з комфортом. Права людини, вільне підприємництво, захист приватної власності, гармонізація інтересів держави та окремих громадян, умови для розвитку науки і техніки, здатність до еволюції – забезпечується Правовими Системами цих і багатьох інших країн.

Законодавство радянського блоку створювалося стихійно, невеликою групою осіб, які захопили владу, і було спрямоване на досягнення світового панування шляхом ведення загарбницьких війн. Для цього вся економіка була зосереджена у власності держави, максимально обмежена свобода слова, пересування, совісті, вибору органів управління.

Після розвалу радянської системи в усіх країнах, що виникли, декларувалось прагнення до переходу на ринкову економіку, демократію й інші атрибути вільного світу.

Тепер, коли минуло понад 27 років, можна підвести деякі підсумки цих трансформацій.

Можна виділити 2 групи країн, трансформація яких різко відрізняється за методами і результатами.

Перша група – це всі пострадянські країни Східної Європи (НДР, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія) та колишні радянські прибалтійські республіки, які були приєднані до СРСР в 1940 р. (Литва, Естонія, Латвія).

Друга група – колишні республіки СРСР (Російська Федерація, Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Узбекистан, Туркменія, Киргизія, Таджикистан), які входили в Російську імперію.

Країни першої групи, всі без винятку, продемонстрували стійке зростання економіки, стрімкий розвиток демократії. Це підтверджується тим, що всі ці країни вже давно є членами Європейського Союзу.

Країни другої групи теж перейшли на ринкову економіку, але ось зі стійким зростанням економіки, демократичних стандартів якось не склалося. Десь встановлений авторитарний режим, десь він уже на підході. При цьому стартові можливості у цих країн були різні, отже, і досягнення різні, але все, як бачимо на прикладі країн першої групи, могло бути краще.

Що ж об'єднує країни першої групи? Менталітет, природні умови, промисловий

потенціал, однакові релігійні принципи? Ні, відмінностей не менше, ніж у другій групі. Що стосується природних ресурсів і промислового потенціалу, то РФ, Україна і Білорусь мали кращі стартові можливості. Аналіз трансформації пострадянських країн першої групи дозволяє зробити висновок, що загальна тенденція може бути визначена. Найбільш швидкий прогрес в досягненні високих стандартів ЄС вийшов у країн, які вчинили такі кроки.

1. Була проведена люстрація державних службовців всіх рівнів і на їх місце були поставлені нові кадри, які пройшли відкритий конкурс

2. Була прийнята нова Правова Система, ідентична із законодавством, що функціонує в країнах – членах ЄС. Це було здійснено шляхом повернення до правових систем, які були в цих країнах до встановлення в них тоталітарних комуністичних режимів.

3. Була проведена приватизація промислових підприємств, житлового фонду та землі. Кожен громадянин став співвласником підприємства або іншої державної власності і міг цим правом користатися.

4. Була проведена робота з впровадження низки законів, які були обов'язкові відповідно до норм Європейського Союзу.

Які процеси відбувалися в країнах другої групи?

1. Люстрація не проводилася, вища партійна і державна номенклатура залишалася на своїх місцях (всі стали «великими демократами»), хоча була розбавлена демократично налаштованими кадрами.

2. Приватизація державної власності проводилася несправедливо. Різко збіднілі громадяни залюбки продавали свої ваучери за копійки, тому підприємства потрапили в руки тих, у кого були реальні кошти. Передусім це були функціонери радянського режиму, в руки яких потрапили значні суми партійних коштів, директори підприємств. Крім того, гроші були і у криміналітету та співробітників спецслужб.

3. На відміну від країн першої групи, які досить успішно розвивались до другої світової війни й змогли швидко повернути передвоєнне законодавство, уламкам Російської імперії складно було повернутись в 1917 рік й встановлювати царські закони. Тому їх керівники пішли по шляху законотворчості на гнилому підґрунті радянської системи.

Оскільки наше завдання – аналіз ситуації в Україні, далі будемо говорити про нашу країну. Україна в серпні 1991 року, в момент проголошення незалежності, була на 4-му місці в Європі за промисловим потенціалом, мала 3-й в світі арсенал ядерної зброї. На

відміну від РФ, перші пострадянські вибори в Верховну Раду були проведені тільки в 1993 році. До цього часу формально Україною керував парламент, де більшість становили представники комуністів. Тому ніяких серйозних реформ не проводилося. Навпаки, ряд прогресивних законів часів Горбачова, що встановлювали вільні ринкові відносини, сприяли припливу іноземних інвестицій, були скасовані. Ця тенденція була наявна і після виборів 1993 р., тому що у Верховній Раді знову була створена комуністична більшість. Як це відбулося? Вибори проводилися за радянською Конституцією, де діяла мажоритарна система. Оскільки не було проведено люстрацію, керівниками приватизованих і державних підприємств залишалися колишні директори, вони і пройшли в депутати. Меншість складала представники молодих партій демократичного спрямування.

Почалася боротьба за трансформацію Правової Системи, оскільки потрібно було будувати незалежну країну, розвивати економіку. На жаль, законотворчість звелася не до створення нової Правової Системи незалежної країни, а до «ремонту» старої, радянської. Крім того, нові фінансово-промислові групи почали лобювати свої інтереси. З огляду на те, що до реформ в Україні приступили на кілька років пізніше, ніж у Російській Федерації, спостерігалася копіювання законодавства сусідньої держави, де теж посилено займалися ремонтом радянської системи.

Тільки в 1996 була, нарешті, була прийнята нова Конституція України. Ініціативу проявив тодішній Президент Л. Кучма. Можливо, проект Конституції і був дуже гарний, але комуністична більшість Верховної Ради не хотіла його приймати. І от настала «конституційна ніч», коли з голосу, поstateйно були прийняті майже всі розділи Конституції. По тих розділах, щодо яких не змогли прийти до компромісу по ряду важливих питань, були прийняті Перехідні положення, де ці питання передбачалося врегулювати окремими законами. На жаль, деякі з цих законів не прийняті до сих пір!

Чи відповідає чинна редакція Конституції України вимогам ЄС? Чи відповідає Правова Система України вимогам ЄС? Категорично Ні!

В Україні проходять зміни в зв'язку з виборами Президента і Верховної Ради, а Правова Система (якщо її можна назвати Системою) залишається старою. Україна, маючи багаті природні ресурси, родючу землю, вигідне географічне положення, працьовитий і освічений народ, продовжує бути економічним аутсайдером в Європі. Її можна

порівняти з жебраком, який сидить на купі золота і просить милостиню.

Ось порівняльні дані України і Польщі за період з 1991 року до 2017 р. У 1991 році ВВП України становив 77,5 млрд доларів. Для порівняння, ВВП Польщі в 1991 році був 80,5 млрд доларів. У 2017 році ВВП на душу населення склав: Україна 2 641,4 доларів. Польща – 29 521 доларів, тобто більше ніж в 11,2 рази. Середній розмір іноземних інвестицій в Польщі становить близько 10 млрд доларів на рік. В Україні обсяг іноземних інвестицій коливається в межах 1–4 млрд доларів на рік. Основний «інвестор» – Кіпр.

ЄС, НАТО, США, Канада, інші країни щиро надають Україні допомогу в фінансовій, дипломатичній, військовій сфері. На жаль, ця допомога не ефективна з вини України і кидає тінь на дії спонсорів. Я вважаю, що Україна може швидко перетворитися на демократичну, економічно розвинену країну, відповідати критеріям ЄС і НАТО тільки шляхом зміни Правової Системи в цілому.

Аналіз досліджень і публікацій з даної теми показує, що дослідження причин негативних наслідків реформ українського законодавства, пошук шляхів їх оптимізації в Україні, на жаль, відсутній. Є поодинокі дослідження досвіду окремих країн Східної Європи, зокрема Польщі, які зачіпають окремі галузі економіки та проведення децентралізації влади. Проекти трансформації окремих елементів Правової Системи України присутні тільки в програмах політичних партій, урядів України, Президентів України. Однак жодна з цих програм не була реалізована за браком бажання, ресурсів та складності прийняття законодавчих рішень. Причина, на наш погляд, криється у відсутності системного, наукового підходу до цієї проблеми, прийняття надскладної системи, як набору законів і підзаконних актів, якими можна довільно маніпулювати, не передбачаючи віддалених наслідків. І це велика помилка!

Інженерія реформ. Автор статті є інженером -радіотехніком, автором ряду патентів на винаходи та корисні моделі. Працював на підприємствах електронної промисловості, які являли собою дуже складні наукововиробничі системи, інтегровані у військово-промисловий комплекс СРСР. Оскільки Радянський Союз брав участь в гонці озброєнь, насамперед в області ракетної техніки, авіації, була нагальна необхідність виготовлення сучасних на той період електронних компонентів, мікросхем. У цій галузі першовими були США і Японія. Для того, щоб підтримувати відносний паритет, спецслужби Радянського Союзу купували чи викрадали зразки мікросхем та обладнання для їх

виробництва, а на нашому підприємстві працювали цілі відділи спеціалістів, які препапували ці вироби, намагались відтворити їх копії і організувати серійний випуск. Економились мільярдні кошти на розробку власних виробів, проте ракети і літаки виконували свої завдання. Якби йшли шляхом самостійного конструювання, то й близько не наблизилась до світового рівня мікроелектроніки.

Буваючи на початку 90-х в Польщі, колишній НДР, Чехії, Литві та інших пострадянських країнах, автор статті спостерігав, як піднімається економіка, змінюються люди, будуються дороги і підприємства. Протягом відносно короткого часу ці країни стали кандидатами в члени ЄС, а потім, завдяки фінансовій, організаційній підтримці, стали повноправними членами ЄС. На жаль, в Україні до керівництва прийшли партійні керівники, юристи, економісти, журналісти, підприємці, які не розуміли, а пізніше й не хотіли системно підійти до глобального вирішення державотворення. Політичні партії, депутатські фракції, групи, окремі депутати продукують проекти законів, які зачіпають окремі галузі. Більшість з них навіть не включається в порядок денний, а їх кількість сягає тисяч. Створився цілий прошарок експертів в різних сферах, які обслуговують вищезазначених замовників і продукують ідеї щодо нових законопроектів. Однак результат практично нульовий. Сотні окремих реформ в різних галузях нічого не дали і не дадуть. Потрібен системний інженерний підхід.

Правову Систему будь-якої країни – члена ЄС та й інших передових країн світу можна представити в вигляді складної 3D моделі, яка складається з тисяч блоків (законів), які пов'язані між собою прямими і зворотними зв'язками. Кожен блок виконує свої функції і працює в автоматичному режимі. Відхилення в роботі блоку викликають реакцію пов'язаних з ним блоків, і система відновлює нормальну роботу.

Але це не відноситься до Правової Системи України, що створювалась стихійно, на базі Правової Системи СРСР, яка показала свою повну недієздатність в сучасних умовах.

Згідно з теорією складних систем, а Правова Система будь-якої країни безумовно належить до цієї категорії, складна система, якщо вона не збалансована і це не підтверджено протягом тривалого часу, завжди демонструє:

1. Нестабільність. Складні системи прагнуть мати багато можливих моделей поведінки, між якими вони блукають у результаті малих змін параметрів, які управляють динамікою.

2. Незвідність. Складні системи виступають як єдине ціле і не можуть бути вивчені шляхом їх розбиття на частини, які розглядаються ізольовано. Тобто поведінка системи зумовлюється взаємодією складників, але редукція (від лат. *reductio* – зведення, приведення назад) системи до її складників спотворює більшість аспектів, які притаманні системній індивідуальності.

3. Адаптивність. Складні системи часто включають множину агентів, котрі приймають рішення і діють, виходячи із часткової інформації про систему в цілому і її оточення. Більше того, ці агенти можуть змінювати правила своєї поведінки на основі такої часткової інформації. Іншими словами, складні системи мають здатність черпати приховані закономірності із неповної інформації, навчатися на цих закономірностях і змінювати свою поведінку на основі нової інформації, що надходить.

4. Емерджентність. Розвиток за рівнями організації. Складні системи продукують неочікувану поведінку, котру неможливо передбачити на основі знань властивостей їх складників, якщо розглядати їх ізольовано.

Створити таку Систему з нуля чи трансформувати діючу в Україні Правову Систему до рівня європейських стандартів та ще й відповідно до норм ЄС у найближчі роки неможливо. 28 років реформ, 20 млрд доларів, які надали ЄС, США та інші донори, не привели до створення Правової Системи, яка відповідає вимогам ЄС. Немає сенсу продовжувати цей експеримент. З теперішнім підходом необхідно внести зміни в 680 Законів, 22 Кодекси і Конституцію, з яких складається Правова Система України, а потім одержати висновки Венеціанської Комісії та вносити відповідні корективи. Скільки це займе років чи десятиліть та чи зможе ефективно функціонувати така Правова Система? Які віддалені наслідки цього експерименту? Що раціональніше – вдосконалити старий ВАЗ, в якому постійно виходять з ладу деталі та вузли до рівня Мерседесу, шляхом встановлення окремих деталей від Мерседесу, чи, маючи конструкторську й технологічну документацію і необхідні умови, створити аналог, в якості якого немає сумніву? Тим більше, що конструкторську та іншу документацію (правову систему) дадуть безкоштовно, ще й допоможуть впровадити!

Висновки

На наш погляд, єдиний вихід – вибрати Правову Систему найбільш успішної, сучасної країни – члена ЄС і впровадити в правове поле України.

Додаток
Технологія реформи
Правової Системи України

Пропонуємо, на наш погляд, оптимальну технологію реалізації цієї ідеї.

1. Президент України своїм Указом створює Народну Раду з представників партій, Академії наук, громадських організацій, представників країн ЄС. Мета цієї Ради – протягом 5 днів обрати (3-5) країн – членів ЄС, Правові Системи яких рекомендується вибрати для впровадження.

2. Готується Референдум, на який виноситься питання: «Аналог якої Правової Системи Ви хотіли б впровадити в Україні – А, Б, В, Г, Д?»

3. В процесі всенародного обговорення (досить місяця для підготовки Референдуму) триває обговорення кожної з вибраних Правових Систем країн – членів ЄС, приїжджають представники цих країн, знімаються документальні фільми про ці країни, тривають конструктивні дискусії.

4. Проводиться Референдум (а фактично, безпрограшна лотерея, адже будь-який варіант влаштує), оформлюється результат.

5. Правова Система, а це тисячі законів, включаючи Конституцію, перекладаються на українську мову, вносяться корективи географічного плану, термінології (напр. воєводство – область, гміна – громада тощо).

6. Верховна Рада приймає цей Проект в цілому (жодних поправок – народ проголосував), підписує Президент і наступного ранку український народ прокидається в європейській країні! Так було, коли в один чудовий ранок громадяни Німецької Демократичної Республіки прокинулися, а у них вже діють закони ФРН. Самі законослухняні німці досі – східні.

7. Кабінет Міністрів розробляє Програму реалізації цієї Правової Системи. Представники країни-аналога допоможуть, успішний досвід у них є. Не будуть потрібні висновки Венеці-

анської комісії, які по кожному законопроекті займають багато місяців і років (закони країни – донора вже були узгоджені свого часу).

8. Після виконання п. 6 Україна має підстави подавати заявку на вступ в НАТО і ЄС.

Список використаних джерел:

1. Сидоренко О.О. Правова система України в контексті глобалізації Теорія і практика правознавства. 2016. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2016_1_6.

2. Саміло Г.О. Трансформація Правової Системи Монголії. URL: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/1006/1/Samilo_The_transformation.pdf

3. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Я. Сухарев. Москва : Издательство НОРМА, 2003. URL: <https://lawdiss.org.ua/books/474.doc.html>

4. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ І ТЕОРІЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ В.М. Соловійов. 2008. URL: <http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/1121/1/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B9%D0%BE%D0%B2.pdf>

4. Freedom in the World 2018. URL: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018>.

5. Gregory Todd Jones. Dynamical Jurisprudence: Law as a Complex System. Georgia State University Law Review 2008. URL: <https://ccl.northwestern.edu/2008/jonesdynamicaljurisprudence2008.pdf>

6. Measuring, Monitoring, and Managing Legal Complexity Iowa Law Review, Vol. 101:191 Vanderbilt Public Law Research Paper No. 15-1 J. B. Ruhl. Vanderbilt University - Law School. Daniel Martin Katz Illinois Tech - Chicago Kent College of Law; Stanford CodeX - The Center for Legal Informatics; LexPredict Date Written: February 17, 2015J https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2566535

Offered, is an analysis of the transformation of the legal systems of the post-Soviet countries that emerged after the collapse of the Soviet Union and the proposed Warsaw Pact. A study is being conducted based on the factors that have played a decisive role in the development of the Legal Systems of two groups of countries, one of which includes countries that have long become members of the EU, and the second – countries (former USSR republics) that, although they declared the transition to the economy market, European values towards the achieving EU membership, but for various reasons turned out to be far from this goal. The analysis of research and publications on this topic shows that the investigation of the causes of the negative consequences of reforms in Ukrainian legislation, the search for ways to optimize them in Ukraine is unfortunately absent. There are few studies of the experience of individual countries in Eastern Europe, in particular Poland, which affect certain sectors of the economy and decentralize power. The main difference between the transformation of the Legal Systems of these groups was revealed, which caused the corresponding consequences. The approach to perceiving the legal system of the country as a structure is proposed, which should be attributed to the Flexible System, which is subject to the theory of complex systems. The author argues that, based on the theory of complex systems, it is virtually impossible to transform the Soviet-type Legal System into the Legal System, which meets modern requirements, and even more so, the criteria of the European Union. Of course, the main focus is on Ukraine. The conclusion is the numerous reforms of the complex system – the legal system of Ukraine is at the dead end. It is necessary to completely replace the current legal system of Ukraine with the Legal System, which operates in one of the successful countries of the European Union. The technology of rapid change of the Legal system of Ukraine through the All-Ukrainian referendum is offered. In this case, the people of Ukraine will independently be able to choose the model of the Legal System, which successfully operates in one of the EU member states. The implementation of this approach will enable Ukraine to move rapidly towards NATO and the EU, reducing the gap that has been created since independence.

Key words: transformation, post-Soviet countries, legislative systems, theory of complex systems, reform engineering.

УДК 343.2
DOI

Вікторія Аніщук,

канд. юрид. наук,
доцент кафедри гуманітарних наук,
соціального забезпечення та права
Луцького національного технічного університету

ВПЛИВ ВІКУ СУБ'ЄКТА ЗЛОЧИНУ НА КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Стаття присвячена з'ясуванню сутності поняття «вік» та його значення у кримінальному праві України. У Кримінальному кодексі України поняття віку суб'єкта злочину не визначено, хоча для кримінального права правильне розуміння поняття віку, його ознак і елементів має велике значення, оскільки вік є невід'ємною ознакою суб'єкта злочину й обов'язковою ознакою ряду кваліфікованих складів злочинів у частині ознаки потерпілого від злочину. Як кримінально-правова категорія вік становить собою встановлену кримінальним законом кількість часу, прожитого особою, а також ступінь її психологічного, фізіологічного і соціального розвитку, що характеризує можливість особи усвідомлювати суспільну небезпеку своїх дій та керувати ними. У статті розглянуто різновиди віку, які виділяються у науковій літературі, зокрема біологічний, освітній, розумовий, фізіологічний, хронологічний, а також широке і вузьке розуміння даного поняття, які існують у сучасній науці кримінального права. Під віком у широкому розумінні мається на увазі календарний період, який пройшов від народження людини до будь-якого іншого хронологічного моменту в її житті. У вузькому розумінні це календарний період психофізіологічного стану людини, з котрим пов'язані біологічні, соціально-психологічні і юридичні зміни і наслідки. Висвітлено дискусії щодо підстав, якими повинен керуватись законодавець під час встановлення мінімального віку суб'єкта злочину у Кримінальному кодексі, та підходи до питання встановлення мінімального віку суб'єкта злочину. Представники першого підходу пропонують встановити єдиний мінімальний вік суб'єкта злочину. Представники другого підходу пропонують до встановлення мінімального віку суб'єкта злочину підходити диференційовано, тобто встановити вік суб'єкта злочину щодо вчинення всіх злочинів і вік суб'єкта злочину щодо вчинення лише окремих злочинів. У статті відзначається, що точне встановлення віку особи може мати вирішальне значення під час розгляду питання про притягнення її до кримінальної відповідальності.

Ключові слова: вік, віковий ценз, суб'єкт злочину, кримінальна відповідальність, підстава кримінальної відповідальності.

Постановка проблеми. Вік становить собою складне, об'ємне й багатопланове поняття, вивченню якого приділяють значну увагу різні науки: медицина, педагогіка, психологія, філософія, соціологія, кримінальне право і криминологія. Щодо кримінального права, то вік в основному розглядають як ознаку суб'єкта злочину. У кримінальному законодавстві України визначення поняття віку відсутнє, воно обмежується лише кількісним визначенням мінімальної вікової межі, з якої може наставати кримінальна відповідальність: зокрема, Кримінальним кодексом України передбачено вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, та визначено, за які злочини.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Питання, пов'язані з віком суб'єкта злочину, досліджували й вивчали такі вчені: Н. Л. Березовська, Ю. В. Баулін, В. М. Бородін, В. М. Бурдін, І. П. Васильківська,

В. О. Глушков, Т. О. Гончар, Л. С. Дубчак, Я. М. Квітка, С. Г. Киренко, А. О. Клевцов, Н. Я. Ковтун, Н. М. Крестовська, Н. А. Орловська, О. О. Северін, В. Я. Тацій та інші.

Метою статті є дослідження сутності категорії «вік» та значення віку суб'єкта злочину для притягнення до кримінальної відповідальності.

Виклад основного матеріалу. Необхідно відзначити, що для кримінального права правильне розуміння поняття віку, його ознак і елементів має важливе значення, оскільки вік є невід'ємною ознакою суб'єкта злочину й обов'язковою ознакою ряду кваліфікованих складів злочинів у частині ознаки потерпілого від злочину. Основою кримінально-правового поняття віку є його загальноприйняте значення, лише з деякими специфічними уточненнями [5, с. 173].

В українській мові поняття «вік» визначають як тривалість життя людини; період, ступінь у рості, розвитку людини; відрізок життя людини від зрілого періоду до смерті.

У науковій літературі виділяють декілька різновидів віку:

1) біологічний вік – вік який визначається залежно від стану обмінних, структурних, функціональних, регуляторних особливостей і пристосувальних можливостей організму;

2) освітній вік – рівень розвитку навчальних умінь, який визначається стандартизованими тестами;

3) розумовий вік – рівень розумового розвитку, який визначається за допомогою тесту інтелекту;

4) фізіологічний вік – вік людини, що виражається в поняттях рівня фізіологічного розвитку;

5) хронологічний вік – час, що минув від народження [1, с. 187].

У науковій літературі висловлюється думка, згідно з якою виключно кількісна характеристика віку не дає повного уявлення про дане поняття, оскільки за кількістю прожитих років завжди криється якісний вміст цих періодів життя. Останнє проявляється через біологічні, соціальні і психологічні властивості віку. Автори навчального посібника з вікової психології дають точніше визначення віку, розуміючи його як період розвитку когось-небудь, якісно специфічний рівень формування особистості. При цьому вік має подвійне значення: як специфічний наслідок попереднього розвитку особи і водночас стадія в соціально-психологічному розвитку людини [7, с. 279].

У кримінальному праві вік тлумачиться в широкому і вузькому розумінні слова. Під віком у широкому розумінні мається на увазі календарний період, який пройшов від народження людини до будь-якого іншого хронологічного моменту в її житті. У вузькому розумінні – це календарний період психофізіологічного стану людини, з котрим пов'язані біологічні, соціально-психологічні і юридичні зміни і наслідки [6, с. 47]. Слід зазначити, що межі вказаних видів є умовними, оскільки кожен з них тісно пов'язаний з іншим.

Кримінальний закон не містить спеціальної норми, що визначає поняття віку, він тільки вказує на вікові межі настання кримінальної відповідальності. Тому з вимоги кримінального закону випливає положення про те, що особа, яка не досягла встановленого законом віку та вчинила злочинне діяння, не може бути притягнута до кримінальної відповідальності і, таким чином, не є суб'єктом злочину.

Отже, у науці сформовано багато різних поглядів щодо поняття віку. Під даною категорією розуміють вік як: тривалість життя

людини; поняття, що визначається залежно від стану обмінних, структурних, функціональних, регуляторних особливостей і пристосувальних можливостей організму; рівень розвитку навчальних умінь, який визначається стандартизованими тестами; рівень розумового розвитку, який визначається за допомогою тесту інтелекту; календарний період, який пройшов від народження людини до будь-якого іншого хронологічного моменту в її житті; календарний період психофізіологічного стану людини, з котрим пов'язані біологічні, соціально-психологічні і юридичні зміни і наслідки; закритий цикл розвитку, що має свою структуру та динаміку.

Як кримінально-правова категорія вік становить собою встановлену кримінальним законом кількість часу, прожитого особою, а також ступінь її психологічного, фізіологічного і соціального розвитку, що характеризує можливість особи усвідомлювати суспільну небезпеку своїх дій та керувати ними.

Серед загальних умов притягнення особи до кримінальної відповідальності можна назвати досягнення нею встановленого Кримінальним кодексом України віку. Слід зазначити, що встановлення мінімальної календарної вікової межі для кримінальної відповідальності має бути соціально та кримінологічно обґрунтованим. Тільки за умови досягнення певного віку під впливом сім'ї, школи, соціального середовища підліток досягає певного рівня свідомості, який дозволяє йому розрізняти добре і погане, що може спричинити шкоду іншим людям. Підліток стає спроможним усвідомлювати соціальний зміст своєї поведінки, набуває достатнього рівня соціальної свідомості, який дозволяє йому оцінювати не лише фактичний бік своїх вчинків, але і їх соціально-правову значимість.

За загальним правилом, кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років (ч. 1 ст. 22 Кримінального Кодексу України). Водночас закон передбачає так званий знижений вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Кримінального Кодексу України особи, які вчинили злочин у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності за ряд перелічених у ній злочинів. Серед них, зокрема: умисне убивство (статті 115-117 Кримінального Кодексу України), умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121, ч. 3 статей 345, 350, 377, 398 Кримінального Кодексу України), зґвалтування (ст. 152 Кримінального Кодексу України), крадіжка (ст. 185, ч. 1 статей 262, 308 Кримінального Кодексу України), грабіж (статті 186, 262, 308 Кримінального

Кодексу України), розбій (ст. 187, ч. 3 статей 262, 308 Кримінального Кодексу України), вимагання (статті 189, 262, 308 Кримінального Кодексу України). Слід зазначити, що кримінальна відповідальність може настати з 14 років лише за злочини, перелічені у ч. 2 ст. 22 Кримінального Кодексу України. Особа у віці від 14 до 16 років не несе відповідальності за злочини, що не передбачені у ч. 2 ст. 22 Кримінального Кодексу України, навіть за умови, якщо вона брала участь у їх вчиненні як співучасник.

Доречно зауважити, що вказаний перелік є вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає. Злочини, що входять до нього, є умисними і в основному насильницькими та майновими.

Суб'єктами окремих злочинів можуть бути особи, яким виповнилося більше ніж шістнадцять років. Так, відповідальність за втягнення неповнолітнього у злочинну діяльність можуть нести тільки особи, яким на момент вчинення злочину виповнилося 18 років. Це стосується і таких злочинів, як спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (ст. 323 Кримінального Кодексу України), схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів (ст. 324 Кримінального Кодексу України).

В основу встановлення можливості притягнення особи до кримінальної відповідальності з 14-річного віку покладені такі обставини:

1) рівень розумового розвитку особи, який дає підставу вважати, що особа в 14-річному віці вже розуміє (усвідомлює) суспільну небезпеку й протиправність діянь, зазначених у ч. 2 ст. 22 Кримінального Кодексу України;

2) значна поширеність цих злочинів серед підлітків;

3) висока суспільна небезпека таких злочинів [4, с. 159].

Слід зазначити, що у науці кримінального права наявні певні дискусії щодо підстав, якими повинен керуватись законодавець під час встановлення мінімального віку суб'єкта злочину у Кримінальному кодексі. Можна виокремити два підходи до питання встановлення мінімального віку суб'єкта злочину.

1. Представники першого підходу пропонують встановити єдиний мінімальний вік суб'єкта злочину. Проте серед прихильників цього підходу немає єдиної думки з приводу віку, після досягнення якого особа може підлягати кримінальній відповідальності.

2. Представники другого підходу пропонують до встановлення мінімального віку суб'єкта злочину підходити диференційовано, тобто встановити вік суб'єкта злочину щодо вчинення всіх злочинів і вік суб'єкта злочину щодо вчинення лише окремих злочинів. Однак

прихильники другого підходу висловлюють різні погляди щодо:

1) віку, після досягнення якого особа може бути суб'єктом злочину щодо вчинення всіх злочинів та щодо вчинення лише окремих злочинів;

2) кола злочинів, за вчинення яких особа може підлягати кримінальній відповідальності після досягнення відповідного віку.

Крім цього, серед представників другого підходу можна виокремити окрему групу науковців, які пропонують диференційовано підходити ще й до віку суб'єкта злочину щодо вчинення лише окремих злочинів [2, с. 57].

Висновки

Таким чином, точне встановлення віку особи може мати вирішальне значення під час розгляду питання про притягнення її до кримінальної відповідальності. Встановлення у кримінальному кодексі віку кримінальної відповідальності не означає, що кримінальний закон визнає неповнолітніх, які досягли віку кримінальної відповідальності, повною мірою соціально зрілими. До досягнення 18 років вони залишаються неповнолітніми, не є дорослими. Відповідальність неповнолітніх, які скоїли кримінальний злочин, має свою специфіку, встановлену окремим розділом кримінального кодексу України. Кримінальне законодавство України не встановлює граничного віку кримінальної відповідальності, тобто будь-яка особа похилого віку у разі вчинення нею кримінального злочину визнається суб'єктом злочину.

Список використаних джерел:

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ-Ірпінь: ВТФ Перун, 2001. 610 с.
2. Мельник М.І. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник. 4-те вид., перероб. та доп. / за ред. М.І. Мельника, В.А. Климентя. Київ, 2008. 463 с.
3. Павловська А. А. Кримінальна відповідальність неповнолітніх: вікові особливості. *Науковий Вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 2. С. 156-159.
4. Сапожнікова О. Особливості вікового критерію кримінальної відповідальності. *Право України*. 2009. № 7. С. 158-161.
5. Сапожнікова О. Проблемні питання, що пов'язані із встановленням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. *Вісник Львівського університету. Серія «Юридична»*. 2007. Випуск 45. С. 170-180.
6. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Атіка, 2004. 263 с.
7. Чубарев В.Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. Київ : Правові джерела, 2002. 381 с.

The article is devoted to the clarification of the essence of the concept of "age" and its significance in the criminal law of Ukraine. In the Criminal Code of Ukraine, the concept of the age of the subject of the crime is not defined, although for criminal law, the correct understanding of the concept of age, its features and elements is important, since age is an integral feature of the subject of crime and a mandatory feature of a number of qualified offenses in terms of the crime victim's trait. As a criminal category, age is the amount of time a person has lived, as well as the degree of psychological, physiological, and social development that characterizes the person's ability to realize the social danger of their actions and to manage them. The article examines the varieties of age that are distinguished in the scientific literature, in particular, biological, educational, mental, physiological, chronological, as well as broad and narrow understanding of this concept, which exist in modern science of criminal law. Under age, in the broad sense, refers to the calendar period that passed from the birth of a person to any other chronological moment in her life. In the narrow sense - this is a calendar period of the psychophysiological state of man, with which biological, socio-psychological and legal changes and consequences are associated. Discussions on the grounds that should be regulated by the legislator during the establishment of the minimum age of the subject of a crime in the Criminal Code and approaches to the issue of setting the minimum age of the offender. Representatives of the first approach offer to establish a single minimum age of the offender. Representatives of the second approach offer to establish the minimum age of the subject of the offense to approach differentiated, that is, to establish the age of the offender for committing all crimes and the age of the subject of the crime for committing only individual crimes. The article states that the exact establishment of an individual's age may be decisive in considering the question of bringing him to criminal responsibility.

Key words: age, age qualification, subject of a crime, criminal liability, the basis of criminal liability.

УДК 3.34.343.2
DOI

Інна Берднік,
канд. юрид. наук, доцент,
професор кафедри кримінального права та правосуддя
Чернігівського національного технологічного університету

ЗАХОДИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПОЗА МЕЖАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИ, ЗА ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВОДНІ РЕСУРСИ

Гуманізація вітчизняного законодавства зумовлює необхідність дослідження заходів кримінально-правового характеру, що не пов'язані з кримінальною відповідальністю особи, яка скоїла злочин. Поза межами кримінальної відповідальності особи застосовуються такі заходи кримінально-правового характеру, як: звільнення від кримінальної відповідальності, примусові заходи медичного характеру, примусові заходи виховного характеру, примусове лікування та заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Автор звертається до аналізу заходів кримінально-правового характеру поза межами кримінальної відповідальності з метою висвітлення основних проблем щодо підстав та умов звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на водні ресурси, а також застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Автор доходить висновку, що зміст статей розділу VIII Особливої частини КК, що передбачають кримінальну відповідальність за посягання на водні ресурси, дозволяє зробити висновок, що за окремі з них можуть застосовуватись види звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені розділом XII «Звільнення від покарання та його відбування» Загальної частини КК. Поряд із цим за різні види правопорушень, що посягають на водні ресурси, можна застосовувати різні за своїм характером заходи правового впливу щодо юридичних осіб. Проте заходи правового впливу, що застосовуються на підставі регуляторного законодавства за названі вище правопорушення, вчинені фізичними особами, за своїм характером все ж істотно відрізняються від заходів кримінально-правового характеру, які згідно зі ст. 96-6 КК можуть застосовуватись до юридичних осіб. Тому видами правопорушень, за які можуть застосовуватись зазначені заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, доцільно визнати лише такі з них, які істотно відрізняються від інших правопорушень, що передбачені регуляторним законодавством, і лише частково збігаються за своїм обсягом зі злочинами певних видів.

Ключові слова: звільнення від кримінальної відповідальності, дійове каяття, примирення з потерпілим, передача особи на поруки, регуляторне законодавство.

Постановка проблеми. Поняття заходів кримінально-правового характеру доцільно визначати залежно від скоєння злочину та іншого виду кримінально-правової аномалії, що зумовлюють виникнення спеціальних охоронних кримінально-правових відносин (спеціальні кримінально-правові відносини, пов'язані з вчиненням злочину, суспільно небезпечного діяння неосудної особою та суспільно небезпечного діяння особою, яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність) [1, с. 40-42, 98]. Поза межами кримінальної відповідальності особи застосовуються такі заходи кримінально-правового характеру, як: звільнення від кримінальної відповідальності, примусові заходи медичного характеру, примусо-

ві заходи виховного характеру, примусове лікування та заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб [1, с. 18].

Аналіз досліджень та публікацій. Питання заходів кримінально-правового характеру досліджувалися в роботах таких вчених, як: П.С. Берзін, Р.А. Волинець, В.О. Гацелюк, О.О. Дудоров, М.І. Хавронюк, та інших. Проте дослідження заходів кримінально-правового характеру за злочини, що посягають на водні ресурси, не проводилося.

Метою дослідження є аналіз заходів кримінально-правового характеру поза межами кримінальної відповідальності з метою висвітлення основних проблем щодо підстав та умов звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, що посягають

на водні ресурси, а також застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо спочатку особливості застосування звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на водні ресурси. Їх застосування поза межами кримінальної відповідальності особи зумовлено, по-перше, відсутністю законодавчого визначення поняття кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим включення до її змісту заходів кримінально-правового характеру залежить від того, як розуміється кримінальна відповідальність загалом [2, с. 714]. Однак як можливий нормативний орієнтир щодо визначення поняття «кримінальна відповідальність» у кримінальному законі у літературі пропонується ч. 1 ст. 44 Кримінального кодексу (далі – КК) Республіки Білорусь [1, с. 466], в якій роз'яснюється, що «кримінальна відповідальність виражається у засудженні від імені Республіки Білорусь за вироком суду особи, яка вчинила злочин, та застосуванні на підставі засудження покарання або інших заходів кримінальної відповідальності згідно з чинним Кодексом» [1, с. 466]. Поняття кримінальної відповідальності можна визначати з урахуванням його загального та конкретного змісту. Розкриваючи загальний зміст, необхідно враховувати, що поняття кримінальної відповідальності стосується *реагування* держави на скоєний особою злочин та розглядається як вплив на особу, яка вчинила злочин певного виду, та *наявність* несприятливих наслідків для неї, пов'язаних з її осудом державою і застосуванням конкретних заходів кримінально-правового характеру, що передбачені КК і визначені у вироку суду [1, с. 465]. Конкретний зміст поняття кримінальної відповідальності визначається залежно від особливостей поєднання державного осуду особи, яка вчинила злочин, з видами заходів кримінально-правового характеру. Особливості такого поєднання враховуються у виділенні форм кримінальної відповідальності, що передбачені КК, а саме: а) покарання; б) звільнення від покарання; в) умовне незастосування покарання як «особлива форма» кримінальної відповідальності. Тобто зміст цих форм кримінальної відповідальності прямо впливає на її пом'якшення у відповідних формах та залежить від того, яким саме чином державний осуд особи, що скоїла злочин, поєднується з конкретним видом заходів кримінально-правового характеру [1, с. 466].

По-друге, у разі звільнення від кримінальної відповідальності відсутній обвинувальний вирок суду, що у принципі унеможливає настання кримінальної відповідальності, а тому ті заходи, що не пов'язані з винесенням обвинувального вироку, мають перебувати за межами настання кримінальної відповідальності [3, с. 6-7].

Зміст тих статей розділу VIII Особливої частини КК, які передбачають відповідальність за посягання на водні ресурси, дозволяє зробити висновок, що за окремі з них можуть застосовуватись види звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені розділом XII «Звільнення від покарання та його відбування» Загальної частини КК.

По-перше, з урахуванням форми вини та тяжкості злочинів, що посягають на водні ресурси, за вчинення окремих із них можуть застосовуватись такі види звільнення від кримінальної відповідальності, як звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК), звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК). Так, у ст. 45, 46 КК підставою цих видів звільнення від кримінальної відповідальності визначено те, що особа «вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості». Окремі злочини, що посягають на водні ресурси, мають склади, що включають таке психічне ставлення особи до вчиненого діяння та його наслідків, яке характеризується з позиції змісту різних форм вини (умислу та необережності). Якщо вважати такі злочини у цілому необережними, то зазначені види звільнення від кримінальної відповідальності можуть застосовуватись за злочини, передбачені ст. 239, ч. 1, 2 ст. 239-1, 239-2, ч. 1 ст. 240, 241, 242, 243, 244, 247, ч. 1 ст. 248, ст. 249, 250, ч. 1 ст. 252, ст. 253 КК, та не можуть застосовуватись за вчинення злочинів, передбачених ст. 236, ч. 3 ст. 239-1, ч. 2, 3 або ч. 4 ст. 240, ст. 245, ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 252 КК. Однак, якщо названі вище злочини вважати у цілому умисними, що, на мою думку (про це див. нижче), є більш правильним, то зазначені види звільнення від кримінальної відповідальності можуть застосовуватись лише за злочини, передбачені ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 239-1, ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 242, ч. 3 ст. 243, ч. 2 ст. 244, ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249, ч. 1 ст. 252, ч. 1 ст. 253 КК.

По-друге, підставою звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК) та звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки (ст. 48 КК) є те,

що особа «вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості» (тобто незалежно від форми вини, але з урахуванням тяжкості цих злочинів). Отже, ці види звільнення від кримінальної відповідальності можуть застосовуватися за злочини, передбачені ст. 239, ч. 1, 2 ст. 239-1, 239-2, ч. 1 ст. 240, 241, 242, 243, 244, 247, ч. 1 ст. 248, ст. 249, 250, ч. 1 ст. 252, ст. 253 КК.

По-третє, звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК), за наявності відповідних підстав, може бути застосовано за вчинення всіх злочинів, що посягають на водні ресурси.

Таким чином, названі вище загальні види звільнення від кримінальної відповідальності можуть застосовуватися практично за всі злочини, що посягають на водні ресурси. Виняток становлять ті, що є умисними злочинами середньої тяжкості, а також тяжкими злочинами.

Виходячи з цього, можна виділити основні проблеми, що стосуються підстав та умов видів звільнення від кримінальної відповідальності.

По-перше, окремі із названих вище злочинів містять у своїх складах так звані додаткові, альтернативні або похідні наслідки, психічне ставлення до настання яких, на відміну від ставлення до вчиненого діяння, є необережним (наприклад, «спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки» у ч. 2 ст. 239 КК, «спричинили тяжкі наслідки» у ч. 3 ст. 239-2 КК, «спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки» у ч. 2 ст. 242 КК та ін.). За таких умов існує проблема визнання злочинів з такими складами у цілому умисними або необережними, оскільки «компонентом» підстави звільнення, передбаченого ст. 45, 46 КК, є «необережний злочин середньої тяжкості». Отже, у зазначеній ситуації психічне ставлення особи до вчиненого діяння та його наслідків характеризується з позиції змісту двох (різних) форм вини. Потреба визначення злочину в цілому умисним або необережним в окресленій ситуації пояснюється наявністю в чинному КК норм, що включають вказівку на умисний та/або необережний злочин [1, с. 438-439].

Однак урахування особливостей психічного ставлення особи до діяння та його наслідків не здатне визначити особливості тих різновидів наслідків у зазначених вище складах злочинів як таких, що дозволяють визнати злочин у цілому умисним чи необережним, без урахування психічного ставлен-

ня або до діяння (дії чи бездіяльності), або до наслідків (тобто в межах інституту вини). Обґрунтування ж підстав визначення злочинів зі складною виною в цілому умисними чи необережними потребує окремого дослідження та має передбачати визначення особливостей форми вини при характеристиці вже визначених різновидів наслідків у складі конкретного злочину. Крім цього, у такому обґрунтуванні має враховуватися специфіка також інших елементів складу злочину (об'єкта злочину, діяння та інших елементів об'єктивної сторони), що можуть бути обов'язковими в складі конкретного злочину (способу, місця, часу, обстановки тощо). Тому без нормативного закріплення зазначених підстав (критеріїв) будь-які висновки неодмінно залишатимуться дискусійними і такими, що потребують узгодження з відповідними нормами Загальної та/або Особливої частини КК [4, с. 534]. Отже, одним зі способів виходу із цієї ситуації є запозичення законодавчого досвіду зарубіжних держав, чий кримінальні закони містять визначення форми вини, коли психічне ставлення особи до вчиненого діяння та його наслідків характеризується з позиції змісту двох (різних) форм вини (наприклад, у ст. 22 УК Республіки Білорусь закріплюються такі положення: «Складна вина характеризується умисним учиненням злочину та необережністю по відношенню до наслідків, що настали в результаті цього злочину, з якими закон пов'язує підвищену кримінальну відповідальність. У цілому такий злочин визначається вчиненим умисно»; ст. 27 КК РФ визначає: «Якщо в результаті вчинення умисного злочину заподіюються тяжкі наслідки, які за законом тягнуть більш суворе покарання та які не охоплювались умислом особи, кримінальна відповідальність за такі наслідки настає тільки у разі, якщо особа передбачала можливість їх настання, але без достатніх для того підстав самонадіяно розраховувала на їх відвернення, або у разі, якщо особа не передбачала, але повинна була і могла передбачити можливість настання цих наслідків. У цілому такий злочин визнається вчиненим умисно») [1, с. 440].

По-друге, у визначених у ст. 45-49 КК видах звільнення від кримінальної відповідальності виділяються такі умови, як «після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду» (ст. 45 КК), «примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду» (ст. 46 КК), «щиро покаялася» та «протягом року з дня передачі її на поруки виправдає

довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку» (ч. 1 ст. 47 КК), «на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною» (ст. 48 КК), «з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули <...> строки», названі у ч. 1 ст. 49 КК. Однак суди доволі неоднозначно підходять до визначення окремих із цих умов та їх застосування у разі розгляду питання про звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на водні ресурси.

Ще одними заходами кримінально-правового характеру, які застосовуються поза межами кримінальної відповідальності особи та які слід розглянути у цій праці, є передбачені розділом XIV¹ Загальної частини КК «заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб».

23 травня 2013 року ВРУ ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб)» (далі – Закон «Про внесення змін...»), яким Загальну частину КК доповнено розділом XIV¹ «Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб». На відміну від проекту Закону № 2032 Закон «Про внесення змін...» визначив підстави для застосування зазначених заходів до юридичних осіб (ст. 96³ КК), а саме: вчинення її уповноваженою особою: 1) від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого зі злочинів, передбачених ст. 209, 306, ч. 1 і ч. 2 ст. 368³, ч. 1 і ч. 2 ст. 368⁴, ст. 368⁴, ст. 369, 369² КК; 2) від імені юридичної особи будь-якого зі злочинів, передбачених ст. 258-258⁵ КК. При цьому зміст поняття уповноважених осіб юридичної особи та вчинення злочинів, передбачених ст. 209, 306, ч. 1 і ч. 2 ст. 368³, ч. 1 і ч. 2 ст. 368⁴, ст. 368⁴, ст. 369, 369², 258-258⁵ КК, «в інтересах юридичної особи» розкривається відповідно до п. 1, 2 примітки до ст. 96³ КК. Також слід врахувати, що поняття самих заходів кримінально-правового характеру, які застосовуються до юридичних осіб, Закон «Про внесення змін...» не розкриває, а визначає лише види таких заходів, зокрема: штраф, конфіскація майна та ліквідація (ст. 96⁶-96⁹ КК) [5, с. 156-157].

П.С. Берзін та В.О. Гацелюк слушно зазначають, що запропонований Законом «Про внесення змін...» підхід відтворює «опосередковане» визначення змісту названих вище заходів, коли їх розуміння впливає зі змісту інших понять (зокрема, тих, що

стосуються конкретних видів таких заходів, а також загальних правил їх застосування до юридичних осіб (ст. 96¹⁰ КК) та їх застосування за сукупністю злочинів (ст. 96¹¹ КК)). Тому такий підхід фактично заважає: а) зрозуміти сутність цих заходів, зіставивши їх із сутністю заходів кримінально-правового характеру (їх різновидами); б) визначити їх співвідношення з окремими формами кримінальної відповідальності, а також в) визначити функції, які мають виконувати заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб [5, с. 157].

Підтримуючи думку про те, що зазначені заходи не є самостійною формою кримінальної відповідальності [6, с. 401-402], доцільно звернути увагу на те, що за вчинення злочинів, які посягають на водні ресурси, застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у розділі XIV Загальної частини КК не передбачається. Однак можливістю їх застосування за окремі із таких злочинів все ж не можна нехтувати, оскільки ще у 1978 році Європейський комітет з проблем злочинності Ради Європи рекомендував визнати юридичних осіб відповідальними за екологічні злочини. Ця ж рекомендація була свого часу реалізована у законодавстві низки європейських країн (наприклад, Англії та Франції). Така сама рекомендація міститься у рішеннях Сьомого (1985 рік) та Дев'ятого (1995 рік) Конгресів ООН із запобігання злочинності та повождення з правопорушниками [7, с. 13].

Висновки

Згідно з ч. 1 ст. 96-6 КК до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру, як: 1) штраф; 2) конфіскація майна; 3) ліквідація. На рівні регулятивного законодавства застосування заходів, пов'язаних з юридичною відповідальністю юридичних осіб, передбачена у Водному кодексі (далі – ВК), Законі «Про охорону навколишнього природного середовища» та Законі «Про оцінку впливу на довкілля». Так, у главі 23 («Відповідальність за порушення водного законодавства») ВК міститься ст. 110, яка визначає деякі особливості юридичної відповідальності за порушення водного законодавства (зокрема, згідно з ч. 1 ст. 110 ВК такі порушення «тягнуть за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України», а відповідно до ч. 4 цієї статті ВК «законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів»).

У ч. 3 ст. 110 ВК визначені види правопорушень, які частково збігаються з відповідними формами злочинів, що посягають на водні ресурси. Так, передбаченому в ст. 239-2 КК незаконному заволодінню землями водного фонду в особливо великих розмірах відповідає зазначене у п. 1 ч. 3 ст. 110 ВК «самовільне захоплення водних об'єктів». Формам злочинів, передбачених ст. 242, 243 КК, відповідають названі у п. 2 ч. 3 ст. 110 ВК «забруднення та засмічення вод» та у п. 10 ч. 3 цієї статті ВК «незаконне створення систем скидання зворотних вод у водні об'єкти, міську каналізаційну мережу або зливну каналізацію та несанкціонованому скиданні зворотних вод», а окремим формам порушення правил екологічної безпеки (ст. 236 КК) частково відповідають «руйнування русел річок, струмків та водотоків або порушення природних умов поверхневого стоку під час будівництва і експлуатації автошляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій» (п. 4 ч. 3 ст. 110 ВК), «введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без очисних споруд чи пристроїв належної потужності» (п. 5 ч. 3 ст. 110 ВК), «самовільне проведення гідротехнічних робіт (будівництво ставків, дамб, каналів, свердловин)» (п. 7 ч. 3 цієї статті ВК), «пошкодження водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв, порушення правил експлуатації та встановлених режимів їх роботи» (п. 9 ч. 3 ст. 110 ВК), «незаконне створення систем скидання зворотних вод у водні об'єкти, міську каналізаційну мережу або зливну каналізацію та несанкціоноване скидання зворотних вод» (п. 10 ч. 3 цієї статті ВК). Назване у п. 6 ч. 3 ст. 110 ВК «недотримання умов дозволу або порушення правил спеціального водокористування» лише частково збігається з формами передбаченого в ч. 2 ст. 240 КК порушення встановлених правил використання надр. Водночас зазначене у п. 9 ч. 3 ст. 110 ВК «пошкодження водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв» може частково збігатися з формами умисного пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду (ст. 252 КК). Окремим формам безгосподарського використання земель (ст. 254 КК) частково відповідає назване у п. 11 ч. 3 ст. 110 ВК «використання земель водного фонду не за призначенням». Зазначені у п. 12, 13 ч. 3 ст. 110 ВК «неповідомлення (приховування) відомостей про аварійні ситуації на водних об'єктах» та «від-

мова від надання (приховування) проектною документації та висновків щодо якості проектів підприємств, споруд та інших об'єктів, що можуть впливати на стан вод, а також актів і висновків комісій, які приймали об'єкт в експлуатацію» лише частково збігаються з відповідними формами злочинів, передбачених ст. 236, 237, 238 КК. Передбаченому в ст. 243 КК забрудненню моря частково відповідає назване у п. 14 ч. 3 ст. 110 ВК «порушення правил охорони внутрішніх морських вод та територіального моря від забруднення та засмічення».

Слід враховувати, що у п. 1, 4 ч. 1 ст. 96-3 КК «компоненти» підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру визначені як «вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів». Здійснений у цій роботі аналіз об'єктивних і суб'єктивних ознак складів злочинів, що посягають на водні ресурси, дозволяє говорити про можливість вчинення особами, уповноваженими від імені та в інтересах (тобто здебільшого – на користь) юридичної особи, злочинів, передбачених ст. 236, 239, 239-1, 239-2, 240, 242, 243, 252, 254 КК.

Список використаних джерел:

1. Берзін П.С. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник : у 3-х т. Т.1. Загальні засади. Київ: ВД «Дакор», 2019. 562 с.
2. Кримінальне право: Загальна частина : підручник / Г.М. Зеленов, М.В. Карчевський, Ю.Г. Старовойтова та ін.; за ред. А.С. Беніцького, В.С. Гусласького, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. Київ: Істина, 2011. 1112 с.
3. Хавронюк М. І. Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають? (частина 1). *Юридичний вісник України*. 2013. № 21. С. 6-7.
4. Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення : монографія. Київ: Дакор, 2009. 736 с.
5. Берзін П.С., Гацелюк В.О. Окремі проблеми застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. *Актуальні проблеми кримінальної відповідальності* : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10-11 жовт. 2013 р.). Харків: Право, 2013. С. 153-158.
6. Волинець Р.А. Кримінально-правова охорона фондового ринку: сучасний стан та перспективи вдосконалення : монографія. Київ: ВД «Дакор», 2018. 452 с.
7. Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т. 1. Общая часть. Москва : Волтерс Клувер, 2007. 736 с.

Measures of criminal law for water resources' crimes, which are used outside of the criminal liability of a person. Formulation of the problem. The humanization of domestic legislation emphasizes the need to study criminal-law measures that are not related to the criminal liability of the perpetrator. National legislation contains the following types of criminal-law measures that are applied outside the scope of criminal liability: release from criminal liability, compulsory measures of a medical nature, compulsory measures of educational nature, compulsory treatment and measures of a criminal-law nature with regard to legal persons. Presenting main material. The author focuses on the analysis of such measures of criminal law in order to cover the main issues regarding the grounds and conditions for exemption from criminal liability for offenses affecting water resources, as well as the application of criminal law measures against legal entities. Conclusions of the research. The provisions of Chapter XII "Discharge from punishment and from serving it" of the General Part of the Criminal Code of Ukraine may be applied to release perpetrators from criminal responsibility for attacks on water resources. At the same time, different types of offenses encroaching on water resources can be used in different ways by measures of legal influence on legal entities. However, measures of legal influence, which are applied on the basis of the regulatory legislation for the above-mentioned offenses, committed by legal entities, by their nature, are still significantly different from those of the criminal law, which according to Art. 96-6 of the Criminal Code may apply to legal entities. Therefore, the types of offenses for which these criminal measures can be applied to legal entities, it is expedient to recognize only those which differ significantly from other offenses provided for by the regulatory legislation and only partially coincide in their scope with certain types of crime.

Key words: discharge from criminal liability, effective repentance, reconciliation of the offender and the victim, admission by bail, regulatory legislation.

УДК 343.2
DOI

Ірина Гриненко,
аспірантка сектору дослідження
кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю
Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса
Національної академії правових наук України

ОЗНАКИ СУБ'ЄКТА ЗЛОЧИНУ ЯК КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЙ ЗЛОЧИНІВ

Стаття присвячена дослідженню класифікацій злочинів залежно від різних ознак суб'єкта злочину. З'ясовано, що злочини залежно від властивостей (характеристик) суб'єкта злочину є різних видів. Саме тому існує реальна, об'єктивна потреба в класифікації злочинів з метою їх, з одного боку, систематизації та впорядкування, а з іншого – для поділу на категорії (види, групи) та відмежування. Це забезпечить застосування кримінально-правових норм та інститутів, дає можливість для реалізації принципів кримінального права, зокрема принципу диференціації кримінальної відповідальності та індивідуалізації покарання тощо. Проаналізовані викладені у кримінально-правовій доктрині позиції щодо виділення класифікаційних критеріїв і утворених у результаті поділу видів злочинів. Доведено, що ознаки суб'єкта злочину можуть бути критеріями класифікацій злочинів. Побудовані (сформульовані) такі класифікації злочинів: 1) залежно від міри усвідомлення своїх дій (бездіяльності) під час вчинення злочину слід виділяти: а) злочини, вчинені осудними особами; б) злочини, вчинені неповнолітніми особами; 2) залежно від віку, з якого особа може підлягати кримінальній відповідальності, доцільно поділяти злочини на: а) злочини, кримінальна відповідальність за які настає з чотирнадцяти до шістнадцяти років; б) злочини, кримінальна відповідальність за які настає з шістнадцяти років; 3) залежно від того, чи є суб'єкт злочину повнолітнім, доцільно ділити злочини на: а) злочини, вчинені неповнолітнім; б) злочини, вчинені повнолітнім; 4) залежно від наявності або відсутності у суб'єкта злочину додаткових ознак доречно виокремлювати: а) злочини із загальним суб'єктом; б) злочини зі спеціальним суб'єктом. Встановлено кримінально-правове значення наведених класифікацій злочинів, а саме, для: а) криміналізації (декриміналізації) суспільно небезпечних діянь; б) відмежування злочинів від діянь, що не є злочинами; в) розмежування видів (категорій) злочинів; г) кримінально-правової кваліфікації вчиненого; д) особливостей звільнення від кримінальної відповідальності; е) особливостей призначення покарання; є) особливостей звільнення від покарання; ж) особливостей застосування інших заходів кримінально-правового характеру.

Ключові слова: кримінальне право, поділ злочинів, види злочинів, фізична особа, осудна особа, вік суб'єкта злочину, злочини із загальним суб'єктом, злочини зі спеціальним суб'єктом.

Постановка проблеми. З'ясування (вибір) класифікаційного критерію – це одне з основних завдань для вченого, який прагне побудувати наукову класифікацію злочинів. Дослідження об'єкта, що власне підлягає класифікації, а саме злочину, його правової природи, обов'язкових ознак (характеристик) допомагає з'ясувати, які критерії використати для побудови класифікації.

Однією з обов'язкових (суттєвих) ознак, що характеризує будь-який злочин, є те, що він вчиняється суб'єктом злочину (ч. 1 ст. 11 КК). У КК положення щодо цієї обов'язкової ознаки конкретизуються, зокрема, в окремому розділі Загальної частини «Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт злочину)». Без суб'єкта злочину немає і злочину. Тобто навіть якщо вчинюються відповідні суспільно небезпеч-

ні діяння особою, що не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, або неосудною, такі діяння не можуть визнаватися злочинами, адже відсутня обов'язкова ознака злочину (обов'язковий елемент складу злочину) – суб'єкт злочину (суб'єкт складу злочину). У зв'язку з цим слід констатувати, що суб'єкт злочину – це суттєва (природна) ознака злочину. Аналіз кримінально-правових приписів Загальної та Особливої частин КК дає можливість зробити висновок, що злочини залежно від властивостей (характеристик) суб'єкта злочину є різних видів. Наведене дає підстави говорити про доцільність проведення класифікацій злочинів залежно від ознак суб'єкта злочину.

Слід також зазначити, що характерною особливістю сучасної вітчизняної енциклопедичної, навчально-методичної літерату-

ри з кримінального права є тенденція щодо виділення низки класифікаційних критеріїв для поділу злочину на види в тому числі й за суб'єктом злочину. Це свідчить про наявність відповідного наукового підґрунтя для здійснення класифікації злочинів за цією ознакою. Проте натеper в українській кримінально-правовій доктрині відсутні комплексні наукові дослідження, що були би присвячені класифікаційним критеріям, видам та правовому значенню класифікацій злочинів залежно від ознак суб'єкта.

Метою статті є дослідження видів злочинів залежно від ознак суб'єкта злочину за допомогою класифікації як способу (прийому) пізнання явища (злочину).

Окремі аспекти аналізованої проблеми розглядали у своїх наукових дослідженнях В. М. Бурдін, О. М. Грудзур, О. В. Зайцев, А. В. Савченко, Г. Г. Криволапов, М. Г. Кадніков, О. А. Плошовецький, Т. В. Цатурян та інші вчені.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ч. 1 ст. 18 КК суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК може наставати кримінальна відповідальність. Тобто суб'єкт злочину характеризується трьома обов'язковими ознаками: а) фізична особа; б) осудна особа; в) особа, що досягла відповідного віку. Сукупність таких ознак суб'єкта злочину є обов'язковою для всіх злочинів (складів злочинів), передбачених в Особливій частині КК. Традиційно у науці кримінального права суб'єкт злочину, що характеризується зазначеними ознаками, прийнято називати загальним. Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа (ч. 2 ст. 18 КК). Тобто доцільно проаналізувати ознаки суб'єкта злочину як потенційні критерії для поділу злочинів на види.

Суб'єктом злочину є виключно фізична особа. Згідно зі ст. 24 Цивільного кодексу України людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою [1]. Фізична особа має низку ознак, за допомогою яких законодавець має можливість у відповідних статтях (частинах статей) Особливої частини КК передбачати види злочинів зі спеціальним суб'єктом. Такими ознаками є професія, посада, громадянство, стать тощо. Наприклад, в Особливій частині КК передбачені склади злочинів, суб'єктом яких може бути виключно громадянин України, – ст. 111 КК (державна зрада). І навпаки, деякі склади злочинів передбачають те,

що не може бути суб'єктом злочину, приміром, за ст. 114 КК (шпиунство) громадянин України. Суб'єктом вказаного злочину може бути виключно іноземець або особа без громадянства. У деяких кваліфікованих складах передбачено, що суб'єктом може бути виключно іноземець – ч. 2 ст. 244 КК (порушення законодавства про континентальний шельф України).

Осудність – обов'язкова ознака суб'єкта злочину. Відповідно до ч. 1 ст. 19 КК осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. Тобто осудність у «чистому», безпосередньому вигляді є насаперед критерієм відмежування злочинного від незлочинного. Неосудна особа – протилежне поняття осудності – не може бути суб'єктом злочину.

Зі змісту кримінально-правових норм КК випливає, що злочин може бути вчинений обмежено осудною особою. Відповідно до ч. 1 ст. 20 КК підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину через наявний у неї психічний розлад не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними. О. В. Зайцев зазначає, що обмежена осудність – це хоча й осудність, але вона має своє самостійне значення поряд із «повною осудністю» і неосудністю. *Подібність* між формулами обмеженої осудності і неосудності полягає в тому, що: а) вони є формулами змішаного типу, тобто містять як медичні, так і юридичні критерії; б) обмежену осудність, як і неосудність, характеризує такий медичний критерій, як психічний розлад; в) у формулах неосудності й обмеженої осудності йдеться про здатність особи усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. Однак тяжкість психічного розладу у разі неосудності набагато глибша, ніж у разі обмеженої осудності. Нездатність усвідомлювати свої дії (бездіяльності) або керувати ними у разі неосудності є повною, тоді як у разі обмеженої осудності зазначені здатності в особи наявні, однак значною мірою обмежені. Ознаки *відмінності* між формулами обмеженої осудності і неосудності зводяться до характеру зв'язку, стику між медичним і юридичним критеріями. Відмінність обмеженої осудності від неосудності полягає в різних кримінально-правових наслідках. Обмежена осудність обґрунтовує наявність суб'єкта злочину, що разом з іншими елементами складу злочину є підставою кримінальної відповідальності [2, с. 140-143]. Відповідно до ч. 2 ст. 20 КК визнання особи обмежено осудною враховується судом у призначенні

покарання і може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру.

Суб'єктом злочину може бути особа, що досягла відповідного віку. У науковій кримінально-правовій літературі вік суб'єкта злочину визнається класифікаційним критерієм, на підставі якого вчені виділяють різні види злочинів. Так, Г. Г. Криволапов зазначав, що найбільш принципове теоретичне і практичне значення має класифікація злочинів за віком суб'єкта злочину. Науковець пропонує класифікувати злочини *залежно від віку суб'єкта злочину* на такі види: а) злочини, за які відповідальність настає з чотирнадцяти років; б) злочини, за які відповідальність настає з шістнадцяти років; в) злочини, за які відповідальність настає з вісімнадцяти років [3, с. 46-47]. М. Г. Кадніковим підтримується позиція теоретико-прикладного значення такої класифікації. Вчений пропонує *залежно від вікових ознак суб'єкта злочину* виділяти такі види злочинів: а) злочини, відповідальність за які настає з чотирнадцяти років; б) злочини, відповідальність за які настає з шістнадцяти років; в) інші злочини, в яких вік винної особи встановлюється у спеціальних нормах [4, с. 137]. А. В. Савченко і О. М. Грудзур констатують, що злочини *залежно від віку* суб'єкта поділяються на: а) злочини, вчинені неповнолітніми; б) злочини, вчинені повнолітніми [5, с. 419]. На думку А. А. Вознюка, залежно від віку, з якого настає кримінальна відповідальність, доцільно виділяти: а) злочини, кримінальна відповідальність за які настає з чотирнадцяти років; б) злочини, кримінальна відповідальність за які настає з шістнадцяти років [6, с. 48].

У кримінально-правовій доктрині висловлено підхід, згідно з яким вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, необхідно знизити. Так, В. М. Бурдін пропонує вирішити це питання таким чином: а) діти віком до *одинадцяти років* перебувають поза сферою кримінально-правового впливу і не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності; б) *неповнолітні віком від одинадцяти до чотирнадцяти років* притягуються до кримінальної відповідальності лише за вичерпний перелік злочинів за умови підтвердження висновком експертизи відповідності фактичного рівня розвитку їхньому хронологічному віку, достатнього для винної відповідальності. Особи цього віку можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності лише за ст. 115 КК (умисне вбивство), ст. 121 КК (умисне тяжке тілесне ушкодження), ст. 152 КК (згвалтування), ст. 153 КК (насилницьке задоволен-

ня статевої пристрасі неприродним способом), ст. 185 (крадіжку), ст. 186 КК (грабіж), ст. 187 КК (розбій), ст. 259 КК (завідоме неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності); в) *неповнолітні віком від чотирнадцяти років* притягуються до кримінальної відповідальності за всі злочини, за винятком тих, що можуть бути вчинені тільки після досягнення вісімнадцятирічного віку. На думку вченого, зниження загального віку кримінальної відповідальності обґрунтовується тим, що немає фактичних підстав для виділення окремого переліку злочинів, відповідальність за які може наставати саме з чотирнадцятирічного віку. Адже віковий період з чотирнадцяти до шістнадцяти років психологи відносять до старшого підліткового віку, який характеризується типовістю свого перебігу. Отже, особи і в чотирнадцять, і в шістнадцять років за своїм розвитком суттєво не відрізняються [7, с. 7]. О. А. Плошовецький вважає, що *загальний вік* повинен становити *п'ятнадцять років, а знижений – тринадцять років*. Це необхідно для того, щоб запобігти вчиненню нових злочинів малолітніми та неповнолітніми особами, які впевнені, що не підлягають кримінальній відповідальності за скоєння злочину, що вони «недоторканні» перед кримінальним законом [8, с. 162].

Не вступаючи у дискусію щодо доцільності зниження віку, з якого настає кримінальна відповідальність, зазначимо, що підтримуємо досить традиційну позицію щодо виділення так званого «загального» віку, з якого настає кримінальна відповідальність, та «зниженого» («спеціального»). Враховуючи викладене і підтримуючи тезу про те, що вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, є важливим класифікаційним критерієм для поділу злочинів на види, хотілося б звернути увагу на те, що натепер така класифікація безпосередньо впливає зі змісту кримінально-правових норм. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, нормативно регламентований у КК. Так, в ч. 1 ст. 22 КК передбачено, що кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років («загальний» вік, з якого настає кримінальна відповідальність), а в ч. 2 ст. 22 КК передбачено вичерпний перелік злочинів, за які кримінальна відповідальність може наставати з чотирнадцяти років до шістнадцяти років («знижений» вік).

Вік суб'єкта злочину слід вважати об'єктивним критерієм, чітким, точним, однозначним, адже він виражається в конкретній числах і передбачається в документах (пас-

порті, свідоцтві про народження, в окремих випадках встановлюється експертом).

Схематично ця класифікація має такий вигляд.

Критерій класифікації	залежно від віку, з якого особа може підлягати кримінальній відповідальності	
Види злочинів	злочини, кримінальна відповідальність за які настає з 14 р. до 16 р.	злочини, кримінальна відповідальність за які настає з 16 р.

Тісно пов'язаною з цією класифікацією є поділ злочинів залежно від того, повнолітнім чи неповнолітнім є суб'єкт злочину.

Критерій класифікації	залежно від того, чи є суб'єкт злочину повнолітнім	
Види злочинів	злочини, вчинені неповнолітніми (з 14 р. до 18 р.)	злочини, вчинені повнолітніми (з 18 р.)

Взаємозв'язок цих класифікацій виявляється у тому, що до виду злочинів, вчинених *неповнолітніми*, включаються всі особи *зі зниженим віком кримінальної відповідальності (з 14 р. до 16 р.)* і частина осіб *із загальним віком кримінальної відповідальності (з 16 р. до 18 р.)*.

Класифікація злочинів залежно від віку суб'єкта злочину має кримінально-правове значення в таких випадках: а) для криміналізації злочинів, тобто для законодавчого визнання відповідного діяння злочином. У цьому разі необхідно визначити, з якого віку особа може підлягати кримінальній відповідальності за вчинення конкретного злочину; б) для вирішення питання про притягнення особи до кримінальної відповідальності. Вік – одна з основних ознак суб'єкта злочину, і його точне встановлення є необхідною передумовою для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності особи, що вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене кримінальним законом [3, с. 46]; в) для кваліфікації злочину. Для правильної кваліфікації злочину за суб'єктом складу злочину необхідно довести, що особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, досягла встановленого кримінальним законом віку [9, с. 73].

На підставі аналізу Загальної частини КК слід констатувати, що вид злочину – злочин, вчинений неповнолітнім, – має практичне значення, оскільки: а) є однією з обставин, що опосередковано передбачено в загальних засадах призначення покарання (п. 3 ч. 1 ст. 65 КК). Так, відповідно до п. 2 постанови ПВСУ «Про практику при-

значення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7 суди повинні призначати покарання в межах, установлених санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за вчинений злочин. З урахуванням ступеня тяжкості, обставин цього злочину, його наслідків і даних про особу судам належить обговорювати питання про призначення передбаченого законом менш суворого покарання, зокрема, неповнолітнім [10]; б) є обставиною, що пом'якшує покарання (п. 3 ч. 1 ст. 66 КК); в) є однією з умов неприпустимості призначення конкретного виду покарання. Приміром, згідно з ч. 3 ст. 61 КК обмеження волі не застосовується до неповнолітніх. Відповідно до ч. 2 ст. 64 КК довічне позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до вісімнадцяти років; г) є однією з умов неприпустимості призначення обмежувальних заходів. Так, у ч. 2 ст. 91¹ КК (обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство) передбачено, що заходи, передбачені ч. 1 ст. 91¹ КК, застосовуються до особи, яка на момент вчинення домашнього насильства досягла 18-річного віку.

Законодавець, враховуючи соціально-психологічну характеристику неповнолітніх осіб, передбачає окремий Розділ XV «Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх» і встановлює: а) звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру (ст. 97 КК). Передумовою такого звільнення є вчинення неповнолітнім злочину вперше, невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості; б) основні види покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, такі: штраф; громадські роботи; виправні роботи; арешт; позбавлення волі на певний строк (ч. 1 ст. 98 КК). До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (ч. 2 ст. 98 КК).

Слід звернути увагу, що деякі види покарань можуть бути застосовані не до всіх неповнолітніх, а лише віком із шістнадцяти до вісімнадцяти років. Приміром, відповідно до ч. 1, 2 ст. 100 КК громадські та виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому лише у віці з шістнадцяти до вісімнадцяти років. Разом із тим щодо найбільш суворого покарання – позбавлення волі – в КК встановлено можливість його застосування для всіх неповнолітніх, тобто осіб від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Так,

згідно з ч. 1 ст. 102 КК: «Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, може бути призначене на строк від шести місяців до десяти років».

Додатковою (факультативною, допоміжною) є класифікація злочинів залежно від наявності або відсутності додаткової ознаки у суб'єкта злочину.

<i>Критерій</i>	залежно від наявності або відсутності у суб'єкта злочину додаткової ознаки	
<i>Види злочинів</i>	злочин із загальним суб'єктом	злочин зі спеціальним суб'єктом

У науці кримінального права констатується існування такої класифікації злочинів. Приміром, А. В. Савченко, О. М. Грудзур зазначають, що за суб'єктом злочину можуть бути: а) із загальним суб'єктом; б) злочини зі спеціальним суб'єктом [5, с. 419]. Разом із тим В. О. Навроцький зазначає, що спеціальним суб'єктом є такий вид суб'єкта, котрий виокремлюється із загального і при цьому наділений усіма ознаками загального суб'єкта складу злочину [11, с. 256]. На нашу думку, такі види злочинів (злочин із загальним суб'єктом й злочин зі спеціальним суб'єктом) є взаємовиключними і не поглинаються один одним.

Значна кількість класифікацій у правовій доктрині існує за ознаками спеціального суб'єкта. У науковій літературі пропонують такі критерії для поділу спеціальних суб'єктів: а) за державно-правовим статусом (положенням), б) за демографічною ознакою (стать, вік), в) залежно від родинно-сімейних зв'язків, г) залежно від службового положення, ґ) залежно від військового обов'язку, д) залежно від професійних обов'язків тощо [4, с. 146-147].

Значення поділу злочинів на злочини із загальним суб'єктом та злочини зі спеціальним суб'єктом полягає в таких положеннях. Ознаки спеціального суб'єкта злочину можуть виступати однією з підстав криміналізації у разі якщо: а) злочин може вчинити тільки спеціальний суб'єкт (простий склад злочину); б) вчинення злочину спеціальним суб'єктом збільшує ступінь його суспільної небезпечності (кваліфікований склад злочину); в) вчинення злочину спеціальним суб'єктом зменшує ступінь його суспільної небезпечності (привілейований склад злочину) [12, с. 7]. У разі одночасного вчинення триваючих або продовжуваних одиничних злочинів, один із яких має загального, а

інший – спеціального суб'єкта, не виключається їх реальна сукупність, адже такі діяння з огляду на специфічні моменти їх початку і закінчення вчиняються, так би мовити, паралельно і не перетинаються один з одним за ознаками їх суб'єктів [12, с. 18]. Виключно спеціальним суб'єктом може бути особа, яка вчинила злочин у складі організованої групи чи злочинної організації на виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ч. 2 ст. 43 КК). Водночас вчинення злочину за таких обставин враховується як обставина, що пом'якшує покарання (п. 9 ст. 66 КК). Однією з обставин, що обтяжує покарання, є вчинення злочину щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебував (перебував) у сімейних або близьких стосунках (п. 6¹ ч. 1 ст. 67 КК). Тобто така обставина повинна враховуватися, тільки якщо злочин вчинений спеціальним суб'єктом.

Висновки

Проведення дослідження дає підставу говорити про доцільність побудови наукових класифікацій злочинів за ознаками суб'єкта злочину. Теоретико-практичне значення поділу злочинів залежно від ознак суб'єкта зумовлене: а) криміналізацією (декриміналізацією) суспільно небезпечних діянь; б) відмежуванням злочинів від діянь, що не є злочинами; в) розмежуванням видів (категорій) злочинів; г) кримінально-правовою кваліфікацією вчиненого; д) особливостями звільнення від кримінальної відповідальності; е) особливостями призначеного покарання; є) особливостями звільнення від покарання; ж) особливостями застосування інших заходів кримінально-правового характеру.

Встановлено, що кримінально-правове значення мають такі класифікації злочинів:

1. Характеристики фізичної особи (її ознаки, властивості) надають можливість для конструкції злочинів зі спеціальним суб'єктом.

2. Осудність як обов'язкова ознака суб'єкта злочину є критерієм насамперед для відмежування злочинного від незлочинного. Злочини залежно від міри усвідомлення своїх дій (бездіяльності) під час вчинення злочину поділяються на: а) злочини, вчинені осудними особами; б) злочини, вчинені обмежено осудними особами.

3. Залежно від віку, з якого особа може підлягати кримінальній відповідальності, злочини поділяються на: а) злочини, кримінальна відповідальність за які настає з

чотирнадцяти років до шістнадцяти років; б) злочини, кримінальна відповідальність за які настає з шістнадцяти років. Залежно від того, чи є суб'єкт злочину повнолітнім, злочини поділяються на: а) злочини, вчинені неповнолітнім; б) злочини, вчинені повнолітнім.

4. Залежно від наявності або відсутності у суб'єкта злочину додаткових ознак злочини поділяються на: а) злочини із загальним суб'єктом; б) злочини зі спеціальним суб'єктом.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Дата оновлення: 31.03.2019 // Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення 05.06.2019).
2. Зайцев О. В. Обмежена осудність у кримінальному праві України : монографія. Харків : Майдан. 2007. 240 с.
3. Боровиков В. Б., Владимиров В. А., Дубинина М. И., Загородников Н. И. Классификация преступлений и ее значение для деятельности органов внутренних дел : учебное пособие. Москва : Изд-во МВШМ МВД СССР, 1983. 84 с.
4. Кадников Н. Г. Классификация преступлений по уголовному праву России : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.08. Москва, 2000. 349 с.
5. Савченко А. В., Грудзур О. М. Классификация злочинів. *Велика українська юридична енциклопедія* : у 20 т. Т. 17: Кримінальне право / редкол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. 1064 с.
6. Вознюк А. А. Кримінальне право України. Загальна частина : конспект лекцій. Київ : Нац. акад. внутр. справ, «Освіта України», 2016. 236 с.
7. Бурдін В. М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні : автореф. дис.... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2002. 15 с.
8. Плашовецький О. Ю. Кримінально-правова диференціація віку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2017. 200 с.
9. Ус О. В. Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції. Харків : Право, 2018. 368 с.
10. Про практику призначення судами кримінального покарання : Постанова Пленуму Верховного Суду від 24.10.2003 № 7. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03> (дата звернення: 05.06.2019).
11. Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В. О. Навроцького. Київ : Юрінком Інтер, 2013. 712 с.
12. Осадча А. С. Спеціальний суб'єкт злочину: генезис, функції, проблеми кваліфікації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2015. 23 с.

The article is devoted to the study of classification of crimes, depending on the characteristics of the subject of the crime. It has been found out that crimes, depending on the properties (characteristics) of the subject of the crime, are different types. That is why there is a real, objective need for the classification of crimes in order to: on the one hand - systematization and ordering, and from another division into categories (types, groups) and delineation. This will ensure the application of criminal law norms and institutions, provide an opportunity for the implementation of the principles of criminal law, in particular, the principle of differentiation of criminal liability and the individualization of punishment, etc. The positions expressed in the criminal legal doctrine concerning the allocation of classification criteria and the resulting types of crimes as a result of division are analyzed. It is proved that the signs of the subject of the crime may be criteria of classification of crimes. Constructed (formulated) such classification of crimes: 1) Depending on the extent of awareness of their actions (inaction) during the commission of a crime should be allocated: a) crimes committed by perishable persons; b) crimes committed by persons with limited jurisdiction; 2) Depending on the age from which a person may be subject to criminal liability, it is expedient to share crimes on: a) criminal offenses for fourteen to sixteen years; b) crimes for which criminal liability has lasted for sixteen years; 3) Depending on whether the subject of a crime is an adult, it is expedient to divide the crimes into: a) crimes committed by minors; b) crimes committed by adults; 4) Depending on the presence or absence of additional features in the subject of a crime, it is appropriate to distinguish between: a) crimes with the general subject; b) offenses with a special subject. The criminal-law significance of the above-mentioned classification of crimes is established, namely: a) criminalization (decriminalization) of socially dangerous acts; b) delineation of crimes from acts that are not crimes; c) delineation of types (categories) of crimes; d) the criminal-law qualification of the accomplished; e) features of release from criminal responsibility; f) features of the punishment; g) features of release from punishment; h) the features of other criminal-law measures.

Key words: criminal law, division of crimes, types of crimes, individual, convicted person, age of the subject of a crime, crimes with the general subject, crimes with a special subject.

УДК 943.988
DOI

Єгор Назимко,

докт. юрид. наук, старший науковий співробітник,
професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз
Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України

Юрій Пайда,

канд. юрид. наук, доцент,
професор кафедри економіко-гуманітарних дисциплін та права
Кам'янець-Подільського податкового інституту

Марина Андріяшевська,

адвокат

СТАНОВЛЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ ЯК ОКРЕМОГО КРИМІНОЛОГІЧНОГО ВЧЕННЯ

У статті розкрито особливості становлення ювенальної віктимології як окремого кримінологічного вчення. Аналізуються історичні витоки зародження та розвитку ювенальної віктимології. Зазначається, що загальноісторична природність зародження ювенальної віктимології зумовлена не чим іншим, як саме давнім, значним, гостро позитивним ціннісно-етичним, моральним, тобто аксіологічним суспільним ставленням до всього комплексу соціальних, кримінально-правових та інших проблем дитинства, неповноліття, малолітства тощо. Стверджується, що ювенальна віктимологія становить досить актуальну, соціально важливу сферу науково-кримінологічного знання та дослідження. Дана система/галузь науково-кримінологічного знання зумовлюється власним, очевидним надзвичайно гострим соціальним та суто кримінологічним причинно-предметним контекстом – вчиненням кримінальних злочинів проти неповнолітніх та/або малолітніх осіб, причинами та наслідками вчинення проти них тих чи інших злочинних діянь. Питаннями, які під тим чи іншим змістовим кутом зору осмислювалися в рамках ювенальної віктимології раніше та осмислюються в ній нині, є питання про глибокі, фундаментальні причини, чинники, наслідки ювенальної віктимності, віктимізації та заходи з її попередження. Дослідження історії наукового становлення даної підгалузі загальної віктимології допоможе зрозуміти її суттєві науково-змістові, науково-методологічні та інші прогалини, визначити її новітні, подальші наукові цілі. Власне, історія наукового становлення ювенальної віктимології являє собою явну змістову лауну, прогалину в рамках даної системи знань, яка має бути заповненою. Історія наукового становлення даної сфери віктимологічного та кримінологічного знання відтворюється в комплексному, загально-цільовому науково-віктимологічному контексті – визначенні та дослідженні неповнолітньої/малолітньої жертви кримінального злочину як віктимно-активної, віктимно-провокуючої сторони в межах того чи іншого протиправного діяння. Робиться висновок, що сучасна ювенальна віктимологія становить собою окрему, актуальну, важливу, корисну та досить розвинуту підгалузь загальної віктимології та кримінології. Загалом, її науково-історичними витоками є природне, стародавнє та перманентне суспільно-чутливе, суспільно-обережливе, суспільно-охоронне ставлення до соціальних та, зокрема, кримінально-правових проблем дитинства, малолітства та неповноліття.

Ключові слова: дитина, віктимологія, кримінологія, запобігання, злочин.

Постановка проблеми. Історія наукового становлення є обов'язковим, невід'ємним, актуальним, вкрай важливим та необхідним елементом в рамках комплексного змістовно-інформативного базису будь-якої галузі наукового знання. Дане твердження абсолютно рівною мірою стосується і «класичних», тобто досить розвинутих, і так званих «молодих», тобто відносно нових напрямів наукових досліджень. Це є необхідністю та загальноприйнятою вимогою в рамках як

минулих, так і сучасних фундаментальних та прикладних, гуманітарних, природничих та точних наук [1]. На основі виявлення, верифікації, фіксації та всебічного розгляду ключових попередніх етапів історичного розвитку певної науки вирішується комплекс важливих суто пізнавальних та інших завдань.

Так, зазираючи у минуле, дослідник визначає та фіксує, по-перше, конкретні основні та додаткові причини, які стали

поштовхом для розвитку певної системи/галузі наукового знання в цілому. Ці причини можуть бути причинами соціально-об'єктивного, природно-об'єктивного та іншого характеру. Однак у їх історично-причинній основі завжди знаходиться той чи інший елемент або сукупність елементів навколишньої об'єктивної дійсності, часто досить гострого проблематичного характеру. По-друге ж, дослідник виявляє історичні етапи спочатку наївного, інтуїтивного, безсистемного сприйняття, а потім вже і суто зрілого, ґрунтовного наукового осмислення тієї чи іншої проблематичної дійсності. Таким чином, дослідник відтворює історію формулювання та перегляду, власне, і безпосереднього формування об'єкта та предмета, цілей та завдань, напрямів, функцій та принципів тієї чи іншої системи/галузі наукового знання. По-третє, виявлення, верифікація, фіксація та всебічний розгляд дослідником історії наукового становлення забезпечує оцінку та аналіз ним попередніх помилок, недоліків у межах даної системи/галузі наукового знання. За допомогою зазначених дій формулюються, у свою чергу, загальна стратегічна та тактична перспектива подальшого наукового розвитку, подальшого цілісного опанування тієї чи іншої актуальної наукової проблематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку віктимологічного вчення розроблено у працях В.В. Голіни, Б.В. Головкина, А.О. Джузи, О.М. Джузи, В.О. Тулякова, В.І. Шакуна та інших учених. Однак становлення ювенальної віктимології як окремого кримінологічного вчення ще не досліджувалось.

Метою запропонованої статті є визначення характерних рис становлення ювенальної віктимології як окремого кримінологічного вчення.

Виклад основного матеріалу. Ювенальна віктимологія становить досить актуальну, соціально важливу сферу науково-кримінологічного знання та дослідження. Дана система/галузь науково-кримінологічного знання зумовлюється власним, очевидним надзвичайно гострим соціальним та суто кримінологічним причинно-предметним контекстом – вчиненням кримінальних злочинів проти неповнолітніх та/або малолітніх осіб, причинами та наслідками вчинення проти них тих чи інших злочинних діянь. Питаннями, які в тому чи іншому аспекті осмислювалися в рамках ювенальної віктимології раніше та осмислюються в ній нині, є питання про глибокі, фундаментальні причини, чинники, наслідки ювенальної віктимності,

віктимізації та заходи із її попередження. Дослідження історії наукового становлення даної підгалузі загальної віктимології допоможе зрозуміти її суттєві науково-змістові, науково-методологічні та інші прогалини, визначити її новітні, подальші наукові цілі. Власне, історія наукового становлення ювенальної віктимології являє собою явну змістову лакуну, прогалину в рамках даної системи знань, яка має бути заповненою.

Отже, загальноісторична природність зародження ювенальної віктимології зумовлена не чим іншим, як саме давнім, значним, гостро-позитивним, ціннісно-етичним, моральним, тобто аксіологічним суспільним ставленням до всього комплексу соціальних, кримінально-правових та інших проблем дитинства, неповноліття, малолітства тощо.

У Євангелії від Матвія сказано: «Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в Мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити, і його потопити в морській глибині» [2]. Велике кримінально-правове, антивіктимологічне значення мають і окремі положення іудейсько-християнських Десятьох заповідей (Книга Вихід): не вбивай, не кради, не чини перелюбу, не жадай дому ближнього свого, не жадай дружини ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого [3].

Саме тому В.А. Лелеков та Є.В. Кошелева прямо зазначають (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «У Священному Писанні містяться зачатки ювенальної кримінології (і, таким чином, на нашу думку, безумовно, ювенальної віктимології. – прим. авт.). У Біблії містяться поради батькам, суспільству із виховання (зокрема, і антикримінального, і антивіктимного. – прим. авт.) дітей, засуджується безкарність» [4].

У Сурі ж 17:31 Корану сказано (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Не вбивайте дітей своїх, побоюючись злиднів, бо Ми забезпечуємо їхнє і ваше харчування. Воістину, вбивати дітей – тяжкий гріх» [5].

Якщо, у свою чергу, звернутися не до релігійних, а до стародавніх світсько-етичних основ ювенальної кримінології та віктимології, то слід згадати античних грецьких та римських мислителів. У ювенологічних вченнях Стародавньої Греції превалювали ідеї раннього антивіктимного та антикримінального виховання та захисту дітей і молоді в інтересах полісно-державних, полісно-республіканських інститутів. Так, безумовними та вкрай необхідними прямими і опосередкованими виховними засобами попередження дитячої та юнацької криміналізації та віктимізації

давньогрецькі мислителі-філософи Протагор, Сократ, Платон та Аристотель вважали: суворий підбір для підростаючого покоління художніх творів, роздільне виховання юнаків та дівчат, призначення громадських вчителів за рахунок держави, високоморальне виховання молодих громадян, регулювання шлюбів та народжень, боротьбу із пияцтвом та лихослів'ям, організацію дитячого і молодіжного корисного дозвілля тощо [4, с. 27-28].

Відомі ж давньоримські філософи, історики Цицерон, Тацит, Квінтіліан, Плутарх та інші небезпідставно вважали, що явними, очевидними причинами ювенальної віктимізації та криміналізації є: юридична і фактична безкарність злочинців та їхнє власне розвинуте почуття безкарності, загальне недодержання громадянами законів, античні, зокрема римські елітно-патриціанські, системи виховання дітей та молоді (вони, мовляв, розбещують юнацтво, розвивають у ньому культ багатства, розкоші, нестримного гедонізму, а не скромності, працьовитості та добродійства), негативний, зокрема кримінальний, поведінковий приклад власних батьків та багатьох інших дорослих осіб (пияцтво, перелюбство, непристойність, лихослів'я, бійки, войовничість тощо), тілесні покарання (вони надзвичайно озлоблюють, криміналізують і віктимізують малолітніх осіб, дітей) [4, с. 27-28].

Усе сказане безпосередньо стосується також і відповідних думок, поглядів величезної кількості мислителів Середньовіччя, Нового та Новітнього часів. Так, наприклад, Франсуа Рабле, Мішель Монтень, Еразм Роттердамський, Томас Мор, Мартін Лютер, Шарль Монтеск'є, Чезаре Беккарія, Ян Амос Коменський, Джон Локк, Франсуа Фенелон, Жан-Жак Руссо, Іоганн Песталоцци у своїх філософських, загально-правових, кримінально-правових та інших працях висловлювали думки про те, що попередження злочинів є важливішим, ніж покарання за його вчинення [4, с. 27-28]. У цьому погляді, безумовно, відтворюється безпосередня ювенально-віктимологічна проблематика, яка наголошує на необхідності не лише попередження кримінальних дій стосовно неповнолітніх осіб з боку потенційних злочинців, але й антивіктимно-профілактичної роботи серед дітей, юнацтва, підлітків.

Саме ж попереднє формування загальної та власне ювенальної віктимології пов'язано, у свою чергу, зі становленням та розвитком кримінологічного знання як такого та його предметно-проблематичного, змістовно-проблематичного наукового поля.

Так, у межах антропологічної, соціологічної та біосоціологічної наукових шкіл

у кримінології (Ч. Ламброзо, А. Кетле та Ф. фон Ліст відповідно) відтворюється, актуалізується, розглядається та вирішується питання про причини вчинення кримінальних злочинів [4, с. 27-28]. Однак даний суто кримінологічний акцент зосереджується на проблематиці формування особистості та кримінальних нахилів виключно потенційного та/або фактичного злочинця, комплексу причин, витоків його протиправної поведінки тощо. Даний суб'єктно-центричний підхід до проблематики причин вчинення кримінальних злочинів не передбачав урахування чинника жертви/потерпілої особи в рамках протиправного діяння в якості, як це не дивно, активної, віктимно-провокуючої, віктимно-активної, «віктимно-винуватої» сторони.

Віктимологічна «революція» у світовій, зокрема європейській, кримінології пов'язана з ім'ям та вагомим науково-кримінологічним внеском німецького науковця-правника Г. Гентінга. У своїх працях «Зауваження по інтерації між злочинцем і жертвою» та «Злочинець і його жертва. Дослідження із соціобіології злочинності» він зазначав, що «жертву слід розглядати як один із причинних факторів злочину», що «жертва злочину не повинна розглядатися як пасивний об'єкт, тому що вона – активний суб'єкт процесу криміналізації (і, таким чином, власної віктимізації. – прим. авт.)» [6, с. 118]. Так, сам Г. Гентінг надзвичайно чітко зазначав із цього приводу таке: «Якщо ми вважаємо, що є природжені злочинці, то є і природжені жертви» [7]. Така позиція відтворює суто антропологічний підхід тепер у рамках віктимологічного знання.

Загалом, поведінка людини за своєю природою може бути не лише злочинною, але й віктимною, тобто небезпечною для неї самої, необережною, ризикованою та, таким чином, за певної ситуації може стати приводом для вчинення (проти неї, людини. – прим. авт.) злочинного діяння [8, с. 417].

Таким чином, віктимологія як така є досить новим, «молодим» підгалузевим напрямом у рамках системи кримінологічного знання. Так, наприклад, А.І. Савельєв зазначає з цього приводу (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Натепер, коли науковий прогрес (науково-кримінологічний прогрес. – прим. авт.) багато в чому є наслідком диференціації та інтеграції окремих галузей наукового пізнання, з урахуванням значущості проблеми охорони громадян, яким найбільшою мірою загрожує віктимізація, постає питання про необхідність всебічного вивчення жертв злочинів. Цю роль взяв на себе порівняно новий напрям кримінології – віктимологія (курсив мій. – авт.),

і низка вчених дотримуються думки про необхідність виокремлення в її рамках ювенальної віктимології» [9, с. 61].

А.О. Борисова, зі свого боку, також зазначає щодо історії розвитку загального віктимологічного знання (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Протягом тривалого часу правоохоронні органи однобічно орієнтувалися на роботу навколо злочину та злочинця без належної уваги до жертви злочину. Як наслідок, від нагоди до нагоди проводяться заходи віктимологічної профілактики, і в цілому потерпіла особа нерідко розглядається лише як джерело інформації про злочинця та злочин, як учасник (сторона) кримінально-процесуальних відносин. Між тим майже усе світове співтовариство починаючи із кінця 1940-х років послідовно впроваджує ідею захисту жертв злочинів від свавілля злочинців та властей. У цьому напрямі вдосконалюється національне законодавство, проводяться семінари, симпозіуми, створюються різного роду соціальні служби, фонди допомоги, дома довіри та порятунку потерпілих. Поряд із професійною діяльністю за фактом злочину не менш професійно проводиться робота із жертвами злочинів в інтересах недопущення їхньої повторної віктимізації» [10, с. 119].

Однак першим науковцем-правником, науковцем-кримінологом, який запровадив у науковий обіг термін/поняття «віктимологія», був румунський дослідник Б. Мендельсон. Так, у 1975 році у монографії «Загальна віктимологія» він запропонував віктимологічну концепцію «клінічної» або «практичної» віктимології, до змісту поняття якої мали бути включені не лише жертви злочинів, але й жертви природних катаклізмів, геноциду, етнічних конфліктів, війн [6, с. 119].

Загалом, П.В. Сорокун виділяє чотири етапи розвитку суто віктимологічного знання: 1) перша половина XIX ст., коли ця проблематика була вперше актуалізованою А. Фейєрбахом («Документальний виклад знаменитих злочинів») та Ф.Т. Джасом («Вбивство та мотиви»); 2) середина XX ст., коли з'явилася перша віктимологічна стаття вже згаданого Г. Гентінга «Злочинець та його жертва»; 3) друга половина XX ст., коли вийшли у світ науково-віктимологічні праці Б. Мендельсона («Походження та доктрина віктимології», «Загальна віктимологія») та праці Ф. Вертхама, А. Фаттаха, Х. Нагеля та Р. Гассера; 4) 70-80-ті роки XX ст., коли було засновано Всесвітнє товариство віктимологів [11, с. 111].

Що ж стосується відокремлення нині власне ювенальної віктимології від загальної, то, наприклад, британський дослідник наво-

дить таку науково-історичну довідку з цього питання (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «У більшості британських наукових досліджень з проблематики «молодь та кримінальні злочини» увага фокусується на молодих людях в якості правопорушників, а не жертв кримінальних злочинів. Однією із перших спроб зосередитися на проблематиці ювенальної віктимізації (курсив мій. – авт.) слід вважати дослідження Моубі (1979 р.), яке проводилося щодо учнів від 11 до 15 років із двох шкіл Шеффлду. Він виявив, що 40 відсотків стали жертвами крадіжок, а 25 відсотків були жертвами фізичного нападу. Загалом 67 відсотків повідомили, що вони були жертвами злочинів» [12, с. 20]. Суттєвою етапно-змістовою «революцією» саме у західній ювенальній віктимології стали запровадження та розвиток декількох авторитетних теоретичних моделей, науковим призначенням яких є пояснення поступового, а також «не» механізму дитячої, малолітньої та неповнолітньої віктимізації.

Так, К.В. Вишневецький зазначає, що найбільш поширеною західною моделлю є циклічна модель, згідно з якою насильство, протиправні діяння по відношенню до дітей здійснюють переважно особи, які самі у дитинстві стали жертвами подібного насильства. Представником цієї моделі є відомий американський кримінолог-віктимолог К. Дадж. Він дослідив цикл розвитку агресивних тенденцій у дитини, проаналізувавши соціальні умови розвитку 309 чотирьохлітніх дітей у дитячих садочках штатів Тенісі та Індіана. К. Дадж взяв інтерв'ю у матерів, персоналу, вивчив також необхідні психологічні параметри у дітей. Він використовував метод прямого спостереження. Було виявлено, що діти, які зазнавали фізичного насильства в сім'ї, були більш агресивними по відношенню до інших дітей: «індекс агресії» у скривдженої дитини був на 93 % вищий, ніж у інших дітей. К. Дадж дійшов висновку про те, що дитина, яка раніше стала жертвою насильства в сім'ї, була найменш здатною обробити інформацію та вирішити проблеми міжособистісного спілкування у толерантній формі. К. Дадж вважає, що модель агресивної поведінки, яка відтворюється у ранньому дитинстві, може здійснити екстраполюючий вплив на майбутні дії агресії в тому числі й у формі злочинів проти суспільства. Віктимізація дитини, таким чином, детермінує криміналізацію дорослої особи [13, с. 266-267].

Іншою моделлю, яка свого часу увійшла у науковий ювенально-віктимологічний обіг, є психопатологічна модель. На нашу думку, вона достатньою мірою відповідає, скажімо так, науково-цільовому призначенню як

загальної, так і ювенальної віктимології – розкриттю та обґрунтуванню віктимо-провокуючої, віктимо-активної поведінки потенційної неповнолітньої жертви кримінальних злочинів. Так, у цій моделі акцент робиться на необхідних, важливих характеристиках та ролі самого молодого «вікtimas». Ця модель включає в себе три особливих підходи до проблеми жорсткого поводження із дітьми, які характеризуються як психодинамічна модель, модель психічного захворювання та модель рис характеру [13, с. 267]. Не менш актуальною є і так звана кримінологічно-інтеракціоністська модель. Її засновники (Х. Мартін) виділяють три основні чинники жорсткого поводження із дітьми, потенційними майбутніми неповнолітніми, малолітніми вікtimasами. Цими чинниками є: роль дитини, випадкові події, структура дисфункціональної родини [13, с. 267].

Однією із науково перспективних заходів віктимологічних моделей є соціолого-культурологічна модель Н. Полянські. Ця модель розглядає жорстоке поводження із дітьми як результат суспільних напружень, які є первинними причинами зловживань. До цієї моделі можуть бути віднесені такі приватні соціо-віктимологічні моделі, як, наприклад, модель соціального напруження, соціально-психологічна модель та психосоціологічна модель [13, с. 267].

Є.Д. Якімова слушно зазначає (подається в авторському перекладі з мови-оригіналу джерела): «Можна виділити деякі країни, де віктимологія (зокрема, і ювенальна. – прим. авт.) розвивається найбільш інтенсивно (США, Німеччина, Канада, Швейцарія, Японія, Італія,) і де відбувається активна розробка практичних аспектів віктимологічного напрямку профілактики правопорушень. Так, наукові центри у деяких університетах США організовують спеціальні віктимологічні клініки. У навчальних закладах поліції Німеччини викладається спеціальний курс із основ віктимології, читаються лекції із застосування положень цього курсу в поліцейській практиці. В Японії застосовуються спеціальні лабораторії психології, виховної праці, які досліджують особистість та поведінку потерпілих осіб, шкоду, яку їм було завдано, форми взаємин між жертвою та правопорушниками» [14, с. 56].

Висновки

Сучасна ювенальна віктимологія становить собою окрему, актуальну, важливу, корисну та досить розвинуту підгалузь загальної віктимології та кримінології. Її науково-історичними витоками є природне, стародавнє та перманентне суспільно-чутливе, суспільно-обережливе, суспільно-охоронне

ставлення до соціальних та, зокрема, кримінально-правових проблем дитинства, малолітства та неповноліття. Історія наукового становлення даної сфери віктимологічного та кримінологічного знання відтворюється в комплексному, загально-цільовому науково-віктимологічному контексті – визначенні та дослідженні неповнолітньої/малолітньої жертви кримінального злочину як віктимо-активної, віктимо-провокуючої сторони в рамках того чи іншого протиправного діяння.

Список використаних джерел:

1. Назимко Є. С. Історичний метод та проблема періодизації історії розвитку інституту покарання неповнолітніх. *Jurnalul Juridic National: teorie si.* 2014. № 1. С. 47–57.
2. Біблія. Новий Заповіт. Книга Вихід, 20: 13, 14, 15, 17. URL: <http://www.my-bible.info/biblio/ukrainskaya-bibliya/ishod.html>. Євангеліє від Матвія, 18:6. URL: <https://www.bibleonline.ru/bible/ukr/40/18/#6>
3. Біблія. Старий Заповіт. Книга Вихід, 20: 13, 14, 15, 17. URL: <http://www.my-bible.info/biblio/ukrainskaya-bibliya/ishod.html>.
4. Лелеков В.А., Кошелева Е.В. Ювенальная криминология : учебник. Воронеж: ВИ МВД России, 2012. 495 с.
5. Коран. URL: <http://timesofu.com/books/1/quran.pdf>
6. Давиденко В. Л. Віктимологія як галузь кримінологічної науки. *Європейські перспективи.* 2014. № 8. С. 118–121.
7. Hentig G. Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim. *The Journal of Criminal Law and Criminology.* 1941. V. 31. P. 304.
8. Вишневецкий К.В. Классификация виктимности. *Теория и практика общественного развития.* 2014. № 2. С. 417–418.
9. Савельев А.И. Несовершеннолетние жертвы преступлений как объект виктимологического исследования. *Психопедагогика в правоохранительных органах.* 2012. № 1 (48). С. 61-65.
10. Борисова А.А. Виктимологические аспекты профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних. *Вестник Международного института экономики и права.* 2015. № 4 (21). С. 75–80.
11. Сорокун П.В., Лексина Д. О. История развития виктимологии. *ЭПИ Международный научно-практический журнал «эпоха науки».* 2017. № 12. С. 110–112.
12. John Muncie. Youth Victimization. *Cjm.* Autumn, 2000. № 41.
13. Вишневецкий К.В. Виктимность несовершеннолетних и проблемы социализации личности. *Теория и практика общественного развития.* 2012. № 9. С. 265–270.
14. Якімова Е.Д. Виктимологическая профилактика преступности: содержание и задачи. *Виктимология.* 2014. № 1 (1). С. 55–58.

The article reveals the features of the formation of juvenile victimology as a separate criminological doctrine. The historical origins and development of juvenile victimology are analyzed. It is noted that the general historical naturalness of the birth of juvenile victimology is due to nothing other than the ancient, significant, acutely positive value-ethical, moral, that is, axiological public attitude to the whole complex of social, criminal-legal and other problems of childhood, minority, childhood, etc. It is argued that juvenile victimology is a fairly relevant socially important area of scientific and criminological knowledge and research. This system / branch of scientific and criminological knowledge is determined by its own, extremely sharp social and purely criminological causal subject-specific context - the commission of criminal offenses against minors and / or minors, the causes and consequences of the commission of certain criminal acts against them. Questions that have been interpreted within the framework of juvenile victimology from one or another substantive point of view, and are still interpreted in it so far, are questions about the deep, fundamental causes, factors, consequences of juvenile victimization, victimization and measures to prevent it. The study of the history of the scientific development of this sub-sector of general victimology will help to understand its essential scientific, scientific, methodological and other gaps, to define its newest, further scientific goals. The actual history of the scientific development of juvenile victimology is a clear, informative lacuna, a gap in the framework of this knowledge system, which must be filled. The history of the scientific development of this sphere of victimological and criminological knowledge is reproduced in a complex, targeted scientific victimological context - the definition and study of a minor / minor victim of a criminal offense as a victim-active, victim-provoking party in the framework of a wrongful act. It is concluded that modern juvenile victimology is a separate, relevant, important, useful and sufficiently developed sub-branch of general victimology and criminology. In general, its scientific and historical origins are a natural, ancient and permanent socially sensitive, socially-accustomed, socially protective attitude to the social and, in particular, criminal law problems of childhood, childhood and minority.

Key words: child, victimology, criminology, prevention, crime.

УДК 343.85
DOI

Надія Носевич,
здобувач
Донецького юридичного інституту
Міністерства внутрішніх справ України

КРИМІНОЛОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК СУБ'ЄКТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

У статті визначено особливості сучасного кримінологічного розуміння Державного бюро розслідувань як суб'єкта протидії злочинності в Україні. Обґрунтовано, що структурно діяльність Державного бюро розслідувань із протидії злочинності складається із запобігання злочинам (профілактика та попередження) та реагування на їх вчинення (виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів). Державне бюро розслідувань як суб'єкт протидії злочинності має свою специфіку, яка проявляється у такому: є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність; протидія злочинності для ДБР є основною метою діяльності; є особливим об'єктом запобіжного впливу; в діяльності Бюро реалізується кримінологічна політика держави; Бюро має спеціальні повноваження щодо протидії злочинності (здійснює безпосереднє управління окремими напрямками запобігання злочинності і їх координацію; виявляє та пізнає об'єкт запобіжного впливу, інформує про них інших суб'єктів; виконує запобіжні заходи щодо випередження, обмеження, усунення криміногенних явищ та процесів, захисту соціальних благ і особи; реалізує заходи щодо відвернення і припинення злочинів і злочинності). Акцентовується увага на об'єкті запобіжного впливу Бюро, до якого належать: 1) злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України; 2) злочини, вчинені службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України; 3) злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), крім злочинів, передбачених ст. 422 Кримінального кодексу України. Робиться висновок про те, що функціональна побудова механізму протидії злочинності Державним бюро розслідувань полягає в тому, що Бюро спочатку відповідним чином реагує на факт вчинення злочину, а під час кримінального провадження здійснює запобігання новим злочинам.

Ключові слова: Державне бюро розслідувань, злочинність, злочин, протидія, запобігання, реагування.

Постановка проблеми. Питання кримінологічного розуміння статусу суб'єкта запобігання злочинності та механізму його впливу на розвиток суспільних відносин завжди були і залишаються предметом наукових досліджень у сфері кримінології.

Це пов'язано із тим, що як розвиток соціальної системи, так і поява нових «гравців запобігання злочинності» (або зміна їхнього статусу чи повноважень) є процесами перманентними. Кримінологічні дослідження набувають більшої актуальності у зв'язку з появою у правовому полі і державному апараті нових державних органів, до основних функцій яких входить запобігання злочинності.

Серед таких органів слід виокремити і Державне бюро розслідувань (далі – ДБР, або Бюро), яке з'явилося у системі права України у 2016 році, а у системі державного апарату – у 2017 році. Функції зазначеного органу фактично сфокусовані на виконанні одного завдання – протидії злочинності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Маємо зазначити, що питанням суб'єктного розуміння протидії злочинності присвячені роботи таких вчених, як П. П. Андрушко, В. І. Борисов, Л. П. Брич, Б. В. Волженкін, В. В. Голіна, Д. І. Голошніченко, Н. О. Гуророва, І. М. Даньшин, О. О. Дудоров, О. С. Задорожний, О. Г. Каль-

ман, О. Є. Користін, П. С. Матишевський, В. О. Навроцький, І. В. Пальцева, О. І. Перепелиця, В. В. Пивоваров, В. М. Попович, В. В. Сташис, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, М. І. Хавронюк, та інших фахівців. Однак і дотепер не сформовано єдиного підходу до визначення кримінологічного статусу Бюро, залишається неформованою його кримінологічна характеристика.

Метою запропонованої статті є визначення особливостей сучасного кримінологічного розуміння ДБР як суб'єкта протидії злочинності в Україні.

Виклад основного матеріалу. Перш за все ми маємо визначитися з розумінням кримінологічної категорії «протидія злочинності». Найбільшого розвитку концепція протидії злочинності знайшла у працях професорів О. М. Бандурки, О. М. Литвинова та їхніх учнів. Самі вчені під протидією злочинності пропонують розуміти особливий інтегрований, багаторівневий об'єкт соціального управління, який становить різноманітна за формами діяльність відповідних суб'єктів, які взаємодіють у вигляді системи різноманітних заходів, спрямованих на пошук шляхів, засобів та інших можливостей ефективного впливу на злочинність з метою зниження інтенсивності процесів детермінації злочинності на усіх рівнях, нейтралізації дії її причин та умов для обмеження кількості злочинних проявів до соціально толерантного рівня [1, с. 44-45].

О. Ю. Шостко включає у зміст поняття «протидія злочинності» діяльність, спрямовану на мінімізацію суперечностей та чинників, що породжують злочинність або сприяють їй, на скорочення окремих видів злочинів шляхом недопущення їх вчинення на різних стадіях злочинної поведінки (заходи запобігання злочинності), а також адекватні заходи реагування на вже вчинені злочини [21, с. 31].

З урахуванням того, що, відповідно до ст. 1 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» [4], Бюро є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції, слід звернутись до запропонованої В.М. Кудом наукової концепції протидії злочинності [11-13]. Вчений відстоює позицію виокремлення в межах протидії злочинності двох напрямів – запобігання кримінальним правопорушенням та реагування на їх вчинення [11-13]. Своєю чергою запобігання він пропонує розподілити на профілактику, попередження кримінальних правопору-

шень та припинення вже розпочатих правопорушень.

Виходячи з положень ст. 1 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», відповідно до якої Бюро протидіє злочинності шляхом «запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів», маємо зазначити, що структурно зазначена діяльність складається із запобігання злочинам (профілактика та попередження) та реагування на їх вчинення (виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів).

Слід звернути увагу на особливий об'єкт протидіючого впливу ДБР. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та ч. 4 ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України [6], ДБР вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:

1) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, судьями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України;

2) злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України;

3) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), крім злочинів, передбачених ст. 422 Кримінального кодексу України.

Перейдемо до розгляду складників протидії злочинності. Першим із них є **запобігання**. З точки зору В. В. Голіни, запобігання злочинності – це сукупність різноманітних видів діяльності і заходів у державі, спрямованих на вдосконалення суспільних відносин з метою усунення негативних явищ і процесів, що породжують злочинність або сприяють їй, а також недопущення вчинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки [8, с. 53]. Суть запобігання полягає у перешкоджанні вчиненню кримінальних правопорушень, недопущенні їх вчинення. Запобігати означає «не допускати чогось задалегідь, відвертати» [11, с. 107].

Запобігання поділяється на такі складники: профілактика та попередження кримінальних правопорушень.

Профілактика кримінальних правопорушень розглядається як один із різновидів запобігання злочинності, сутністю якого є недопущення розвитку, мінімізація негативного впливу криміногенних детермінант, що зумовлюють злочинність та її окремі види, застосування різного роду заходів, які заздалегідь зменшують імовірність потенційних злочинів або формування злочинної мотивації [20, с. 155]. Останнім часом термін «профілактика» замінюють поняттям «превенція», що полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, установ та громадськості з метою виявлення, усунення та зниження негативного впливу детермінант злочинності, формування позитивного суспільного середовища та забезпечення кримінологічної безпеки в цілому.

Попередження – це сукупність заходів, безпосередньо спрямованих на свідомість конкретних осіб або окремих їхніх груп, які мають злочинні наміри, замислюють вчинення злочину [11, с. 107]. В. М. Кудрявцев та В. Є. Емінов розглядають попередження як багаторівневу систему заходів та суб'єктів, які здійснюють ці заходи, що спрямована на: а) виявлення, усунення чи послаблення або нейтралізацію причин злочинності, окремих її видів, а також умов, що їм сприяють; б) виявлення та усунення ситуацій на окремих територіях чи у певному середовищі, безпосередньо тих, що мотивують чи провокують вчинення злочинів; в) виявлення у структурі населення груп підвищеного кримінального ризику та зниження цього ризику; г) виявлення осіб, поведінка яких вказує на реальну можливість вчинення злочину, і здійснення стримувального та корекційного впливу, а у разі потреби – впливу на їхнє найближче оточення [5, с. 279-280]. Попередження є більш конкретизованим, ніж профілактика, та передбачає більшою мірою спеціально-кримінологічні заходи протидії злочинності.

Реагування на вчинення злочину являє собою комплекс форм, заходів та методів виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів [11, с. 108].

Виявлення «запускає» механізм реагування ДБР на вчинення злочину. Вчені зазначають, що *виявлення злочинів* є цілеспрямованою діяльністю оперативних і слідчих підрозділів для встановлення, фіксації фактів, обставин вчинення злочинів та осіб, причетних до їх учинення й отримання інформації, яку можна використати як докази під час досудового слідства [14, с. 117; 19, с. 103]. Лише після виявлення ознак злочину починається його припинення, розкриття та розслідування.

Припинення злочинів – це засіб реагування на злочин, що полягає у нейтралізації умов для вчинення вже розпочатого злочину. Наступною стадією реагування на злочин є його *розкриття*, що являє собою визначену законодавством комплексну діяльність уповноважених державних органів, спрямовану на встановлення наявності або відсутності суспільно небезпечного винного діяння, збирання доказів вини особи, яка його вчинила, з метою притягнення її до кримінальної відповідальності та відшкодування збитків, завданих злочинною діяльністю, а також установа та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів.

Під *розслідуванням злочинів* слід розуміти визначену законодавством комплексну діяльність уповноважених державних органів, спрямовану на швидке та повне розкриття злочину, викриття винних та забезпечення правильного застосування законодавства з метою захисту прав і свобод людини і громадянина та держави. Умовно можна стверджувати, що розслідування злочину є процесуальним оформленням розкриття злочину.

Таким чином, механізм запобіжної діяльності ДБР полягає у системі форм, методів і засобів щодо запобігання злочинам (профілактика та попередження) та реагування на злочини (виявлення, припинення, розкриття та розслідування). Зазначений механізм має свою специфічну функціональну побудову: ДБР спочатку «відповідним чином реагує на факт вчинення злочину, а під час кримінального провадження здійснює запобігання новим злочинам, і такий процес триває постійно» [11, с. 110]. Двокомпонентний комплекс зусиль Бюро з протидії злочинності – «це своєрідне постійно діюче знаряддя в розпорядженні органів кримінальної юстиції, яке потрібно професійно застосовувати та вдосконалювати» [11, с. 110].

Перейдемо до встановлення місця ДБР у системі суб'єктів протидії злочинності. У науці справедливо зазначається, що ефективність запобіжної діяльності багато в чому зумовлюється правильним визначенням суб'єктів, здатних успішно здійснювати цю діяльність, та розподілом обов'язків між ними в окресленій царині [18, с. 120]. За справедливим твердженням О. М. Литвинова, суб'єкти протидії злочинності утворюють цілісну у функціональному й організаційному відношенні систему, з'єднану спільністю мети та управління у сфері протидії злочинності. Складність цієї системи зумовлена, з одного боку, багатогранністю виконуваних завдань із забезпечення безпеки, запобігання, профілактики, припинення, розкриття і розслідування злочинів, а з іншого – розподілом завдань між суб'єктами

різних рівнів, що зумовлено ієрархічною побудовою системи. Дана система є складною соціальною організацією, бо групи однорідних органів, що входять до неї, утворюють відносно самостійні організаційні формування, які функціонують на основі тотожних закономірностей. Кожне з таких формувань є підсистемою більш великої системи та водночас складається зі своїх підсистем [9; 17, с. 996].

На думку А. П. Закалюка, суб'єктом діяльності щодо запобігання злочинності та злочинним виявам можуть бути визнані орган, організація, окрема особа, які в цій діяльності виконують хоча б одну з таких функцій щодо заходів запобігання: організація, координація, здійснення або безпосередня причетність до здійснення [3, с. 346]. В. В. Голіна під суб'єктами запобігання злочинності розуміє державні органи, громадські організації, соціальні групи, службових осіб чи громадян, які спрямовують свою діяльність на розроблення і реалізацію заходів, пов'язаних із випередженням, обмеженням, усуненням криміногенних явищ та процесів, що породжують злочинність і злочини, а також із їх недопущенням на різних злочинних стадіях, у зв'язку з чим мають права, обов'язки і несуть відповідальність [7, с. 150]. У зв'язку з тим, що правоохоронна функція є головною в діяльності ДБР, можемо упевнено стверджувати, що зазначений орган є державним суб'єктом протидії злочинності.

О. Г. Кальман визначає суб'єктами: державні органи, службових осіб, громадські організації, соціальні групи, окремих громадян, які наділені відповідною компетенцією, правами й обов'язками, діяльність яких відповідно до чинного законодавства спрямована на розробку і реалізацію заходів, пов'язаних із випередженням, виявленням, обмеженням і усуненням криміногенних явищ і процесів, що породжують злочин [15, с. 51]. ДБР є державним органом, який виявляє криміногенні фактори, що зумовлюють вчинення злочинів, а також безпосередньо реалізує заходи щодо протидії злочинності.

Уникаючи зайвих ознак у характеристиці суб'єктів запобігання злочинності, М. О. Свірін стверджує, що систему суб'єктів запобігання злочинності становлять юридичні і фізичні особи, які відповідно до своїх повноважень здійснюють передбачені законом заходи у сфері протидії злочинності. До кола цих суб'єктів належать законодавчий орган, органи виконавчої і судової влади, органи державного управління, культурно-виховні та навчальні заклади, підприємства, установи й організації, що функціонують у різних сферах соціальної життєдіяльності, їхні трудові колективи, громадські організації і товариства, охоронні

установи, сім'я, громадяни [16, с. 98]. Якщо йти за логікою автора, то суб'єктами протидії злочинності можна взагалі назвати суспільні інституції та громадян. Переконані, що поділ суб'єктів на державних та недержавних із чітко визначеними функціями щодо протидії злочинності є необхідним, оскільки дає можливість як системно, так і функціонально підходити до протидії злочинності.

У зв'язку із зазначеним найбільш точною видається класифікація суб'єктів запобігання злочинності, надана В. В. Голіною. За його твердженням, за специфікою запобіжної діяльності слід розрізняти суб'єкти, які: 1) визначають її основні напрями, завдання, форми (політику боротьби зі злочинністю), планують, спрямовують та контролюють її, забезпечують її правове регулювання; 2) здійснюють безпосереднє управління окремими напрямами і учасниками запобігання злочинності і їх координацію; 3) виявляють та пізнають об'єкт запобіжного впливу, інформують про них інших суб'єктів; 4) виконують запобіжні заходи щодо випередження, обмеження, усунення криміногенних явищ та процесів, захисту соціальних благ і особи; 5) реалізують заходи щодо відвернення і припинення злочинів і злочинності [2, с. 326].

Ураховуючи особливість ДБР у сфері протидії злочинності, маємо зазначити, що цей орган здійснює безпосереднє управління окремими напрямами запобігання злочинності і їх координацію; виявляє та пізнає об'єкт запобіжного впливу, інформує про них інших суб'єктів; виконує запобіжні заходи щодо випередження, обмеження, усунення криміногенних явищ та процесів, захисту соціальних благ і особи; реалізує заходи щодо відвернення і припинення злочинів і злочинності.

Висновки

Таким чином, ДБР як суб'єкт протидії злочинності має свою специфіку, яка проявляється у такому:

– ДБР є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність;

– протидія злочинності для ДБР є основною метою діяльності;

– ДБР вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування: 1) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, судьями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детекти-

вів Національного антикорупційного бюро України; 2) злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України; 3) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), крім злочинів, передбачених ст. 422 Кримінального кодексу України.

– механізм діяльності ДБР щодо протидії злочинності полягає у системі форм, методів і засобів щодо запобігання злочинам (профілактика та попередження) і реагування на злочини (виявлення, припинення, розкриття та розслідування);

– зазначений механізм має свою специфічну функціональну побудову: спочатку відбувається реагування на злочин, а потім, у процесі розслідування злочину, здійснюється запобігання новим злочинам;

– у діяльності ДБР реалізується кримінологічна політика держави;

– ДБР має спеціальні повноваження щодо протидії злочинності (здійснює безпосереднє управління окремими напрямками запобігання злочинності і їх координацію; виявляє та пізнає об'єкт запобіжного впливу, інформує про них інших суб'єктів; виконує запобіжні заходи щодо випередження, обмеження, усунення криміногенних явищ та процесів, захисту соціальних благ і осіб; реалізує заходи щодо відвернення і припинення злочинів і злочинності).

Список використаних джерел:

1. Бандурка О. М., Литвинов О.М. Протидія злочинності та профілактика злочинів : монографія. Харків : ХНУВС, 2011. 308 с.
2. Голіна В. В., Головкін Б. М. Кримінологія: Загальна та Особлива частини : навчальний посібник. Харків: Право, 2014. 513 с.
3. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. Т. 1. Київ : ВД «Ін Юре», 2007. 424 с.
4. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2016. № 6. Ст. 55.
5. Кримінологія : учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 2-е изд., перераб и доп. Москва, 2002. 686 с.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.

7. Кримінологія : підручник / В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська та ін.; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна. Харків: Право. 2014. 440 с.

8. Кримінологія: Загальна та Особлива частини : підручник / за ред. В. В. Голіни. 2-ге вид. переробл. і допов. Харків : Право, 2009. 288 с.

9. Кримінологія: питання та відповіді / за заг. ред. О. М. Литвинова. Харків : Золота мілья, 2015. 324 с.

10. Курс советской криминалогии: Предупреждение преступности / под ред. В. Н. Кудрявцева, И. И. Карпеца, Б. В. Коробейникова. Москва: Юрид. лит., 1986. 352 с.

11. Куц В. Протидія злочинності: сутність і зміст. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2016. № 4. С. 103-112.

12. Куц В. Теорія протидії злочинності – перспективний напрям розвитку сучасної юридичної науки. *Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки*: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 29–30 січня 2016 р.). Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2016. С. 136-140.

13. Куц В.М. Поняття кримінально-правового простору. *Матеріали круглого столу «Філософсько-правова концепція правового простору»* (м. Тернопіль, 18 березня 2016 р.): тези наукових доповідей. Тернопіль: Тернограф, 2016. С. 202–204.

14. Петросян В. Г. Криміналістичне та оперативно-розшукове забезпечення виявлення злочинів, вчинених суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності : дис. ... к. ю. н. Ірпінь, 2012. 221 с.

15. Проблеми запобігання та протидії злочинності правоохоронними органами України : монографія / за ред. д. ю. н., професора О.Г. Кальмана. Харків: ІВПЗ АПРН України, 2008. 284 с.

16. Свірін М.О. Класифікація суб'єктів запобіжної діяльності в Україні. *Кримінально-виконавча система: вчора, сьогодні, завтра*. 2017. № 1. С. 96-106.

17. Севрук В.Г. Правоохоронні органи, які здійснюють протидію злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі: український та міжнародний досвід. *Молодий вчений*. 2017. № 11. С. 995-1005.

18. Храмцов О.М. Запобігання кримінальному насильству на спеціально-кримінологічному рівні. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «Право»*. 2017. Випуск 24. С. 120-122.

19. Шаповалов О. О. Виявлення ознак злочинів у процесі досудового розслідування. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2017. № 1. С. 99-107.

20. Шостко О. Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах : монографія. Харків : Право, 2009. 400 с.

21. Шостко О. Ю. Теоретичні та прикладні проблеми протидії організованій злочинності в європейських країнах : автореф. дис. ... д. ю. н. Харків: 2010. 45 с.

The article identifies the features of the modern criminological understanding of the State bureau of investigation as a subject of combating crime in Ukraine. It is substantiated that the structural activity of the State bureau of investigation to combat crime consists of the prevention of crimes (prevention and prevention) and the response (detection, suppression, detection and investigation of crimes) to commit them. The State bureau of investigation as a subject of countering crime has its own specifics, which is manifested in the following: it is the central executive body engaged in law enforcement; anti-crime for the State bureau of investigation is the main purpose of the activity; special object of preventive effect; in the activities of the Bureau is implemented criminological policy of the state; The bureau has special powers to counter crime (carries out direct management and coordination of specific areas of crime prevention; detects and identifies the object of preventive influence, informs other subjects about it; takes measures aimed at anticipating, limiting, eliminating criminogenic phenomena and processes, protecting social benefits and persons; implements measures to prevent and suppress crimes and criminality). Attention is focused on the object of preventive influence of the Bureau, which includes: 1) crimes committed by officials occupying a particularly responsible position in accordance with the first part of Article 9 of the Law of Ukraine «On Public Service», persons whose positions fall into the first and third categories of civil service positions, judges and law enforcement officers, except when these crimes are within the jurisdiction of the detectives of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine; 2) crimes committed by officials of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the Deputy Prosecutor General – the head of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office or other prosecutors of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office, unless the pre-trial investigation of these crimes falls within the jurisdiction of the detectives of the internal control unit of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine; 3) crimes against the established order of military service (military crimes), except for the crimes provided for by art. 422 of the Criminal Code of Ukraine. It is concluded that the functional structure of the anti-crime mechanism of the State bureau of investigation is that the Bureau first responds appropriately to the fact of a crime, and during criminal proceedings it carries out the prevention of new crimes.

Key words: State bureau of investigation, crime, crime, counteraction, prevention, response.

УДК 343.13(477)
DOI

Олександр Маленко,
аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики
Академії адвокатури України

ВІДМЕЖУВАННЯ ЗАОЧНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ВІД СУМІЖНИХ КАТЕГОРІЙ

Наукова стаття присвячена одній із найбільш актуальних проблем сучасної теорії кримінального процесу та правозастосовної практики у сфері кримінального судочинства – застосуванню заочної кримінальної процесуальної форми. Вченим порушена проблема співвідношення кримінального процесуального інституту заочного провадження та кримінального процесуального інституту кримінального провадження без участі підозрюваного та/або обвинуваченого, яка, з огляду на аналіз наукової літератури з проблем кримінального процесу, є надзвичайно дискусійною. У науковій роботі стверджується, що основними доктринальними підходами до відповідного співвідношення є такі: заочне кримінальне провадження є частиною кримінального провадження без участі підозрюваного та/або обвинуваченого; заочне кримінальне провадження повністю включає кримінальне провадження без участі підозрюваного та/або обвинуваченого; заочне кримінальне провадження частково включає кримінальне провадження без участі підозрюваного та/або обвинуваченого (окремі його процесуальні форми); заочне кримінальне провадження та кримінальне провадження без участі підозрюваного та/або обвинуваченого є відмінними правовими категоріями. Зроблено висновок, що сьогодні в науковій юридичній літературі з проблематики кримінального судочинства висловлюються різні міркування з приводу співвідношення кримінального процесуального інституту заочного провадження та кримінального процесуального інституту здійснення кримінального провадження за відсутності обвинуваченого, що свідчить про складність та комплексність досліджуваних правових категорій. На основі вивчення здобутків науки кримінального процесу та їх критичного осмислення, а також аналізу норм КПК України автор стверджує, що відповідні кримінальні процесуальні явища є відмінними, тобто вони не тотожні одне одному, не охоплюють обсягом одне одного, частково не поглинаються та не перетинаються, але їм притаманне використання певного однакового кримінального процесуального інструментарію, що має наслідком спільність їх окремих ознак.

Ключові слова: заочне кримінальне провадження, кримінальна процесуальна форма, обов'язкова присутність обвинуваченого, кримінальне провадження без участі підозрюваного та/або обвинуваченого, відеоконференція.

Постановка проблеми. Питання застосування заочного кримінального провадження, його процесуальної природи, завдань і призначення, місця у системі кримінального судочинства тощо в юридичній науці є надзвичайно дискусійними. За таких обставин виникають труднощі у відмежуванні досліджуваної процесуальної форми від суміжних правових категорій. Тому є потреба у визначенні співвідношення заочного провадження з іншими процесуальними явищами, які містять окремі елементи та/або ознаки, що притаманні їй заочному провадженню, однак є відмінними від нього. Вивчення юридичної літератури свідчить про наявність розбіжностей у розрізненні таких понять, як «заочне кримінальне провадження» та «кримінальне провадження за відсутності підозрюваного (обвинуваченого)», в результаті чого виникає неправильне

розуміння сутності інституту заочного провадження.

Порушена тематика тією або іншою мірою висвітлена в наукових працях таких вчених, як: Є. Г. Бендерська, Г. П. Власова, І. В. Гловюк, Н. В. Ільютченко, О. О. Казаков, О. П. Кучинська, В. Т. Маляренко, Г. В. Матвієвська, Т. Б. Тімко, Л. М. Фатихова Д. М. Шишман, та деяких інших.

Метою статті є теоретичний аналіз основних доктринальних підходів до розмежування таких правових категорій, як «заочне кримінальне провадження» і «кримінальне провадження за відсутності підозрюваного (обвинуваченого)».

Виклад основного матеріалу. На переконання Н. В. Ільютченко, заочне провадження – це лише один із варіантів розгляду кримінального провадження за відсутності

обвинуваченого, а відповідні категорії співвідносяться як часина та ціле. Науковець пропонує таку класифікацію причин відсутності обвинуваченого в кримінальному провадженні: 1) ті, які не залежать від волевиявлення сторін кримінального провадження та розсуду суду (смерть обвинуваченого, неналежне повідомлення обвинуваченого про час та місце судового розгляду кримінального провадження); 2) ті, які залежать від волевиявлення сторін кримінального провадження та розсуду суду (допит обвинуваченого за відсутності іншого обвинуваченого, допит неповнолітніх потерпілого та свідка, видалення неповнолітнього обвинуваченого із зали судового засідання на час дослідження обставин, які можуть негативно вплинути на нього, що реалізується або за клопотанням сторони кримінального провадження, або за ініціативою суду); 3) ті, які залежать від розсуду суду (видалення обвинуваченого із зали судового засідання у зв'язку з порушенням ним порядку ведення судового засідання); 4) ті, які залежать від волевиявлення обвинуваченого (проведення судового розгляду кримінального провадження за відсутності обвинуваченого за його клопотанням щодо кримінальних правопорушень невеликої та середньої тяжкості, проведення судового розгляду в кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у зв'язку з умисним ігноруванням обвинуваченим судового розгляду). Головними критеріями для відмежування досліджуваних правових інститутів є: 1) причини неявки в судове засідання обвинуваченого; 2) надання законом особі, щодо якої здійснювалося заочне кримінальне провадження, права на здійснення нового, очного, кримінального провадження [1, с. 234]. Аналогічної позиції дотримується й К.Г. Бендерська [2, с. 9]. За такого підходу заочна процесуальна форма повністю охоплюється інститутом розгляду кримінального провадження за відсутності обвинуваченого і є лише одним із випадків відсутності обвинуваченого в кримінальному процесі. З наведеним складно погодитися, оскільки наявність лише одного критерію не дає можливості повною мірою визначити місце та роль заочного судочинства серед інших процесуальних інститутів. За таких обставин беруться до уваги тільки причини відсутності обвинуваченого під час судового розгляду, однак не враховуються такі аспекти, як: стадії кримінального провадження, можливість обвинуваченого належним чином користуватися своїми процесуальними правами та виконувати процесуальні обов'язки, наявність у обвинуваченого можливості бути присутнім

під час оголошення вироку та оскаржити його в загальному порядку тощо.

Іншої думки дотримується Л. М. Фатихова, яка вважає, що провадження за відсутності обвинуваченого є частиною інституту заочного кримінального провадження, й наголошує на тому, що відповідні поняття співвідносяться як частина та ціле. Такі міркування вченої пояснюються тим, що вона розглядає заочне провадження як таке, що має місце за відсутності не тільки підозрюваного або обвинуваченого, але й інших учасників кримінального провадження: захисника, потерпілого, цивільного позивача тощо. За таких обставин відсутність обвинуваченого як тимчасово (наприклад, у разі видалення із залу судового засідання), так і постійно (провадження з метою реабілітації померлого) є складниками заочного кримінального провадження [3, с. 12-13]. Така позиція є помилковою з огляду на те, що заочне провадження стосується виключно таких учасників кримінального провадження, як підозрюваний та/або обвинувачений. Тобто щодо всіх інших суб'єктів – прокурора, потерпілого, захисника, свідка, перекладача тощо – не може застосовуватися заочне кримінальне провадження, адже у разі їх неявки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду законодавець встановив особливий механізм процесуального впливу на таких осіб. Крім того, провадження за відсутності підозрюваного та/або обвинуваченого та заочне провадження мають різні характерні ознаки, підстави й умови застосування, призначення та функції, що свідчить про їхню самостійність як правових категорій й виключає можливість охоплення одне одним.

О. О. Казаков вважає, що заочне кримінальне провадження охоплює кілька видів провадження за відсутності обвинуваченого, а саме: 1) судовий розгляд за відсутності обвинуваченого у кримінальних провадженнях щодо розгляду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень; 2) судовий розгляд кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень невеликої та середньої тяжкості; 3) судовий розгляд кримінального провадження щодо померлої особи; 4) судовий розгляд за відсутності обвинуваченого, якого видалено із залу судового засідання у зв'язку з порушенням порядку його ведення. Для відповідних кримінальних проваджень характерний відступ від основних принципів та умов судочинства, що об'єктивно зумовлено відсутністю обвинуваченого в залі судового засідання [4, с. 82-86]. Наведені міркування свідчать про наявність досить «широкого» розуміння сутності заочного судочинства, в результаті чого до його

обсягу включаються інші кримінальні процесуальні інститути. Однак навряд чи такий критерій, як відступ від засад кримінального судочинства, може бути об'єднуючим для відповідних форм кримінального провадження, оскільки зміна моделі кримінального провадження здійснюється за відмінних обставин. Наприклад, кримінальне провадження щодо реабілітації померлого здійснюється з дотриманням усіх принципів кримінального судочинства, однак без самого обвинуваченого, який помер. Вказане свідчить про односторонній підхід до проведення відповідної класифікації, а як наслідок, і суб'єктивного розуміння співвідношення заочного провадження та провадження за відсутності підозрюваного та/або обвинуваченого.

Д. М. Шишман вказує, що КПК України передбачає ряд процедур, які є різновидом заочного провадження у зв'язку з фізичною відсутністю особи під час проведення тих чи інших процесуальних дій. До них пропонує відносити: 1) судові провадження без участі обвинуваченого у зв'язку з його видаленням із залу судового засідання тимчасово або на весь час судового розгляду (ст. 330 КПК України); 2) проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження (ст. 336 КПК України); 3) кримінальне провадження щодо померлого засудженого в інтересах його реабілітації (ч. 5 ст. 447 КПК України); 4) кримінальне провадження щодо кримінальних проступків; 5) спеціальне досудове розслідування (ст. 297¹ КПК України); 6) спеціальне судові провадження (ст. 323 КПК України) [5, с. 124]. Зазначений вчений також дотримується «широкого» розуміння концепції заочного кримінального провадження та пропонує включати до нього певні суміжні кримінальні процесуальні явища. Істотним недоліком запропонованого підходу є те, що не наводиться критерій, за яким пропонується визначати такі підвиди заочного кримінального провадження, що в цілому зводить нанівець можливість належного обґрунтування необхідності включення до досліджуваної правової категорії окремих елементів кримінального провадження за відсутності обвинуваченого.

О. Б. Тімко зазначає, що такі випадки відсутності обвинуваченого під час кримінального провадження, як: 1) видалення обвинуваченого із залу судового засідання за порушення порядку; 2) допит обвинуваченого за відсутності іншого обвинуваченого; 3) допит потерпілих та свідків, які не досягли повноліття, за відсутності обвинуваченого; 4) видалення неповнолітнього обвинуваченого із залу судового засідання на час

дослідження обставин, які можуть на нього негативно вплинути, – тобто деякі випадки здійснення кримінального провадження за відсутності обвинуваченого не можна віднести до заочного провадження, оскільки: по-перше, відсутність обвинуваченого має тимчасовий характер; по-друге, має місце розгляд кримінального провадження по суті в загальному порядку, без особливостей, які характерні для заочної кримінальної процесуальної форми; по-третє, тимчасово відсутній обвинувачений не позбавлений можливості особисто брати участь в реалізації процесуальних прав, якими він наділений [6, с. 172-174]. Така позиція заслуговує на увагу, адже, справді, такі категорії, як заочне провадження та провадження за відсутності підозрюваного та/або обвинуваченого, не є тотожними, оскільки мають істотні відмінні характерні ознаки.

Аналіз норм КПК України та наукової юридичної літератури дає підстави говорити про необхідність проведення розмежування заочної кримінальної процесуальної форми та таких правових категорій.

1. Спрошене провадження щодо кримінальних проступків (ст. 298-302 та ст. 381-382 КПК України). На переконання Р. Н. Гасанова, характерними ознаками провадження щодо кримінальних проступків є: 1) особливе коло суб'єктів, які можуть здійснювати дізнання; 2) самостійна процедура проведення досудового розслідування кримінальних проступків (дізнання); 3) скорочені строки досудового розслідування кримінальних проступків (строк здійснення дізнання); 4) обмежене застосування запобіжних заходів під час здійснення досудового розслідування кримінальних проступків (дізнання); 5) обмежене застосування слідчих (розшукових) дій під час здійснення досудового розслідування кримінальних проступків (дізнання); 6) особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків (дізнання); 7) можливість розгляду обвинувального акта у спрощеному провадженні у кримінальних провадженнях щодо кримінальних проступків [7, с. 47-50]. Дослідження правової природи інститутів провадження щодо кримінальних проступків та заочного провадження дає усі підстави стверджувати, що вони є відмінними процесуальними явищами. Критеріями, які дозволяють розмежувати відповідні правові категорії, є: мета, завдання, підстави, умови та специфічні ознаки процесуальних форм кримінального судочинства.

2. Судовий розгляд кримінального провадження без участі обвинуваченого у зв'язку з його видаленням із залу судового

засідання тимчасово або на весь час судового розгляду (ст. 330 КПК України). Аналіз положень КПК України дає можливість визначити такі риси, притаманні судовому розгляду провадження без участі обвинуваченого у зв'язку з його видаленням із залу судового засідання тимчасово або на весь час судового розгляду: 1) має місце на стадії судового провадження; 2) застосовується за ухвалою суду; 3) має диспозитивний характер (суд не зобов'язаний видаляти обвинуваченого, однак наділений відповідним процесуальним правом); 4) підставами для видалення обвинуваченого є порушення порядку в залі судового засідання або невідкорення розпорядженням головуєчого у судовому засіданні; 5) може мати тимчасовий або постійний характер (на весь час судового розгляду кримінального провадження); 6) якщо обвинувачений не представлений на стадії судового провадження захисником, після його видалення із залу судового засідання суд зобов'язаний залучити захисника та у разі потреби відкласти судовий розгляд на строк, який необхідний для підготовки до захисту. З наведеного вбачається, що інститут заочного провадження та інститут судового розгляду провадження без участі обвинуваченого у зв'язку з його видаленням із залу судового засідання тимчасово або на весь час судового розгляду не є тотожними правовими категоріями, не охоплюють обсягом одне одного та не збігаються частково. Але їм притаманні окремі спільні елементи (обов'язкова участь захисника, фізична відсутність обвинуваченого під час кримінального провадження тощо).

3. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження (ст. 336 КПК України). На думку В. Т. Малярєнка, дистанційне провадження як модель кримінального провадження, безперечно, є своєрідною специфічною формою участі в судочинстві, й за багатьма параметрами вона, безумовно, належить до різновиду заочної форми [8, с. 389]. В юридичній літературі наявні й інші міркування щодо співвідношення заочного провадження та дистанційного провадження. Так, О. П. Кучинська та І. В. Черниченко вказують, що етапи впровадження, правова регламентація процедури та підстави здійснення спеціального досудового розслідування, судового провадження (*in absentia*) і відеоконференції є різними, що свідчить про їх відмінність. Це пояснюється таким: 1) спеціальне досудове розслідування та судове провадження здійснюються за відсутності підозрюваного чи обвинуваченого, тоді як у разі застосування відеоконференції особа хоча

і не присутня безпосередньо (особисто) під час проведення процесуальної дії, але бере участь у ній за допомогою технічних засобів; 2) сфера застосування відеоконференції значно ширша, оскільки не тільки підозрюваний чи обвинувачений, а й інший учасник процесуальної дії може брати участь у провадженні дистанційно; 3) спеціальне досудове розслідування та судове провадження можливе тільки щодо злочинів, вичерпний перелік яких визначений КПК України, водночас така заборона щодо застосування відеоконференції відсутня; 4) з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням із прокурором, а про здійснення спеціального судового провадження – прокурор; щодо відеоконференції, то рішення про її застосування під час досудового розслідування приймається слідчим, прокурором у формі постанови або слідчим суддею у формі ухвали, а під час судового провадження – судом у формі ухвали, з власної ініціативи або за клопотанням сторони кримінального провадження чи інших учасників кримінального провадження; 5) участь захисника у спеціальному досудовому розслідуванні та судовому провадженні є обов'язковою, а у разі застосування відеоконференції така вимога відсутня; 6) у разі застосування відеоконференції більше забезпечується реалізація засади безпосередності дослідження показань, речей і документів, змагальності сторін та свободи у поданні ними своїх доказів та в доведенні перед судом їх переконливості; 7) у разі відеоконференції діє загальний порядок щодо виклику особи у кримінальному провадженні, водночас у спеціальному досудовому розслідуванні та судовому провадженні діють спеціальні правила [9, с. 48]. Вважаємо, що інститут заочного кримінального провадження та інститут дистанційного провадження не є тотожними категоріями, не перетинаються частково і не охоплюють обсягом одне одного, однак їм обом притаманне використання певних спільних елементів, але це не є підтвердженням їхньої спільності або подібності.

4. Кримінальне провадження щодо реабілітації померлої особи.

Вивчення чинного кримінального процесуального закону України дає можливість стверджувати, що кримінальне провадження щодо реабілітації померлої особи характеризується такими ознаками: 1) може мати місце як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового провадження; 2) виникає з моменту ініціювання заявником питання про необхідність здійснення кримінального

провадження з метою реабілітації померлого; 3) зумовлено смертю підозрюваного або обвинуваченого; 4) відсутній перелік підстав для ініціювання питання про необхідність кримінального провадження з метою реабілітації померлого підозрюваного або обвинуваченого; 5) відсутній перелік суб'єктів, які можуть ініціювати здійснення кримінального провадження з метою реабілітації померлого підозрюваного або обвинуваченого; 6) здійснюється за обов'язкової участі захисника; 7) під час його здійснення фізично (безпосередньо) відсутній підозрюваний або обвинувачений у зв'язку з біологічною смертю або рішенням суду про визнання особи померлою. Отже, можна дійти переконливого висновку, що інститут заочного провадження та інститут провадження щодо реабілітації померлої особи є різними категоріями.

5. Тимчасове видалення неповнолітнього обвинуваченого із залу судового засідання (ст. 495 КПК України). Ретельне вивчення та осмислення норм КПК України свідчить, що тимчасове видалення неповнолітнього обвинуваченого із залу судового засідання характеризується таким ознаками: 1) застосовується на стадії судового провадження; 2) має тимчасовий характер; 3) здійснюється щодо неповнолітнього обвинуваченого; 3) підставою для його застосування є наявність обставин, що можуть негативно вплинути на неповнолітнього обвинуваченого; 5) суб'єктами його ініціювання є суд, прокурор, захисник або ж законний представник неповнолітнього обвинуваченого. Головною відмінною рисою, яка дозволяє чітко розмежувати заочне провадження й тимчасове видалення неповнолітнього обвинуваченого із залу судового засідання, є вік обвинуваченого, оскільки в доктрині є обґрунтованим та не викликає будь-яких заперечень твердження про те, що заочна процесуальна форма не може бути застосована до осіб, які не досягли вісімнадцяти років.

Висновки

Вивчення здобутків науки кримінального процесу та їх критичне осмислення, а також аналіз норм КПК України дає під-

стави стверджувати, що інститут заочного провадження та інститут провадження за відсутності обвинуваченого є відмінними явищами, тобто вони не тотожні одне одному, не охоплюють обсягом одне одного, частково не поглинаються та не перетинаються, але їм притаманне використання певного однакового кримінального процесуального інструментарію, що має наслідком спільність їхніх окремих ознак.

Список використаних джерел:

1. Ильютченко Н.В. Судебное разбирательство в отсутствие подсудимого и заочное рассмотрение уголовных дел: соотношение понятий. *Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики России и стран СНГ* : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Ю.Д. Лившица. Челябинск: изд-во ЮУрГУ, 2009. С. 233-236.
2. Бендерская Е.Г. Рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2010. 30 с.
3. Фатыхова Л.М. Особенности рассмотрения уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях в отсутствие подсудимого : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Уфа, 2010. 22 с.
4. Казаков А.А. Заочное судебное разбирательство уголовных дел : дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Екатеринбург, 2009. 280 с.
5. Шишман Д.М. Спеціальне досудове розслідування та спеціальне судове провадження (in absentia) як різновид заочного кримінального провадження. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»*. 2017. Вип. 6. Т. 2. С. 123-126.
6. Тимко О.Б. Понятие заочного производства в уголовном процессе. *Правовые проблемы укрепления российской государственности* : сборник. Томск, 2011. С. 170-175.
7. Гасанов Р.Н. Дізнання як форма досудового розслідування. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2016. № 1. С. 47-51.
8. Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів : монографія. Київ: Юрінком Інтер. 2005. 512 с.
9. Кучинська О., Черниченко І. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження (in absentia) та відеоконференція: порівняльний аналіз. *Право України*. 2015. № 7. С. 43-50.

The scientific article is devoted to one of the most actual problems of the modern theory of criminal procedure and law enforcement practice in the field of criminal justice – the application of the criminal procedural form in absentia. The problem of the correlation between the criminal procedure institute of proceedings in absentia and the criminal procedural institute of criminal proceedings, without the involvement of the suspect and/or the accused, which, given the analysis of scientific literature on the criminal process, is extremely debatable, has been raised by the scholar. It is argued in the scientific paper that the main doctrinal approaches to the correlation are: the criminal proceedings in absentia are part of the criminal proceedings without the participation of the suspect and/or the accused; criminal proceedings in absentia completely involve criminal proceedings without the participation of a suspect and/or accused person; part-time criminal proceedings in

absentia partially include criminal proceedings without the participation of a suspect and/or accused (certain of its procedural forms); criminal proceedings in absentia and criminal proceedings without the participation of a suspect and/or accused are distinct legal categories. It is concluded that today in the scientific legal literature on the issues of criminal justice various arguments are expressed regarding the correlation of the criminal procedural institute of proceedings in absentia and the criminal procedural institute to conduct criminal proceedings in the absence of the accused, which testifies to the complexity and complexity of the studied legal categories. On the basis of the study of the scientific achievements of the criminal process and their critical reflection, as well as the analysis of the norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the author claims that the relevant criminal procedural phenomena are different, that is, they are not identical to one another, are not covered by each other, are not partially absorbed or intersected, but for them it is inherent in the use of certain identical criminal procedural tools, which results in the commonality of their individual attributes.

Key words: criminal proceedings in absentia, criminal procedural form, compulsory appearance of the accused, criminal proceedings, without the involvement of the suspect and/or the accused, videoconference.

УДК 343.13
DOI

Сергій Шульгін,

аспірант кафедри кримінального права та правосуддя

Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янука

ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РІШЕННЯ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

У статті проаналізовано поняття процесуальних рішень слідчого і прокурора на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні. Доведено, що наукові дослідження у вказаному напрямку, зроблені на підставі положень КПК України в редакції 1960 року, є застарілими та не відповідають вимогам сьогодення, а тому потребують подальших наукових досліджень. На основі аналізу авторських визначень процесуального рішення слідчого і прокурора зроблено висновок, що в основу запропонованих науковцями дефініцій процесуальних рішень слідчого покладено його процесуальні повноваження. Акцентовано увагу на тому, що процесуальним рішенням прокурора залишились фактично поза увагою науковців. Обґрунтовано тезу, що у зв'язку з розширенням процесуальних повноважень прокурора на стадії досудового розслідування і надання йому функції процесуального керівництва основні процесуальні рішення слідчого у кримінальному провадженні потребують погодження прокурором, після чого вони набирають юридичної сили, натомість слідчий уповноважений самостійно приймати у більшості тактичні рішення, які також мають на меті досягнення завдань кримінального провадження. Також у статті зазначено, що положення КПК України не містять визначення ні процесуального рішення взагалі, ні процесуального рішення слідчого та прокурора зокрема, а лише виділяють два їх види – постанову та обвинувальний акт. На прикладі необхідності проведення обшуку доведено, що окремі процесуальні рішення, які приймаються слідчим, фактично є ініціативними та для їх втілення у життя потребують попереднього санкціонування прокурором та відповідного дозволу слідчого судді. За результатами проведеного дослідження запропоновано власне визначення спільного (комплексного) рішенням слідчого і прокурора, під яким запропоновано розуміти процесуальний акт, виражений у встановленій законом процесуальній формі, прийнятий та погоджений у межах процесуальних повноважень слідчого та прокурора, який відповідає вимогам законності, обґрунтованості та вмотивованості та на підставі здійсненої оцінки наявних доказів, що покладені у його основу, та спрямований на досягнення завдань кримінального провадження.

Ключові слова: процесуальні рішення, процесуальні рішення у кримінальному провадженні, процесуальні рішення на стадії досудового розслідування, процесуальні рішення слідчого та прокурора.

Постановка проблеми. Процесуальні рішення у кримінальному провадженні завжди привертала увагу науковців. Разом з тим 13 квітня 2012 року Верховною Радою України прийнятий новий кримінальний процесуальний кодекс України, який докорінно змінив повноваження слідчого та прокурора не лише на рівні термінів, а й їх компетенції щодо прийняття процесуальних рішень, що зумовлює актуальність подальших наукових досліджень.

Стан дослідження. Свої наукові праці практичним та теоретичним проблемам поняттю процесуальних рішень присвятили М.І. Бажанов, В.Д. Берназ, Н.В. Глинська, А.Я. Дубинський, Г.А. Кузьмін, М.П. Климчук, Ю.В. Манаєв, О.І. Марочкін, Д.А. Машукова, А.Б. Муравін, Н.В. Профатілова, С.М. Смоков, Р.П. Чича та інші, однак їх роботи зде-

більшого стосувались процесуальних рішень слідчого у контексті КПК України в редакції 1960 року, а процесуальні рішення слідчого в контексті положень чинного кримінального процесуального закону практично не досліджувались, а поняттю процесуальних рішень прокурора увага приділена практично не була, оскільки за попереднім кримінальним процесуальним законом його участь у кримінальному провадженні була більш пасивною та зводилась до нагляду за додержанням законів на стадії досудового слідства.

Метою цієї статті є теоретичне дослідження поняття процесуальних рішень слідчого і прокурора крізь призму їх процесуальних повноважень, вивчення наукових робіт вчених процесуалістів та формулювання відповідних визначень.

Виклад основного матеріалу. Як зазначає Г.А. Кузьмін, кримінальний процесуальний закон не містить визначення поняття «процесуальне рішення слідчого». Разом з тим значна частина норм КПК включає положення, які належать до прийняття слідчим процесуальних рішень, і майже третина статей передбачає складання документів (в більшості постанов), метою яких є процесуальне оформлення прийнятого слідчим рішення [5, с. 12].

Відповідно до ч. 1 ст. 110 КПК України процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду. У частині 3 цієї статті зазначається, що рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови. Також закон виділяє окреме процесуальне рішення прокурора – обвинувальний акт як процесуальне рішення, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування. Наведені положення закону просто перелічують види процесуальних рішень слідчого та прокурора, це, зокрема, постанови та обвинувальний акт. Інші приписи кримінального процесуального закону взагалі не визначають, що є процесуальним рішенням у кримінальному провадженні.

Д.А. Машукова зазначає, що процесуальні рішення це висновки органу дізнання, слідчого, прокурора суду з вирішення питань, які виникають в ході провадження у кримінальній справі, які утворюють, змінюють чи припиняють права і обов'язки учасників кримінального провадження [10, с. 196]. На думку Н.В. Глинської, кримінально-процесуальне рішення – це виражений у встановленій законом формі індивідуальний правозастосовний акт, в якому компетентні державні органи і посадові особи у встановленому законом порядку з метою вирішення правових і кримінологічних завдань кримінального судочинства надають відповіді на питання, що виникли по справі, і виражають владне волевиявлення про дії або бездіяльність, що впливають із встановлених на момент винесення рішення фактичних обставин справи і приписів чинного законодавства [3, с. 24]. М.П. Климчук під кримінально-процесуальним рішенням розуміє виражений у встановленій законом формі індивідуальний правозастосовний акт, у якому компетентні державні органи і посадові особи у передбаченому законом порядку з метою вирішення правових і кримінологічних завдань кримінального судочинства надають відповіді на питання, що виникли у справі, і виражають владне волевиявлення

про дії або бездіяльність, які впливають з установлених на момент винесення рішення фактичних обставин справи і приписів чинного законодавства [6, с. 58].

При цьому слід зазначити, що, досліджуючи процесуальні рішення слідчого і прокурора на стадії досудового розслідування, їх фактично слід класифікувати за названим суб'єктом прийняття відповідного процесуального рішення, з огляду на його процесуальні повноваження.

А.Б. Муравін рішенням слідчого називає спрямований на досягнення завдань кримінального судочинства індивідуальний правозастосовний акт, винесений у межах його компетенції, який реалізує його повноваження, що відображений у встановленій законом процесуальній формі та містить правові висновки з питань, які виникають в ході попереднього слідства, і наділений властивостями законності, обґрунтованості, вмотивованості і справедливості [11, с. 8]. На думку Д.А. Машукової, процесуальне рішення слідчого – це правовий акт, в якому слідчий, в межах своєї компетенції і у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку, висловлює у вигляді державно-владного веління про вчинення (або невчинення) конкретних процесуальних дій, що зумовлено необхідністю досягнення завдань кримінального провадження і вимогами закону щодо ситуації, яка склалась [10, с. 194]. Н.В. Профатилова під процесуальним рішенням пропонує розуміти прийняте в досудових стадіях кримінального судочинства дізнавачем, начальником органу дізнання і підрозділу дізнання, слідчим, керівником слідчого органу, прокурором, в межах своєї компетенції, яке оформлюється у вигляді законної, обґрунтованої і вмотивованої постанови, а також обвинувального висновку (акту) і зумовлює проведення передбачених законом процесуальних дій [12, с. 35]. На думку Ю.В. Манаєва, процесуальне рішення слідчого – це спрямовані на досягнення цілей кримінального судочинства правозастосовні акти, які відповідають вимогам законності, обґрунтованості і справедливості, виражені у встановленій законом процесуальній формі, містять обов'язкові для виконання владні волевиявлення про виконання певних дій і висновки з правових питань, які виникають в стадіях порушення і розслідування кримінальних справ [7, с. 103]. А.Я. Дубинський пише: «Процесуальне рішення слідчого можна визначити як правовий акт, у якому слідчий в межах своєї компетенції та в установленому кримінальним процесуальним законом порядку виражає у вигляді державно-

владного веління висновки про виконання конкретних процесуальних дій, що зумовлене необхідністю досягнення завдань кримінального судочинства та вимогами закону до фактичної ситуації, яка склалась» [4, с. 12]. О.І. Марочкін надав авторську дефініцію процесуального рішення слідчого, під яким пропонує розуміти виражений у встановленій законом процесуальній формі, спрямований на виконання завдань кримінального провадження правозастосовний акт, у якому слідчий, реалізуючи свою компетенцію, наводить вмотивовані висновки із фактичних, правових та етичних питань, які підлягають розв'язанню в цьому акті [9, с. 6]. С.М. Смоков процесуальне рішення слідчого визначає як правовий акт, в якому слідчий в межах своєї компетенції, у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку, висловлює у вигляді державно-владного веління висновки про виконання (або невиконання) конкретних процесуальних дій, що зумовлені необхідністю досягнення завдань кримінального судочинства і вимогами закону, з урахуванням фактичної ситуації [13]. Р.П. Чича пише, що процесуальне рішення слідчого являє собою процесуальний акт, що містить владне волевиявлення слідчого з правових питань, що виникають у ході кримінального провадження, яке оформлено у відповідній процесуальній формі [14, с. 228]. В.Д. Берназ та С.М. Смоков у своїй монографії «Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти)» процесуальним рішенням слідчого називають правовий акт, в якому слідчий, у межах своєї компетенції у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку, виражає у вигляді державно-владного веління висновки про виконання (або невиконання) конкретних процесуальних дій, що зумовлені необхідністю досягнення завдань кримінального судочинства та вимогами закону стосовно фактичної ситуації [2, с. 62].

При цьому слід відмітити, що процесуальним рішенням прокурора науковцями увага практично не приділялась. Це можна пояснити тим, що згідно з КПК України в редакції 1960 року слідчий був ключовою фігурою на стадії досудового слідства, оскільки він був наділений навіть правом самостійно притягувати особу до кримінальної відповідальності. На практиці ж у багатьох випадках прокурору направлялась уже закінчена досудовим розслідуванням кримінальна справа для затвердження обвинувального висновку.

Прийнятий у 2012 році КПК України переформатував повноваження прокурора

з пасивного учасника кримінального провадження, основною функцією якого був нагляд за додержанням законів слідчим, на активного процесуального керівника досудовим розслідуванням з відповідними процесуальним повноваженнями. Отже, приєднуємось до висловленої у науці думки про те, що процесуальна діяльність знаходить своє закріплення у постановлюваних або тих, що виносяться в ході її діяльності, процесуальних актах, які цю діяльність опосередковують. Поняття процесуального акту повинно включати в себе вказівки на наступні ознаки: а) процесуальний акт – це вид процесуального документу, який виходить від державних органів, котрі ведуть кримінальний процес; б) він є результатом діяльності цих органів; в) він оформлюється у відповідній процесуальній формі, встановленій законом; г) він характеризується певним змістом – виражає або рішення у справі або відображає хід і порядок слідчих і судових дій [1, с. 6].

При цьому слід зазначити, що більшість науковців єдині у тому, що процесуальні рішення є процесуальними актами. Підтримуємо думку М.І. Бажанова, що процесуальні акти в кримінальному судочинстві – це акти правоохоронної діяльності, які класифікуються на дві групи: акти допоміжні та такти основні. Допоміжні акти – це акти, які виражають попередні правоохоронні дії, що не містять зазвичай кінцевої процесуальної оцінки діяння і не вирішують справу по суті. Основні ж акти навпаки містять підсумкову правову оцінку того чи іншого діяння і визначають призначення правової санкції, передбаченої нормою права за порушення зазначених у ній приписів [1, с. 7].

Аналіз положень КПК України свідчить, що слідчий вправі самостійно приймати окремі процесуальні рішення, а деякі процесуальні рішення потребують погодження прокурора. Окремі ж процесуальні рішення, зокрема проведення обшуку, потребують дозволу слідчого судді, а тому є позиція, що усі процесуальні рішення у стадії досудового слідства приймаються слідчим одноособово, крім рішень, що підлягають затвердженню, санкціонуванню чи погодженню з прокурором і суддею. У цих випадках мають місце два послідовні акти прийняття рішення: спочатку особою, яка провадить розслідування, а потім особою, яка затверджує це рішення або висловлює згоду з ним, або яка виносить постанову щодо подання слідчого [2, с. 63]. Такого ж погляду дотримується О.І. Марочкін, який пише, що хоча всі процесуальні рішення слідчий приймає одноособово, а в більшості випадків і самостійно,

без попереднього чи наступного погодження з прокурором чи іншою посадовою особою, окремі такі його рішення набувають законної сили тільки після санкціонування їх прокурором або за згодою суду [8, с. 257].

Висновки

Проведене нами дослідження дає право стверджувати, що більшість процесуальних рішень, спрямованих на досягнення завдань кримінального провадження, які приймає слідчий, потребують погодження прокурором, після чого вони набирають юридичної сили, у зв'язку з чим їх дослідження потрібно здійснювати у комплексі з процесуальними рішеннями прокурора. Слідчий здебільшого самостійно може приймати тактичні рішення, спрямовані на збирання та перевірку доказів. У зв'язку з цим вважаємо, що спільним (комплексним) рішенням слідчого і прокурора є процесуальний акт, виражений у встановленій законом процесуальній формі, прийнятий та погоджений на підставі здійсненої оцінки наявних доказів, що покладені у його основу, та у межах процесуальних повноважень слідчого та прокурора, який відповідає вимогам законності, обґрунтованості та вмотивованості та спрямований на досягнення завдань кримінального провадження.

Список використаних джерел:

1. Бажанов М.И. Законность и обоснованность основных судебных актов в советском уголовном судопроизводстве : автореф. дис. ... д-ра юрид. Наук. Харьков, 1967. 34 с.
2. Берназ В.Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти) : монографія / В.Д. Берназ, С.М. Смоков ; МВС України. Одеський юрид. ін-т НУВС. Одеса, 2005. 150с.
3. Глинська Н.В. Обґрунтування рішень у кримінальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук. Харків : Б. в., 2003. 238 с.;
4. Дубинский А.Я. Правовые и организационные проблемы исполнения процессуальных решений следователя: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Киев, 1984. 46 с.;
5. Кузьмин Г.А. О сущности и форме процессуальных решений следователя. *Закон*

и право. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002, № 1. С. 12–14.

6. Климчук М.П. Обґрунтованість кримінально-процесуальних рішень як елемент засади законності. *Часопис Академії адвокатури України*. 2015. Т. 8, № 2. С. 55–60.

7. Манаев Ю.В. Законность и нравственность процессуальных решений следователя. *Задачи следственного и экспертного аппаратов МВД СССР по дальнейшему укреплению социалистической законности*: материалы научно-практической конференции. Волгоград : Изд-во ВСШ МВД СССР, 1983. С. 101–105.

8. Марочкін О.І. Щодо системи процесуальних рішень слідчого [Текст]. Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій ; редкол. В. Тацій [та ін.]. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2010. Вип. 110. С. 255–263;

9. Марочкін О.І. Мотивування процесуальних рішень слідчого : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність. Харків : 2014. 20 с.

10. Машукова Д.А. Классификация процессуальных решений следователя. *Материалы Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива – 2002»*. В 5-ти томах. Нальчик : Изд-во Каб.-Балк. ун-та, 2002, Т. 4. С. 193–196.

11. Муравин А.Б. Проблемы мотивировки процессуальных решений следователя : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1987. 18 с.

12. Профатилова Н.В. Оценка следователем достаточности доказательств при принятии основных процессуальных решений по уголовным делам. Москва : Юрлитинформ, 2009. 176 с.

13. Смоков С.М. Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Київ, 2002. 19 с. URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2002/02ssmppr.zip. (дата звернення: 25.12.2018).

14. Чича Р.П. Щодо форми прийняття слідчим процесуальних рішень, у яких реалізуються дані про особу підозрюваного. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право*. 2013. № 1082, вип. 16. С. 225–228.

The article analyzes the concept of procedural decisions of the investigator and the prosecutor at the stage of pre-trial investigation in criminal proceedings. It is proved that scientific research in this direction, made on the basis of the provisions of the CPC of Ukraine in the 1960 edition, is obsolete and meets the requirements of the present, and therefore requires further scientific research. On the basis of analysis of author's definitions of the procedural decision of the investigator and the prosecutor, it was concluded that the procedural powers of the investigator proposed by the researchers on the definitions of the procedural decisions of the investigator were based. The attention is paid to the fact that the procedural decision of the public prosecutor remained virtually out of scientific attention. The thesis is grounded that in connection with the extension of the procedural powers of the prosecutor at the stage of pre-trial investigation and giving him the function of procedural guidance, the chief procedural decisions of the investigator in criminal proceedings need to be approved by

the prosecutor, after which they are gaining legal force, while the investigator has the power to take tactical decisions in the vast majority decisions that are also aimed at achieving the objectives of criminal proceedings. Also, the article states that the provisions of the CPC of Ukraine do not contain a definition of either a procedural decision in general or a procedural decision of the investigator and the prosecutor in particular, but only distinguish between them two types - a ruling and an indictment. As an example of the need for a search, it has been proved that the individual procedural decisions made by the investigators are in fact proactive and for their implementation require the prior authorization of the prosecutor and the corresponding permission of the investigating judge. According to the results of the study, the actual determination of the joint (complex) decision of the investigator and prosecutor, which is proposed to be understood as a procedural act, expressed in the statutory procedural form, was adopted and agreed upon within the procedural powers of the investigator and the prosecutor, which meets the requirements of legality, reasonableness and motivation, and on the basis of an assessment of the available evidence, which is based on it and aimed at achieving the objectives of criminal proceedings.

Key words: procedural decisions, procedural decisions in criminal proceedings, procedural decisions at the stage of pre-trial investigation, procedural decisions of the investigator and prosecutor.

УДК 343.34:331
DOI

Людмила Літвін,

канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права та процесу
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького

Геннадій Мельник,

заступник начальника Управління – начальник відділу боротьби
з корупцією та організованою злочинністю
Служби безпеки України у Хмельницькій області

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРУШЕНЬ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

У статті на підставі кримінально-правового аналізу та судової практики визначено структуру криміналістичної характеристики незаконного переправлення осіб через державний кордон та незаконного перетинання державного кордону України. Проведено аналіз та визначено особливості найбільш дієвих елементів даних видів криміналістичних характеристик, якими є спосіб вчинення злочину, слідова картина та суб'єкт вчинення кримінального правопорушення. Вивчення способу порушень державного кордону дозволило встановити прямий зв'язок зі слідовою картиною кримінального правопорушення. Аналіз способів переправлення осіб через державний кордон України дав змогу визначити критерії їх класифікації та охарактеризувати сучасні способи незаконного переправлення осіб. Злочинна діяльність, пов'язана з переправленням осіб через державний кордон, свідчить про те, що способи незаконного переправлення осіб через державний кордон постійно вдосконалюються та розробляються принципово нові, які покликані мінімізувати ефективну діяльність правоохоронних органів. Особливістю слідової картини незаконного переправлення осіб є те, що вона відображає дії осіб, причетних до переправлення, та дії порушників державного кордону від початку реалізації злочинного наміру і до його завершення. Слідову картину незаконного перетинання державного кордону становлять сліди порушення державного кордону під час перетинання, під час приховування та під час затримання порушника державного кордону. Щодо особливостей суб'єктного складу криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон, то виділяється відсутність предмета посягання, потерпілого та наявність, крім особи злочинця, особи порушника (незаконного мігранта). При цьому особу злочинця можна умовно класифікувати: на організаторів; «вербувальників»; осіб, які виконують функцію забезпечення, та переправників.

Ключові слова: криміналістична характеристика порушень державного кордону, спосіб вчинення злочину, особа порушника, слідова картина порушень державного кордону.

Постановка проблеми. Ефективність застосування кримінально-правових норм залежить від взаємозв'язку слідчої діяльності зі своєчасним впровадженням криміналістичних досліджень щодо відповідного предмета.

Цей зв'язок є беззаперечним, безперервним та вимагає постійного дослідження й удосконалення. Проте сьогодні простежується тенденція хронічного відставання наукових розробок проблем, що стосуються сучасних потреб слідчої практики, а ті дослідження, які здійснені, на жаль, не завжди своєчасно або взагалі не впроваджуються в практичну діяльність слідчого [1]. Методика розслідування порушень державного кордо-

ну не є винятком. Відповідно до вимог сьогодення законодавець встановив кримінальну відповідальність за такі найбільш суспільно небезпечні порушення державного кордону, як: незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України), незаконне перетинання державного кордону (ст. 332-2 КК України) [2].

Тому, вивчаючи саме охорону державного кордону України, ми окреслимо наше дослідження в межах кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 та 332-2 КК України.

Аналіз останніх публікацій. В юридичній літературі окремі аспекти щодо методики розслідування злочинів взагалі та

порушень державного кордону зокрема у своїх працях розкривали вчені України й інших держав: О. Ф. Бантишев, Ю. О. Данилевська [3], І. К. Василенко, Я. С. Величкін, І. В. Гора, Л. В. Дорош [4], В. А. Колесник, Л. Ю. Капітанчук [5], Г. М. Лапшин, О. П. Левченко, Ю. І. Літвін [6], О. В. Мельник, О. І. Онисько, А. М. Притула, А. С. Саїнчін [7], Л. Д. Самигін, В. О. Сич [8], А. З. Сорока, В. В. Федосєєв, С. С. Чернявський, Ю. М. Черноус та ін.

Мета статті – на підставі кримінально-правового аналізу та судової практики визначити структуру криміналістичної характеристики незаконного переправлення осіб через державний кордон та незаконного перетинання державного кордону України та розглянути особливості найбільш дієвих її елементів.

Виклад основного матеріалу. Одним з елементів методики розслідування злочину є криміналістична характеристика злочинів, зміст якої включає отриманий у результаті аналізу та узагальнення передового досвіду науково обґрунтований, систематизований опис різноманітних складників і взаємозв'язків між ними, які характерні для підготовки, здійснення і приховування злочинів. Натепер серед учених немає єдиної точки зору стосовно поняття, змісту і значення криміналістичної характеристики злочинів. З огляду на це, ми підтримуємо думку тих авторів, які вважають, що криміналістична характеристика – це робочий інструмент розслідування, а не наукова категорія криміналістики, а тому повинна охоплювати лише ті елементи, які мають чітку пошуково-розшукову спрямованість [9, 10]. Складники криміналістичної характеристики у своїй сукупності повинні виражати суть і зміст злочину, відображати його типові властивості та ознаки, в основі яких має бути вид вчиненого злочину.

Аналіз криміналістичних характеристик злочинів, поглядів науковців щодо їх змісту та структури свідчить про те, що криміналістична характеристика будь-якого виду злочину має певну особливість [11].

Опитування серед практичних працівників Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України показало, що більше 80 % опитаних вважають доцільною розробку та впровадження в практику їхньої діяльності методику розслідування порушень державного кордону, яка б враховувала особливості функціонування системи охорони державного кордону та його окремих ділянок, напрями функціонування каналів нелегальної міграції.

Щодо криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних із незаконним переправленням через державний кордон нелегальних мігрантів, то серед таких особливостей виділяється відсутність предмета посягання, потерпілого [6, с. 17] та наявність, крім особи злочинця, особи, яку переправляють (нелегального мігранта) [12, с. 23–24].

Ми вважаємо, що криміналістична характеристика незаконного переправлення осіб через державний кордон повинна містити такі елементи: спосіб вчинення злочину, слідову картину та осіб (причетних до переправлення та самих осіб, яких переправляють).

На думку практичних працівників підрозділів органів внутрішніх справ, органів безпеки та органів охорони державного кордону, серед найбільш значущих елементів криміналістичної характеристики незаконного переправлення осіб через державний кордон України виділяється спосіб вчинення злочину, на що вказали 85,4 % опитаних, особу злочинця зазначили 58,7 % та слідову картину – 34,8 %.

Що ж до опитування працівників органів безпеки, до підслідності яких віднесено розслідування незаконного перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави <...> (ст. 332-2 КК України), то було виокремлено такі елементи криміналістичної характеристики: особу злочинця (82,8 %), спосіб вчинення злочину (74,3 %), обстановку та обставини вчинення злочину (68,5 %) та слідову картину (46,8 %). Окрім цього, особливостями криміналістичної характеристики порушення державного кордону України є те, що має місце спеціальний суб'єкт злочину, з чітко визначеною метою вчинення кримінального правопорушення – завдання шкоди інтересам держави, а також особа, якій заборонено в'їзд на територію України або представник підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави агресора.

Р. С. Белкін стверджує, що в криміналістичній характеристиці злочинів, окрім даних кримінально-правового і кримінологічного характеру, є лише один справді криміналістичний елемент – спосіб вчинення і приховування злочину, а також залишені сліди [13, с. 222]. Тому, поряд зі способом вчинення злочину як у криміналістичній характеристиці злочинів взагалі, так і в розслідуванні порушень державного кордону України зокрема слідова картина займає чільне місце.

Актуальність дослідження способу скоєння злочину та його особливостей на сучасному етапі протидії злочинності значною мірою зумовлюється професіоналізацією злочинної діяльності, яка тривалий час запе-

речувалася [14, с. 199], та її міжнародним характером, особливо у сфері порушень державного кордону [7; 15].

Криміналісти охоплюють поняттям «спосіб» стадії підготовки і приховування злочину, включаючи місце, час, особливості особи злочинця та ін. Такий підхід до розуміння способу вчинення злочину, не порушуючи суті кримінально-правового поняття способу, вводить у нього елементи, які найбільш повно відображають механізм злочину.

Спосіб вчинення злочину – це центральний елемент у структурі криміналістичної характеристики злочинів [16, с. 6], який дозволяє уповноваженим суб'єктам на підставі знання типових способів вчинення певних видів злочину своєчасно прийняти рішення про початок кримінального провадження і забезпечити його якісне розслідування. Аналіз способів злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним переправленням осіб через державний кордон, свідчить про те, що переправники постійно вживають заходів щодо вдосконалення наявних способів та розробки принципово нових з метою мінімізації ефективності діяльності правоохоронних органів.

Узагальнення способів переправлення осіб через державний кордон України дає підстави для їх класифікації за такими критеріями:

– видом транспортного засобу, який використовувався під час переміщення осіб (залізничний, легковий або вантажний автотранспорт, морський, авіаційний), та іншими засобами, які полегшують перетинання державного кордону;

– технічним забезпеченням порушення державного кордону – перехід в пішому порядку, перепливання, перелаз через підземні ходи;

– кількістю осіб – порушників державного кордону – одиночні чи групі (до 5 чол.; 5 – 10 чол.; 10 – 20; понад 20 осіб);

– правовою підставою переміщення території України:

нелегальне прибуття – нелегальне вибуття (поза пунктами пропуску через так званий «зелений кордон»; через пункти пропуску за підоб'єктами або недійсними документами; через пункти пропуску з укриттям в конструкційних особливостях транспортних засобів і серед вантажу, з використанням інших способів ухилення від прикордонного контролю;

легальне прибуття в Україну – нелегальне вибуття – передбачає прибуття в Україну на законних підставах, проте мета поїздки не збігається з метою, вказаною у візі (найчастіше її використовують студенти, члени

релігійних організацій, трудові мігранти і переселенці;

нелегальне прибуття – легальне вибуття – передбачає прибуття з метою звернення до компетентних органів із клопотанням про надання статусу біженця або офіційного працевлаштування, який дозволяє легалізуватися на території України, використовуючи зв'язки серед національних діаспор (афганської, в'єтнамської, китайської, курдської тощо).

– маршрутом та часом перебування на території України:

транзит через територію України із використанням її території як транзитної:

повітряно-залізничний транзитний – для громадян Південно-Східної Азії, Близького і Середнього Сходу (Китай, В'єтнам, Корея, Індія, Шрі-Ланка, Афганістан);

повітряно-залізнично-пішохідний транзитний – для громадян Іраку, Ірану, Туреччини, Ємену, Йорданії, Лівану, Сирії, Сомалі, Анголи, Заїру;

повітряно-пішохідно-залізничний транзитний – більшість громадян Лівану прибуває в Україну повітряним шляхом і далі залізницею або пішки прямує до західного кордону [17].

транзит без осідання:

швидкий транзит – із країн походження або із сусідніх країн легальне прибуття до РФ під прикриттям туризму, на навчання, в службових або приватних справах; зокрема, авіарейсами до Москви (коротке перебування), залізничним або автомобільним транспортом до кордону з Україною (термін від 3 до 4 діб);

тривалий транзит – мігрантів нелегально переміщають поетапно, використовуючи автомобільний, залізничний, морський транспорт із країни походження – країн Середньої Азії (Туреччини) до РФ, зокрема до м. Москва або інших міст (термін від 15 до 30 діб);

транзит з осіданням:

короткостроковий або довгостроковий;

в земляцтвах або поза земляцтвами [18, с. 43].

Вплив ряду чинників на злочинну діяльність у сфері незаконного переправлення осіб через державний кордон призвів до зміни способів переправлення через територію України. Так, нині вони характеризуються:

використанням сучасних засобів навігації; «безконтактним» керівництвом переправлення осіб з боку організаторів;

переправленням без наявності будь-яких офіційних документів;

наданням особами, особливо нелегальними мігрантами, неправдивих свідчень про

себе, обставини переправлення, що суттєво ускладнює їх подальшу ідентифікацію;

розширенням практики застосування переправниками засобів маскування з метою унеможливлення у подальшому їх ідентифікації за ознаками зовнішності, встановлення маршруту переміщення, транспортних засобів, місць проживання та перетинання державного кордону;

переправленням нелегальних мігрантів по каналах нелегальної міграції у декілька окремих етапів;

широким застосуванням безвізового режиму між Україною та суміжними державами СНД, легального в'їзду в Україну з метою подальшого нелегального перебування чи виїзду;

поширенням корупційних зв'язків із представниками владних структур, установ та організацій, забезпеченням їх стійкості з метою створення умов безперервності функціонування каналів нелегальної міграції та уникнення від відповідальності причетних до злочинної діяльності осіб.

Як ми вже вище зазначали, одним із важливих елементів криміналістичної характеристики злочинів є його «слідова» картина.

На формування слідової картини незаконного переправлення осіб через державний кордон України впливають: спосіб вчинення злочину; місце вчинення злочину (географія) та особливості ділянки кордону; система заходів протидії незаконному переправленню на лінії державного кордону та її стан (засоби, які ускладнюють, контролюють і попереджають); система загальнодержавних і спеціальних заходів протидії порушенням державного кордону.

Слідову картину у разі переправлення осіб через державний кордон України та її особливості можна встановити в результаті огляду: місця перетинання кордону; місця затримання порушників кордону; транспортних засобів, які пособники використовували (намагалися використати) для переправлення осіб через кордон; ділянки місцевості по маршруту руху осіб; предметів і пристроїв, які було використано для безпосереднього перетинання кордону; предметів спорядження та екіпірування, особистих речей і документів.

Основою характеристики слідової картини за інформаційною значимістю, на нашу думку, є місце безпосереднього порушення кордону, яке може бути в межах комплексу інженерних споруд і загороджень або поза межами цього комплексу.

З огляду на це, дуже важливо, досліджуючи слідову картину, пов'язати дії переправників і порушників, які самостійно перетина-

ють державний кордон. Особливістю слідової картини злочинів, пов'язаних із порушенням державного кордону особами (нелегальними мігрантами), є те, що вона відображає дії осіб, причетних до переправлення (пособників), і порушників державного кордону (нелегальних мігрантів), які перетинають його самостійно або ж разом із переправником.

Крім того, слідова картина може представляти єдину (нероздільну) локалізацію наслідків дій (у часі та просторі) залежно від стадії реалізації наміру.

Слідова картина у разі переправлення осіб через державний кордон – це сукупність відображень дій осіб, причетних до переправлення, і порушників державного кордону від початку реалізації злочинного наміру і до його завершення на території України чи суміжній території (припинення правоохоронними органами) або припинення порушення державного кордону у зв'язку з відмовою від реалізації незаконного переправлення.

Сліди злочинної діяльності виявляються на різних стадіях переправлення осіб через державний кордон України – приготування, замаху і вчинення злочину.

Найбільш характерними слідами незаконного переправлення осіб через державний кордон у 65 % випадків є сліди людини, у 41 % випадків – сліди транспортних засобів і в 23 % випадків – сліди підробки документів на право перетинання державного кордону.

Окремі види слідів, які становлять доказову базу у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон, виявляються під час проведення огляду місця події в 42,6 % випадків; огляду транспортних засобів, які використовувалися, – у 19,4 % випадків; огляду документів – 27,3 %; огляду інших предметів, які використовувалися під час переправлення, – у 22,6 % випадків.

Сліди, які залишаються на маршруті руху, можуть містити інформацію щодо особи переправника, його намірів, кількості порушників, напрямку руху, часу порушення кордону, особливостей поведінки порушників, використаних засобів та іншої важливої криміналістичної інформації [19].

Аналіз порушень державного кордону, пов'язаних із незаконним переправленням осіб, свідчить про те, що в 23,9 % випадків їх було здійснено на ділянках, які обладнані інженерно-технічними засобами охорони кордону, в 23,7 % випадків – через лінію розмежування в районі проведення Операції об'єднаних сил, в 17,2 % випадків – на ділянках, які обладнані відповідними прикордонними знаками, в 25,4 % випадків – на ділянках, які мають значну кількість об'їзних доріг

і в 9,8 % випадків – на ділянках, які оформлені лише в правовому порядку.

Щодо незаконного порушення державного кордону, передбаченого ст. 332-2 КК України, слідову картину будуть становити сліди, залишені безпосередньо під час перетинання державного кордону (на «зеленій» ділянці, у пунктах пропуску), як матеріальні, так й ідеальні, а також під час приховування слідів злочину та під час затримання (на лінії державного кордону, поза межами контрольованого прикордонного району).

Деяку інформацію про порушення державного кордону фіксують спеціальні пристрої, що використовуються для охорони державного кордону, та документи, які вказують на певний час і місце порушення кордону. Ця інформація також залишається в слідах пам'яті операторів, які спостерігали спрацювання електро-сигналізаційних комплексів, осіб прикордонного наряду, які безпосередньо спостерігали дії порушників кордону, брали участь у їх затриманні, а також їхніх помічників.

Щодо особливостей суб'єктного складу криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон, то виділяється відсутність предмета посягання, потерпілого [6, с. 17] та наявність, крім особи злочинця, особи порушника (нелегального мігранта) [12, с. 23–24].

Вивчення діяльності злочинних формувань, причетних до переправлення осіб, свідчить про їх структурованість із чітким розподілом ролей та високим рівнем взаємодії та координації, а тому дає підстави умовно класифікувати особу злочинця: на організаторів; «вербувальників»; осіб, які виконують функцію забезпечення; переправників.

Аналіз практики органів охорони державного кордону свідчить, що організатором незаконного переправлення нелегальних мігрантів є особа до 40 років (46,1 %), чоловічої статі (97,6 %), громадянин України (79,4 %), із середньою спеціальною або вищою освітою (68,3 %), без постійного місця роботи (83,3 %).

До складу групи забезпечення входять іноземці, які легалізувалися в Україні (студенти, працівники спільних підприємств), – 19 %, однак основу групи становлять громадяни України (81 %), які обізнані з місцевими умовами та підтримують корупційні зв'язки з представниками влади і правоохоронних органів.

Відповідно до узагальнених результатів опитування особа переправника нелегальних мігрантів – це громадянин України (89,1 %), чоловік (93,6 %), віком від 25 до

40 років (78,4 %), з середньою або спеціальною освітою (69,6 %), без постійного місця роботи (86,2 %), з нестійкими злочинними установками (83,2 %), до кримінальної відповідальності не притягалася (83,5 %), злочин вчиняє у складі групи осіб (94,8 %), через корисливі мотиви (98,4 %), вибирає незаконні способи та засоби задоволення особистих потреб, поєднує функції пособника (87,1 %) з іншими видами співучасті (організатора чи керівника – 40,3 %, підбурювача – 35,7 %, виконавця – 29,8 %), мотивація злочинної діяльності є визначальною [18, с. 61].

Аналіз практики правоохоронних органів свідчить про те, що переправники безпосередньо через державний кордон є жителями прикордонних районів України чи суміжних держав, організатори та пособники – жителями центрів накопичення нелегальних мігрантів, а перевізники нелегальних мігрантів між центрами накопичення та місцем порушення державного кордону – жителі прикордонних районів. При цьому перевізники займаються виключно цією діяльністю або одночасно із виконанням обов'язків за місцем основної роботи.

Порушники державного кордону, на нашу думку, можуть бути класифіковані:

за правовими підставами – незаконно мігрують по всьому маршруту переправлення чи по окремих його ділянках;

способом переправлення через державний кордон – одиночні, в складі групи;

мотивами міграції – працевлаштування, об'єднання сімей, навчання, туризм;

причинами міграції – соціальні, воєнно-політичні, економічні, релігійні;

соціальним статусом мігрантів у країні проживання – безробітні, такі, що тимчасово працюють, мали власний бізнес, студенти (учні), пенсіонери, військовослужбовці;

віком – на групи до 20 років, 20–30 років, 30–40 років, 40–50 років;

відношенням до громадянства – іноземці, особи без громадянства.

Висновки

Таким чином, дослідивши найбільш характерні елементи криміналістичної характеристики, такі як спосіб, слідова картина та суб'єкти порушень державного кордону України, можна говорити про сприяння результатів дослідження успішному та ефективному розслідуванню цього виду злочинів, а також вирішенню значного кола питань на початковому етапі розслідування. Характеристика тих чи інших елементів змінюється та залежить від змін злочинної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Берназ П.В. Проблема поняття і змісту криміналістичного забезпечення слідчої діяльності. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 4. С. 270.
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25. Ст. 131.
3. Данилевська Ю. О. Порухення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї: питання обґрунтованості криміналізації. *Порівняльно-аналітичне право*. 2014. № 8. С. 165–168.
4. Дорош Л.В. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості державного кордону України : монографія. Харків : Право, 2014. 304 с.
5. Капітанчук Л. Ю. Особливості розслідування нелегальної міграції : дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 250 с.
6. Литвін Ю. И. Осмотр места происшествия при нарушении государственной границы Украины : дисс. ... кандидата юрид. наук. Хмельницький, 1998. 180 с.
7. Сайнчин А. С. Методика розкриття незаконного переправлення осіб через державний кордон України (криміналістичні та оперативно-розшукові аспекти) : монографія. Одеса : Фенікс, 2008. 368 с.
8. Сич В. О. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням державного кордону : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Хмельницький, 1998. 17 с.
9. Весельський, В. Криміналістична характеристика злочинів. *Право України*. 2001. № 5. С. 112–114.
10. Зарубей, В. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, зміст, значення для розслідування. *Право України*. 2007. № 9. С. 86–89.
11. Аверьянова Т. В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. *Криміналістика : учебник для вузов*. Москва : Изд-во НОРМА, 2001. 990 с.
12. Серета Г. П., Орлеан А. М., Соколова А. Я., Ганова Г. О. Кримінально-правові засоби протидії нелегальній міграції та роль прокуратури у їх застосуванні : наук.-практичний посібник. Київ, 2010. 64 с.
13. Белкин, Р.С. *Криміналістика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики*. Москва : Издательство НОРМА, 2001. 240 с.
14. Бахин, В. П. *Криміналістика. Проблемы и мнения (1962–2002)*. Киев, 2002. 268 с.
15. Левченко, О. П. *Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконной миграцией : учеб.-методическое пособие*. Москва : Изд-во Юрлитинформ, 2006. 320 с.
16. Филиппов, А. Г. *О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений. Вопросы совершенствования методики расследования преступлений : сборник научных трудов*. Ташкент, 1984. С. 4–9.
17. Левковський, В. Ф. *Стан та шляхи боротьби з нелегальною міграцією в Україні. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія і практика)*. 2002. № 6. С. 41–46.
18. Бахин В.П., Капітанчук Л.Ю., Литвін Ю.І. *Виявлення та розслідування нелегальної міграції : монографія*. Хмельницький, 2013. 164 с.
19. Онисько, О. І. *Види слідів та їх використання при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (за матеріалами дізнання органів ПВУ) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук*. Київ, 2003. 21 с.

The article is based on criminal legal analysis and jurisprudence the structure of forensic characteristics of the illegal transfer of persons across the state border and the illegal crossing of the state border of Ukraine has been determined. The analysis and features of the most effective elements these types of forensic characteristics had been determined. There are a way of committing a crime, a trace pattern and a subject of a criminal offense. Studies of the way of violations of the state border allowed establish a direct connection with the trail picture of a criminal offense. An analysis of the ways of transferring persons across the state border of Ukraine made it possible to determine the criteria for their classification and to characterize modern methods of illegal transfer of persons. The criminal activity connected with the transfer of persons across the state border testifies that the ways of illegal transfer of persons across the state border are constantly being improved and are developing fundamentally new, which are designed to minimize the effective work of law enforcement agencies. The feature of the trace picture of the illegal transfer of persons is that it reflects the actions of persons involved in the transfer and actions of violators of the state border from the beginning of the implementation of the criminal intent and until its completion. A follow-up picture of the illegal crossing of the state border is a trace of a violation of the state border at the crossing, in case of concealment and in the custody of the violator of the state border. Regarding the peculiarities of the subjective composition of the forensic characterization of crimes connected with the illegal transfer of persons across the state border, then the absence of the object of the attack, the victim and the presence of the person other than the offender - the person of the offender (illegal migrant). In this case, the person of the offender can be conditionally classified: the organizers; "recruiting"; persons performing the function of security and shippers.

Key words: forensic characteristic of violations of the state border, method of committing a crime, person of the offender, trace pattern of violations of the state border.

УДК 343.985
DOI

Владислав Негребецький,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедри криміналістики
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПІД ЧАС СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Стаття присвячена проблемам вдосконалення способів та прийомів збирання, дослідження і фіксації доказів під час слідчого експерименту. Розглянуто особливості процесу пізнання в ході цієї слідчої дії. Слідчий експеримент як процесуальний спосіб отримання доказів призначений для перевірки вже зібраної інформації. Він передбачає два різні способи перевірки доказів: експериментальну – через проведення дослідних дій (власне слідчий експеримент) та перевірку через зіставлення показань з фактичною обстановкою (перевірка показань на місці). Відповідно, підстави для перевірки, зміст методів і прийомів пізнання під час слідчого експерименту і перевірки показань на місці суттєво відрізняються. Під час перевірки показань на місці особа, показання якої перевіряються, в присутності слідчого фактично створює криміналістичну модель події (реконструює подію). Суттєво, що ця модель будується на підставі показань, що перевіряються. А сама модель виступає інструментом для перевірки показань. Перевагою такого способу перевірки показань є наочність та ілюстративність моделі. У процесі реконструкції слідчий через зіставлення показань з фактичною обстановкою на місці отримує досить складну за змістом інформацію. Тому виникає необхідність застосовувати відповідні способи і прийоми фіксації доказів. Основним критерієм у виборі останніх є їхня здатність наочно ілюструвати отриману інформацію. Розглянуто специфіку використання способів фіксації змісту і результатів цієї слідчої (розшукової) дії. Розкрито переваги застосування графічних способів фіксації (план, схема, фотозйомка, відеозапис). Наводяться випадки, коли їх використання є обов'язковим. Розглянуто роль спеціаліста під час слідчого експерименту. Спеціаліст може не тільки надати допомогу слідчому у фіксації отриманої інформації, але й правильно зорієнтувати слідчого на пошук і виявлення доказів. Більш того, результати слідчого експерименту надалі можуть бути використані як матеріали для судової експертизи. Тому доцільно поряд із протоколом використовувати графічні способи фіксації інформації, яку отримує слідчий. У статті проаналізовано досвід використання новітніх інформаційних технологій, зроблено висновок щодо перспективи застосування з метою фіксації науково-технічних засобів, які дозволяють створювати цифрові графічні 3D моделі (лазерний 3D сканер).

Ключові слова: слідча дія, перевірка показань на місці, спеціаліст, відеозапис, план, схема, фотозйомка.

Постановка проблеми. Розслідування злочинів становить собою пізнавальну діяльність слідчого, спрямовану на збирання, дослідження й оцінку доказової інформації. На стадії досудового розслідування така діяльність відбувається у формі слідчих (розшукових) дій (ст. 223 КПК України). У слідчій практиці нерідко виникає необхідність перевірити інформацію або слідчу версію, висунуту на підставі таких даних. Це можливо як за допомогою зіставлення з іншими наявними доказами, так і через отримання нових. При цьому є слідчі дії, спеціально призначені для перевірки вже отриманих доказів [1, с. 42-44]. До групи так званих «перевірочних» слідчих дій, зокрема, належить слідчий експеримент.

Слідчий експеримент полягає у проведенні спеціальних дослідів із метою перевірки зібраних доказів, отримання нових доказів, перевірки й оцінки слідчих версій про можливість існування тих чи інших фактів, які мають значення для розслідування злочину та встановлення істини у справі [2, с. 290].

Особливим різновидом слідчого експерименту є перевірка показань на місці [15, с. 583]. Перевірка показань на місці являє собою процес зіставлення інформації, отриманої під час допиту й (або) ідеальних слідів пам'яті, з матеріальною обстановкою місця події за допомогою розповіді, демонстрації та пояснень особи, показання якої перевіряються, з метою виявлення її поінформованості про дані, що перевіряються або

уточнюються, а також встановлення нових фактичних даних.

Метою цієї статті є дослідження можливостей підвищення ефективності процесу збирання, дослідження та фіксації інформації під час слідчого експерименту, вивчення ролі спеціаліста в процесі збирання, дослідження та вилучення доказів, виявлення шляхів підвищення ефективності цієї діяльності та розроблення на цій основі практичних рекомендацій для слідчих органів України.

Окремі аспекти дослідження та фіксації інформації під час слідчого експерименту і перевірки показань на місці розглядались у роботах відомих вчених процесуалістів і криміналістів: І.Є. Биховського, О.М. Васильєва, А.В. Дулова, В.П. Колмакова, В.О. Коновалової, В.Г. Лукашевича, І.М. Лузгіна, С.С. Степінчева, С.А. Шейфера, В.Ю. Шепітько. Зокрема, на рівні дисертаційних досліджень цим слідчим діям присвятили свої праці А.А. Андрєєв, Л.Ю. Ароцкер, Р.С. Белкін, Н.І. Гуковська, Д.Д. Заяць, О.Б. Зозулінський, О.Г. Маслов, О.С. Рубан, Л.О. Соя-Серко, В.М. Стратонов, В.М. Уваров, М.М. Хлинцов, О.В. Циценкова, І.В. Чаднова, Ш.Ш. Ярамиш'ян.

Виклад основного матеріалу. Процес збирання і дослідження інформації під час слідчого експерименту має специфіку, пов'язану зі спрямованістю на перевірку вже зібраної інформації. Процедура слідчого експерименту у формі перевірки показань на місці передбачає досить оригінальне сполучення методів пізнання з метою перевірки наявної інформації [3, с. 60].

Перевірка показань на місці, яка на цей час розглядається як різновид слідчого експерименту, передбачає можливість використання специфічного методу отримання інформації. Таким методом є зіставлення показань про пов'язані з певним місцем обставини злочину з фактичною обстановкою на цьому місці, показаною слідчому особою, яка дала показання. Він дозволяє виявляти і встановлювати дані, недоступні іншим процесуальним формам одержання доказів. Даний метод є різновидом методу порівняння. Останній же є основою для перевірочних слідчих дій.

Процес зіставлення складається з трьох взаємозалежних елементів – розповіді, показу й огляду. Особа, показання якої перевіряються, розповідає про події, які відбулись на даному місці, й обставини, тісно з ними пов'язані. Задля уточнення їй можуть бути поставлені запитання слідчим і з його дозволу – іншими учасниками слідчої дії. Розповідь особи на місці події супроводжується

демонстрацією окремих дій і поз, які не мають дослідного характеру, а також показом окремих об'єктів, орієнтирів, що входять до загального комплексу даної обстановки.

Під час цієї слідчої дії особа, показання якої перевіряються, в присутності слідчого фактично створює криміналістичну модель події (реконструює подію). Суттєво, що ця модель будується на підставі показань, що перевіряються. А сама модель виступає інструментом для перевірки показань. Перевагою такого способу перевірки показань є наочність та ілюстративність моделі. Слідчий сприймає реальне місце, предмети, сліди, а також пояснення й дії особи, показання якої перевіряються. При цьому побудована у свідомості слідчого уявна модель події доповнюється сприйнятими образами справжньої обстановки, а також поясненнями й діями цієї особи.

Одночасно слідчий перевіряє фактичні дані, що містяться в цій моделі, на предмет відповідності наявній обстановці на місці події. Він впевнюється в існуванні самого місця, об'єктів і орієнтирів, стає очевидцем дій, які демонструються особою, показання якої перевіряються. Тому неодмінною умовою ефективності й вірогідності результатів такої перевірки є дослідження і фіксація фактичної обстановки місця події для підтвердження правильності показань, що перевіряються, інакше воно позбавляється всякого сенсу [4, с. 14]. Вивчення розташування місця, об'єктів та орієнтирів, зазначених особою, показання якої перевіряються, входить у зміст методу зіставлення.

Вважаємо, що під час відтворення ситуації події доцільно залучати спеціаліста до участі в цій слідчій (розшуковій) дії. Спеціаліст надає слідчому допомогу у виявленні, закріпленні й вилученні доказів, використовуючи свої спеціальні знання. Спеціаліст може звернути увагу слідчого на факти, що мають значення для справи. Зокрема, це передбачено ст. 71 КПК України. Дані, встановлені у такий спосіб, можуть бути піддані наступній експертній або експериментальній перевірці. При цьому спеціаліст може зробити попередні висновки щодо таких даних (наприклад, приблизно вказати на час смерті, знаряддя вбивства, можливість нанесення тілесних ушкоджень певним способом). Його висновки не мають доказового значення, але вони виступають орієнтуючою інформацією і мають характер консультацій. Якщо у справі повинна бути призначена експертиза, то експерт у процесі проведення слідчої дії може надати слідчому консультаційно-технічну допомогу, а його дії будуть охоплюватися статусом спеціаліста. Роль спеціаліста

та під час перевірки показань на місці може бути проілюстрована таким прикладом.

У лісі було виявлено труп громадянина П. із трьома кульовими пораненнями в тулуб. Підозрюваним у вбивстві був громадянин С., який на допиті зізнався у скоєнні цього злочину і заявив, що вбивство відбулося внаслідок самозахисту. Під час перевірки показань на місці події підозрюваний уточнив механізм заподіяння потерпілому вогнепальних поранень. Під час проведення перевірки його показань був присутній судово-медичний експерт. Заслухавши пояснення С., останній дійшов висновку, що версія підозрюваного про самозахист не відповідає відтвореному механізму заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень. Надалі висновок спеціаліста було підтверджено результатами судово-медичної експертизи [5, с. 117-120].

Роль спеціаліста під час перевірки показань на місці може полягати і в постановці запитань особі, показання якої перевіряються, з метою уточнення тих чи інших обставин, що мають значення в справі. Він може надати слідчому допомогу у фіксації результатів криміналістичної реконструкції, яка здійснюється особою, показання якої перевіряються. Проілюструємо це таким прикладом.

У зв'язуванні й умисному вбивстві громадянки С. підозрювався громадянин Р. На допиті він зізнався у скоєнні цих злочинів і розповів, що відразу ж після зв'язування став завдавати потерпілій сильних ударів ціпком по тулубу й голові, після чого затяг на її шиї хустку й задушив її. Під час проведення перевірки показань Р. на місці події був присутній судово-медичний експерт. Спеціаліст запропонував підозрюваному за допомогою манекена відтворити взаємне розташування Р. і потерпілої, а також механізм завдання їй ударів ціпком по голові. Потім експерт дав підозрюваному хустку і запропонував йому продемонструвати, яким чином був зав'язаний вузол на шиї потерпілої. Підозрюваний відтворив вузол на манекені, після чого спеціаліст розрізав хустку так, як це було зроблено раніше у перебігу судово-медичної експертизи трупа. Криміналістична експертиза показала належність даного вузла і вузла, вилученого під час судово-медичної експертизи трупа, до одного виду [6, с.1].

Очевидно, що використання такого досить складного методу перевірки даних (зіставлення), результатом якого є створення криміналістичної моделі події, вимагає застосування відповідних способів фіксації. На нашу думку, основним критерієм у виборі останніх є їхня здатність наочно ілюструвати отриману інформацію. Так, якщо під

час перевірки показань на місці відбувається реконструкція розташування учасників події в певний момент часу, то такі результати описати словами в протоколі досить складно, а іноді й неможливо. Простіше в цьому випадку скласти схему, план або здійснити фотозйомку. Перевага такого способу дії полягає у спрощенні наступної оцінки результатів слідчої дії. Адже фототаблиця порівняно з протоколом має очевидний плюс у формуванні уявлення про просторове розташування учасників події.

У криміналістичній літературі звертається увага на доцільність застосування графічного способу фіксації результатів слідчого експерименту і перевірки показань на місці. Так, Л.О. Соя-Серко зазначає, що доцільно заздалегідь скласти план (схему) місця проведення майбутньої слідчої дії, а в процесі її проведення позначати на ньому маршрут та об'єкти, про які повідомляє особа, показання якої перевіряються [7, с. 75]. М.М. Хлинцов вважає, що з метою фіксації результатів перевірки показань підозрюваного можна використовувати топографічну карту місцевості, на якій відзначаються шлях просування, об'єкти і сліди, зазначені особою, показання якої перевіряються [8, с. 98]. О.М. Васильєв і С.С. Степичев рекомендують ще в процесі допиту запропонувати цій особі скласти схему з позначкою знаходження об'єктів на місці скоєння злочину, а також взаєморозташування окремих осіб – учасників події [9, с. 30]. Отриманою в такий спосіб інформацією можна буде оперувати в процесі перевірки показань на місці. Як вбачається, застосування плану території (приміщення) не тільки полегшує фіксацію результатів слідчої дії, а й дозволяє ефективніше зіставляти пояснення особи, показання якої перевіряються, з наявною обстановкою. Вважаємо, що застосування слідчим плану (схеми) під час пояснення цієї особою обставин події і показу обстановки є тактичним прийомом. У разі, коли місце, де проводиться перевірка показань, характеризується недостатньою оглядовістю, план (схема) дозволяє слідчому більш чітко сприймати обстановку.

Наведемо випадки, коли необхідно використовувати графічні моделі (план, схема, фотозйомка, відеозапис) як способи фіксації під час перевірки показань на місці: 1. Підозрюваний указує на деталі обстановки, знання яких свідчить про його винну поінформованість щодо обставин досліджуваної події. 2. Декілька підозрюваних під час окремо проведених перевірок їхніх показань на місці події указують на одні й ті самі деталі обстановки, і це теж свідчить про їх винну поінформованість. Такі об'єкти на місцевості

виступають орієнтирами, оскільки дозволяють впізнати фрагмент місцевості, зіставити показання декількох співучасників. 3. Підозрюваний указує на деталі обстановки, які не збереглися на момент проведення цієї слідчої дії, наприклад місце, де знаходилися викрадені речі. 4. Під час перевірки показань на місці були виявлені сліди, причинно пов'язані з подією злочину, наприклад речі, які належали потерпілій по справі про зґвалтування.

Під час слідчого експерименту та перевірки показань на місці може виникнути необхідність фіксації інформації динамічного характеру, наприклад: процес і результати дослідів, послідовність виконання окремих дій, маршрут пересування, поведінка особи, показання якої перевіряються, зокрема її ініціатива в демонстрації дій, напрямків руху, розташування окремих об'єктів, у відтворенні первісної обстановки. У таких випадках доцільно використовувати відеозапис.

Основою слідчого експерименту є експериментальний метод. Так, Н.І. Гуковська визначає, що завданням слідчого експерименту є встановлення за допомогою дослідів або випробувань, що проводяться слідчим, факту: могла або не могла подія або явище відбуватися в певних умовах або певним чином [10, с. 13]. Експериментальний метод надає можливість: неодноразово повторювати явища, що спостерігаються, в будь-яких умовах; вивчати явища, які відбуваються в природних умовах дуже швидко або дуже повільно, що перешкоджає їх спостереженню; досліджувати такі явища, які в ізолюваному вигляді не можуть спостерігатися в природі; виокремлювати в процесі вивчення окремі сторони явища, окремі ознаки об'єкта [11, с. 185].

У разі проведення слідчого експерименту необхідно дотримуватись таких умов: обмежена кількість учасників експерименту, проведення експерименту в умовах, максимально наближених до тих, в яких відбувалася подія або факт, що перевіряється, багаторазовість проведення однорідних дослідів; проведення дослідів у декілька етапів [12, с. 80]. Проведення експерименту вимагає спеціального вибору й утворення умов, максимально наближених до тих, у яких відбувалася досліджувана подія. Таким чином, у разі відсутності можливості вибрати аналогічні умови, виникає потреба у їх моделюванні (наприклад, освітлення, звукові, кліматичні умови, матеріальна обстановка події, форма, вага предметів, за допомогою яких виконуються дії, тощо). Якщо підібрати або реконструювати певні умови неможливо, необхідно враховувати ступінь незбігу умов під час оцінки результатів експерименту.

У слідчій практиці трапляються випадки, коли результати слідчого експерименту використовуються як матеріали під час проведення судових експертиз. Так, у кримінальному провадженні про наїзд транспортного засобу на пішохода з метою встановлення можливості своєчасної оцінки водієм дорожньої обстановки провадиться слідчий експеримент, під час якого здійснюється реконструкція ситуації події ДТП, моделюються різні варіанти ситуації. Результати слідчого експерименту надалі виступають матеріалами судової експертизи [13, с. 163]. В таких випадках створення графічних моделей місця події та дій його учасників допоможе експерту виконати поставлені завдання.

Досить перспективним є застосування науково-технічних засобів, які дозволяють утворювати цифрові графічні 3D-моделі об'єктів, що досліджуються [14, с. 166]. Цифрова графічна 3D-модель може бути отримана за допомогою лазерного 3D-сканера. У результаті в цифровому файлі буде міститися у графічній формі поверхня сканованого об'єкта або простору, в тому числі розміри сканованих об'єктів з високою точністю вимірювання. Відповідні файли результатів лазерного 3D-сканування, записані на оптичний диск, можуть додаватися до протоколу.

Висновки

Процес пізнання під час слідчого експерименту передбачає активне використання методів моделювання і реконструкції. Останнє призводить до необхідності застосовувати способи фіксації, придатні для створення графічних моделей досліджуваних об'єктів (складення планів, схем, фотозйомка, відеозапис). Це спрощує наступну оцінку результатів слідчої (розшукової) дії та надає більш широкі можливості для використання отриманої інформації під час кримінального провадження. Суттєву допомогу у дослідженні і фіксації інформації, отриманої під час слідчого експерименту, може надати спеціаліст. Тому залучення спеціаліста є доцільним.

Список використаних джерел:

1. Шейфер С.А. Познавательное значение следственных действий и их система. *Вопросы борьбы с преступностью*. Москва: Юрид. лит., 1972. Вып. 15. С. 54-70.
2. Шепитько В.Ю. Криміналістика : підручник. Київ: Ін Юре, 2010. 496 с.
3. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания : учебное пособие. Москва : НИ и РИО ВШ МВД СССР, 1969. 177 с.
4. Зозулинский А.Б. Правовые основы и криминалистические методы исследования места события с целью проверки показаний : автореф. дис... канд. юрид. наук. Харьков, 1969. 20 с.

5. Слідча практика України. Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. Вип. 3. 156 с.

6. Архів апеляційного суду Харківської обл.: Кримінальна справа № 2-74/2001 за 2001 р.

7. Соя-Серко Л.А. Проверка показаний на месте : методическое пособие. Москва: Изд-во ВИПИПИРМПП Прокуратуры СССР, 1966. 91 с.

8. Хлыщов М.Н. Проверка показаний на месте. Саратов: Изд-во Саратовского юрид. ин-та, 1971. 119 с.

9. Васильев А.Н., Степичев С.С. Воспроизведение показаний на месте при расследовании преступлений. Москва: Госюриздат, 1959. 43 с.

10. Гуковская Н.И. Следственный эксперимент. Москва: Госюриздат, 1958. 96 с.

11. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики : учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993. 200 с.

12. Белкин Р.С. Теория и практика следственного эксперимента. Москва: ВШ МВД СССР, 1959. 171 с.

13. Ярамышьян Ш.Ш. Особенности следственного эксперимента при расследовании дорожно-транспортного происшествия. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики* : зб. наук.-практ. матер. Харків: Право, 2004. Вип. 4. С.162-167.

14. Шехавцов Р.М. Впровадження технологій 3D моделювання у розслідуванні злочинів: правові та криміналістичні проблеми. *Криміналістика XXI сторіччя*: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 листопада 2010 р). Харків : Право, 2010. С. 166-170.

15. Велика українська юридична енциклопедія : Уу 20 т. Т. 20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол. В. Ю. Шепітько та ін. Харків : Право, 2018. 952 с.

The article is devoted to problems of improvement of ways and receptions of collecting, research and fixation of proofs at carrying out of investigatory experiment. Investigatory experiment as a procedural method of obtaining proofs is designed to verify the information already collected. It provides two different ways of hearing of evidence: experimental by means of carrying out of skilled actions (actually investigatory experiment) and verifying by comparison of testimony to actual conditions (verifying testimony at the crime scene). Accordingly, the grounds for verification, the content of methods and techniques of knowledge essentially differ. During verifying testimony at the crime scene the person, whose evidence are verified, in the presence of the investigator actually creates criminalistical model of event (reconstructs a crime). It is essential, that this model is under construction on the basis of evidence which are verified. And the model acts as the tool for verifying testimony. The advantage of this method of verifying the testimony is the visibility and illustrative model. In the process of reconstruction, the investigator, by comparing the testimony with the actual situation on the place, receives information that is quite complex in content. Therefore, there is a need to use appropriate methods and techniques of fixing proofs. The basic criterion in the choice of the last is the ability to illustrate visually the received information. The advantages of using graphic methods of fixation (plan, cheme, photographing, videorecording) are shown. The role of a specialist in the investigative experiment is considered. The specialist can assist the investigator not only in fixing the information received, but also correctly orient the investigator to search and find proofs. Moreover, results of investigatory experiment can be used further as materials for forensic examination. The experience of using the newest information technologies is analyzed, the conclusion is made about the prospect of using for the purpose of fixing scientific and technical means that allow to create digital graphic 3D models (laser 3D scanner).

Key words: investigatory action, verifying testimony at the crime scene, specialist, plan, scheme, photographing, videorecording.

УДК 343.91
DOI

Артур Черенков,

аспірант наукової лабораторії з проблем протидії злочинності
Національної академії внутрішніх справ

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

У статті розглядається криміналістична характеристика підозрюваних та обвинувачених у декларуванні недостовірної інформації та розкриваються основні елементи характеристики через систематизацію, диференціацію та аналіз вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального Кодексу України («Декларування недостовірної інформації»). Автором основну увагу зосереджено на розкритті криміналістичної характеристики особи, яка внесла недостовірну інформацію до декларації, залежно від моменту набуття та позбавлення статусу, зокрема, особи, уповноваженої на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування. Встановлено, що суб'єктом декларування недостовірної інформації здебільшого є громадяни України, чоловічої статі, несудимі, які досягли 20 років і більше, переважно мають вищу освіту, досвід роботи у певній сфері службової діяльності. Аргументовано, що для методики розслідування декларування недостовірної інформації важливе значення мають окремі спеціальні риси особи злочинця: 1) статус службової особи; 2) мотиви та мета злочинної діяльності; 3) наявність значних фінансових можливостей, які можна використати як для забезпечення високого рівня надання правової допомоги, так і організації протидії розслідуванню; 4) наявність корупційних зв'язків в органах державної влади, зокрема, серед правоохоронних органів; 5) вчинення злочинів одноособово.

Здійснено класифікацію осіб, які підозрюються чи обвинувачуються в декларуванні недостовірної інформації залежно від різновиду суб'єкта декларування, за належність до службових осіб на момент вчинення злочину та залежно від способу вчинення злочину. Зокрема, особи розподіляються таким чином:

1) залежно від різновиду суб'єкта декларування:

– особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

– особи, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

– особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– фізичні особи – антикорупціонери;

2) залежно від способу вчинення злочину:

– особи, які подають до декларації завідомо недостовірні відомості;

– особи, які не подають декларації взагалі.

Ключові слова: декларування недостовірної інформації, особа злочинця, суб'єкт декларування, службова особа, особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, криміналістична характеристика.

Постановка проблеми. Розроблення ефективної методики розслідування декларування недостовірної інформації передбачає криміналістичне вивчення особи злочинця у кримінальних провадженнях цієї категорії.

Саме цей елемент криміналістичної характеристики злочинів зумовлює тактику проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Окрім цього, вивчення особи, яка вчинила декларування недостовірної інформації, належить до обов'язкових процесуальних дій, насамперед з огляду на те, що з суб'єктом злочину пов'язана

низка обставин, які підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання криміналістичної характеристики суб'єкта декларування недостовірної інформації в криміналістиці розглянуті фрагментарно у працях В.А. Пересади [1, с. 271], З.М. Топорецької [2, с. 158–159], Р.М. Шехавцова [3, с. 235–236]. У цих роботах основна увага зосереджена на законодавчих поло-

женнях, що визначають різновиди та правовий статус зазначених суб'єктів. Натомість не розкрито їх криміналістичні ознаки, а також важливу для методики їх розслідування криміналістичну класифікацію таких осіб. Водночас розробка ефективної методики розслідування цього злочину не можлива без розкриття основних положень криміналістичної характеристики суб'єктів декларування недостовірної інформації.

Метою статті є формування криміналістичної характеристики суб'єкта декларування недостовірної інформації.

Виклад основного матеріалу. Насамперед необхідно встановити, хто може бути потенційним злочинцем у досліджуваній категорії кримінальних проваджень. Виходячи зі змісту закону про кримінальну відповідальність, це суб'єкти декларування. Водночас, відповідно до примітки ст. 366-1 КК України, суб'єкти декларування це особи, які, відповідно до частин 1, 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Натомість у ч. 1, 2 ст. 45 цього Закону йдеться про суб'єктів, які зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону [4].

Серед категорій осіб, чие декларування недостовірних відомостей та незаконне збагачення розслідували детективи НАБУ, були народні депутати (30%), прокурори (13%), депутати місцевих рад (11%), судді (10%), керівники ЦОВВ, їх заступники (7%), міністри, заступники міністрів (5%), міські голови (3%), посадові особи ДП, ЮОПП (3%), члени НАЗК (1%), інші суб'єкти (17%) [5].

Натомість до відповідальності зазвичай притягують суб'єктів декларування найнижчого рівня, а корупціонерам вищого рівня вдається уникнути справедливої міри покарання. На думку детективів НАБУ, це пов'язане передусім зі складністю розслідування злочинів, учинених службовими особами вищого рівня, активною протидією розслідуванню, відсутністю антикорупційних судів, що спеціалізуються на зазначеній категорії справ, висновками НАЗК щодо відсутності ознак декларування недостовірної інформації.

Для методики розслідування декларування недостовірної інформації важливе значення має криміналістична класифікація злочинців цієї категорії. Вона може проводитися за різними критеріями, зокрема, за такими, які пов'язані зі способом вчинення злочину, службовим становищем.

Залежно від різновиду суб'єкта декларування осіб, які здійснюють декларування

недостовірної інформації, можна поділити на: 1) осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 2) осіб, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 3) осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 4) фізичних осіб антикорупціонерів.

На момент вчинення злочину особа може займати одне службове становище, а на момент досудового розслідування – інше, або ж взагалі не визнаватися службовою особою. Водночас статус такої особи на момент досудового розслідування може вимагати дотримання передбаченого КПК України певного порядку проведення тих чи інших процесуальних дій, а також визначати особливості їх проведення.

З урахуванням цього факту осіб, які підозрюються чи обвинувачуються в декларуванні недостовірної інформації, можна поділити на дві групи:

1) осіб, які на момент досудового розслідування визнаються особами, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Наприклад, ОСОБА_1, будучи депутатом Кам'янської районної ради Черкаської області, умисно не подав річну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік [6];

2) осіб, які на момент досудового розслідування не визнаються такими суб'єктами. Наприклад, екс-заступникові міського голови повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) та ч. 2 ст. 368-2 (незаконне збагачення) КК України [7]. Найчастіше до кримінальної відповідальності за неподання декларації притягують саме таку категорію осіб.

Залежно від способу вчинення злочину слід розмежовувати: 1) осіб, які подають до декларації завідомо недостовірні відомості; 2) осіб, які не подають декларації взагалі.

Для методики розслідування декларування недостовірної інформації важливе значення мають окремі криміналістичні риси особи, яка вчиняє цей злочин, які частково пов'язані з особою злочинця у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері службової діяльності та корупційних злочинів.

О.В. Пчеліна виокремила наступні групи ознак, за якими варто охарактеризувати осіб, котрі вчиняють злочини у сфері службової діяльності: загальні (вік, стать, освіта, громадянство, сімейний стан, зайнятість, наявність

судимостей); спеціальні (наявність статусу та категорія службової особи, обсяг повноважень, сфера її діяльності, наявність корупційних зв'язків, учинення злочинів у складі злочинних угруповань, мотивація та цілі злочинного діяння) [8, с. 149].

А.В. Дуда слушно зазначає, що суб'єкти корупційних діянь (з числа посадових осіб) відзначаються досить високим освітнім рівнем, володіють знаннями, що дозволяють їм приховувати справжній характер своєї діяльності, нерідко їм це вдається протягом досить тривалого часу, крім того, вони мають досить розвинуті комунікативні якості (вміння впливати на людей, викликати довіру, вони досить обережні та спостережливі). Більшість суб'єктів корупційних злочинів, а саме спеціальні суб'єкти, наділені специфічними властивостями особистості. Володіючи спеціальними знаннями, в тому числі і юридичними, щодо прийомів та методів розслідування зазначеної категорії злочинів, способів вчинення та приховання злочинних дій, а також вміння висвітлювати окремі факти для встановлення обставин, характеру та дій учасників досліджуваної події таким чином, що це надасть змогу формувати певну лінію поведінки задля протидії розслідуванню [9, с. 84–87].

З урахуванням зазначених положень, а також результатів вивчення слідчої та судової практики розслідування декларування недостовірної інформації ризи особи злочинця, варто виділити загальні та спеціальні риси суб'єктів декларування.

Загальні риси складаються переважно із соціально-демографічних ознак злочинців цієї категорії (статі, віку, ступеня освіти, досвіду роботи, сімейного стану, громадянства). Серед таких осіб трапляються як чоловіки, так і жінки. Водночас більшість осіб чоловічої статі зумовлена тим фактом, що вони значно частіше виступають суб'єктами декларування, порівняно з особами жіночої статі.

Серед злочинців цієї категорії винятково громадяни України, не судимі на момент вчинення злочину, що мають переважно вищу освіту. Вік таких суб'єктів здебільшого починається з 20 років. Наявність таких рис в особі, яка вчиняє декларування недостовірної інформації, пов'язана з вимогами, що висуваються до службових посад, які займають суб'єкти декларування.

Частина зазначених суб'єктів, особливо тих, що подають завідомо недостовірні відомості до декларації, має певний досвід роботи (насамперед в органах державної влади та місцевого самоврядування). Хоча не завжди вони володіють високим рівнем загальних і спеціальних знань.

Таким чином, зазначені соціально-демографічні ознаки зумовлені насамперед тим фактом, що стати службовою особою – суб'єктом декларування можна відповідно до положень законодавства України здебільшого після здобуття вищої освіти, набуття певного досвіду, а в окремих випадках лише з досягненням певного віку.

Чіткі відомості про сімейний стан, виходячи із досліджуваної емпіричної бази (у значній частині випадків у вироках не зазначається інформація про сімейний стан), встановити неможливо. Однак слід констатувати, що серед осіб, які подають завідомо недостовірні відомості, є як одружені, так і неодружені, зокрема розлучені. Цікавим є той факт, що розлучення в окремих випадках є фіктивним і здійснюється лише з метою приховати дійсний майновий стан сім'ї. Насправді розлучені продовжують спільне проживання, ведуть спільний побут, мають взаємні права та обов'язки.

На підставі вищезазначеного можна стверджувати, що суб'єктом декларування недостовірної інформації здебільшого є громадяни України, чоловічої статі, несудимі, які досягли 20 років і вище, переважно мають вищу освіту, досвід роботи у певній сфері службової діяльності.

Серед спеціальних рис осіб, які декларують завідомо недостовірні відомості, можна виділити наступні.

1. Статус службової особи. Він потребує дотримання певних тактичних вимог до проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, а у певних випадках (залежно від статусу суб'єкта) передбачає особливий порядок кримінального провадження.

Варто погодитися з тим, що злочинці, будучи посадовими особами органів державної влади чи місцевого самоврядування, часто використовують своє службове становище для здійснення впливу не тільки на слідчого, але й на інших учасників кримінального провадження з боку обвинувачення, а саме прокурора та керівника органу досудового розслідування [10, с. 65].

2. Мотиви та мета злочинної діяльності є різними. Корисливий мотив здебільшого характерний для тих осіб, які подають до декларації завідомо недостовірну інформацію. Рідше такий мотив притаманний особам, які не подають декларацію, однак переважно у випадках, коли вони це роблять з метою приховання свого реального майнового становища. Це переважно особи, які незаконно збагатилися у результаті вчинення певних злочинів, а тому не можуть прозоро користуватися своїм майном, надавати правдиву інформацію про свої доходи і витрати. Вони орієнтуються на

задоволення особистих потреб за допомогою будь-яких засобів, зокрема, шляхом вчинення корисливих злочинів з подальшим їх приховуванням, декларуючи недостовірну інформацію або не подаючи декларацію взагалі.

На формуванні та виявленні окреслених рис осіб, які незаконно збагатилися, позначаються: початкова налаштованість осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, на використання роботи в особистих корисливих інтересах; наявність у їхньому середовищі осіб з високим рівнем матеріального достатку, досягнутого шляхом протиправної діяльності; певне зниження досягнутого раніше рівня матеріальної забезпеченості особи й бажання відновити його за допомогою своїх повноважень; орієнтованість на високі стандарти життя, досягнуті друзями чи колегами; наявність звичок й інтересів, що потребують значних затрат, тощо [11, с. 8].

Внесення завідомо недостовірних відомостей суб'єктом декларування здійснюється також з метою приховання від контролюючих, правоохоронних, судових та інших державних органів і громадськості свого реального майнового стану й усього наявного у нього та членів його сім'ї у користуванні нерухомого майна. Траплялися випадки, коли метою приховування була реалізація можливості отримання службового житла.

В інших випадках неподання декларації здійснюється за відсутності чітко визначеного мотиву (особи байдуже відносяться до обов'язку подання декларації, умисно ігнорують його, у певних випадках не подають декларацію через надмірну зайнятість чи брак часу тощо).

3. Наявність значних фінансових можливостей, які можна використати як для забезпечення високого рівня надання правової допомоги, так і організації протидії розслідуванню. Ця риса притаманна переважно особам, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема, службовим особам, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище і зазвичай уникають кримінальної відповідальності не лише за декларування недостовірної інформації, але й вчинення інших корупційних злочинів.

4. Наявність корупційних зав'язків в органах державної влади, зокрема, серед правоохоронних органів. Це пояснюється тим, що такі особи самі є представниками органів державної влади.

Використання корупційних зав'язків є однією з форм протидії розслідуванню декларування недостовірної інформації. Як слушно зауважує О.І. Ромців, використання корумпо-

ваних зав'язків із представниками правоохоронного органу позбавляє реальної перспективи всього процесу розслідування [10, с. 52].

Ця риса характерна переважно службовим особам, які підслідні НАБУ і здійснюють приховування свої доходів та витрат шляхом подання завідомо недостовірних відомостей до своєї декларації.

5. Вчинення злочинів одноособово. Це пояснюється насамперед неможливістю вчинення цього злочину у співучасті, хоча в певних випадках можна виділити причетних осіб. У певних випадках до декларування недостовірної інформації можуть долучатися сторонні особи (наприклад, суб'єкт декларування може звернутися за допомогою у поданні декларації до колег по роботі, осіб, які надають юридичні консультації, членів сім'ї тощо).

Висновки

За результатами проведеного дослідження можна зробити окремі висновки щодо суб'єкта декларування недостовірної інформації, які мають важливе значення для методики розслідування таких кримінальних правопорушень.

1. Суб'єктом декларування недостовірної інформації здебільшого є громадяни України, чоловічої статі, несудимі, які досягли 20 років, переважно мають вищу освіту, досвід роботи у певній сфері службової діяльності. У певних випадках розлучення цих суб'єктів є фіктивним і здійснюється винятково з метою підготовки до декларування недостовірної інформації чи приховування інших злочинів.

2. Для методики розслідування декларування недостовірної інформації важливе значення мають окремі спеціальні риси особи злочинця: 1) статус службової особи; 2) мотиви (в одних випадках – корисливий, а в інших – може бути відсутній будь-який чіткий мотив) та мета злочинної діяльності (приховати реальний майновий стан); 3) наявність значних фінансових можливостей, які можна використати як для забезпечення високого рівня надання правової допомоги, так і організації протидії розслідуванню; 4) наявність корупційних зав'язків в органах державної влади, зокрема, серед правоохоронних органів; 5) вчинення злочинів одноособово (хоча у певних випадках суб'єкту декларування у поданні завідомо неправдивих відомостей можуть надавати допомогу сторонні особи).

3. Осіб, які вчиняють декларування недостовірної інформації, можна класифікувати за різними критеріями:

1) залежно від різновиду суб'єкта декларування: а) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; б) особи, які прирівнюються до осіб,

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; в) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; г) фізичні особи антикорупціонери;

2) за належність до службових осіб на момент вчинення злочину: а) особи, які на момент досудового розслідування визнаються особами, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; б) особи, які на момент досудового розслідування не визнаються такими суб'єктами.

3) залежно від способу вчинення злочину: 1) особи, які подають до декларації завідомо недостовірні відомості; 2) особи, які не подають декларації взагалі.

Список використаних джерел:

1. Пересада В.А. Криміналістична характеристика декларування недостовірної інформації. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО Дідоренка*. 2018. № 4 (84). С. 266–273.

2. Топорецька З.М. Криміналістична характеристика декларування недостовірної інформації. *Вісник кримінального судочинства*. № 2/2018. С. 156–166.

3. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / За ред. М.І. Хавронюка. Київ: Москаленко О.М., 2019. 464 с.

4. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.

5. Звіт НАБУ за II півріччя 2018 року. URL: <https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/zvit.pdf>.

6. Вирок Апеляційного суду Черкаської області від 29 серпня 2018 р. Провадження № 11-кп/793/589/18. Справа № 696/1199/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/76124521>.

7. Екс-заступника мера Черкас підозрюють у незаконному збагаченні URL: https://espreso.tv/news/2018/08/21/eks_zastupnyka_mera_cherkas_pidozryuyut_u_nezakonnomu_zbagachenni.

8. Пчеліна О.В. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері службової діяльності. *Вісник Національної академії правових наук України*. 2017. № 2 (89). С. 145–156.

9. Дуда А.В. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики корупційних злочинів. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі [Текст]: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.): у 2 ч. / [редкол.: В.В. Черней, С.Д. Гусарев, С.С. Чернявський та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. Ч. 2. 2018. С. 84–87.

10. Ромців О.І. Особливості подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Олена Ігорівна Ромців; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2016. 226 с.

11. Розслідування незаконного збагачення [Текст]: метод. рек. / [О.М. Стрільців, С.С. Чернявський, В.І. Василюк та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. 86 с.

In article is considered criminalistic characteristic of suspects and accused of declaring of unreliable information also reveal basic elements of characteristic because of systematization, differentiation and the analysis commission of the crime provided by Article 366-1 of the Criminal code of Ukraine ("Declaring of unreliable information"). The author focuses on the disclosure of forensic characteristics of the person who has made false information to the declaration, depending on the moment when the person who was authorized to perform the functions of the state and local self-government is deprived of his status. Established the main persons of declaring unreliable information are citizens of Ukraine, male, not offenders, mainly have the higher education, experience that are officials. It is proved that separate special features of the criminal are important for an investigation technique declaring unreliable information: 1) status of the official; 2) motives and purpose of criminal activity; 3) the existence of significant financial opportunities which can be used as a guarantee of high level of rendering legal assistance and counteraction to investigation; 4) existence of corruption in public authorities, especially in law enforcement agencies; 5) commission of crimes individually. Completed the classification of persons who are suspected or accused of declaring false information depending on the type of subject of declaration, for belonging to officials at the time committing a crime and depending on the method of committing a crime. Depending on the type of the subject of declaration: 1) persons authorized to perform functions of the state or local self-government; persons who are equal to persons authorized to perform functions of the state or local self-government; persons authorized to perform state or local government functions that have ceased activities related to the exercise of functions of the state or local self-government; individuals are anticorruptionists; 2) depending on a way of commission of crime: persons who submit obviously false information to declarations; persons who do not submit the declaration in general.

Key words: declaration of false information, person of the offender, subject of declaration, official, person authorized to perform functions of the state or local self-government, forensic characteristic.

УДК 347.96
DOI

Сергій Циганок,
канд. юрид. наук,
докторант Науково-дослідного інституту публічного права

ПРИПЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ І ПРОКУРОРІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті досліджується правовий статус суддів та прокурорів у різних країнах ЄС. Наголошено, що прокуратура повинна захищати інтереси суспільства навіть проти членів виконавчої або законодавчої влади (наприклад, якщо вони причетні до організованої злочинності або інших злочинних дій). Таким чином, прокуратура грає важливу роль у зміцненні верховенства права. Незалежність прокурорів повинна підтримуватися державою. Це тягне за собою надання фінансування, необхідне для ініціювання та проведення розслідувань, притягнення до відповідальності за правопорушення та належним чином виконання своїх інших обов'язків. З'ясовано, що роль і функції прокурорів відрізняються від ролі суддів. З цієї причини поняття незалежності та підзвітності можна вважати дещо іншим між прокурорами та суддями. Є різновид незалежності, за якого прокурори у всіх юрисдикціях мають багато спільного з суддями – це коли вони приймають рішення про порушення розслідування конкретної справи чи ні. У цьому сенсі незалежність прокурорів має бути гарантовано правовими положеннями на конституційному рівні або законодавчому. Наведено, що прокурори працюють в ієрархічній структурі. Будь-які інструкції з організаційних питань, видані старшими прокурорами нижчестоящим, повинні бути засновані на законі і за можливістю надані у письмовій формі. Прокурор, якому надається суперечлива інструкція, має право (передбачене законом) оскаржити або мати доступ до внутрішньої процедури, щоб оскаржити законність інструкції. Визначено, що головна різниця між суддями і прокурорами полягає в тому, що прокуратура може в одних державах вимагати заходів, щоб запровадити на практиці державну політику, наприклад, законодавча влада або навіть виконавча влада може законно просити прокуратуру надавати пріоритети переслідуванню одного виду злочинної діяльності над іншим. Судові рішення, навпаки, ні в якому разі не можуть контролюватися державою. Саме через цю відмінність може здатися важким надання загальних стандартів для незалежності як суддів, так і прокурорів. Зроблено висновок, що існують об'єктивні та суб'єктивні чинники незалежності прокурорів у європейських країнах, об'єктивні чинники своєю чергою поділяються на зовнішні та внутрішні.

Ключові слова: прокуратура, суд, незалежність, законодавство ЄС, імунітет, правова система.

Постановка проблеми. Незалежність судової влади в цілому та незалежність суддів і прокурорів відіграють важливу роль у зміцненні верховенства права. Правова система, заснована на повазі до верховенства права, потребує, окрім гарантій, наданих суддям, сильних, незалежних та неупереджених прокурорів, які порушують справу, здійснюють розслідування та судові переслідування підозрюваних у вчиненні злочинів, незалежно від статусу або впливу в суспільстві цих підозрюваних.

Мета статті полягає в тому, щоб на основі теорії права, теорії адміністративного права, думок з цієї проблематики вчених-правників, чинного європейського законодавства з'ясувати відмінність незалежності суддів та прокурорів.

Виклад основних положень. Прокуратура – це орган, який здійснює застосування

закону в кримінальній юстиції, від імені суспільства та громадськості і тому вона повинна користуватися певним типом незалежності, подібним до рівня суддів.

Міжнародні документи підкреслюють, що в кожній системі прокурор повинен діяти в судовому процесі і мати повноваження такі ж, як і у судді. Відповідно, ЕНСЖ визнав, що судова влада в її більш широкому значенні стосується не тільки суддів [1], але і прокурорів, тому, коли йдеться про незалежність судової влади, необхідно також враховувати незалежність прокурорів [2]. Обидва інститути є передумовами справедливого судового розгляду і відсутність будь-якого з них може поставити під загрозу процес винесення законного судового рішення. Проте незалежність прокурорів не має такого характеру, як незалежність суддів, і ці відмінності будуть досліджені у цій статті.

У багатьох європейських країнах прокурор є частиною судової влади, наприклад, в кожній з п'ятьох країн (Бельгія, Болгарія, Франція, Італія, Румунія), що представлені в робочій підгрупі ENCJ, прокурори є магістратами і мають такий само статус, як і судді. В інших країнах прокуратура може бути частиною виконавчої влади або може мати такий самий статус, як і адвокати. Проте в кожній системі має бути законодавчий акт, що регулює статус прокуратури, адже незалежність прокурора є гарантією незалежності дії прокуратури та справедливого судового розгляду.

Прокурори також поділяють із судьями підзвітність громадськості. Їхня незалежність не є правом, яке може існувати без такої підзвітності. Таким чином, прокурори повинні користуватися необхідним ступенем незалежності у виконанні своїх обов'язків і бути вільними від будь-якого зовнішнього впливу, бути автономними у прийнятті рішень.

Аналізуючи документи, які підготував Консультативний комітет європейських прокурорів, можна стверджувати, що чинники, що впливають на незалежність прокуратури, поділяються на об'єктивні та суб'єктивні, об'єктивні ж своєю чергою поділяються на зовнішні та внутрішні [3].

До об'єктивно-зовнішніх належать такі чинники: 1) нормативно-правова основа незалежності, 2) організаційна автономія прокуратури, 3) державне фінансування, 4) управління прокурорськими службами. Зовнішня незалежність особи прокурора полягає у: призначенні на керівні посади; стабільності; процедурах, які діють у разі загрози окремим прокурорам.

Об'єктивно-внутрішні чинники незалежності прокурорів впливають на 1) організацію ієрархічної структури прокуратури; 2) рішення по суті справи; 3) загальні інструкції з розслідування; 4) свободу прийняття рішення про підтримку або зняття обвинувачення.

Суб'єктивні чинники, що впливають на незалежність прокуратури та окремих прокурорів, поділяються на такі категорії: 1) незалежність, яка сприймається громадянами в цілому; 2) довіра громадян; 3) корупція серед прокурорів, що сприймається громадянами в цілому; 4) незалежність, яка сприймаються самими прокурорами.

Про об'єктивно-зовнішню незалежність прокуратури ми можемо говорити залежно від відносин з іншими органами. Це, зокрема, незалежність від політиків або інших державних органів (законодавчої чи виконавчої влади); незалежність від суддів; незалежність від слідчих органів.

Незалежність прокуратури може бути захищена шляхом створення Ради Прокуратури або Ради судової влади з тим, щоб прокурори могли бути представлені та захищені від впливу інших органів [4]. Такі ради повинні складатися із представників органів прокуратури і включати членів громадянського суспільства. Рекомендується рішення про кар'єру прокурорів завжди приймати більшістю голосів, членів Ради [5]. У деяких державах є Ради суддів та прокурорів. Деякі з цих рад розділені на дві секції – палати для суддів і прокурорів відповідно. Однак наявність спільної ради суддів та прокурорів не повинна впливати на незалежність обох, навпаки – вона здатна зміцнювати незалежність і суддів, і прокурорів.

Призначення або обрання керівника прокуратури (Генерального прокурора) повинно базуватися на об'єктивних критеріях професійної компетентності, лідерства та досвіду [6]. Не повинно бути політичного втручання, як формального, так і неформального.

Незалежність прокурорів повинна підтримуватися державою. Це тягне за собою надання фінансування, необхідне для ініціювання та проведення розслідувань, притягнення до відповідальності за правопорушення та належним чином виконання інших обов'язків.

Керування прокуратурою пов'язане з її ієрархічною структурою. Будь-який зовнішній вплив виконавчої влади може становити ризик для незалежності.

По-перше, зовнішня незалежність прокурорів передусім залежить від права на кар'єру (вербування, призначення, просування по службі, оцінка, призупинення, звільнення, цивільна та кримінальна відповідальність, дисциплінарні процедури, санкції, права, обов'язки, заборони, зарплати, пенсії тощо) та повинна бути передбаченою законом. Ці питання не можуть залишатися на розсуд інших державних органів. Кар'єра прокурорів повинна регулюватися тими самими правилами, що застосовуються до суддів, і бути побудована на основі компетентності, доброчесності та досвіду.

По-друге, незалежність прокурорів повинна бути захищена відповідними процедурами найму працівників (несумісність призначення з іншими державними або приватними функціями, адекватний рівень винагороди та захисту у зв'язку із можливістю звільнення) [7]. Критерії найму прокурорів встановлюються на законодавчому рівні та мають бути прозорими та відкритими громадському контролю. Ці критерії повинні сприяти призначенню кваліфікованих, неупереджених і об'єктивних прокурорів.

По-третє, прокурори діють від імені суспільства, тому повинні мати можливість ініціювати та проводити розслідування не тільки проти громадян, а й проти державних органів, членів Уряду та урядових організацій. Необхідно розрізнити інтереси суспільства та інтереси держави. Проведення незалежного розслідування в інтересах суспільства не йде на користь виконавчої або інших органів влади. Таким чином, незалежність прокурорів повинна розглядатися також як гарантія захисту інтересів громадян.

По-четверте, там, де спеціально уповноважені працівники поліції мають право на досудове розслідування або навіть право на винесення обвинувачення, мають бути чіткі правові норми про розмежування компетенції, щоб уникнути втручання в повноваження прокурорів. У тих випадках, коли прокурори координують або проводять розслідування, яке проводить поліція, вони мають право контролювати хід розслідування. Жоден начальник поліції не може зробити жодного кроку, який вплине на розслідування безпосереднього чи опосередкованого контролю з боку прокуратури [8].

По-п'яте, прокурори повинні бути незалежними і від ЗМІ. Спілкування з засобами масової інформації має відбуватися з дотриманням балансу між необхідністю забезпечення незалежного, неупередженого та прозорого і справедливого рішення і необхідністю гарантувати інші основні права, такі як свобода вираження поглядів, свобода преси.

По-шосте, прокурори також повинні зберегти свою незалежність від суддів [9].

Прокурори працюють в ієрархічній структурі. Будь-які інструкції з організаційних питань, видані старшими прокурорами нижчестоящим, повинні бути засновані на законі і за можливістю надані у письмовій формі, а прокурор, якому надається суперечлива інструкція, має право (передбачене законом) оскаржити або мати доступ до внутрішньої процедури, щоб оскаржити законність інструкції.

Прокурори повинні користуватися певною стабільністю під час несення служби, подібно до незмінюваності суддів [10].

Рішення про початок або закінчення розслідування має бути незалежним і заснованим на законі і доказах. Аналогічно, рішення щодо пріоритетності справ має прийматися прокурором. Однак, як ми вже говорили, пріоритети з точки зору видів правопорушень регулюються державною політикою.

Прокурори виконують свої обов'язки неупереджено та на основі закону. Ці принципи подібні принципам, на підставі яких діє суддя в процесі судового розгляду. Як уже

пояснювалося, законним є те, що виконавча влада може вимагати від прокуратури реалізувати державну політику, що міститься в законодавстві, але таке рішення не повинно впливати на будь-яке окреме рішення про переслідування. Всі такі рішення повинні самостійно прийматися прокурорами. Прокурори повинні бути вільними від впливу своїх керівників, опиратися на свої власні погляди про докази і закон, оскільки вони впливають на конкретну справу [11].

Висновки

Законодавча база, що регулює діяльність прокуратури та її функції, повноваження та методи організації, значно відрізняється від європейської. У деяких країнах – членах ЄС прокурори є державними службовцями, які мають особливі повноваження щодо застосування закону від імені держави. У багатьох країнах прокурори належать до одного і того ж органу державних службовців, що і судді або магістрати. У країнах загального права прокурори повністю відокремлені від судової влади. З цієї причини важко досягти цілком точного загального визначення повноважень прокуратури, що буде універсальним для кожної національної системи країн – членів ЄС.

Загальновизнано, що прокуратура є державним органом, об'єктом якого є захист громадських інтересів, забезпечення застосування закону, притягнення до кримінальної відповідальності [12].

Також загальновизнано, що прокуратура повинна захищати інтереси суспільства навіть проти членів виконавчої або законодавчої влади (наприклад, якщо вони причетні до організованої злочинності або інших злочинних дій). Таким чином, прокуратура грає важливу роль у зміцненні верховенства права.

Роль і функції прокурорів відрізняються від ролі суддів. З цієї причини поняття незалежності та підзвітності прокурорів відрізняються від таких понять у судочинстві.

Існує різновид незалежності, де прокурори у всіх юрисдикціях мають багато спільного з суддями. Наприклад, коли вони приймають рішення про порушення / непорушення конкретної справи. У цьому сенсі незалежність прокурорів має бути гарантована правовими положеннями на конституційному рівні або законодавчому.

Головна різниця, з точки зору незалежності, між суддями і прокурорами полягає в тому, що прокуратура може в одних державах вимагати заходів, щоб запровадити на практиці державну політику, наприклад, законодавча влада або навіть виконавча влада може

законно просити прокуратуру надавати пріоритети переслідуванню одного виду злочинної діяльності над іншим. Судові рішення, навпаки, ні в якому разі не можуть контролюватися державою. Саме через цю відмінність може здатися важким надання загальних стандартів для незалежності як суддів, так і прокурорів.

У кількох країнах ЄС кар'єра та відповідальність прокурорів регулюються Радою прокурорів або Радою судової влади. У цих випадках ради гарантують їх незалежність і бар'єр між політиками, з одного боку, і суддями, з іншого.

Прокурори повинні користуватися не загальним, а функціональним імунітетом в процесі виконання своїх обов'язків.

Список використаних джерел:

1. Independence and accountability are also crucial for prosecutors to fulfil their role in the legal system. ENCJ Rome report on the Independence and accountability of the Judiciary, 2013/2014, page 6.

2. Also see the Opinion no 9 (2014) of the Consultative Council of European Prosecutors (Rome Charter), par. IV, "The independence and autonomy of the prosecution services constitute an indispensable corollary to the independence of the judiciary".

3. Независимость, ответственность и этика прокуроров (2018) Консультативный совет европейских прокуроров (ССРЕ). URL : <https://www.coe.int/en/web/ccpe/independence-accountability-and-ethics-of-prosecutors>; Мнение № 9 (2014) Консультативного совета европейских прокуроров Комитета министров Совета Европы о Европейских нормах и принципах, касающихся прокуроров. URL: <https://rm.coe.int/168074738b>; Мнение № 13 (2018) ССРЕ: «Независимость, ответственность и этика прокуроров» Консультативного совета европейских прокуроров (ССРЕ). URL: <https://rm.coe.int/opinion-13-ccpe-2018-2e-independence-accountability-and-ethics-of-pros/1680907e9d>.

4. Declaration of principles on prosecutors – MEDEL, Naples, 2 March, 1996.

5. Recommendation CM/Rec (2010)12 of the Committee of Ministers to Member States on judges: independence, efficiency and responsibilities (Adopted by the Committee of Ministers on 17 November 2010 at the 1098th meeting of the Ministers' Deputies). CCJE Opinion No.10 (2007) on the desirable functioning of judicial councils.

6. The Judges Charter in Europe (1997) from the European Association of Judges.

7. The Universal Charter of the Judge (1999) approved by the International Association of Judges – "Art.7. Outside activity – The judge must not carry out any other function, whether public or private, paid or unpaid, that is not fully compatible with the duties and status of a judge"

8. Declaration of principles on prosecutors – MEDEL, Naples, 2 March 1996.

9. Opinion no 9, Consultative Council of European Prosecutors, Rome Charter.

10. Several international documents may be applicable as an analogy, such as UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, adopted in 1985, Recommendation No. R (94) 12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to Member States on the independence, efficiency and role of judges, and the European Charter on the Statute for Judges (1998), Opinion No 1 (2001) of the Consultative Council of European judges (CCJE) for the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on Standards concerning the Independence of the Judiciary and the Irremovability of Judges (adopted in Strasbourg, on 23 November 2001).

11. Standards of professional responsibility and statement of the essential duties and rights of prosecutors, adopted by the International Association of Prosecutors, 23 April 1999., Rome Charter, CCPE Opinion no 9, 2014, par. 5, 15, 17.

12. The Strasbourg Court held that "prosecutors are civil servants whose task it is to contribute to the proper administration of justice. In this respect they form part of the judicial machinery in the broader sense of this term". (ECHR, Lešnik v. Slovakia, § 54, 11 March 2003, 35640/97, ECHR, Blaja News sp. Z o.o. v. Poland, § 60, 23 November 2013, ECHR Chernysheva v. Russia, 10 June 2004).

The article examines the legal status of judges and prosecutors in different EU countries. It is noted that the prosecutor's office should protect the interests of society even against members of executive or legislative power (for example, if they are involved in organized crime or other criminal acts). Thus, the prosecutor's office plays an important role in strengthening the rule of law. Independence of prosecutors should be supported by the state. This entails the provision of funding necessary for the initiation and conduct of investigations, prosecution for the offense and the proper performance of his other duties. It is revealed that the role and functions of prosecutors differ from the role of judges. For this reason, the notion of independence and accountability can be considered slightly different between prosecutors and judges. There is a kind of independence where prosecutors in all jurisdictions have much in common with judges - this is when they make a decision to investigate a particular case or not. In this sense, the independence of prosecutors must be guaranteed by legal provisions at the constitutional or legislative level. It is stated that prosecutors work in a hierarchical structure. Any instruction on organizational issues issued by senior prosecutors below should be based on the law and, if possible, provided in writing. The prosecutor to whom the contradictory instruction is given should have the right (as provided by law) to challenge or have access to the internal procedure to challenge the legality of the instruction. It has been determined that the central difference between judges

and prosecutors from the point of view of independence is that the prosecutor's office may in some countries require measures to put into practice state policy, for example, the legislature or even the executive may legitimately ask the prosecutor's office to give priority to prosecution one kind of criminal activity over another. On the contrary, judicial decisions cannot, in any case, be controlled by the state. It is because of this difference that it may seem difficult to provide common standards for the independence of both judges and prosecutors. It is concluded that there are objective and subjective factors of the independence of prosecutors in European countries; objective factors, in turn, are divided into external and internal ones.

Key words: prosecutor's office, court, independence, EU legislation, immunity, legal system.

УДК 347.965
DOI

Святослав Антонюк,
викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
Львівського університету бізнесу та права

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА ПЕРЕД КЛІЄНТОМ: НАПРЯМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З НОРМАМИ І СТАНДАРТАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті на основі порівняльно-правового аналізу законодавства України та норм і стандартів Європейського Союзу досліджено проблеми відповідальності адвоката перед клієнтом. Представлено особливості адвокатської діяльності в Україні та у європейських країнах. Здійснено порівняльний аналіз законодавства України і країн Європейського Союзу щодо відповідальності адвоката перед клієнтом. З'ясовано, що особливе місце серед загальних скарг на професійну діяльність адвокатів в Україні займають: скарги на невиконання чи неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов'язків; скарги на одержання гонорару без відповідного надання адвокатських послуг або надання їх не в повному обсязі; скарги на допущення адвокатами конфлікту інтересів; скарги на неприпустиму поведінку адвоката у суді, тиск на свідків; скарги на надання неправдивих відомостей та фальсифікованих документів, затягування розгляду справ тощо. Встановлено, що відповідно до положень законодавства більшості країн Європейського Союзу адвокати притягуються до цивільно-правової відповідальності внаслідок невиконання чи неналежного виконання ними своїх професійних обов'язків як у судовій сфері (у разі надання правничої (правової) допомоги), так і у сфері надання інших правових професійних обов'язків, що не стосуються ведення справ у суді. Обґрунтовано необхідність встановлення страхування професійної діяльності адвокатів в Україні, виходячи з досвіду європейських країн. Сформульовано рекомендації теоретичного і практичного характеру, а саме: запропоновано закріпити норми у законодавстві України про адвокатуру та адвокатську діяльність, крім дисциплінарної відповідальності, такого виду юридичної відповідальності адвокатів в Україні, як цивільно-правова (майнова) відповідальність, згідно з європейськими стандартами, що регулюють професійну діяльність адвокатів у сфері захисту прав людини. Це дозволить посилити гарантії осіб (клієнтів) у сфері дотримання їхніх конституційних прав в Україні щодо якісної правничої (правової) допомоги адвокатами у судочинстві, зокрема у цивільному судочинстві України.

Ключові слова: адвокат, адвокатська діяльність, дисциплінарна відповідальність, цивільно-правова (майнова) відповідальність, страхування професійної відповідальності адвоката.

Постановка проблеми. Інтеграція України до Європейського Союзу передбачає виконання безлічі умов на шляху цього процесу. Однак все-таки одним із визначальних аспектів такої інтеграції є формування ефективної системи адвокатури і розроблення відповідних норм законодавства, які відображали б модель демократичного правового інституту адвокатури. У загальному підсумку це сприятиме належному функціонуванню інституту адвокатури і дотриманню принципів верховенства права та розвитку демократії, оскільки це головні засади членства у Європейському Союзі. Таким чином, проблеми організації і діяльності інституту адвокатури, зокрема, у сфері відповідальності адвоката перед клієнтом набувають неабиякої актуальності та важливості в контексті відповідності (на основі гармонізації)

законодавства України нормам і стандартам Європейського Союзу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами організації інституту адвокатури і його діяльності у країнах Європейського Союзу займалися безліч юристів-науковців та практиків. Зокрема, вагомий внесок зробили такі зарубіжні і вітчизняні вчені, як М. Брагінський [1], В. Вітрянський [1], А. Галоганов [2], В. Гайст [3], В. Дюкіна [4], Н. Елисеєв [5], В. Загарій [6], М. Кравченко [7], А. Кучерена [8], Р. Мельниченко [9], Т. Новицька [10], О. Просянюк [11], І. Токмаков [12], А. Федонкін [13], О. Чистяков [10] та інші. Згідно з результатами проведеного огляду (правового аналізу) джерел [1–13], доцільно відзначити, що окремі аспекти проблеми (щодо відповідальності адвоката перед клієнтом у рамках гармонізації законодавства України з нормами

і стандартами Європейського Союзу) потребують додаткового вивчення, певних (окремих) уточнень, а також відповідного (належного) обґрунтування. Усе це, на нашу думку, зумовило актуальність, важливість і доцільність дослідження у даному напрямі, визначило його тему та мету.

Метою статті є дослідження проблем відповідальності адвоката перед клієнтом на основі порівняльно-правового аналізу законодавства України та норм і стандартів Європейського Союзу.

Виклад основного матеріалу. П. 14. ч. 1. ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (від 05.07.2012 № 5076-VI) встановлює фактичну заборону на притягнення адвоката в Україні до кримінальної або іншого виду юридичної відповідальності, зокрема і до цивільно-правової відповідальності, а також не дозволяє погрожувати застосуванням до нього певної відповідальності, коли адвокат здійснює свою професійну діяльність в установленому законом порядку [14].

Тут доцільно зазначити, що вищезазначені дії передбачають таке [7, с. 130–131] (М. Кравченко): 1) відхід від принципу рівності сторін цивільно-правових відносин і свободи договору; 2) неможливість застосовувати правові наслідки гл. 51 Цивільного кодексу України (від 16.01.2003 № 435-IV) [15] стосовно юридичної відповідальності за порушення певних (конкретних) зобов'язань; 3) сумнівну можливість застосовувати окремі види забезпечення виконання зобов'язань, у тому числі неустойки, що передбачені § 2 гл. 49 Цивільного кодексу України [15]; 4) виникнення неточностей (запитань, проблемних аспектів) стосовно вибору санкцій щодо порушення адвокатів та заміну їх на такий вид санкцій, як дисциплінарні санкції; 5) формування сприятливих умов для здійснення професійної діяльності адвокатів.

Також досить поширеними серед вчених-юристів та практиків є міркування про те, що адвокати в Україні можуть бути суб'єктами цивільно-правової (майнової) відповідальності [16]. Так, з позиції М. Кравченка [7], натеper немає достатніх підстав для закріплення положення у законі про неможливість юридичної відповідальності адвокатів в Україні. Тут, зокрема, увага зосереджується на матеріальній відповідальності адвокатів за вчинення ними правопорушення. До відповідальності (в тому числі до цивільно-правової відповідальності) притягаються дві сторони договору про надання правничої (правової) допомоги – адвокат і клієнт. Таким чином, це виступає одним з аспектів регулювання відповідальності адвокатів щодо невиконання або неналежного

виконання ними своїх професійних обов'язків [7, с. 133].

Є також думка про те, що правовідносини між адвокатом і клієнтом у рамках договору про надання правничих (правових, юридичних) послуг повинні відбуватися відповідно до норм договору оплатного надання послуг. Згідно з положеннями цього договору, виконавець (тобто адвокат) несе зобов'язання виконати завдання замовника (тобто клієнта), а саме надати йому свої професійні (якісні) адвокатські послуги, а клієнт зобов'язується заплатити за ці послуги адвокату [1] (М. Брагінський, В. Вітрянський).

Відповідно до положень, поданих у дисертаційній роботі В. Дюкіної [4], у системі правовідносин між адвокатом і клієнтом слабкою стороною виступає клієнт, притому завжди. З метою урівноваження правовідносин між адвокатом і клієнтом законодавством країн Європейського Союзу визначаються відповідні (особливі) умови участі клієнта у цих правовідносинах. А саме, увага зосереджується на можливості клієнта після укладення договору з адвокатом у будь-який момент відмовитися від його послуг, тобто розірвати договір за відповідною встановленою процедурою. Також тут доцільно зазначити і вимоги клієнта до адвоката стосовно дотримання ним адвокатської таємниці, виконання професійних норм, посилення відповідальності за невиконання чи неналежне виконання ним професійних обов'язків [4, с. 176].

Ключовий аспект предмета договору про надання правничих (правових) послуг адвокатом клієнту полягає у захисті прав і інтересів клієнта. На погляд Р. Мельниченка [9], захист адвокатом прав і інтересів клієнта може відбуватися як прямим (безпосереднім), так і опосередкованим чином. Пряма участь адвоката передбачає представництво у суді (тобто безпосередній захист прав і інтересів клієнта у суді), опосередкована – надання певних (конкретних) видів юридичних консультацій, формування процесуальних документів тощо [9, с. 19].

Спираючись на думку І. Токмакова [12], слід зауважити, що договір про надання правових (правничих) послуг адвокатом клієнту відображає обов'язки не тільки адвоката, але й клієнта. Так, обов'язки клієнта полягають у виплаті адвокату гонорару, обов'язки адвоката – у наданні відповідної (належної) правничої (правової) допомоги. Суть обов'язків повинна бути відома сторонам договору заздалегідь з урахуванням відповідних (конкретних) коректив, якщо такі існують за бажанням сторін (до укладення договору). Як виняток, можна назвати договори абонентського юридичного обслуговування, включаючи

погодинну оплату праці адвоката. Вони (подані договори) не містять наперед інформації про рівень необхідної правничої (правової) допомоги адвоката та про конкретну суму оплати адвокатських послуг клієнтом [12].

Дослідження з проблеми також засвідчують, що відповідальність клієнта чи способи забезпечення виконання ним договірних обов'язків, які закріплені в умові договору між адвокатом і клієнтом про надання правничої (правової) допомоги, є інколи такими, що суперечать суті (змісту) професії адвоката. На противагу цьому, у договорі повинні насамперед визначатися обов'язки адвоката про надання ним професійної правничої (правової) допомоги, а також має бути встановлена суть і розмір його відповідальності (юридичної) та визначено відповідні обов'язки клієнта [16; 17].

Так, у цьому аспекті, з огляду на реальні сьогоднішні, цікавим є досвід Російської Федерації (РФ). З'ясовано, що у Федеральному законі РФ «Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації» (від 15.05.2002 № 63-ФЗ) [18] норма про суть і розмір відповідальності адвоката у договорі між адвокатом і клієнтом передбачена і відображається у підп. 5 п. 4 ст. 25 цього Закону [18].

Відповідно до п. 4 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [14] договір про надання правничої (правової) допомоги являє собою домовленість, де на одну із сторін цього договору (адвоката, адвокатське бюро чи адвокатське об'єднання) покладається обов'язок здійснювати захист, представництво чи надання інших видів правничої (правової) допомоги іншій стороні договору (тобто клієнту) на умовах і в порядку, що визначені цим договором. Водночас на клієнта покладається зобов'язання оплатити послуги правничої (правової) допомоги адвоката і фактичні витрати, що є необхідними для виконання (реалізації) цього договору.

У цьому контексті (щодо договору про надання правничої (правової) допомоги відповідно до Закону України від 05.07.2012 № 5076-VI [14]) заслуговує на увагу думка М. Кравченка [7], який вважає, що коли у цьому Законі [14] є визначені умови договору, то повинні бути і види забезпечення виконання цих умов [7, с. 131].

Як засвідчує практичний досвід діяльності адвокатів в Україні, а також власні дослідження, не завжди можна довести їхню вину (тобто вину адвокатів) у суді. Трапляються різні випадки (окремі аспекти, факти), коли конкретні порушення зобов'язань адвокатами в Україні, які визначені у договорі (про надання правничої (правової) допомоги) між ними і клієнтом (клієнтами), призводять до певних негативних наслідків для клієнта (клієнтів).

Водночас з'ясовано, що особливості матеріальної відповідальності чітко представлені у праці [10]. Так, у літературному джерелі [10, с. 331] зазначено, що внаслідок виникнення вини адвоката, яка призвела до завдання шкоди клієнту, з адвоката стягуються кошти на покриття витрат судового процесу, де відбувався розгляд цієї справи (у суді).

Поряд із цим варто зазначити, що член дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури О. Просянюк (2014) стверджує, що особливе місце серед загальних скарг на професійну діяльність адвокатів в Україні займають:

1) скарги на невиконання чи неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов'язків;

2) скарги на одержання гонорару без відповідного надання адвокатських послуг або наданих їх не в повному обсязі;

3) скарги на допущення адвокатами конфлікту інтересів;

4) скарги на неприпустиму поведінку адвоката у суді, тиск на свідків;

5) скарги на надання неправдивих відомостей та фальсифікованих документів, затягування розгляду справ тощо [11] (Ю. Сахарова).

З огляду на вищезазначене, також встановлено, що є випадки, коли вартість послуг адвоката в Україні представляється за завищеними тарифами. Водночас вартість і якість наданих адвокатських послуг є різнозначними (досить невідповідними). З позиції голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури В. Загарія (2013), наведеної у статті [6], Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (далі – КДКА) не розглядає справи щодо спорів, пов'язаних із дисциплінарними провадженнями, оскільки вони належать до сфери цивільно-правових відносин, предметом яких виступає договір, у якому описані юридичні послуги, що надаються адвокатом. Як правило, КДКА не втручається у цивільно-правові відносини між клієнтом і адвокатом та у задоволенні таких скарг відмовляє, просить звертатись до суду [6] (Ю. Кім).

Разом із тим вважаємо за доцільне зазначити, що, виходячи з положень законодавства більшості країн Європейського Союзу, адвокати притягуються до цивільно-правової відповідальності внаслідок невиконання чи неналежного виконання ними своїх професійних обов'язків як у судовій сфері (під час надання правничої (правової) допомоги), так і у сфері надання інших правових професійних обов'язків, що не стосуються ведення справ у суді (судах).

Так, у Великій Британії професійна діяльність адвоката регулюється Новими стандартами умов договору надання юридичних послуг

адвокатами, які затверджені 31.03.2013. Згідно з цими положеннями, професійна діяльність адвокатів вищого рангу (баристерів, англ. barrister) відбувається на договірній основі, і за порушення договірних зобов'язань баристер несе юридичну відповідальність. Зокрема, клієнт має право через суд притягнути до дисциплінарної відповідальності баристера (адвоката) і покласти на нього оплату всіх (понесених) судових витрат. Щодо професійної діяльності адвокатів нижчого рангу (соліситорів, англ. solicitor), то їх також можна притягувати до відповідальності, що передбачає відшкодування збитків. Однак на них покладено відповідальність, що відображає довірчий характер відносин із клієнтом, оскільки соліситори ведуть підготовку певних (конкретних) судових матеріалів для ведення справ у суді баристерами. У такій ситуації, як правило, має місце презумпція невідповідного впливу зі сторони соліситора на свого клієнта [5].

Що стосується цивільно-правової відповідальності адвокатів у Іспанії, то вона настає у ситуаціях, коли порушуються договірні зобов'язання внаслідок недбалості, обману чи упушення дій адвокатом щодо клієнта. Водночас цивільно-правова відповідальність адвокатів у Франції чітко врегульована законодавством. Тому адвокати у цій країні несуть юридичну відповідальність навіть за незначні помилки, рівень яких оцінюється внаслідок зіставлення даної помилки у діях адвоката з критеріями, що притаманні ідеальному образу адвоката [19].

Також, слід зазначити, що ключовими підставами притягнення адвоката до цивільно-правової відповідальності у Франції є [2]: 1) неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов'язків щодо надання поради (консультацій) клієнту; 2) відсутність у діяльності адвоката неналежної обережності, що може призвести до виникнення помилок; 3) недобросовісне ставлення адвоката до своїх професійних обов'язків по відношенню до клієнта.

На відміну від урегулювання відповідальності у законодавстві Франції, у законодавстві Німеччини вказується, що адвокатів може бути притягнуто до цивільно-правової відповідальності внаслідок встановлення недбалості в їхніх діях. Так, до переліку причин (підстав) притягнення до цивільно-правової відповідальності адвокатів Німеччини доцільно віднести: 1) невиконання чи неналежне виконання професійних обов'язків під час надання певних (конкретних) консультаційних послуг, підготовки документації; 2) здійснення помилкових оцінок сутності справи; 3) порушення правил дльоводства; 4) неналежне виконання професійних обов'язків на момент провадження судового процесу тощо [5]. Внаслідок пору-

шення адвокатом Німеччини регламентів, законів чи професійних норм він бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності відповідними судами честі, щодо формулюється у кожній палаті адвокатів.

Таким чином, виходячи з інформації, що подана вище, доцільно внести власну пропозицію: у Законі України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» (від 16.01.2003 № 435-IV) [14] закріпити норми, крім дисциплінарної відповідальності (розд. VI цього Закону [14]), такого виду юридичної відповідальності адвокатів, як цивільно-правова відповідальність. Такі дії відповідатимуть нормам європейського законодавства та виступатимуть одним із ключових напрямів гармонізації законодавства України з нормами і стандартами Європейського Союзу.

У контексті цього для передбачення негативних наслідків у професійній діяльності адвоката, а також з метою їх мінімізації адвокат може укладати договір страхування професійної відповідальності.

Так, враховуючи судження О. Кучерени [8], доцільно зазначити, що високий рівень забезпечення прав громадян і юридичних осіб можливий лише за умов взаємодії інституту відповідальності адвоката з інститутом страхування ризику професійної відповідальності адвоката [8; 20].

Поряд із цим страхування ризику професійної відповідальності адвоката дає можливість сприяти забезпеченню захисту майнових прав і інтересів клієнтів [3]. Однак мають місце випадки (окремі аспекти), коли укладається договір між адвокатом і клієнтом про майнову відповідальність адвоката щодо можливого результату у справі, тобто задоволення позову чи відмови у задоволенні позову [13].

Виходячи з положень Загального кодексу правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства (прийнятого делегацією 12 країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі у жовтні 1988 р.) [21] (щодо професійного страхування), адвокати у будь-якій ситуації мають бути застраховані від ситуації пред'явлення їм позовів щодо їхньої недостатньої компетентності. Обсяги страхових внесків повинні визначатися у розумних межах та відповідати рівню ризику виникнення можливих помилок внаслідок здійснення професійної діяльності адвокатом.

Щодо професійної діяльності адвокатів в Австрії, то згідно з інформацією, поданою у постанові Європейського суду з прав людини у справі Граціані-Вейсс (англ. Graziani-Weiss) проти Австрії [22], неабияку актуальність у контексті здійснення професійної діяльності адвокатом набувають питання обов'язкового страхування відповідальності адвокатів. Перед

тим, як приступати до здійснення своїх професійних обов'язків, адвокати повинні представити виконавчому комітету асоціації адвокатів укладений зі страховою компанією договір про страхування цивільної відповідальності. Водночас страхова компанія повинна бути уповноваженою на здійснення комерційної діяльності в Австрії і забезпечувати страхування відповідальності адвоката протягом усього часу здійснення ним професійної діяльності.

Обов'язковим також є страхування відповідальності адвокатів у таких країнах Європи, як Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Ірландія, Італія, Кіпр, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швеція та інш. [16].

Так, наприклад, у Німеччині не лише адвокати, але й інші працівники, діяльність яких може призвести до завдання значної майнової шкоди клієнту, повинні страхувати свою діяльність. Зокрема, такими працівниками є податкові консультанти, нотаріуси та лікарі. Відповідно до законодавства Німеччини не існує ніякої заборони щодо того, щоб між адвокатом та клієнтом було укладено договір про обмеження відповідальності. Зокрема, такі дії переважно стосуються відповідальності адвоката внаслідок виконання ним господарсько-правових доручень, коли у повному обсязі відшкодування адвокатом збитків може бути економічно складним для нього [23].

Водночас сума покарання у кожному страховому випадку не повинна бути меншою за 250 тис. євро. Тому, як правило, суди, зокрема, у Німеччині поступово посилюють вимоги щодо рівня професійної компетентності та сумлінності адвокатів. Це робиться у разі досить вагомого професійного упущення, що спричиняє стягнення з адвокатів значних сум для відшкодування ними заподіяної шкоди [16; 24].

Висновки. Отже, на основі аналізу досліджень (щодо відповідальності адвоката перед клієнтом, виходячи з напрямів гармонізації законодавства України з нормами і стандартами Європейського союзу) доцільно зазначити, що у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» необхідно (доцільно) закріпити норми, крім дисциплінарної відповідальності (розд. VI цього Закону [14]), такого виду юридичної відповідальності адвокатів, як цивільно-правова (майнова) відповідальність, відповідно до європейських стандартів, що регулюють професійну діяльність адвокатів у сфері захисту прав людини. Це дозволить посилити гарантії осіб (клієнтів) у сфері дотримання їхніх конституційних прав в Україні

щодо якісної правничої (правової) допомоги у судочинстві, зокрема у цивільному судочинстві України. Водночас слід зауважити, що негативно це відбиватиметься на діяльності адвоката лише у тому разі, коли він не виконав умов договору (про надання правничої (правової) допомоги) і повинен відшкодувати заподіяну клієнту шкоду, розмір якої може коригуватися відповідно до умов укладеного договору про страхування професійної відповідальності адвоката.

Перспективою подальших розвідок у даному науковому напрямі є дослідження проблем захисту прав адвокатів як необхідної умови адвокатської діяльності в Україні.

Список використаних джерел:

1. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. изд. испр. и доп. Москва: Статут, 2002. Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. 598 с. URL: https://private-right.ru/wp-content/uploads/Dogovornoe_pravo_T3.pdf.
2. Галоганов А.П. Институт юридической ответственности адвоката в России. *Право и жизнь*. 2011. № 160 (10). URL: <http://www.law-n-life.com/index.php/ru/m-arhiv-ru-ru/m-arhiv1-end-ru-ru> (дата звернення: 02.05.2019).
3. Гайт В. Я. Страхование профессиональной ответственности. *Советник юриста*. 2010. № 1. С. 17–21.
4. Дюкина В. Р. Гражданско-правовое регулирование оказания адвокатских услуг в праве Европейского Союза : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2014. 201 с. URL: <http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=1ceae4fc1b6b802ec2f6ace2508e579e11782> (дата звернення: 02.05.2019).
5. Елисеев Н. Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран : учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект: ТК Велби, 2006. 602 с.
6. Кім Ю. «Фактично ВКДКА формує практику правозастосування Правил адвокатської етики» : інтерв'ю з В. Загарієм. *Закон і Бізнес*. 12.10–18.10.2013. URL: https://zib.com.ua/ua/42755-valentin_zagariya_faktichno_vkdkka_formue_praktiku_pravozasto.html (дата звернення: 02.05.2019).
7. Кравченко М. В. Щодо відповідальності адвокатів за порушення зобов'язань за договором про надання правової допомоги. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2014. № 3 (32). С. 130–134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npna_u_2014_3_27 (дата звернення: 02.05.2019).
8. Кучерена А. Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России : монография. Москва: ЮРКОМПАНИ, 2009. 434 с. URL: <https://rucont.ru/file.ashx?guid=68cef406-73c6-44ad-b8fa-28a2d926a12b> (дата звернення: 02.05.2019).
9. Мельниченко П. Г. Конституционное право на юридическую помощь : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.02. Волгоград. 2001.

24 с. URL: https://melnichenko.net/_p_name64.html (дата звернення: 02.05.2019).

10. Реформы Александра II / сост.: О. И. Чистяков, Т. Е. Новицкая. Москва : Юридическая литература, 1998. 461 с.

11. Сахарова Ю. «Не могу залишатись осторонь, коли хтось потребує мого втручання як адвоката» : інтерв'ю з О. Просянюк. *Закон і Бізнес*. 07.02–13.02.2014. URL: https://zib.com.ua/ua/69797-chlen_disciplinarnoi_palati_kmkdka_oprosyanyuk_ne_mozhu_zali.html (дата звернення: 02.05.2019).

12. Токмаков И. С. К вопросу об общей характеристике соглашения об оказании юридической помощи. *Адвокатская практика*. 2012. № 3. С. 25–30.

13. Страхование профессиональной ответственности адвокатов: будущее начинается сегодня : интервью с А. Федонкиным. *Адвокат*. 2004. № 2. С. 3–5.

14. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI (зі змінами та доповненнями). URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> (дата звернення: 02.05.2019).

15. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.

16. Вільчик Т. Б. Відповідальність адвоката перед клієнтом: напрями гармонізації законодавства України до європейських стандартів. *Форум права*. 2016. № 1. С. 30–36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_1_7 (дата звернення: 02.05.2019).

17. Заборовський В. В., Бисага Ю. М., Булеца С. Б. Правовий статус адвоката: проблеми теорії

та практики : монографія. Ужгород: Видавничий дім "Гельветика", 2019. 650 с. URL: <http://oldiplus.com/downloads/572.pdf>.

18. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 63-ФЗ. URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076346>.

19. Loi n°71–1130 du 31 d cembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. *Legifrance*. Article 66-5. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020192999&cidTexte=LEGITEXT000006068396> (дата звернення: 02.05.2019).

20. Кучерена А. Г. Адвокатура : учебник. Москва : Юристъ, 2004. 351 с.

21. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства : Міжнародний документ від 01.10.1988. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_343 (дата звернення: 02.05.2019).

22. Дело «Грациани-Вейсс (Graziani-Weiss) против Австрии» (Жалоба № 31950/06) : Постановление ЕСПЧ от 18.10.2011 № 31950/06. URL: <http://docs.pravo.ru/document/view/32801067/> (дата звернення: 02.05.2019).

23. Федеральне Положення про адвокатуру : від 01.08.1959, Німеччина. URL: <http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/bundesrechtsanwaltsordnung-ukr.pdf>

24. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» / под ред. А.Г. Кучерены. Москва : Деловой двор, 2009. 95 с.

The article investigates the problems of the lawyer's liability before the client on the basis of a comparative legal analysis of the legislation of Ukraine and the norms and standards of the European Union. The peculiarities of advocacy activity in Ukraine and in European countries are presented. A comparative analysis of the legislation of Ukraine and the European Union countries regarding the liability of a lawyer to a client is carried out. It was found out that a special place among the general complaints about the professional activity of lawyers in Ukraine is: complaints about failure to perform or improper performance of the lawyer's professional duties; complaints to receive a fee without the appropriate provision of lawyer services or not provided in full; complaints about admitting conflict of interest advocates; complaints about inadmissible behavior of a lawyer in court, pressure on witnesses; complaints about false information and falsified documents, delays in the processing of cases, etc. It has been established that in accordance with the provisions of the legislation of most European Union countries, attorneys are brought to civil legal liability as a result of failure to perform or improper performance of their professional duties in the judicial sphere (in the provision of legal assistance) and in the provision of other legal professional duties that are not related to the conduct of cases in court. The necessity of establishing insurance of professional activity of lawyers in Ukraine based on the experience of European countries is substantiated. Recommendations of the theoretical and practical nature are formulated, namely: it is proposed to consolidate the norms in the legislation of Ukraine on advocacy and advocacy, in addition to disciplinary liability, such a form of legal liability of lawyers in Ukraine as civil law (property) liability, in accordance with European standards, that regulate the professional activity of lawyers in the field of human rights protection. This will strengthen the guarantees of individuals (clients) in the area of observance of their constitutional rights in Ukraine regarding qualitative legal assistance by lawyers in legal proceedings, in particular, in civil legal proceedings of Ukraine.

Key words: lawyer, advocacy activity, disciplinary liability, civil law (property) liability, insurance of professional liability of a lawyer.

УДК 341.41
DOI

Вадим Попко,

канд. юрид. наук, доцент,

доцент кафедри порівняльного та європейського права

Інституту міжнародних відносин

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ЮРИСДИКЦІЯ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ У ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

У статті розглядаються принципи кримінально-правової юрисдикції та їх застосування в транснаціональному кримінальному праві на основі універсальних та регіональних конвенцій про транснаціональну злочинність. Акцентується увага на проблемі визначення поняття «юрисдикція», його різних тлумаченнях. Обґрунтовується також актуальність дослідження у зв'язку з безпрецедентним зростанням транснаціональної злочинності. Аналізується поняття «юрисдикція» і його зв'язок із термінами «компетенція» і «суверенітет». Автор аналізує найбільш поширені доктринальні підходи до принципів кримінально-правової юрисдикції: територіальний принцип, особистісний принцип (активний і пасивний), принцип захисту, універсальний принцип. Інші принципи кримінально-правової юрисдикції, які сформувалися як у доктрині, так і на практиці, розглядаються у зв'язку із різноманітністю ситуацій, що потрапляють до її сфери, зокрема, розрізняють суб'єктивні та об'єктивні принципи територіальності, принцип прапора, представницький принцип або принцип поділу компетенцій, а також принцип дії. Особливу увагу автора привертає аналіз юрисдикційних норм універсальних та регіональних конвенцій у галузі транснаціонального кримінального права, зокрема, ст. 15 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. У статті йдеться про те, що всі спеціалізовані конвенції, спрямовані на протидію транснаціональній злочинності, не перешкоджають державі-учасниці здійснювати будь-яку кримінальну юрисдикцію, встановлену відповідно до її внутрішнього законодавства. У зв'язку з вищезазначеним надзвичайно важливим є внутрішньодержавне правове закріплення всіх можливих актуальних способів встановлення юрисдикції. Розуміння правової природи феномена юрисдикції у цілому, а також формування єдиної концепції кримінально-правової юрисдикції держав у міжнародному праві є необхідними факторами вирішення багатьох серйозних практичних завдань, що постали перед державами й світовою спільнотою у зв'язку з безпрецедентним поширенням транснаціональної злочинності й протидії їй. Застосування різноманітних національних кримінально-правових юрисдикцій вимагає врегулювання конфліктів і підвищення ефективності міжнародного співробітництва держав із надання правової допомоги в кримінальних справах, зокрема, екстрадиції осіб для кримінального переслідування чи виконання вироку, що набув юридичної сили.

Ключові слова: транснаціональний злочин, конвенція, юрисдикція, територіальний принцип, принцип захисту, універсальний принцип.

Постановка проблеми. Кримінальна юрисдикція в міжнародному праві – одне з найбільш складних і дискусійних понять, що є вкрай важливим для становлення дієвої системи сучасного міжнародного кримінального права як цілісної системи, а також для її складника – транснаціонального кримінального права. Осмислення категорії кримінальної юрисдикції є необхідним для міжнародного співробітництва у протидії транснаціональній злочинності. Актуальність дослідження міжнародно-правових аспектів кримінальної юрисдикції багато в чому пов'язана також із тенденцією розширення практики застосування територіальної

юрисдикції державами в епоху глобалізації. Еволюція класичної дії кримінального закону в просторі, часі та за колом осіб на основі базових принципів територіальності, громадянства та захисту вимагає адекватного реагування кримінального та кримінально-процесуального права держав. Оскільки жодна спеціалізована конвенція, спрямована на протидію транснаціональній злочинності, не виключає можливості здійснення державою-учасницею будь-якого виду кримінальної юрисдикції, встановленої відповідно до свого внутрішнього законодавства, велике практичне значення має внутрішньодержавне правове закріплення всіх вірогідних

способів установлення юрисдикції. Це своєю чергою вимагає постійного моніторингу окремих положень внутрішнього права в частині закріплення релевантних основ кримінальної юрисдикції держави.

Метою статті є вивчення юрисдикції та її принципів у транснаціональному кримінальному праві на підставі універсальних та регіональних конвенцій, спрямованих на протидію транснаціональним злочинам.

Аналіз останніх досліджень. Систематичне вживання терміна «юрисдикція» в наукових статтях, монографіях та інших наукових джерелах вказує на його актуальність у сучасних умовах розвитку науки міжнародного кримінального права й на необхідність вироблення єдиного універсального підходу до його тлумачення, як з боку суб'єктів створення міжнародних актів, так і представників доктрини міжнародного права. Концепція юрисдикції в міжнародному кримінальному праві сформувалась у доктрині міжнародного права, зокрема, у працях М. Бассіоуні, Я. Броунлі, Д. Боуета, М. Буроменського, Р. Дженнінгса, Ф. Джессепа, М. Ейкхерста, А. Кассезе, Г. Лаутерпахта, Д. Левіна, І. Лукашука, В. Лоува, Ф. Манна, П. Маланчука, Г. Морозова, А. Наумова, Н. Сафарова, Г. Тункіна, В. Уляницького, О. Черніченко, С. Черніченка, Г. Шварценберґера, М. Шоу й інших. Кримінально-правовий аспект юрисдикції держав, а також міжнародної кримінальної юрисдикції розглядався у працях А. Абрамовського, М. Акіхурста, А.Х. Батлера, Л. Бенвенідеса, К. Блекслі, Н. Бойстера, Я. Броунлі, Р. Валеева, Г. Верле, О. Волеводза, Н. Дрьоміної-Волок, Н. Зелінської, Ш. Каватіши, Л. Камерона, А. Кассезе, А. Каюмової, М. Костенка, Г. Корольова, М. Крізека, Дж. Лангемейжера, Ф. Манна, О. Моїсеева, Л. Рейдемса, К. Рендал, Ц. Рунґаерта, Н. Самі, І. Фісенка, В. Шабаса, Д. Шеффера, К. Юртаєвої та інших. Проте питання юрисдикції у транснаціональному кримінальному праві як зовсім новій сфері міжнародного права допоки системно й концептуально майже не вивчались.

Виклад основного матеріалу. Питання юрисдикції у транснаціональному кримінальному праві належать до концептуальних щодо взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права і мають велике значення як для теорії, так і для практики міжнародних відносин. Формування кримінально-правової юрисдикції в міжнародному праві сягає своїм корінням у давню історію й спочатку було пов'язано з необхідністю захисту права власності (угоди про повернення біглих рабів) і боротьби з край обмеженим колом

злочинів (насамперед з політичними злочинами, проти інтересів казни, а також із міграцією, яку вважали злочинною). Серед давніх злочинів, що підпадають під міжнародну й внутрішньодержавну юрисдикцію ще називають піратство – злочин, який завжди завдавав шкоди не тільки окремим особам, а й державам. Як зазначає професор М. Буроменський, ідея міжнародної кримінально-правової юрисдикції не нова й спирається на деякі доктринальні погляди XVII ст., зокрема, ще Гуго Гроцій проголосив засади космополітичної юриспруденції [20, с. 50]. На межі XVIII–XIX ст. завдання протидії злочинності набувають міжнародних ознак – саме у цей час з'являються перші міжнародні договори про екстрадицію, а з XIX ст. такі договори стали використовуватися з метою уніфікації кримінального законодавства. Саме у цей час утверджується ідея територіального верховенства та стає можливим виникнення внутрішньодержавної (національної) кримінальної юрисдикції, а згодом таке співробітництво стало широким і динамічним.

Між двома світовими війнами XX ст., після Версальського договору, який передбачав здійснення юрисдикції особливого міжнародного суду над колишнім німецьким кайзером, та діяльності Ліги Націй, яка неодноразово обговорювала питання про створення спеціального суду, компетентного відправляти правосуддя у зв'язку з порушеннями міжнародного публічного порядку, почала формуватися концепція кримінально-правової юрисдикції в міжнародному праві. Вона отримала свій розвиток під час діяльності Нюрнберзького та Токійського трибуналів як остаточно сформованих юрисдикційних органів саме міжнародної кримінальної юстиції. Слід визнати, що поряд із традиційними юрисдикційними підставами в основі юрисдикції кожної держави, що підписала Лондонську угоду про ухвалення Статуту Міжнародного воєнного трибуналу, покладено принцип «юрисдикції переможців», що, однак, не зменшує його юридичної й політичної значимості.

У наш час концепція міжнародної кримінальної юрисдикції в доктрині міжнародного кримінального права розвивається під впливом багатьох чинників, і велику роль у цьому процесі відіграла Комісія міжнародного права ООН. На початку XXI ст. питання змісту юрисдикції, її види, розмежування судової і виконавчої юрисдикції держав та інші стали об'єктом уваги членів Комісії в роботі над проектами конвенцій щодо юрисдикційних імунітетів держав та їх власності, про імунітети посадових осіб держави від іноземної кримінальної юрисдикції та

інших конвенцій. Базуючись на позиції національного суверенітету і верховенства держави у межах своєї території, на звичаєвих правових нормах, під впливом розширення і поглиблення міжнародного співробітництва, кримінально-правові принципи поступово трансформувались з часом, набуваючи сучасної форми в міжнародних договорах. Питання юрисдикції постали як необхідні під час ухвалення як універсальних, так і регіональних конвенцій у сфері транснаціонального кримінального права, передусім Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. [5], а також інших, що спрямовані проти конкретних транснаціональних злочинів: Конвенція ООН з морського права від 10 грудня 1982 р. [2], Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 р. [3], Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 р. [15], Конвенція про кіберзлочинність, ухвалена Радою Європи 23 листопада 2001 р. [9], Конвенція ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 р. [4], Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації від 23 вересня 1971 р. [7], Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму від 13 квітня 2005 р. [12], Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом від 16 грудня 1997 р. [13], Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17 грудня 1979 р. [14], Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. [10], Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень від 20 грудня 2006 р. [16], Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства від 10 березня 1988 р. [6], Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден від 16 грудня 1970 р. та протокол до неї [8]. Кримінальна юрисдикція у цих актах розглядається за трьома основними критеріями, які з різних боків характеризують одне й те ж саме явище – кримінально-правову юрисдикцію: місце вчинення злочину, громадянство злочинця, вид злочину (транснаціональний).

Поняття «юрисдикція» є категорією як національного права (територіальна), так і міжнародного права (екстратериторіальна), а принципи кримінально-правової юрисдикції у своїй основі мають норми міжнародного й внутрішньодержавного права. Як зазначає О. Моїсеєв, під час визначення кримінально-

правової юрисдикції держави слід враховувати положення міжнародного права [30, с. 20].

Термін «юрисдикція» широко використовується як у доктрині, так і в внутрішньодержавній та міжнародно-правовій практиці, однак його поняття в науці міжнародного права трактується досить неоднозначно і має різні тлумачення [37, с. 145]. Наприклад: «юрисдикція як державно-владна діяльність полягає в застосуванні закону до юридичних конфліктів і прийнятті по них правових актів» [50, с. 22]; «юрисдикція – прояв державного суверенітету і означає державну владу, її обсяг і сферу дії» [26, с. 298]; «юрисдикція держав – одна з найбільш суперечливих сфер міжнародного права, що стосується можливості застосування внутрішнього закону держави до подій і індивідів, що перебувають за межами його території, за обставин, що зачіпають інтереси інших держав» [51, с. 250]. Юрисдикція зазвичай вченими ототожнюється з судочинством, правосуддям (лат. *jurisdictio* – судопроизводство: от *jus* – право і *dicere* – говорю). Водночас ще професор І.С. Петерський зазначав, що це неточний переклад, оскільки слово «юрисдикція» утворюється від словосполучення *jus + dicere*, що означає вирішення конфлікту чи застосування належною владою встановлених правил [31, с. 74]. Як впливає із зазначеного, поняття юрисдикції є багатозначним і, як наголошує Н. Дрьоміна, «проблема міжнародної кримінальної юрисдикції належить до числа найбільш дискусійних сфер міжнародного права» [22]. Вчені вкладають у нього різний зміст, ототожнюючи його з поняттями суверенітету, територіального верховенства, компетенції. «Під міжнародною кримінальною юрисдикцією, – пише професор М. Буроменський, – варто розуміти право міжнародних судових органів відповідно до своєї компетенції розглядати і вирішувати кримінальні справи» [19, с. 365].

Зазначимо, що зміст компетенції ширше, ніж юрисдикція. Як зазначають автори монографії «Теорія кримінального переслідування», «якщо компетенцію ототожнюють з правоздатністю держави, то її дієздатністю є зазвичай «юрисдикція». І далі: «підставою компетенції держави з питань переслідування правопорушників є «право на переслідування» як прояв територіального верховенства держави – наслідку, що впливає з державного суверенітету» [32, с. 47–48]. Компетенція – це сфера відання суб'єкта, комплекс його прав і повноважень, тоді як юрисдикція представляє собою реалізацію тільки правової компетенції держави. В. Лоув зазначив, що юрисдикція позначає «межі правової компетенції держави чи

іншої регулюючої влади створювати, застосовувати і забезпечувати правила поведінки окремих осіб» [47, с. 335].

Всі дослідники сходяться в тому, що юрисдикція є невід'ємною властивістю будь-якої держави як суб'єкта міжнародного права (В. Буткевич, М. Буроменський, І. Лукашук, Г. Тункін, І. Лукашук, С. Черніченко). Доповнюючи цей висновок, А. Каюмова, у цілому погоджуючись, зазначає, що з огляду на особливості і багаторівневості міжнародної правосуб'єктності, юрисдикція властива тільки тим суб'єктам міжнародного права, які мають можливість не тільки визначити правила поведінки і створювати норми права, а й забезпечувати їх дотримання, оскільки практична реалізація юрисдикції нерідко пов'язана із залученням механізму примусу [24, с. 127]. Інакше кажучи, як зазначає професор С. Черніченко, «вона характерна для тих (суб'єктів), хто має владні повноваження» [34, с. 111]. Таку юрисдикцію професор І. Лукашук називає повною: «кримінальна юрисдикція – влада держави видавати норми кримінального права і забезпечувати їх застосування» [26, с. 426]. Ще ширше тлумачать кримінально-правову юрисдикцію М. Гнатовський та З. Тропін: «державна здійснює свою юрисдикцію шляхом запровадження відповідних правил («законодавча юрисдикція» або «нормовстановча чи прескриптивна компетенція»), шляхом запровадження процедур для визначення порушення норм та їхніх наслідків («судова юрисдикція» або «ад'юдикаційна компетенція»), а також шляхом примусового визначення таких наслідків, як втрата свободи або власності за порушення встановлених державою норм («примусова юрисдикція» або «примусова компетенція») [29, с. 55].

Відсутність нормативного визначення, варіативність використання у міжнародно-правових актах, дискусійний характер категорії «юрисдикція» зумовлює наявність широкого й вузького тлумачення юрисдикції в доктрині міжнародного права. За широкого тлумачення юрисдикція отожднюється з компетенцією як комплексом повноважень держави, а у вузькому значенні юрисдикція розглядається як сфера регулювання суспільних відносин, тобто обмежена правозастосовною діяльністю.

Професор М. Бассіоуні називає як мінімум п'ять теорій юрисдикції, що визнають міжнародне право: 1) *територіальний принцип*, заснований на місці вчинення злочину; 2) *активний персональний принцип* («національний» чи принцип громадянства), заснований зазвичай на громадянстві передбачуваного злочинця; 3) *пасивний персональний*

принцип, заснований на громадянстві жертви злочину; 4) *захисний принцип*, заснований на національному інтересі, порушеному злочинцем; 5) *принцип універсальності*, заснований на міжнародному характері злочину [39, с. 204–205]. Його підтримує Г. Шварценбергер, який вважає, що обсяг і межі дії юрисдикції можуть бути краще за все охарактеризовані за допомогою класифікації її основних форм [53, с. 91]. Аналогічну позицію висловлює Г. Верле: «правила, що стосуються екстериторіальної юрисдикції, мають винятково національно-правову природу. Вони встановлюють, чи має справа з іноземним елементом стосунок до національної кримінальної юрисдикції, і які норми слід при цьому застосовувати. Розрізняють декілька принципів екстериторіальної юрисдикції: принцип громадянства, чи активної правосуб'єктності, принцип пасивної правосуб'єктності, принцип захисту, принцип компенсаторного здійснення правосуддя і принцип універсальної юрисдикції. Останній принцип також має значення і в аспекті міжнародного кримінального права, оскільки він встановлює юрисдикцію національних судів зі здійснення кримінального переслідування і покарання за вчинення злочинів за міжнародним правом» [21, с. 60]. Зазначені принципи кримінально-правової юрисдикції в міжнародному праві обґрунтовані у працях багатьох вчених (А. Абрамовський [36, с. 123], А. Кассезе [41, с. 277–280], А. Каюмова [25, с. 100], І. Лукашук та А. Наумов [27, с. 38–39], П. Маланчук [28, с. 167], М. Шоу [53, с. 579–584].

Теорія територіальної юрисдикції, чи «*територіальний принцип*», має загальне визнання й полягає у тому, що держава наказує і здійснює правила поведінки в межах її кордонів. Цей принцип, «більше за будь-який інший, є проявом суверенітету» [33, с. 98]; усі держави твердо дотримуються територіальної юрисдикції, заснованої на принципі суверенної рівності держав. Американський юрист І. Янг взагалі обстоював позицію рівнозначності понять «юрисдикція» і «суверенітет» та стверджував, що немає необхідності у проведенні відмінностей між ними [55, с. 39]. Територіальна юрисдикція застосовується до всіх осіб – громадян та іноземців. Іноді злочин вчиняється в одній державі, а його наслідки настають в іншій. У такому разі територіальну юрисдикцію мають обидві держави. Держава, на території якої вчинено злочин, має юрисдикцію за суб'єктивним принципом, а держава, де вчинок завершений, користується юрисдикцією за об'єктивним принципом територіальності. Держава може притягнути особу

до відповідальності на підставі принципу територіальності у разі, якщо хоча б частина злочину була здійснена на його території, тобто в цьому випадку йдеться про здійснення тривалого, незакінченого злочину і злочину, здійсненого у співучасті. У внутрішньодержавному кримінальному законодавстві низки країн закріплено, що кримінальний закон застосовується й тоді, коли на території держави злочин не тільки був закінчений, а й був початий чи тривав. Наприклад, згідно з Кримінальним кодексом ФРН під місцем здійснення злочину розуміється те місце, «в якому діяла особа, що його здійснила, або у випадку бездіяльності повинна була б діяти, або те місце, в якому настали чи повинні були б настати наслідки, що належать до даного складу діяння» [11].

Переважає застосування принципу територіальної юрисдикції [46, с. 17; 41, с. 277] ще не означає, що особи, які перебувають за межами держави, на території якої вчинено злочин, залишаться безкарними, оскільки територіальність кримінального закону не має виключного характеру. Це стосується і транснаціональних злочинів. Згідно з Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. територіальна юрисдикція поширюється на транснаціональні злочини (визначення транснаціональності дається у ст. 3 п. 2 Конвенції), тобто «кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть знадобитися для того, щоб установити свою юрисдикцію щодо злочинів, визнаних такими відповідно до статей 5, 6, 8 і 23 цієї Конвенції, коли: а) злочин вчинено на території цієї Держави-учасниці; або б) злочин вчинено на борту судна, яке несло прапор цієї Держави-учасниці в момент вчинення злочину, чи повітряного судна, зареєстрованого відповідно до законодавства цієї Держави-учасниці в такий момент» (ст. 15 п. 1).

Складнощі у визначенні місця вчинення злочину міжнародного характеру – транснаціонального злочину – виникають, коли злочин вчиняється на території кількох держав. Як зазначає К. Юртаєва, «у цих випадках необхідно брати до уваги різницю між місцем вчинення злочину як географічним поняттям та місцем вчинення злочину як правовим фактом» [35, с. 108].

Хрестоматійним прикладом на підтвердження зазначеного стала справа *Lotus (France vs. Turkey)*, розглянута у 1927 р. Постійною палатою міжнародного правосуддя [18]. Палатою по даній справі було відмічено, що, «якщо справедливо, що принцип територіальності у кримінальному праві лежить в основі законодавства всіх держав,

рівною мірою справедливо й те, що всі або майже всі правові системи поширюють свою дію на правопорушення, здійснені за межами території даної країни; це залежить і від систем, що склалися в різних державах... Територіальність кримінального права не є абсолютним принципом міжнародного права і ніяким чином не співпадає з територіальним суверенітетом» [43, с. 267]. Таким чином, поряд із територіальним принципом сучасне міжнародне кримінальне право і національне законодавство передбачає можливість застосування різних видів екстериторіальної юрисдикції.

Персональний принцип («національний» чи принцип громадянства), заснований зазвичай на громадянстві передбачуваного злочинця, значно актуалізувався останнім часом із безпрецедентним зростанням транснаціональної злочинності та є важливим принципом кримінально-правової юрисдикції транснаціонального кримінального права. Розрізняють *активний персональний принцип* (береться до уваги громадянство передбачуваного злочинця) і *пасивний персональний принцип*, заснований на громадянстві жертви злочину. Персональний принцип все частіше поширюється державами і на осіб без громадянства, які постійно проживають на їхній території. Згідно з Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності: «За умови дотримання статті 4 цієї Конвенції Держава-учасниця може також встановити свою юрисдикцію щодо будь-якого такого злочину, коли: а) злочин вчинено проти громадянина цієї Держави-учасниці; б) злочин вчинено громадянином цієї Держави-учасниці або особою без громадянства, яка звичайно проживає на її території» (ст. 15 п. 2).

Реалізація принципу пасивного громадянства в державах є різною: в одних державах він застосовується до всіх злочинів, в інших – до найбільш серйозних. Інколи у законодавстві держав закріплюються умови, на підставі яких він застосовується: заява потерпілого, присутність передбачуваного злочинця, караність діяння за законодавством обох держав та інші. Більшість держав реалізують цей принцип, обмежуючи його застосування конкретними видами злочинів. Китай, Італія і Данія обмежують здійснення юрисдикції пасивної правосуб'єктності певними категоріями злочинів чи злочинами, що належать до групи мінімальної тяжкості. Вимога подвійної кримінальної відповідальності є офіційно закріпленою попередньою умовою для юрисдикції пасивної правосуб'єктності в Греції, Фінляндії, Норвегії і Швеції. Кримінальний кодекс

Норвегії передбачає, що лише корона вправі ініціювати юридичні процедури на основі юрисдикції пасивної правосуб'єктності. У Фінляндії, Італії та Швеції також вимагається санкція виконавчої влади на здійснення даного принципу.

Принцип захисту (принцип безпеки, реальний принцип), покладений в основу екстериторіальної кримінальної юрисдикції, полягає в тому, що будь-яка держава має право реагувати на злочин, вчинений за кордоном, який безпосередньо зачіпає її інтереси. Основана на цьому принципі екстериторіальна юрисдикція держави виникає у тих випадках, коли безпека її інтересів внаслідок різних причин не може бути забезпечена іншою державою, на території якої відбувся злочин чи громадянином якої є злочинець. «Принцип захисту виправдовує екстериторіальні юрисдикційні претензії держави щодо злочину, що посягає на його національні інтереси» [45, с. 337]. У таких випадках держава має право притягнути до кримінальної відповідальності будь-яку особу незалежно від місця скоєння злочину за умови, що така особа опиниться у сфері її повної юрисдикції. Принцип захисту отримує дедалі більше поширення в законодавстві й судовій практиці держав у зв'язку із вчиненням таких транснаціональних злочинів, як тероризм, кіберзлочинність, корупція, незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, посягання на культурні цінності народів, фальшування грошей, відмивання нелегальних доходів, екоцид тощо.

Нарешті, існує *принцип універсальності*, що передбачає можливість поширення кримінальної юрисдикції держави на діяння, визнані злочинними міжнародним правом, незалежно від громадянства особи, яка його скоїла, та місця вчинення. Як слушно зазначено в літературі, доктрина універсальної кримінальної юрисдикції представляє собою один із аспектів здійснення екстериторіальної юрисдикції, що передбачається в рамках національних правових систем [38, с. 354; 26, с. 427]. Під універсальну юрисдикцію підпадають злочини за міжнародним правом – *stricto sensu* – міжнародні злочини у строгому значенні цього слова, оскільки є такими за природою кримінально-правової заборони, адже відповідальність за ці діяння виникає за нормами міжнародного права не залежно від того, чи відображається склад таких злочинів у законах держави, до юрисдикції якої вони належать. Як зазначає М. Бассіоуні, принцип універсальної юрисдикції має специфічну природу, тобто стосується певних категорій злочинів, а не всіх правопорушень, відомих кримінальному праву

[40, с. 32]. Важливою є позиція вчених, які зазначають, що «сьогодні застосування універсальної юрисдикції можливе лише до тих категорій злочинців, видачу яких не допускають ст. 3, 4, 5, 6, 9 Європейської конвенції про видачу від 13 грудня 1957 р. В інших випадках застосування універсальної юрисдикції перелік злочинів чітко окреслений нормами міжнародного й національного кримінального права. Підґрунтя такого переліку становлять міжнародні злочини, зокрема, геноцид, апартеїд, агресія, воєнні злочини тощо» [34, с. 59]. Згідно з Європейською конвенцією про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р. [1] видача не здійснюється щодо політичних правопорушень (ст. 3) та військових правопорушень, які не є правопорушеннями за звичайним кримінальним правом (ст. 4); за фінансові правопорушення, пов'язані з податками, зборами, митом та валютою, підлягають видачі особи, за умови існування договору між сторонами (ст. 5); кожна держава має право відмовити у видачі власних громадян (ст. 6).

Отже, основними принципами кримінально-правової юрисдикції є: *територіальний; персональний (національний, принцип активного громадянства); принцип захисту (безпеки чи реальний); пасивний персональний (принцип пасивного громадянства) і універсальний принцип*. Щодо існування даних правових підстав здійснення юрисдикції давно вже досягнутий широкий консенсус у доктрині міжнародного і внутрішньодержавного права. Водночас низка дослідників до зазначених принципів додають ще *принцип прапора, представницький принцип* чи принцип розподілу компетенції, а також *принцип ефекту*, взявши за основу наслідки вчинення злочину [42, с. 19]. Наприклад, у ст. 15 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності міститься норма щодо принципу прапора: «кожна держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть знадобитися для того, щоб установити свою юрисдикцію щодо <...>, якщо злочин вчинено на борту судна, яке несло прапор цієї держави-учасниці в момент вчинення злочину, чи повітряного судна, зареєстрованого відповідно до законодавства цієї держави-учасниці в такий момент» (ст. 15. п. 1 пп. б.) [5]. Аналогічна норма міститься у ст. 4 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 р. [3]

Принцип територіальності, покладений в основу територіальної юрисдикції, останнім часом отримав свій розвиток як у доктрині міжнародного права, так і на практиці, у зв'язку з різноманітністю ситуацій,

що підпадають під його дію. Розрізняють суб'єктивний і об'єктивний принцип територіальності (А. Каюмова). У першому випадку держава має право здійснювати кримінальну юрисдикцію щодо злочину, вчиненого на його території, але закінченого за кордоном (*суб'єктивна територіальність*). У другому випадку під юрисдикцію держави може потрапити злочин, який у цілому вчинено за межами території держави, проте його наслідки зачіпають інтереси цієї держави (*об'єктивна територіальність*) [44, с. 150]. Принцип об'єктивної територіальності має наслідком виникнення так званої *доктрини ефекту* чи *наслідків*, яка полягає у тому, щоб обґрунтувати юрисдикцію держави щодо злочину, наслідки якого поширюються на її територію [50, с. 23]. Дискусійний характер доктрини ефекту як самостійного юрисдикційного принципу спонукав Комісію міжнародного права ООН під час роботи із кодифікації екстериторіальної юрисдикції у 2006 р. дати наступні роз'яснення. Доктрина наслідків (ефекту) належить до «юрисдикції, встановленої щодо поведінки іноземного громадянина, яка мала місце поза територією держави і яка має серйозні наслідки на цій території» [17]. У той же час принцип об'єктивної територіальності розуміється «як такий, що належить до юрисдикції, яку держава може здійснювати щодо осіб, майна і дій поза її територією, якщо якийсь складовий елемент поведінки, яка підлягає регулюванню, мав місце на території держави» [17]. Таким чином, «ефект» чи наслідки від діяння у випадку доктрини не вимагає елемента присутності злочинної поведінки на території держави юрисдикції, а об'єктивна територіальність означає можливість встановлення юрисдикції держави, коли хоча б частина злочину була вчинена на його території.

У міжнародному кримінальному праві принцип об'єктивної територіальності та доктрина «ефекту» з'явилися після 80-х років минулого століття. Із розширенням міжнародних зв'язків і транснаціоналізації кримінальних злочинів вони були включені до деяких універсальних і регіональних конвенцій як самостійні підстави для юрисдикції. Однією з перших спроб сформулювати принцип «ефекту» можна вважати положення ст. 27 Конвенції ООН з морського права 1982 р. [2], яка встановлює, що «кримінальна юрисдикція прибережної держави не повинна здійснюватися на борту іноземного судна, яке проходить через територіальне море, щодо злочину, вчиненого на борту, за винятком випадків, коли наслідки злочину поширюються на прибережну державу». Доктрина «ефекту» також відображена в

ст. 4 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 р. [3], а також у ст. 42 п. 2 Конвенції ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 р., яка виглядає наступним чином: «... держава-учасниця може також встановити свою юрисдикцію щодо злочинів, визначених такими відповідно до цієї Конвенції, коли <...> с) злочин є одним із злочинів, визначених пунктом 1(b)(i) статті 23 цієї Конвенції, і за межами її території з метою вчинення будь-якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1(a)(i) або (ii) або (b)(i) статті 23 цієї Конвенції, на її території; або d) злочин вчинено проти цієї Держави-учасниці» [4]. Йдеться про злочин відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 23).

Аналогічні норми про застосування юрисдикції державами-учасницями містяться в Міжнародній конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 р. [15], Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. Можна вважати, що криміналізація торгівлі людьми, нелегальної міграції і контрабанди вогнепальною зброєю, передбачена в протоколах до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, також передбачає встановлення юрисдикції на підставі принципу «ефекту». Оскільки в усіх трьох протоколах положення про юрисдикцію держав відсутні, а по статті 1 (п. 2), загальної для всіх, норми Конвенції застосовуються *mutatis mutandis* стосовно їх положень, то злочини, передбачені в цих актах, повинні розглядатися як злочини за Конвенцією і, відповідно, підпадатимуть під передбачені нею юрисдикційні принципи.

Розгляд конвенційних положень щодо принципів встановлення кримінальної юрисдикції показав, що принцип «ефекту» передбачений щодо тієї категорії злочинів, які умовно належать до розряду економічних: корупція; легалізація злочинних доходів; контрабанда наркотичних засобів, зброї; торгівля людьми; нелегальна імміграція. Привертає увагу факт відсутності даної юрисдикційної формули в Конвенції про кіберзлочинність, ухваленої Радою Європи 23 листопада 2001 р. (ст. 22 «Юрисдикція») [9]. Виходячи з природи комп'ютерних злочинів, коли можливим стає завдання серйозної шкоди і збою якоїсь локальної мережі на одній стороні земної кулі через один неправильний набір клавіатури комп'ютера на іншій, принцип ефекту щодо застосування юрисдикції представляється важливим.

Важливо, що ні одна спеціалізована конвенція, спрямована на протидію тому чи

іншому транснаціональному злочину, не виключає здійснення державою-учасницею будь-якої кримінальної юрисдикції, встановленої відповідно до свого внутрішнього законодавства. Тому надзвичайно важливе значення має внутрішньодержавне правове закріплення всіх вірогідних, релевантних способів встановлення юрисдикції. У такому випадку вимагається чітке визначення місця вчинення злочину. Як встановлено нормою Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, «без шкоди для норм загального міжнародного права ця Конвенція не виключає здійснення будь-якої кримінальної юрисдикції, встановленої Державою-учасницею відповідно до її внутрішнього законодавства» (ст. 15 п. 6).

Спеціального вивчення потребує питання про співвідношення кримінально-правової юрисдикції держав на підставі норм і принципів міжнародного права та судової юрисдикції органів міжнародної юстиції. У середині 30-х років минулого століття ідея створення міжнародного кримінального суду, під юрисдикцію якого підпадали б «інтернаціоналізовані злочини» (транснаціональні), передусім це могли бути акти тероризму, здавалось, була близькою до реалізації. 10 грудня 1934 р. Рада Ліги Націй своєю резолюцією заснувала Комітет експертів з метою вироблення «попереднього проекту міжнародної конвенції, здатної гарантувати припинення будь-яких наступів чи злочинів, що переслідують цілі політичного тероризму». Комітет у складі представників одинадцяти держав (Бельгія, Великобританія, Іспанія, Італія, Польща, Румунія, СРСР, Угорщина, Франція, Чилі, Швейцарія) підготував у ході сесій Комітету у 1935, 1936, 1937 р. попередні проекти документів, що були покладені в основу прийнятих на проведеній за ініціативою Ліги Націй Міжнародній конференції (Женева, 1–16 листопада 1937 р.) Конвенції з попередження тероризму і покарання за нього і Конвенції про створення міжнародного кримінального суду. Учасникам Конвенції про створення міжнародного кримінального суду надавалось право передати особу, яка обвинувачується у злочинах за Конвенцією про попередження тероризму і покарання за нього, до суду, що створювався з цієї метою. Конвенції були ратифіковані лише однією державою і не вступили в силу. Як слушно зазначає професор Н. Зелінська, «їх прийняття було максимальним наближенням до створення органу міжнародної кримінальної юстиції, який би володів юрисдикцією щодо національного «за походженням» злочину, і трансформації такого злочину на «міжнародно карне». Підпорядкування «інтернаціона-

лізованого» (транснаціонального) злочину міжнародній юрисдикції могло привести до суттєвої зміни усєї системи міжнародного кримінального права» [23, с. 33–34].

Висновки

Розуміння правової природи феномена юрисдикції у цілому, а також формування єдиної концепції кримінально-правової юрисдикції держав у міжнародному праві, є необхідним фактором вирішення багатьох серйозних практичних завдань, що поставили перед державами й світовою спільнотою у зв'язку з безпрецедентним поширенням транснаціональної злочинності й протидії їй. Застосування різноманітних національних кримінально-правових юрисдикцій вимагає врегулювання конфліктів і підвищення ефективності міжнародного співробітництва держав із надання правової допомоги в кримінальних справах, зокрема, екстрадиції осіб для кримінального переслідування чи виконання вироку, що набув юридичної сили.

Згідно з нормами конвенцій, що застосовуються у зв'язку із вчиненням транснаціональних злочинів, допускається застосування державами будь-якої кримінальної юрисдикції, встановленої відповідно до свого внутрішнього законодавства.

Список використаних джерел:

1. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_033.
2. Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057.
3. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096.
4. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.
5. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, ухвалена Резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789.
6. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства від 10 березня 1988 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_220.
7. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації від 23 вересня 1971 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_165.
8. Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден від 16 грудня 1970 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_167.

9. Конвенція про кіберзлочинність, ухвалена Радою Європи 23 листопада 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575.
10. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085.
11. Кримінальний кодекс ФРН. Загальна частина. Розділ 1, глава 1, §9. URL: <http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733>
12. Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму від 13 квітня 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d68
13. Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом від 16 грудня 1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_374.
14. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17 грудня 1979 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_087.
15. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_518.
16. Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від насильницьких зникнень від 20 грудня 2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154.
17. Документ Отдела по кодификации ООН URL: <http://legal.un.org/ilc/reports/2006/russian/annexes.pdf>.
18. Lotus (France vs. Turkey). PCIJ. Series A. № 10. // S. S. Lotus, 1927 P.C.I.J. (Ser. A) № 10, at 70 (Mr. Moore, dissenting) / Hudson M. World Court Reports.
19. Буроменський М.В. Деякі судження про поняття міжнародного кримінального права. *Вісник Академії правових наук України* : Збірник наукових праць. 2003. № 2 (33); № 3 (34). С. 359–370.
20. Дрьоміна Н.В. Значение международной уголовно-правовой юрисдикции в борьбе с организованной преступностью. *Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським університетом у Вашингтоні*. Випуск другий. Харків : Право, 2001. С. 48-67.
21. Верле Герхард. Принципы международного уголовного права : учебник / Герхард Верле ; пер. с англ. С.В. Саяпина. Одесса : Фенікс ; Москва: Транслит, 2011. 910 с.
22. Дрьоміна Н.В. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 – міжнародне право / Одеська національна юридична академія. Одесса, 2005. 240 с.
23. Зелинская Н.А. Международные преступления и международная преступность : монография. Одесса : Юридична література, 2006. 568 с.
24. Каюмова А.Р. Международная юрисдикция и наднациональность: вопросы соотношения. *Юридические записки*. 2014. № 1. С. 126–131.
25. Каюмова А.Р. Уголовная юрисдикция в международном праве: вопросы теории и практики : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.10 – международное право; европейское право / А.Р. Каюмова. Казань, 2016. С. 448.
26. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть : Учебник / И.И. Лукашук. Изд. 3-е, перераб. и доп. Москва : Волтерс Клувер, 2007. 544 с.
27. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. Москва : Спарк, 1999. 287 с.
28. Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом : підручник : Пер. з англ. / П. Маланчук. Відп. ред. М.В. Буроменський. 8-е вид., перероб. Харків : Консум, 2000. 591 с.
29. Міжнародне публічне право : підручник : у 2-х т. / В.В. Мицик, М.В. Буроменський, М.М. Гнатовський та ін. ; за заг. ред. В.В. Мицика. Харків : Право, 2018. Т. 2. 624 с.
30. Моїсєєв О.І. Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених за її межами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2007. 217 с.
31. Перетерский И.С. Всеобщая история государства и права: Древний мир: Древний Рим. Ч. 1 : Вып. 2. Москва : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1945. 195 с.
32. Теорія кримінального переслідування / В.А. Гринчак, І.Я. Заяць, В.І. Петлюк, Г.М. Федущак-Паславська. Харків : Право, 2019. 208 с.
33. Теорія та практика міжнародного кримінального права: підручник / [Зелінська Н.А., Андрейченко С.С., Дрьоміна-Волок Н.В., Коваль Д.О.; за ред. проф. Зелінської Н.А.]. Одеса : Фенікс, 2017. 582 с.
34. Черниченко С.В. Теория международного права в 2-х томах, Т II. Старые и новые теоретические проблемы. Москва : Изд-во «НИМП», 1999. 531 с.
35. Юртаева К.В. Місце скоєння злочинів міжнародного характеру : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2010. 230 с.
36. Abramovsky A. Extraterritorial Jurisdiction; The United States Unwarranted Attempt to International Law in United States v. Yunis. *The Yale journal of international Law*. 1990. Vol. 15, № 1. P. 123–146.
37. Akehurst M. Jurisdiction in International Law / Ed. by W.M. Reisman. Aldershot UK: Dartmouth, 1999. 22 p.
38. Batler A. Hays The Doctrine of Universal Jurisdiction : A Review of the Literature. *Criminal Law Forum*. 2000. Vol. 11. № 3. P. 354.
39. Bassiouni M.Ch. International Extradition and World Public Order. New York : Oceana publication inc. Dobbis Ferry, 1974. 1296 p.
40. Bassiouni M.Ch. TreatieS on International Criminal Law. Springfield : Charles C. Thomas, 1973. Vol. 2. P. 32–34.
41. Cassese A. International Criminal Law. Oxford : Oxford University Press, 2003. 520 p.
42. Cameron L. The protective principle of international criminal jurisdiction. Dartmouth, England, 1994. 19 p.

43. Extraterritorial Jurisdiction in Theory and Practice // ed. by K.M. Meessen. London, The Hague, Boston, 1996. P. 106.

44. Harris D.J. Cases and Materials on International Law. Sweet & Maxwell. London, 1998. P. 267–279.

45. Kawagishi Sh. Extraterritoriality and International Law // Trilateral Perspectives on International Legal Issues: relevance of domestic law and policy / ed. by K. Young, Y. Iwasawa. Transnational Publishers, Inc. Irvington, 1996. 150 p.

46. Krizek M.B. The Protective Principle of Extraterritorial Jurisdiction: A Brief History and an Application of the Principle to Espionage as an Illustration of Current United States Practice. *Boston University International Law Journal*, 1988. Vol. 6. 337 p.

47. Langemeijer G. “Le principe de territorialite”, in *Le Droit Penal International – Recueil d’etudes en hommage a J.M. van Bemmelen*. Leiden : E.J. Brill. 1965. 161 p.

48. Lawe V. Jurisdiction // *International Law* / ed. by D.E. Malkolm. 2nd ed. 2006. P. 335.

49. Lowe V. Extraterritorial Jurisdiction: An Annotated Collection of Legal Materials / By A.V. Lowe. Cambridge: Grotius Publications Limited, 1983. 273 p.

50. Prisacaru V. Jurisdictiile special in Republica Socialistă România. – Bucuresti, 1974. 270 p.

51. Samie N. The Doctrine of «effects» and the Extraterritorial application of Antitrust Laws. *Lawyer of the Americas*. 1982. Vol. 14, № 1. 59 p.

52. Schachter O. *International Law in Theory and Practice*. - Dordrecht, Boston, London: Martinus Nijhoff Publishers, 1997. 431 p.

53. Schwarzenberger G. *A manual of international law* // Stevens & Sons limited. London, 1976. 701 p.

54. Shaw M. *International Law*. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. 1345 p.

55. Young I. M. The Legal Status of Submarine Area beneath the High Seas. *American Journal of International Law*, 1955, № 1. P. 25–47.

The article deals with the principles of criminal-law jurisdiction and their application in transnational criminal law on the basis of universal and regional conventions on transnational crime. There is a problem in defining the concept of “jurisdiction”, its various interpretations, as well as the relevance of the study in connection with the unprecedented increase in transnational crime. The concept of “jurisdiction” and its relation to the terms “competence” and “sovereignty” are analyzed. The author analyzes the most common doctrinal approaches to the principles of criminal law jurisdiction: the territorial principle, the personal principle (active and passive), the principle of protection, the universal principle. Other principles of criminal-law jurisdiction, which were formed both in the doctrine and in practice, are considered in connection with the diversity of situations that fall within its scope, in particular, distinguish between the subjective and objective principles of territoriality, the principle of the flag, the representative principle or the principle of the division of competences, as well as the principle of effect. Particular attention of the author attracts the analysis of jurisdictional norms of universal and regional conventions in the field of transnational criminal law, in particular Art. 15 of the UN Convention against Transnational Organized Crime of November 15, 2000. The article states that all specialized conventions aimed at counteracting a transnational crime do not preclude the State party from exercising any criminal jurisdiction established in accordance with its domestic law. In connection with the above-mentioned extremely important importance is the domestic legal consolidation of all probable, relevant ways of establishing jurisdiction. The interpretation of the legal nature of the phenomenon of jurisdiction as a whole as well as the formation of a unified concept of criminal law jurisdiction of states in international law is a prerequisite for solving many serious practical problems faced by states and the world community in connection with the unprecedented proliferation of transnational crime and its countercheck. The application of various national criminal jurisdictions requires the settlement of conflicts and the enhancement of the international cooperation of states in legal assistance in criminal matters, in particular the extradition of persons for criminal prosecution or execution of a sentence having come into effect.

Key words: transnational crime, convention, jurisdiction, territorial principle, protection principle, universal principle.

УДК 340.12
DOI

Анастасія Сапарова,

канд. юрид. наук,

завідувач кафедри теоретичних та приватно-правових дисциплін
Київського міжнародного університету

ПРАВОВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ДИСКУРС ІНТЕГРАТИВНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ

Для філософії права традиційною є опозиція природно-правового і позитивістського типів праворозуміння. Однак ще у другій половині ХХ століття таке протиставлення було поставлене під сумнів. Для філософсько-правового дискурсу початку ХХІ століття характерні спроби концептуалізації інтегративного праворозуміння. Натомість в порівняльному правознавстві відсутні акцентовані спроби такої концептуалізації, що виступає суттєвим недоліком його теорії і філософії. Порівняльно-правова імплементація юридичного позитивізму свого найбільш концентрованого вигляду здобула в підході «правових трансплантантів» – ідеї, що правовий генезис і розвиток відбувається через переміщення правових норм між національними правовими системами. Природне право у порівняльному правознавстві представлено постулатами культуралізму – парадигми заперечення можливості правових запозичень. Інтегративне праворозуміння у порівняльному правознавстві передбачає переосмислення ідеї правових запозичень. Змістом інтегрування позитивного і природного виступає, з одного боку, відмова від розуміння правових трансферів як інструментів універсалізації права, а з іншого – заперечення парадигми бачення права як відображення суспільства. Інтегративний дискурс правових запозичень за допомогою тези фрагментації стверджує право як засіб зміни суспільства. Право створює спільноти і суспільства тією ж мірою, якою і само створюється ними. Дослідження правових запозичень може долати уніфіковане бачення правових культур і правопорядків, замінюючи його аналітичною, динамічною і реалістичною картиною національного права, яка також включає його взаємозв'язки з іншими правопорядками. Дискурс правових запозичень, за умови інтегрування ним природного і позитивного, може виступати досвідом розуміння власного права через розкриття його творчого і неповторного потенціалу смислотворення.

Ключові слова: порівняльне правознавство, дискурс правових запозичень, інтегративне праворозуміння, опозиція природного і позитивного в праві, фрагментація права.

Постановка проблеми. Праворозуміння, будучи процесом та результатом осмислення природи права, який здійснюється через визначення поняття та формування певної концепції права [1, с. 587], не просто завжди перебувало в епіцентрі правових дискусій. Будь-яке міркування про право, або дія, спрямована на втілення у життя його приписи, вже може розглядатися як праворозуміння. Останнє, взяте в концептуалізованому виді, виступає квінтесенцією правознавства, викладом ідеї права. Однак саме праворозуміння, не дивлячись на його статус наріжного каменя всієї споруди права, не є втіленням ідеалу метафізичної єдності, радше навпаки – в ньому самому закладена дуальна опозиція, діалектика протистояння, яке вже протягом тисячоліть виступає «вічним двигуном» розвитку права. Стан речей виглядає так, що «весь період існування цивілізації супроводжується суперництвом, протиставленням і навіть боротьбою двох основних типів праворозуміння – природно-правового і позитивістського» [2, с. 100].

При цьому, на наше переконання, опозицію природного і позитивного в праві вже не можна розглядати як рушійну силу розвитку методології порівняльного правознавства, й саме у цьому полягає епістемологічна специфіка сучасності. Порівняльне правознавство має долучитися до вирішення фундаментальних проблем філософії права, а це неможливо без здійснення ним власного інтегрування природного і позитивного в праві.

Основним правовим питанням ХХ століття, яке минуло під гаслом переосмислення та деконструкції самих основ мислення людини, стала проблематизація того, чи може опозиція «природного» і «позитивного» й надалі репрезентувати право як цивілізаційний каркас людства? Вирішення цього питання привертає увагу вчених й на початку нового тисячоліття.

Наразі оформилися дві стратегії. Згідно з першою жодні епістемологічні трансформації і революції неспроможні усунути опозицію «природного» і «позитивного» як фундаменту цивілізації, а отже й не сягають його, а лише

здійснюють маніпуляції на рівні надбудованих явищ. В українському правознавстві таку позицію найбільш аргументовано і послідовно відстоює П.М. Рабінович, який говорить про «неусуваність паралельного функціонування (як у часі, так і в просторі) двох фундаментальних, можна сказати, класичних різновидів право розуміння – легістсько-позитивістського (етапистського) та природного (соціально-природного, загальносоціального)» [3, с. 65].

Друга стратегія відмовляється від протиставлення природного і позитивного в праві, проголошуючи їх нерозривну єдність. Послідовним прихильником такого інтегративного підходу в праворозумінні є С.І. Максимов, на думку якого, «право не може бути зведено ні до моральної належності, ні до примусовості. Воно є єдністю відображених зазначеними концепціями сторін, які, дотримуючись традиції, називають «природне право» і «позитивне право»» [4, с. 36]. На інтегративній платформі стоїть також О.В. Петришин, який природне і позитивне розглядає двома змістовними компонентами права, іменуючи їх, відповідно, правами людини та правилами поведінки (нормами права) [5, с. 11]. З указанного можна зробити висновок, що інтегративне праворозуміння, для якого «тільки між крайніми позиціями з приводу того, що є право, може перебувати це складне суспільне явище» [6, с. 10], здобуває дедалі більше прихильників у філософії права, поступово перетворюючись на домінуючу парадигму.

На відміну від філософії права, в такій перспективній науковій дисципліні, якою виступає порівняльне правознавство, інтегративне праворозуміння й досі не концептуалізоване, що цілком може визнаватися недоліком її сучасних теорій і філософії. Натомість представлена позиція протиставлення природного і позитивного в праві. Так, один з найвідоміших на пострадянському просторі правознавців В.С. Нерсесянц прямо вказував на універсальністський статус правового позитивізму і природного права відносно проблематики порівняльного правознавства. За його словами, «будь-яка порівняльно-правова робота, який би метод вона не використовувала, належить до одного з типів право розуміння – легістського (юридичного позитивізму) чи юридичного (куди належать, зокрема, природно-правові трактування права)» [7, с. 32].

З огляду на це концептуалізація інтегративного підходу в порівняльному правознавстві є нагальним і перспективним науковим завданням.

Метою статті є характеристика правових запозичень як порівняльно-правового дискурсу інтегративного праворозуміння.

Виклад основного матеріалу. Найбільш поширений спосіб тлумачення природного права передбачає його ствердження як такого, що вкорінене в природі людської особистості, в її духові, субстанцією якої є свобода. Саме це торує шлях ствердженню права в якості «елементу людського буття в його цілісності й граничності, атрибуту людського духу, вказує на підставу більш глибокого розуміння предмета, ніж в позитивно-аналітичній юриспруденції» [2, с. 101]. Однак для порівняльного правознавства більш важливими є акценти на епістемологічні, а не морально-етичні підґрунтя ідеї природного в праві. В світлі цього заслуговує на увагу міркування англійського філософа права Н. Сіммондза, що «наші форми правової аргументації допускають, що рішення та постанови можуть створити право лише за умови, що вони наділені правотворчим ефектом самим правом. Якщо ми також припустимо, що всі закони створюються діями людей, ми начебто зіткнемося з нескінченним регресом. Ми можемо відчутти, що повинні погодитися з Кантом у тому, що навіть система виключно встановлених законів повинна містити принаймні одне природне право (тобто право не створюється діями людей), що надає повноваження найвищому законодавцеві» [8, с. 17].

Таким чином, необхідність серйозного відношення до ідеї природного права впливає з відомої проблеми «герменевтичного кола» – для того, щоб ми могли раціонально міркувати про право, воно само певною мірою має випереджати наші міркування, міститися у передрозумінні. В порівняльному правознавстві поширеною стратегією вирішення проблеми герменевтичного кола є культуралізм, який повною мірою втілює основні постулати некласичних інтерпретацій природного права другої половини ХХ століття.

Природно-правова парадигма осмислення порівняльно-правової проблематики втілюється у визнанні основним постулатом тези, що «норма не наділена жодним емпіричним існуванням, яке б можна було змістовно відокремити від світу значень, що характеризують правову культуру; частина є виразом і синтезом цілого: вона резонує» [9, с. 116].

Порівняльно-правова методологія актуалізує природне право за допомогою двох тез: контекстуалізму і онтологічної відносності. Теза контекстуалізму полягає у ствердженні, що «немає правових явищ (законів, індивідуальних актів, правовідносин), які водночас не були б психічними (як писав свого часу Л. Петражицький), економічними, політичними, у широкому сенсі – соціокультурними

феноменами» [10, с. 185]. Тезою онтологічної відносності виступає твердження, що «смісл мовного виразу неможливо розглядати поза визначеною аналітичною гіпотезою, як і істинність положень наукової теорії поза самою теорією, поза визначеною концептуальною системою» [11, с. 292].

Своє джерело природно-правові концептуалізації порівняльного правознавства вбачають у творчості Ш.Л. Монтеск'є, у працях якого «відображено усвідомлення об'єктивного характеру матерії, яка існує поза і незалежно від свідомості та має внутрішні закономірності, які людина може досягнути завдяки відчуттям та розуму» [12, с. 70]. Американський вчений У. Евальд з ім'ям Ш.-Л. Монтеск'є пов'язує також появу контекстуалістської спрямованості правових досліджень, тобто парадигми ствердження того, що «право змінюється у відповідь на зовнішні чинники, воно відображає владні відносини у суспільстві, функціонування ринку, ідеологію приватновласницького індивідуалізму, спонуки суддівської підсвідомості, особливості національного духу, власні інтереси пануючого класу, політичну ідеологію епохи» [13, с. 60–61].

Таким чином, на відміну від класичного природного права, згідно з постулатами якого завдяки глибинній єдності людської природи, необхідним проявом якої і є право, універсальні правові принципи колись будуть управляти всім людством [14], основною тезою сучасної природно-правової методології у порівняльному правознавстві є така: «право як явище національної культури не можна повторити в іншій країні» [15, с. 14].

У філософії права позитивістське праворозуміння зазвичай характеризується через такі атрибути: загальна обов'язковість та нормативність, формальна визначеність як підстава визначення меж свободи, державна гарантованість як основа підтримання законності та правового порядку [2, с. 101].

При цьому, як і у випадку з природним правом, позитивістське бачення права наповнюється в порівняльному правознавстві додатковими конотаціями. Порівняльно-правовим виміром позитивізму є ідея переміщення норм, не зважаючи на контексти національних правових систем, оскільки «чинність права визначається винятково юридичними нормами і не потребує додаткової легітимації шляхом посилань на метаюридичні цінності етичного, релігійного чи іншого характеру» [16, с. 13]. Відомий франко-канадський компаративіст П. Легран щодо порівняльно-правового позитивізму зазначає: «Оскільки норми не є пов'язаними з суспільством в жодному змістовному розумінні, відмінності у

історичних факторах і традиціях мислення не перешкоджають і не наділяють їх здатністю до переміщення. Дана конкретна норма потенційно всюди рівною мірою є вдома» [9, с. 113].

За такої інтерпретації порівняльно-правового позитивізму його квінтесенцією виявляється відомий підхід «правових трансплантантів», запропонований шотландським вченим А. Ватсоном. Працюючи над визначенням того, якою мірою може бути пояснене право в поняттях неправових факторів, вчений дійшов висновку, що лише відхід від дослідницької схеми «своє право – суспільство – іноземне право» дозволить створити універсальну (наднаціональну і ненаціональну) конструкцію пояснення правового розвитку і правових змін. Такою конструкцією, на його думку, може бути лише схема «своє право – іноземне право», тобто така конструкція, яка не апелює до суспільства. Відповідно, виокремлення ексклюзивного відношення права і суспільства перестає розглядатися як значуще для розуміння правового розвитку, а отже, і для порівняльного правознавства [17, с. 21].

Вказане дозволяє стверджувати, що з точки зору порівняльно-правового позитивізму справою правового порівняння є винятково вивчення взаємовідносин між однією правовою системою і її нормами з іншими. Зміни у праві є незалежними від дії будь-якої, соціальної, історичної, чи культурної основи – вони є функцією норм, імпортованих з іншої правової системи.

Як вже було зазначено вище, сьогодні ані природне, ані позитивне право не є адекватними методологічними інструментами, в тому числі і в сфері порівняльного правознавства. Їх співвідношення можна розглядати за правилами діалектичної тріади, й основним завданням є синтез (інтегрування) протилежностей природного і позитивного. Оскільки ж правовий позитивізм міцно пов'язаний з тезою транскордонної трансплантації правових норм, а природно-правова методологія – з тезою неможливості таких правових запозичень, інтегративне праворозуміння у порівняльному правознавстві можливе лише як результат переосмислення сутності правових запозичень.

Основним акцентом в такому переосмисленні є усвідомлення неможливості використання парадигми юридичного позитивізму для представлення сутності концепту правових запозичень. Дійсний зміст правових запозичень не просто виявляється ширшим за концепцію юридичного позитивізму, але й суперечить останньому. Правові запозичення, якщо їх розуміти у світлі інтегративного праворозуміння, кидають виклик твердженню, що винятково влада суверена визначає пра-

вові зміни. У межах дослідження правових запозичень релевантним є питання, яке підживляє засадниче припущення правового позитивізму – якою мірою державна влада дійсно визначає зміст права?

Розрив з традицією юридичного позитивізму відбувається шляхом інкорпорації до концептуальної структури правових запозичень твердження, що влада обмежена в своєму контролі над тим, чим є право. За словами італійського компаративіста М. Гражде, «якщо позитивізм вимагає того, щоб змістом права було лише те, що йому приписує суверенна влада, тоді трансплантанти доводять протилежне» [18, с. 473]. Сучасний дискурс правових запозичень може протистояти юридичному позитивізму шляхом переструктурування предмету правознавства, необхідність якого полягає у визнанні того, що традиційний предмет позитивізму – норми, правовідносини, акти застосування права, механізм правового регулювання тощо – не відображає всієї складності і глибини процесу генезису і дії права.

Власним, відмінним від позитивістського, предметом дослідження правових запозичень може виступати значення правових трансферів для зміни права. Ми погоджуємось з міркуваннями італійського вченого, що таке значення полягає в тому, що правові запозичення виступають «основним моментом розриву між трансплантуванням формальних правових джерел і трансляцією мовчазних, не висловлюваних припущень про право» [18, с. 465]. З огляду на це правові запозичення стають вивченням здатності місцевих дискурсів впливати на семантику правових текстів, яка є основою їх самоідентифікації, вирізнення себе з-поміж інших.

Разом з тим, виводячи себе за межі юридичного позитивізму, дискурс правових запозичень не асоціює себе з природно-правовою концепцією порівняльного правознавства. Ідея належного розглядатися такою, що вимагає дискурсу, на противагу світу природного права, «який тожодний самому собі, і в якому людина не залучена до постійного обміну думками» [19, с. 174]. Це означає, що дискурс правових запозичень не розчиняє себе у традиції правового культуралізму, а здійснює самоідентифікацію в якості інструменту трансформації і осучаснення ідеї правової взаємодії і взаємозалежності національних правових систем.

Інтегративність сучасного порівняльно-правового дискурсу правових запозичень виявляється у його здатності поєднати в одному концептуальному просторі й позитивістську тезу правової трансплантації, й природно-правову тезу неможливості правових

запозичень. Методологією інтегрування природного і позитивного в порівняльному правознавстві виступає системний підхід.

У світлі цього викликає особливий інтерес підхід дихотомії права як відкритої / закритої системи української вченої О.М. Балинської. Природно-правовій тезі неможливості правових запозичень відповідає розуміння права як відкритої (дисипативної) системи, яка «постійно перебуває у стані взаємодії (взаємообміну) з оточенням: бере звідти інформацію про прийнятну й заборонену поведінку і на основі цього творить норми, що встановлюють зміст правомірності та протиправності» [20, с. 422]. Натомість позитивістська теза правових трансплантантів артикулює право як консервативну систему, для якої пріоритетним є закон збереження енергії. Можливість трансферу нормативного смислу крізь кордони національних правових систем неминуче передбачає ствердження того, що «правова термінологія, за законом збереження енергії, є тим вербальним відповідником, що ввібрав у себе зміст того явища, дії, події чи факту, який розуміють за називанням цього терміна» [20, с. 423].

Оскільки, за словами О.М. Балинської, «право є одночасно відкритою системою, бо базується на реальних діях і подіях та адресує свої вимоги назовні, а також закритою системою, бо має свою внутрішню структуру і чітку регламентацію, вихід за межі яких означає вже сферу “не права”» [20, с. 423], такий неминучий дуалізм, на наш погляд, підтверджує інтегративну тезу, що позитивістське і природно-правове є двома сторонами однієї сутності, а не опозиційними концептуалізаціями феномену правових запозичень.

Інтегративність дискурсу правових запозичень означає також його здатність виходити за межі метафізичного простору опозиції природного і позитивного у сферу невизначеності права. Акцент робиться на тому, що значення права не є повністю і вичерпно визначеним, і кожен інтерпретатор може впливати на те, як його розуміти. Значення права, так само як і будь-якого іншого культурного елементу, може бути предметом маніпуляції, перебудови, трансформацій і викривлень.

При цьому дискурс правових запозичень обґрунтовує неможливість трансляції нормативності (правового значення) з однієї правової системи до іншої не сталою відмінністю позаправових контекстів цих систем, а здатністю на основі текстуального матеріалу, що запозичується, трансформувати смисл вітчизняного права у спосіб, відмінний від тих правових змін, який цей текстуальний матеріал ініціював у іншій правовій системі. Основною тезою, з якою має асоціюватися

інтегративний підхід правових запозичень, є теза правової фрагментації.

Висновки

Сучасність правового мислення означає його здатність серйозного, відповідального і відповідного вимогам контексту епохи ставлення до права як сфери власних зусиль і особливого мислення. Запорукою цього виступає усвідомлення того, що правові запозичення не лише не суперечать вимозі заохочувати лише самостійний розвиток права, але й виступають інструментальним забезпеченням такого самостійного розвитку. Концептуалізацією такого усвідомлення виступає дискурс правових запозичень, який інтегрує природно-правові і позитивістські концепції порівняльного правознавства.

Традиційна для правознавства дихотомія природно-правового і позитивного вичерпала свій ресурс методологічного смислотворення. Перспективним методологічним інструментом виступає інтегративний дискурс правових запозичень, який за допомогою тези фрагментації стверджує право як засіб зміни суспільства. Право створює спільноти і суспільства тією ж мірою, якою і само створюється ними. Матерія правових інститутів і традицій також створюється, а не віднаходиться. Завдячуючи цьому, дослідження правових запозичень може долати уніфіковане бачення правових культур і правопорядків, яке виступає безумовним імперативом природно-правової концепції порівняльного правознавства, замінюючи його аналітичною, динамічною і реалістичною картиною національного права, яка також включає його взаємозв'язки з іншими правопорядками. Дискурс правових запозичень, за умови інтегрування ним природного і позитивного, може виступати досвідом розуміння власного права через розкриття його творчого і неповторного потенціалу смислотворення.

Список використаних джерел:

1. Максимов С.І. Праворозуміння. *Велика українська юридична енциклопедія*: у 20 т. / редкол.: О.В. Петришин (голова) та ін. Т. 3: Загальна теорія права. Харків: Право, 2016. С. 587–593.
2. Романюк Є.О. Праворозуміння як спосіб осмислення правової реальності. *Молодий вчений*. 2014. № 9. С. 99–102.

3. Рабінович П. Праворозуміння «природне» та «легістське»: неминучість співіснування. *Право України*. 2009. № 3. С. 65–70.

4. Максимов С.І. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков: Право, 2002. 328 с.

5. Петришин О. Праворозуміння у вітчизняній юриспруденції: на шляху до інтегративного підходу. *Публічне право*. 2017. № 3. С. 9–17.

6. Слюсаренко О.Л. Праворозуміння в епоху постмодерну. *Юридична наука*. 2011. № 2. С. 7–11.

7. Нерсесянц В.С. Философия права: учебник. Москва: НОРМА, 1997. 662 с.

8. Симмондз Н. Рефлексивність та ідея права. *Філософія права і загальна теорія права*. 2012. № 1. С. 13–26.

9. Legrand P. The impossibility of legal transplants. *Maastricht journal of European and Comparative law*. 1995. Vol. 4. P. 111–124.

10. Честнов І. Універсальність права в контексті культурного релятивізму. *Філософія права і загальна теорія права*. 2013. № 1. С. 183–190.

11. Честнов И.Л. Постклассическая теория права. Монография. Санкт-Петербург: «Алеф-Пресс», 2012. 650 с.

12. Кресін О.В. Порівняльне правознавство у XIX–XX століттях: проблеми становлення: монографія. Київ: Логос, 2011. 294 с.

13. Евальд У. Порівняльне правознавство: логіка правових трансплантантів. *Порівняльне правознавство*. 2013. № 1–2. С. 60–76.

14. Del Vecchio G. Science of universal Comparative law. *Primitive and ancient legal institution* / ed. by A. Kocourek, J. Wigmore. Boston: Little, Brown, 1915. P. 61–70.

15. Слыщенко В.А. Методы сравнительного правоведения: замечания о культурологическом подходе к сравнительному праву. *Ежегодник сравнительного права*. Москва: Статут, 2011. С. 12–26.

16. Дудченко В.В. Концепт позитивізму в юриспруденції: генезис та обґрунтування. *Актуальні проблеми держави і права*. 2005. Вип. 25. С. 6–14.

17. Watson A. Legal transplants. An approach to comparative law. 2 ed. Athens, 1993. 121 p.

18. Graziadei M. Comparative law as the study of transplants and receptions. *The Oxford handbook of comparative law* / ed. by M. Reimann, R. Zimmermann. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 441–475.

19. Сатохіна Н. Правова герменевтика між універсалізмом і контекстуалізмом. *Філософія права і загальна теорія права*. 2013. № 1. С. 169–179.

20. Балинська О.М. Право як відкрита і закрита система: філософсько-правовий аналіз. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2011. № 2. С. 417–427.

The opposition of the natural and positivist types of legal thinking is the traditional for the Philosophy of law. However, in the second half of the twentieth century, such opposition was questioned. For the discourse of Legal philosophy of the early twenty-first century, attempts are being made to conceptualize integrative legal thinking. In contrast, in Comparative law, there are no accentuated attempts at such conceptualization, which is a significant disadvantage of its theory and philosophy. Comparative law implemented of legal positivism in its most concentrated form in the approach of "legal transplants" – the idea that legal genesis

and development occurs through the movement of legal rules between national legal systems. Natural law in Comparative law is represented by the postulates of culturalism – the paradigm of denying the possibility of legal borrowing. Integrative legal thinking in Comparative jurisprudence involves rethinking the idea of legal borrowing. The content of the integration of positive and natural advocates, on the one hand, the refusal to understand legal transmissions as instruments of universalization of law, and, on the other hand, the negation of the paradigm of the vision of law as a reflection of society. Integrative discourse of legal borrowing with the help of fragmentation thesis confirms the law as a means of changing society. Law creates communities and societies to the same extent as they themselves create. A study of legal borrowing can overcome the unified vision of legal cultures and the rule of law, replacing it with an analytical, dynamic, and realistic picture of national law, which also includes its interrelations with other law. The discourse of legal borrowing, provided that it integrates natural and positive, can serve as an experience in understanding its own law through the disclosure of its creative and unique potential for creation of meaning.

Key words: Comparative jurisprudence, discourse of legal borrowings, integrative legal thinking, opposition of natural and positive in the law, fragmentation of law.

НОТАТКИ

**Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України оголошує прийом до аспірантури
для здобуття ступеня доктора філософії у галузі права та докторантів для здобуття ступеня
доктора права із спеціальності 081 Право (відповідно до освітньо-наукової програми
за спеціалізацією «цивільне право та господарське право»)**

Прийом заяв і документів відбувається з 03 липня 2019 року до 30 серпня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. М. Раєвського, 23а (5 поверх). Довідки за тел. (044) 286-70-98 або на сайті <http://ndippp.gov.ua/>.

Вступники до аспірантури та докторантури особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

До заяви вступник до аспірантури додає:

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– копію військово-облікового документа – для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього;

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 см.

– особова картка за формою П-2, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

– список опублікованих наукових праць (за наявності);

– копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

– копію картки фізичної особи – платника податків;

– копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

– реферат у пластиковій папці-швидкозшивачу, який відображує дослідницькі пропозиції чи досягнення.

До докторантури Інституту приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), науки здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Вступники до докторантури подають такі документи:

– особова картка за формою П-2, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

– три кольорові фотокартки 3x4;

– засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

– засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

– засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);

– список опублікованих наукових праць і винаходів;

– розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;

– письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науковим співробітником Інституту, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

– копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

– копію картки фізичної особи – платника податків.

Увага!

Триває передплата на журнал
«Підприємництво, господарство і право»,
яку можна оформити в будь-якому відділенні
поштового зв'язку ПАТ «Укрпошта».

Наш передплатний індекс – 74576.